

Management des transformations numériques dans les cabinets d'avocats : un processus marqué par l'ambidextrie ?

*Management of digital transformations in law firms: a process marked by
ambidexterity?*

Thèse de doctorat de l'université Paris-Saclay

École doctorale n° 630 : Droit Economie Management (DEM)
Spécialité de doctorat : Sciences de Gestion
Graduate School : Economie & Management
Réfèrent : Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Thèse préparée dans l'unité de recherche **LAREQUOI (Université Paris-Saclay, UVSQ)**, sous la direction de **Philippe HERMEL**, professeur des universités,

Thèse soutenue à Guyancourt, le 07 novembre 2023, par

Driss BOURAZZOUQ

Composition du Jury

Membres du jury avec voix délibérative

Rémi JARDAT

professeur des universités Président
Université d'Évry / Paris Saclay

Martine BRASSEUR

professeur des universités, Rapporteur & Examinatrice
Université Paris-Cité

David HURON

professeur des universités, Rapporteur & Examineur
Université de Nice Côte d'Azur

Sophie CROS

professeur des universités, Examinatrice
Université de Normandie

Titre : Management des transformations numériques dans les cabinets d'avocats : un processus marqué par l'ambidextrie ?

Mots clés : Management du changement - Ambidextrie organisationnelle - Digitalisation - Management digital

Résumé : L'objectif principal de cette thèse est d'examiner les spécificités managériales et organisationnelles des cabinets d'avocats lors de leurs processus de transformation numérique, ainsi que les facteurs qui contribuent à la réussite de la conduite du changement dans ce contexte. Nos enquêtes de recherche ont été les suivantes : Enquête 1 : Comment les cabinets d'avocats gèrent-ils les défis, les responsabilités et les attentes associés aux transformations numériques ? Enquête 2 : Dans quelle mesure la gestion des transformations numériques s'aligne-t-elle sur les capacités ambidextries des cabinets d'avocats ? De plus, une étude quantitative a été menée, impliquant la distribution de 35 000 questionnaires, avec 326 réponses reçues.

Les résultats indiquent que le fait de suggérer une relation significative entre la gestion des transformations numériques et l'ambidextrie, n'est pas supportée. Cela implique qu'il n'y a pas de lien significatif entre la gestion des transformations numériques et l'ambidextrie. Cependant, notre analyse confirme la validité d'une seconde possibilité, qui propose une relation significative entre la gestion des transformations numériques et la mesure, ainsi qu'une troisième possibilité, qui suggère une relation significative entre l'ambidextrie et la mesure. La gestion des transformations numériques est étroitement liée à la notion de mesure, tout comme l'ambidextrie est également étroitement liée à la mesure.

Title : Management of digital transformations in law firms: a process marked by ambidexterity?

Keywords : Digital management - Change management - Digital transformation - Ambidexterity process

Abstract : The main objective of this thesis is to examine the managerial and organizational specificities of law firms during their digital transformation processes, as well as the factors that contribute to the success of change management in this context. Our research questions were as follows: Question 1: How do law firms manage the challenges, responsibilities and expectations associated with digital transformations? Question 2: How well does digital transformation management align with the ambidextrous capabilities of law firms? In addition, a quantitative study was conducted, involving the distribution of 35,000 questionnaires, with 326 responses received. The results indicate that suggesting a significant relationship

between the management of digital transformations and ambidexterity is not supported. This implies that there is no significant link between the management of digital transformations and ambidexterity. However, our analysis confirms the validity of a second possibility, which proposes a significant relationship between the management of digital transformations and measurement, as well as a third possibility, which suggests a significant relationship between ambidexterity and measurement. The management of digital transformations is closely linked to the notion of measurement, just as ambidexterity is also closely linked to measurement.

« Sapere Aude » « Ose penser par toi-même » « Ose savoir ! »

Horace

Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien (hén oîda hótí oudèn oîda)

Socrate

“Ce qui est haïssable pour toi, ne le fais pas à ton prochain ; ceci est toute la Loi, le reste n'est que commentaire.”

Rabi Hillel

**Sheynit Masada lo tipul - שניית מסדה לא תיפול -
Masada will not fall again.**

Table des matières

Introduction générale.....	1
1. Contexte de la recherche	1
2. Intérêt de la recherche.....	7
3. Problématique et questions de recherche	14
3.1 Problématique	14
3.2 Questions de recherche.....	14
4. Plan de thèse.....	17
Première partie : Fondement théorique.....	19
Chapitre 1 : L’digitalisation au sein d’une profession libérale par une démarche ambidextre organisationnelle	20
Introduction	20
1.1 Présentation sur le secteur juridique au moyen des cabinets d’avocats français	21
1.1.1 Le contexte des cabinets d’avocats français	23
1.1.2 Promotion de l’innovation à l’intérieur du secteur juridique.....	24
1.1.3 Émergence à l’intérieur du secteur juridique	26
1.1.4 L’essor de la technologie juridique	27
1.2 La digitalisation traduite par l’innovation au sein du cabinet d’avocat	27
1.2.1 La transformation du savoir en innovation.....	28
1.2.2 L’innovation est liée au changement.....	29
1.2.3 L’innovation de Schumpeter à Tuschman dans une optique d’interdisciplinarité	31
1.2.4 Évolution de l’innovation entre les systèmes juridiques et managériaux ou stratégiques	34
1.3 L’architecture ambidextre de l’innovation	47
1.3.1 L’ambidextrie concerne l’innovation d’exploitation et d’exploration	51
1.3.2 L’ambidextrie au niveau individuel, collectif et organisationnel	52
1.3.3 L’ambidextrie, une politique à long terme	59
1.3.4 L’ambidextrie et la digitalisation.....	60

Conclusion	62
Chapitre 2 : Le pilotage du changement digital des cabinets d'avocats	63
Introduction	63
2.1 Adaptation et habilité au changement.....	64
2.1.1 Le macro-changement, micro-changement et résistance	64
2.1.2 Force Field Analysis (analyse du champ de force)	70
2.1.3 Kurt Lewin et Le modèle de Coch et French's (1948)	71
2.1.4 Changement et résistance	79
2.2 Analyse du changement avec des outils de gestion	85
2.2.1. Théorie du changement sociotechnique (de Vaujany, 2003)	88
2.2.2 De l'adoption à l'appropriation des TIC	90
2.2.3 L'appropriation des TIC dans une perspective institutionnelle	92
2.2.4 L'approche microsociale	96
2.3 Rappel des enjeux courants, une économie du savoir et des cabinets d'avocats	98
2.3.1 Le contexte de l'économie du savoir	99
2.3.2 L'économie du savoir dans ce contexte.....	100
2.3.3 Le contexte spécifique des cabinets d'avocats et des professions juridiques en France	102
2.3.4 La digitalisation responsable des cabinets d'avocat	103
Conclusion.....	115
Synthèse de la première partie	116
Deuxième partie : Épistémologie, méthodologie et modèle conceptuel	117
Chapitre 3 : Épistémologie.....	118
Introduction	118
3.1 Champs épistémologiques.....	118
3.1.1 Le cadre épistémologique.....	118
3.1.2 Paradigme de recherche.....	120
3.1.3 Posture épistémologique.....	121

3.2 Méthode épistémologique	127
3.2.1 Connaissances épistémologiques	127
3.2.2 Justification du choix épistémologique	136
3.2.3 l'épistémologie constructiviste et interprétativiste.....	139
Chapitre 4 : Méthodologie et méthode de recherche	141
4.1 Méthodologie et méthode de recherche dans les sciences sociales.....	141
4.1.1 Entretiens exploratoires ouverts et entretien exploratoire semi-direct	143
4.1.2 La recherche qualitative en sciences sociales.....	144
4.1.3 Les opportunités et risques d'une recherche qualitative	144
4.2 Méthodologie de recherche : une approche en deux voies	147
4.2.1 Exploitation et test	148
4.2.2 Exploration et démarche qualitative	149
4.2.3 Procéder à une démarche quantitative sur des données qualitatives	149
4.3 Design de recherche	150
4.3.1 Les modes de raisonnement choisis	151
4.3.2. L'aspect d'hybridité méthodologique.....	157
4.3.3 Composition du terrain.....	159
Conclusion.....	163
Synthèse de la deuxième partie	164
Troisième partie : étude empirique (analyses et résultats).....	165
Chapitre 5. Étude exploratoire et étude qualitative	166
Introduction	166
5.1 Analyse et résultats d'étude exploratoire (premier terrain)	166
5.1.1 Analyse du guide d'entretien exploratoire	169
5.1.2 Questionnaire et guide d'entretien	176
5.1.3 Analyse de l'étude qualitative exploratoire.....	176
5.1.4 Résultat de l'étude qualitative exploratoire	179
5.2 Étude qualitative (seconde terrain) : Méthodologie.....	180

5.2.1 Exposition des méthodes qualitatives	180
5.2.2 Études qualitatives : Analyse thématique	191
5.2.3 Présentation des thèmes	195
5.2.4 les résultats sur l'étude qualitative.....	196
Conclusion.....	211
Chapitre 6. Traitement quantitatif de données qualitatives	214
Introduction	214
6.1 Traitement quantitatif de données qualitatives.....	215
6.1.1 Construction de relation	217
6.1.2 Questionnaire	219
6.1.3 Choix des instruments de mesure	220
6.1.4 Validité et fiabilité.....	225
6. 2 Modèle de recherche.....	233
6.2.1 Collecte des données (questionnaires, observation) et échantillons	234
6.2.2 Construction de variable.....	239
6.2.3 Corrélacion de Spearman.....	244
6.3.3 Test d'hypothèse pour le coefficient de corrélacion de Spearman	248
6.4 Analyse et résultats.....	252
6.4.1 Évaluation des conditions applicables de la corrélacion Spearman.....	252
6.4.2 Analyse graphique des résultats.....	257
6.4.3 Analyse et résultats sur Corrélacion de Spearman	278
6.4.4 Analyse et résultats sur les hypothèses.....	280
Conclusion	281
Chapitre 7 : Résultats généraux et discussions.....	283
Introduction	283
7.1 Rapprochement entre les résultats empiriques et l'ancrage théorique	283
7.1.1 Rappel des issues théoriques.....	283
7.1.2 Une synthèse globale issue de l'étude qualitative	286

7.1.3 Une synthèse globale issue de la triangulation théorique.....	288
7.1.4 Transition des éléments théoriques vers les résultats empiriques	288
7.2 La discussion de la problématique	289
7.2.1 Signification de la problématique	292
7.2.2 Rappel de la problématique	292
7.2.3 De la problématique aux résultats empiriques.....	293
7.3 L'exposition du terrain théorique vers le terrain	294
7.3.1 Instruments de mesure.....	294
7.3.2 Mesures pour l'étude qualitative	295
7.3.3 Mesures pour l'étude qualitative avec traitement quantitative	296
Conclusion :.....	296
Synthèse de la troisième partie	296
Conclusion générale	299
1.Conclusion	299
1.1 Les enjeux et l'ancrage théorique.....	301
1.2 La problématique.....	305
1.3 Le protocole épistémologique et méthodologique	306
1.4 Les principaux résultats	310
2. Discussions et limites	313
2.1 Discussion sur la transition des concepts théoriques aux résultats empiriques	313
2.2 Discussion associée au problématique	317
2.3 Discussion concernant des découvertes empiriques avec les fondements théoriques	318
3. Contribution théorique et managériale	331
3.1 L'apport théorique.....	331
3.2 Éléments importants entre la tactique et la stratégie (tableau 76).....	334
3.3 Apport managérial	335
Bibliographie.....	337
Liste des tableaux.....	369

Liste des figures.....	370
Liste des annexes.....	372
Annexes	373

Introduction générale

1. Contexte de la recherche

Le contexte actuel est en évolution rapide. La digitalisation, qui était en croissance linéaire, connaît actuellement une croissance exponentielle. Il s'avère que la digitalisation est désormais présente dans tous les pans de la société ; elle est présente chez le consommateur, chez les professionnels dans la plupart des secteurs d'activité. Dans le cas spécifique de l'activité judiciaire, nous assistons au passage de la méfiance vis-à-vis de la digitalisation à son intégration dans les différents domaines juridiques. Ainsi observe-t-on que les différentes transactions notariales se font à présent de façon totalement digitalisée, certes avec l'accord du client du notaire. La même chose est constatée dans le cadre de l'activité des huissiers. Dans le cas spécifique des cabinets d'avocats, de surcroît dans le contexte actuel, on constate la diversification de leur activité. Un cabinet a rarement une seule activité. Les cabinets spécialisés connaissent également une diversification des procédures en raison de laquelle la digitalisation est plus complexe que dans d'autres secteurs juridiques.

Le contexte concerné est aussi celui du Coronavirus, dit COVID-19. Dans ce contexte particulier, la digitalisation n'est plus tant voulue que forcée. Afin de produire tel bien ou tel service, il faut digitaliser. Les cabinets d'avocats rencontrent un certain nombre de difficultés et de défis à relever, ils remplissent de nouvelles missions. C'est ainsi que le législateur a par exemple décidé de mettre en place des visioconférences pour un certain nombre d'affaires. La plaidoirie en visioconférence a forcément une incidence sur le travail de l'avocat, une plaidoirie en face à face ne se déroulant pas comme une plaidoirie en visioconférence.

Un autre élément du contexte de la recherche réside dans le recours à plus de productivité, ce phénomène étant justifié par des émoluments qui ne sont pas toujours élevés, par le nombre élevé de dossiers, notamment de dossiers à l'aide juridictionnelle et, enfin, par un nombre relativement réduit d'avocats si on le compare avec la situation des États-Unis et de

l'Allemagne¹. Il existe donc une obligation de moyens, mais également une déontologie à suivre, puisque le code déontologique de l'avocat l'oblige à servir son client du mieux qu'il le peut.

Quant aux aspects économiques, le marché juridique² français est en chiffre d'affaires l'un des plus grands marchés au monde³. Certes, ce contexte est en pleine évolution. Il pose de nombreux défis auxquels la communauté légale, la communauté des avocats devra répondre. Il ne s'agit pas de faire de l'évitement, même si nos études pourraient démontrer que tel est le cas de certains cabinets. Il s'agit de répondre à ce défi, de le relever afin de prendre pleinement le train de la digitalisation.

Un autre élément contextuel est celui de la profession d'avocat qui est, comme toute profession, exercée à des fins économiques, mais est aussi composée d'auxiliaires de la justice. Si l'avocat se situe dans le secteur juridique – un secteur ni public ni privé – les personnes travaillant dans ce secteur perçoivent des rémunérations de différentes manières. Si chacun a besoin d'une rémunération, de revenus, les personnes du secteur juridique fournissent des services qu'on pourrait qualifier d'essentiels ou du moins nécessaires au bon fonctionnement de la société, ce qui les rapproche du service public. Tel est le cas des avocats, chaque personne pouvant prétendre à une défense, ayant le droit d'être représentée, que cela soit en défense ou en demande. En réalité, l'avocat est celui qui traduit les prétentions de son client en langage juridique, en cour et hors cour. Son rôle consiste aussi à défendre son client, à le conseiller pour trouver éventuellement des arrangements à l'amiable à travers ce que l'on appelle actuellement les modes alternatifs de règlement des litiges. Enfin, l'avocat doit toujours se conformer aux obligations déontologiques du barreau. Selon le Conseil national des barreaux, il existe en France 164 barreaux qu'on appelle des barreaux ou des barreaux locaux⁴. Ces barreaux sont chapeautés par le Conseil national des barreaux.

¹ DIGITAL & TRENDS Legal services in France Statista.

La France dispose de 123 avocats par 100 000 habitants, l'Allemagne 200 par 100 000 habitants et le Royaume-Uni 270 100 000 habitants.

² Statista, & GlobeNewswire (February 21, 2022). Estimated size of the legal services market worldwide from 2015 to 2021 with forecast for 2026 (in billion U.S. dollars) [Graph]. In Statista. Retrieved June 18, 2023.

³ L'activité des professions juridiques. Conjoncture et prévisions 2022-2023 Analyse de la concurrence et des nouveaux équilibres Performances financières des entreprises, rapport Xerfi, cabinet de consulting.

⁴ <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/annuaire-des-avocats-de-france/>.

À travers les différentes TIC (Technologies d'informations et de communications), l'avocat peut procéder de façon digitale à la majeure partie des activités citées précédemment. Tel que décrit, ce contexte nous montre clairement que tout un processus de travail se voit modifié puisque l'avocat pourrait avoir affaire à des clients qui ne sont pas forcément à l'aise avec le digital, alors que d'autres le sont. Il pourrait avoir lui-même des difficultés en la matière. Plus largement, l'évolution des outils digitaux, qu'ils soient intangibles comme les logiciels ou tangibles et physiques comme les matériaux, rend leur mission encore plus complexe.

En effet, le contexte se traduit par l'apparition de la diversification des terminaux. Ces mêmes terminaux sont appelés en langage informatique « des clients ». Ainsi, nous sommes passés de l'ordinateur au téléphone intelligent, et nous constatons actuellement l'apparition de ce qu'on appelle l'Internet des objets ou des objets connectés, telles les imprimantes connectées présentant parfois de multiples connexions, si bien que l'on peut envoyer un mail à travers sa photocopieuse, son imprimante ou son scan. Nous assistons à l'apparition de l'intelligence artificielle au sein du domaine du droit également, en matière de « *data mining* » (forage de données). En droit, cette activité se fait principalement en lien avec la jurisprudence et la doctrine. Cette intelligence artificielle intervient aussi sous la forme de rédaction d'actes avec différents fournisseurs. Citons les fournisseurs classiques que sont Dalloz et Lexisnexis, et de nouvelles *start-ups* entrant sur le marché avec la volonté d'être disruptives, telles que doctrine.fr.

L'entrée des organisations et des méthodes de forage et de traitement de données a un impact sur le marché. Il y a de cela 20 ans, l'avocat consultait les ouvrages de Dalloz. Maintenant, Dalloz dispose d'une dizaine de bases de données. Des concurrents traditionnels ont aussi mis en place des bases de données. Tel est le cas de Lexisnexis, de la *Revue fiduciaire*, de Thompson Reuters, de Lextenso éditions. Bien sûr, au-delà de ces éditeurs classiques, existent aussi ce que l'on appelle les « *legal tech* ». Nous pouvons citer Jarvis Legal, Demander Justice, Alexia. Leur liste s'agrandit jour après jour. Si les greffes des différents tribunaux semblent voir d'un mauvais œil les différentes « *legal tech* », la vision des avocats est différente, et un nombre croissant parmi eux semble apprécier les apports des différentes « *legal tech* », de même que les avocats apprécient les bases de données des éditeurs traditionnels.

Toutefois, et de prime abord, il nous semble que deux éléments pourraient freiner l'accès de l'avocat à ces outils. Le premier est celui du prix : un avocat ou un cabinet ne peuvent s'abonner

à toutes les bases de données de toutes les « *legal tech* » et/ou aux bases de données des éditeurs traditionnels. Financièrement parlant, cela relèverait de l'impossible. Le deuxième élément est l'aspect qui nous intéresse le plus ici, bien que nous ne souhaitons pas ignorer le premier aspect. Il s'agit de l'adoption et, par la suite, de l'adaptation aux systèmes offerts par telle ou telle base de données. Aucune ne fonctionne comme une autre ; chacune ayant son propre fonctionnement, nous comprenons l'importance de l'adaptation au changement et celle de l'assimilation ou de l'appropriation des innovations. Il n'est pas simple d'utiliser et de s'approprier dès le premier jour une base de données. Pour cela, d'ailleurs, certaines bases de données offrent des périodes d'essai gratuites ou des démonstrations.

Comme nous l'observons, ce contexte est très spécifique et fort intéressant, comprenant un nombre impressionnant de réformes, une digitalisation accrue, une politique du numérique que l'État souhaite installer pour le bon fonctionnement de la justice, ce qui conduit à l'intégration d'un grand nombre d'outils dans les cabinets d'avocats, d'outils digitaux en évolution rapide. Ce contexte aussi est un contexte de crise, de crise sanitaire et de crise économique, menant à plus de digitalisation à des fins de protection de toutes les parties prenantes du système judiciaire, du justiciable à l'avocat, du juge au greffier, et de toute autre personne participant à l'activité juridique.

Toujours dans l'optique de décrire le contexte, nous pouvons mentionner la digitalisation de la fourniture de services. On peut donc désormais consulter un avocat par téléphone, sur Internet, voire sur une application avec un téléphone intelligent. Il en est ainsi du site Internet Alexia où les avocats sont inscrits sous un profil décrivant leurs spécialités et précisant le tarif horaire de leurs services juridiques⁵. Enfin, il est important de rappeler le principe du monopole de conseil. Un juriste ne peut offrir ses conseils juridiques sans être chapeauté par un avocat, exception faite des juristes d'entreprise qui sont conseillers juridiques de leurs propres entreprises. Selon ce monopole de conseil, un juriste ne peut par exemple ouvrir son propre cabinet de conseil juridique qui s'accompagne d'un monopole de représentation et d'assistance. L'avocat est la seule personne habilitée à représenter un défendeur ou un demandeur, en somme un justiciable, à la cour d'appel, à la Cour de cassation et dans un certain nombre d'autres juridictions. Parfois, les avocats sont appelés officiers de la cour, puisqu'en tant qu'auxiliaires de celle-ci, ils

⁵ <https://www.alexia.fr>.

officient pour la bonne administration de la justice. Comme nous l'avons indiqué, les avocats disposent d'un monopole de représentation et d'assistance dans un certain nombre de juridictions.

Ce contexte est marqué par d'éventuelles résistances au changement. En effet, nous avons remarqué que l'être humain, au cours de son histoire, a toujours craint d'être remplacé par la machine. Ces résistances au changement dépassent toutefois l'aspect de la mécanisation perceptible dans l'histoire économique. En effet, la profession en question est dotée d'un certain nombre de traditions. Le fonctionnement de la profession et ses traditions sont parfois négligés par cette digitalisation.

Un autre élément contextuel, et pas des moindres, est fourni par la succession des réformes du fonctionnement du système judiciaire. Ainsi, il n'y a plus de tribunaux de grande instance et de tribunaux d'instance, mais un tribunal judiciaire qui réunit les deux. Cette réforme élargit par la même occasion l'obligation d'être représenté par un avocat. Lorsque l'avocat introduit une affaire en justice accompagné de l'aide d'un huissier, il peut dorénavant former un certain nombre d'actes par voie électronique. Depuis quelques années déjà, les avocats peuvent échanger leurs jeux de conclusion ainsi que leurs pièces à travers le RPVA, le réseau privé virtuel des avocats. Le réseau privé virtuel de justice permet aussi à l'avocat de communiquer avec les juridictions connectées. Toutefois, dans une optique de dématérialisation et d'accélération du processus digital, l'avocat dispose à présent d'un nombre impressionnant d'outils qui ont récemment intégré son travail. Ces outils sont souvent appelés en droit des outils électroniques. Par exemple, pour obtenir une date auprès du greffe, il est de plus en plus fréquent de passer par la voie électronique. C'est ce que dispose l'article 850-1 du Code de procédure civile. Cette voie électronique est parfois la voie privilégiée, mais elle devient obligatoire dans un certain nombre d'affaires, à défaut de ne pas obtenir l'inscription de l'affaire au rôle ou de voir l'affaire radiée du rôle. Ainsi, au tribunal de commerce de Nanterre, il n'y a plus d'affichage des affaires du jour ; le rôle est communiqué par le greffe par voie électronique et moyennant un abonnement.

Ce fonctionnement de nature électronique concerne également temporairement le tribunal judiciaire pour les affaires civiles sociales, tout comme commerciales, puisque l'ordonnance du 18/11/2020 et le décret du même jour prévoient que le tribunal peut décider que le déroulement

de l'audience et l'audition se feront à travers un moyen de communication audiovisuelle. Si les différents protagonistes de l'affaire acceptent de recevoir les communications par voie électronique, le tribunal communiquera avec eux par la voie électronique. Les mêmes sources réglementaires vont encore plus loin puisqu'elles prévoient que si la personne est dotée d'un avocat, le tribunal peut d'office communiquer par voie électronique. Ainsi, nous constatons que le tribunal estime d'office que l'avocat doit être apte à communiquer par voie électronique.

Notons encore que sur la base des mêmes dispositions, existe le recours à la procédure sans audience. Il s'agit indirectement d'une procédure électronique. L'avocat de chaque partie communique ses conclusions au tribunal par voie électronique et le tribunal statue sans audience sur l'affaire.

Notons que différents portails permettent la saisie du tribunal par voie électronique. Tel est le cas de Télérecours pour les juridictions administratives, ainsi que du portail du justiciable lui permettant de saisir par requête la juridiction civile pour certains types d'affaires. Le justiciable ou son représentant, qui est l'avocat, peut donc se constituer partie civile en ligne, faire une requête auprès du juge des tutelles, faire une demande d'aide juridictionnelle, une demande d'extrait de casier judiciaire. Quant à la cour d'appel, le processus d'échange des conclusions et des pièces se fait au moyen du processus de communication par voie électronique « CPVE ».

D'autres éléments interviennent dans le contexte qui nous concerne, telle la volonté de mettre en place des avocats d'entreprises. Comme nous le savons, le métier d'avocat est à l'origine un métier de fonction libérale. Toutefois, cet aspect a été réformé une première fois par l'intégration d'avocats collaborateurs qui sont en réalité des avocats salariés, même si ceux-ci bénéficient d'un petit peu plus d'autonomie par rapport à un salarié classique. Une discussion actuelle porte sur l'intégration d'avocats au sein des entreprises. L'objectif est de doter l'entreprise, ou plus largement l'organisation, d'avocats maison, d'avocats « *in house* » : ces avocats ne traiteront que les affaires de l'entreprise en elle-même.

Après avoir décrit le contexte particulier des cabinets d'avocats, le contexte spécifique du domaine juridique, il est important de revenir sur certains éléments contextuels du macro-environnement.

Le contexte actuel est celui d'une crise sanitaire mondiale sans précédent qui, malgré les efforts des États et des populations, se transforme en crise économique systémique. Cela se ressent déjà dans la finance de marché à la hausse des taux d'intérêt, la baisse des transactions immobilières. Ce contexte au niveau de l'organisation se traduit par une volonté de digitalisation, la volonté de travailler de façon plus efficiente sur les outils numériques, mais aussi de s'adapter à ces outils. Parfois, à première vue, cette volonté n'existe pas.

Se présente la difficulté d'un contexte exceptionnel, notamment sur le plan sanitaire et quant à l'inconnu économique. Toutefois, cette difficulté peut être transformée en avantage, en envisageant une recherche menée « à chaud » sur ce contexte particulier. Celui des avocats n'est pas en reste. Toutefois, notre volonté est de prendre en compte la digitalisation sur toute la chaîne de valeur telle qu'exprimée par Porter (1990) sur un plan stratégique.

Une autre contrainte contextuelle est celle de la généralisation des résultats par rapport à un contexte spécifique. Toutefois, afin d'améliorer la qualité de nos résultats, une importance primordiale a été accordée à une étude exploratoire inductive et à la possibilité de faire plusieurs études successives avec un processus hybride, un processus qui évolue également par rapport aux résultats obtenus, les confrontant aux nouvelles études.

2. Intérêt de la recherche

La recherche représente un grand intérêt théorique tout comme empirique. En effet, rares sont les études qui se sont penchées sur l'appropriation des outils numériques par un domaine spécifique tel que celui des cabinets d'avocat ou du monde judiciaire.

Tout changement peut être un élément de stress. L'intérêt de la recherche consiste à comprendre et accompagner les transformations numériques. Or, ces transformations sont des changements.

Il s'agit de comprendre le changement dû aux transformations digitales par une vision stratégique et relevant des ressources humaines (RH) qui prend en compte les incidences stratégiques et humaines que peut avoir ce changement.

Un autre intérêt de notre recherche consiste à comprendre la nécessité des transformations et de l'appropriation des outils numériques lors de chaque étape. Cette démarche se veut compréhensive, mais également, un comportement de développement afin que les acteurs du changement puissent développer leurs compétences, réduire les résistances et améliorer le résultat du changement.

Nous souhaitons voir s'il y a un développement harmonieux qui conjugue le travail actuel et la préparation au futur grâce à l'ambidextrie, en prenant en compte la remise en cause de certaines compétences et le développement d'autres afin d'être habile dans l'environnement interne tout comme externe. Il s'agit de répondre aux transformations du fonctionnement organisationnel des acteurs du système judiciaire mobilisant également la co-construction du changement.

Il convient également d'expliquer que le métier des RH est en pleine digitalisation et en plein développement numérique. Toutefois, il ne peut se développer seul sans la considération de l'organisation dans son ensemble et de la stratégie globale, tout comme opérationnelle. Il est donc essentiel de maîtriser l'ensemble des étapes, au niveau des ressources humaines et au niveau stratégique organisationnel, afin de mettre tous les atouts de son côté.

L'intérêt de notre sujet consiste à comprendre et investiguer si le fait de prendre en compte très tôt les conséquences humaines de l'appropriation des outils numériques, en adoptant une double vision relevant de la stratégie organisationnelle et des ressources humaines. Cela afin de veiller à ce qu'à chaque instant les deux disciplines soient prises en compte, qu'il n'y ait pas de contradictions et que l'appropriation soit proactive et non passive.

À travers notre humble recherche, analyse et assistance, nous souhaitons une appropriation gagnante des changements numériques afin que ceux-ci soient bénéfiques à toutes les parties prenantes. Nous avons intérêt à apporter une contribution qui associe toutes les parties collaboratrices. Notre vœu est que celles-ci ne soient plus effrayées par les nouveautés numériques ni réticentes face au changement ni dénuées d'une stratégie numérique capable de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.

Parfois, le changement numérique vient en *top-up*, sans prise en compte de son incidence, dans de petites firmes par exemple, des cabinets d'avocats individuels ou des entreprises qui, étant

donné leurs activités, n'ont pas les moyens notamment financiers de répondre à ce changement. Le rôle de la stratégie et des ressources humaines consiste alors à se combiner. Leur combinaison et l'union des théories du changement, des théories de l'innovation et des théories des compétences aboutiront à une mobilisation des compétences existantes et à acquérir, notamment à travers l'innovation, ainsi qu'à l'adoption d'une vision stratégique.

Toutefois, signaler la finalité n'est pas apporter la solution. Notre travail se propose d'accompagner ce cheminement, de le comprendre, d'apporter des solutions et, enfin, de contribuer à la compréhension et aux solutions d'un management appropriatif des outils numériques par les configurations organisationnelles, aux stratégies qui les accompagnent et à la prise en compte de l'aspect indispensable des ressources humaines.

Afin que l'éventuelle incompréhension, la résistance forte ou l'hostilité au numérique ne soient plus qu'un souvenir ou que la passivité soit réduite, il s'agit de faire du numérique un allié de l'avocat et, plus généralement, un allié du fonctionnement de l'institution judiciaire.

Enfin, nous souhaitons développer les habilités des cabinets d'avocats à l'appropriation et à la conquête du numérique. L'organisation en ressortira renforcée, l'utilisateur client également, tout comme les services publics (les tribunaux par exemple) et services privés du droit (les arbitrages par exemple).

Cadre de recherche

Afin de contextualiser notre recherche et de la relier à la littérature existante, nous avons structuré notre cadre théorique en deux chapitres. Le premier chapitre examine l'impact de l'évolution numérique sur les professions libérales, en explorant le concept d'approches organisationnelles ambidextres. Dans ce chapitre, nous nous penchons sur l'interaction entre l'innovation et l'ambidextrie, en nous concentrant spécifiquement sur leurs effets combinés. Ensuite, nous parlons de digitalisation et du management du changement.

Notre discussion porte sur la manière dont les cabinets d'avocats en France gèrent le processus de transformation numérique. Le changement est un aspect crucial de l'ambidextrie, et nous l'examinerons d'un point de vue macro et micro, ainsi que des facteurs tels que l'adaptation et

les compétences. La résistance au changement doit également être prise en compte. Il est essentiel que les dirigeants stratégiques comprennent le processus de digitalisation et utilisent efficacement les outils numériques à chaque étape. Il s'agit d'une phase progressive qui permet aux individus impliqués dans le processus de changement de développer leurs compétences. Le processus est généralement ambidextre, et notre objectif est d'établir un développement harmonieux qui équilibre le travail actuel avec les préparations futures. Dans le cadre des cabinets d'avocats, mobiliser un esprit de changement, tout comme établir une vision de la co-construction. Ceci s'inscrit dans le cadre de recherche intégrant l'innovation, l'ambidextrie, la digitalisation et le pilotage du changement. (voir Figure 1).

Figure 1 : Cadre de recherche

Nous souhaitons expliquer le lien entre le contexte de notre étude et les détails de notre vision théorique, ainsi que définir les points communs de cette vision. Dans cette optique, nous allons

voir la transformation numérique, l'ambidextrie, deux différents types principaux d'innovations et le pilotage du changement.

la digitalisation

Il s'agit de la digitalisation au sein du cabinet d'avocat. On pense automatiquement à l'innovation et à l'utilisation innovante des nouveaux produits technologiques. Par exemple, lors de l'exposition des cas avec les clients, les avocats ont souvent recours à de nouveaux produits technologiques. Également, au moyen d'un diaporama intelligent afin de faciliter la lecture pour les différentes parties prenantes. Encore, pour connaître l'état d'avancement du dossier, les cabinets d'avocat utilisent des scanners portables afin d'améliorer l'efficacité de l'archivage. Concernant la méthode de stockage des informations clientèle, le stockage de documents papier dans le passé était non seulement laborieux, mais prenait également beaucoup d'espace de stockage, en particulier lors de la recherche des fiches clients et/ou recherche documentaire. De nombreux cabinets d'avocats utilisent désormais le stockage en ligne comme le *Cloud*, de préférence des *Clouds* respectueux de la RGPD afin de sécuriser le stockage et faciliter l'accès aux fichiers clients et autres données relatives aux dossiers. Il existe également des moyens de recherche juridiques composés principalement des bases de données juridiques, parfois simples, parfois retraitées, c'est-à-dire des bases de données intelligentes. De nombreux cabinets d'avocats ont acheté des droits d'utilisation pour des bases de données, mais aussi pour d'autres logiciels leur permettant de poursuivre leurs activités juridiques en temps réel. Ce qui était difficile à imaginer il y a fort longtemps est devenu possible comme le fait d'enrôler une affaire à minuit.

L'ambidextrie

Quand on parle d'ambidextrie, on veut dire implicitement innovation. Ainsi, l'ambidextrie prend la métaphore des mains, deux mains principales, l'une préparant le présent, l'autre le futur. Cette préparation se fait dans une stratégie d'innovation : on innove pour aujourd'hui et on se garde aussi des innovations pour le futur, on explore certaines innovations et on exploite celles qui sont déjà prêtes. Quand un cabinet d'avocat dit « oui » à l'innovation, c'est souvent dans un délai d'un an. Par exemple, quand un cabinet me dit qu'il compte mettre en place des consultations par internet notamment, à travers Zoom, WebEx, c'est dans un délai d'un an.

C'est là que nous pensons qu'il est important de voir l'innovation d'exploration et l'innovation d'exploitation.

L'innovation d'exploitation intervient lorsque les organisations utilisent la technologie et les compétences existantes. On peut dire qu'elles sont au niveau d'innovations exploratoires. Dans ce cas, l'organisation conserve principalement le cœur de métier, le cœur du savoir-faire, le cœur de produit ou service et travail sur ceux-ci. Il s'agit d'une analyse sur des produits ou des services existants afin d'optimiser les produits et services. Pour les cabinets d'avocats, cela peut s'appliquer sur des gestions existantes, comme la création de nouveaux canaux de clientèle, tout en maintenant les anciens canaux ou encore le fait d'ajouter des informations et des données en ligne (*Cloud*) tout en conservant les informations client sur papier.

L'innovation d'exploration correspond à un organisme qui mène des innovations exploratoires et mène des recherches sur des terrains inconnus, favorisant ainsi la synergie entre les activités internes de l'organisme, et favorisant des innovations plus exploratoires dans une optique d'horizontalité des projets d'exploration. Pour les cabinets d'avocats, ce sont leurs explorations audacieuses dans des domaines inconnus, tels que la recherche et l'exploration de domaines présentant des lacunes en matière de connaissance qui font surgir une innovation d'exploration. C'est le cas par exemple des cabinets qui travaillent sur un logiciel pouvant définir le montant des indemnités au civil.

Empiriquement, la question posée est la suivante : est-ce que les cabinets d'avocats et les avocats sont ambidextres ou pas ?

Nous étudierons dans un premier chapitre la profession libérale d'avocat. Nous aborderons ensuite l'innovation, son évolution historique, ses développements théoriques et l'économie du savoir et ses enjeux. Il sera ensuite question d'ambidextrie et des éléments communs.

Le second chapitre concerne le changement et l'appropriation des TIC. Le changement sera envisagé d'un point de vue macro et micro environnemental, mais aussi du point de vue de l'adaptation et des habilités, sans oublier la résistance pouvant résulter de la volonté de changement. Une volonté dont le pilotage ne doit pas être négligé.

Le pilotage du changement, c'est lorsqu'on parle de veille à la digitalisation dans les entreprises, l'innovation d'exploration ou d'exploitation impliquera inévitablement un enjeu de changement, comme des changements dans les politiques organisationnelles, des changements de personnel, des changements dans les habitudes de travail, etc. Donc, une discussion sur le pilotage de changement et plus globalement sur le changement est essentielle et non négligeable. Une politique correcte lors des changements est une étape essentielle dans le processus de la digitalisation des organisations, notamment des cabinets d'avocats.

Un résumé du cadre de recherche théorique et cognitive est présenté sur la figure 2.

Figure 2 : Cadre de recherche et composition théorique

3. Problématique et questions de recherche

3.1 Problématique

La recherche vise à identifier les spécificités managériales et organisationnelles des cabinets d'avocats dans leurs processus de transformation numérique, ainsi que les conditions de pilotage du changement dans ce contexte.

La problématique consiste à comprendre dans quelle mesure et en quoi les différentes formes de fonctionnements que connaissent les cabinets d'avocats dans le contexte français ont un impact sur les processus de changement liés à la digitalisation qui y sont conduits (tableau 3).

3.2 Questions de recherche

Nos questions de recherche sont les suivantes :

Question 1 : Comment les cabinets d'avocats affrontent-ils les enjeux, obligations et demandes sur les transformations numériques ?

L'objectif d'une innovation est de créer de la valeur (Prahalad et Hamel, 1990). Il est vain de procéder à une innovation qui n'apporte pas de valeur ajoutée pour le client ou l'utilisateur. Le fait d'évoquer les différentes innovations nous permet de comprendre les comportements des participants face à tous types d'innovations. Pour répondre à la première question de recherche « comment ». La réponse peut se traduire par des solutions, des identifications et des dysfonctionnements lors du changement digital au sein des cabinets d'avocats. C'est pour cela que nous parlons de l'ambidextrie qui est l'habileté dans une politique de multigestion, la capacité à faire plusieurs choses à la fois. Ceci dans un contexte de digitalisation et de pilotage de changement et les bases théoriques de l'innovation. L'ambidextrie peut piloter notre recherche empirique afin de répondre à la question suivante : « Comment les cabinets d'avocats affrontent-ils les enjeux, obligations et demandes sur les transformations numériques ? »

La partie théorique nous sert de base théorique et littéraire pour la partie empirique, notamment lors de la première étude qualitative.

Question 2 : Dans quelle mesure le pilotage des transformations numériques relève-t-il de l'ambidextrie des cabinets d'avocats ?

Dans le second chapitre, nous abordons l'aspect du changement, partie intégrante des processus d'ambidextrie. La théorie du changement sera expliquée par la vision du micro et macro-changement. Il est surtout fait état de la notion de « résistance », cela signifie une limite ou une réduction de motivation qui accroît la difficulté au changement. Cette résistance semble réduire la productivité des personnes afin d'empêcher le changement notamment en matière de digitalisation des cabinets d'avocats, ce qui justifie notre souhait de travailler sur ce sujet en particulier. Puisqu'il s'agit d'un processus de mise en place et d'analyse d'impact de la digitalisation sur l'organisation des entités juridiques et sur les ressources humaines. Quant à la digitalisation, cette dernière est vue comme un pilotage de la digitalisation et cela se traduit notamment par le changement digital.

Une élaboration en profondeur de la théorie du changement nous permet de mener ensuite une étude quantitative afin de répondre à la question.

Tableau 3 : Raisonnement successif, vision théorique, question de recherche et problématique.

4. Plan de thèse

Le plan de notre thèse (figure 4) va être élaboré de la manière suivante : nous allons d'abord donner un aperçu du sujet à l'étude. Nous décrirons ensuite notre méthodologie pour enquêter sur cette question tout comme au préalable notre revue de littérature. L'étude sera ensuite dans un ordre de recherche qualitative exploratoire et étude qualitative.

L'objectif après l'étude quantitative est de procéder par le biais de cette hybridité de recherche à un résumé des résultats des deux études sur la contribution de l'éclairage stratégique-RH au domaine théorique et empirique dans le cadre des cabinets d'avocats et des avocats. L'éclairage stratégique-RH peut avoir un impact positif sur les cabinets en matière de digitalisation, mais aussi sur l'apport théorique.

La synthèse globale de la littérature et des données empiriques suggère qu'il existe un certain nombre d'éléments clés qui doivent être pris en compte dans toute conclusion.

Ainsi, après cette introduction de plan de thèse, nous avons le plaisir de vous présenter la figure 8 relative au plan de thèse.

Figure 4 : plan de thèse

Source : élaboration personnelle

Première partie : Fondement théorique

Nous souhaitons dans ce premier chapitre développer nos assises théoriques, expliquer le processus théorique que nous mobiliserons et utiliserons. Notre premier souhait est d'expliquer le lien entre le contexte de notre étude et la vision théorique de celle-ci, de détailler notre vision théorique, de définir les points communs de cette vision pour l'appliquer dans les prochaines parties.

Pour cela, nous étudierons dans un premier chapitre la profession libérale d'avocat, nous aborderons ensuite l'innovation, son évolution historique et ses développements théoriques. Il sera ensuite question d'ambidextrie et des éléments communs, avant d'étudier dans le second chapitre le changement et l'appropriation des TIC. Pour clore cette première partie, nous évoquerons l'économie du savoir et ses enjeux, notamment dans les cabinets d'avocats.

Chapitre 1 : La digitalisation au sein d'une profession libérale par une démarche ambidextre organisationnelle

Introduction

Dans cette partie et dans un premier temps, nous allons aborder la profession libérale d'avocat, pour expliquer ensuite la digitalisation au sein des cabinets d'avocats par l'innovation. Bien évidemment, son évolution historique et ses développements théoriques nous permettent de mieux saisir le lien entre la digitalisation et son principal moyen, l'innovation.

Nous voudrions dans notre thèse définir l'innovation, même s'il est admis que celle-ci a un grand nombre de définitions. Nous souhaitons par exemple parler d'innovation complexe, d'innovation ouverte et d'autres formes d'innovations afin d'obtenir des ressources de la littérature scientifique suffisantes pour aborder l'aspect empirique au sein des cabinets d'avocats. Il est important que la revue de littérature doive avoir un objectif, celui de présenter l'état de l'art, de décrire clairement à partir de quel élément nous commençons, mais aussi servir de base pour saisir le terrain empirique.

L'objectif d'une innovation est de créer de la valeur (Prahalad et Hamel, 1990). Il est vain de procéder à une innovation qui n'apporte pas de valeur ajoutée pour le client ou l'utilisateur. D'après Prahalad et Hamel (1990), l'innovation est destinée à créer des cœurs de compétences qui donneront *in fine* un avantage concurrentiel à une organisation. Prahalad et Hamel (1990) introduisent également la notion d'innovation sous-exploitée. L'objectif est de remettre en question l'organisation qui revoit toute sa chaîne de valeur, sa stratégie et mobilise toutes ses ressources, alors que la mobilisation et l'affectation des ressources doivent se faire à bon escient. Pour cela, Prahalad et Hamel (1990) suggèrent la révision des outils d'audits, les processus et plus généralement la révision de la stratégie de l'organisation, cela de fond en comble.

Citons Rhattat (2019) à propos de la révolution numérique et de l'entrée des cabinets d'avocats dans cette révolution à travers les incubateurs : « *Permettre aux avocats d'être partie prenante de la révolution numérique est devenu aujourd'hui inéluctable. Cela impose un changement de*

paradigme. L'avocat doit se réinventer, comprendre les enjeux liés à la digitalisation et démontrer une aptitude à innover. Or, cette profession demeure soumise à un cadre réglementaire et déontologique très contraint et particulièrement rigide » (Rhattat, 2019). Ces enjeux et défis spécifiques caractérisent la singularité de notre étude.

1.1 Présentation sur le secteur juridique au moyen des cabinets d'avocats français

La capitalisation, si elle n'est pas dans une logique de mouvement, n'existe pas ou que rarement, à mon avis et tout modestement, elle n'existe pas. Si nous regardons par exemple des théories en physique comme la théorie des cordes, celles-ci (les cordes) se propagent dans l'espace et interagissent entre elles, si on voit dans la finance, un capital n'est jamais stable, il se modifie notamment par rapport à son type, sa forme. Par exemple, un capital boursier se modifie par rapport à sa cotation. Donc, une capitalisation sur l'existant s'oppose en quelque sorte à l'innovation. En réalité, il y a une capitalisation, l'être humain capitalise, tout existant capitalise, un objet en soi qui est immobile capitalise, mais ce capital est mouvant, il va vers des formes différentes, vers une croissance, une décroissance, vers une jonction avec d'autres éléments capitalisés, il est dans une attitude dynamique. La vision est donc celle d'une amélioration des innovations, d'une progression de celle-ci vers leurs optimisations et leurs incrémentalisation (innovation incrémentale), la théorie a admis, les deux aspects (ambidextrie d'innovations exploratrices comme d'exploitation) : « La combinaison de l'efficacité et de la flexibilité oblige les entreprises à développer une capacité d'innovation continue duale pour gérer tant les processus d'exploitation que d'exploration » (Caroline Mothe et Sébastien Brion, 2008). Cela a été rappelé de nouveau en 2009 : « Ce dernier article (S. Brion/C. Mothe/ M. Sabatier) se place au niveau intraorganisationnel, montrant à travers une étude quantitative sur 307 entreprises, que, pour combiner innovations d'exploitation et d'exploration, les modes de management comme l'incitation à la prise de risques ont un impact plus important que la séparation structurelle prônée par certains auteurs » (Caroline Mothe et Sébastien Brion, 2008 ; Andriopoulos et W. Lewis, 2009).

Au sein du secteur juridique, il existe différents domaines de spécialisation, notamment le droit pénal, le droit civil, le droit des sociétés, le droit de la famille et le droit de la propriété intellectuelle. Chacun de ces domaines nécessite des connaissances et une expertise spécifique pour naviguer efficacement dans les complexités du système juridique. Le secteur juridique est

composé de différents professionnels, tels que des avocats, des juges, des parajuristes et des assistants juridiques, qui travaillent ensemble pour faire respecter et interpréter la loi. Ces personnes sont chargées de représenter les clients devant les tribunaux, de fournir des conseils juridiques, de rédiger des documents juridiques et de veiller à ce que justice soit rendue. Le secteur juridique joue également un rôle essentiel dans l'élaboration et l'interprétation de la législation. Les avocats et les professionnels du droit contribuent à l'élaboration et à l'amélioration des lois et réglementations en offrant leur expertise et leurs connaissances. Ils analysent les lois existantes, identifient les domaines à réformer et proposent des changements pour améliorer la justice et l'équité au sein du système juridique. Ces dernières années, les progrès technologiques ont eu un impact significatif sur le secteur juridique. L'utilisation de technologies telles que l'intelligence artificielle et les logiciels juridiques a rationalisé les processus et amélioré l'efficacité. Ces innovations ont permis aux professionnels du droit d'automatiser les tâches répétitives, d'améliorer les capacités de recherche et de fournir des résultats plus rapides et plus précis. Le secteur juridique opère également dans un cadre d'éthique et de normes professionnelles. Les professionnels du droit sont liés par des codes de conduite et des lignes directrices éthiques, qui garantissent qu'ils respectent l'intégrité, la confidentialité et l'impartialité. Ces normes éthiques sont essentielles au maintien de la confiance du public dans le système juridique. L'une des principales fonctions du secteur juridique est de défendre les droits et les intérêts des individus et des organisations. Les avocats, en particulier, jouent un rôle crucial en représentant leurs clients et en garantissant que leurs droits légaux sont protégés. Ils fournissent des conseils et un soutien tout au long des procédures judiciaires, garantissant un traitement équitable et un résultat juste. De plus, le secteur juridique fournit des services juridiques essentiels aux particuliers et aux entreprises. Ces services comprennent la rédaction et la révision de contrats, la recherche juridique, la résolution des litiges et la représentation juridique. En offrant ces services, le secteur juridique aide les individus et les organisations à naviguer dans les complexités juridiques et à garantir le respect de la loi. Le domaine juridique ou industrie est un domaine qui englobe divers aspects du droit, notamment les litiges, la législation et les services juridiques. Il s'agit d'un secteur complexe et hautement réglementé qui joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre et de la justice au sein de la société. En conclusion, le secteur juridique est une industrie multiforme et dynamique qui englobe divers aspects du droit. Il joue un rôle essentiel dans le maintien de la justice, la protection des droits et la fourniture de services juridiques essentiels. Grâce aux progrès technologiques continus et à un engagement envers l'éthique professionnelle, le secteur

juridique continue d'évoluer et de s'adapter pour répondre aux besoins en constante évolution de la société.

1.1.1 Le contexte des cabinets d'avocats français

Afin de répondre à la diversité croissante de la main-d'œuvre française et des diplômés des facultés de droit canadiennes, diverses initiatives sont intégrées aux processus de gestion des talents pour promouvoir l'inclusivité et le respect des différents horizons. « L'évaluation de ces initiatives et de leur impact sur la diversité est devenue cruciale pour le succès de nombreux cabinets d'avocats, les incitant à évaluer leur performance dans ce domaine ou à envisager de le faire (Jensen et al. ;2010).

Dans diverses juridictions, les cabinets d'avocats peuvent être classés en différents types en fonction de leurs caractéristiques et pratiques uniques.

Dans un cabinet valorisant les idéologies libérales, il est rare qu'un avocat soit engagé. En France, il existe spécifiquement trois cas où les avocats sont couramment employés.

L'Association des Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) est une organisation qui vise à faire respecter et à promouvoir les normes éthiques au sein de la profession juridique. Il sert de plateforme permettant aux avocats de collaborer et de partager des ressources, facilitant la mise en commun de leur expertise professionnelle et de leurs ressources à travers la société civile professionnelle (SCP). Cette collaboration permet aux avocats de mettre collectivement à profit leurs compétences et leurs ressources, améliorant ainsi leur capacité à fournir des services juridiques de haute qualité. De plus, la société de pratique libérale offre une plate-forme permettant aux avocats de s'engager dans une pratique indépendante, favorisant ainsi l'autonomie et la liberté au sein de la profession juridique.

Dans le domaine des cabinets d'avocats, un parcours de carrière typique implique que de nouveaux avocats rejoignent le cabinet et acquièrent une expérience précieuse au fil du temps. Au fur et à mesure qu'ils progressent au sein de la hiérarchie interne de l'entreprise, ils gravissent progressivement les échelons pour finalement atteindre des postes de direction. Au cours de ce parcours, ces personnes peuvent également se voir accorder une participation au capital social de l'entreprise, leur permettant ainsi de participer à la réussite financière de

l'entreprise grâce à un système de revenus basé sur un pourcentage intrinsèquement lié à la performance de l'entreprise. Bien que le personnel de base d'un cabinet d'avocats soit principalement composé d'avocats, il emploie également divers autres professionnels tels que des secrétaires, des informaticiens, des agents et des commis. Ces diverses fonctions contribuent au fonctionnement efficace du cabinet et aident les praticiens du droit à fournir des services de haute qualité à leurs clients. De plus, les cabinets d'avocats ont la possibilité de soustraire certains aspects de leurs opérations à des entités externes, ce qui leur permet de rationaliser leur flux de travail et d'optimiser l'allocation des ressources. Depuis « la promulgation de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques en 2015, tous les types d'entreprises, à l'exception des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite, sont autorisées à exercer leurs activités. »(Huyghé de Mahenge, 1995). Ce cadre juridique a ouvert de nombreuses opportunités aux entrepreneurs et aux professionnels pour créer et développer leurs entreprises. Dans l'ensemble, la profession juridique a connu des changements transformateurs depuis la mise en œuvre de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques en 2015. Cette législation a non seulement élargi le champ des possibilités commerciales, mais a également influencé les parcours professionnels et les structures organisationnelles au sein du droit. Entreprises, favorisant un environnement dynamique et inclusif pour les professionnels d'horizons divers.

L'objectif principal de cette initiative est de fournir des informations et des conseils complets à sa clientèle diversifiée, composée à la fois de personnes physiques et morales, sur leurs droits et obligations respectifs. Cela implique de transmettre des connaissances, d'offrir des conseils juridiques et de veiller à ce que les clients soient bien informés et équipés pour naviguer efficacement dans diverses questions juridiques.

Dans un large éventail de questions juridiques, telles que les affaires civiles ou pénales, les transactions commerciales et diverses autres transactions, un cabinet d'avocats possède la capacité d'agir en tant que représentant et défenseur de ses clients auprès du système judiciaire.

1.1.2 Promotion de l'innovation à l'intérieur du secteur juridique

Le secteur juridique joue un rôle crucial dans la conduite de la promotion de l'innovation. Même si le secteur peut fonctionner de manière indépendante dans une certaine mesure, nous sommes fermement convaincus que l'État joue un rôle central dans la promotion de la croissance de ce secteur. Selon Ibert et Müller (2015), Par la mise en œuvre de politiques de la promotion d'un environnement propice à l'innovation (Swan et al. ;2002), l'État agit comme le principal catalyseur du développement du secteur juridique. En outre, « *l'État joue également un rôle essentiel dans le façonnement du secteur par le biais de la fiscalité et de la réglementation* » (Hautala et Jauhiainen, 2014), ce qui encourage davantage sa croissance et son évolution. Pour illustrer cela, nous pouvons considérer la fourniture d'une aide juridique par l'État, qui garantit que les avocats qui défendent les personnes pauvres reçoivent un revenu minimum pour soutenir leur travail important.

Outre notre volonté de s'éloigner d'une perspective limitée et prévisible sur l'innovation dans le secteur juridique, il est important de noter que la plupart des modèles de phases existants sont conçus pour analyser les processus liés aux innovations de produits, notamment dans les industries de haute technologie. Cependant, nous avons délibérément choisi de nous concentrer sur les innovations en matière de services dans le secteur juridique. Cette décision découle de la reconnaissance du fait que les processus d'innovation dans les services sont fondamentalement distincts de ceux dans le développement de produits. Par conséquent, nous avons besoin d'un modèle de phase plus polyvalent et plus global, capable de capturer efficacement les différentes formes d'innovation au sein de ces secteurs.

En outre, il convient de noter que la majorité des modèles actuels pour la phase d'innovation se concentrent principalement sur l'idée que le processus d'innovation se déroule dans un contexte commercial. Cependant, il est important de reconnaître que les réseaux centrés sur les idées peuvent également naître et prospérer en dehors des structures organisationnelles traditionnelles, dépassant souvent les limites d'une organisation spécifique. Ici, nous parlons du secteur juridique. Cela souligne la nécessité d'une compréhension plus globale de l'innovation qui englobe ces divers contextes. De plus, lors de l'analyse des études de cas sur l'innovation au sein du secteur juridique, il est évident que ces études commencent généralement au moment du lancement d'un projet de la digitalisation. Par conséquent, ils ont tendance à négliger la phase pré-intentionnelle du processus d'innovation, au cours de laquelle la recherche d'idées peut déjà être en cours, bien qu'à leur insu, par les acteurs impliqués. Cet oubli néglige un

aspect important du parcours d'innovation et l'importance de la génération d'idées avant que des efforts intentionnels ne soient déployés pour innover.

1.1.3 Émergence à l'intérieur du secteur juridique

Ces derniers temps, le domaine des technologies de l'information (TI) juridique a connu un développement progressif en raison de l'influence croissante de l'intelligence artificielle (IA) et de ses méthodes et outils associés dans le domaine juridique (Ivanović,2012). Les professionnels des secteurs du droit, de l'informatique et de la science des données travaillent ensemble pour concevoir de nouveaux modèles juridiques basés sur l'informatique et l'analyse des données, dans le but d'améliorer et de faire progresser diverses facettes du système juridique actuel (Isaac,2002). Ceci est réalisé en tirant parti des technologies informatiques contemporaines telles que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et le traitement du langage naturel.

Il est concevable que, dans un avenir proche, il existe un système judiciaire caractérisé par une efficacité, une équité et une viabilité financière accrues, répondant aux besoins même des sociétés les plus marginalisées, défavorisées et pauvres du monde entier.

Cette dynamique d'interdépendance et de collaboration est rappelée de nouveau par Wunder (2019) : « Dialogue et collaboration au sein et en particulier entre ces secteurs sont cruciaux pour créer les solutions pour un avenir durable » (Mintzberg *et al.*, 2019). La dynamique est cruciale entre les trois secteurs. De surcroit, nous parlons ici de professions libérales, professions dans lesquelles l'interaction est souvent amplifiée, ce qui pourrait permettre une meilleure circulation des compétences, des ressources notamment financières. Dans le même esprit, la gestion responsable est ancrée dans plusieurs secteurs et chevauchements entre les secteurs (Ridley-Duff *et al.*, 2015) » (Mintzberg et Laasch, 2020).

En outre, le secteur juridique comprend diverses organisations qui interagissent et s'influencent mutuellement de manière dynamique. Au sein de ce secteur, il existe une interaction complexe entre deux dynamiques distinctes : une dynamique macroéconomique qui englobe les interactions entre les organisations de ce secteur et celles opérant dans différents secteurs, et

une dynamique microéconomique qui se concentre sur les interactions et les relations au sein du secteur lui-même (Sharma et al. ; 2021).

Que l'on considère le macro-environnement à plus grande échelle ou le microenvironnement à plus petite échelle, il est crucial de ne pas négliger le rôle important joué par le secteur juridique. Ce secteur revêt une immense importance pour maintenir une économie stable, façonner le paysage des affaires et, surtout, favoriser l'équilibre sociétal global.

1.1.4 L'essor de la technologie juridique

Le secteur des services juridiques dans le monde entier subit une pression pour innover et se transformer de diverses manières. L'émergence de technologies basées sur les données, alimentées par l'automatisation et les progrès de l'intelligence artificielle (IA), pourrait potentiellement perturber considérablement les pratiques établies de longue date (Waye et al. ; 2018). En particulier dans le secteur des services juridiques, traditionnellement sous-utilisé, ces nouvelles technologies ont un impact perturbateur plus important. L'essor de la « technologie juridique » démontre que les services juridiques ne sont plus imperméables à l'innovation en raison des développements de l'automatisation et de l'IA (Sheppard, 2015). Cet article présente un aperçu des défis et des pressions auxquels sont confrontés les cabinets d'avocats en France dans leur transformation, à l'aide d'une étude de cas du secteur des services juridiques. Il s'appuie sur les perceptions des professionnels du droit quant à la nature et à l'ampleur des problématiques liées à l'IA et à l'automatisation.

1.2 La digitalisation traduite par l'innovation au sein du cabinet d'avocat

La digitalisation passe forcément par l'application de connaissances et de savoirs digitaux qui aboutissent à des innovations digitales.

Ainsi, le premier constat est que certains cabinets procèdent effectivement à une exploitation-exploration, c'est-à-dire une digitalisation progressive, mais aussi une mobilisation immédiate de certaines ressources. Une partie de ces firmes procèdent aussi à une digitalisation adaptative à la partie prenante.

Toutefois, si une analyse de la littérature francophone sur le sujet de la digitalisation des cabinets d'avocats montre que celui-ci a été rarement abordé, nous avons trouvé une étude menée au Canada sur la digitalisation et la promotion. Cette recherche de Brivot *et al.*, (2014) part du constat que des études précédentes ont démontré que les heures facturables étaient un moteur de la promotion et que ceci est le fruit des TIC. « Nous avons constaté que les heures facturables et les heures de développement (heures facturables efficaces) sont toujours des prédicteurs positifs et significatifs des possibilités de promotions et que la capacité des associés (avocats associés) à utiliser de manière productive le système de gestion des connaissances assisté par ordinateur du cabinet est indirectement récompensée par la promotion » (Brivot *et al.*, 2014). Cette étude est intéressante, puisqu'elle démontre que la création de valeur est en lien avec la digitalisation, qu'elle augmente au sein d'un cabinet d'avocats lors de la digitalisation. Cependant, elle ne fait que survoler l'appropriation de la digitalisation par les avocats, « cette recherche réaffirme le rôle fondamental des heures facturables comme l'un des principaux moyens d'évaluer le travail des avocats et suggère que l'utilisation de systèmes de gestion des connaissances donne aux associés un avantage dans la course à la promotion » (Brivot *et al.*, 2014).

Nous nous proposons d'aborder l'innovation puisque la mise en place de nouvelles technologies de travail et donc l'implémentation d'outils en technologies d'information et de la communication en GRH nécessitent souvent des innovations. Le but est de comprendre à partir d'aspects stratégiques les innovations mises en place en matière de gestion des ressources humaines à distance.

1.2.1 La transformation du savoir en innovation

La transformation du savoir en innovation existe, selon Bouchez (2016), depuis les débuts de l'humanité. La fécondité de la littérature en matière d'innovation est une évidence. Dès l'école autrichienne d'économie, avec comme chef de file Schumpeter (1939), les économistes ont misé il y a un siècle sur l'innovation, à travers le concept de destruction créatrice d'emploi. Cette destruction créatrice réalisée à travers l'innovation déplace un emploi d'un domaine vers un autre. Il s'agit souvent d'emplois à faible valeur ajoutée, qui sont remplacés par des machines, l'humain occupant les emplois à forte valeur ajoutée. Les créations nouvelles peuvent sous certaines conditions être considérées comme des innovations. Ces conditions seront ultérieurement abordées.

Depuis Schumpeter (1935, 1951) au moins, il est convenu de séparer l'invention de l'innovation. La première désigne un processus de nature technique, l'autre de nature économique (Attarça *et al.*, 2010), ce qui nous permet de distinguer l'innovation et la simple nouveauté, puisque celle-ci ne peut prétendre au statut d'innovation que si elle crée de la valeur. L'invention est en effet un processus technologique qui comprend les nouveautés, des éléments qu'on ne connaissait pas avant, des objets ou services nouvellement créés, qui doivent acquérir une nature économique avant de viser le statut d'innovation.

1.2.2 L'innovation est liée au changement

À la suite de Schumpeter, Drucker a travaillé sur l'innovation et sa gestion. Il conçoit l'innovation de façon entrepreneuriale. D'après lui, l'entrepreneur doit poursuivre en permanence l'innovation intelligente et un savoir-faire relatif à l'application de l'innovation. Toujours d'après Drucker (1986), l'innovation est liée au changement ; elle est un changement exploité et réussi afin que l'organisation puisse disposer d'un nouveau procédé et d'un renouvellement de la production. Drucker (1986) a consacré bon nombre de ses travaux à l'innovation. Pour cette raison, ce chercheur sera souvent cité dans notre revue de littérature.

Drucker (1986) a placé l'innovation au cœur de l'organisation. Elle est l'outil essentiel pour attirer de nouveaux marchés ; elle est aussi l'instrument de la survie de l'organisation et de son renouvellement sur des marchés souvent très concurrentiels, ce que l'on appelle parfois la compétition par l'innovation ou organisation performante par l'innovation. Cela est encore plus vrai dans nos économies actuelles axées sur le secteur du tertiaire, sur la digitalisation et l'économie du savoir.

D'après Drucker (1986), la compétition économique, et donc indirectement la compétition sur l'innovation, a lieu dans tout secteur.

Si l'innovation est donc le cœur de l'organisation, n'oublions pas qu'aucune n'est possible sans les acteurs principaux de l'innovation, les ressources humaines de l'organisation.

Nous voudrions dans notre thèse définir l'innovation comme innovation complexe, l'innovation ouverte et d'autres formes d'innovations afin d'obtenir des ressources de la littérature scientifique suffisantes pour aborder l'aspect empirique au sein des cabinets d'avocats. Il est patent que la revue de littérature doit avoir un objectif, celui de présenter l'état de l'art, de

décrire clairement à partir de quel élément nous commençons, mais aussi servir de base pour saisir le terrain empirique.

L'objectif d'une innovation est de créer de la valeur (Prahalad et Hamel, 1990). Il est vain de procéder à une innovation qui n'apporte pas de valeur ajoutée pour le client ou l'utilisateur. D'après Prahalad et Hamel (1990), l'innovation est destinée à créer des cœurs de compétences qui donneront *in fine* un avantage concurrentiel à une organisation. Prahalad et Hamel (1990) introduisent également la notion d'innovation sous-exploitée. L'objectif est de remettre en question l'organisation qui revoit toute sa chaîne de valeur, sa stratégie et mobilise toutes ses ressources, alors que la mobilisation et l'affectation des ressources doivent se faire à bon escient. Pour cela, Prahalad et Hamel (1990) suggèrent la révision des outils d'audits, les processus et plus généralement la révision de la stratégie de l'organisation, cela de fond en comble.

L'aspect de l'avantage concurrentiel de l'innovation est important à souligner : « *L'innovation est une importante source d'avantage concurrentiel* » (Karkar et Terziovski, 2013, p. 77). Elle est devenue un moteur de l'économie. Elle passe par la mobilisation des ressources. Cette mobilisation et affectation des ressources réalisées au bon endroit créent des innovations et engendrent un avantage concurrentiel (Wernerfelt, 1984 ; Barney, 1991 ; Conner et Prahalad, 1996 ; Grant 1996 ; Nonaka, 1994 ; Penrose, 1959 ; Spender, 1996). L'innovation passe aussi par la mobilisation des compétences. Or ces compétences et, de plus en plus souvent, les ressources sont détenues par des personnes ; ce sont les ressources humaines. Le cœur de compétence d'une organisation réside souvent dans ces ressources humaines qui ne sont que rarement interchangeables dans une économie du savoir.

L'innovation et sa gestion sont des éléments stratégiques pour l'organisation. Bartoli et Hermel (2004) ont évoqué l'aspect stratégique du processus d'innovation en gestion des systèmes d'information. D'après ces deux éminents chercheurs, il est important d'avoir un contrôle stratégique sur l'évolution de l'innovation technologique et sur les changements technologiques qui sont notamment induits par l'innovation, l'objectif étant de veiller et même surveiller la qualité du design organisationnel afin de tirer profit de l'innovation. Le contrôle se fait donc au niveau stratégique, et la stratégie d'innovation doit être intégrée dans la stratégie de l'organisation.

Massé et Paris (2013) estiment, quant à eux, qu'il existe une accélération de la concurrence faisant appel à la créativité. Ils font un lien entre la créativité et l'innovation. En effet, ils

considèrent que la créativité précède l'innovation et peut déboucher sur celle-ci, ayant elle-même pour source les idées, de nouvelles procédures efficaces, etc. Les mêmes auteurs soulignent l'importance de la formation et de la culture d'organisation dans ce processus créatif. Le leader de ce processus est le gestionnaire des ressources humaines. Nous considérons que les managers stratégiques sont également les acteurs de cette évolution. Toute l'organisation, tous ses membres deviennent alors acteurs du changement. L'importance de la créativité dans le cas d'une innovation ambidextre a été confirmée par une étude de Brion et Mothe (2017).

Même si notre premier objectif est de faire le tour de la question de l'innovation et d'établir une revue de littérature sur ce sujet, sur ses différents types et son évolution, il importe d'indiquer que nous souhaitons par la suite nous pencher sur l'innovation dans les services. En effet, « *les services occupent une place largement dominante dans nos économies. Le corpus de connaissances sur l'innovation a pourtant été développé principalement en référence à l'industrie* » (Hermel et Corbel, 2013, p. 11). Nous nous concentrerons ainsi sur l'innovation des services et l'innovation dans les services, cela en nous inscrivant dans la droite ligne de notre travail théorico-empirique.

Nous aborderons l'innovation de Schumpeter à Tuschman. Nous évoquerons également une sorte de *summa divisio* de l'innovation et traiterons par la suite de plusieurs types d'innovation.

1.2.3 L'innovation de Schumpeter à Tuschman dans une optique d'interdisciplinarité

On ne peut parler de Schumpeter sans parler d'innovation. On ne peut non plus parler d'innovation sans parler de Schumpeter. Cet économiste, dans une optique d'interdisciplinarité, a souligné très tôt le rôle de l'innovation et des acteurs de cette innovation. « *Pour McCraw (2007), toute l'œuvre de Schumpeter peut se résumer en une phrase : comprendre la dynamique du capitalisme* » (Pénin et al, 2016, p. 16). Schumpeter voulait déchiffrer comment le capitalisme et, obliquement, comment l'économie fonctionnent, ainsi que les cycles de croissances et la modification du tissu économique. Il a donc commencé à « *s'intéresser à l'innovation (comme moteur de la dynamique économique), à l'entrepreneur (comme acteur principal de l'innovation), au crédit et aux marchés financiers, aux cycles économiques, mais également à croiser les domaines scientifiques et à faire appel à la sociologie, la psychologie et l'histoire* » (Pénin et al, 2016, p. 16). Il s'est donc intéressé aux parties prenantes de

l'innovation, mais aussi à ses thématiques transversales. La vision qu'il en propose est en quelque sorte imbriquée, fusionnée.

La vision de l'innovation diffère d'un auteur à l'autre. Toutefois, un grand nombre s'accordent sur son importance dans la dynamique de l'organisation et la création de valeur (Schumpeter, 1911 ; Schumpeter, 1942 ; Tushman et O'Reilly, 1996 ; Baumol, 2002 ; Benner et Tushman, 2003 ; Smith et Tushman, 2005). L'innovation est perçue comme le moteur de l'organisation, bien que puissent exister des désaccords quant à certains de ses aspects.

Elle est associée à la résilience de l'organisation, assimilée à sa croissance et sa création de valeur. Elle est également identifiée comme le moteur principal du développement du portefeuille de compétences.

Dans les sections suivantes, nous aborderons les innovations de rupture et les innovations dites incrémentales. Nous traiterons également du concept fort intéressant d'ambidextrie.

L'innovation de rupture

Schumpeter (1942) a introduit le principe d'innovation de rupture. Il « commence par remarquer que les innovations n'apparaissent généralement pas de manière isolée et indépendante, mais en grappes ou en troupes » (Pénin et al, 2016, p. 21). Ainsi, il observe que les innovations ne sont pas un phénomène isolé, mais plutôt une succession d'éléments et/ou d'évènements desquels découle une série d'innovations. Toutefois, ce cycle est interrompu par les innovations dites radicales, c'est-à-dire les innovations de rupture, par « l'arrivée d'innovations radicales, elles-mêmes suivies d'un grand nombre d'innovations incrémentales » (Pénin et al, 2016, p. 22), d'où la proposition par Schumpeter d'une dyade d'innovation. Celle-ci se compose d'« innovation radicale-innovation incrémentale » (Pénin et al, 2016, p. 22).

Il s'agit donc pour Schumpeter d'un cycle d'innovations, calqué en quelque sorte sur le cycle économique. L'organisation vit ainsi une certaine routine qui n'est pas pour autant dénuée d'innovation, associée à une accumulation de savoirs, de compétences, de techniques, etc., mais qui aboutit à une innovation dite radicale impactant le cycle économique.

Les « innovations radicales sont elles-mêmes suivies d'un grand nombre d'innovations incrémentales » (Pénin et al, 2016, p. 22). Pour cela, « les innovations radicales créent de nombreuses opportunités technologiques et ouvrent ainsi la porte à d'autres innovations d'améliorations » (Pénin et al, 2016, p. 22). Les améliorations sont souvent des innovations dites incrémentales. En fonction de ces innovations radicales, l'évolution créative de l'organisation se fait par paliers ou par cycles.

L'innovation incrémentale

« Les innovations incrémentales reposent largement sur le rôle des ingénieurs et des techniciens qui, par leur expérience directe de la production, introduisent des améliorations que les chercheurs n'avaient pas envisagées. Le rôle des utilisateurs est ainsi mis en évidence, avec la notion d'« apprentissage par la pratique » (“*learning by doing*” et “*by using*”) » (Boutillier et Laperche, 2016, p. 43). Les innovations incrémentales sont donc progressives, parfois le fruit de l'observation des effets du produit ou services sur le terrain empirique. Elles sont aussi parfois le produit des retours (*feedbacks*), des améliorations du produit ou services, ou d'autres éléments s'inscrivant dans l'évolution de la créativité par rapport au produit ou service concerné par l'innovation.

Ce sont justement les améliorations, mais plus largement l'innovation qui s'accumule, qu'on pourrait appeler les « petites innovations » : « *En début de cycle, lorsque les opportunités technologiques sont abondantes, la concurrence se fait par l'innovation incrémentale et la diversification* » (Pénin et al, 2016, p. 22). Ainsi, les innovations se cumulent, de façon incrémentale, parfois en se combinant, jusqu'à ce que soit atteinte l'innovation de rupture.

La vision de l'innovation incrémentale est parfois divisée dans le temps. Du fait de « ces changements de paradigmes technologiques, les firmes doivent s'engager dans des innovations radicales, tandis qu'en période de technologie “normale”, elles réalisent des innovations incrémentales en interne » (Barlatier et Dupouët, 2016, p. 354). Nous pouvons prendre pour exemple le passage des technologies 3.0 et 4.0, qui seraient une innovation de rupture, et l'innovation incrémentale qui a consisté à mettre en place un terminal électronique exploitant au mieux les possibilités qu'offrent les technologies 4.0, ou encore le cas ayant marqué le siècle dernier du passage de l'écriture à l'image, c'est-à-dire le passage de MS-DOS à Windows. Il

s'agit là d'une innovation radicale, alors que le passage de Windows 3.1 à 3.11 est une innovation incrémentale. Selon cette vision du cycle technologique, l'innovation incrémentale est quasi permanente, ponctuée d'innovations radicales et de ruptures qui permettent souvent une augmentation de la création de valeur. L'innovation radicale interrompt l'innovation incrémentale : « *L'établissement du design dominant marque le début d'une phase d'innovations incrémentales qui sera interrompue par une nouvelle rupture technologique majeure* » (Barlatier et Dupouët, 2016, p. 355). Par la suite, un nouvel équilibre est établi avec une nouvelle succession d'innovations incrémentales. « Les firmes qui survivent à cette période de turbulence atteignent un nouvel état d'équilibre et d'innovations incrémentales » (Tushman et Romanelli, 1985 ; Romanelli et Tushman, 1994 ; Barlatier et Dupouët, 2016, p. 353). Toutefois, soulignons que certains auteurs tels que Weick et Quinn (1999) et Orlikowski (1996) considèrent que le changement se fait d'une façon quasi routinière, selon une forte stationnarité et une évolution douce, alors que d'autres auteurs estiment qu'il existe un choc de l'innovation. Tel est le cas de Schumpeter (1942) ou de Tushman et O'Reilly (1996).

1.2.4 Évolution de l'innovation entre les systèmes juridiques et managériaux ou stratégiques

S'il fallait proposer une *summa divisio* en matière d'innovation, ce serait celle que nous avons précédemment proposée entre l'innovation de rupture et l'innovation incrémentale. La vision de l'innovation a évolué sans pour autant s'éloigner de cette division initiale. Nous aborderons successivement différents types d'innovations.

Les types d'innovations se recoupent parfois : une innovation dans un contexte empirique donné peut relever d'une ou plusieurs innovations que nous souhaitons répertorier (ou de celles que nous avons répertoriées). Cela ne veut nullement dire que la *summa divisio* ne s'applique pas aux autres innovations qui seront présentées ; souvent, elle les traverse.

L'innovation ouverte

« L'innovation ouverte est un phénomène aux caractéristiques tout à fait uniques qui permettent aux entreprises ou aux gouvernements d'obtenir des bénéfices économiques élevés uniquement lorsqu'ils ont investi des sommes considérables en finances et en coûts stratégiques » (Yun et

al, 2017, p. 57). Elle est « désormais courante, même des sociétés de joaillerie comme Swarovski ont plus de 100 partenaires d'innovation ouverte » (Carayannis et al; , 2018, p. 11).

Les premiers à avoir proposé le principe d'innovation ouverte sont Chesbrough (2003) et Chesbrough *et al.* (2006). L'innovation ouverte était considérée comme un modèle d'affaires consistant à cibler ce qui intégrerait l'organisation, les entrants et ce qu'on souhaitait avoir comme sortant, permettant de promouvoir l'innovation à l'intérieur de l'organisation, à travers une structure organisationnelle orientée vers l'innovation. Le ciblage permet une accélération de l'innovation, et le modèle d'affaires centré sur l'innovation permet d'atteindre plus facilement la clientèle cible. Telle est la raison pour laquelle « *Chesbrough a correctement identifié que l'innovation ouverte est un processus bidirectionnel et que les idées, technologies, brevets, etc., inutilisés ou dormants peuvent également circuler d'une organisation à une autre pour être exploités* » (Carayannis et al; 2018, p. 39). Cela signifie que l'innovation ouverte permet d'éviter le gâchis. Une innovation non utilisée par une organisation peut être utilisée par une autre et peut donc être transférée de nombreuses manières, comme par contrat de cession, alliance stratégique, etc.

D'après la définition vue précédemment de l'innovation ouverte (Yun et al, 2017) :

« Ce principe s'applique sur toute organisation, elle peut être l'œuvre d'une organisation privée lucrative ou non lucrative, une organisation publique comme une administration par exemple ou une entreprise d'État..., le principe est élargi à toute forme juridique de l'organisation » (Yun et al, 2017).

Pour définir l'innovation ouverte d'une autre façon, nous pouvons indiquer qu'elle est ouverte sur l'environnement de l'organisation et sur le fonctionnement interne de celle-ci. Ainsi, qu'elles soient externes ou internes, les parties prenantes participent activement à la politique d'innovation ouverte.

L'innovation ouverte peut s'inscrire dans le cadre d'un grand nombre de types de structures, par exemple dans le cadre d'une structure réseau : « La structure "réseau" peut s'assimiler à un espace favorable à l'innovation, du fait qu'elle met l'accent à la fois sur l'infrastructure, sur la dimension humaine et sur la dynamique stratégique (Assens, 2005) » (Courie Lemeur, 2016)

p. 64). En réalité, les concepts d'innovation ouverte et d'innovation de réseau se recourent, bien que chacun conserve certaines spécificités. L'innovation ouverte et en réseau permet un don et un contre-don ; chaque organisation participe activement à la production d'innovation et au bénéfice de ses innovations et de celui des autres membres du réseau implicite ou explicite. Cette stratégie est également appelée la stratégie du « faire avec » (Courie Lemeur, 2016) L'avantage de ce type d'innovation est de ne pas subir une certaine bureaucratie ou les lenteurs dont pourrait souffrir une alliance officielle entre plusieurs organisations. « Les organisations dépassent leurs frontières capitalistiques et collaborent sans recourir nécessairement aux liens contractuels » (Courie Lemeur, 2016) La collaboration peut être implicite, elle est plus libre et elle peut permettre une meilleure émergence des idées et une meilleure adoption de celle-ci.

Rappelons que l'innovation ne se limite pas à de nouveaux objets ayant leur place sur le marché. Il s'agit aussi de la manière d'utiliser l'objet, de se l'approprier, de l'adopter. Un nouveau logiciel, par exemple, est une innovation, mais les pratiques utilisant les logiciels peuvent consister elles aussi en des innovations. On pourrait les appeler innovations d'utilisation, de création, ou conserver l'expression classique d'innovations incrémentales.

Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'outils créatifs (logiciels de programmations, de codages, etc.) qui permettent parfois de tenir une cadence d'innovations disruptives ou une tendance maintenue d'innovations de rupture, ou encore des outils libres de droits (logiciels en accès libre, brevet tombé dans le domaine, etc.) qui permettent des innovations incrémentales. Un cas mondialement connu est celui de LINUX.

Le principe est large, puisqu'il peut s'inscrire dans le concept des communautés de pratiques, des données mises en place en accès libre, des possibilités de partager des informations dans le cadre d'une alliance stratégique. Il est si large qu'il inclut le brevet par exemple, qui est une forme de partage, puisque contrairement à la « recette secrète », il tombe dans le domaine public après un certain nombre d'années et participe à la circulation des innovations.

Le besoin d'une politique d'innovation ouverte

« Il devient évident qu'un nouveau type d'innovation ouverte plus puissante est en train de se produire où nous avons une large collaboration entre de nombreux acteurs, le lieu de

concurrence tournant non seulement autour d'entreprises particulières, mais aussi d'écosystèmes concurrents » (Carayannis et al ; 2018, p. 89). Nous sommes dans l'économie du savoir, la circulation des savoirs que permet l'innovation. Il est de notre avis qu'il appartient à chaque organisation de rester compétitive et à l'innovation ouverte de dépasser son aspect traditionnel, en s'ouvrant à des fonctionnements intersectoriels, transcendant les formes d'organisation et les fonctionnements classiques du marché et, plus généralement, du monde des organisations.

Le besoin d'innovation ouverte se situe à plusieurs niveaux (Yun et al ; 2017) :

- Toute entreprise peut facilement et à peu de frais obtenir les technologies dont elle a besoin pour faire de l'innovation ouverte et être un déclencheur de la création de valeur.
- L'innovation ouverte permet aux entreprises d'élargir leurs champs d'affaires et d'intégrer éventuellement de nouveaux marchés.
- L'innovation ouverte peut donner aux nouveaux entrants la possibilité de rivaliser en permanence avec les grandes organisations ; elle favorise la concurrence et la création.
- L'innovation ouverte incite à l'émergence de nouveaux secteurs et de nouvelles organisations. Elle permet un lien entre la technologie et le marché par la création de nouveaux produits et services, la création de nouveaux procédés, de nouvelles techniques se présentant sur le marché, ce qui permet une circulation entre organisations.

L'innovation par le brevet et la connaissance

Nous avons vu précédemment que l'innovation par le brevet peut être considérée comme une innovation ouverte. Tel est surtout le cas quand le brevet tombe dans le domaine public. Nous avons estimé nécessaire de nous attarder sur le brevet et ses fortes caractéristiques d'innovation.

Les entreprises assurent parfois leur stratégie de développement des affaires et leurs processus d'innovation à travers le dépôt de demande de brevet en tant que moyen de protection. À la lecture et l'analyse des travaux de Corbel (2006), Aliouat (1996), Barney (1991) ; Roquilly et Aliouat (1996), on constate l'importance stratégique que prend le brevet dans un contexte d'immatérialité de l'innovation et de compétition immatérielle. « Le brevet d'invention est un

dispositif de protection juridique. Il consiste à accorder, sous certaines conditions, un monopole légal d'exploitation de l'invention à son auteur » (Corbel, 2006).

Corbel estime que le brevet joue un rôle différent et qu'il n'est pas utilisé aux mêmes fins s'il est l'œuvre d'un leader ou d'un challenger (Corbel, 2006). Il s'agit donc d'une innovation hybride, qui peut être utilisée de différentes manières. Elle peut l'être pour conserver une avance sur les concurrents ou, au contraire, pour atteindre le niveau de la concurrence. Les stratégies de brevets posent généralement des questions transversales sur les liens entre les systèmes juridiques et managériaux ou stratégiques (Aliouat, 2010). On les appelle parfois stratégies de management du droit, « *management of laws or law and management* ».

Les brevets sont donc une matière notable dans la stratégie d'innovation. (Ménière et al ; 2012) considère que la « valorisation des brevets par le développement technologique et la commercialisation représentent un objectif politique pertinent, car il est très bénéfique pour l'innovation et la diffusion des connaissances. Cette forme de valorisation doit être considérée comme une activité à long terme impliquant plus que le simple transfert des droits de brevet ».

Le brevet est ainsi hétéroclite par rapport aux aspects temporels : élément de protection de l'innovation au début, il permet toutefois la valorisation de cette innovation. Généralement, l'attribution d'un brevet se fait selon des critères scientifiques, mais aussi des critères d'apport de valeur.

Le brevet est lui-même un outil de circulation de l'innovation ouverte, et cela en deux étapes : en une première, qui est celle de la protection, tout comme en une seconde étape, lors de laquelle l'innovation tombe dans le domaine public. Lors de la première étape, il circule par sa cession, sa location. Ainsi, le droit qui est conféré à une autre organisation de l'utiliser fait partie de l'innovation ouverte. La seconde étape est celle de sa libre accessibilité par sa disponibilité dans le domaine public.

L'innovation disruptive

L'innovation disruptive est évoquée par de nombreux auteurs : Markides (1998) ; Adner (2002, 2006) ; Yu et al; (2010) ; Christensen (2006). Les premiers à l'avoir introduite sont Bower et

Christensen (1995). Christensen (1952-2020) a laissé un large héritage sur l'innovation et, dans ses travaux les plus récents sur l'innovation disruptive, il avertissait du paradoxe de prospérité, laissant l'organisation leader sur le marché sans réponse face à l'innovation d'un nouvel entrant, à l'innovation d'un concurrent, etc. Il a donc jugé nécessaire de développer la théorie de l'innovation disruptive : « L'innovation disruptive décrit un processus par lequel un produit ou un service alimenté par un facilitateur technologique prend initialement racine dans des applications simples au bas de gamme d'un marché – généralement en étant moins coûteux et plus accessible – puis monte sans cesse vers le haut de gamme, pour finalement déplacer les concurrents établis » (Christensen, 2020, p. 2). Il s'agit donc d'une innovation utilisée plutôt par un entrant sur un marché ou un challenger. Celle-ci entre sur le marché et monte graduellement en gamme (tel est le cas par exemple de Free en matière de téléphonie). Pour cette raison, le même auteur nous indique que « les innovations disruptives ne sont pas des innovations révolutionnaires ou des “parvenus ambitieux” qui modifient radicalement la façon dont les affaires sont menées, mais consistent plutôt en des produits et services simples, accessibles et abordables » (Christensen, 2020, p. 2).

L'innovation disruptive est ainsi une innovation qui ne remet pas en cause la totalité du concept ou du produit. Elle participe toutefois souvent à l'élargissement et à la démocratisation du produit (Free, Easyjet, Ouigo, etc.) et, toujours, à la simplification du produit ou du service, par exemple la possibilité d'acheter un aller simple à prix abordable, d'avoir un forfait téléphonique tout inclus ou de ne pas être obligé de payer un repas durant le vol si nous n'allons pas le consommer. Ce processus est accompagné de l'objectif de monter en qualité de service et/ou produit.

Pour déceler une innovation disruptive, une question est posée par Christensen : « Quand quelqu'un me dit qu'il est disruptif, la première question que je pose toujours est : “À quoi ?” C'est une question importante, car la perturbation est un concept relatif » (Christensen, 2020, p. 6). Ainsi, nous pouvons dire que Free a été en quelque sorte le *disruptif* d'Orange, Easyjet, le disruptif des compagnies régulières ou nationales telles que British Airways.

L'innovation est vitale pour la digitalisation au sein d'un cabinet d'avocats et la digitalisation au sein d'une organisation. L'innovation technologique, cognitive et des ressources peut entraîner des avantages importants au fil du temps, comme le démontrent les cabinets d'avocats

qui adoptent de nouvelles technologies comme le stockage virtuel et des stratégies innovantes de sensibilisation aux outils TIC à l'interne des cabinets comme avec les parties prenantes. L'ambidextrie organisationnelle, qui implique selon nous à la fois l'innovation exploratoire et l'innovation d'exploitation, est également importante pour promouvoir l'innovation au sein des entreprises. Cette section explore le concept d'innovation et sa typologie pour aider à orienter les discussions sur l'innovation et l'ambidextrie dans les chapitres suivants. L'objectif est d'aller progressivement, de nouveau avec un effet d'expliquer ce que nous donne la littérature pour ensuite avoir tous les outils de compréhension. En comprenant le type d'innovation impliqué dans la décision d'un cabinet d'avocats, nous pouvons mieux analyser l'impact et le potentiel de telles innovations et avant tout identifier ce type-là pour le promouvoir éventuellement dans le futur.

L'idée d'innovation d'exploration et d'exploitation dans un cadre d'ambidextrie est déjà défendu par Jansen *et al.* (2006). « L'ambidextrie organisationnelle génère des nouvelles figures d'innovation exploratoire et d'exploitation », elle ne vient pas ex-nihilo.

Nous souhaitons souligner ensuite que Bogliacino et Pianta (2010) proposent une autre typologie qui distingue des types de modèles d'innovation et de performances. L'intérêt de cette typologie tient au lien de corrélation entre le modèle d'innovation et les performances qu'il est susceptible de produire. L'organisation opte pour un modèle d'innovation conforme aux performances attendues et choisit parmi les modèles possibles celui qui lui donnera les meilleures performances.

Nous avons évoqué l'importance de l'innovation en indiquant le lien entre la digitalisation qui se traduit par l'innovation au sein du cabinet d'avocat et la digitalisation au sein d'une organisation notamment au sein du cabinet d'avocat et qui est réalisée par l'innovation, qu'elle soit de l'innovation technologique, de l'innovation cognitive ou de l'innovation des ressources. Par exemple, certains cabinets d'avocats sont parmi les premiers à introduire de nouveaux équipements technologiques, à adopter le stockage en *Cloud* virtuel ou à chercher des clients par des canaux innovants. Tous ces dispositifs au sein des cabinets d'avocats sont étroitement liés à l'innovation.

De plus, d'après la revue de la littérature, « L'ambidextrie organisationnelle génère de nouvelles figures d'innovation exploratoire et d'exploitation » (Jansen *et al.* 2006). Par conséquent, dans ce chapitre, nous allons acquérir une compréhension approfondie de la notion d'innovation et élaborer la typologie d'innovation afin d'ouvrir la voie à la question de l'innovation et de l'ambidextrie dans les chapitres suivants.

Par exemple, quand un cabinet d'avocat donne le feu vert à l'innovation, il prévoit dans un an environ mettre en place un stockage des bases de données clients sur un *Cloud*. Et donc, les questions que l'on se pose sont : S'agit-il d'une innovation incrémentale ? D'une innovation de rupture ? De quel type d'innovation parle-t-on ? Est-ce qu'ils ont juste pris quelque chose en rajoutant une nouvelle « chose » ? Est-ce que vraiment dès qu'on ajoute quelque chose c'est agir de manière révolutionnaire ? C'est là où on revient à la typologie et à la nécessité de cette typologie.

Bogliacino et Pianta (2010) proposent une autre typologie qui distingue des types de modèles d'innovation et de performances. L'intérêt de cette typologie tient au lien de corrélation entre le modèle d'innovation et les performances qu'il est susceptible de produire. L'organisation opte pour un modèle d'innovation conforme aux performances attendues et choisit parmi les modèles possibles celui qui lui donnera les meilleures performances.

Le dilemme disruptif

Nous avons relevé l'importance de l'innovation disruptive. Or celle-ci est confrontée à un dilemme. La disruption a un coût, et le fait de mettre en place une innovation disruptive ne sera pas sans conséquence sur le budget investissement de l'organisation. L'organisation doit intégrer un nouveau marché, et si le marché est hautement concurrentiel ou hautement innovant, elle ne peut réagir à toutes les positions des autres concurrents. « Pour un opérateur historique, il est coûteux de parier sur une nouvelle technologie non éprouvée alors que les choses se passent bien avec l'ancienne. En tant qu'entreprise établie, vous pouvez choisir de réagir à tout ce qui semble être une innovation de rupture, mais cela signifierait dépenser des ressources sur de nombreux nouveaux produits qui s'avèrent très éloignés de vos propres offres » (Gans, 2016, p. 54). L'organisation peut donc parier sur son produit ou son service, ou innover de façon disruptive, sachant qu'elle ne peut, du fait de son identité organisationnelle, de ses finances,

etc., être partout à la fois. D'où ce dilemme : opter ou pas pour une innovation disruptive et savoir vers laquelle se tourner. Nous pouvons citer l'exemple réussi de Hop (Air France). Ce dilemme concerne surtout des organisations déjà bien établies sur le marché. Il s'agit donc plus d'un dilemme de réponse que d'initiation de la disruption.

« Le dilemme se pose parce que, pour faire face à une menace perturbatrice, ces choix antérieurs doivent être abandonnés » (Gans, 2016, p. 54). La réponse à ce dilemme prôné par Christensen, Gans (2016) est celle de l'autonomie et du temps ; afin que l'organisation puisse trouver la réponse adéquate, il lui faut du temps et de l'autonomie. Toutefois, la dimension du temps est à double tranchant, puisque le temps peut retarder la réponse de l'organisation.

L'innovation intensive

L'innovation intensive est très présente dans les organisations qu'on appelle parfois organisations du savoir intensives (Longo-Somoza, 2018). Bien que cela ne soit pas exclusif à ce type d'organisations, celles-ci sont principalement basées sur le management et la gestion de connaissance, cœur de l'organisation et de l'offre de celle-ci sur le marché, avec l'objectif de fournir des produits et services immatériels (Jemielniak *et al.*, 2009). Car il est à noter que l'on considère que les cabinets d'avocats sont des organisations qui présentent des savoir-faire très particuliers et spécifiques. Donc, il faut plutôt veiller à des innovations qui portent une haute création de valeur au sein des cabinets d'avocats.

Les innovations intensives ont d'abord été évoquées par Chapel (1997). Ce sont des innovations de rupture qui n'obéissent pas au cycle schumpétérien. Ainsi, d'après Hatchuel *et al.* (2001), elles sont beaucoup plus fréquentes. Pour cela, elles sont parfois appelées innovations en rafales, c'est-à-dire à la fois très fréquentes, mais nullement incrémentales. Cette forme d'innovation est plus demandée étant donné le contexte du marché, un marché rapide, très changeant et fort concurrentiel dans un grand nombre de secteurs. « Ce régime d'innovation intensive correspond à des transformations sociales lourdes dont il est à la fois cause et conséquence » (Hatchuel *et al.*, 2002, p. 34). Une transformation peut créer de la valeur, elle peut aussi être porteuse de risque. Nous verrons cela ultérieurement.

Ce type d'innovation apporte certains avantages à l'organisation puisque « dans un capitalisme de l'innovation intensive, la plupart des acteurs de la firme voient la dimension “réparatrice” et “stratégique/conceptrice” de leur travail nettement accru » (Hatchuel, *et al.*, 2002, p. 34). Toutefois, l'innovation intensive « implique une accélération du rythme et du nombre de produits » (Mothe et Brion, 2012, p. 156). Le principe commence donc à être critiqué parce qu'il peut créer une inflation de l'innovation et conduire l'organisation à innover sans objectif de création de valeur et à subir une pression de l'innovation qui peut lui être néfaste et parfois même fatale.

L'innovation digitale

L'innovation digitale figure au cœur de notre travail. Elle est actuellement aussi au cœur de l'économie ; le digital en fait partie, il fait partie de nos environnements. Nous vivons chaque année des innovations digitales qui sont au minimum des innovations incrémentales.

Bradley *et al.* (2015) considèrent que la spécificité de l'innovation digitale réside dans sa rapidité et sa vision du changement. Citons l'exemple des téléphones intelligents et de la rapidité avec laquelle ils ont évolué, passant de téléphones tactiles offrant quelques options à des téléphones proposant une large panoplie d'applications dans quasiment tous les domaines de la vie.

« Le monde des affaires est actuellement plongé dans une énorme tornade numérique qui révolutionne la façon dont les entreprises font des affaires » (Brem et Viardot, 2017, p. 2). Nous entendons chaque jour des mots que nous ne connaissions pas il y a dix ans ; nous voyons des outils que nous n'avions jamais imaginés. La tornade numérique dont parlent Brem et Viardot (2017) est bien là : une entreprise propose le paiement de façon électronique à travers le téléphone intelligent, un service public propose le paiement du ticket de train avec carte et sans contact et un grand nombre de services du secteur public, juridique (Mintzberg, 2015) ou privé offrent la possibilité d'obtenir une consultation à travers son téléphone intelligent.

Quant à la digitalisation, elle est « plus qu'une révolution technique. C'est une révolution industrielle, économique, sociologique et humaine qui a instauré ses règles et les impose désormais » (Bouchez, 2020). Elle intègre donc tous les aspects de l'organisation et, nous l'avons constaté récemment, la vie de la plupart des êtres humains, cela d'une manière ou d'une autre.

La digitalisation passe forcément par l'application de connaissances et de savoirs digitaux qui aboutissent à des innovations digitales.

L'innovation collaborative

Du fait de l'émergence de nouveaux éléments dans l'environnement des organisations tels que le télétravail, les lieux tiers de travail – « *lieux de coworking par exemple* », les communautés de pratiques virtuelles, etc., il convient de se pencher sur l'innovation collaborative.

Forme contemporaine de l'innovation (Bouchez, 2020), l'innovation collaborative est composée de quatre niveaux : méta écosystémique, macro écosystémique, méso-écosystémique et micro écosystémique.

L'innovation collaborative est réalisée, d'après Bouchez (2020), selon un processus multiniveau. Le premier niveau prend en compte l'environnement externe de l'organisation dans son espace d'agglomération des organisations, c'est-à-dire l'organisation par rapport à d'autres parties prenantes organisationnelles. Le deuxième niveau est celui d'une innovation partenariale, une innovation qui se constitue par exemple lors des alliances entre plusieurs organisations à des fins d'innovation. Le troisième niveau est celui de l'entrepreneuriat, conjuguant les ressources et compétences de chaque participant à l'innovation. L'entrepreneuriat est envisagé ici dans le sens de l'action d'entreprendre : entreprendre en interne (souvent par le lancement ou la participation à un projet), entreprendre en externe (lancement dans un projet d'affaires avec éventuellement plusieurs associés ou partenaires). Enfin, Bouchez (2020) désigne comme quatrième niveau les espaces d'innovations, des usines d'innovations au sein des organisations qui permettent la confrontation d'idées, le développement de nouvelles idées qui pourraient aboutir à des innovations.

Comme son nom l'indique, l'innovation collaborative est basée sur la collaboration des acteurs de cette innovation. Les acteurs peuvent prendre part à un processus officiel et planifié ou à un processus non planifié ; ils peuvent agir dans un grand nombre de situations contextuelles. Or l'objectif de la communauté ou du groupement est l'innovation dans un processus d'interaction et de collaboration.

Si l'on se réfère aux travaux de Bouchez (2020), la dynamique à quatre niveaux est basée sur quatre composantes qui sont le contexte, le lieu, les liens et les acteurs. Celles-ci sont importantes pour la mobilisation et la maîtrise de l'innovation collaborative sur les quatre niveaux. Le contexte est souvent dans une fusion interactionnelle avec le projet. Celui-ci a un effet sur le contexte et vice versa.

L'innovation collaborative se traduit par un nombre phénoménal de stratégies d'innovation. Ainsi, nous pouvons citer le cas du « *crowdsourcing* » qui permet à une entreprise de mettre en place un système de contribution. Par exemple, des internautes répondent à d'autres internautes concernant leurs problématiques. En réalité, le système se transforme rapidement en un système d'apports de solutions et, pour certaines contributions, d'idées ou d'apport d'innovations. Lebraty (2007) estime qu'il s'agit d'une externalisation d'une activité auprès d'une communauté d'anonymes. Parmi ces anonymes existent des sources de solutions et, chez quelques-uns, des sources d'innovation. Ici, il s'agit d'une innovation collaborative avec et par les clients potentiels et, plus généralement, le public, à travers le biais digital, plus exactement à travers Internet (Web, applications, etc.).

Ajoutons enfin que l'innovation collaborative est une forme avancée de l'innovation participative ou une étape de celle-ci. À cette échelle existe la volonté de participer à un projet commun, et cette volonté se prolonge et se forge dans une dimension collaborative.

L'innovation par récit

L'innovation par récit est une innovation qui passe d'une étape à l'autre, selon le récit stratégique de l'organisation et donc en relation avec le contexte et la volonté de l'organisation. Ce récit est composé d'étapes d'innovation. Chaque étape requiert des innovations spécifiques,

que ce soit en matière de types d'innovations ou d'application de l'innovation et de tout ce qui a rapport à son aspect d'innovation.

Citons à titre d'illustration le cas du récit polyphonique (Barry et Elmes, 1997 ; Gergen et Whitney, 1996). Ce récit donne une voix à de nombreux acteurs au gré de son évolution et de sa transition d'une étape à une autre. Le but est d'atteindre un maximum d'audience et d'adhésion dans le processus d'innovation. L'étude de Maclean *et al.* (2016) décrit ce processus à travers l'étude du cas de l'entreprise Procter and Gamble (PG) et de l'évolution de cette entreprise selon quatre étapes de narration du récit de l'innovation. Chaque récit est adapté à une situation précise.

L'avantage est également d'intégrer l'ambidextrie dans le récit. En effet, celui-ci permet lors de chaque étape de modifier le dosage entre exploitation et exploration, notamment quant aux besoins et à la stratégie de l'organisation.

Autres typologies d'innovations

Il existe un nombre considérable de typologies d'innovations. Nous pouvons en citer quelques-unes, telle celle de Booz *et al.*, (1982). Ces auteurs divisent l'innovation par type de produit offert : produit nouveau et jamais connu auparavant, ajouts à un produit existant, repositionnement du produit, modification du produit afin de modifier son coût, nouvelle ligne de produits ou modification de la ligne de produits. Nous constatons qu'à l'exception du produit nouveau et jamais connu auparavant, cette typologie est principalement incrémentale.

D'après Bogliacino et Pianta (2010), une typologie qui différencie différents types de modèles d'innovation et de performance. L'importance de cette typologie découle de l'association entre le modèle d'innovation et la performance potentielle qu'il peut générer. L'organisation sélectionne un modèle d'innovation qui s'aligne sur la performance attendue et sélectionne le modèle le plus approprié parmi les options disponibles pour atteindre une performance optimale.

Après avoir passé en revue plusieurs types d'innovations, il convient d'aborder l'innovation dans un contexte d'ambidextrie, c'est-à-dire l'innovation installée dans un processus stratégique ambidextre.

1.3 L'architecture ambidextre de l'innovation

L'innovation dans un contexte d'ambidextrie ne peut se faire sans une architecture organisationnelle d'ambidextrie. Cette architecte de l'innovation pourra procéder à des modifications dans la structure de l'organisation afin que celle-ci soit apte à adopter les innovations.

« Les éléments clés du rôle de l'architecte sont :

- Élaboration de stratégies – pour identifier de manière ciblée les opportunités et les menaces.
- Débloquent et génèrent un sentiment d'urgence pour l'organisation de changer.
- Création d'une coalition de dirigeants.
- Construire une alliance d'acteurs clés pour relever le défi.
- Se concentrer sur les objectifs, les valeurs et les résultats commerciaux » (Maier, 2015).

Cette architecte se positionne en rôle de leader de l'ambidextrie, il va analyser la structure organisationnelle, diagnostiquer les fonctionnements pour ensuite adapter la structure aux changements stratégiques et spécifiques à venir, c'est-à-dire adapter la structure à une vision ambidextre. Il va pour cela intégrer les managers stratégiques tout comme les opérationnelles, mettre en place des objectifs et créer une vision commune.

L'architecte est celui qui met en place la nouvelle structure organisationnelle capable d'accueillir l'innovation digitale, selon Maier, (2015), c'est aussi celui qui est prêt à répondre aux questions, à préparer les membres de l'organisation à accueillir la nouvelle structure et la nouvelle organisation.

L'architecte, dans une politique d'innovations ambidextres à long terme, va mettre en place un système organisationnel avec en haut de la chaîne un Leader et des managers sous le lien de subordination du leader. Il semble à ce moment important de décrire la différence entre le manager et le leader (tableau 5).

Tableau 5 : la différence entre le manager et le leader.

Leader	Manager
Créer	Mettre en œuvre
Développer	Administrer au sein d'un sous-système
Innover pour toute l'organisation	Maintenir

Penser à long terme	Pensez à court terme
Demander quoi et pourquoi	Demandez comment et quand
Remettre en question le statu quo	Accepter le statu quo quand c'est nécessaire
Créer une vision et un sens	Agir dans le cadre de la culture établie
Induire le changement chez les personnes	Induire la conformité chez les personnes

Source : Conger et Kanungo (1998).

Le leader sera ici, celui de l'innovation, c'est-à-dire que c'est lui qui va, en tant qu'architecte de celle-ci, développer une politique ambidextre à l'échelle de toute l'organisation. Établir une structure organisationnelle permettant une stratégie d'innovation ambidextre à long terme. C'est lui qui va se charger par exemple de créer le département ou le service gérant les innovations à long terme et leurs intégrations au sein de l'organisation. C'est lui qui fera en sorte d'établir une vision à long terme au sein de toute l'organisation. C'est lui qui donnera le calendrier temporel au manager afin que celui-ci applique les différentes innovations au moment adéquat. Sur le manager reposera la tâche d'appliquer l'innovation lorsque la directive est donnée, mais aussi de se préparer à l'application de celle-ci. En réalité, il y a là une double ambidextrie, celle relative à la stratégie d'exploration et exploitation des innovations réparties entre le leader et le manager et celle qui concerne chacune de ces deux personnes. En effet, le leader va solliciter le manager afin d'appliquer tout de suite les innovations prévues à court terme dans le plan stratégique, mais il va aussi lui demander de se préparer aux possibilités d'innovations à venir à long terme prévues dans ce même plan stratégique. Le leader va aussi lui-même à la fois confier les innovations à court terme qui se doivent d'être appliquées et en même temps, rechercher et explorer afin de trouver des innovations.

Le concept d'ambidextrie est important. La première signification de l'ambidextrie est celle de l'habileté des deux mains, la capacité à se servir aussi bien de la main droite que de la main gauche. Il s'agit là du sens propre de l'ambidextrie. En matière de gestion des organisations, l'ambidextrie est l'habileté dans une politique de multigestion, la capacité à faire plusieurs choses à la fois.

« Comment une entreprise en période d'équilibre voit-elle venir et se prépare-t-elle à une rupture technologique ? Le concept d'ambidextrie, reformulé à la suite d'échanges avec des dirigeants

d'entreprise, en particulier d'IBM, permet de répondre à cette question. L'ambidextrie décrit un mécanisme compliqué par lequel les firmes parviennent à mener leurs opérations courantes dans l'environnement stable actuel tout en se préparant pour le prochain changement environnemental majeur (Tushman et O'Reilly, 1996 ; Benner et Tushman, 2003 ; O'Reilly et Tushman, 2004 ; O'Reilly et Tushman, 2008 ; Tushman et O'Reilly, 2013) » (Barlatier et Dupouët, 2016, p. 356). Ainsi, il s'agit d'une stratégie à long terme, en même temps qu'une stratégie à court terme en matière de changement et d'innovation : exploiter les ressources et compétences dont on dispose d'ores et déjà, mais également œuvrer à l'obtention de ressources rares, de compétences rares, œuvrer par une stratégie d'innovation à long terme.

L'ambidextrie en matière d'innovation est une sorte d'agilité de l'organisation à innover, à mener plusieurs stratégies d'innovation, d'adoption et d'exploitation des innovations en même temps. L'organisation est alors à la fois en exploitation, en production de biens et services, et prête à prendre les prochains virages. « Le terme ambidextrie a été choisi pour décrire cette aptitude des firmes à simultanément exploiter leurs actifs, compétences et positions actuels et expérimenter de nouvelles technologies et façons de faire pour anticiper le futur (March, 1991) » (Barlatier et Dupouët, 2016, p. 356).

Le principe de l'organisation ambidextre existe en réalité depuis plus de 50 ans. En effet, les chercheurs en gestion et en économie ont rapidement compris que l'organisation se doit de gérer les affaires d'aujourd'hui, mais aussi les affaires à long terme, adopter une culture de court terme et une culture de long terme à la fois, lui permettant de répondre à la demande actuelle, mais aussi aux demandes futures, la culture à long terme étant souvent celle de l'innovation, notamment par l'investissement en recherche et développement.

« L'organisation ambidextre » est devenue un concept important de l'organisation et du management de l'innovation depuis Tushman et O'Reilly (1997). Si l'idée d'organisation ambidextre est très probablement due à Duncan (1976) et est donc antérieure à l'ouvrage de Miles et Snow (1978) (Lecoq, 2020, p. 244), nous constatons que l'ambidextrie est très liée à l'innovation, l'idée étant d'avoir une longueur d'avance, de favoriser une certaine créativité et de créer une demande chez le consommateur. En effet, dès les années 1970, l'économie est passée d'une économie de l'offre à une économie de la demande ; la demande crée l'offre, mais l'innovation crée bien souvent cette demande.

La question se pose alors du moteur de cette ambidextrie d'innovation. Certes, il n'est pas à nier que la volonté doit tout d'abord venir d'en haut, du *top management*, qui doit être au minimum conscient de l'importance d'une stratégie d'ambidextrie au sein de l'organisation. Cependant, nous considérons que la ressource principale d'une organisation représente ses ressources humaines. Ainsi, un alignement est nécessaire entre les différents niveaux ou départements de l'organisation afin de prendre en compte les ressources humaines. « Selon Miles et Snow (1984, p. 51), la mise en œuvre de nouvelles stratégies passe par un système de management des ressources humaines approprié : “les départements de ressources humaines sont de plus en plus vus comme les dépositaires logiques d'un ensemble grandissant de connaissances et d'aptitudes dans la conception et le changement des systèmes organisationnels” » (Lecoq, 2020, p. 244). Les ressources humaines détiennent effectivement une grande partie des ressources et compétences de l'organisation ; elles sont le moteur de l'organisation et les acteurs principaux de celle-ci. Bien sûr, même si elle est essentielle, l'exigence d'alignement entre ressources humaines et gestion stratégique de l'organisation ne se limite pas à ces facteurs. L'exigence veut que l'alignement se fasse à tous les niveaux de l'organisation ; à défaut, elle pourrait travailler contre elle-même.

Le sens de l'alignement est en lui-même sujet à un grand débat. Les tenants des théories en gestion des systèmes d'information exigent parfois un alignement sur le système d'information, ceux de la stratégie sur la stratégie, etc. Cela fait justement la richesse du débat et convainc de l'importance d'examiner chaque situation à son stade empirique, en gardant en ligne de mire que si la temporalité de chaque aspect de l'ambidextrie est différente, l'objectif reste le même, créer de la valeur, cela notamment à travers l'innovation.

Dans ce processus d'ambidextrie d'innovation, l'autonomie joue probablement un rôle très important. Il est estimé qu'afin de promouvoir l'innovation dans un processus d'ambidextrie, « le leader devrait accorder la liberté d'action nécessaire à ses collaborateurs afin de ne pas brider leur potentiel de créativité et d'innovation » (Ben Zarb *et al.*, 2019, p. 126). Ainsi, les ressources humaines, notamment les collaborateurs, sont intégrées au processus de créativité. Elles sont donc sensibilisées à l'importance de travailler à plusieurs niveaux et dans des buts différents, de réaliser la production d'affaires du lendemain, mais aussi celle des années

prochaines à travers l'innovation et donc de la préparation du produit ou du service de l'étape prochaine.

1.3.1 L'ambidextrie concerne l'innovation d'exploitation et d'exploration

Duncan (1976) est considéré comme l'un des premiers à avoir théorisé le concept d'ambidextrie. Il considérait que l'organisation devait être multi structurelle, cela lui permettant une certaine agilité et un certain pragmatisme face aux contextes et aux changements.

Or l'ambidextrie n'a été conçue de façon claire que par sa théorisation par March (1991), suivant l'idée d'une organisation faisant concomitamment de l'exploitation et de l'exploration. Le principe est toujours le même : trouver un équilibre entre les différentes structures ou les différentes facettes de l'organisation, afin de répondre au contexte actuel comme au contexte futur.

L'ambidextrie concerne la double stratégie à court terme et à long terme, le travail sur deux vues, une vue à court terme et une vue à long terme, dans un processus d'organisation apprenante. En effet, après avoir présenté l'idée d'exploration et d'exploitation, March (1991) insiste sur l'importance de l'équilibre entre ces deux composantes essentielles du fonctionnement en ambidextrie de l'organisation et il introduit également l'idée d'organisation apprenante. Celle-ci apprend de son exploitation et de ses explorations. Un équilibre doit être trouvé dans ce processus d'apprentissage et des passerelles doivent être mises en place entre les deux composantes.

L'ambidextrie est donc composée d'exploitation et d'exploration. Or « si le dilemme exploitation/exploration fait l'objet d'une littérature relativement abondante, peu de travaux en apportent une démonstration empirique » (Farjaudon et Soulerot, 2010, p. 20), d'où l'importance de nos travaux sur l'ambidextrie, notamment au sein des cabinets d'avocats.

Jarnias *et al.* (2019) nous rappellent la typologie classique de l'ambidextrie. « La littérature a identifié quatre formes d'ambidextrie (Simsek *et al.*, 2009) » (Jarnias *et al.*, 2019) : l'ambidextrie structurelle (O'Reilly et Tushman, 1996), l'ambidextrie de réseau (Mc Namara et Baden-Fuller, 1999), l'ambidextrie temporelle (Noteboom, 1999) et l'ambidextrie contextuelle (Gibson et Birkinshaw, 2004). Ici, nous avons décidé d'adopter une typologie

alternative qui transcende ce type d'ambidextrie. En effet, nous ne souhaitons pas outrepasser la typologie classique, mais mettre en place une typologie qui traverse ces différentes formes d'ambidextrie. Nous justifions cela par l'évolution organisationnelle qui est de plus en plus spécifique d'un secteur à l'autre, d'un champ à l'autre. Nous ne pourrions donc demeurer dans le modèle classique sans omettre du contenu qui déborde de la vision usuelle.

1.3.2 L'ambidextrie au niveau individuel, collectif et organisationnel

La culture d'ambidextrie au sein d'une organisation se situe au niveau organisationnel, notamment celui de la structure de l'organisation, celui des managers, mais aussi celui des individus, qu'ils soient managers ou employés. Dans cette section, nous entendons par individus les personnes employées au sein de l'organisation qui ne sont pas des managers.

Comme elle se situe aussi au niveau de l'individu, « l'ambidextrie d'une organisation relève alors de la capacité de ses membres à mettre en œuvre et maîtriser successivement ces deux processus » (Farjaudon et Soulerot, 2010, p. 6). C'est-à-dire le processus d'exploration et celui d'exploitation. Il est donc raisonnable de se pencher sur le rôle de chaque individu et de l'organisation dans les processus d'ambidextrie.

Les individus jouent un rôle important dans l'ambidextrie. Il ne faut pas oublier que l'organisation est avant tout composée d'individus organisés. Peters et Waterman (2004) font le constat que les individus et leurs capacités peuvent faire la différence dans le processus d'ambidextrie. Cette différence peut se faire à travers le réseau social (réel tout comme virtuel). « Les réseaux sociaux de ces individus se développent au fur et à mesure que les employés évoluent au sein d'une entreprise. Les employés qui quittent l'entreprise prennent dans une certaine mesure les relations avec eux, dont ils pourraient également bénéficier chez leurs nouveaux employeurs » (Kraner, 2018, p. 43). Il est donc primordial de miser sur l'individu, puisque celui-ci développe le réseau permettant cette stratégie multiple d'ambidextrie, d'autant que les réseaux sociaux favorisent la coordination à plusieurs niveaux au sein d'une organisation (Pettigrew 1990 ; Kleinbaum et Tushman 2007 ; Taylor et Helfat, 2009) et y faire circuler l'information. Ils permettent donc à l'information de dépasser le niveau hiérarchique et

favorisent l'alignement stratégique. L'individu joue un rôle en faisant circuler cette information, en s'alignant sur la stratégie d'ambidextrie et l'autonomie, ce qui permet de combiner cet alignement avec une inclinaison pour l'innovation. Enfin, l'aspect ambidextre de l'individu au sein de ses interactions et des réseaux sociaux est confirmé par les auteurs cités précédemment qui considèrent que les réseaux sociaux, les coalitions, les groupements implicites sont essentiels à la maîtrise des différents niveaux de la stratégie d'ambidextrie des organisations concernées (Pettigrew 1990 ; Kleinbaum et Tushman 2007 ; Taylor et Helfat 2009).

Nous ne pouvons ici parler de réseau social sans mentionner Bourdieu (1980) d'après qui l'individu développe un « habitus ». Celui-ci s'inscrit dans la personnalité ou le profil de l'individu et se compose d'éléments d'interactions, mais aussi en fonction de la notion de capital social. D'après Bourdieu (1982), l'individu par son interaction adhère à des appartenances, à des réseaux durables, développe un capital interactionnel et se crée *in fine* un capital social.

L'individu est intégré à la vision organisationnelle. Dans l'idéal, il doit être le cœur de l'organisation. L'individu doit prendre en compte et permettre une interaction systématique entre les unités, les services et les autres individus, verticalement et horizontalement (Dutton et Ashford 1993 ; Jansen *et al.*, 2012). Cela permet la mise à jour des situations, de la stratégie, de la circulation de l'information entre collègues, mais aussi entre collègues et subordonnés, collègues et supérieurs. Il est aussi question d'une meilleure gestion et combinaison des ressources et d'une meilleure mobilisation des compétences. L'objectif est toujours le même : l'individu, acteur principal de l'ambidextrie, s'inscrit dans la symbiose organisationnelle et œuvre à la réalisation des objectifs de celle-ci.

L'étude de l'individu en matière d'ambidextrie est encore limitée. « Il existe actuellement un large fossé entre l'étude des contributions personnelles et individuelles et la recherche sur les capacités ambidextres des entreprises » (Kraner, 2018, p. 190). Il importe donc d'étudier l'ambidextrie à plusieurs niveaux, tout en insistant sur le niveau individuel.

En effet, « les acteurs individuels peuvent avoir une influence décisive sur une ambidextrie réussie ou bien au contraire » (Kraner, 2018, p. 190). Ainsi que nous l'avons précisé préalablement, ils sont le cœur de l'organisation ; ils sont donc l'élément phare de la stratégie

d'ambidextrie. On ne saurait donc envisager les choses globalement, mais plutôt individuellement. La somme des individualités combinées est-ce qui crée une globalité (mais celle-ci ne peut être obtenue qu'en combinant les individualités).

En conclusion de chapitre, nous soutenons que « les différents mécanismes de cause à effet concernant les propositions individuelles peuvent être consolidés dans un vaste réseau de cause à effet (Kraner, 2018, p. 178) ». Les interactions et la dyade de cause à effet en matière d'individu constituent une composante importante de la stratégie multiple d'ambidextrie.

« Peu importe comment agencer l'ambidextrie, les managers à l'esprit ambidextre sont indispensables » (Zheng, 2017, p. 749). Ainsi, l'ambidextrie n'est pas seulement une stratégie et une politique organisationnelle qui accompagnent cette stratégie, mais elle suppose aussi un manager, chef d'orchestre du déploiement de l'ambidextrie ; le manager doit en adopter l'état d'esprit. L'ambidextrie concerne les ressources humaines et, en premier lieu, le manager. « Les gestionnaires ambidextres sont toujours nécessaires pour construire les structures ambidextres (Tushman et O'Reilly, 1996) ou pour développer un contexte ambidextre (Gibson et Birkinshaw, 2004) » (Zheng, 2017, p. 749). Comme le rappellent Ben Zerb et al., (2019, p. 109), « durant ces dernières années, plusieurs travaux (Eisendhart et al., 2010 ; Mom et al., 2009 ; O'Reilly et Tushman, 2004 ; Rogan et Mors, 2014 ; Taylor et Helfat, 2007 ; Tushman et O'Reilly, 1997) se sont intéressés à l'ambidextrie des managers et de l'équipe dirigeante comme réponse à ce manque d'appréhension de l'ambidextrie au niveau de l'individu ». Cet intérêt est donc en partie dû au constat que l'ambidextrie ne peut être un mouvement individuel. Même si une autonomie doit être laissée à l'individu, elle est un mouvement collectif engagé par les managers.

Le manager participe activement à l'établissement de la stratégie. S'il est un manager opérationnel, il met en place les stratégies envoyées par directives. Il fait aussi des rétroactions aux managers stratégiques. S'il est un manager stratégique, il met en place les différentes stratégies afin de répondre à l'obligation d'explorer et d'exploiter en même temps, et il analyse l'effet de ces stratégies et les rétroactions, ce qui lui permet d'ajuster sa stratégie, de la modifier ou d'adopter une stratégie différente afin d'atteindre l'objectif d'ambidextrie. « Toutes ces décisions doivent être prises par un manager ou un groupe de managers, en d'autres termes, les managers à l'esprit ambidextre sont extrêmement essentiels » (Zheng, 2017, p. 749).

La conception d'une gestion de plusieurs choses en même temps n'est pas à prendre à la légère. Il ne faut pas qu'un trop grand écart ou une incohérence existe entre la stratégie d'exploration et celle de l'exploitation. « Une unité de gestion qui poursuit des stratégies très différentes et qui ont des structures et des cultures variées est un acte de jonglerie avec lequel tous les gestionnaires ne sont pas à l'aise » (Tushman et O'Reilly, 1996, p. 27). Par le mot « jonglerie », les auteurs souhaitent nous avertir du risque d'éparpillement de projets ou de stratégies faisant perdre en cohérence la volonté d'ambidextrie.

Un plan à plusieurs vitesses ne signifie pas de partir dans tous les sens ou s'éparpiller en matière de projets. Le plan doit être cohérent, présenter un minimum de planification, sans pour autant couper court à la créativité. Le manager chef d'orchestre est celui qui veille à la préservation de la cohérence. Le défi d'une bonne gestion de la stratégie d'ambidextrie relève du manager (Probst *et al.*, 2011 ; Rosing *et al.*, 2011).

Cette bonne gestion comme chef d'orchestre a été démontrée par Tushman et O'Reilly (1996) à travers leurs études empiriques menées auprès de plusieurs entreprises de technologies. Ils sont arrivés à la conclusion que le manager dans une stratégie d'ambidextrie est davantage « un chef de troupe qu'un général » ; il doit accorder confiance, autonomie et possibilité d'expérimentation. Le marché est-ce qui *in fine* fera la sélection.

D'autres études se sont succédé sur le rôle du manager en tant qu'individu et moteur du réseau dans une optique ambidextre. C'est ainsi que Rogan et Mors (2014) suggèrent que les managers sont un appui important dans la vision ambidextre et peuvent offrir une vision des microfondations de celle-ci.

Duncan (1976) a suggéré que pour obtenir une ambidextrie réussie au sein de l'organisation, il convient de découper celle-ci en unités et séparer celles qui sont destinées à l'exploration et celles qui font de l'exploitation. Ce découpage permet également le respect de la culture organisationnelle qui pourrait être différente entre les unités d'exploration et celle d'exploitation.

Duncan a été un précurseur en la matière, puisque nous pensons qu'une unité de recherche et développement ne fonctionne effectivement pas de façon similaire à une unité de production de produits finis. Forcément, leurs objectifs ne sont pas les mêmes, et la culture organisationnelle qui s'y installe peut s'avérer différente.

L'exploration au sein d'une organisation peut être réalisée par le département ou l'unité de recherche et développement qui a pour but d'expérimenter, découvrir, créer, apporter des éléments nouveaux utilisables au sein de l'organisation. L'exploitation de l'organisation consiste en la gestion courante de celle-ci, l'exploitation de ses ressources, c'est-à-dire l'amélioration des résultats, la création courante de valeur, l'amélioration du système de production et la mobilisation des ressources et compétences dont elle dispose.

Hannan et Freeman (1977, 1984) considèrent qu'une organisation qui se concentre sur l'exploitation a davantage une visée de stabilité, alors qu'une organisation qui se concentre sur l'exploration privilégie la flexibilité. Deux profils d'organisations se dessinent, les organisations ayant un objectif de stabilité, tourné vers l'objectif de mobiliser les ressources à des fins d'exploitation et donc l'obtention immédiate de création de valeur, et les organisations plus axées sur la flexibilité et donc l'exploration aux fins d'obtention ultérieure de résultats quant à la création de valeur.

Toutefois, cette répartition des organisations prend insuffisamment en compte celles qui se sont dotées d'une stratégie d'ambidextrie. Holmqvist (2003) considère que l'exploitation ou l'exploration sont les deux bouts d'un continuum. Une organisation ambidextre ne se situe sur aucun des deux bouts du continuum, « c'est donc, dans la recherche d'un équilibre entre l'exploration et l'exploitation, que le concept d'ambidextrie organisationnelle se pose » (Kraner, 2018, p. 26). L'ambidextrie conduit l'organisation à faire plusieurs choses en même temps, à s'adapter à l'environnement actuel et à l'environnement à venir.

Cette position n'est pas facile à tenir, puisqu'elle réclame une planification et un fonctionnement stratégique à de multiples niveaux temporels et organisationnels : « Être ambidextre en tant qu'organisation signifie être doué des deux mains, un peu comme être capable de faire quelque chose avec la main droite tout en faisant quelque chose de différent avec la main gauche. » (Kraner, 2018, p. 26). L'ambidextrie suppose une simultanéité

fonctionnelle et stratégique. « C'est pour cela que lorsqu'on parle d'ambidextrie organisationnelle, on se réfère à une organisation qui sait gérer efficacement les affaires au jour le jour, tout en étant suffisamment agile pour réagir et développer l'entreprise de demain. » (Duncan 1976 ; Gibson et Birkinshaw, 2004). Pour réaliser cela, des managers adeptes de l'idée d'ambidextrie sont nécessaires.

L'organisation ambidextre doit ainsi se doter de managers adeptes de l'idée, mais aussi savoir ménager un alignement managérial entre sa politique courante et sa politique à long terme, cela grâce à un certain pragmatisme et des capacités d'adaptation aux environnements et à l'évolution des parties prenantes ; « cela signifie essentiellement qu'une entreprise qui remplit les exigences d'être ambidextre est capable d'avoir des processus stables et une structure stable avec un rendement constant de haute qualité, tout en ayant, en même temps, la capacité d'être très flexible et innovante » (Kraner, 2018, p. 26).

La difficulté stratégique réside dans les capacités d'exploration (March, 1991). La combinaison de l'efficacité et de la flexibilité oblige les entreprises à développer une capacité d'innovation continue afin de gérer tant les processus d'exploitation que d'exploration. C'est à propos de ce processus d'ambidextrie que nous parlons parfois de capacité dynamique, définie comme la « capacité pour un individu à remplir une tâche professionnelle selon certains standards de performance, définis et évalués dans des conditions spécifiées, à partir d'une méthode de décomposition des fonctions et des tâches en niveaux et en unités de comportements observables, assorties de critères précis de performance » (Belisle et Linard, 1996). Concernant ce processus d'exploitation et d'exploration, Bensebaa (2000) estime que l'innovation entraîne beaucoup de réactions, un délai de réaction long et une imitation forte. Nous pensons qu'une stratégie d'ambidextrie pourrait répondre à ces difficultés, puisque grâce à sa stratégie d'exploration, l'organisation se prépare à répondre aux réactions.

La flexibilité, l'innovation, le management que nous appelons « multiple » doivent permettre d'« atteindre un certain équilibre entre efficacité et adaptabilité, afin qu'une entreprise ne prenne pas le risque d'innover uniquement sans gagner de l'argent par l'exploitation ni d'être très efficace sans assurer des bénéfices futurs par l'exploration » (Kraner, 2018, p. 27). En vue d'atteindre l'ambidextrie organisationnelle, il faut donc trouver le bon dosage entre exploitation et exploration, élaborer une stratégie équilibrée combinant ces deux éléments.

Parmi les solutions qui pourraient être proposées afin d'atteindre cet équilibre, figure la mise en place d'une structure d'ambidextrie. Lawrence et Lorsch (1967) proposent une division de l'organisation, une partie faisant de l'exploration et l'autre de l'exploitation. Toutefois, le risque est le manque de communication entre les deux parties, un blocage ou une mauvaise circulation de l'information. Raisch et Birkinshaw (2008) proposent, eux, le *leadership* d'ambidextrie, c'est-à-dire une gestion de la stratégie d'ambidextrie basée sur le *leadership* : le manager stratégique gère les cycles d'exploitation et d'exploration, ainsi que les cycles d'innovation incrémentale et d'innovation de rupture. Enfin, Adler *et al.* (1999) proposent la solution de l'ambidextrie contextuelle, conçue en réponse aux besoins et fondée sur l'environnement, le marché, etc.

« L'ambidextérité managériale intégrative constituerait une réponse alternative à envisager pour certaines organisations, ainsi qu'un moyen de limiter les risques d'innovation "à tout prix" » (Hermel *et al.*, 2017). L'ambidextrie organisationnelle aide à limiter les risques de l'innovation pour l'innovation. L'intégration de l'ambidextrie permettra d'avoir un meilleur composite et évitera, par exemple, des gaspillages liés à une stratégie confuse ou clairesmée.

L'ambidextrie entraîne des contradictions. Ce que nous avons décrit précédemment peut aider à les dépasser, à mieux les gérer, alors qu'elles s'avèrent nécessaires pour un grand nombre d'organisations. « Pour devenir une organisation ambidextre, les entreprises doivent faire face au paradoxe de la gestion d'objectifs contradictoires » (Kraner, 2018, p. 27). Telle est la raison pour laquelle « les organisations, y compris les organisations ambidextres, devraient permettre une prise de décision significative afin de réduire la complexité de leurs activités » (Kraner, 2018, p. 32). La prise de décision significative signifie autonomie et confiance, avec l'objectif *in fine* de réduire la complexité, d'améliorer la circulation de l'information et la réalisation des activités.

Toutefois, Jansen *et al.* (2006) et Mom *et al.* (2007) rappellent que les facteurs individuels dépassent l'aspect de l'organisation. Ceux-ci doivent aussi s'aligner sur la stratégie d'ambidextrie de l'organisation. Une stratégie d'alignement doit en tout cas exister. Si l'organisation est un aspect important d'une stratégie d'ambidextrie, l'ambidextrie doit

également être l'œuvre des managers ainsi que l'œuvre individuelle de chaque membre de l'organisation.

1.3.3 L'ambidextrie, une politique à long terme

L'objectif d'une stratégie d'ambidextrie ne doit pas se limiter au court terme. Il s'agit d'une stratégie implantée dans l'organisation, avec une visée à long terme, permettant à l'organisation d'être plus productive et plus réactive face à ses éventuels concurrents et, plus généralement, face aux autres organisations. Différentes recherches ont déjà posé les bases et la vision d'une ambidextrie à long terme (March, 1991 ; Uotila, 2018).

En effet, il semble logique qu'il ne puisse y avoir de stratégie complète d'exploitation et d'exploration qui ne serait qu'à court terme. L'organisation se structure pour aujourd'hui et demain. Elle met donc en place des dispositions à long terme pour la conduite de sa tactique.

L'ambidextrie à long terme est souvent mêlée d'innovation disruptive, la stratégie étant d'être à la fois auteur d'innovations radicales et continues et, en même temps, acteur d'une stratégie à long terme. Toutefois, d'après Andriopoulos et Lewis (2010), l'exploration à long terme dépend des habilités de l'organisation à explorer ses nouvelles aptitudes tout en exploitant ses compétences ou ses dextérités existantes.

Il a été souligné par Mom *et al.* (2015) l'importance que pourrait avoir l'aspect du long terme sur l'ambidextrie ainsi que l'intérêt théorique tout comme empirique de se pencher sur cet aspect longitudinal.

Le principe du long terme s'inscrit dans un processus d'agilité qui repose sur une vision de la globalité et donc de l'organisation dans sa totalité, se souciant de flexibilité et de performance organisationnelle. D'après Chan, Ngai et Moon (2017), sur la base de ce principe horizontal, « *une organisation poursuivant l'ambidextrie peut rationaliser ses opérations tout en étant capable de mieux identifier les opportunités émergentes sur le marché* » (Rialti et Marzi, 2020, p. 48).

Toutefois, au-delà des aspects théoriques, dans un contexte très changeant, rempli d'incertitudes, il est difficile d'avoir une stratégie maintenue sur le long terme, même si celle-ci est souhaitable. D'où l'importance d'études spécifiques, portant sur des secteurs et des contextes spécifiques, permettant d'établir des stratégies de résilience et de maintien à long terme d'une ambidextrie organisationnelle.

N'oublions pas que l'organisation connaît souvent différents paradoxes, notamment celui des ressources humaines, puisque « les politiques individualisantes et la segmentation de la GRH construisent souvent un paradoxe avec le travail en équipe et la collaboration » (Jarnias *et al.*, 2019). L'ambidextrie peut être victime de ce paradoxe, elle peut aussi en être la solution, ainsi que le démontrent Jarnias *et al.* (2019). Du fait de l'augmentation des interactions environnementales, une organisation ambidextrie démontre plus d'occasions de tirer des bénéfices de son ambidextrie (Lee *et al.*, 2015).

1.3.4 L'ambidextrie et la digitalisation

La digitalisation crée de nouveaux défis en matière d'ambidextrie. Nous assistons à une digitalisation, qui après avoir dépassé le niveau de sa croissance soutenue, atteint maintenant celui d'une croissance exponentielle, probablement exacerbée par la crise de la COVID-19. Le passage aux outils connectés et, plus récemment, aux outils mobiles connectés et, plus généralement, aux outils connectés et à une collaboration interconnectée exacerbe le défi d'obtenir des structures d'ambidextrie, d'explorer et de mobiliser les nouveaux savoirs (Bresciani *et al.*, 2018).

En réalité, le lien entre ambidextrie et digitalisation n'est pas un phénomène nouveau. La nouveauté tient probablement au contexte actuel post-COVID-19 qui a accéléré les phénomènes de digitalisation. O'Reilly et Tushman (2016) présentent Amazon comme un cas de stratégie d'ambidextrie digitale réussie. Amazon développe des brevets et établit une stratégie à long terme, elle développe également des outils à moyen terme et, en même temps, exploite son outil digital déjà mis en place à court terme. L'ambidextrie digitale consiste à continuer à investir, développer et protéger les nouvelles technologies. Tel est le cas d'Apple qui tente actuellement de mettre en place une Apple Watch mesurant la tension et le taux de glycémie. Quant à Amazon, au-delà de son succès en matière d'exploitation des innovations comme Amazon on-

click, les prédictions de commandes, Amazon-Prime, avec des services à la fois purement digitaux (Vidéo, Musique, etc.), l'entreprise travaille en même temps, tout comme Apple, sur des projets spatiaux. Or la stratégie d'ambidextrie digitale ne se limite pas aux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). D'autres firmes et organisations se penchent sur l'ambidextrie digitale. Tel est le cas de Netflix qui offre un catalogue et qui prépare parallèlement des productions internes pour ses futurs catalogues.

Toutefois, c'est dans le domaine de la gestion et du traitement des données en masse que l'ambidextrie digitale se démarque le plus. Selon Park, Y. W., et Hong, P. (2022), l'économie ambidextre et digitale d'avenir se concentre sur « l'innovation axée sur les données », avec leur mobilisation des données comme conducteur de création de valeur. Cette stratégie consiste à utiliser les données comme élément permettant de mieux percer sur le marché afin de satisfaire le client, mais aussi lui offrir une meilleure expérience future. L'exploration est souvent menée par des startups (Park, Y. W., et Shintaku, J., 2022) ayant un contrat de collaboration exclusive avec la firme centrale. Parfois, la stratégie est différente : l'organisation crée de petits services spécifiques en forme de gestion de projet dont l'environnement de travail est semblable à celui des startups. L'ambidextrie digitale se démarque aussi dans l'intelligence artificielle. Certes, l'humain programme cette intelligence artificielle et procède à l'entrée des premières données, mais, ensuite, la machine procède à l'analyse et à l'apprentissage automatique. Cet apprentissage est automatique puisque la machine se développe toute seule sur la première base donnée et réintègre ce développement dans son processus. Elle apprend les méthodes, mais aussi génère des données. Les deux sont mobilisées de nouveau dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Toutefois, l'intelligence artificielle n'est qu'à ses débuts. Si la littérature démontre l'ambidextrie en matière d'intelligence artificielle, l'ambidextrie en tant que stratégie organisationnelle et en tant qu'alliée de la stratégie digitale doit être pilotée et gérée par des ressources humaines.

Conclusion

Nous avons abordé l'innovation et ses différents types, telle l'ambidextrie. Nous avons également étudié la conjugaison de l'ambidextrie et de l'innovation, les différentes politiques appliquant l'un de ces aspects ou conjuguant les deux.

Nous avons compris que la politique d'ambidextrie doit faire corps avec l'organisation afin d'aboutir à des innovations. Cette politique doit être à long terme et suppose une stratégie à la fois individuelle et collective. Elle permet ainsi l'exploitation et l'exploration conjointes, et donc la création d'innovations, mais aussi leur mise en place, leurs applications.

Nous traiterons maintenant d'un aspect important de ce processus, celui du changement. En effet, pour la mise en place de ce processus d'exploitation et d'exploration, l'organisation doit établir un plan de changement. De même que les procès innovationnels qui sont à l'intérieur de ces processus ambidextres, le plan de changement permet aux innovations inscrites dans le processus ambidextre d'intégrer celui-ci en respectant la temporalité et la place de chaque innovation. Cela n'est possible que par un pilotage stratégique du changement.

Chapitre 2 : Le pilotage du changement digital des cabinets d'avocats

Introduction

Nous avons étudié l'innovation et l'ambidextrie, notamment l'aspect de l'innovation conjuguée avec l'ambidextrie. Nous aborderons à présent l'aspect du changement, partie intégrante des processus d'ambidextrie. Le changement sera envisagé dans un point de vue macro et micro environnemental, mais aussi du point de vue de l'adaptation et des habilités, sans oublier la résistance pouvant résulter de la volonté de changement.

2.1 Adaptation et habilité au changement

La théorie du changement détermine la logique de l'initiative ou du programme pour un but à long terme. Ensuite, un retour en arrière permet de mettre en place des conditions prenables et d'identifier des changements éventuels (Taplin *et al.*, 2013). Le changement doit être « planifié, organisé, dirigé et contrôlé ». Un *leadership* efficace peut également conduire avec succès au changement (Gill, 2002). Moran et Brightman (2001) définissent le management du changement comme :

« Le processus de renouvellement continu de la direction, de la structure et des capacités d'une organisation pour répondre aux besoins en constante évolution des clients externes et internes. »

Selon Kang (2012), le management du changement caractérise « un processus par lequel les organisations et les individus planifient et s'adaptent de manière proactive au changement ». D'après lui, la clé de la réussite d'un changement est l'adaptation au changement et non la ligne directrice de mise en œuvre d'une intervention pour le changement (Blake, 2012).

2.1.1 Le macro-changement, micro-changement et résistance

Le management du macro-changement est utile afin d'envisager des initiatives de changement à grande échelle, y compris leurs orientations ciblées, les directives et tactiques détaillées pour chaque étape étant insuffisantes (Kang, 2015). Kang définit le macro-changement comme le « processus ou initiative de changement des directions organisationnelles, des stratégies, des structures, des processus ou des capacités » (Kang, 2015). Le niveau de changement s'applique

principalement au niveau stratégique, et le processus gérant le changement tient compte des trois principaux critères suivants :

- (1) L'objectif : face à un changement au sein d'une organisation, les employés sont axés sur certains objectifs.
- (2) L'identité : les employés ont besoin d'un sentiment d'intégrité personnelle au sein d'une organisation et d'un sens d'appartenance.
- (3) La maîtrise : quand le changement entraîne un sentiment de perte de contrôle ou un dépassement des capacités de travail, il est perçu comme une menace qui provoque logiquement une résistance. Pour réussir un changement, il faut veiller à sa mise en place.

Dans leur article, Bakari *et al.* (2017) proposent une revue de littérature sur le changement organisationnel. Nous pouvons tout d'abord mentionner le changement organisationnel planifié (Burnes, 2015 ; Burnes et Cooke, 2012). Il s'agit notamment de « l'intervention de changements qui doivent être planifiés avec prudence et [pour lesquels] les agents du changement doivent être impliqués dans la planification, l'analyse, la conception, le développement, la mise en œuvre et l'évaluation du changement de manière proactive ou réactive » (Pershing *et al.*, 2006). En conséquence, dans un environnement de macro-changement, les managers jouent le rôle de leaders qui s'impliquent dans les charges de management du changement. Nous les considérons comme les animateurs (Bakari *et al.*, 2017) du changement ou les pilotes des interventions du changement. Cela veut dire que dans les macro-structures, les leaders « évoluent au gré des stratégies de construction, maintiennent et gèrent la dissolution de ces mêmes liens » (Vicente *et al.*, 2018).

Le macro-changement concerne nécessairement un changement conséquent au sein d'une organisation. Il peut s'agir de fusion commerciale, d'un changement structurel (de fonction unique à une orientation transversale), d'un changement de fonction basé sur le processus, etc. (Bariff, 2013) Parmi tous ces changements, Bessant et Haywood (1985) indiquent, par exemple, le taux d'échec de l'introduction des technologies informatiques. Celui-ci était estimé à environ 60 % dans les années 1970. Crosby (1979) affirmait que 90 % des mises au point et des initiatives avaient échoué. Certes, nous ne sommes plus dans les années 1970 ou 1980. Toutefois, ces difficultés sont toujours susceptibles d'apparaître, notamment en raison du rythme du développement du changement, qui produit une résistance au changement (Kang, 2015 ; Akingbola *et al.*, 2019 ; Dievernich *et al.*, 2016).

Hiatt et Creasey (2003) traitent dans leur ouvrage de la question du microchangement et fournissent des « *lignes directrices pour gérer le processus de mise en œuvre des interventions et les facteurs humains* » (Kang, 2015). Le changement s'applique principalement au niveau individuel et aux tâches attribuées (Tableau 1). Nous présentons le tableau du macro et du microchangement de Kang. Nous faisons le choix de le présenter en anglais afin de ne pas le dénaturer. Son interprétation en français sera ensuite donnée.

D'après Kang (2015), la gestion du changement est un processus ou une intervention de changement transformatif comprenant un management du macro-changement et un management du microchangement, ce qui indique que le management du changement est une stratégie ou un guide directif pour la mise en place des interventions (Tableau 6).

Tableau 6 : Comparaison des managements du macro-changement et du microchangement.

	MACRO CHANGE MANAGEMENT	MICRO CHANGE MANAGEMENT
Definition	Process or initiative for changes of organizational directions, strategies, structures, processes, or capabilities	Tactics or guidelines for managing intervention implementation process and human factors
Change level (target of change)	Strategic and process levels	Task and individual levels
Focus of change management	Overall change process and steps	Specific guidelines for change implementation Personal transition and adoption of change Managing people's resistance
Roles of change agent	Leader: change leader, planner, change process facilitator, visionary	Manager: resistant manager, change dissemination/adoption manager
Competencies	Systematic/systemic understanding about change and change initiatives Strategic alignment of change components Planning and organizing change processes Leadership skills	Detailed tactics and techniques to manage people's resistance Maintaining motivation Ability to facilitate and coordinate various activities for change
When to use	When organization-level change initiatives are needed	When change performance improvement interventions are actually implemented
Possible threat	Detail tactics, guidelines, and information are not enough	Suboptimization

Source : Kang (2015)

Le management de changement devrait utiliser des dispositions pour aider les employés à se préparer aux changements associés à une intervention technologique de la performance humaine. La technologie de la performance humaine (« *human performance technology* », HPT) fournit une assistance dans les transitions personnelles (Hiatt et Creasey 2003 ; Kang, 2015).

Le manager n'est que l'un des facteurs du processus du changement. Cela signifie que dans un milieu professionnel, les agents de micro-changement se concentrent sur le changement associé

« à la mise en œuvre de l'intervention et à l'adoption d'une intervention par les employés ». Le manager est chargé de gérer le « côté humain » du changement. Dans cette mission, les connaissances psychologiques sont utiles.

Dans le domaine de la HPT, l'expression « gestion du changement » désigne la gestion des changements associés à la mise en œuvre d'une intervention résultant de l'application du processus HPT. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure l'entreprise compte changer. Hammer et Champy (1993) affirment qu'environ deux tiers des projets de changement se terminent par un échec, car les managers essayent de convaincre toutes les parties prenantes d'investir dans des projets de changement (Smith, 2002), ce qui probablement crée des contradictions puis des difficultés dans la conduite des projets.

Cette méthode pourrait donc ne pas être efficace dans certaines situations. En effet, Galloway (2007) indique que l'aspect de la communication n'est jamais à négliger. « Les théories de la gestion du changement suggèrent que les changements systémiques dans une organisation nécessitent des ressources, une supervision, des stratégies de mise en œuvre et une communication bidirectionnelle au sein des structures de pouvoir claires » (Galloway, 2007). Une bonne stratégie de communication peut réduire l'inquiétude provoquée par le changement afin d'accroître l'acceptation des interventions.

Le changement est difficile (Wolpert, 2010). Quand on parle de changement, il est souvent question de résistance au sein d'une organisation, car les employés « résistent au changement jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de s'y adapter » (Moran et Brightman, 2001).

Cependant, l'effet de cette résistance est souvent ignoré ou sous-estimé par les organisations (Wolpert, 2010). La résistance a trait à la gestion du changement dans son aspect humain (Kang, 2015), ce qui va dans le même sens que le micro-changement. Aussi les managers doivent-ils se doter de compétences en gestion de la résistance des employés et maintenir la motivation de ces derniers afin qu'ils s'adaptent aux activités de changement.

Pourquoi les employés résistent-ils au changement ? Comme nous l'avons vu, d'après Gill (2002), la question du changement est purement « *managériale* » et organisationnelle. D'après Kubr (1996), cette résistance est liée à un raisonnement cognitif et comportemental concernant

un manque de savoir-faire. « Un manque de conviction que le changement est nécessaire – remettre en question le sens et la valeur du changement pour les individus – conduit inévitablement à un manque de motivation à changer » (Gill, 2002).

Parmi les travaux qui concernent cette résistance aux changements, mentionnons les articles de Coch et French's (1948) qui mettent en évidence que la résistance n'est pas une initiative personnelle de l'employé, mais provient plutôt de l'environnement dans lequel le changement a lieu. Cette vision de la résistance est diamétralement en contradiction avec l'opinion largement répandue selon laquelle la résistance au changement provient des employés (Hardy et Thomas, 2011). Ainsi, la résistance au changement est un élément complexe qui peut être lié à la communication, aux demandes, aux outils et, plus largement, au contexte dans lequel s'opère le changement.

Le modèle de Lewin

Un échec du changement est souvent lié au manque d'efficacité des managers (Bakari *et al.*, 2017). Le modèle de Lewin (1951) en trois étapes fournit l'archétype de la gestion du macro-changement : dégeler (*unfreeze*), changer (*change*) et regeler (*refreeze*) (Figure 7).

La figure 10 nous démontre les trois étapes principales du changement selon Lewin (1951).

Figure 7 : Le modèle de Lewin.

Source : Lewin (1951).

La phase « *unfreeze* » (dégeler) fait référence au dégel au niveau actuel : les agents du changement (managers) doivent conduire les employés à une situation active face au changement. En d'autres termes, les managers doivent créer un environnement rassurant afin de lancer le changement.

Pour s'adapter au changement, les managers ou les gestionnaires du changement ont une mission consistant non seulement à trouver une méthode efficace permettant aux employés de

remplacer la méthode contreproductive (Kaminski, 2011), mais aussi à créer une attitude positive en modifiant les connaissances antérieures. L'objectif est de conduire aux comportements les plus adéquats (Bakari, 2017).

Ce comportement correspond à la *theory of planned behaviour* qui soutient que l'intention de l'individu correspond à un comportement donné. Cette intention est aussi une source de motivation qui influence le comportement.

Le comportement détermine dans quelle mesure les employés sont enclins à changer, le niveau d'effort qu'ils sont prêts à engager (Ajzen, 1991). À ce stade, l'intention du changement chez l'employé apparaît, ou le moment auquel l'employé peut s'apercevoir de la nécessité du changement. On considère ce stade comme faisant partie de la planification du changement.

Cependant, tout type de changement organisationnel représente systématiquement un certain risque et défi, notamment des difficultés à transférer des connaissances et de l'expérience produites sous d'anciennes technologies vers de nouvelles technologies. En somme, il s'agit du problème de l'adaptation aux nouvelles technologies (Henderson et Clark, 1990).

Kaminski (2011) donne l'exemple de la vulgarisation de la digitalisation pour remplacer les documentations en papier. D'après lui, les impératifs du changement pourraient se concrétiser par la communication et des activités de formation telles que le renforcement d'équipe, le développement personnel et l'auto-estimation. Plus le processus est transparent et inclusif, plus facilement les employés passent à l'étape du dégel.

La phase « *change* » correspond au deuxième niveau du changement. Le processus du changement a été considéré comme une étape du comportement vers une autre étape. Il s'agit d'une phase de transition dans le changement de comportement (Burnes, 2020) qui concerne la pensée, le sentiment et l'acte, l'acte de changement. C'est lors de cette étape que le manager du projet de changement doit convaincre les employés impliqués dans le processus de changement. Ainsi, « modifier les rôles, les croyances et d'autres facteurs favorisera également le changement » (Bariff, 2013). Ce qui permet de passer à l'étape concernant le fonctionnement de l'organisation. Cette étape est la clé pour savoir si le changement peut aboutir ou pas. C'est alors que la situation actuelle est analysée, les avantages et inconvénients du nouveau système

et de l'ancien sont comparés, ce qui permet de mieux persuader les employés d'accepter le projet de changement organisationnel avec faits et effets (en leur donnant des effets et en produisant des effets).

La phase « *refreeze* » est celle du renforcement. Le regel est la troisième étape qui consiste à établir le changement comme une nouvelle habitude ou un nouveau processus. Le but est d'« institutionnaliser de nouveaux rôles et croyances pour soutenir le changement » (Bariff, 2013) et de les considérer comme des procédures standards. Ce processus de « nouvelle congélation » et de renforcement empêche les employés de revenir à l'ancien système. À ce stade, il est nécessaire pour les managers d'affirmer et de soutenir les efforts faits par les employés dans le projet de changement. Certaines récompenses sont non négligeables à ce stade.

2.1.2 Force Field Analysis (analyse du champ de force)

Selon la théorie de Lewin (1947), un individu ou une organisation dépendent du comportement humain provoqué par des forces. Ces forces concernent les « *croyances, attentes, normes culturelles, etc.* » (Kaminski, 2011.) Elles peuvent être positives, ce qui conduit finalement à la réussite du changement, ou négatives, ce qui crée une forme de résistance afin de s'éloigner de l'objectif du changement. « *Une analyse du champ de force suppose que toute situation sociale est un équilibre entre ces forces* » (Lewin, 1973). Cela peut consister en un ajout, une réduction ou une modification de l'une des forces qui pourraient produire un déséquilibre (Lewin, 1946).

Driving Forces (forces de motivation)

Les forces de motivation sont des forces qui influencent l'état des choses vers des directions particulières. Ces dernières peuvent stimuler la motivation des employés et produire une intention au changement. Une fois mobilisées les forces de motivation, les employés s'engagent pour le changement, ce qui favorise l'augmentation de la productivité, réduit le stress au travail et permet d'envisager positivement la concurrence organisationnelle et de mieux gérer le conflit interpersonnel.

Les forces de la résistance

La résistance limite ou réduit la motivation, ce qui accroît la difficulté au changement. Cette résistance semble réduire la productivité des employés afin d'empêcher le changement.

L'équilibre

L'équilibre concerne la situation actuelle. L'équilibre entre les forces de motivation et la résistance signifie que la totalité des forces de motivation émergées est équivalente à la résistance. Lewin estime l'existence d'un équilibre social comme « *quasi stationnaire* » (Lewin, 1946), ne variant que pendant l'application du changement. Une fois le changement abouti, l'équilibre est rétabli.

En somme, Lewin (1946) pense qu'à la condition que la motivation augmente, la situation actuelle et l'équilibre changent en conséquence. Pour les managers de projet de changement, afin de réunir les conditions favorables à la réalisation du changement, il est donc nécessaire de procéder en augmentant la motivation ou en réduisant la résistance, de garantir la motivation des employés pour que celle-ci dépasse l'influence de la résistance. Cette phase est une étape de support très importante dans le processus de dégel (*unfreeze*), de changement (*change*) et de regel (*refreeze*).

La théorie du changement de Lewin (1947) a été développée il y a des décennies. Elle continue toutefois à offrir un modèle fiable et faisable dans différents domaines, y compris celui de l'innovation et de la digitalisation. Keller (2005) applique par exemple les étapes de la théorie du changement de Lewin dans le champ des TIC (technologies de la communication et l'information).

2.1.3 Kurt Lewin et Le modèle de Coch et French's (1948)

Burnes (2015) examine le lien entre Harwood et Lewin Coch et French's. Harwood est une usine textile en Virginie fondée par le grand-père de Marrow, auquel Marrow succède en 1940 (Kristiansen et Bloch-Poulsen, 2017).

Kurt Lewin et le changement

Kurt Lewin est un psychologue américain d'origine allemande, connu comme l'un des pionniers modernes de la psychologie sociale, organisationnelle et appliquée aux États-Unis (Mailhiot, 1968). Né en 1890, il est issu d'une famille juive de la classe moyenne. À la suite de la montée des extrémismes en Europe continentale, il subit différentes persécutions. Tout comme Schumpeter, il quitte l'Europe continentale pour les États-Unis d'Amérique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lewin travaille sur la psychologie et le moral des soldats de première ligne au sein de l'armée américaine (Burnes, 2004 ; Marrow, 1969). Ses engagements sociaux sont également forts en faveur des relations minoritaires (Smith, 2001).

Au début des années 1940, Lewin porte son attention sur la psychologie de l'individu et la psychologie de groupe. Il considère que le groupe pourrait être étudié en utilisant le même processus qu'il a développé pour les individus. Il mène des expériences représentatives sur les dynamiques de groupe et les forces environnementales (Dent, 2002).

Après son étude de l'armée, il se penche sur l'étude de l'industrie. En réalité, les deux approches sont concomitantes. En 1939, Alfred Marrow, propriétaire de la Harwood, invite Lewin pour l'aider à résoudre différents problèmes organisationnels de l'usine, ce qui nourrit les premières recherches de Lewin sur les actions organisationnelles. Nous supposons que le terme « recherche-action » a été inventé par Lewin (1946) à l'occasion d'un article intitulé « *Action research and minority problem* ». « Lewin a conçu la recherche-action comme un processus à deux volets qui permettrait aux groupes d'aborder ces trois questions » (Burnes, 2004) :

- Atteindre les objectifs du changement, c'est-à-dire selon lui agir ;
- Reconnaître l'état et la situation réelle de l'organisation en vue de réussir le changement, préparer des solutions alternatives et choisir la solution la plus appropriée et adaptée ;
- Prendre en compte le « *felt-need* », concept concernant la perception personnelle que le changement est nécessaire.

Recherche-action sur la Harwood company

L'usine Harwood souffre du manque d'expérience de ses employés. La direction de l'usine est confrontée au défi de former plus de trois cents apprentis inexpérimentés. Si ces apprentis sont

impatiens de participer au travail, ils ne possèdent pas l'expérience adéquate. La productivité de travail est alors très basse (Burnes, 2007).

En procédant à sa recherche-action, Lewin détecte plusieurs difficultés. Le premier problème auquel Lewin est confronté est celui du *turnover* élevé. De nombreuses nouvelles recrues abandonnent leur poste avant même d'avoir terminé leur période de formation (Marrow, 1972). Lewin considère que ce problème central provient d'une pression constante de la part de la direction et de la façon dont les employés sont traités.

Il fait ensuite des recommandations ayant pour objectif de changer le comportement des superviseurs et de fixer un quota de production pour les nouveaux employés. Bien que ces recommandations permettent d'améliorer le maintien des employés, bien d'autres problèmes demeurent. Lewin suggère que l'usine recrute son propre psychologue et développe un projet de recherche, ce qui est à l'origine d'une recherche-action (Adelman, 1993) sur les facteurs humains.

Dans sa recherche, Lewin se concentre sur la participation aux organisations et aux processus de recherche. Ainsi, les individus au niveau organisationnel du « top management » gèrent la relation entre les participants, les styles de management et la productivité (Kristiansen, et Bloch-Poulsen, 2017). Cet exemple illustre le processus du management de changement et de l'importance qu'ont les aspects psychologiques et comportementalistes.

Décision collective (Burnes, 2007)

Lewin constate que la prise de décision collective peut provoquer des changements d'attitude et de comportement (van Elteren, 1993). Cela signifie qu'un processus démocratique de prise de décision s'est avéré la solution clé pour la croissance de la productivité. Une recherche-action a besoin de la participation active des employés concernés afin d'identifier et d'anticiper des problèmes et dysfonctionnements. Après enquête et observation, une décision commune est adoptée. Cette recherche-action démontre l'efficacité de la prise de décision démocratique de groupe dans l'industrie.

Lewin avait mené des travaux avec Lippitt et White (1939). Il s'agissait d'une étude sur les effets de diverses atmosphères sociales. L'objectif était de créer et de décrire « l'atmosphère sociale » sur les groupes d'enfants (Lewin, Lippitt et White, 1939 ; Lippitt et White, 1960).

C'était la première évaluation de l'atmosphère sociale dans un environnement organisationnel. L'objectif le plus pertinent était d'examiner les effets sur le comportement individuel et collectif de trois variations de l'atmosphère sociale dans une optique comportementaliste et dans le but de comprendre le management du changement et les comportements individuels tout comme organisationnels en matière de changement. Ces trois variations sont les suivantes :

- Dans l'atmosphère « démocratique », les dirigeants encouragent les employés qui discutent et décident les stratégies et politiques collectivement ; le responsable du groupe suggère deux ou plusieurs projets alternatifs ; les employés sont libres de choisir la répartition des tâches et les membres d'équipes ; le leader est « objectif » dans ses critiques (White et Lippitt, 1960).
- Dans l'atmosphère « autoritaire », les dirigeants prennent toutes les décisions stratégiques ; les décisions prises de façon autoritaire provoquent des incertitudes ; les tâches et directives de chaque employé ont été dictées directement par les leaders ; le dominateur a tendance à être « personnel » dans ses critiques du travail de chaque membre.
- Dans l'atmosphère du « laisser-faire », les dirigeants abdiquent leurs « responsabilités et évitent de prendre des décisions » (Schermerhorn *et al.*, 2008). En réalité, il ne s'agit pas d'une abdication au sens propre du terme, mais plutôt d'une délégation du pouvoir. Ainsi, la décision est laissée aux groupes, avec un minimum de participation des dirigeants ; la non-participation du leader est totale ; peu de commentaires sont faits sur les activités des membres de la part du dirigeant.

Autogestion dans un cadre autonome

Le psychologue Alex Bavelas (Burnes, 2007) recruté par la même usine (Harwood company) a conseillé que les ouvriers décident par eux-mêmes du niveau de production sans contrôle strict de la part de la direction. Il a laissé les ouvriers planifier leur propre rythme et niveau de travail quotidien. La décision collective est un processus de gestion sociale ou d'auto-estimation de groupes. « Les gestionnaires fixent des limites claires aux exigences minimales » (Desmond et Wilson, 2019). Bavelas s'intéresse à la relation entre la motivation et l'action par l'individu et

le groupe dans un aspect équilibré et disruptif par rapport à la coutume sociale et la résistance organisationnelle.

Lewin explique que le comportement de groupe est élaboré par « un champ complexe d'interactions symboliques et de forces qui affectent non seulement les structures de groupe, mais modifient également le comportement individuel » (Back, 1992). D'après Back (1992), les décisions de groupe pourraient être constituées par un changement comportemental du groupe entier, notamment un passage du non-engagement à l'engagement. Cela est contraire à la situation dans laquelle l'ensemble du groupe accepte le changement et où l'espace social global est indifférent (Lewin, 1943).

Par conséquent, il ne suffit pas de changer le comportement des employés lors de la réduction d'influence sur le comportement du groupe. Par exemple, leur donner plus d'autonomie dans le travail et le style de *leadership* doit également être adapté au groupe de travail (Burnes, 2007). Il s'agit donc d'une délégation ou d'un accord adaptatif de l'autonomie ou de l'automanagement. Plus concrètement, Lewin met en œuvre un système de « contrôle de cadence ». Les ouvriers étant payés à la pièce, plus ils produisent au-dessus du minimum requis, plus leurs salaires sont élevés. Dans cette recherche-action, Bavelas, le psychologue de Harwood, se réfère à un autre groupe d'ouvriers. L'objet et la modalité de travail n'ont pas changé, mais le résultat montre une augmentation de la production du groupe témoin (de 67 unités à 82 unités par heure) (Burnes, 2007). Lewin estime que la principale raison de l'amélioration de la productivité réside dans la réduction de la pression exercée par la direction sur les travailleurs.

Formation en *leadership*

Les travaux de Bavelas dans l'expérience Lewin-Marrow ont montré que l'approche autocratique de la gestion, telle que préconisée par Frederick Taylor (p. ex. pour obtenir des conditions propres à fournir le rendement maximum dans le cadre d'une organisation ; l'accent mis sur des modes et techniques de production, etc.), n'augmente non seulement pas la productivité, mais provoque aussi une diminution de l'efficacité (Burnes, 2007). Rose (1988) confirme cette opinion, en particulier quand il s'agit du changement d'organisation.

Marrow (1972) évoque que les superviseurs de Harwood ont été sélectionnés sur leurs compétences techniques et non sur les compétences interpersonnelles. Si les compétences ne suffisent pas pour augmenter la productivité des ouvriers, un style de *leadership* démocratique plus participatif se révèle favorable. Ainsi, on ne peut accélérer la productivité et l'efficacité des personnes sur un simple ordre. Le changement du style de *leadership* requiert un effort à tous niveaux et surtout celui du superviseur. Cela provient du fait que si les travailleurs ne coopèrent pas volontairement, cela peut créer des résistances sur le développement de l'organisation. Dans ce sens, la possession de la compétence interpersonnelle par le superviseur semble nécessaire.

D'après la recherche-action de Lewin, l'adoption et la formation des compétences de communication interpersonnelle permettent aux superviseurs de mieux communiquer avec leurs ouvriers, et favorisent une meilleure communication au niveau horizontal entre les ouvriers, ce qui amène enfin une réelle amélioration de la production.

Le changement de stéréotypes (*changing stereotypes*)

À la suite de l'entrée en guerre des États-Unis, lors de la Seconde Guerre mondiale, et comme beaucoup d'usines à la même époque, la politique de recrutement de la Harwood Manufacturing consiste à recruter de jeunes femmes. Dans le contexte de la guerre, il est de plus en plus difficile de recruter des ouvriers de sexe masculin. On assiste à l'entrée des femmes dans certains secteurs du marché du travail dans lesquels elles étaient absentes. Toutefois, il existe une certaine résistance des supérieurs et de la direction face à ce changement.

Le recrutement de jeunes femmes est fortement rejeté par la direction (French, 1945) qui estime que l'usine doit examiner les quatre critères associés à l'ouvrier : productivité, rapidité d'apprentissage, congé maladie/absentéisme et taux de turnover (Marrow et French, 1945 ; Burnes, 2007). Il s'agit du phénomène des « stéréotypes » (tels que « seuls les hommes sont honnêtes »). Les préjugés étaient très forts dans l'industrie, que ce soit parmi les ouvriers ou au niveau de la direction. Nous observons ici que la résistance au changement ne provient pas forcément des membres opérationnels ou des ouvriers employés, mais peut venir de la direction, des cadres ; elle peut provenir de tout membre ou partie prenante de l'organisation.

Marrow et French (1945) tentent alors d'éliminer ces stéréotypes au sein de Harwood Manufacturing. Par exemple, la participation des supérieurs aux discussions et aux décisions de groupe, leurs collaborations directes à la recherche et au travail peuvent orienter leur attitude et leur opinion et faire d'eux des personnes réceptives. Roberson et Kulik (2007) emploient l'expression de « crainte stéréotypée » pour désigner la crainte d'être vu et jugé selon un stéréotype négatif concernant son groupe.

Le modèle de Coch et French's (1948)

D'après Coch et French's (1948), la plupart des mécontentements à Harwood accompagnent des situations de changement. Par exemple, le sentiment d'agression des employés face au changement émane non seulement de la frustration individuelle, mais aussi du conflit entre deux groupes. Ils pensent que la direction peut encourager le travail en groupe afin d'adoucir la résistance des employés associée au changement ; une réunion de groupe permet à la direction de transmettre facilement et efficacement la nécessité et le besoin du changement. En effet, on ne saurait assez souligner l'importance de la communication et d'une communication ouverte. D'ailleurs, cette méthode pourrait stimuler la participation et l'implication dans la planification et les modifications liées à un projet de changement. Toutefois, un changement peut être confronté à une résistance, Kotter (2007) évoque cette notion de « résistance ». Il considère que la résistance fait partie de la nature humaine. La plus grande résistance provient des personnes les plus affectées par le changement, en particulier des ouvriers qui se noient dans la difficulté du travail sans aide ou intervention des supérieurs. Toujours sur la notion de résistance, Thomas et Hardy (2011) estiment que la résistance risque d'affecter les membres du groupe, dans leur article, les questions portent souvent sur la façon dont les relations de pouvoir et de résistance sont traitées au lieu de porter sur ce « qui résiste au changement et pourquoi » (Thomas et Hardy, 2011).

Ijaz et Vitalis (2011) citent le travail de Coch et French's (1948) comme un apport de pionniers sur la question de la résistance au changement. Burnes (2015) inscrit le travail de Coch et French's (1948) dans la continuité des travaux de Kurt Lewin menés dans les années 1930 et 1940. Pour entrer dans la question de la résistance chez les ouvriers à Harwood, Coch et French (1948) créent quatre groupes, correspondant aux groupes de test et groupes témoin. Le groupe témoin travaille selon la manière habituelle. L'information transmise sur le changement de

travail est faite par la direction par la convocation des ouvriers à son bureau : ils peuvent poser des questions. Le deuxième groupe obtient peu d'informations, les délégués de l'ouvrier pouvant participer aux décisions relatives au nouvel emploi et aux nouvelles normes de la production. Pour le troisième et le quatrième groupe, tous les ouvriers font partie de la prise de décision relative au nouvel emploi et aux nouveaux objectifs de travail. Le résultat expérimental montre que la productivité est directement proportionnelle à la participation. La productivité des deux derniers groupes augmente d'environ 15 %. De même, le degré d'hostilité contre la direction est inversement proportionnel au degré de participation au changement.

Coch et French (1948) ont résumé ces résultats dans l'article « *Overcoming resistance to change* », « Dépasser la résistance au changement ». Il s'agit de trois éléments principaux qui orientent à la base de la production :

- 1) La difficulté du travail,
- 2) L'évitement des tensions,
- 3) Le but de la production standard.

1) **La difficulté du travail**

Pour les ouvriers et les employés, la difficulté et la complication du travail sont les raisons de la baisse de production. D'ailleurs, la difficulté du travail concerne surtout les compétences des personnes en question, puisque, souvent, le fait de ne pas travailler sur les compétences des subordonnés est-ce qui crée les dysfonctionnements de production. Dans le cas d'ouvriers ou d'employés et, plus généralement, de travailleurs qui possèdent des compétences suffisantes et adéquates, le résultat de travail est souvent satisfaisant. Dans le cas opposé, dans lequel les compétences ne sont pas cultivées, développées, entretenues ou sont inadéquates, il existe un manque d'habiletés nécessaires pour bien accomplir les tâches de travail. Aussi le travailleur ressent-il des difficultés de travail.

Marrow (1972) indique que la méthode de travail et la production de l'ouvrier varient au fil du temps. Par exemple, il est difficile de développer un nouvel emploi si les compétences sont inadéquates, si les ouvriers ne disposent pas d'outils ni de compétences pour intégrer cet emploi (Coch et French, 1948). Jusqu'en 1947, Coch et French font émerger l'approche de la participation démocratique du changement comme solution (French, 1950). Outre le problème

d'apprentissage existe celui du transfert de connaissances et de compétences. Entre l'ancien emploi et l'emploi nouvellement créé, les travailleurs ont souvent besoin d'une période de transition. Dans ce sens, un comportement proactif semble important.

2) L'évitement de la tension

Une force correspond à l'évitement des tensions. Supposant que la surcharge de travail et l'obligation de travailler rapidement réduisent le plaisir de travail, les travailleurs ont tendance à engager des tâches faciles et travaillent plus lentement. Plus la production est élevée, plus la tension l'est aussi. Ainsi, les tâches difficiles provoquent un évitement des tensions, ce qui signifie une pression, une attitude négative. Néanmoins, si les ouvriers disposent de compétences élevées, ils ressentent automatiquement moins de tensions.

3) Le but de la production standard

Une force correspondant à une norme de groupe restreint la production à un niveau donné. En considérant les attitudes négatives et la résistance face au transfert de compétences, il convient d'établir une production standard et raisonnable permettant aux travailleurs d'atteindre les objectifs. Pour des travailleurs de faible productivité, c'est-à-dire au-dessous de la production standard ou moyenne, cet objectif attractif de la production standard signifie un salaire élevé et une garantie de travail, et peut être un élément motivant. D'autre part, cela peut permettre une augmentation progressive de la production.

2.1.4 Changement et résistance

La partie précédente mentionne plus d'une fois le terme « résistance » (Bareil, 2009 ; Bareil, 2004 ; Burnes, 2015 ; Piderit, 2000 ; Soparnot, 2013 ; Perret et Roger-Demontrond, 1997). Dans la majorité des travaux portant sur la résistance au changement, les chercheurs ont emprunté leur définition au domaine de la physique. La résistance est définie comme :

Une force contraignante pour maintenir l'état réel du développement (Piderit, 2000).

Pourtant le contexte actuel n'est pas propice à la résistance et la résistance peut être nuisible au changement. L'environnement des organisations est devenu plus délicat : « Les organisations opèrent dans des environnements de plus en plus complexes, dynamiques et incertains » (Bariff, 2013). Bariff (2013) indique que le cycle de production est de plus en plus court, du fait d'une variation de plus en plus rapide du goût d'achat des consommateurs et de la mondialisation du marché. Le marché global a stimulé le processus d'achat et de vente, si bien que les services et produits dont on a besoin changent fréquemment.

Aussi, afin de favoriser l'expérience du client et une haute efficacité des employés, une amélioration des processus est souvent demandée, qui varie en fonction d'un changement progressif afin de détecter les opportunités et de répondre à la demande de performance. Cette performance dans la conduite des changements organisationnels (Soparnot, 2013) concerne d'abord la résistance des individus. Cela peut traduire « une variété de comportements comme le déni, l'indifférence, le rejet, la rumeur, l'obéissance aveugle, le refus, l'argumentation, la contestation, l'opposition, la répression, la grève, le sabotage » (Bareil, 2010, Soparnot, 2010, 2013).

Toutefois, d'après Waddell et Sohal (1998), la résistance n'est pas toujours négative. Cela veut dire que « les représentations activées par le changement sont fondamentalement ambivalentes » (Piderit, 2000), appelées « attitude ambivalente » (Perret et Roger-Demontrond, 1997 ; Piderit, 2000). Des opinions rationnelles et perceptives opposées sont un exemple d'ambivalence (Piderit, 2000). Vince et Broussine (1996) ont procédé à une étude sur les managers de six organisations de service public avec l'objectif de mettre en évidence une attitude paradoxale dans le cadre du processus de gestion du changement, telles que l'excitation et la peur qui apparaissent souvent alternativement ou simultanément en matière de blocage chez des employés s'opposant au changement organisationnel. Si les employés peuvent le manifester discrètement à travers des suggestions anonymes, en public cependant, les mêmes travailleurs peuvent répondre favorablement au changement en raison de leur incertitude concernant l'opinion de la direction (Piderit, 2000). En remettant en question l'idée de l'humour comme « *souape de sécurité* », Rodrigues et Collinson (1995) suggèrent que l'humour peut être un moyen plus susceptible d'exprimer le désaccord et le mécontentement par rapport au changement.

Des résistances exprimées au public pourraient entraîner des représailles de la direction. « *In fine*, afin de mieux cerner la capacité des individus à faire obstacle au déroulement du projet, la résistance au changement doit s'analyser en termes de formes et de facteurs » (Soparnot, 2013).

Premièrement, cette résistance provient de facteurs d'anxiété dus au changement organisationnel. Elle est appelée « résistance psychologique » (Soparnot, 2013). Cette anxiété est déterminée par les impacts primordiaux des informations sociales, par les besoins individuels, les caractéristiques de l'emploi et le besoin d'intimité (Miller et Monge, 1985).

Face à la situation d'anxiété, l'individu dispose de variables de comportements et de rationalisations variées et distinctes (Soparnot, 2013). Celui-ci se remet en question, notamment en raison de perceptions de menaces pesant sur la sécurité de l'emploi et sur l'identité de la société. Ce phénomène se reflète chez la plupart des personnes témoins et il n'encourage pas le changement. Ce n'est pas que ces individus pensent que le changement est défavorable, mais ils n'apprécient pas son incidence négative sur leur vie privée et professionnelle (Trader-Leigh, 2002). Ce type d'attitude est très fréquent. Par exemple, des personnes préfèrent la retraite au changement organisationnel.

Cependant, ce ne sont pas seulement les caractéristiques du poste occupé ou la valorisation et l'identité individuelle au sein de la société qui exercent une influence. Les informations obtenues par des collègues ou d'autres sources organisationnelles peuvent également causer de l'anxiété (Miller et Monge, 1985).

Deuxièmement, le facteur de résistance peut correspondre à « la relation que l'individu entretient avec l'entreprise » (Soparnot, 2013). Soparnot l'appelle la « résistance identitaire ». Chaque individu a sa propre identité dans la société ou dans l'organisation. Comme le souligne Weick (2001), dans un environnement donné, chaque individu a tendance à s'accorder un positionnement d'identité, correspondant à un sentiment ou une estime de soi (Reissner, 2010). Par conséquent, l'environnement donné peut être influencé par ce sentiment. Le but est d'approuver, de perpétuer et de réaliser efficacement ce sentiment. L'effet d'un environnement négatif crée une estimation néfaste de la situation.

En effet, l'organisation influence l'individu en termes de représentation de lui-même. Lors du changement, les individus sont rassemblés pour former une entité collective. La « *social identity*

approach » considère les processus de groupe et la communication entre les personnes comme un moyen efficace pour comprendre la perception du comportement individuel et collectif. L'identification sociale reflète donc la mesure dans laquelle un individu appartient à un groupe. Cette mesure d'identification s'applique à la réponse individuelle telle que la motivation intrinsèque, tout comme aux réponses au niveau du groupe (par exemple, coordination efficace) (Slater *et al.*, 2013). Dans cette logique, « le changement peut donc provoquer une remise en cause profonde de l'identité de la personne en modifiant la nature de la relation qui la lie à l'organisation » (Soparnot, 2013). Ce changement pourrait être considéré comme une rupture implicite du contrat entre l'organisation et l'individu, c'est justement pour cela que Soparnot (2013) a abordé cette approche en termes de rupture du contrat.

Concernant l'approche du contrat psychologique au sein de l'organisation, nous pouvons citer Chanut et Paché (2011) : « L'approche du contrat psychologique est issue du domaine des sciences sociales, notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines (GRH) » (Chanut et Paché, 2011). La caractéristique principale de ces travaux est l'utilisation du concept de confiance comme fondement de toute relation à long terme, bien que cette relation n'implique pas un type exact de contrat. Herrbach (1999) montre d'ailleurs que la violation du contrat psychologique peut générer quatre types de réactions : « *La parole, le silence, le retrait et la défection* » (Herrbach, 1999 ; Soparnot, 2013). La parole saisie permet de maintenir le contrat par la communication. Une fois que les négociations entrent dans une période de stagnation, on assiste à un silence ou des comportements implicites entre les parties (une communication par la non-communication). Le retrait concerne une adaptation d'engagement qui repose sur l'engagement d'en face, c'est-à-dire celui de la direction. Le travailleur est moins engagé s'il voit que l'organisation est moins engagée, d'où l'importance de souligner que le *leadership* est la clé de l'engagement des employés. Pour cette raison, les dirigeants ont besoin d'une maîtrise des processus de gestion du changement (Kavanagh et Ashkanasy, 2006). Le dirigeant leader dispose d'une capacité à motiver et à orienter les travailleurs et l'organisation vers les objectifs et les intérêts communs et à maintenir la stabilité et l'harmonie du groupe (Van Knippenberg et Hogg, 2003). « Une performance efficace nécessite un effort de coopération de la part des multiples dirigeants d'une organisation » (Yukl, 2008). Enfin, la défection, « manifestation extrême, se traduit par un départ de l'organisation » (Soparnot, 2013). Lorsque les employés sont déçus, leur déception peut provoquer une perte de confiance envers l'organisation, voire le dirigeant (Chanut et Paché, 2011). Ainsi, Chanut et Paché (2011) évoquent la frustration du salarié donnant lieu à une baisse d'engagement, d'implication et

d'investissement au travail, pouvant aller jusqu'à son désengagement définitif du travail et à son départ pour un autre.

Le troisième facteur relève « d'une analyse en termes de jeux de pouvoir » (Soparnot, 2013), notamment la « résistance politique ». Pour autant, « la résistance au changement, qui se manifeste dans les systèmes sociaux, culturels et politiques, est en grande partie un processus non géré » (Trader-Leigh, K. E., 2002). Puisque le changement influence l'allocation des ressources humaines et matérielles, la compétition des ressources est encouragée, ce qui aggrave le climat politique dans les organisations (Agboola et Salawu, 2011).

Dans le cas de la « résistance politique » (Soparnot, 2013), chaque employé est un individu autonome, agissant selon une pensée individuelle et indépendante, selon Yılmaz et Kılıçoğlu (2013), les employés de l'organisation qui ont une résistance politique considèrent que les mesures mobilisées pendant le changement sont défavorables à leurs propres intérêts, par exemple une réduction de pouvoir, un changement de statut au sein de l'organisation et, éventuellement, une perte du rôle de « leader ». Cette perte d'intérêt semble se former à long terme comme à court terme, ce qui crée une « résistance politique ».

La mesure du changement est essentielle. Étant donné que le changement menace la situation actuelle, les employés nouvellement recrutés et les dirigeants moins engagés pourraient plus facilement tolérer les mesures de changement. Cependant, des individus situés en haut de l'organisation peuvent percevoir ce changement comme une menace pour leur statut et leur pouvoir. Or ces individus sont des acteurs majeurs du processus de changement et capables de manifester des comportements de résistance (Agboola et Salawu, 2011).

Pour s'adapter au changement, les dirigeants véhiculent le principe de « décision habilitante » (Yukl, 2012). Cela témoigne du renforcement du *leadership* en tant que processus de partage du pouvoir et d'allocation d'autonomie et de responsabilités (Cheong *et al.*, 2019).

Figure 8 : Les 5 paradigmes de la gestion du changement.

Source : David Autissier, IAE Eiffel/IRG, directeur de la chaire ESSEC du Changement

Nous constatons à travers la figure 8 qu'il y a cinq paradigmes qui correspondent à cinq étapes chronologiques, il nous semble que la vision de Pettigrew (1995) et celle de Kotter (1995) tout comme celle d'Autissier *et al.* (2013) remet le manager et le salarié au centre de l'organisation. En réalité, elles replacent l'organisation elle-même en son centre comme moteur du changement, celui-ci étant progressif et prenant en compte les premiers acteurs du changement (salariés et managers) qui sont également les premiers auteurs du changement.

La vision de Pettigrew est importante en stratégie du changement. En effet, Autissier *et al.* (2005, 2013) ont démontré l'intérêt du pilotage et de l'expérimentation. Toutefois, ce changement ne peut avoir lieu sans prise en compte des mécanismes proposés par Andrew Pettigrew, notamment les changements multiniveaux, et sans une vision contextuelle de celui-ci (une vision individu-groupe-organisation). Cette vision est décrite dans l'un de ses écrits :

« Une approche qui offre à la fois une analyse verticale et processuelle (ou verticale-horizontale), elle est dite contextualiste » (Pettigrew, 1990). Cette vision processuelle et contextuelle englobe les dynamiques au sein de l'organisation, les dynamiques hiérarchiques, tout comme celles de groupe ou le travail entre collègues.

Le schéma suivant (Figure 9) traduit justement cette vision (Pettigrew et Massini, 2003) :

Figure 9 : Nouvelles formes pour s'organiser : les indicateurs multiples.

Source : Pettigrew et Massini, 2003

2.2 Analyse du changement avec des outils de gestion

De Vaujany (1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2009) a élaboré des théories d'appropriation des TIC au cours d'un cheminement scientifique inscrit dans un travail longitudinal.

Le premier but était de lier conception et usage, afin que l'utilisateur puisse s'approprier les TIC et en tirer des bénéfices. Le cheminement de De Vaujany et ses préconisations concernent la conception d'outils TIC d'un côté et, de l'autre, leur utilisation. Sa vision se veut participative.

Elle part indirectement du fait qu'un outil TIC n'est pas forcément utilisé à cent pour cent et que l'innovation technologique n'est pas garante d'une innovation d'usage. « Les utilisations se cristallisent sur des fonctionnalités ou des rubriques, tandis que souvent, le contenu, alimenté par les gestionnaires du SI (système d'information), continue, lui, à évoluer. La technologie n'est alors plus exploitée au mieux de son potentiel » (de Vaujany, 1999). Est présentée l'idée d'une innovation d'usage, d'une innovation d'utilisation.

L'idée de De Vaujany (1999) est de mettre en place un management stratégique des NTIC, un système de contrôle et des *processus* d'appropriation des technologies de l'information. Le contexte est celui de l'apparition de Windows 98, de la popularisation du *personnel computer*, c'est-à-dire de l'ordinateur personnel, du lecteur CD, des graveurs, etc. De Vaujany, en visionnaire, constate alors la sous-utilisation des outils numériques.

Il recherche d'abord une approche équilibrée qui se situe au milieu de l'organisation, qui ne soit pas totalement « Porterienne », sans pour autant tenir pour acquise la théorie des ressources dans le cas spécifique des TIC. Certes, les TIC sont des ressources de l'organisation et nous avons vérifié l'importance de les mobiliser afin de pouvoir éventuellement les transformer en compétences. Elles nécessitent toutefois une approche spécifique. De Vaujany propose donc une fusion entre la théorie des ressources aménagée pour les technologies de l'information et de la communication et l'aspect de leur appropriation. Il postule pour l'aspect ressource « correspondant à l'artefact technologique lui-même, sa sélection, son architecture globale, son insertion au sein du SI, et son rapprochement du "SI compétitif" » (de Vaujany, 1999). Il postule pour l'aspect appropriation qu'« il va falloir définir un esprit cohérent et pertinent, s'assurer sa diffusion au sein de l'entreprise, et suivre des formes d'appropriations individuelles ou collectives qui peuvent être extrêmement variées » (de Vaujany, 1999).

La volonté de De Vaujany est que l'appropriation des ressources ait lieu à la fois à travers l'adoption, l'adaptation et l'optimisation, et la prise en compte des réalités organisationnelles. L'esprit pertinent est celui de l'adoption des TIC, celui d'un cheminement pour se les approprier. Quant à l'aspect ressource, il est destiné à l'adaptation des TIC, afin que toutes nouvelles TIC soient conformes à la structure du système d'information, améliorant les possibilités d'optimisation et les cheminements d'appropriation.

De Vaujany (2000) plaide pour une vision alternative qui prenne en compte la complexité des TIC au sein de l'organisation et l'importance d'une vision pragmatique alliant plusieurs théories et mobilisant plusieurs champs de pratiques. Il estime que la création de valeur se fait surtout par l'utilisateur final des TIC. D'après lui, et en signalant de nouveau l'importance de l'appropriation des outils par cet utilisateur final, « l'émergence des TIC de plus en plus équivoque, renforce même la tendance, et déplace progressivement, nous semble-t-il, le lieu de la création de valeur des concepteurs de l'outil vers les utilisateurs finaux » (de Vaujany, 2000).

L'appropriation est évoquée en matière de qualité. La visée est de comprendre comment les utilisateurs s'approprient les TIC. « Il est de plus en plus clair que la création de valeur, si elle repose en grande partie sur la pertinence du contenu et de l'architecture des outils (déterminant on pourrait dire le potentiel intrinsèque de la technologie), repose également sur la qualité des appropriations (cf. Desanctis et Poole, 1990, 1992, 1994 ; de Vaujany, 1999) » (de Vaujany, 2000). Le projet consiste à améliorer cette appropriation.

L'appropriation est donc envisagée de façon qualitative, avec en ligne de mire la volonté de progresser positivement dans cette recherche de qualité. C'est pour cela que de Vaujany (2002) propose de s'inspirer de facteurs clés de succès (FCS) spécifiques et adaptés : « Nous pensons que les FCS peuvent donner de précieux points de repères aux gestionnaires du SI, afin d'évaluer l'opportunité d'une intervention et de l'augmentation éventuelle de la destructivité du réseau » (de Vaujany, 2000). Ainsi, dès le début, les théories classiques en management stratégique comme celles de Barney (1994), Prahalad et Hamel (1990) ou Porter (1979) sont mobilisées, mais à des fins d'inspiration et d'application ajustée, afin d'établir un management stratégique des technologies numériques.

Ces conceptions prospèrent à travers la théorie de la structuration (de Sanctis et Poole, 2004). L'appropriation des TIC est vue comme un processus. Ce processus a un certain impact sur le groupe. Cette théorie mobilise à la fois les caractéristiques structurelles de la technologie, les éléments sous-jacents à la technologie, les intentions technologiques, la flexibilité technologique du côté des acteurs comme de celui de la technologie et les interactions humaines et technologiques. Elle part d'une idée assez simple : « Ce ne sont pas les outils informatiques qui sont ou non innovants, mais plutôt la façon dont les utilisateurs finaux se les approprient.

C'est à ces "innovations sociales" à l'usage, à leur forme et condition d'émergence que s'intéressent les structurationnistes » (de Vaujany, 2002).

Les premières solutions suggérées par de Vaujany sont « un nouvel ensemble [...] : facilitation, sélection et canalisation » (de Vaujany, 2002). Il s'agit donc d'une solution en trois étapes : faciliter l'utilisation notamment à travers la formation, sélectionner à travers la recherche les usages adéquats des TIC et canaliser grâce à l'implication des parties prenantes, la formation, le contrôle des TIC et, notamment, les autorisations d'accès et la communication, afin d'obtenir l'adhésion.

2.2.1. Théorie du changement sociotechnique (de Vaujany, 2003)

« La perspective sociotechnique revient en force dans le domaine des technologies de l'information » (de Vaujany, 2003). Cependant, sur la base de la puissante capacité d'auto-organisation du système sociotechnique, de Vaujany (2001) évoque trois formes de logique de contrôle : « facilitation, canalisation et sélection », que nous allons développer ci-dessous.

La facilitation, dans le secteur des ressources humaines, favorise la compréhension des individus de la dynamique politique de l'organisation. Elle leur permet d'accroître leur prise de conscience quant à la position réelle et les choix de changement de l'entreprise d'un point de vue critique (Kirk et Broussine, 2000). En système d'information, Bostrom *et al.* (1993) expliquent par exemple que des outils de communication de l'information performants combinés à une assistance manuelle coopérative peuvent rendre l'ordre du jour de la réunion plus efficace. La facilitation est un ensemble de fonctions ou d'activités exécutées avant, pendant et après la réunion. Ses caractéristiques permettent au groupe d'atteindre plus facilement ses objectifs et d'accomplir ses tâches. Le rôle de facilitateur peut être exercé par des membres de l'équipe, des *teams leaders* ou par des experts extérieurs. « L'action de facilitation s'effectue plutôt à l'échelle de groupes et dans un contexte ponctuel (celui de réunion supportée par la technologie) » (de Vaujany, 2003).

La canalisation, d'après de Vaujany (2003), « regroupe l'ensemble des actions dont le but est d'orienter l'évolution d'un système sociotechnique vers une forme précise d'archétype régénéré ». Ainsi, une logique rationnelle permet d'orienter l'utilisation des TIC vers une direction déterminée. Cela correspond à la théorie de la structuration adaptative. Élaboré avec

l'appropriation (Oilman, 1971), donnant une image dynamique du processus par lequel les membres de l'organisation intègrent les technologies avancées dans leurs pratiques de travail. Dans cette deuxième logique de contrôle, de Vaujany (2003) souligne que ce mode de « gestion des processus de structuration apparaît également dans la littérature structurationniste ». Conformément à la théorie de la structuration, qui s'intéresse principalement aux structures sociales, cette structure sociale programme et pilote l'application des TIC. Cela veut dire qu'avant d'adopter des TIC, il est évident de se coordonner avec leur hiérarchie, de maîtriser les techniques spécifiques et les procédures opérationnelles standard (de Sanctis et Poole, 1994).

La sélection est une logique qui « regroupe l'ensemble des actions correspondant à une gestion catalytique d'un système sociotechnique » (de Vaujany, 2003). Elle procède à l'identification des facteurs inhibiteurs qui a pour but d'éviter des comportements non souhaitables. La force de l'effet inhibiteur est fonction du nombre d'indices de marque. Autrement dit, augmenter le nombre d'indices diminue encore davantage l'accessibilité des autres marques (Hastak et Mitra, 1996).

Cette théorie souhaite rompre avec le déterminisme. La vision est de nature interactionnelle et multi-acteurs. De Vaujany (2003) adopte une approche structurationniste (Barley, 1986) et interactionniste. Les propositions de Vaujany (2003), selon Mallard (2003), sont la « canalisation (là où la dynamique d'usage envisagée est celle de la stabilisation), facilitation (lorsque l'on attend de l'interaction entre usagers et dispositifs une capacité à improviser et à régénérer le fonctionnement organisationnel), catalyse (là où le déploiement de l'innovation s'inscrit dans une perspective de changement plus globale) » (Mallard, 2003). Ces approches permettent de s'adapter aux différentes dynamiques des usages numériques, par rapport au contexte, par rapport à la stratégie de l'organisation, par rapport à ce qu'on attend de l'utilisateur. La théorie en elle-même s'intègre dans la stratégie de l'organisation puisque la réponse se fait au niveau stratégique.

« L'approche de F.-X. de Vaujany peut donc contribuer à stimuler le débat sur la modélisation des liens existant entre usages des technologies et changement organisationnel » (Mallard, 2003). Elle permet d'apporter une réponse en lien avec la structure de l'organisation et la stratégie de celle-ci. La réponse est apportée à travers des FCP (facteurs critiques perçus), puisque « cette exigence s'incarne dans deux démarches : modéliser les rôles que peuvent jouer les acteurs chargés de l'accompagnement, rechercher des indicateurs dont la surveillance pourra

guider le processus opérationnel de cet accompagnement (les FCP, “facteurs critiques perçus”) » (Mallard, 2003). Le FCP est donc un facteur de perception. Il permet d’établir des indicateurs après analyse de la situation, du contexte et des parties prenantes et de mettre en activation ces indicateurs lors de l’implantation et de l’utilisation de l’outil numérique. C’est « un élément (partie du système d’offre ou processus organisationnel) qui est rapporté comme fondamental par une catégorie spécifique de parties prenantes pour la survie de l’organisation et son succès dans le long terme » (de Vaujany, 2003).

2.2.2 De l’adoption à l’appropriation des TIC

L’adoption ne suffit pas ; adopter un objet n’est pas forcément s’y adapter. L’adaptation est importante, mais elle ne se limite souvent qu’à l’acceptation. L’appropriation va plus loin ; il s’agit d’une sorte d’apprivoisement de l’objet numérique.

Telle est la raison pour laquelle nous avons étudié l’appropriation des TIC, notamment à travers les travaux de De Vaujany. Cette approche nous permet d’obtenir une vision stratégique et d’organisation de l’usage des outils numériques. Elle prend en compte l’organisation et son management, la forme organisationnelle et, enfin, l’organisation et ses processus. Voici les nouvelles définitions des TIC apportées par l’Union européenne et la France (1998) :

« L’informatique avec la fabrication des ordinateurs et des logiciels, les télécommunications qui comprennent les réseaux et donc Internet et l’électronique »
Coutinet, N. (2006)⁶.

Dans une optique de bonne compréhension, nous évoquerons à présent les origines de l’adoption des TIC, puis de nouveau le modèle appropriatif selon la vision microsociale et organisant développée par De Vaujany.

Dans notre étude, nous travaillerons sur le secteur juridique et plus précisément celui des cabinets d’avocats. Ainsi, nous nous intéressons à tous types de TIC comme des matériaux :

⁶ Coutinet, N. (2006). Redéfinir les TIC pour comprendre leur impact sur l’économie. *Hermès*, (1), 19-27.

Imprimante, scan, ordinateur ou scan portable, etc., et à des logiciels tels que les systèmes d'exploitation (PC-Windows, Mac OS, Linux sur PC, etc.). Mais aussi des logiciels et autres outils TIC non physiques comme les logiciels de rédactions juridiques (modèles juridiques), les plateformes de communications juridiques (RPVA, Plex, Télérecours, e-avocat, etc.). Citons encore les plateformes d'offres de services juridiques par des avocats (voir tableau 10).

Tableau 10 : TIC au sein du cabinet d'avocat

TIC	Matériel	Logiciels	Outils
	Imprimante Scan Ordinateur Ordinateur portable Tablette Téléphone portable « smartphone » Scan portable Accessoires pour Macintosh (exemple, lecteur CD, etc.) Accessoires de compatibilité (exemple, USB to Mini USB, etc.)	Systèmes d'exploitation (PC-Windows, Mac OS, Linux sur PC, etc.). Logiciels de rédactions juridiques (modèles juridiques). Logiciels de vidéoconférences (WebEx, Zoom, mais aussi Skype). Bases de données brutes (exemple Légifrance) Bases de données retraitées (Jurisprudence, doctrine.fr, etc.).	Plateformes de communications juridiques (RPVA, Plex, télérecours, e-avocat, etc.). Plateformes d'offres de services juridiques par des avocats (www.alexia.fr , www.avocatom.com , www.avostart.fr). Outils de stockage et d'archivage interne (Disque dur interne, disque dur externe, clés USB, copie de <i>back-up</i>). Outils de stockage et d'archivage externe (<i>Cloud</i> de stockage, serveurs externes).

Source : élaboration personnelle

Dans la littérature relative à l'adoption des SI, l'attraction a été définie comme l'attitude précédant l'adoption (Campbell et Valacich, 2013). Cela désigne l'intention (Wilson, 1995) ou l'engagement (Dwyer *et al.*, 1987) dans l'utilisation des technologies.

Cette notion d'adoption est largement utilisée en dehors du domaine des SI, notamment dans l'étude de la relation entre clients et consommateurs afin de comprendre l'intention d'achat ou de rachat du client, par exemple dans le domaine du marketing. C'est le cas des études de Campbell et Valacich (2013) qui travaillent sur le domaine du B2C « *Business to customer* » (entre entreprise et client final) en vue d'examiner l'intention de pré-adoption dans une

perspective transparente.

Ainsi, Wilson (1995) évoque un lien néfaste entre l'intention d'achat du consommateur et le système de récompense organisationnel. Cette relation pousse le consommateur à rechercher toujours le prix bas et les vendeurs ne maintiennent pas un environnement commercial satisfaisant.

D'ailleurs, la littérature sur l'adoption identifie initialement l'adoption et l'utilisation. Ce n'est qu'ensuite que des questions liées à l'adoption initiale se posent (Dwyer *et al.*, 1987 ; Parsons *et al.*, 1998 ; Wu et Chen, 2005). Tel est le cas d'interrogations sur la préadoption (Karahanna *et al.* 1999 ; Venkatesh *et al.* 2003), la post-adoption (Shiau et Luo, 2013⁷ ; Lee *et al.* 2009) ; Hwang et Kim, 2007) et la continuité de l'utilisation (Bhattacharjee, 2001) qui ont été mises à l'ordre du jour.

2.2.3 L'appropriation des TIC dans une perspective institutionnelle

Afin de mieux assimiler la notion « d'appropriation » des technologies, nous avons rappelé dans la section précédente le terme « d'adoption ».

« L'appropriation est un process : elle est l'acte de se constituer un soi » (Jouët, 2000). D'après Jouët (2000), l'utilisateur des TIC ne joue plus un simple rôle passif de consommateur, mais anticipe ses choix et la construction de ses usages des TIC. Cette construction des usages des TIC porte d'un côté sur « l'identité personnelle », comme les hobbies, les loisirs et de l'autre, sur « l'identité sociale » (Jouët, 2000), notamment par une utilisation professionnelle.

De Vaujany *et al.* (2006) ont travaillé sur « l'appropriation des outils ou objets de gestion informatisés », notamment sous l'aspect de l'institutionnalisme. Ils estiment que les facteurs sociaux ont un certain impact sur l'informatisation des entreprises et qu'ils ont dépassé le mécanisme du métasystème de rôle au sein d'une organisation ou de toute unité microsociale. Les mêmes auteurs ont décrit un processus évolutif du « questionnement sur l'appropriation » (de Vaujany *et al.*, 2006) : « L'impact, l'assimilation des outils et leur gestion et enfin, l'appropriation des outils. »

« Dans la perspective institutionnaliste, les usages transforment ou reproduisent le métasystème de rôle extraorganisationnel correspondant à la société étudiée » (de Vaujany *et al.*, 2006). La théorie institutionnelle considère que l'institution et l'action sont indissociables et qu'il vaut mieux comprendre l'institutionnalisation comme un processus dynamique et continu. Cependant, l'institutionnalisation en tant que système de processus ne dispose pas de modèle parfait (Barley et Tolbert, 1997). Barley et Tolbert (1997) distinguent les rapports entre la théorie institutionnelle et la théorie de la structuration afin de développer un modèle d'institutionnalisation. Les mêmes auteurs proposent l'institutionnalisation comme modèle de processus structuré et des guides méthodologiques de recherche fondés sur l'expérience.

De Vaujany *et al.*, (2006) citent l'exemple des radiologues des travaux de Barley (1986) dans un contexte où de nouveaux équipements d'imagerie médicale sont apparus, tels que les tomodensitomètres. Ces machines ont commencé à remettre en question le rôle traditionnel de technicien-radiologue. Barley (1986) décrit les dernières réflexions sur le lien entre institutions et actions, et démontre que la technologie peut changer les structures organisationnelles.

De Vaujany propose une approche intégrative spécifique aux outils informatisés. Dans cette approche, nous assistons d'abord à la prise en compte d'un fait déjà constaté : il s'agit de la vision d'un SI de plus en plus intégré au sein de l'organisation. « Le SI des entreprises est de plus en plus souvent intégré et pensé de façon "systémique". » En 2006, on commence à observer que des entreprises mettent en place des stratégies SI : « Le datawarehouse, les progiciels de gestion intégrés, les échanges de données informatisées, les ERP, les EAI... poussent de plus en plus les organisations à penser leurs outils informatiques, leur démarche de communication, leur processus de gestion... comme un tout » (Vaujany *et al.*, 2006). Toutefois, cela ne s'est pas fait sans connaissance ; rapidement, les entreprises ont été confrontées à des problèmes de compatibilité, de recherche de personnels qualifiés pour la gestion des systèmes d'information et à l'obligation de consacrer un budget de plus en plus important à ce domaine.

« Le SI s'inscrit aujourd'hui de plus en plus dans des outils de gestion, voire des dispositifs de gestion » (Vaujany *et al.*, 2006). Ainsi, le SI peut s'inscrire dans un processus ou un mécanisme de gestion. Il peut aussi être le cœur de la trame ou du mécanisme de gestion concerné. C'est ainsi que le SI est devenu le cœur de la gestion aussi bien stratégique qu'opérationnelle de l'organisation. Il n'est donc pas étonnant d'assister à l'augmentation de son importance. « Le

SI devient de plus en plus une des composantes majeures des dispositifs de gestion des organisations qui s'«informatisent» » (Vaujany *et al.*, 2006). La tendance de la digitalisation, qu'on appelait à l'époque « informatisation », a été constatée dès 2006. Nous pensons cependant que l'arrivée du haut débit, de la fibre optique, des téléphones intelligents, etc., a probablement accéléré cette informatisation. La superposition a également été constatée à la même période par Vaujany *et al.* (2006), avec l'exemple quasi prémonitoire d'Amazon, société devenue entre-temps un géant mondial. Vaujany *et al.* (2006) ont alors proposé une vision organisante, c'est-à-dire une vision prenant en compte l'importance d'une stratégie de systèmes d'information mise en place de façon organisant et cohérente avec la stratégie globale de l'organisation. La vision organisante s'oppose en quelque sorte à la vision autonome. Le SI est donc considéré comme impacté et impactant au sein de l'organisation, comme un élément qui doit être pris en compte dans les variables de l'organisation afin que sa mise en place soit cohérente.

Sont proposées en matière de vision organisante des « dynamiques ouvertes larges et des dynamiques ciblées » (Vaujany *et al.*, 2006). En France, il est considéré que « les dynamiques ouvertes larges françaises sont tournées non seulement vers le champ concurrentiel, mais également vers l'ensemble de l'économie comme elle est reflétée par un « système de production de la VO plus dual » » (Vaujany *et al.*, 2006). Cette vision organisante est spécifique à chaque pays. L'étude comparative des auteurs se fondait principalement sur les cas français et américain : « Dans le cas de la France, il semble que la VO se forme dans l'interaction entre des communautés de pratiques locales (d'ailleurs plutôt liées à de grands groupes) avec une méta communauté de pratiques reprenant certains acteurs locaux aux côtés d'acteurs spécialisés » (Vaujany *et al.*, 2006). Nous notons ici l'importance des communautés de pratiques dans l'appropriation des outils informationnels de gestion. Effectivement, les communautés de pratiques seraient un très bon moyen d'appropriation des outils de gestion. C'est la raison pour laquelle nous les intégrerons ci-après dans notre revue de littérature.

Vaujany *et al.* (2006) suggèrent le passage d'une dynamique autonome à une dynamique organisante. Cette dynamique apporte entre autres, d'après son application empirique, une « reproduction et un renforcement si l'ensemble organisationnel considéré a une dimension sociétale de la VO. Parfois, instrumentation des discours autorisés » en matière organisationnelle, « acteur partie prenante à l'arène médiatique Stratégie SI peu structurée,

parfois en raison d'un éclatement important de l'organisation en termes de métiers, filiales, géographie...) Le schéma directeur informatique évolue davantage en fonction de l'offre commerciale que d'une stratégie SI à long terme. La fonction SI est relativement intégrée dans l'organisation » (Vaujany *et al.*, 2006). Nous observons alors que la vision VO se mêle à la proposition d'un management stratégique d'appropriation des outils de gestion, doté d'une complémentarité endogène exogène. Ainsi, la fonction SI est intégrée au sein de l'organisation, avec une prise en compte d'une part d'endogène au sein de l'organisation et un alignement du SI sur le système stratégique et, ensuite, par une intégration de la prise en compte de l'environnement de l'organisation et des parties prenantes, notamment son environnement d'affaires et donc les besoins d'affaires, tout comme d'autres parties prenantes tels les clients, les fournisseurs, l'État ou les concurrents.

Ce passage dynamique constitue, comme nous l'avons vu, un passage d'un traitement autonome de l'information à un traitement organisant. L'objectif est de créer une information. « L'information et la connaissance sont des moteurs clés de l'innovation et de la croissance économique. La technologie informatique et de communication en fait évidemment partie. Cependant, une question plus fondamentale est de savoir comment générer de nouvelles connaissances. Plus précisément, les connaissances sont générées par l'obtention de données et leur conversion en informations qui facilitent l'apprentissage et donc la génération de connaissances » (Bisgaard, 2008). L'information constituera alors le support de la production des services ou des biens. Elle peut faire elle-même l'objet d'un service. Elle se présentera à tout le moins comme l'élément créateur de valeur.

La vision informationnelle est qualitative, c'est-à-dire qu'on ne peut intégrer un système dans un autre, ou laisser un système autonome par rapport à un autre (système d'information autonome par rapport au système ou stratégie générale de l'organisation), cela au risque de créer « un effet millefeuille » (Kalika, 2002). La vision consiste donc à intégrer le système d'information à la stratégie globale ou, encore mieux, à mettre en place des concessions des deux côtés, en ménageant une compatibilité de la stratégie du système d'information avec la stratégie globale et vice versa. Il est en effet important de s'approprier le système d'information, d'être maître de son système d'information. « Comme le souligne Orlikowski (1999), la qualité de l'appropriation des systèmes techniques est au cœur même de la création de valeur pour l'organisation » (Vaujany *et al.*, 2006). Ainsi, il n'est pas question de se satisfaire d'un système

d'information compatible avec la stratégie globale de l'organisation, il faut qu'il soit à la fois compatible avec la stratégie globale de l'organisation et de qualité. La notion de qualité est bien sûr large et peut être interprétée de façons différentes.

D'après Barley (1990), les institutionnalistes ont fait valoir que les organisations adoptaient souvent de nouvelles structures pour reproduire la même action (mimétisme). Barley écrit dans son article datant de 1990 que « les technologies modifient les structures organisationnelles et professionnelles en transformant les modèles d'action et d'interaction » (Barley, 1990). Encore une fois, les thèmes institutionnels et structurels sont mentionnés en même temps. Cela signifie que la force externe générée par le système initialement étudié interfère avec les résultats, tels que les changements technologiques. Par conséquent, la société et les réseaux sociaux ne sont considérés que comme un intermédiaire des effets structurels d'une technologie (Barley 1990). Pour résumer, l'approche institutionnelle s'appuie sur la mise en place des technologies de l'information d'une manière qui dépasse l'organisation.

2.2.4 L'approche microsociale

Dans la perspective **microsociale**, « *l'organisation est regardée comme un système autonome et les cadres théoriques mettent davantage en lumière les processus de structuration sociotechniques liés à des systèmes de rôles locaux* ». Latour (1996) analyse certains concepts issus de la redistribution « universelle des humains et des non humains dans le lieu de travail informatisé ». D'après lui, « *la dimension humaine a été oubliée* » (Latour, 1996). Dreyfus et Hubert (1992) parlent quant à eux de l'idée d'utiliser des représentations symboliques pour produire de l'intelligence générale.

Proulx (2005) évoque quatre conditions pour appliquer une nouvelle technologie :

- a) La maîtrise technique et cognitive de la technologie.
- b) La combinaison de l'expérience perçue dans le processus d'application de la technologie.
- c) L'utilisation répétée de la même technologie qui ouvre une possibilité d'innover et d'améliorer cette technologie, créant ainsi des nouveautés dans la pratique sociale.
- d) Au niveau collectif, « l'appropriation sociale qui suppose que les usagers soient adéquatement représentés dans l'établissement de politiques publiques et en même

temps pris en compte dans les processus d'innovation ».

« *La perspective institutionnaliste donne évidemment un enracinement microsocial aux dynamiques de structuration* » (Vaujany *et al.*, 2006). Le modèle de Swanson et Ramiller (1997, 2003) s'intéresse à l'appropriation du niveau institutionnel et du niveau local. Contrairement aux recherches antérieures qui évoquent une évolution de l'adoption des TIC innovantes, le nouveau modèle s'appuie initialement sur des choix locaux, organisationnels et rationnels et, ensuite, sur des choix institutionnels (Swanson et Ramiller, 1997). Swanson et Ramiller (1997) suggèrent que les perspectives institutionnelles soient engagées dès le début du processus d'adoption. Plus précisément, les organisations diversifiées devraient examiner l'innovation des nouvelles technologies d'un point de vue organisationnel. Cela joue un rôle important dans la mise en place précoce des nouvelles technologies et dans la diffusion ultérieure. « Le processus d'appropriation d'une technologie par l'organisation est donc un phénomène social ouvert, alimenté par le cycle médiatique lié à cette nouvelle technologie » (Vaujany *et al.*, 2006). Comme nous le démontre la figure 11 ci-dessous, le processus d'appropriation est soumis à une contrainte environnementale et c'est les interactions de ces quatre micro-environnement avec l'environnement macro-organisant qui permet d'avoir un processus d'appropriation des technologies de l'organisation.

Figure 11 : Le processus d'appropriation d'une technologie par l'organisation.

Source : Vaujany *et al.* (2006).

Nous avons commencé la discussion par l'introduction du point de vue de l'organisation.

Swanson et Ramiller (1997) estiment que la vision organisationnelle comporte trois aspects principaux : d'abord, l'alignement des efforts interprétatifs pour la création des idées innovantes, ensuite, la légitimation de l'innovation et, enfin, l'aide pour mobiliser et organiser les structures matérielles et commerciales associées.

La vision est d'abord produite et soutenue par une *vision organisante*. Celle-ci est « une sorte de grille de lecture interorganisationnelle de la technologie » (Vaujany *et al.*, 2006) qui se manifeste linguistiquement (Swanson et Ramiller, 1997).

La communauté se compose d'une variété de participants qui poursuivent des objectifs parfois communs en matière d'innovation, mais différenciés par les intérêts qui les motivent et les rôles qu'ils jouent dans la société, par exemple les cabinets de consultants, les fournisseurs, les experts, les journalistes et les chercheurs.

La vision organisatrice, dans les travaux de Swanson et Ramiller (1997), concerne plutôt un discours. Dans ce sens, les participants peuvent avoir des avis positifs ou négatifs. Leurs contributions respectives au discours manifestent un haut degré d'intelligibilité mutuelle. Mais un autre élément particulièrement important est celui du vocabulaire et des connaissances spécifiques des praticiens des SI. Autrement dit, les praticiens des SI partagent une « *matrice culturelle commune* » (Van den Belt et Rip, 1987).

En outre, une vision d'organisation est généralement liée à un *problème de gestion* central au-delà des préoccupations étroites du domaine des SI ainsi qu'à des problématiques associées à la gestion organisationnelle. Les visions d'organisation varient en fonction de l'éventail des technologies et se focalisent sur des *technologies centrales* dans lesquelles l'organisation se spécialise.

Enfin, le modèle de Swanson et Ramiller (1997) porte sur « un panorama global, afin d'éviter de reconstituer des dynamiques locales qui ne seraient pas forcément liées à des mouvements institutionnels » (Vaujany *et al.*, 2006).

2.3 Rappel des enjeux courants, une économie du savoir et des cabinets d'avocats

Il est important ici de définir clairement le contexte de l'économie du savoir. À notre avis, les cabinets d'avocats se situent dans le contexte de l'économie du savoir. Ainsi, l'importance doit

être donnée à la définition de l'économie du savoir et, par la suite, à l'économie du savoir dans le contexte des professions libérales juridiques et dans celui de la digitalisation dont la vitesse s'accroît.

2.3.1 Le contexte de l'économie du savoir

L'économie du savoir a connu son essor dans un contexte managérial et économique spécifique. Il est souvent dit que son apparition date de l'après-guerre. Certes, il existait des modèles de gestion dominants d'avant-guerre que sont le taylorisme et le fordisme, le taylorisme étant la division dite scientifique du travail et le fordisme étant caractérisé par une meilleure paie et une intégration verticale ainsi que des spécialisations de production. Toutefois, ces modèles étaient souvent conjugués à une production de masse et à une demande qui dépassait l'offre. Au sortir de la guerre, le modèle du toyotisme a fait son apparition avec le juste à temps et l'objectif de réduire les stocks, les délais, etc. Ces trois modèles sont caractérisés par la production industrielle de masse. Certes, le secteur des services n'était pas encore développé et les produits étaient souvent similaires ou semblables dans les services, alors que dans l'industrie, l'objectif était celui de la production de masse et une diversification progressive.

Cependant, l'offre a dépassé la demande. En particulier à partir des années 1970, le consommateur n'a plus voulu de produits similaires et interchangeable et il a eu la possibilité de choisir le produit selon son souhait. C'est ainsi que les producteurs se sont vus dans l'obligation de diversifier leurs produits.

La demande en nouveaux produits a engendré la nécessité d'innover. Cette innovation a permis la diversification et la différenciation des produits. On a observé différents types d'innovations, comme ceux de l'innovation radicale et de l'innovation progressive tels que définis par Boyer et Didier (1998).

L'innovation radicale se caractérise par l'apparition d'un nouveau produit et non l'évolution d'un produit existant, par exemple les ordinateurs dans les années 1960 et 1970 ou les ordinateurs personnels dans les années 1980 (les « *personals computers* », dits PC). Une innovation progressive peut recouvrir, par exemple, une essence dont les caractéristiques sont

modifiées pour les voitures hybrides, et donc l'apparition de la voiture hybride ou de la voiture électrique.

2.3.2 L'économie du savoir dans ce contexte

En raison du passage à cette nouvelle économie, davantage axée sur les services, l'innovation, la différenciation et l'amélioration en continu du produit ou service, les ressources humaines, les membres de l'organisation sont devenus les acteurs principaux de ce changement. Ainsi, la main-d'œuvre n'est plus forcément affectée à l'exécution répétitive de tâches ou à un travail passif d'exécution des directives ; il est dorénavant souvent requis du travailleur d'apporter avec lui son savoir explicite ou implicite, et à certains travailleurs de faire de la recherche, d'innover, d'être polyvalents, d'avoir un esprit d'analyse, de répondre en somme aux demandes des clients, de créer parfois la demande des clients, sachant que cette demande est diversifiée. Le travailleur doit répondre à cette demande en mobilisant ses ressources et compétences tout comme ses capacités.

Le travailleur du savoir devient un créateur de connaissances, un utilisateur et un transmetteur de connaissances. Nous pouvons ici nous référer aux travaux de Nonaka et Takeuchi (2007) sur les caractéristiques de la création de connaissances et leur conversion, mais aussi à la spirale de combinaison de connaissances. Dans l'optique de la combinaison de connaissances, les ressources rares et non imitables selon Barney (1986) apportent un avantage concurrentiel. Prahalad et Hamel (1990) ont théorisé à leur tour les compétences centrales ou cœurs de compétences.

Du fait de l'importance et des caractéristiques d'une compétence rare, les entreprises se sont inscrites dans une course aux ressources. L'une des ressources les plus importantes, en raison notamment des compétences, est celle des ressources humaines. Les ressources humaines sont désormais vues comme porteuse de savoir, d'innovation, de compétences, etc. « Différentes formes d'apprentissage se sont développées » (Mailis, 2011). Le savoir et les compétences étant acquis par l'apprentissage et la créativité, ce savoir s'est développé au travers des communautés de pratiques ainsi qu'au travers de la démocratisation de l'enseignement et des formations.

Les travailleurs de l'économie du savoir sont considérés comme des travailleurs qualifiés ou très qualifiés, souvent dans l'obligation d'avoir recours à leurs capacités intellectuelles, d'être en apprentissage permanent, mais aussi d'appliquer leurs compétences. Ils sont souvent dotés

d'une certaine autonomie. Ainsi, ils présentent au moins à leur actif des études postsecondaires (IUT, université, etc.) et font preuve de responsabilités nécessitant la mise en place d'un savoir intellectuel acquis au préalable. Leurs métiers sont souvent protégés par des barrières à l'entrée. Selon Gadrey (1994), ces barrières peuvent se traduire par un grade universitaire, l'adhésion à un ordre professionnel ou souvent les deux. Toujours selon Gadrey (1994), le travailleur du savoir est souvent en interaction directe avec des patients, des étudiants, etc. Nous pouvons en déduire que les travailleurs du savoir sont entre autres les médecins, les enseignants, les chercheurs, les ingénieurs, les docteurs dans d'autres domaines (pas seulement la médecine, mais aussi en pharmacie, sciences, arts, etc.).

Dans notre vie quotidienne, notamment en matière de consommation, d'apprentissage et d'utilisation d'outils digitaux, l'économie du savoir est illustrée par le développement de la digitalisation et la démocratisation des supports électroniques. Ainsi, nous pouvons avoir accès à une bibliothèque numérique, lire un livre sur Numilog ou Amazon Kindle, accéder à une revue scientifique à distance à travers les différentes bases de données, nous abonner au journal *Le Monde* et le recevoir par courriel.

L'économie du savoir est à rapprocher de l'information du citoyen. Cette information est parfois un savoir. Elle a rapproché le citoyen du savoir. Il est possible de regarder la télévision sur Internet, d'apprendre sur Internet, ce qui, d'ailleurs, nous fait comprendre que les outils digitaux sont très liés à l'économie du savoir et que celle-ci, dont font partie les professions libérales réglementées, a de plus en plus recours aux outils digitaux. Quand ce n'est pas par obligation juridique, le recours a lieu pour l'aspect pratique, la facilité d'utilisation, le gain de productivité, etc.

Pour conclure cette revue de littérature, insistons sur l'importance de l'économie du savoir et des différents concepts qui lui sont liés, celle aussi des ressources humaines dans ce contexte très spécifique. En effet, l'économie du savoir dépend des ressources humaines capables d'utiliser les outils digitaux. Ceux-ci, fondés sur une intelligence artificielle, ne peuvent être maniés, orientés et utilisés qu'à travers l'intelligence humaine.

2.3.3 Le contexte spécifique des cabinets d'avocats et des professions juridiques en France

Il est fort intéressant de travailler sur des structures faisant partie de l'économie du savoir. Le domaine juridique est composé de plus de 150 000 personnes en France, dont 70 000 avocats⁸. Ce secteur de l'économie du savoir est très utile à la société et génère un chiffre d'affaires de plus en plus élevé. Il répond aussi à la volonté d'offrir de meilleurs services juridiques aux particuliers et aux entreprises.

Le métier d'avocat est de toute évidence un métier du savoir. Toutefois, cette caractéristique s'est amplifiée lors de l'apparition et du développement des bases de données juridiques. Existent à présent un grand nombre de bases de données telles que Lexisnexis, Westlaws, Canlii, Dalloz, Lamyline, Le Doctrinal, etc. Un cabinet d'avocats est un regroupement non commercial, les avocats occupant une profession libérale. Selon l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat est un auxiliaire de justice. Ainsi, tout en étant un professionnel libéral, il remplit une mission de service public. D'ailleurs, il peut être commis d'office, être chargé de défendre des personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Il a dans la plupart des cas la mission de représenter et/ou assister les justiciables en défense tout comme en demande et, dans certaines circonstances, le palais peut même lui demander de siéger en tant que juge, de participer donc à la formation de jugements. Selon les articles L. 312-3 et L. 212-4 du Code de l'organisation judiciaire, l'avocat peut également être appelé à compléter une juridiction collégiale et donc à siéger en tant que juge (TGI) ou en tant que conseiller (cour d'appel).

Les cabinets d'avocats sont confrontés à l'obligation de migrer vers un travail digital. Celle-ci est parfois légale (enrôlement de certaines affaires à travers le RPVA, etc.), parfois pratique (des dossiers de plus en plus volumineux dans l'étude pourraient être digitalisés). Elle répond parfois aux demandes d'autres parties prenantes tels les justiciables, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises, d'associations, etc., dont le fonctionnement est totalement ou partiellement digitalisé et souhaitant interagir de cette manière avec le cabinet d'avocats.

⁸ Ministère de la Justice. (25 octobre 2022). Nombre d'avocats travaillant en France entre 2013 et 2020 [Graphique]. In Statista. Retrieved 18 juin 2023.

Rappelons tout de même quelques éléments concernant les secteurs juridiques en Amérique du Nord, avant d'aborder le métier spécifique d'avocat en Europe continentale et plus précisément en France.

Dans la tradition nord-américaine, l'avocat tout comme le cabinet d'avocats sont des personnes (morales ou physiques) à but lucratif, appelées parfois « *for profit Law Firms* » ou « *for profit organizations* ». Toutefois, il n'est pas rare de voir les cabinets d'avocats consacrer une partie de leurs activités à ce qu'on appelle du « *pro bono* » ou à d'autres activités appelées « *Charities and Not-For-Profit Law* ». L'avocat intervient aussi dans l'activité et le fonctionnement juridique des États, provinces et territoires. Dans le fonctionnement juridique du Canada par exemple, l'avocat est parfois rémunéré par des organismes étatiques, notamment dans le cadre de l'aide juridique et des commissions d'office. La Charte canadienne des droits et libertés dispose dans son article 10 (a) que chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention : b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. Au Canada, l'avocat peut aussi être nommé par le gouvernement fédéral comme juge permanent après dix ans d'exercice dans la profession d'avocat.

Dans le cadre français, l'avocat est un auxiliaire de justice. Il concourt au fonctionnement de la justice. Certes, il n'est pas fonctionnaire ; toutefois, il remplit une mission qui répond à l'intérêt général et à la bonne marche et au bon fonctionnement de la justice. Il est un maillon important du système judiciaire. Il doit aussi remplir un quota annuel de commissions d'office et de permanence ; à défaut, il pourrait être radié du barreau. Il doit en outre gérer des affaires soumises à l'aide juridictionnelle et pour lesquelles il est payé par l'État. Aussi, nous considérons que la profession d'avocat en France, qui est une profession libérale réglementée.

2.3.4 La digitalisation responsable des cabinets d'avocat

La digitalisation responsable correspond le concept de responsabilité sociale dans le cas de la digitalisation. « *L'idée de la RSE dépeint généralement ce qui suit au-delà des missions des organisations et du comportement spécifique de leurs employés, les organisations doivent également considérer les conséquences externes de leurs comportements et activités sur la société dans son ensemble* » (Hermel et al., 2019). Ainsi, l'idée de la RSE (Responsabilité sociale/sociétale des entreprises) consiste pour l'organisation à prendre en compte son

environnement et les parties prenantes. Cette notion recoupe celle de croissance durable, c'est-à-dire qui respecte son environnement, à commencer par la considération aux ressources humaines, mais aussi aux autres ressources, les ressources naturelles, etc. C'est pour cela qu'« en général, la RSE couvre les principes relatifs aux droits de l'homme, aux pratiques de travail et d'emploi, aux questions environnementales et aux politiques de lutte contre la corruption. La responsabilité sociale d'une organisation s'exprime alors vis-à-vis de toutes les parties prenantes susceptibles d'être affectées par son activité » (Hermel *et al.*, 2019).

En effet, nous avons vu par le passé des cas d'intégration de nouveaux processus qui ne prenaient pas en compte toutes les parties prenantes ni l'importance de la responsabilité sociale. Si nous ne citons pas les organisations en question, il nous semble important d'intégrer la responsabilité sociale dans le processus de digitalisation. Selon cette conception, une organisation ne peut mettre en place un processus de digitalisation sans prendre en compte ces éléments. Elle doit considérer toutes les parties prenantes, notamment ses ressources humaines, qui seront les premières à être impactées par la digitalisation et ses effets. « Pour fonctionner correctement, les organisations nécessitent la coordination des actions des employés vers un objectif commun, permettant ainsi aux actions d'une organisation de dépasser la valeur des actions individuelles » (Hermel *et al.*, 2019). Il importe de mettre en place un processus de digitalisation coordonné avec toutes les parties prenantes impliquées dans ce processus de digitalisation et avec une certaine progressivité. L'acteur humain au sein de l'organisation, tout comme les parties prenantes à l'extérieur de l'organisation, se doivent d'être des membres actifs de la digitalisation. Une coordination permettrait une création de valeur et une digitalisation réussie.

La responsabilité sociale en matière digitale s'est posée avec le « *big data* », c'est-à-dire l'apparition des données en masse et les différentes crises qui ont suivi la gestion des données, dont la crise de Cambridge Analytica. Des questions éthiques se sont posées et se posent encore : « Avec la croissance du *big data* et du forage de données, de nouvelles questions se posent sur l'éthique, la responsabilité et l'inclusion » (Hermel *et al.*, 2019). La question éthique occupe de plus en plus les débats, les débats politiques, mais aussi juridiques. Puisque le concept de vie privée et la gestion de l'information ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, l'Union européenne a apporté une réponse qui pourrait être solide en la matière, le RGPD, le Règlement général de protection des données. Étant un règlement, il est applicable dans les

différents pays de l'Union, sans transcription nécessaire. Toutefois, le débat ne s'arrête pas à la gestion des données personnelles, il s'étend à la digitalisation de la société et à l'introduction de l'éthique en matière digitale. « En effet, les mégadonnées et les outils numériques peuvent apporter des avantages significatifs aux individus et aux organisations » (Hermel *et al.*, 2019). Ces avantages sont bien sûr considérés selon une bonne gestion des données et de la digitalisation. Dans le cas contraire, cela pourrait être néfaste à l'organisation.

Dans cette politique de prise en compte des spécificités de la digitalisation, de l'aspect de la responsabilité sociale en matière de digitalisation, il importe de souligner les différences intergénérationnelles et, plus généralement, les différences d'aptitudes. « Il est évidemment impossible de nier l'évolution des valeurs et de leurs hiérarchies par rapport aux générations. Néanmoins, chaque personnalité reste différente et il est facile de mettre en évidence des divergences au sein de chaque génération. De plus, la focalisation de cette détermination générationnelle sur les pratiques numériques, notamment avec la généralisation de l'utilisation du terme "*digital natives*", par exemple, qui va bien au-delà des intentions de son auteur, M. Prensky (2001), invite à considérer la construction personnelle de chacun comme déterminée par les technologies, par leurs appropriations et leurs usages dominants (Rouet *et al.*, 2019). La considération des différences intergénérationnelles pourrait se traduire par une personnalisation du processus de digitalisation, une prise en compte des spécificités de chacun. Il n'est alors pas question d'adopter une digitalisation selon une sorte de modèle universel qui pourrait brusquer les membres de l'organisation.

Nous pensons que le respect de la responsabilité sociale en matière de digitalisation peut se conjuguer avec l'augmentation de la qualité et la création de valeur au sein de l'organisation. Nous estimons que les organisations ignorant l'importance de la responsabilité sociale lors de la digitalisation de leurs activités commettent probablement une erreur qui réduira la création de valeur ou les apports positifs attendus de cette modernisation de la gestion de l'information. « Le traitement et l'apprentissage de l'information sont les clés de la survie. Les organisations qui mettent l'accent sur l'éducation de leurs membres dans un mode d'apprentissage inductif-déductif, sur l'utilisation efficace des outils d'apprentissage et comprennent parfaitement que les processus d'innovation ont plus de chances de réussir. Bien que la boîte à outils doive être étendue, un ensemble essentiel d'outils d'apprentissage et d'innovation sont ceux généralement associés à la gestion de la qualité et aux statistiques industrielles. » Il

apparaît donc qu'un suivi et une formation des employés à la gestion de l'information et aux processus de digitalisation seraient bénéfiques aux règles éthiques, notamment en matière de responsabilité sociale et à la création de valeur. Ainsi l'organisation pourrait, lors de chaque étape de l'innovation digitale, former les membres de l'organisation, les intégrer et créer une interaction, suivant une sorte d'amélioration permanente. Cela nous conduit à évoquer la digitalisation.

Benedetto-Meyer et Klein (2017) considèrent qu'une digitalisation « ne peut aboutir que si l'entreprise s'engage dans un changement profond de son organisation » (Brasseur et Biaz, 2018). Ainsi, il ne peut y avoir de digitalisation sans transformation organisationnelle permettant de l'accompagner. La structure de l'organisation doit probablement être modifiée et les mécanismes de travail revus. Intégrer le digital sans revoir toute la stratégie et le fonctionnement d'une organisation risquerait d'aboutir à des fonctionnements néfastes. L'évolution des sciences et de la gestion de l'information s'est accélérée depuis les années 2000 avec le développement d'Internet, des puissances des technologies informationnelles, notamment celles de sauvegarde et de rapidité des ordinateurs et autres terminaux électroniques et, enfin, l'arrivée en force de la digitalisation et de la digitalisation. La littérature scientifique a bien saisi ces évolutions. « Organisation en flux tendus, stratégies axées sur la clientèle, travail par projet, politiques du zéro délai, zéro stock, zéro défaut, autonomie et responsabilisation des salariés, nouvelles technologies » (Vendramin, 2007) sont considérées comme de nouvelles formes de travail pouvant impacter le temps de travail, l'emploi du temps des travailleurs et leur équilibre, notamment leur temps libre, les loisirs et la frontière entre temps de travail et temps libre. La digitalisation réduit les frontières avec des effets positifs tout comme négatifs. Nonobstant ces éléments, nous comprenons qu'un alignement ou du moins une cohérence entre la transformation (l'innovation digitale), la stratégie du système d'information et la stratégie globale de l'organisation doit se faire, cela parfois au prix d'un changement de la structure organisationnelle, du fonctionnement de l'organisation, de l'affectation budgétaire, des méthodes de travail, de la latitude accordée aux membres de l'organisation, etc.

Il est important de s'intéresser à l'impact de la digitalisation dans le cadre des sciences de gestion. De plus en plus d'organisations sont ou seront, dans un futur proche, concernées par cette digitalisation. Tel est le cas par exemple dans le domaine de l'audit, pour lequel des études ont déjà été faites. « Les impacts de la digitalisation suscitent désormais la réflexion sur ce que

peut être l'apport du digital à l'audit, avec le développement de l'analytique RH et la contribution de l'Intelligence artificielle (IA) à la réalisation de travaux d'audit social et aussi sur les nouveaux risques liés à la digitalisation » (Kefi *et al.*, 2019).

Nous remarquons toutefois dans notre recherche et dans notre analyse de la revue de littérature que les études portant sur la digitalisation sont rares concernant les cabinets d'avocats. Kefi *et al.*, (2019) souligne « la pertinence de l'analyse du passage d'une gestion de flux d'information centralisés et hiérarchisés à une gestion de flux d'information décentralisés et atomisés. Au fil des années et des évolutions technologiques (Web 2.0 ; technologies nomades ; apps ; chatbots, *cloud computing*...), ce phénomène s'est accentué, rendant l'analyse encore plus actuelle pour l'étude de la digitalisation ou de l'usage de l'intelligence artificielle dans les entreprises. » Nous développons en partie notre revue de littérature dans l'objectif d'accompagner et d'analyser le passage d'un fonctionnement papier à un fonctionnement numérique, un fonctionnement numérique souvent décentralisé, présentant une masse importante d'information et une grande diversité de terminaux, de logiciels et d'applications, avec un grand nombre de possibilités et une évolution rapide des technologies.

L'évaluation et l'analyse des processus de digitalisation sont primordiales. Des chercheurs éminents en sciences de gestion nous ont alertés sur l'impact de la digitalisation et sur le fait, par exemple, de ne pouvoir maximiser l'apport d'une digitalisation, notamment la gestion de l'information. « Même s'il y a eu amélioration de la qualité de l'information, nous craignons que les systèmes de gestion ne soient pas préparés à en tirer pleinement parti » (Hermel *et al.*, 2003). Ainsi, la question de l'optimisation se pose, tout comme celle de l'importance de satisfaire les besoins de la firme, les besoins de l'individu au sein de l'organisation à travers le système d'information. « L'analyse des pratiques concernant l'introduction de l'informatique dans les organisations montre que souvent, le contexte et le processus sont négligés ; quant au contenu, il est centré sur les outils plutôt que sur les besoins à satisfaire » (Bartoli et Hermel, 2004). Nous comprenons donc qu'il est important qu'une implantation ou un renouvellement d'un système d'information, que la mise en place d'une digitalisation doit se faire en prenant en compte le contexte, le processus et les besoins. Quant à l'outil, s'il est important, il vient en seconde place. Il convient tout d'abord de définir le besoin, le processus de satisfaction du besoin digital pour, enfin, apporter un outil conforme à ce besoin.

Peu d'études ont été menées sur la digitalisation des cabinets d'avocats, ce qui justifie notre tentative de travailler sur ce sujet, en particulier puisqu'il s'agit d'un processus de mise en place et d'analyse d'impact de la digitalisation sur l'organisation des entités juridiques et sur les ressources humaines.

Si les études sur le sujet ne sont pas très nombreuses, nous notons que le secteur des avocats et plus généralement le domaine juridique vivent une digitalisation accrue qui ne cesse de progresser au gré des évolutions légales et de celles du marché. Parmi les rares études sur ce secteur, figure celle qui a été faite en Belgique par Dubois *et al.*, (2019) sur la digitalisation du secteur juridique en général et du fonctionnement des institutions judiciaires. Elle ne concernait donc pas spécifiquement les cabinets d'avocats. Toutefois, l'étude couvre principalement la participation des barreaux belges dans le processus de digitalisation entamé par le ministère de la Justice fédérale en Belgique.

Dans cette étude, il a été constaté que pour mener à bien un processus de digitalisation, il est important que les barreaux et leurs composantes (les cabinets d'avocats) se comportent en entrepreneurs politiques. Ainsi, ils doivent mettre en place un environnement en faveur de la digitalisation, encourager des débats sur le sujet au sein du cabinet comme au sein des barreaux, investir des ressources financières et humaines et proposer un affichage clair en faveur de cette politique de digitalisation (Dubois, *et al.*, 2019). Néanmoins, il ressort de l'étude que le rôle des cabinets d'avocats est de plus en plus important dans la politique de digitalisation. « Elles [les recherches réalisées] éclairent également le glissement par lequel la mise en place d'outils numériques incombe désormais aux ordres et échappe à l'autorité judiciaire » (Dubois, *et al.*, 2019). L'élément essentiel à retenir de l'étude est que l'implication active du cabinet et un comportement proactif de ses membres sont un élément essentiel au succès de la digitalisation.

Citons Rhattat (2019) à propos de la révolution numérique et de l'entrée des cabinets d'avocats dans cette révolution à travers les incubateurs : « Permettre aux avocats d'être partie prenante de la révolution numérique est devenu aujourd'hui inéluctable. Cela impose un changement de paradigme. L'avocat doit se réinventer, comprendre les enjeux liés à la digitalisation et démontrer une aptitude à innover. Or, cette profession demeure soumise à un cadre réglementaire et déontologique très contraint et particulièrement rigide » (Rhattat, 2019). Ces enjeux et défis spécifiques caractérisent la singularité de notre étude.

Toutefois, si une analyse de la littérature francophone sur le sujet de la digitalisation des cabinets d'avocats montre que celui-ci a été rarement abordé, nous avons trouvé une étude menée au Canada sur la digitalisation et la promotion. Cette recherche de Brivot *et al.*, (2014) part du constat que des études précédentes ont démontré que les heures facturables étaient un moteur de la promotion et que ceci est le fruit des TIC. « Nous avons constaté que les heures facturables et les heures de développement (heures facturables efficaces) sont toujours des prédicteurs positifs et significatifs des possibilités de promotions et que la capacité des associés (avocats associés) à utiliser de manière productive le système de gestion des connaissances assisté par ordinateur du cabinet est indirectement récompensée par la promotion » (Brivot *et al.*, 2014). Cette étude est intéressante, puisqu'elle démontre que la création de valeur est en lien avec la digitalisation, qu'elle augmente au sein d'un cabinet d'avocats lors de la digitalisation. Cependant, elle ne fait que survoler l'appropriation de la digitalisation par les avocats, « cette recherche réaffirme le rôle fondamental des heures facturables comme l'un des principaux moyens d'évaluer le travail des avocats et suggère que l'utilisation de systèmes de gestion des connaissances donne aux associés un avantage dans la course à la promotion » (Brivot *et al.*, 2014).

Enfin, avant de clôturer ce chapitre, il nous semble essentiel de présenter notre vision sur certains aspects du digital, son évolution et les transformations actuelles en la matière.

Numérisation

Notre compréhension de la numérisation implique l'utilisation de la technologie pour changer fondamentalement les industries, les entreprises et notre façon de vivre et de travailler. Cela va au-delà de la simple adoption d'outils et de plateformes numériques et nécessite un changement complet de mentalité qui englobe l'innovation, le management du changement et une approche centrée sur l'utilisateur. La numérisation implique de transformer les modèles traditionnels, de d'adopter et de s'adapter aux nouvelles méthodes de communication avec les clients et d'exploiter les données pour une prise de décision éclairée (Data sciences and decision sciences). Cela englobe également l'adoption de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes. Dans le monde d'aujourd'hui en évolution rapide, la simple intégration d'outils numériques ne suffit plus. La numérisation nécessite une ré-imaginer

complète des industries, des entreprises et des modes de vie individuels, accompagnée d'un état d'esprit qui donne la priorité à l'innovation, à l'adaptabilité et à la satisfaction des clients.

Transformation numérique

Notre compréhension de la transformation numérique s'étend au-delà de la simple adoption de nouvelles technologies ou de la numérisation des processus existants. Cela englobe une transformation complète des opérations organisationnelles et la fourniture de valeur aux clients. Cette approche holistique implique de tirer parti de la technologie pour stimuler l'innovation, améliorer l'expérience client et rationaliser les opérations. Dans les cabinets d'avocats, il est souvent pensé à la transformation numérique mais de quelle manière ? Il nous semble que la transformation numérique va au-delà de la mise en place d'outils de pointe ou de l'automatisation des tâches routinières. Cela nécessite un changement culturel qui permet aux employés de penser différemment et qui modifie fondamentalement la façon dont les organisations fonctionnent et apportent de la valeur à leurs clients. Nous reconnaissons que la transformation numérique n'est pas seulement un mot à la mode mais un impératif stratégique dans le paysage numérique actuel en évolution rapide. Par conséquent, nous pensons que les ressources et compétence et l'investissement dans les talents et les compétences sont importants, ceci en favorisant une culture d'apprentissage et de collaboration continue et en adoptant des méthodologies agiles. A notre avis, une véritable transformation numérique nécessite un changement de mentalité et une volonté de remettre en question les approches conventionnelles. Cela implique d'exploiter les données et les analyses pour prendre des décisions éclairées, d'adopter le cloud computing (nuages de données) et les technologies mobiles pour plus de flexibilité et d'évolutivité, et d'intégrer des solutions numériques dans tous les aspects des opérations juridiques. L'objectif ultime n'est pas seulement de garder une longueur d'avance sur la concurrence, mais également de créer de nouvelles opportunités et de fournir des services exceptionnels. Notre définition de la transformation numérique est au cœur de la création de valeur pour nos clients. Cela englobe bien plus que la simple mise en œuvre de nouvelles technologies ou la numérisation des processus ; cela modifie fondamentalement la façon dont nous opérons et interagissons avec nos clients. Nous reconnaissons que pour y parvenir, il faut plus que de simples outils et automatisations ; cela nécessite une culture d'innovation et de

collaboration, des employés bien formés et compétents et une vision stratégique clairement définie.

Évolution digitale

Notre conceptualisation de l'évolution digitale fait référence au processus continu et dynamique d'adaptation et de transformation continue de la technologie. Ce processus est motivé par des avancées et des innovations de pointe qui influencent considérablement notre vie quotidienne, nos efforts professionnels et nos interactions sociales. L'évolution numérique englobe une recherche incessante de progrès et d'amélioration dans le domaine numérique. D'où le mot même d'évolution, c'est une progression. Elle transcende la simple consommation des derniers gadgets ou mises à jour logicielles, cela n'est pas qu'incrémentale (innovation incrémentale) car elle incarne un état d'esprit qui embrasse le potentiel illimité de la technologie. Cela implique d'exploiter le pouvoir de l'innovation (les différentes sortes d'innovations dont nous parlons dans cette thèse) pour remettre en question les frontières existantes, révolutionner les industries et créer de nouvelles opportunités. L'évolution numérique stimule notamment le développement d'inventions révolutionnaires telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la technologie blockchain. De plus, cela permet connectivité mondiale et un accès instantané aux informations. L'évolution numérique se caractérise par un changement perpétuel et une adaptation à son environnement. Justement l'évolution numérique est donc englobante, c'est une évolution de l'outil mais c'est aussi de l'utilisateur de l'outil, sans quoi ce n'est pas une évolution numérique. Celle-ci est donc loin d'être stagnant ou statique, mais sert plutôt de force motrice qui nous pousse continuellement à penser différemment et à explorer des territoires inexplorés. Bien sûr, il faut accepter l'inconnu et prendre des risques font partie intégrante de la quête d'un avenir plus prometteur par l'évolution numérique.

Transformation digitale

Notre compréhension de la transformation digitale est un processus puissant et nécessaire qui entraîne des changements significatifs dans les organisations et les secteurs en utilisant pleinement la technologie et la vision du management de changement. Cela va au-delà de la simple adoption de nouveaux outils ou systèmes ; cela implique un changement de mentalité

qui embrasse l'innovation, l'adaptabilité et l'orientation des parties prenantes. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, la transformation digitale est plus qu'un simple ; il s'agit des processus de changements, parfois d'ambidextrie, d'innovation essentiel à l'atteinte de la transformation digitale. C'est ce processus qui a le potentiel de révolutionner le fonctionnement des organisations et des industries. Il englobe une approche globale qui encourage l'innovation et l'adaptabilité. La transformation numérique implique de réinventer le travail opérationnel en tirant parti de la technologie pour rationaliser les processus, améliorer l'expérience client et stimuler la croissance. Il permet aux organisations de s'adapter et de prospérer dans un environnement de plus en plus numérique. Notre compréhension de la transformation digitale repose aussi sur la conviction que la technologie n'est pas seulement un moyen d'atteindre une fin, mais aussi un catalyseur de changement et de progrès, c'est un continuum mais aussi un ensemble, composé de la ressource première qui reste la ressource humaine et des autres ressources avec l'intégration du digital comme outil principal de transformation. La transformation se doit d'être harmonique et accompagné, par des stratégies d'innovations, un management du changement et éventuellement une vision ambidextre. Elle permet alors aux organisations de s'affranchir des limitations traditionnelles et de saisir de nouvelles opportunités de développement.

Digitalisation responsable et soutenable

Dans le monde contemporain, caractérisé par des changements rapides et une dépendance croissante à l'égard de la technologie, le concept de digitalisation responsable est devenu une préoccupation majeure tant pour les individus que pour les entreprises et les gouvernements. Alors que nous nous engageons sur la voie d'une société plus interconnectée, il est impératif que nos actions et nos décisions soient guidées par un sens des responsabilités dans le domaine numérique. Cela implique de considérer les ramifications éthiques de nos progrès technologiques, telles que la protection de la confidentialité des données et la résolution des problèmes de cybersécurité, ainsi que d'évaluer l'impact de la numérisation sur les marchés du travail et notamment dans le domaine juridique. Le mot éthique est devenu souvent dévoyés, utilisé à tort et à travers, en réalité et à notre avis l'éthique dans le digital doit correspondre à l'éthique auxquels les nations démocratiques et développés se sont engagées dans le fonctionnement physique des organisations et de ses parties prenantes. Il est nécessaire que la

digitalisation ne soit pas un « no man's land ». La profession d'avocat et plus généralement les professions juridiques peuvent beaucoup y contribuer en tant qu'acteur du droit. Une numérisation responsable nécessite de reconnaître et d'atténuer les conséquences environnementales, notamment en termes de consommation d'énergie, respect des normes éthiques, respect des fonctionnements digitaux calqué sur les fonctionnements dans le monde « hors digital ». Le digital se doit même d'être un progrès du développement soutenable et d'une responsabilité plus accrue en matière gestionnaire. Ainsi, il faut lutter par exemple contre le technostress ou d'autres troubles en matières digitales, il faut aussi lutter contre la piraterie, offrir des systèmes digitaux accessibles et sécurisé. Compte tenu de l'évolution rapide de notre monde axé sur la technologie, il est essentiel que nous pratiquions une numérisation responsable en étant conscients des implications éthiques de nos progrès numériques, en protégeant la vie privée et en luttant contre les cybermenaces. En outre, nous devons être conscients des effets négatifs potentiels comme le manque de face-à-face ou les sous-contrat ou sous traitante qui peuvent être source d'exploitation. Lorsqu'on parle de développement soutenable, de surcroît en matière de digital, il faut nommer les choses et parler des choses et agir en la matière. L'identité numérique par exemple est un élément important, afin de savoir qui est derrière un écran, quand une personne écrit un email ? êtes-vous sur que c'est lui ? ou est-ce une personne surexploitant des dizaines de personnes réalisant un travail pour lui ? La protection est le contrôle de l'identité digitale est importante pour la personne comme pour ceux qui communiquent avec la personne. C'est pour cela qu'il nous semble que dans les cabinets d'avocats et notamment le RPVA mais aussi les serveurs digitaux, l'identité digitale est très contrôlée, toutefois, des investigations supplémentaires sur le sujet s'avère nécessaire. En tant que tel, il est impératif que nous donnions la priorité aux pratiques responsables, en trouvant un équilibre entre innovation technologique et durabilité pour garantir un avenir meilleur à la fois à l'humanité et à l'environnement. Mais aussi un avenir plus éthique, dans lequel la digitalisation vient aider l'humain et vient aider à la réalisation des besoins communs des êtres humains, notamment celui d'accéder à une justice étatique, digitalisé et accessible. Le digital ne doit pas être une source d'exclusion d'où les aménagements qu'il nécessite (bureaux physiques d'accès par exemple), il ne doit pas non plus être un outil de transposition de pratiques inéquitable qui pourrait lésés la personne ou crée des situations difficiles. Un exemple de ces situations est celle de la COVID-19 et des étudiants souffrant à cause des études totalement à distance dû à la situation sanitaire, le digital n'a jamais pu remplacer le face à face et les cabinets d'avocats semble garder cet esprit important de face à face. De même que les

offres digitales ne pourraient remplacer totalement l'offre physique en face à face dans les cabinets d'avocats, mais elle est là pour l'accompagner, c'est aussi le cas dans d'autres domaines. Ainsi, lors du retour des étudiants sur les bancs des universités, il semblerait que rare sont ceux qui souhaitaient que tout reste en digital. Le digital se doit donc d'être dans cet équilibre avec le contact physique, l'être humain étant un être social et sociable par nature, il ne saurait vivre dans une société où il n'y a plus de contact humain. Nous voyons tous fleurir des produits « dit totalement digitaux » et prétendant se substituer à des produits physiques, cela ne nous semble pas possible. C'est pour cela que nous pensons qu'à l'ère contemporaine caractérisée par des progrès technologiques rapides, la question de la numérisation responsable est devenue un point central important pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements. Alors que la société connaît une transformation profonde vers une interconnectivité renforcée, il est impératif de donner la priorité à la digitalisation responsable dans nos processus décisionnels. Digitaliser à tout va ne peut fonctionner.

Conclusion

En guise de conclusion, soulignons qu'il existe en tout cinq paradigmes de changement. Ceux-ci sont surtout chronologiques et sont également en rapport avec les évolutions des postures et des contextes.

Nous avons abondamment abordé le paradigme sociologique. Ensuite est apparu le paradigme du consultant externe. À cette époque ont fleuri les cabinets de conseil partout sur le globe, ce qui a correspondu au paradigme instrumentaliste. Toutefois, celui-ci a été remplacé par le paradigme managérial. Dans bon nombre d'organisations, une personne externe intervenant et dictant en quelque sorte ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, indiquant ce qui marche et ce qui ne marche pas était mal acceptée. Les travaux de Kotter (1995) tout comme ceux de Pettigrew (1995) ont remis le manager au centre du changement avec l'idée que celui-ci doit s'impliquer dans le changement, être maître et détenteur des outils du changement. Il lui appartient de le planifier et de le coordonner, et d'œuvrer à l'implication de tous les acteurs. Le manager doit donc détenir cette compétence au changement ; il en est le moteur. Il en est l'opérateur principal, mais aussi le contrôleur.

Nous avons assisté ensuite à l'apparition de visions plus intégratrices en matière de changement, notamment à travers le paradigme stratégique-organisationnel, puis expérientiel (Autissier *et al.*, 2005 ; 2013). Le changement est piloté en interne, le salarié est intégré à la politique du changement par la construction d'expérience et la pédagogie. Des expériences pilotées sont mises en place sur le terrain, avec des rectifications et des renforcements. Le manager observe et analyse les pratiques et les expériences, notamment à travers des rétroactions lui permettant d'évaluer les nouveaux procédés ou modes d'actions afin de voir si la dynamique du changement est en place ou s'il est besoin de corriger sa trajectoire. Cette stratégie peut donc s'accompagner de retouches et d'une construction commune du changement. Toutefois, il n'est nullement question ici de rejeter des interventions externes, mais de souligner l'importance de la dynamique interne au sein du changement ainsi que le rôle clé joué par le manager.

Synthèse de la première partie

Dans cette section de la littérature, nous avons mené une analyse complète et approfondie basée sur les quatre notions de recherche (cadre de recherche) théorique : la digitalisation, l'innovation, l'ambidextrie et le pilotage de changement.

Nous avons également tenté de présenter une réponse théorique à notre problématique initiale : Dans quelle mesure et de quelles manières les cabinets d'avocats gèrent-ils le processus de changement lié à la digitalisation ? Nous avons répondu à cette question sous deux angles : premièrement, en démontrant comment la digitalisation des cabinets d'avocats peut être réalisée grâce à une approche d'ambidextrie qui inclut l'innovation, notamment l'innovation d'exploitation et d'exploration, et deuxièmement, en explorant comment la digitalisation peut être menée et dans quelle mesure ? Notre recherche théorique souligne que le changement est un processus complexe et que la compétence d'adaptation des membres au sein des cabinets d'avocats les ressources et les savoirs posés par les cabinets ont un impact significatif sur les résultats du changement. La résistance au changement est inévitable, une bonne mobilisation des outils de gestion et une organisation efficace sont essentielles pour assurer une digitalisation réussie. Cela comprend la protection des connaissances et des savoirs, l'application d'une digitalisation responsable et une bonne notion du contexte relatif aux cabinets d'avocats.

Deuxième partie : Épistémologie, méthodologie et modèle conceptuel

Dans l'exposition de notre conception de la recherche, nous visons à élucider notre méthodologie, à élucider sa cohérence et la trajectoire de l'enquête. Notre approche se veut à la fois pratique et méthodologiquement hybride, reconnaissant les particularités du domaine, permettant un flux réciproque entre théorie et application, et amalgamant des techniques qualitatives et quantitatives. Dans cette optique, nous privilégierons l'emploi de méthodes qualitatives, car elles permettent une délimitation plus précise du phénomène.

Chapitre 3 : Épistémologie

Introduction

Dans la présentation de notre épistémologie et notre design de recherche, nous souhaitons évoquer notre approche, expliquer sa cohérence et le cheminement d'étude adopté. Notre épistémologie et notre méthodologie se veulent pragmatiques, prenant en compte les spécificités du terrain, permettant des allers et retours entre la théorie et la pratique, et combinant les méthodes qualitatives et quantitatives. Cela étant, la méthode qualitative sera privilégiée puisqu'elle permet de mieux circonscrire le phénomène.

3.1 Champs épistémologiques

3.1.1 *Le cadre épistémologique*

Il est important de définir le cadre épistémologique, car celui-ci permet au chercheur de « légitimer sa recherche » (Wacheux, 1996). En effet, tout travail de recherche repose sur des présupposés qui président à « sa vision du monde » et qu'il est indispensable d'explicitier afin de « contrôler la démarche de recherche et d'accroître la validité de la connaissance qui en est issue » (Perret et Girod-Séville, 2002). Ainsi, la réflexion épistémologique est consubstantielle à toute recherche qui s'opère (Martinet, 1990), en définissant l'épistémologie comme « l'étude de la constitution des connaissances valables » (Martinet et Pesqueux, 2013). Trois paradigmes de recherche les plus fréquemment rencontrés sont explicités ci-après (Giordano, 2003) :

La tradition positiviste : le paradigme positiviste est souvent présenté comme le paradigme dominant les sciences de l'organisation et revendique un positionnement réaliste (Perret et Séville, 2003).

La tradition subjectiviste ou interprétative : tout individu (ordinaire ou savant) est un sujet interprétant et ses interprétations lui sont spécifiques, car intimement liées à son expérience personnelle du monde. Pour le chercheur, connaître revient à tenter de comprendre le sens

ordinaire que les acteurs attribuent à la réalité, inconnaissable dans son essence (Giordano, 2003).

La posture constructiviste repose sur des principes en rupture radicale avec la posture positiviste classique. Elle suppose tout d'abord que la réalité est une construction active d'un sujet (Von Glasserfield, 1988) dans son expérience quotidienne partagée avec autrui.

Le tableau 12 est une synthèse qui distingue chacun de ces paradigmes en reprenant leurs principes structurants. Pour le paradigme positiviste, l'observateur est sujet actif observant un réel donné, indépendant de lui-même. L'objet de la recherche est considéré comme une essence, une entité donnée à « découvrir ». Selon le paradigme interprétatif, l'observateur est un sujet actif interprétant. L'acteur de terrain est aussi sujet actif interprétant. Enfin, dans « la posture constructiviste l'observateur est un sujet actif interprétant l'acteur de terrain et aussi sujet actif interprétant » (Giordano, 2003).

Tableau 12 : Positions épistémologiques des paradigmes suivants : positiviste, interprétativiste et constructiviste.

Les paradigmes Les questions épistémologiques	Positivisme	Interprétativisme	Constructivisme
Quel est le statut de la connaissance ?	Hypothèse ontologique : il existe une essence propre à l'objet de la connaissance.	Hypothèse phénoménologique : l'essence de l'objet ne peut être directement atteinte (Constructivisme modéré ou interprétativisme).	
Quelle est la nature de la réalité ?	Indépendance du sujet et de l'objet, Hypothèse déterministe : le monde est fait de nécessités.	Dépendance du sujet et de l'objet. Hypothèse intentionnaliste : le monde est fait de possibilités.	

Comment la connaissance est-elle engendrée ?	La découverte	L'interprétation	La construction
Quel est le chemin de la connaissance scientifique ?	Statut privilégié de l'explication.	Statut privilégié de la compréhension.	Statut privilégié de la construction.
Quels sont les critères de validité de la connaissance scientifique ?	Vérifiabilité Confirmabilité Réfutabilité	Idéographie Empathie	Adéquation Enseignabilité

Source : adapté de Giordano (2003) et de Girod-Séville et Perret (1999).

Toutefois, ce tableau n'est pas exempté de critique, certes fort intéressant, mais une mauvaise lecture du tableau peut induire en erreur ou peut faire croire qu'il faudra un processus automatique, dans lequel chaque élément de la position épistémologique doit répondre à toutes les descriptions qui s'ensuivent. Toutefois, le tableau nous indique qu'on peut clairement avoir recours à des hypothèses et notamment des hypothèses phénoménologiques et les hypothèses intentionnalistes même dans un cadre constructiviste ou interprétativiste.

« Le fait que les trois courants, présentés comme des paradigmes (positivisme, constructivisme, interprétativisme), soient durablement opposés, pose également un problème » (Dumez 2021, p. 287-288) Cette opposition par exclusion d'un paradigme à un autre n'a plus lieu d'être, il faut aller au-delà du simple fait qualitatif ou quantitatif, un raisonnement qui peut paraître binaire sous certains aspects.

3.1.2 Paradigme de recherche

Afin d'aborder le champ de la méthodologie de recherche, il est d'abord utile de définir le « paradigme de recherche » dans lequel s'inscrit inévitablement une telle méthodologie. Selon Mingers (2001), Guba et Lincoln (1994) et Kuhn (1970), un paradigme est vu de la façon la suivante du point de vue du chercheur :

- Qu'est-ce qui est « réel » ? Quelle est la nature des choses qui existent (ontologie) ?

- Qu'est-ce qui est « vrai » ? Comment puis-je savoir que je connais quelque chose ? Martinet et Pesqueux (2013) considèrent l'épistémologie comme « l'étude de la constitution des connaissances valables » (épistémologie).
- Qu'est-ce qui est « bien » ? Quelle est la valeur morale de ce qui est « vrai » ? Sur quelle base cette valeur est-elle justifiable et applicable (axiologie) ?
- Sous quelles conditions et de quelles manières peut-on étudier le « réel » et le « vrai » ? Quels sont les limites et les biais des outils d'une telle étude (méthodologie) ?

De ce point de vue, un paradigme représente un système de croyances et de pratiques de base qui influencent la sélection par le chercheur des questions qu'il étudie et des méthodes/techniques qu'il mobilise pour les étudier (Guba et Lincoln, 1994). Une méthodologie de recherche vise à saisir comment se produisent la connaissance et le savoir. Elle désigne la branche de la logique étudiant les méthodes des différentes sciences. Autrement dit, il s'agit d'un ensemble d'explication-justification (*logos*) de règles et de démarches adoptées pour conduire une recherche.

3.1.3 Posture épistémologique

Nous souhaitons adopter une démarche compréhensive que nous évoquerons dans notre posture épistémologique et notre posture méthodologique (tableau 13). « La démarche compréhensive relèverait d'un autre paradigme épistémologique que les démarches quantitatives. Ces dernières sont alors rapportées à un paradigme positiviste et les premières à un paradigme interprétativiste (parfois confondu avec un paradigme constructiviste, parfois distingué de lui). »

Tableau 13 : Les paradigmes de recherche les plus fréquemment rencontrés sont explicités

Descriptif	Positivisme	Post-positivisme	Interprétativiste	Théorie critique	Pragmatisme
Synonyme	Vérifier	Prédire	Comprendre/ Interpréter	Émanciper	Dialectique
Ontologie Qu'est-ce que le réel ?	Objectiviste, conclusions vérité,	Objectiviste modifié, résultats	Local. Réalités relatives, co-construites,	Historique/ réalisme virtuel façonné par des	Construit, basé sur le monde dans lequel nous

	réalisme.	Probablement vrai, réalisme transcendantal.	objectivité subjective, relativisme.	forces extérieures, matériel et subjectivité.	vivons et les explications qui produisent le meilleur résultat voulu.
Épistémologie Qu'est-ce qui est vrai ?	La seule connaissance est la connaissance scientifique qui est la vérité, la réalité est appréhendable.	Conclusions approximatives de la vérité, la réalité n'est jamais pleinement appréhendée.	Co-créé de multiples réalités et vérités.	Les conclusions sont basées sur des valeurs, des exemples locaux de vérité.	Objectif et subjectif Points de vue.
Méthodologie Comment puis-je examiner ce qui est réel ?	Quantitatif – principalement expérimental.	Généralement quantitatif – expérimental.	Souvent qualitatif.	Généralement qualitatif, mais aussi quantitatif.	Qualitatif quantitatif.

Source : Création personnelle

Premièrement, il existe la tradition *positiviste* souvent présentée, aujourd'hui, comme le paradigme dominant les sciences de l'organisation et qui revendique un positionnement « réaliste » (Perret et Séville, 2003). Une des préoccupations des positivistes est de quantifier pour mesurer afin d'identifier une réalité universelle. Walsham (1995) catégorise cette démarche comme un « réalisme externe », c'est-à-dire indépendant du chercheur. L'observateur, comme le chercheur, est un sujet passif qui découvre un réel indépendant d'a priori et de la personnalité du chercheur. L'objet de la recherche est considéré comme une essence universelle, une entité déjà existante qui « attend » d'être découverte (Giordano, 2003). L'aspect premier du positivisme est que l'entité à découvrir « doit être susceptible d'être vraie ou fausse. On retrouve ici l'un des héritages du positivisme du Cercle de Vienne actif dans les années 1930 » (Dumez, 2021, 104).

Une tradition solidement ancrée veut qu'une description « objective », à visée scientifique, doive être exempte de tout jugement de valeur. Elle remonte au positivisme, et, plus loin, à David Hume. Posant qu'il existe une dichotomie entre faits et valeurs,

elle estime que les faits sont susceptibles d'une approche scientifique, mais pas les valeurs (Dumez, 2021, p. 180).

La non-adoption du positivisme

La posture positiviste : Comme expliqué le positivisme est de moins en moins adoptée à cause de sa vision restreinte, binaire. C'est pour cela que nous ne l'avons pas adoptée, c'est en réalité l'une des raisons parmi de nombreuses autres.

Le positivisme est binaire alors que dans les sciences, nous avons besoin de nuances. Ici tout au long de la thèse, le chercheur qui est aussi l'observateur n'est pas passif et la réalité n'est pas forcément indépendante, ceci par rapport à un contexte spécifique, par rapport à l'expérience du chercheur dans le domaine en question alors qu'il considérés dans le positivisme comme des sujets passifs qui découvrent une réalité indépendante de leurs propres personnalités et préjugés. Ceci en réalité est rare de nos jours, nous avons tous des parcours, des évolutions et des subjectivités du profil qui font qu'on ne peut que difficilement découvrir une réalité totalement indépendante de sa propre personne.

De même que pour les résultats, la vérité est multiple, le vrai est multiple tout comme le faux, il n'y a donc pas de place dans le positivisme dont la vision binaire, totalement externe au chercheur et à l'objet de recherche tout comme une prétention à une seule vérité vrai et absolu, ne peut être adoptée dans ce processus de recherche, d'où le rejet du positivisme.

Il n'y a pas immixtion entre méthodologie et épistémologie

la méthodologie de recherche de cette thèse s'inscrit principalement dans la tradition interprétativiste et constructiviste. Cette affirmation est celle d'une méthode de recherche qualitative et quantitative qui s'inscrit dans la tradition constructiviste et interprétativiste. En d'autres termes, l'affirmation explique le rejet de la tradition épistémologique positiviste.

Il n'y a pas de mélange entre méthodologie et épistémologie, le souhait ici est d'expliquer que la méthodologie mixte adoptée sera accompagnée d'une épistémologie interprétativiste et constructiviste.

Les travaux de Dumez (2021) ont démontré que les paradigmes épistémologiques et ontologiques classiques peuvent être dépassés. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'inclure une épistémologie positiviste lorsqu'il y a une étude quantitative, l'essentiel étant la cohérence de la posture. Il n'est pas rare de voir des travaux positivistes qualitatifs et des travaux constructivistes et/ou interprétativistes.

La posture positiviste, qui est pourtant fort intéressante, n'est pas souhaitable dans notre progression. Elle a toutefois des avantages notamment lors de travaux nécessitant une vérification appliquée comme entre la physique théorique et les branches de physiques appliquées nécessitant une vérification précise et hautement pointue par rapport à un élément, largement démontrée théoriquement.

La tradition positiviste est largement reconnue comme le paradigme dominant dans certains domaines des sciences, notamment les mathématiques appliquées qui adoptent un point de vue « réaliste ». Les positivistes sont principalement concernés par la quantification et la mesure pour identifier une réalité universelle. Cette approche est qualifiée de "réalisme externe", où l'observateur et le chercheur sont considérés comme des sujets passifs qui découvrent une réalité indépendante de leurs propres personnalités et préjugés. Ensuite, il procède à l'universalisation de cette réalité lorsque les explorations atteignent un niveau d'acceptation parmi les communautés de recherche, permettant une universalisation clairement admise et adoptable. Cette vision positiviste forte intéressante est toutefois difficile à adopter lors de recherches exploratoires, même quand celle-ci contient des données numériques. Dans notre recherche exploratoire, l'objet de la recherche est considéré comme une entité déjà existante qui attend d'être découverte. L'un des aspects clés du positivisme est qu'il doit pouvoir être vrai ou faux, ce qui est un héritage du positivisme du Cercle de Vienne dans les années 1930. Ici, il y a des nuances entre le vrai et le faux et l'exploratoire fait qu'il est difficile de confirmer définitivement et fermement le vrai et le faux. Le concept positiviste selon lequel une description impartiale et scientifique ne doit contenir aucune évaluation subjective est

profondément enraciné dans la tradition, mais il est difficilement applicable selon nous dans une optique positiviste, de même que Dumez (2021).

Il existe une notion remontant à la philosophie du positivisme et aux idées de David Hume Norton, D. (2008). Selon cette perspective, il existe une distinction claire entre les faits et les valeurs, les premiers pouvant faire l'objet d'une enquête scientifique, tandis que les seconds ne le sont pas (Dumez, 2020). Toutefois, cette idée est battue en brèche lorsqu'il s'agit d'un raisonnement exploratoire et de *surcroît* en sciences humaines et sociales, la vérité est multiple, le vrai est multiple tout comme le faux. Une approche positiviste dans un cadre exploratoire et spécifique aux sciences de gestion et du management dans un contexte étant lui-même spécifique et évolutif peut obscurcir cette perspective, conduisant à une vue d'ensemble qui ne traduit pas adéquatement la dynamique qui se produit au sein de l'organisation, y compris les interactions entre les individus, la relation entre l'individu et l'organisation et la dynamique inter organisationnelle. La forme d'évaluation que nous adoptons et qui est plutôt constructiviste et interprétativiste peut adopter une méthodologie quasi quantitative en utilisant une échelle nominale pour catégoriser des groupes mutuellement exclusifs. Mais sans pour autant être dans un positivisme universaliste qui ne peut être adopté lorsqu'on découvre tout juste un domaine, de surcroît dans une science de l'action, qui a certes des racines anciennes, mais dont les débats génèrent un nombre impressionnant de courants. Nos aspects quantitatifs ne sont pas entièrement de nature quantitative, car ils intègrent des composants qualitatifs et ils se basent sur les études qualitatives précédentes et enfin il n'adhère pas à un cadre purement positiviste. L'approche en question se caractérise par son caractère relativiste et abductif. Selon Giordano (2003), cette vision s'écarte significativement de la position positiviste classique. En effet, cela fonctionne sur l'hypothèse que la réalité est un produit dynamique du sujet, comme l'affirme Glasersfeld (1987). La réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément la réalité de demain, de même que la vision.

Deuxièmement, la tradition *interprétativiste* met l'accent sur la manière dont l'individu interprète, donne sens (*sense-making* en anglais) à ce qui est perçu comme des données à but informationnel (Guba et Lincoln, 1994). Selon cette démarche, tout individu (ordinaire ou savant) est un sujet interprétant et ses interprétations lui sont spécifiques, car intimement liées à son expérience personnelle du monde (voir Walsham, 1993). Pour le chercheur, connaître revient à tenter de comprendre le sens singulier que ses interlocuteurs attribuent à sa réalité,

inconnaissable dans son essence (Giordano, 2003). D'après la tradition interprétativiste, l'observateur est un sujet actif interprétant, de même nature que celui qui est observé (Giordano, 2003). Ce qui importe n'est pas le critère d'une « validité » mesurable, mais ceux « d'authenticité », de « transparence » et de « pertinence » (Gray, 2018).

La personne (le chercheur) et la réalité sont inséparables. La connaissance du monde est constituée intentionnellement par l'expérience vécue d'une personne. L'objet de recherche est interprété à la lumière de la structure de signification de l'expérience vécue d'une personne (le chercheur), herméneutique, phénoménologie, etc. La vérité comme accomplissement d'une intentionnalité : les interprétations du chercheur rencontrent l'expérience vécue de l'objet. Allégations défendables de connaissance. Conscience interprétative : les chercheurs reconnaissent et traitent les implications de leur subjectivité (R. Weber, 2004, iv).

Troisièmement, la tradition *constructiviste* se préoccupe de la manière dont l'individu construit ses connaissances d'une expérience vécue dans un contexte donné. L'un des pionniers du constructivisme fut George Kelly (1955). Ses travaux ont été importants dans la détermination de notre méthodologie. La tradition constructiviste conduit à élaborer la connaissance d'un monde vécu (la *lebenswelt*, Paille et Mucchielli, 2008) par une construction active d'un sujet dans son expérience quotidienne partagée avec autrui (Glaserfeld, 1987). Le sens que l'individu construit de son monde est au cœur de la tradition qui souligne que les construits de l'individu sont ceux d'un acteur social situé dans un espace-temps donné. Selon le constructiviste, l'observateur est aussi un sujet actif interprétant (Giordano, 2003), ancré dans un contexte social donné. Dans cette perspective, les faits et les valeurs s'entrelacent dans la co-construction du savoir scientifique. Il s'agit de construire une réalité intersubjective à travers des artefacts sociaux partagés. Les points de vue de chacun se confrontent, se négocient selon leurs préoccupations.

La méthodologie de recherche de cette thèse s'inscrit principalement dans la tradition interprétativiste et constructiviste, en présentant des éléments relevant principalement de la première. De fait, les constructivistes et les interprétativistes se complètent, car ils n'opèrent pas au même niveau épistémologique.

3.2 Méthode épistémologique

Qu'est-ce que l'épistémologie ? L'épistémologie est la philosophie des sciences qui s'intéresse aux modes de construction de la connaissance. Il est important dans toute recherche en sciences humaines et sociales, de *surcroît* quand il s'agit de sciences de gestion également qualifiées de sciences de l'action, de réfléchir au cadre épistémologique (Martinet et Pesqueux, 2013). Notre posture épistémologique sera d'ordre interprétativiste, ce qui est parfois considéré comme un positionnement de constructivisme modéré, avec une approche relativiste et abductive (Angue, 2009). « Cette approche repose sur des principes en rupture radicale avec la posture positiviste classique » (Giordano, 2003). « Elle suppose tout d'abord que la réalité est une construction active d'un sujet » (Glaserfeld, 1987).

L'épistémologie est aussi le moteur de création des connaissances. « Nonaka explique en effet que la création de connaissance dans une organisation (le sujet central de sa construction théorique) a deux dimensions : une dimension qu'il appelle épistémologique (c'est l'opposition connaissance tacite/connaissance explicite) et une autre qu'il dénomme ontologique (les connaissances sont portées et développées par des individus, mais ces individus les portent et les développent en interaction, dans des communautés » (Dumez, 2021). La vision épistémologique nous permet selon Nonaka de confronter deux types de connaissances, notamment à travers des communautés de pratiques et autres regroupements de confrontation de connaissances et d'échanges de pratiques. Cette confrontation de connaissances permet d'aboutir à la construction de nouvelles connaissances ou de renforcer les connaissances déjà admises. La confrontation se fait entre types de connaissances et elle est souvent l'œuvre de chercheurs ou praticiens des sciences en question.

3.2.1 Connaissances épistémologiques

Le modèle déductif est celui dans lequel une hypothèse particulière de départ fournit le moteur de la recherche conduite sur le terrain en « général » (Davis *et al.*, 2016). Le but est de confirmer

ou infirmer une hypothèse (c'est-à-dire une argumentation située « en dessous », ou *hypo-* en grec, d'une « position » stable, ou *thêsis* en grec). Typiquement, le modèle déductif se fait par une comparaison entre un groupe test et un groupe témoin/contrôle. En revanche, le modèle inductif part de la pratique (du « général ») à l'élaboration d'une hypothèse (le « particulier »). Par une série de démarches agrégatives convergentes, le modèle inductif permet de créer une nouvelle (hypo)thèse fondée sur un ensemble de réflexions ou de constatations empiriquement observées.

Dumez (2021) affirme qu'un choix mixte de méthode épistémologique n'est pas à proscrire. L'essentiel n'est pas de rechercher une conformité entre le ou les types d'épistémologie choisis et la méthode choisie. Ce qui importe est une « cohérence personnelle » dans le travail de recherche.

À partir de cette perspective, il serait prudent de débiter l'enquête de terrain par le modèle inductif afin d'assurer une cohérence claire avec le contexte de recherche, le cadre conceptuel et la problématique de recherche énoncés à partir de l'analyse de l'état de l'art plutôt que d'imposer d'emblée une hypothèse dans un domaine assez peu étudié en science de gestion et du management (tableau 14). La démarche permet une certaine ouverture d'esprit dans la recherche, notamment en allant de la théorie et la pratique, et inversement. Cela permettra d'observer, d'interpréter, d'analyser les aspects textuels et de mieux comprendre les phénomènes des artefacts fabriqués par les individus au sein d'une organisation. Ensuite, le modèle déductif sera mobilisé pour confirmer ou infirmer l'hypothèse construite par la démarche inductive préalable. Cela permettra de mettre à l'épreuve une généralisation hypothétique (réplication et comparaison des résultats empiriques) par une triangulation des données testant différentes théories et méthodes. L'adoption d'une posture mixte (inductive puis déductive) permet de mieux répondre à ces types de contextes. Cela devrait permettre d'expliquer à partir des raisonnements du chercheur. En effet, l'adoption exclusive d'une attitude inductive peut fausser la généralisation ; elle peut fausser la vision de l'étude puisque la méthode agrégative peut sous-évaluer ou surévaluer certains liens de causes et d'effets constatés empiriquement ou à partir d'un corpus sélectionné. Dans cette optique, il est préférable d'adopter l'étude de cas (Yin, 2003). Celle-ci correspond à la problématique de recherche portant les cabinets d'avocats. Le contexte de notre cas explique en quoi ce cas est révélateur. Il est souhaitable de mettre en place, dans un premier temps, une recherche de nature

qualitative (se focalisant sur le sens qu'accorde l'individu à des actions). L'aspect qualitatif favorise les recherches exploratoires dans un domaine assez peu connu. En second temps, l'aspect quasi quantitatif sera utilisé pour établir à quel point différents « groupes » de données se ressemblent et se différencient. Walsh (2014) conseille, lors d'un processus d'usage de méthode mixte, d'opter pour une vision constructiviste.

L'aspect quantitatif

Tel est notre cas, même si la proportion de l'aspect qualitatif est d'un ratio 80-20 par rapport à l'aspect quasi quantitatif. Dans cette optique, il est souhaitable d'opter pour une vision constructiviste mettant l'accent sur la recherche d'interprétations et de compréhension de ce que le chercheur observe. Plus précisément, cette vision constructiviste est de nature idiographique (études de ce que l'individu dans sa singularité sociale (*idio*) exprime de manière plus ou moins « formelle » (*graphique*), par exemple à travers un langage compréhensible, en l'occurrence, au chercheur). Ainsi, la compréhension du chercheur est nécessaire à la démarche idiographique.

L'aspect qualitatif

La méthodologie de cette thèse se situe dans un « cadre mixte » (Saunders et Thornhill, 2011) favorisant le paradigme constructiviste et interprétativiste intégrant une étude qualitative portée sur les points de vue et les comportements exprimés des individus et sur la relation entre eux. Le paradigme suppose une diversité individuelle de stratégies dans la collecte de données. Dans cette optique, l'étude qualitative est composée d'entretiens exploratoires ouverts et semi-ouverts, d'observation proximale, de recherche-action et d'interprétation de documentaires primaires et secondaires. Cette étude qualitative cherche à saisir la mise en relation entre une expérience vécue et l'importance perçue, l'effet ressenti ou encore la perception énoncée, à tort ou à raison, de cette expérience par un individu dans un contexte social donné (Paille et Mucchielli, 2008). « L'analyse qualitative est un travail de mise en relation qui va bien au-delà de l'identification de répétition d'éléments de témoignages ou encore de l'établissement, en termes de pourcentages, de portions d'expériences partagées » (Paille et Mucchielli 2008, p. 188)

Tableau 14 : deux positionnements réputés contradictoires.

Hypothèses métathéoriques	Positivisme	Interprétativisme
Ontologie	La personne (le chercheur) et la réalité sont séparées	La personne (le chercheur) et la réalité sont inséparables
Epistémologie	La réalité objective existe indépendamment de l'esprit humain	La connaissance du monde est constituée intentionnellement par l'expérience vécue d'une personne
Objet de recherche	L'objet de recherche possède des qualités inhérentes qui existent indépendamment du chercheur	L'objet de recherche est interprété à la lumière de la structure de signification de l'expérience vécue d'une personne (le chercheur)
Méthode	Statistiques, analyse de contenu	Herméneutique, phénoménologie, etc.
Théorie de la vérité	Théorie de la vérité reposant sur la correspondance entre chaque proposition de recherche et la réalité	La vérité comme accomplissement d'une intentionnalité : les interprétations du chercheur rencontrent l'expérience vécue de l'objet
Validité	Certitude : les données mesurent le réel	Allégations défendables de connaissance
Fiabilité	Répliquabilité : les résultats de recherche peuvent être reproduits	Conscience interprétative : les chercheurs reconnaissent et traitent les implications de leur subjectivité

Source : Weber, 2004, p. iv, reprise et interprétée par Dumez, 2021.

Nous souhaitons écarter la posture positiviste qui nous semble inadéquate pour une recherche compréhensive mobilisant principalement des matériaux qualitatifs. Cet objectif est fondé sur la conviction que le chercheur ne peut être totalement séparé de l'objet de recherche, que la subjectivité, aussi minime soit-elle, fait toujours partie de la recherche. Nous considérons également que le produit d'une recherche est une allégation scientifique défendable (Weber, 2004) et qu'elle est justement défendable à travers l'interprétation, l'implication éventuelle, l'observation de phénomènes et la confrontation des interprétations aux aspects empiriques et vice versa. La recherche se fait alors par l'observation, l'analyse, les entretiens et l'expérimentation ainsi que l'interprétation de ceux-ci par rapport à un contexte donné, une situation spécifique. Cette interprétation peut se faire par la phénoménologie, l'observation et la compréhension du contexte.

Nous avons volontairement fait le choix d'aborder notre vision épistémologique avant de définir ce que c'est l'épistémologie. Ce choix est motivé par le souhait que la posture épistémologique réponde à notre volonté tout au long de ce travail de thèse de parler de choses théoriques majoritairement admises, tout comme d'évoquer le travail spécifique de notre thèse et les choix qui s'y opèrent sans adopter un fonctionnement classique consistant à définir la généralité pour parler ensuite de la spécificité. Nous souhaitons offrir au lecteur et à la communauté scientifique qui nous font l'honneur de lire cette thèse un processus hybride dans lequel la circulation entre les différentes composantes du travail de thèse sera plus fluide.

Le rejet d'un lien automatique entre positivisme=quantitative=hypothèses

Voir les explications au sujet du rejet du positivisme dans le cas présent, cela n'empêche pas l'utilisation de matériaux quantitative.

Voir aussi le rejet d'un lien automatique entre positivisme=quantitative=hypothèses. L'enquête par questionnaire est un outil positiviste, une confusion déjà dénoncée « mais qui persiste, consiste à associer les techniques de recueil et de traitement d'informations quantitatives avec les paradigmes épistémologiques positivistes » (Avenier, 2011). Une hypothèse/ou des

hypothèses ou une proposition peuvent donner lieu à un questionnaire et ce questionnaire peut ne pas être d'ordre positiviste, ce qui fait que l'hypothèse ne l'est pas forcément.

D'autres éléments sont intéressants comme la discussion sur la positivité ou non de « L'interprétation de Copenhague en physique et donc son potentiel rejet du positivisme » (D. Howard · 2004) affirme que Bohr (1885-1962) n'était pas positiviste ou l'épistémologie complexe d'Edgar Morin vise à dépasser l'épistémologie. Ainsi, affirmer en 2023 que positiviste=hypothèse est très difficile. L'important étant la cohérence, une hypothèse qui donne lieu à des résultats, qui est faite au préalable, pendant et ensuite par d'autres matériaux qui se mélangent à elle, que le chercheur forme au préalable, que le chercheur traite et interprète et pour laquelle le chercheur intègre sa propre personne de chercheur, le contexte, l'environnement sera difficilement considéré comme positiviste et aucun auteur, à ma connaissance, ne dit qu'obligatoirement une hypothèse doit être dans le cadre d'une épistémologie positiviste.

Tableau 15 : Résumé du paradigme de recherche de la thèse.

Descriptif	Constructivisme⁹	Interprétativisme
Point focal	Fabriquer du sens-cohérence (<i>sense-making</i>) des construits	Interpréter des données
Ontologie (Qu'est-ce qui est réel ?)	Connecter des points significatifs : co-construits et interactions	Digital : interactions et co-construits
Épistémologie (Qu'est-ce qui est vrai ?)	Multiplés visions du réel et du vrai	Multiplés visions du réel et du vrai
Méthodologie (Comment étudier ce qui est réel dans le réel ?)	Qualitative et/ou quasi quantitative	Qualitative et/ou quantitative
Axiologie (Qu'est-ce qui est « bien » ?)	Respect du bien-être de soi et d'autrui	Respect de l'intégrité des interprétants

L'adoption d'un descriptif constructiviste est proche du descriptif interprétativiste, d'où l'importance de ce tableau (tableau 15), qui permet de constater les nuances entre le constructivisme et l'interprétativisme. Tout d'abord, il s'agit du cas du point local au constructivisme ; il part du sensemaking, la fabrication du sens. L'interprétativisme aide à interpréter les données. Ce paradigme de recherche est donc complémentaire dans la mesure où le constructivisme aide à décoder les construits et que l'interprétativisme aide à interpréter les données, notamment les statistiques, ce qui donne en matière de constructivisme une vision ontologique qui connecte les points significatifs et aide à établir des co-construits. Cela permet de faire le lien entre la digitalisation et ses défis, comme ceux de l'efficacité, l'efficience de celle-ci, le bien-être du membre du cabinet dans ce processus, la bonne gestion des données dans le processus de digitalisation, la mobilisation des outils digitaux, etc.

⁹ Il existe une multitude de définitions de « constructivisme ». Le tableau affiche, en toute modestie opérationnelle, le terme tel qu'il est compris dans cette thèse.

L'interprétativisme intervient dans ce cheminement de digitalisation comme dans le cheminement de la chaîne de valeur. Ici, apparaît de nouveau du co-construit, puisque le processus qui passe d'une étape à l'autre, telle la digitalisation des données, leurs stockages, leurs utilisations et leur mobilisation future dans un ou plusieurs dossiers, relève du co-construit. Puisque l'information ne sort pas ex nihilo, de même que la donnée, la digitalisation ajoute une variable considérable dans le processus de transformation des données physiques en données numériques ainsi que leurs mobilisations ensuite, qui pourraient engendrer d'autres transformations (au gré de l'évolution du dossier juridique par exemple).

D'autre part, en matière d'épistémologie, il est souhaitable d'avoir une vision multiple du réel et du vrai, cela dans le cadre du constructivisme comme dans celui de l'interprétativisme, le souhait étant de prendre en compte une variété de matériaux, d'avoir une vision qui mobilise un champ de concepts et de revue de littérature importante. Cela permet de ne pas partir d'une vision où la vérité serait déjà détenue ; cela permet également de ne pas biaiser le champ d'investigation ni le résultat qui en est issu. Concernant ces deux descriptifs de recherche, il s'avère qu'ils permettent une vision qui n'est pas binaire, mais qui recherche des éléments réels, des vérités. Chacun ayant sa vérité, le répondant ou l'interviewer lors des entretiens estime détenir la vérité ou au moins une part de la vérité. De même, lors de la mobilisation d'autres matériaux, ceux-ci avant toute critique se présentent comme une vérité. La vision est donc non seulement celle des individus, mais la vision des matériaux, des documents mobilisés, de l'observation est également multiple. Cette multiplicité se traduit par la différence entre une personne et une autre, un objet et un autre, un matériel et un autre, un moment et un autre, un contexte et un autre, un lieu et un autre, etc. L'aspect temporel et géographique est important, sans que soit pour autant rejetée la possibilité d'une généralisation des résultats.

Le constructivisme tout comme l'interprétativisme répondent aux besoins méthodologiques du travail présent, qui sont en majorité qualitatifs et accessoirement quantitatifs. Comme le précise le constructivisme, une méthode quasi quantitative peut être adoptée au sein d'un modèle constructiviste. Tel est le cas pour les statistiques auxquelles il est souhaitable d'avoir recours à travers des questionnaires et la mobilisation de différents logiciels de calcul comme SPSS et AMOS. Enfin, en matière d'axiologie, le constructivisme favorise l'enquête menée dans le respect des protocoles stratégiques, du pilotage de la digitalisation, mais aussi du bien-être pour soi-même comme pour autrui, en rapport avec les technologies et autres outils numériques.

L'interprétativisme permet le respect des interprétants, la vision de l'interprétant étant large. Le chercheur est un interprétant en bout de chaîne qui, en réalité, interprète ce qui a déjà été interprété, d'où l'importance de croiser plusieurs sources de données et aussi de respecter le répondant qui est dans ses réponses un interprétant d'une situation donnée, à travers la vision qu'il en a. L'objectif est d'atteindre des résultats qui prennent en compte les dynamiques existant au sein d'un cabinet d'avocat concernant les processus de digitalisation et les stratégies en rapport avec celle-ci, notamment dans leur aspect temporel (ambidextrie) qui sera ultérieurement évoqué.

La vision se doit d'être ouverte. Elle doit certes s'inscrire dans un champ épistémologique, mais en même temps accorder une certaine agilité à l'investigation, sans pour autant s'écarter du champ épistémologique et de la méthode que nous allons développer, ni s'écarter du processus graduel d'investigation et d'interprétation. Cette vision ouverte d'investigation et d'analyse nous permet de voir les choses selon une vision multiple et de comprendre ce faisant qu'il existe une vision multiple, qu'il convient de percevoir et respecter les visions de nos interlocuteurs, leurs perceptions. En effet, les retours obtenus des personnes observées auprès desquelles nous avons mené notre enquête et pour certaines interviewées lors des différents processus de recherche sont le fruit de visions multiples. Il convenait par la suite d'interpréter les résultats. Pour prendre un exemple très simple, la personne A peut dire que cet ordinateur est très grand, la personne B que celui-ci est petit et la personne C le trouver d'une taille parfaite. Nous sommes alors confrontés à trois visions de la réalité. Une lecture positiviste pourrait escamoter cette vision et le résultat serait un résumé biaisé. Ce résultat ne nous décrirait pas réellement ce qui se passe au sein de l'organisation, ce qui se passe chez les individus, les individus et l'organisation étant présentés comme des chiffres ou des variables numériques, sans interprétation qualitatifiste. D'une façon constructiviste et interprétativiste, il serait possible de percevoir les différentes visions stratégiques, les stratégies de pilotage mises en place pour l'interaction humains-machines, humains-logiciels et humains-instructions données aux machines ainsi qu'aux logiciels, et d'investiguer ces visions. Pour en revenir à notre exemple, les trois visions sont réelles puisque la première personne voit réellement l'ordinateur comme grand, la deuxième comme petit et la troisième comme un ordinateur de taille parfaite. Ici intervient la prise en compte de l'humain dans la stratégie et la stratégie dans l'humain. La différence de perception de la première à la deuxième et la troisième personne, étendue à une organisation telle qu'un cabinet d'avocat, peut concerner jusqu'à une dizaine de personnes.

Rappelons que bien des éléments qui semblent objectifs ne sont en réalité que des concepts aux yeux de nombreuses personnes. Tel est le cas du temps dont la perception diffère d'une personne à l'autre.

Sous cet angle, la méthodologie de recherche permet de constituer un savoir processuel, car elle représente une combinaison spécifique de méthodes et techniques de recherche mobilisées pour mener à bien une méthode de recherche. Il est donc capital de définir la méthode afin de la distinguer de la méthodologie et de comprendre son lien avec celle-ci, laquelle découle directement de la problématique de recherche. La méthodologie implique l'étude critique des méthodes (du terme grec *methodos* désignant « chemin » ou « voie ») scientifiques. Elle peut être considérée comme la science de la méthode ou « méthode des méthodes ». La méthodologie contient ainsi les méthodes, et une méthodologie se compose de plusieurs méthodes ; elle est un mixte façonné grâce à la mobilisation des connaissances et des procédés. Ce commun créant la méthodologie apporte sa rigueur au processus de recherche.

3.2.2 Justification du choix épistémologique

Trois grands paradigmes épistémologiques sont évoqués : le positivisme, le constructivisme, l'interprétativisme. Toutefois, nous avons opté pour une comparaison entre l'interprétativisme et le positivisme. En effet, nous constatons une nette différence lorsque nous comparons l'interprétativisme et le positivisme. C'est donc une nette comparaison entre deux postures épistémologiques totalement opposées que nous proposons. Ce choix est justifié par différents éléments. Il est tout d'abord lié à la forme de notre travail de recherche (comportant des allers et retours entre le théorique et l'empirique suivant une méthodologie essentiellement qualitative, mais pouvant intégrer des éléments quantitatifs). En effet, ce choix est justifié par notre raisonnement selon lequel il n'y a pas une seule réalité, pas une seule vérité, et la réalité est une construction sociale, notamment en relation avec un espace et un temps donné. Elle l'est aussi par rapport au sujet, mais aussi par rapport au chercheur. Les apports du travail de recherche doivent être relativisés et replacés dans un contexte spécifique, étant donné le contexte actuel de diversification de l'économie, des organisations, de marchés, des réseaux, etc.

Toutefois des questions reviennent souvent sur le positivisme, ce choix qui restreint le chercheur et l'oblige à une certaine séparation chimérique entre lui et l'existant ou de façon

plus restreinte entre le chercheur et l'objet de recherche semble en soi un choix critiquable même lorsqu'il y a recours à une démarche quantitative et qu'on souhaite avoir un grand recul par rapport aux chiffres et que tout l'environnement de la recherche est prise en compte (chercheur, objet de recherche, matériaux, etc.). Ici, une citation forte intéressante s'impose, un peu longue, mais qui nous fait comprendre l'importance de voir les chiffres avec d'autres lunettes que la vision classique (quantitative = positiviste). Il semblait au début que « La démarche compréhensive relèverait d'un autre paradigme épistémologique que les démarches quantitatives » (Dumez, 2021), alors que cela n'est pas forcément vrai : « Ces dernières sont alors rapportées à un paradigme positiviste et les premières à un paradigme interprétativiste (parfois confondu avec un paradigme constructiviste, parfois distingué de lui Ron Weber, chercheur en systèmes d'information, pratiquant la recherche quantitative et voulant se familiariser avec l'approche qualitative, décida un jour de faire un stage de formation au qualitatif. L'opposition entre les deux paradigmes lui fut présentée de la manière suivante : Hypothèses métathéoriques - Positivisme : La personne (le chercheur) et la réalité sont séparées, la réalité objective existe indépendamment de l'esprit humain. L'objet de recherche possède des qualités inhérentes qui existent indépendamment du chercheur.

Interprétativisme - Ontologie : La personne (le chercheur) et la réalité sont inséparables, la connaissance du monde est constituée intentionnellement par l'expérience vécue d'une personne. L'objet de recherche est interprété à la lumière de la structure de signification de l'expérience vécue d'une personne (le chercheur) ... Ron Weber en fut surpris : ce qui était dit du paradigme positiviste ne lui paraissait pas correspondre à sa pratique habituelle de recherche » Dumez 2021 (pp. 284-285).

Il s'ensuit toujours dans ce point de vue élargi cette problématique : « Pourquoi la démarche compréhensive s'interdirait-elle d'avoir recours à une analyse statistique ? » Dumez 2021 (p. 285). Enfin dans la préface du même ouvrage de Dumez, il indique que « lorsque la première édition a paru, l'idée s'était répandu qu'un chercheur adoptant la démarche compréhensive (ou qualitative) se devait de positionner son travail par rapport à de grands « paradigmes épistémologiques » : le positivisme, le constructivisme, l'interprétativisme ». Cette idée est combattue dans ce livre, Dumez, 2021, p. 13. Parce qu'en réalité, cet excès de formalisme peut conduire à passer à côté d'idées, de méthodes ou autres éléments important à l'apport de la recherche et au préalable à son processus. En réalité, il n'y a pas un processus d'exclusion

obligeant à choisir un « paradigme épistémologique unique », l'appréciation se fait *in concreto* par rapport au cas, par rapport au fait que la recherche relève parfois d'un fait de « bricolage » (Allard-Poesi, 2003, p. 288).

Nous souhaitons clairement rejeter une posture positiviste, Dumez nous rappelle certains éléments en (2023) : « Je ne suis pas toujours d'accord à 100 % avec Bruno Latour, mais là, oui. Cela rejoint tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que pour moi, les discussions sur le positivisme et l'interprétativisme sont tout sauf du concret » (Gaillard *et al.* ; 2023. pp. 199-200), même si nous ne nous inscrivons pas pleinement dans ces propos, il est important de rappeler la vision épistémologique de Dumez (2023) : « Par ailleurs, les discussions sur le positivisme et le constructivisme ne me paraissent pas être la philosophie la plus intéressante » Gaillard *et al.* ; 2023 p. 195). Il ajoute au sujet du positivisme les éléments suivants : « Le positivisme est une philosophie des sciences, et c'est une philosophie des sciences qui est morte, comme l'a bien montré Jacques Bouveresse. Je ne comprends pas comment on pourrait encore se réclamer du positivisme aujourd'hui » (Gaillard *et al.* ; 2023. pp. 187-188). Tout comme la vision très positiviste qui a influencé les sciences de façon critiquable « L'hégémonie du positivisme a néanmoins été fortement critiquée par un certain nombre de chercheurs. Par exemple, pour Habermas (1972), tenant d'une théorie critique, le positivisme aurait réprimé les autres traditions philosophiques en monopolisant la compréhension de ce qu'est la science ». Habermas (1972), enfin Dumez dans ses ouvrages de 2021 et 2023, postule pour que la page du positivisme soit tournée « Le positivisme est une philosophie des sciences, et c'est une philosophie des sciences qui est morte, comme l'a bien montré Jacques Bouveresse » (pp. 187-188) il fait aussi appel à Popper sur le sujet : « Encore une fois, le positivisme, c'est fini, c'est mort depuis au minimum les années 1950. Karl Popper a écrit une autobiographie dans laquelle un chapitre s'appelle « Qui a tué le positivisme ? » Et Popper ajoute : « Je crains d'avoir à admettre que j'encours une certaine responsabilité » (Dumez, 2021, p. 188).

Dumez souligne un élément important par rapport à son rejet du positivisme : « La question de savoir si l'ordinateur qui est en face de moi existe indépendamment de mon esprit qui est en train de regarder cet ordinateur, c'est de la métaphysique. En quoi est-ce pertinent pour une recherche en marketing du consommateur ? » (Dumez, 2021.) En réalité, la question est même au-delà de savoir si j'existe indépendamment, c'est une question qui ne se pose même plus, l'interdépendance de l'existant est dorénavant chose concrète et visible. L'écosystème que nous

pouvons aussi appeler environnement est interdépendant, nous l'avons constaté lors de la COVID-19, des instabilités géopolitiques. Ce constat est probablement dans la plupart des sciences.

Enfin, les questions épistémologiques que se pose Dumez (2023) sont plutôt de cet ordre : « Est-ce que la diversité empirique du phénomène a été réellement couverte ? » (Dumez (2023, p. 191.) Puisque pour lui « l'interrogation sur la diversité empirique des phénomènes que l'on étudie (...) est pour moi de nature épistémologique » (Dumez, 2023, p. 192).

C'est pour cela que nous adoptons une approche constructiviste et interprétativiste tout au long de la thèse, avec une approche méthodologique qualitative majoritairement (puisqu'il y a deux études qualitatives) et une étude quantitative « l'approche la plus féconde consiste à articuler quantitatif et qualitatif, mais comment réaliser cette articulation le plus intelligemment possible » (Dumez, 2023). (Gaillard et al ; 2023). Quant à Pessqueux (2020), il nous rappelle clairement l'importance de ne pas avoir une lecture linéaire de la méthodologie-épistémologie-ontologie. Il indique clairement qu'il est important de casser les préjugés de la jonction « attitude positiviste – méthodes quantitatives » et « attitude constructiviste – méthodes qualitatives » (Pessqueux, 2020), après avoir démystifié cette fausse idée d'automaticité grâce aux travaux de Pessqueux (2020) et (Dumez, 2021 ; Dumez, 2023). Nous pouvons aborder le sujet de l'usage d'une hypothèse dans les travaux quantitatifs à porter épistémologique constructiviste et interprétativiste.

3.2.3 l'épistémologie constructiviste et interprétativiste

R.-A. Thiétart *et al.*, propose un tableau dans la page 648 de son ouvrage intitulé « méthodologie de recherche en management ». Ce tableau reprend la différence entre les méthodes qualitatives et quantitatives, il souligne clairement que pour une méthode quantitative, il faut procéder par l'hypothèse. Toutefois, il n'évoque nullement une épistémologie spécifique. Le tableau en question est repris par (Pesqueux, 2020). Celui-ci souligne les préjugés en matière épistémologique et méthodologique et la nécessité de les dépasser. **Sur la base de ces travaux, il apparaît tout à fait acceptable d'adopter une hypothèse dans une méthode quantitative à vision épistémologique interprétative et constructiviste.** Ceci semble aller aussi dans le

sens de la cohérence dans la mesure où le positivisme ne permet pas d'avoir une vision intégrative des matériaux et du champ étudié. Il en est de même pour le post-positivisme qui certes apporte une relativisation du positivisme, mais dont les exigences sont tout de même difficiles dans un contexte exploratoire et dans une volonté de comprendre l'existant étudié.

Enfin, nous pouvons souligner qu'il s'agit d'un raisonnement à trois étapes, qu'on peut aussi appeler un raisonnement tridimensionnel. C'est-à-dire que la plupart des auteurs s'accordent dorénavant qu'il n'y a pas une épistémologie exacte pour une méthode exacte et que donc l'usage de la méthode quantitative n'est pas voué à une épistémologie exacte, le second élément fait appel à l'hypothèse en tant qu'élément d'orientation de la recherche quantitative, le troisième élément conclut ce raisonnement par le fait qu'une hypothèse peut tout à fait être appliquée à une épistémologie constructiviste ou interprétative. En l'exprimant différemment, nous pouvons dire qu'une étude quantitative en épistémologie constructiviste ou interprétativiste peut contenir une hypothèse. Enfin, il est important de souligner que les études en soi sur l'épistémologie contiennent des hypothèses ou partent d'une hypothèse. Pourtant, elles ne sont que rarement quantitatives.

C'est pour cela que notre démarche correspond à une posture épistémologique interprétativiste et constructiviste, en ce sens qu'elle touche à une certaine approche du réel en intégrant les formes de subjectivité des acteurs (Wacheux, 1996 ; Seville et Perret, 2007). Enfin, il est à rappeler que la recherche concerne les cabinets d'avocats dans le système juridique français.

Chapitre 4 : Méthodologie et méthode de recherche

4.1 Méthodologie et méthode de recherche dans les sciences sociales

Il est souhaitable dorénavant, après avoir vu la méthode, de présenter la différence entre méthode et méthodologie et de présenter les aspects méthodologiques, les paradigmes de recherches, les dilemmes qu'ils posent et la justification du paradigme choisit. La méthode de recherche, la mixité méthodologique avec une prépondérance qualitative et exploratoire et le type de données par rapport à son aspect primaire ou issue d'un retraitement.

« Les chercheurs sociaux sont plus impliqués dans les interactions et les façons par lesquels l'homme se trouve dans le monde et donne sens au monde... cette recherche se concentre moins sur les interactions entre les êtres du monde observables, et plus sur les interactions, la manière dont ils sont nés, comment ils fonctionnent et comment ils affectent l'expérience humaine... ». (Davis *et al.*, 2016), ce qui convient aux sciences de gestion qui sont des sciences de l'action. Permettant d'observer le monde des organisations et les interactions au sein de celui-ci.

La recherche au sein d'une organisation est une recherche en sciences sociales. Au sein d'une ou de plusieurs organisations. Sa spécificité est celle d'étudier les interactions entre et au sein des organisations, notamment en matière de digitalisation : Comment sont-ils interprétés ? Comment les TIC sont-elles mobilisées, analysées, étudiées ? Avec tout en partant d'un facteur stratégique, souligner l'acteur humain, parce qu'en réalité, même lorsqu'on étudie les organisations et les interactions, c'est dans et entre les personnes que cela se passe, de *surcroît* lorsqu'il s'agit des TIC. L'étude des organisations, par exemple, mobilise des travailleurs, des professionnels libéraux, des personnes autour de l'environnement, de l'organisation et ils interagissent et coconstruisent le processus et le résultat. Le résultat est forcément le fruit d'un grand nombre d'interactions, de décisions, et de croisements de stratégie. Puisque la stratégie de l'organisation n'est pas isolée, elle est en soi (la stratégie) en interactions avec d'autres stratégies organisationnelles (des autres organisations). Le point culminant des stratégies appliquées étant en réalité leurs résultats et la méthodologie nous aide à déchiffrer ce résultat.

Toutefois, une vision stratégique, prenant en compte le facteur humain comme élément principal de la stratégie, ne veut pas dire qu'il n'est pas question, ici, de rejeter l'aspect culturel

ou collectif au sein de l'entreprise en matière de digitale. L'organisation dispose d'une culture et au-delà de la culture d'un pays (Hofstede, 2011), il y a aussi les cultures de l'organisation. La vision de la culture est donc de voir la « culture » comme la culture de l'organisation de *surcroît* lorsque c'est une entreprise, de son environnement organisationnel et de la culture au sein du domaine en question, c'est-à-dire au sein des professions libérales juridiques. Toutefois, notre champ de vision a comme départ et arrivée, les cabinets d'avocats et leurs stratégies digitales et l'aspect humain dans la planification, l'établissement, l'application et la rétroaction par rapport à cela.

Dans chaque culture, il y a le souhait de donner un sens aux choses, ce sens est perçu différemment d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre et même du tissu culturel. Ainsi un individu au sein de l'organisation baigne au sein de la culture organisationnelle, mais il y participe aussi. Il est aussi imprégné de la culture de l'endroit géographique où il se trouve et donc l'individu détient et vit au sein de l'organisation avec plusieurs cultures, notamment celle de l'organisation, celle du domaine de travail (de l'environnement externe), celle du territoire, etc. D'après Naomi Standford (2010), une bonne culture organisationnelle est celle où les personnes membres de l'organisation sont particulières et qu'il comprend le fonctionnement de l'organisation. La culture de l'organisation se crée par les interactions des personnes à l'intérieur de l'organisation et entre l'organisation et son environnement. Toutefois, lorsque la culture de l'organisation est déjà implémentée, lorsqu'une nouvelle personne arrive ou lorsque de nouveaux outils y sont implémentés, la culture de l'organisation peut être un frein comme au contraire un accélérateur de l'arrivée de la personne ou de l'implémentation de l'outil. Celle-ci à l'intérieur de l'organisation et entre organisations. Ce processus crée en réalité une culture digitale propre à chaque organisation et à chaque domaine.

Cette vision de la culture est parfois vue d'une manière individuelle, mais souvent d'une manière groupée. C'est le cas des travaux de Hofstede qui a développé en 1980 une vision groupée et forte intéressante de la culture lors de ces travaux sur IBM. Toutefois, il y a aussi la vision groupée, mais pas au sens de territoire, mais plutôt au sens de la culture organisationnelle développée par Denison (1990) sur la base de quatre catégories et O'Reilly *et al.*, (1991) sur la base de 8 catégories qui permettent de classer le type de culture organisationnelle. Lors de nos travaux d'investigation, il est important de déceler quand c'est possible ce qui relève de la personne, de la culture de son organisation et de la culture du domaine des professions libérales

juridiques. Dans un esprit de limitation et d'effectivité de l'étude, il ne sera pas possible d'inclure une analyse basée sur les cultures nationales puisque le terrain est exclusivement national et qu'il ne faut pas ajouter un grand nombre de variables au risque de diminuer la validité des résultats et de réduire la possibilité d'un travail approfondi. C'est pour cela que ce travail de thèse est principalement sur la digitalisation au sein des cabinets d'avocats, la culture ne sera mobilisée que pour comprendre les enjeux à l'intérieur du domaine d'étude. Il s'agit entre autres de la vision de l'information-temps avec des informations mobilisées pour une application immédiate et d'autres informations vues pour une application ultérieures. Une ambidextrie digitale de l'information, permettant par exemple aux personnes de se former pour certaines technologies de suite, de se former pour d'autres ultérieurement et même de mobiliser doublement l'outil digital. C'est-à-dire l'information qui permet d'anticiper un avenir technologique proche, mais aussi l'information permettant de se former à la technologie en question.

4.1.1 Entretiens exploratoires ouverts et entretien exploratoire semi-direct

La recherche qualitative passe souvent par l'analyse des *verbatim* lors d'entretiens. Cette analyse ne se limite pas au verbatim en soi, mais aussi aux réactions, aux expressions du visage, à l'intonation et aux autres interactions et d'expressions qui peuvent découler de l'entretien.

Le souhait est celui de lire et comprendre le verbatim, mais de lire aussi ce qu'il y a derrière le verbatim afin de bien mener l'investigation. C'est-à-dire saisir la pertinence des propos, leurs justesses et surtout leur esprit. En effet, dire une chose n'est pas forcément ce que la personne souhaitait dire, d'où l'importance de déceler les expressions, l'intonation et autres éléments similaires. Tout cela permet l'augmentation des chances d'avoir des réponses valides.

La démarche oblige à des entretiens progressifs et des investigations progressifs qui saisissent l'aspect spécifique du digital, le décalage qu'il peut y avoir entre une structure et une autre en cette matière. D'où l'importance de procéder en plusieurs études comme décrit précédemment. Pour avoir des résultats prometteurs, il faut tout d'abord procéder à des observations et des entretiens exploratoires ouverts et suivis par des entretiens exploratoires sur la base d'un guide d'entretien et qui soit semi-ouvert.

4.1.2 La recherche qualitative en sciences sociales

« Que vous les observiez en interagissant avec eux (observation participante), que vous les aidiez dans leurs projets (recherche-action) ou que vous les interrogiez dans leur environnement (entretiens). Ou même que vous les étudiez au travers des archives qu'ils ont laissées, à la manière d'un historien. En deux mots vous avez décidé, plutôt que de rester dans votre bureau pour traiter des données ou élaborer un modèle, ou de mettre au point un programme expérimental dans un laboratoire, de mener une recherche qualitative » (Dumez, 2016). Telle est la définition que donne Dumez de la recherche qualitative. Celle-ci est donc plus interactive, elle est parfois aussi plus empirique. Le chercheur interagit avec son environnement à des degrés différents. Cette interaction peut avoir lieu par la parole à travers des entretiens, par l'implication du chercheur dans l'organisation, objet de ses recherches. L'implication se traduit par la participation. Le chercheur participe alors souvent à des tâches limitées, mais qui garantissent néanmoins un minimum d'interactions. Dans une recherche-action, le chercheur est l'auteur d'une participation plus approfondie, qui peut l'amener à participer à un projet de changement, à la mise en place d'un nouveau fonctionnement ou d'une nouvelle technologie.

Dumez (2016) nomme cette sorte de recherche « recherche qualitative » ou « recherche compréhensive », puisque l'objectif est de comprendre le phénomène social étudié, notamment en posant la question du pourquoi ou du comment.

4.1.3 Les opportunités et risques d'une recherche qualitative

La méthode se rapporte au moyen utilisé pour parvenir à une fin. Dans sa signification première, elle désigne le chemin qui mène quelque part. La méthode est donc le cheminement (ex. : un protocole de recherche) ou la « procédure » de raisonnement adoptée pour valider ou infirmer une hypothèse par une approche déductive ou aboutir à un résultat par une approche inductive, voire abductive. De ce point de vue, la méthode de recherche est une composante de la méthodologie. La méthode formule le processus de la conduite de pensée alors que la méthodologie est la mobilisation de plusieurs méthodes de recherche scientifique en lien direct à la problématique de recherche choisie et spécifique à une discipline.

« La recherche qualitative est souvent liée à des opportunités, des terrains qui s’ouvrent ou ne s’ouvrent pas » (Dumez, 2016). Nous avons choisi de travailler sur un terrain auquel nous avons accès, celui des cabinets d’avocats. Ainsi, notre étude est liée à l’opportunité d’accéder au terrain. Lors d’une recherche qualitative, le chercheur collecte différents types de données et se fonde sur différentes sources hétérogènes. L’hétérogénéité des types de matériau a été soulignée par Yin (2012). Elle (Dumez, 2016) recouvre au moins six éléments :

1. Les observations directes

2. Les entretiens

3. Les archives personnelles [les notes prises par le chercheur]

4. Les documents

5. L’observation participante

6. Les artefacts physiques

Cette hétérogénéité provient souvent d’une utilisation diversifiée des sources. Nous expliquerons plus tard l’importance de ne pas se limiter à une seule source. Toutefois, le chercheur ne dispose que de sources limitées ou il manque de temps. Le plus important en recherche qualitative est que « l’accent a été (est) mis sur la dimension compréhensive, c’est-à-dire sur la nécessité de donner à voir les acteurs pensant, éprouvant et agissant » (Dumez, 2016), puisque cette recherche place en son centre les acteurs qui sont son objet. Or, des retraitements numériques, des calculs ou autres analyses mathématiques et plus généralement quantitatives ne sont pas exclus d’une recherche qualitative. La recherche qualitative se différencie de la recherche quantitative par le processus compréhensif et par la place de l’acteur analysé au centre de la recherche, ce qui convient parfaitement en matière de stratégie et de ressources humaines, notamment concernant l’usage et l’interaction avec les TIC. Dans ce domaine, l’analyse indispensable est celle des acteurs humains formant les ressources humaines d’une organisation. Aussi Hervé Dumez apporte-t-il cette précision importante : « La recherche qualitative ne s’oppose pas, en sciences sociales, à la recherche quantitative, parce qu’elle exclurait le traitement des chiffres. Tout au contraire, l’étude des acteurs porte souvent sur la manière dont eux-mêmes produisent et utilisent les chiffres » (Dumez, 2016).

La recherche qualitative, tout comme d'autres positionnements méthodologiques et épistémologiques, n'est pas sans risque. Dumez estime que trois risques principaux se présentent comme suit :

- « 1. Elle ne montre pas (donc n'analyse pas) les acteurs pensant, agissant et interagissant, développant des projets, des stratégies, réussissant ou échouant, en conséquence de quoi elle n'a pas géré le risque des acteurs abstraits.
2. Elle retrouve dans le matériau les théories générales qu'elle a voulues y voir, sans avoir géré le risque de circularité.
3. Elle privilégie une interprétation de ce qu'elle a observé, sans avoir suffisamment exploré des interprétations rivales plausibles, étant passée à côté du phénomène d'équifinalité » (Dumez, 2021).

Toutefois, Dumez propose des solutions telles que « préciser et affiner » ; il propose également de travailler sur une « dynamique [qui] procède par boucles successives, que l'on peut nommer, en référence à Peirce, des boucles de déduction/induction/abduction (David, 2000) » (Dumez, 2021). Il conseille de faire des « allers et retours constants d'une activité de recherche à une autre, et de l'observation empirique à la théorie, capable d'étendre sa compréhension à la fois de la théorie et des phénomènes empiriques (Gadde et Dubois, 2002) » (Dumez, 2021). Il propose en outre des mémos, à la fois des mémos de terrain et des mémos théoriques avec un effet d'entonnoir et un effet de connexion progressive et prudente à la théorie afin d'éviter la circularité. Ces mémos sont proposés sous forme de boucles d'hybridité méthodologique, c'est-à-dire avec des allers et retours : « Les mémos de terrain peuvent être une première monographie, mais de préférence (les monographies sont toujours trop longues et ennuyeuses, tout en étant trop partielles) des analyses d'incidents critiques, de surprises, de processus routiniers ou exceptionnels qui ont intrigué le chercheur. Les mémos doivent être alternés pour fonctionner en boucles : mémos théoriques, puis mémos de terrain » (Dumez, 2021). Mais il faut se garder de la circularité : « De boucle en boucle, [...] le lien devra se faire entre cadres d'analyse spécifiés et matériau spécifié, de manière qu'une discussion théorique s'instaure à partir de cette confrontation, entre idées et matière, comme un sculpteur se sert de modèles en plâtre successifs pour faire avancer ses idées » (Dumez, 2007). La métaphore de la sculpture est intéressante, puisqu'une confrontation en boucle entre la théorie et les matériaux permettra en effet d'aboutir à d'éventuelles conclusions et affirmations et peut-être à une généralisation

qui restera tout de même relative (par exemple relative au même métier dans une zone géographique précise).

Nous proposons deux solutions supplémentaires aux propositions de Dumez. La première solution consiste à adopter une recherche-intervention (Cappelletti *et al.*, 2021) ou une recherche-action (Mottet et Bonnet, 2017). La recherche-intervention a pour objectif d'améliorer à travers l'intervention du chercheur la situation et les dysfonctionnements dont souffre l'organisation – son objectif est le changement, une amélioration par rapport à la problématique. Le chercheur doit avoir un contact régulier avec l'interlocuteur et il est au centre de la recherche, il guide l'avancement de l'intervention. La recherche-action consiste en une observation plus longue ; l'objectif du changement n'est plus souvent de mise. La seconde solution consiste en une variation de méthodes et une multiplication des recherches, tout en restant dans une vision méthodologique principalement qualitative. C'est pourquoi notre étude préalable est mixte et aussi pourquoi la seconde étude est quantitative, afin de renforcer notre travail qualitatif.

4.2 Méthodologie de recherche : une approche en deux voies

Comme cela est démontré par Charreire-Petit et Huault (2007), la cohérence entre la posture épistémologique, l'approche du chercheur et le protocole méthodologique est un facteur essentiel de la recherche. Dans ce sens, la première question que nous envisageons est :

« Comment cherchons-nous ? »

La méthodologie de cette thèse se situe dans un « cadre mixte ». Nous souhaitons écarter la posture positiviste qui nous semble inadéquate pour une recherche compréhensive mobilisant principalement des matériaux qualitatifs et quantitatifs. Comme l'a souligné (Dumez, 2021), le cadre d'une vision quantitative qui doit être purement positiviste est dépassée, la seule condition est celle de la cohérence, de *surcroît* s'agissant d'une étude qui n'est pas une étude en comptabilité-Finance (et même si en comptabilité et/ou Finance, il est désormais largement admis de faire des études qualitatives) par exemple, mais plutôt une étude qui souhaite être dans une progression compréhensive. La réalité est objective et rare en science de gestion qui est une

science de l'action et dont la réalité est différente d'un contexte à l'autre, d'une vision à l'autre et d'un grand nombre de variables. La mobilisation numérique ici est une mobilisation par rapport à un aspect qui reste exploratoire, nouveau, le souhait est celui de faire parler les chiffres. Il faut reconnaître une certaine subjectivité inhérente au chercheur, notamment lorsqu'il fait au préalable de l'observation, lorsque les éléments sont nouveaux. Si le positivisme peut augmenter sous certains aspects la validité et la fiabilité du chercheur, lorsqu'un sujet est nouveau, le positivisme peut créer une vision restreinte de ce qui est étudié, une démarche positiviste peut être adoptée après plusieurs études dans le domaine et après plus de stabilisation, actuellement nous avons constaté par exemple qu'il y a une inflation des TICs, cette inflation va se stabiliser, il nous semble. C'est à ce moment et avec au préalable plusieurs études suivantes qu'il pourra y avoir une étude totalement positiviste. Notre ontologie, épistémologie et objet de recherche actuel ne peuvent répondre aux critères du positivisme tel qu'il est proposé par Weber, 2004, p. IV, repris et interprété par Dumez, 2021. L'expérience passée au sein de cabinets d'avocats empêche une séparation nette entre le chercheur et l'objet étudié (La réalité et le chercheur). La vision du chercheur en soi et, certes, nous pouvons avoir recours à de l'analyse numérique, qui s'avère même très importante, mais que cela s'interprète à la lumière de l'expérience vécue, mais aussi à la lumière des observations et des autres éléments qualitatifs recueillis préalablement.

4.2.1 Exploitation et test

Pour tenter de répondre à cette question, citons les deux voies ou processus de recherche qui ont pour objectif de soutenir l'élaboration des connaissances : explorer et tester (Charreire-Petit et Durieux, 2014).

Nous pensons que ce choix est justifié par différents éléments. Il est tout d'abord lié à la forme de notre travail de recherche (avec des allers et retours entre le théorique et l'empirique suivant une méthodologie essentiellement qualitative, mais pouvant intégrer des éléments quantitatifs).

Une étude préliminaire sera établie (une étude pilote ou exploratoire) afin de mieux orienter la direction de la question de recherche et améliorer l'établissement des guides d'entretien. Elle pourra comporter des dimensions quantitatives ou qualitatives.

4.2.2 Exploration et démarche qualitative

Nous appelons « exploration » la phase qui consiste premièrement à « *créer de nouvelles articulations théoriques entre des concepts et/ou intégrer de nouveaux concepts dans un champ théorique donné* » (Charreire-Petit et Durieux, 2014). Deuxièmement, « *la recherche exploratoire peut viser à clarifier un problème qui a été plus ou moins défini* » (Trudel *et al.*, 2006). Troisièmement, une étude exploratoire permet de déterminer l'ensemble du budget (financier et budget temps) de recherche correspondante, en particulier avant d'effectuer des recherches de plus grande ampleur. Quatrièmement, la visée de la recherche exploratoire est le comblement d'un vide. Le chercheur doit effectuer une revue complète de la littérature sur le sujet afin de trouver un cadre conceptuel et méthodologique approprié. Enfin, la recherche exploratoire doit sélectionner la méthode de collecte de données ou la source de données la plus appropriée pour repérer la réalité.

« Explorer en management consiste à découvrir ou à approfondir une structure ou un fonctionnement pour servir deux grands objectifs (Charreire-Petit et Durieux, 2014) : la recherche de l'explication (et de la prédiction) et la recherche d'une compréhension ». Cela nous amène au premier objectif de recherche :

Comprendre l'univers TIC des avocats au sein des cabinets et les phénomènes de la digitalisation dans l'environnement du système juridique français.

Autrement dit, la recherche qualitative cherche à répondre aux questions de type « pourquoi ? » ou « comment ? » (Aubin-Auger *et al.*, 2008.).

4.2.3 Procéder à une démarche quantitative sur des données qualitatives

« Tester, c'est l'ensemble des opérations par lesquelles le chercheur met à l'épreuve de la réalité un ou des objets théoriques ou méthodologiques. L'objectif est de produire une explication par l'évaluation de la pertinence d'une hypothèse, d'un modèle ou d'une théorie » (Charreire-Petit et Durieux, 2014). Le fait de tester concerne l'ensemble des opérations réalisées par des chercheurs sur une ou plusieurs théories ou réalités. Le but est d'expliquer l'hypothèse en évaluant la pertinence et la causalité (Charreire-Petit et Durieux, 2014). Aubin-Auger *et al.* (2008) pensent que la recherche quantitative tente également de répondre au « pourquoi ».

Cependant, la condition préalable est d'obtenir la causalité de manière statistique. C'est pour cela que nous élaborons une démarche quantitative sur des données qualitative par la corrélation de Spearman en vue de vérifier les liens entre variables. D'après ce que nous savons, Les coefficients de corrélation de Spearman peuvent varier entre -1 et +1. Une valeur inférieure à 0 indique une corrélation négative, tandis qu'une valeur supérieure à 0 indique une corrélation positive et une valeur égale à 0 indique une absence de corrélation. La force de la corrélation peut être déterminée par la proximité du coefficient de corrélation par rapport à 0 ; un coefficient plus proche de -1 ou +1 suggère une corrélation plus forte, tandis qu'un coefficient plus proche de 0 suggère une corrélation plus faible.

Ainsi en arrivons-nous à notre deuxième objectif de recherche :

Expliquer dans quelle mesure le pilotage du changement dans le cadre de la digitalisation des cabinets d'avocats relève d'une démarche d'ambidextrie organisationnelle.

4.3 Design de recherche

Notre mode de raisonnement se déroule en trois étapes, c'est le mode raisonnement de notre thèse lors des différentes études. Notre parti pris méthodologique consiste à adopter une vision inductive et ensuite déductive (figure 16), la vision globale étant abductive. Il est souhaitable de procéder par induction lors de la théorie et des premiers travaux empiriques pour ensuite opter pour une vision déductive lors des travaux qualitative avec une démarche quantitative.

Figure 16 : Modes de raisonnement

Source : création personnelle

4.3.1 Les modes de raisonnement choisis

La recherche peut s'appuyer sur une gamme de méthodologies, telles que des approches qualitatives et/ou quantitatives. Compte tenu de notre point de vue global interprétiviste et constructiviste, nous trouvons approprié d'employer une méthode de recherche qualitative. Cependant, nous avons également l'intention de le compléter par l'inclusion de données qualitative traité quantitativement

L'étude qualitative par processus inductif

Pour mieux démarrer une étude qualitative, nous commençons par distinguer le raisonnement de la revue de littérature. La démarche inductive est définie de la façon suivante : « *L'induction est une inférence logique qui confère à la découverte une constance a priori (loi) alors que l'abduction lui confère un statut explicatif ou compréhensif qui, pour tendre vers la règle ou la loi, nécessite d'être testée ensuite* » (Charreire-Petit et Durieux, 2014). Selon Morfaux (2011), la définition de l'induction évoque d'abord la régularité de certains faits observés et leur cohérence ; ensuite, les faits observés sont comparés à d'autres faits existants, qui sont liés à l'expérience antérieure.

L'étude qualitative par processus empirico-inductif

La première étape de notre thèse envisage une étude qualitative. Celle-ci sollicite la plupart du temps un paradigme méthodologique empirico-inductif (Creswell, 1998) en vue de conduire l'étude vers une recherche qualitative exploratoire (Trudel *et al.*, 2006). En d'autres termes, à travers le but de la description, de l'explication et de la vérification, nous pouvons opter pour un point de vue de recherche à travers le paradigme empirico-inductif.

Le modèle empirico-inductif s'appuie sur les expériences précédentes des chercheurs et sur une revue de la littérature (Mercier, 2018).

L'étude qualitative avec une démarche quantitative par processus déductif

Les « tests » constituent essentiellement une validation proche de la vérification hypothético-déductive qui « autorise la validation des premières propositions découvertes » (Hlady-Rispal, 2015). Souvent, « la déduction part d'une règle, qui considère le cas de cette règle et infère automatiquement à un résultat » (Charreire-Petit et Durieux, 2014). Lerbet (1993) décompose la méthode en quatre étapes principales.

Autour du problème de recherche, nous découvrons des concepts connexes. Sur la base de la littérature, nous proposons des hypothèses, ces hypothèses seront testées par la corrélation de Spearman. Des modèles ou des théories correspondant à nos thèmes.

- Dans un premier temps, les hypothèses, modèles ou théories que nous observons et utilisons ne reflètent pas pleinement la réalité.
- Nous devons réviser l'ancien modèle pour formuler un nouveau modèle, une nouvelle hypothèse ou une théorie.
- Ensuite, nous effectuons une phase de test, qui nous permet de nier ou d'affirmer des hypothèses, des modèles ou des théories.

La recherche peut s'appuyer sur divers types de méthodologies, qualitatives et/ou quantitatives (cf. Figure 6 *infra*). Dans le cadre d'une posture à dominante interprétativiste et/ou

constructiviste, et compte tenu de notre posture interprétativiste et constructiviste, il nous semble opportun de mobiliser une méthode de recherche qualitative. Nous envisageons de la compléter par des données quantitatives.

Dans un premier temps, nous pensons commencer par une étude qualitative, avec l'objectif de répondre aux besoins de la digitalisation dans un secteur juridique (cabinets d'avocats) et de déterminer la digitalisation des cabinets d'avocats par une démarche d'ambidextrie. Nous procéderons à cette étude qualitative en vue de mieux cerner notre sujet à travers un premier guide d'entretien, et donc à travers plusieurs sources : les entretiens, des ressources primaires, des ressources secondaires ainsi que l'observation directe (qui pourrait être participante). L'objectif sera, lors de chaque phase de l'étude qualitative, d'avoir recours à un minimum de trois sources qualitatives afin de garantir une forme de triangulation.

Dans un second temps, nous envisageons de procéder à une étude quantitative afin de comprendre dans quelle mesure doit être mené le pilotage du changement digital des cabinets d'avocats et expliquer la continuité de leur adoption numérique. Cette étude quantitative nous permettra de traiter de façon plus extensive le cœur du sujet. Cela se fera par questionnaires, échantillonnages, recueil d'informations quantitatives (ressources quantitatives primaires tout comme secondaires). Les traitements et analyses se feront sur la base des tests d'hypothèses ou de propositions de recherche que nous aurons affinées, en utilisant principalement les logiciels de traitement de données SPSS et AMOS, notamment pour les tests et corrélations, cela entre items figurant dans le questionnaire et qui ont un lien avec les thématiques et la littérature mobilisée. Nous espérons pour cette étape pouvoir disposer de questionnaires envoyés à un minimum de 35 000 destinataires avocats, sachant que ces éléments seront à préciser en fonction de l'avancement de la recherche.

Enfin, pour améliorer la validité et la fiabilité des résultats obtenus, nous procéderons à une nouvelle étude qualitative plus précise (qualitative-qualitative-quantitative), c'est-à-dire en procédant par des allers-retours entre le théorique et l'empirique. Cette étude représentera la troisième phase, sans compter l'étude préliminaire, mais en comptant l'étude quantitative. Si le caractère de ces organisations conduit à des formes ambidextres de changement, cette compréhension s'accompagnera d'une étude des implications managériales de la recherche, et

éventuellement de pistes d'action dans le cadre d'un processus prescriptif, qui suivra les phases descriptives et explicatives de la recherche. Voici le design de recherche ci-dessous (figure 17).

Figure 17 : Design de recherche

Source : création personnelle.

Puisque nous souhaitons à la fois mobiliser des données qui conviennent aux méthodes quantitatives et d'autres qui conviennent davantage aux méthodes qualitatives, il est pour nous important de suivre un processus que l'on peut qualifier d'hybride Eisenhardt (1989) ; Charreire-Petit et Durieux (2014) ; Baumard et Ibert (2014) ; et Yin (2018). Existe donc la possibilité de procéder à deux classifications des données, une classification en données primaires et secondaires, et une autre en données quantitatives et qualitatives. Nous pouvons ici citer les travaux de Baumard et Ibert (2014) qui classent les données en trois catégories, à savoir les données primaires dans la recherche quantitative, les données primaires dans la recherche qualitative et les données secondaires. Quant aux données secondaires, elles sont elles-mêmes classées en données secondaires internes et données externes.

Dans les recherches qualitatives, pour les données primaires, l'entretien nous est proposé comme l'un des modes principaux de recherche qualitative. L'entretien peut être individuel ou collectif. Lorsqu'il est collectif, il s'agit d'un entretien de groupe. Toutefois, l'entretien individuel est un élément très intéressant et important en matière de recherche qualitative. Nous y reviendrons lorsque nous évoquerons l'entretien semi-directif. L'observation est aussi proposée : il peut s'agir d'observation participante comme d'observation non participante. Comme le nom l'indique, dans la première observation, l'observateur est acteur de l'activité ou figure au sein de l'activité de l'organisation. L'observation non participante est une observation dans laquelle le chercheur cherche à s'abstenir de participer à l'activité de l'organisation.

Dans la recherche quantitative, l'élément principal peut être le questionnaire. Qui dit questionnaire, dit le choix d'une échelle de mesure. Nous pensons qu'il ne peut y avoir de questionnaire sans échelle de mesure. Celle-ci peut être nominale, ordinale d'intervalle ou de proportion. Le questionnaire en lui-même peut être distribué par courriel ou délivré en personne, l'objectif étant toujours d'atteindre les répondants cibles. La collecte par questionnaire est considérée par Baumard et Ibert (2014) comme un procédé de collecte de données primaires. Il faudra bien sûr accorder une grande importance à la rédaction du questionnaire, à sa structuration, à sa méthode de distribution et, ainsi que nous l'avons souligné précédemment, à l'échelle de mesure.

Parfois, le questionnaire est précédé de ce qu'on appelle un prétest permettant de mieux calibrer le questionnaire. Baumard et Ibert (2014) l'envisagent comme un premier questionnaire pilote qui doit être passé en face à face à un nombre limité de répondants. Celui-ci s'assimile parfois à une recherche préliminaire ou étude préliminaire, préalable donc au commencement des études.

L'observation peut également constituer un aspect d'une collecte de données quantitatives. Si cet élément peut paraître étonnant, l'observation peut être quantitative, ainsi que nous le constatons sur le terrain empirique chez les auditeurs par exemple. Le chercheur peut établir une grille et s'y adapter ou s'appuyer sur un modèle et/ou des concepts. Il remplit la grille semblable à un questionnaire lors de chaque observation. Enfin, les méthodes expérimentales peuvent être l'application d'un protocole avec observation du retour quantitatif relatif à ce protocole, cela par rapport à ce qui a été appliqué. Cette méthode est observée sur le terrain empirique dans le domaine du marketing comme de celui de l'audit et du contrôle de gestion.

Enfin, pour le passage à la méthode de recherche fondée sur les données secondaires, il existe deux traditions. Elles concernent les données secondaires internes et les données secondaires externes. Elles sont évoquées dans les travaux de Baumard et Ibert (2014) ainsi que dans ceux de Yin (2014).

Nous pouvons commencer notre recherche par les données secondaires internes. Celles-ci peuvent être composées d'archives, de notes, de documents, de notes de service, de revues internes, du rapport interne de l'organisation, du rapport d'activité et de tout autre document interne à l'entreprise auquel le chercheur a accès. Existente ensuite les données secondaires dites externes. La digitalisation et notre société de l'information conjuguées à l'économie du savoir nous permettent d'accéder à une large collection de bases de données et, plus largement, à une large panoplie d'informations et de données sur le monde des organisations.

Baumard et Ibert (2014) rappellent que les modes de collecte de données secondaires externes ont radicalement changé avec la mise en ligne sur Internet de la quasi-totalité des textes de presse, des références académiques, des études publiques et privées. Bien évidemment, un chercheur averti doit s'appuyer sur des données ayant une certaine crédibilité. Ainsi, la première étape consiste à commencer par les données que l'on peut obtenir dans les bibliothèques de

l'université, celles publiées par des revues classées et évaluées par les pairs, des données officielles, qu'elles soient publiques ou privées et produites par des administrations, par des organisations internationales ou par des organisations privées si ces dernières jouissent d'une certaine notoriété. Tel est le cas des données produites par les agences de notation et celles produites par les banques, les grands organismes de consulting comme le Boston Consulting group ou Xerfi. Baumard et Ibert (2014) mentionnent entre autres Euromonitor, Xerfi, Thompson Financial et Diane. Pour la littérature scientifique, nous pouvons nous référer aux bibliothèques et bases de données que sont Cairn de Sciencedirect et ProQuest. Indiquons l'importance de la progression de ce que l'on appelle les sciences ouvertes. Les sciences ouvertes permettent un accès plus facile aux données secondaires scientifiques, notamment par HAL Archives.

4.3.2. L'aspect d'hybridité méthodologique

Nous souhaitons travailler sur l'aspect d'hybridité, un aspect tout d'abord décrit par Charreire-Petit et Durieux (2014) comme une exploration hybride consistant à procéder par allers-retours entre des observations et des connaissances théoriques tout au long de la recherche. Les mêmes auteurs expliquent qu'elle « consiste à procéder par allers-retours entre des observations et des connaissances théoriques tout au long de la recherche. Le chercheur a initialement mobilisé des concepts et intégré la littérature concernant son objet de recherche. Il va s'appuyer sur cette connaissance pour donner du sens à ses observations empiriques en procédant par allers-retours fréquents entre le matériau empirique recueilli et la théorie. ».

Il n'est pas souhaitable de mobiliser un terme « hybridité ».

Ici, l'hybridité est différente d'un chapitre à l'autre et nous veillons à le démontrer clairement. Ainsi, le mot hybride ne figure plus dans le lancement du sujet (problématique, question de recherche), afin qu'il n'y ait pas confusion. Ensuite, il ne faut pas mélanger hybridité et hybride. Hybridité méthodologique : c'est la vision d'allers et retours. Eisenhardt (1989) ; Charreire-Petit et Durieux (2014) ; Baumard et Ibert (2014) ; et Yin (2018). L'innovation et l'aspect hybride des brevets : (Corbel, 2006) ; (Aliouat, 2010). Exemple : innovation hybride. Afin de lever toute confusion, le mot hybride n'a été gardé que lorsque cela est nécessaire (méthodologie, littérature sur l'innovation) notamment la méthodologie hybride ou lorsque sa signification est claire, par exemple « voiture hybride ». Donc, le terme hybridité concerne ici principalement la méthodologie dite hybride (allers et retours).

« La démarche est abductive dans ce cas » (Charreire Petit et Durieux, 2014, p. 93). L'objectif de cette hybridité qu'on voit dans la figure 18 consiste à procéder par allers-retours de manière exploratoire entre la théorie et l'empirique enrichi par la théorie. Le théorique est confronté à l'empirique, ce qui permet de mieux comprendre les aspects empiriques des choses.

Figure 18 : Aspect d'hybridité

Sur la base des travaux de Kœnig (1993) et de Glaser et Strauss (1967), nous pouvons obtenir un réalisme fort, c'est-à-dire être plus proche de la réalité en matière de recherche et de théories fortement enracinées. Alors que les économistes de l'École autrichienne estimaient qu'il n'était pas besoin d'enraciner dans l'empirique une théorie avant de la développer, c'est-à-dire qu'il n'y avait nul besoin que la théorie soit confrontée ou même prouvée dans ses aspects empiriques pour qu'elle soit une théorie. À cet égard, Glaser et Strauss (1967) considèrent qu'une théorie peut être fortement enracinée et présenter un aspect d'hybridité.

Précisons sur la base des travaux d'Allard-Poesi et Maréchal (2014) que l'hybridité nous permet de construire l'objet. Cette construction se fait en plusieurs étapes : une étape consiste à établir l'objet de la recherche, une autre, le design de la recherche, suivie par la détermination de méthodologie de la recherche et, enfin, par la conduite de la recherche. Ici est amorcée la confrontation des résultats de la recherche avec l'objet de la recherche, qui, elle-même, engendre une confrontation interne entre le design de la recherche et l'objet de la recherche. Ainsi, en confrontant l'empirique et le théorique et vice versa, la construction de

l'objet établit un processus d'allers-retours comprenant, selon ces auteurs, un processus de contradiction.

Le processus de confrontation fait appel, selon Grawitz (2000), à l'intuition, à la rigueur, à la connaissance et à l'imagination tout comme au sens du réel et de l'abstraction. Ainsi, le chercheur fait preuve de son intelligence, de ses qualités de chercheur, dans un processus de confrontation de contradictions afin de mieux structurer *in fine* ses résultats.

D'après Baumard et Ibert (2014) a lieu un processus d'allers-retours qui se fait selon un processus hybride. Ainsi, le processus d'allers-retours ne se fait pas seulement entre théorique et empirique, mais aussi entre empirique et empirique, théorique et théorique. Il procède par confrontation et allers-retours entre données primaires et secondaires, entre données internes et externes. Cette approche permet d'améliorer la crédibilité des résultats.

4.3.3 Composition du terrain

Notre composition du terrain recoupe celle du contexte. Le terrain d'étude est celui des cabinets d'avocats et des parties prenantes entourant ces cabinets. Nous pouvons donc affirmer que notre terrain sera composé de différents cabinets d'avocats, mais aussi d'études d'huissiers et de notaires et, surtout, des différents tribunaux.

Notre terrain, composé des parties prenantes qui interagissent avec les cabinets d'avocats, comprend donc aussi des clients des avocats, des éditeurs, les « *legal tech* », c'est-à-dire des *start-ups* en matière juridique. En se fondant sur les travaux de Poesi et Marshall (1999), le chercheur part souvent d'une question très large et d'un terrain de recherche. Toutefois, il est important de connaître le terrain de recherche, ce que nous rappellent Drucker *et al.* (2014). L'aspect hybride d'une recherche suppose une connaissance fine de son terrain de recherche, une description approfondie du cadre général du terrain de recherche. Le terrain est composé des cabinets d'avocats et de leurs micro-environnement, c'est-à-dire les clients d'avocats, les éditeurs de logiciels et d'ouvrages juridiques et les legaltech (Voir Figure 19)

Figure 19 : Composition de l'échantillon

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons autant que possible décrire notre terrain de recherche qui est en évolution. Notre objectif premier consiste en une description générale. En effet, comme nous l'avons précisé dans la section consacrée au contexte, les TGI et les TI ont fusionné en une nouvelle structure, le tribunal judiciaire (TJ). Toutefois, la description générale du terrain de recherche nous conduit à souligner que notre terrain est le terrain juridique, constitué d'acteurs juridiques parmi lesquels l'acteur principal de notre recherche est le cabinet d'avocats. L'autre terrain de recherche émergent du premier et faisant partie de la description générale est celui des *start-ups* digitales en matière juridique, des bases de données en matière juridique et autres technologies d'information et de communication et outils numériques en matière juridique.

Nous allons procéder en quatre étapes dans notre travail d'investigation.

Première étape qualitative préliminaire, observation et questionnaire sur les cabinets d'avocats. Seconde étape, étude qualitative, étude de cas, observation, entretiens semi-directifs (données primaires), rapport du cabinet (données secondaires), terrain : un ou deux cabinets d'avocat.

Troisième étape, étude quantitative basée sur un questionnaire avec comme échantillon une base de données d'avocats.

Quatrième étape, discussions, limites et conclusions à travers des allers-retours sur les terrains théoriques et empiriques, le terrain empirique étant celui des cabinets d'avocats.

Figure 20 : Composition du terrain

Source : création personnelle.

Nous pouvons dans notre cas parler de terrains de recherche au juridique. En effet, si notre terrain était le plus souvent le même, il subirait quelques modifications, quelques ajustements au gré de l'évolution de la recherche (figure 20). Une **première étape** de la recherche consistera à adresser un questionnaire lors de l'étude prétest et, éventuellement, de faire des observations. Ce questionnaire sera adressé à un nombre restreint d'avocats et l'observation se fera dans un seul cabinet en guise de prétest. Il sera ensuite procédé à ce que l'on peut appeler une **seconde**

étape de recherche, destinée à notre première étude qualitative. Sur ce premier terrain de recherche, l'observation non participante pourrait se transformer en observation participante au sein de plusieurs cabinets d'avocats, cela par des entretiens semi-directifs, de l'observation participante et, en plus de la consultation, de la documentation primaire tout comme secondaire. L'activité d'observation se fera tout au long de la journée type d'un avocat : accompagnement de l'avocat aux plaidoiries, observation lors de l'enrôlement des affaires, lors de l'envoi des conclusions et de l'envoi des pièces, et d'autres activités comme celles de la mise à jour juridique en matière jurisprudentielle ou la formation en la matière. Cette étape est de nouveau d'ordre qualitatif, auprès de plusieurs cabinets, et mobilisera les mêmes instruments, ressources primaires et secondaires d'ordre qualitatif. L'objectif est de valider ou d'invalider les éléments précédents. Une éventuelle invalidation ne signifie pas une annulation de ce qui a été fait précédemment, mais une recherche d'une plus grande précision. En effet, rien n'est jamais ou blanc ou noir. L'avantage sera d'obtenir une meilleure validité et fiabilité des résultats.

Une **troisième étape** de recherche sera le travail sur un questionnaire qui cerne les différentes questions que nous étudions. Ce questionnaire sera adressé à une base de données d'avocats. Il sera établi comme un questionnaire fermé, c'est-à-dire avec des questions et des réponses précises. Le répondant devra cocher les cases qui conviennent à sa situation.

Enfin, la **quatrième étape** de recherche sera celle de la discussion, de la présentation des résultats et des limites et, enfin, de la présentation d'une conclusion générale.

Conclusion

L'élaboration d'une méthodologie structurée permet de progresser dans la poursuite de l'avenue de la recherche en utilisant des techniques de questionnaires et des instruments d'analyses. Cette approche est établie et facilite l'orientation de la recherche notamment lors de son démarrage et éclaire les différentes méthodes envisagées afin de concrétiser les différentes études. Dans notre cas, cela concerne une étude qualitative exploratoire et une étude quantitative.

Synthèse de la deuxième partie

Cette section présente un compte rendu de la méthodologie de recherche adoptée en ce qui concerne les concepts de validité et de fiabilité dans la recherche qualitative et quantitative. L'approche de recherche comprend une recherche exploratoire qualitative et une recherche quantitative par des tests d'hypothèses.

En termes de raisonnement, nous pouvons nous plonger dans l'élaboration théorique par induction, les études qualitatives par des processus empiriques inductifs et les études quantitatives par des processus hypothético-déductifs. Le domaine est principalement constitué de cabinets d'avocats, mais englobe également des clients d'avocats, d'éditeurs et de « Legal tech » en termes d'hybridité.

Troisième partie : étude empirique (analyses et résultats)

La mise en œuvre de la recherche empirique nous permet de mener des enquêtes et de recueillir des données. C'est une méthodologie de recherche qui s'appuie sur le processus d'observation et de preuves expérientielles. Le processus de collecte de données empiriques dans une étude empirique est essentiel pour que le chercheur teste et valide ses hypothèses initiales grâce à une analyse approfondie. Dans notre recherche, nous présentons une étude qualitative et une étude quantitative afin de compléter notre recherche empirique.

Dans la recherche qualitative, l'accent est mis sur la collecte d'informations précises et de haute qualité à partir d'un échantillon pertinent, souvent composé d'experts dans le domaine. Cet échantillon peut être assez limité, composé d'un ou deux individus seulement. À l'inverse, la recherche quantitative vise à recueillir une grande quantité de données à partir d'un échantillon important dans le but d'identifier des modèles et de tirer des conclusions scientifiquement solides.

Chapitre 5. Étude exploratoire et étude qualitative

Introduction

La recherche qualitative est une étude approfondie sur les phénomènes donnés en mettant l'accent sur l'élucidation des comportements. Dans notre cas, nous travaillons sur un changement dû aux transformations digitales par une vision stratégique au sein des cabinets d'avocats. La question recherche que nous mobilisons ici est celle de savoir comment les cabinets d'avocats affrontent les enjeux, obligations et demandes sur les transformations.

Une recherche qualitative se caractérise par son utilisation d'un échantillon pertinent, telle que des entretiens individuels, des réunions de groupe et des observations.

Dans notre étude, nous nous attelons d'abord sur un premier terrain **qui est une étude exploratoire** qualitative. Cette recherche exploratoire sert de pont entre la partie théorique et la partie empirique. Elle peut aussi fournir une base pour la recherche qualitative sur le second terrain. En utilisant la recherche exploratoire, nous pouvons avoir une vision plus approfondie sur nos bases théoriques concernant les difficultés essentielles qui peuvent exister dans les cabinets d'avocats et la détermination de l'ampleur de ces problèmes. Le souhait aussi est celui d'engendrer une réplique d'étude afin que celle-ci soit répliquable sur un second terrain d'étude qualitative.

5.1 Analyse et résultats d'étude exploratoire (premier terrain)

Nous nous sommes basés sur l'observation et un court questionnaire pour cette étude exploratoire. L'observation a été faite auprès d'un seul cabinet d'avocat dijonnais. Cependant, le guide d'entretien a été complété par douze avocats membres de différents cabinets d'avocats.

Figure 21 : Méthodologie de l'étude exploratoire.

Lors de nos observations exploratoires (figure 21), nous constatons souvent une prise de conscience insuffisante des problématiques d'appropriations des outils numériques. Nous avons tout d'abord expliqué ce que sont les outils numériques et quelques enjeux, mais au gré des discussions et lors des discussions, ceci en utilisant des termes profanes.

Ces lacunes ne sont pas décelées de suite et de la part de l'utilisateur, elles ne sont pas réalisées tout de suite, c'est l'observation et l'échange qui poussent l'interlocuteur, à acquérir la cognition ou développer des intuitions sur le sujet.

C'est ainsi que Christophe nous a déclaré à plusieurs reprises que « tout va bien » et pourtant dans ces discussions ouvertes, il s'est avéré que le fonctionnement de son activité ne se fait pas sans encombre. C'est ainsi qu'il nous a décrit les embûches avec le parquet qui envoie toujours ses pièces et conclusions sur lecteur CD, pourtant rares sont les ordinateurs encore dotés d'un lecteur CD.

Il nous parle aussi des difficultés de devoir tout scanner, alors qu'un grand nombre de clients apporte leurs dossiers en papiers. Il a aussi tenté d'utiliser un scan avec une intelligence artificielle qui avec l'opération de scan reprend un certain nombre d'éléments que le logiciel estime important, il présente les informations de façon condensée afin de faciliter la compréhension du dossier. Toutefois, il estime que le logiciel n'a pas été une réussite puisqu'il n'est pas forcément adapté au métier d'avocat et encore moins à la spécialisation, puisque le logiciel doit détecter et relever des contenus différents fondés souvent sur la spécialisation de l'avocat et la matière de l'affaire (droit commercial, droit pénal, droit fiscal, etc.).

Nous constatons une intuition progressive de l'expérience d'usage et des difficultés d'appropriations qui peuvent apparaître, elles sont souvent méconnues au début et l'absence de questionnement empêche parfois la mesure du challenge.

C'est pour cela que nous avons choisi d'opter pour une étude préliminaire. Celle-ci nous aide à la fois à déceler les premiers soubresauts des difficultés d'appropriation des outils numériques, de voir l'état d'esprit et la position des personnes analysées (personnes morales et personnes physiques) par rapport à la question et procéder à un travail en cascade.

Un autre constat est celui du manque de stratégie numérique, l'utilisation des outils numériques se fait sans planification et sans stratégie. Ce qui crée des bricolages et de devoir s'accommoder d'une réponse d'utilisation à la dernière minute. Cet empressement et cette absence de stratégie génèrent un sentiment d'urgence et accroissent les tensions.

Cette première observation nous démontre que le premier défi spécifique est celui d'un manque d'alignement numérique entre les différents acteurs. Chaque acteur de la chaîne judiciaire travaille différemment et les fonctionnements sont différents d'une branche du droit à l'autre, mais aussi d'un greffe à l'autre.

Si l'avocat a le choix des outils qu'il utilise dans ses propres recherches juridiques, c'est moins le cas lors de sa communication avec d'autres parties prenantes comme les tribunaux ou les huissiers.

Enfin, les évolutions juridiques procédurales récentes entraînent souvent des évolutions numériques. Lors de notre observation, l'avocat a appris à ses dépens et par surprise que plusieurs de ses affaires sont dans le circuit du jugement sans audiences, alors qu'il a préparé des plaidoiries en la matière. Sachant qu'un jugement sans audience ne nécessite pas de plaidoirie. Les conclusions sont communiquées par voie numérique et le jugement est communiqué ensuite par voie numérique aussi (ou par voie postale si les parties ne consentent pas à la voie numérique).

Cette procédure se fait entre autres sur la base de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2021.

Le préjudice étant de ne pas avoir à calibrer les conclusions par rapport aux faits qu'il n'y aura pas de plaidoirie orale permettant de reprendre les éléments saillants du dossier et de souligner

certaines éléments du dossier. Le défi est celui de mettre le savoir-faire oratoire par écrit numérisé sans pour autant lui faire perdre ses spécificités oratoires.

Enfin, il y a aussi un problème de compatibilité *PC-MACINTOSH*, car les administrations publiques judiciaires utilisent principalement PC alors que l'avocat en question, tout comme son cabinet, travaille sur *Macintosh*.

Il y a par ailleurs des constats de blocages épisodiques sur différents dispositifs lorsqu'il y a un ralentissement des connexions Internet ou un *surcroît* de connexion sur la plateforme en question.

L'observation préliminaire s'est avérée importante avant l'administration du questionnaire. Notre questionnaire est spécifique. C'est un questionnaire écrit, mais ouvert, nous souhaitons à ce stade que le répondant puisse écrire les réponses librement, sans qu'ils soient obligés de cocher des cases ou d'avoir des réponses limitées en nombre de caractères. Nous avons choisi l'écrit à cette étape, parce qu'après l'entretien sommaire, nous souhaitons aussi un apport écrit préliminaire.

5.1.1 Analyse du guide d'entretien exploratoire

Quand on parle d'un guide d'entretien, cela signifie qu'on collecte une réponse plus complète par rapport à un questionnaire fermé ou à choix multiples. Ceci est réalisé en encourageant les participants à exprimer leurs opinions de façon plus active, surtout par leur propre langue. Ce n'est pas pleinement un entretien puisque le document est écrit et les personnes répondent par écrit et donc c'est une innovation méthodologique entre le questionnaire classique et l'entretien semi-directif. Lorsque vous vous entretenez avec les participants, il faut prendre en considération les attentes, les expériences et les profils de chaque répondant. Par exemple, quand on demande dans quel niveau le répondant pense que la digitalisation est favorable pour le cabinet d'avocat, il est nécessaire sur cette base d'ajouter la question de pourquoi ou comment. De la sorte, on passe d'une question fermée à une question ouverte. Cette méthode a aussi été très utile lors du confinement qui a engendré des difficultés de communications.

Les réponses au questionnaire nous démontrent, tout d'abord, une approche double des cabinets d'avocats interrogés, à la fois intéressée, mais craintive. Toutefois, au premier abord, nous ne

constatons pas un engouement pour les outils numériques, mais plus une approche prudente, parfois circonspecte. Le questionnaire a été distribué à des cabinets d'avocats relevant du barreau de Toulouse.

Nous observons que lors des réponses aux premières questions, il y a un semblant de normalité, les réponses étant de l'ordre de « mon utilisation est normale ou j'utilise un ordinateur, etc. ». Mais dès la sixième question, nous constatons des divergences dans l'utilisation des TIC. Nous observons aussi de nouveaux modes de fonctionnements comme l'utilisation de bases de données à travers le barreau et donc c'est le barreau qui prend un abonnement commun accessible à tous les avocats de son ressort pour telle ou telle base de données.

Au-delà de l'utilisation classique et quasiment commune, d'ordinateurs, copieur, scan, nous constatons l'utilisation de plus en plus fréquente de logiciels d'intelligence artificielle comme ceux de dictées ou logiciels de forme rédactionnelle qui travaillent sur la base d'algorithme pour proposer la forme adéquate. L'utilisation des mails s'est beaucoup démocratisée, mais aussi celle de la messagerie SMS.

Nous constatons aussi une progression de l'archivage mixte (physique et numérique).

Pour les bases de données, la diversification des bases de données est toujours constatée. Les cabinets n'utilisent pas les mêmes bases de données et il y a deux catégories de bases de données, les généralistes comme Dalloz 360 ou Lexisnexis, mais aussi des bases de données spécialisées comme Navis.

La vision première des cabinets d'avocats par rapport au processus de digitalisation est plutôt positive. En effet, nous constatons à la lecture des réponses quelques obstacles et problèmes, c'est le cas par exemple de cabinets qui n'apprécient pas les nouveaux processus d'intermédiation des « *legal-tech* ».

Les stratégies d'investissement dans l'appropriation des TIC diffèrent d'un cabinet à l'autre. Ainsi, si certains ont une stratégie officielle et parfois un budget officiel qui l'accompagne, d'autres n'ont pas de stratégie ou de règles spécifiques.

Pour les interactions humain-Machine humain-Humain et notamment les interactions de l'avocat avec son client, nous constatons une crainte par rapport aux TIC. Ainsi, un avocat nous

dit que le processus de digitalisation est « inévitable et utile certes, mais un avocat n'est pas une secrétaire, pas plus que l'épaisseur humaine d'un dossier est un amas de données informatisées. Sauvegarder son indépendance face à ce processus impose une formation sérieuse en informatique et des investissements importants pour l'entretien et la MAJ du matériel & logiciels ». L'avocat nous rappelle que derrière un dossier électronique, il y a un humain, un client, un justiciable et qu'il faut prendre en compte cet aspect-là dans le numérique. Un autre avocat nous déclare que « l'ADN d'un avocat et de ses missions n'a rien à voir avec un algorithme et l'avocat n'est pas modélisable. L'usage numérique doit rester un accessoire, qui plus est, non obligatoire », ce qui confirme à la fois certaines craintes avec le numérique et notamment par rapport aux interactions humain-Humain, certaines réticences au changement, mais aussi la volonté et le souhait inhérent à la profession d'avocat et de ses obligations, de maintenir une relation de qualité avec le client et le servir au mieux. Notamment en fournissant un travail de qualité issue de la réflexion et des compétences de l'avocat.

Nous vous invitons à voir figure 22 un nuage de mot relatif à la fréquence des mots qui reviennent lors des questionnaires.

Figure 22 : méthode d'analyse de l'étude exploratoire.

Cette première étape empirique nous permet d'identifier des mots-clés pertinents, qui s'avéreront déterminants pour guider notre recherche qualitative. Plus précisément, notre

théorie de problématisation, c'est-à-dire le processus de problématisation a produit des mots-clés tels que la digitalisation, la transformation, l'inévitabilité, les archives et les bases de données juridiques. Les retours relatifs à 12 avocats nous ont permis d'établir un nuage de mot (Figure 23) à travers une analyse Nvivo, nuages relatifs à la fréquence des mots. Plus le mot a une taille de police élevée, plus il a été prononcé fréquemment.

Figure 23 : un nuage de mot relatif à la fréquence des mots.

Source : création personnelle

Nous remarquons une prise de conscience de l'inévitabilité du changement. Nous constatons aussi la diversité des outils utilisés, des outils divers en matériels tout comme en logiciels au sens large, c'est-à-dire logiciels et bases de données.

Une grande utilisation des bases de données et une vision plutôt positive sur les outils numériques. Toutefois, des craintes subsistent et parfois une certaine méfiance notamment par rapport aux nuages de stockages de données (*Cloud*) et des entreprises de forages de données juridiques (*Big data legal companies*). De même que la figure précédente (Figure 23), nous avons établi une fréquence de mot, dans le cas présent (Figure 24), les cinq mots les plus prononcés.

Figure 24 : fréquence des mots (1).

The logo consists of the word 'transformations' written vertically in a dark red font on the left. To its right, the words 'd'avocats', 'numériques', 'cabinets', and 'inévitabile' are stacked horizontally. 'd'avocats' is in dark red, 'numériques' is in a large green font, 'cabinets' is in a smaller dark red font, and 'inévitabile' is in a smaller orange font.

Source : création personnelle.

Dans la figure ci-dessous (figure 25), c'est les dix mots qui reviennent le plus souvent sur la base du même principe des figures précédente, c'est-à-dire sur la base des retours des 12 avocats.
Figure 25 : fréquence des mots (2).

Source : création personnelle.

Nous souhaitons aussi vous présenter ci-dessous (Figure 26) une synapsie basée sur les retours préliminaires.

Figure 26 : synapsie basée sur les retours préliminaires.

Source : création personnelle.

Cette synapsie ou arbre à citation nous démontre que l'aspect numérique au centre, conjuguée avec la transformation des cabinets d'avocats, fait appel à plusieurs perceptions. Ainsi, le processus d'appropriation est vu comme inévitable, avec un archivage souvent mixte et un recours tout naturellement orienté vers l'ordinateur, outil numérique le plus utilisé dans ce cas.

Nous constatons aussi un recours aux bases de données comme Lexbase, Lamy (line), Doctrine, un recours parfois au prestataire externe en technologie de l'information et l'utilisation du RPVA (réseau privé virtuel d'avocat).

Enfin, certains cabinets estiment qu'ils sont prêts au changement, d'autres ne le sont pas et certains pensent qu'ils l'ont déjà réalisé. Ceci tout en soulignant l'importance de l'aspect humain dans le métier d'avocat.

Nous comprenons ici le défi à relever. En effet, les cabinets qui ne sont pas prêts doivent être aidés à relever le défi de l'appropriation, car les cabinets qui pensent avoir réalisé ce changement pourraient se tromper. En effet, dans une évolution permanente des technologies, il se pourrait que nous soyons dans un besoin permanent de changement et de modification. Enfin, les cabinets prêts au changement doivent être accompagnés dans celui-ci.

5.1.2 Questionnaire et guide d'entretien

Nous avons utilisé le guide d'entretien en Annexe 1 comme outil de guide d'entretien écrit. Cela nous a tout d'abord permis de mettre en place une figure des occurrences qui reviennent souvent et donc des propos qui reviennent souvent. Cela nous permettra aussi d'apposer toutes les modifications nécessaires au guide d'entretien afin de mieux le calibrer. En effet, cette fois, l'étude sera d'ordre qualitatif et le nombre de personnes interrogé sera moindre, l'objectif étant d'optimiser le guide d'entretien, afin de tirer un maximum d'informations utiles à nos travaux.

L'objectif du premier questionnaire est celui de la collecte des éléments saillants. Ces éléments nous ont permis d'avoir une première vue sur la situation. Ils nous permettront de rééquilibrer le guide d'entretien, mais aussi d'avoir déjà quelques informations sur les tendances et problèmes auxquels sont confrontés les avocats, tout en gardant une objectivité de chercheur et un certain faillibilisme, qui nous permet de ne pas passer à côté d'éléments importants. En effet, l'objectif est à la fois d'avoir déjà des éléments nous permettant d'améliorer notre exploration sans pour autant écarter d'autres possibilités d'exploration ou d'autres éléments qui pourraient apparaître lors du travail de recherche.

L'objectif à cette étape est celui de répondre aux besoins de la digitalisation dans le secteur des (cabinets d'avocats) et d'identifier la digitalisation qu'opèrent les cabinets d'avocat par une démarche d'ambidextrie.

Nous souhaitons expliquer l'approche analytique employée dans cette étude exploratoire ainsi qu'un aperçu des résultats de la recherche.

5.1.3 Analyse de l'étude qualitative exploratoire

Lors d'une étude de cas, nous pouvons mobiliser des ressources primaires comme secondaires. Dans notre cas, nous avons tout d'abord choisi de faire un tour sur les journaux dits « populaires ».

Le chantier numérique a commencé sous la direction de la garde des Sceaux, Madame Belloubet. C'est ainsi que le monde titrait la date du 16 octobre 2018 sur l'ouverture de ce chantier, en

même temps que la réforme Belloubet. Nicole Belloubet avait même mis la réussite de la digitalisation comme condition *sine qua non*. Ainsi, la garde des Sceaux de l'époque a réaffirmé le lundi 15 octobre de la même année devant la presse « *l'enjeu absolument majeur de la digitalisation* ». « *Si cette transformation n'a pas lieu, alors la réforme de la justice sera un échec* ». Elle a donc conditionné sa réforme d'accessibilité, efficacité et rapidité de la justice par la réussite de la transformation numérique.

La ministre ayant quitté ses fonctions, c'est l'ancien avocat Éric Dupont-Morretti qui reprend les fonctions ministérielles et devient garde des Sceaux. À ce même titre, il reprend le chantier en cours des réformes. Il s'est avéré selon le ministère et sur la base d'un article publié par LEMONDE le 22 octobre 2020 que les magistrats étaient dorénavant bien équipés en matériel numérique. Toutefois, ce n'était pas le cas des greffiers et pourtant, le rôle du greffe n'est jamais à négliger. Celui-ci enrôle les affaires, envoie les jugements, reçoit les conclusions. En réalité, le greffier est le bras droit du magistrat dans la réalisation de ses missions.

Si l'objectif premier du quinquennat était celui d'investir 550 millions d'euros et d'avoir un projet sur le long terme, on se rend compte dès le 22 octobre 2020 de cette volonté d'accélérer le chantier notamment en parcellisant les tâches, au lieu d'avoir un projet à long terme dont les fruits seront longs à avoir (si celui-ci aboutit). L'objectif est celui d'avoir moins de documents papier, de rendre l'accès aux services juridiques accessibles à travers des portails numériques et de faciliter les démarches juridiques et judiciaires à travers la digitalisation.

La digitalisation a débuté d'après notre observation, au sein des juridictions de proximité, des juridictions administratives et dans les liens entre avocats et tribunaux et cours. C'est là que nous avons vu l'apparition d'outils comme le RPVA, RPVJ, suivie de télérecours. L'objectif du ministère est de généraliser ses expériences dans les autres domaines du droit : « L'objectif du Gouvernement est de la rendre plus lisible, plus accessible, plus simple et efficace », selon les propos du garde des Sceaux. C'est pour cela qu'après le lancement du chantier de l'administration numérique de la justice administrative, ensuite civile, le chantier de l'administration numérique de la justice pénale a été lancé. Le monde du 13 août 2021 sortait l'article suivant, Justice : la Révolution tranquille de la procédure pénale numérique. La procédure pénale numérique était souhaitable par différents partenaires. En effet, elle fait intervenir plus d'acteurs que la procédure civile, puisqu'au-delà de l'huissier, le greffier et

d'autres acteurs de la chaîne judiciaire, la procédure civile fait intervenir les forces de polices et de gendarmerie qui travaillent sous l'autorité du procureur de la République. Elle fait aussi intervenir d'autres acteurs comme l'autorité médicale et la multiplicité des acteurs qui interagissent au sein de la chaîne judiciaire rend d'autant plus importante et nécessaire l'efficacité de cette chaîne judiciaire pénale. C'est ainsi que selon le même article, le tribunal de Blois et celui d'Amiens ont été désignés pour implanter les premières expérimentations de procédures pénales entièrement numériques : « Au tribunal de Blois, désigné site pilote avec celui d'Amiens, la première procédure entièrement numérique est arrivée au parquet en octobre 2019. » L'article nous fait part d'une baisse du poids psychologique ou de la charge mentale des dossiers à traiter : « La PPN diminue l'impact de la grosseur du portefeuille d'enquêtes en cours. Quand l'enquêteur arrive à son bureau le matin, il ne voit plus la pile de dossiers augmenter ou diminuer, et quand le chef passe dans le couloir, il ne voit pas le retard s'accumuler. » La PPN étant la procédure pénale numérique. Toutefois, l'article omet l'effet techno stress. Certes, la personne en venant le matin ne voit pas la pile des dossiers, mais elle voit sûrement sur son ordinateur les dossiers s'accumuler, de même que la recherche de dossiers. Si parfois il n'y a plus besoin de chercher dans les placards de dossiers, cela ne veut pas dire que les méandres des dossiers électroniques sont simples à manier.

Mais des gains de productivités pourraient être constatés, le même article nous précise que « les agrafeuses et les tampons ont quasiment disparu des bureaux » ... « Les greffiers passaient leur temps à désagrafer, photocopier, ragrafer » ... « Désormais, chacun a le dossier et peut même préparer l'audience de chez lui. Au tribunal, les avocats se font prêter une tablette sur laquelle est accessible l'intégralité du dossier de leur client » ... « Chaque service du parquet et du tribunal pioche la procédure qui le concerne et la télécharge ; plus besoin d'un service courrier qui fait le tri des dossiers arrivants », la signature et le tampon électronique, mais aussi la transmission numérique semble d'après ces témoignages faire gagner du temps aux différents protagonistes. Toutefois, même si l'article semble aller dans la direction d'un gain de productivité et d'une optimisation du fonctionnement, il nous semble opportun d'appliquer notre étude sur des cabinets d'avocats et d'observer par l'intérieur les processus de digitalisation, d'appropriation et si ces processus apportent leurs fruits.

Une revue de littérature à partir de ressources secondaires populaires nous plonge dans le contexte. Elle nous donne une idée des débats et discussions sur le sujet. Toutefois, une

recherche au cœur du sujet s'impose et nous avons choisi d'adopter un champ de vision qui part des cabinets d'avocats, nous avons expliqué préalablement les raisons de ce choix.

5.1.4 Résultat de l'étude qualitative exploratoire

Comme résumé :

L'étude qualitative sur la base (12 avocats issus de cabinets différents) et sur la base d'observation au sein d'un cabinet d'avocat dijonnais a permis de cerner empiriquement le champ de la problématique. Cela a permis d'extraire les premiers éléments empiriques en lien avec cette recherche. Ce processus de déchiffrement nous permet de clarifier les enjeux, de comprendre et de préparer les études plus approfondies à venir.

Nous avons donc constaté lors de cette étude d'ordre préliminaire les éléments suivants :

- 1) Problématique d'appropriation des TIC décelée à travers les échanges et précédée par l'observation.
- 2) Difficultés de compatibilité entre différents systèmes et absence d'une compatibilité optimale des données émises entre différents corps de métiers.
- 3) Défaillance de certains outils par l'absence de leurs spécialisations et adaptations au métier d'avocat.
- 4) Archivage mixte, utilisation de bases de données, mais parfois absence de stratégie digitale et souvent des stratégies digitales différentes d'un corps de métiers à l'autre. Ces stratégies sont rarement unifiées, et ceci même au sein du métier d'avocat (logiciels, bases de données, etc.).
- 5) Les TIC prennent rarement en compte le savoir-faire oratoire.
- 6) L'engouement en même temps que la crainte des TIC notamment par rapport au « *big data broker, users and legal-tech companies* » et par rapport aux entreprises utilisant cela, donc processus contradictoire.
- 7) Prise de conscience existante, toutefois partielle, de l'importance de prendre le train de la digitalisation.
- 8) Gain de productivité, mais sous de nombreuses conditions.

Cette exploration préliminaire nous permet de dresser une toile sur les enjeux et les défis au sein de ce métier, elle confirme aussi le sens et l'intérêt de notre problématique de recherche qui est « de comprendre dans quelle mesure et en quoi les différentes formes de fonctionnement que connaissent les cabinets d'avocats dans le contexte français ont un impact sur les processus de changement liés à la digitalisation qui y sont conduits ».

5.2 Étude qualitative (seconde terrain) : Méthodologie

Nous décidons de travailler sur des verbatims que l'on a transcrits lors des différents entretiens afin de répondre à cette question de recherche : « Comment les cabinets d'avocats affrontent-ils les enjeux, obligations et demandes sur les transformations numériques ? » Nous appliquons la méthode qualitative concernant l'analyse thématique afin d'arriver la validité de la partie qualitative.

5.2.1 Exposition des méthodes qualitatives

Il est souhaitable de réaliser une étude qualitative afin d'investiguer un phénomène dans un contexte naturel. Ce type d'étude est analytique, collectif et interprétatif, et fournit une analyse approfondie, complexe et extensive. Avant de présenter notre étude qualitative, dans la section suivante (tableau 27), on se rappelle généralement les méthodes essentielles d'étude qualitative : Une étude de cas ; Analyse par observation proximale ; Analyse thématique ; Analyse de contenu ; Analyse documentaire et Analyse par clusters.

Cette approche de la présentation de l'information a le potentiel de faciliter une compréhension plus complète des diverses techniques analytiques employées dans la recherche qualitative. En conséquence, nous pouvons progressivement nous concentrer sur les méthodes particulières employées dans nos propres efforts de recherche, notamment la méthode de **l'analyse thématique**. Initialement, nous avons l'intention d'élucider nos techniques de recherche qualitative de manière directe. Cependant, après une réflexion approfondie, nous avons finalement choisi de fournir un aperçu de nombreuses méthodes pour améliorer l'accessibilité de nos recherches pour les lecteurs de divers domaines.

Sans doute, le processus que nous entreprenons implique de lire, de comprendre et de sélectionner. Tout en établissant notre approche, nous possédons une compréhension approfondie des diverses techniques de recherche qualitative. Chaque fois que nous rencontrons des expériences qui peuvent nous désorienter, nous revenons à la lecture et l'analyse des articles ou des ouvrages de méthodologie, nous nous engageons dans un processus d'auto-éducation qui est crucial pour améliorer notre compréhension et sélection des méthodes de recherche optimale. Comme nous rédigeons une thèse et non pas un article scientifique. Il est impératif d'entreprendre lors de chaque étape une découverte de soi et une découverte des nouvelles connaissances. Ne pas le faire entraînera des imperfections dans notre thèse. C'est pour cette raison que les sections suivantes nous semblent nécessaires et non négligeables.

Enfin, parmi ces approches qualitatives, nous privilégions l'analyse thématique. Des thèmes seront identifiés à travers des littératures et des verbatims.

Tableau 27 : Méthode, Nature de donnée et Contenu entre les différentes méthodes d'analyse

Méthode	Nature de donnée	Contenu
Analyse par observation proximale	Qualitative et quantitative	Cette recherche observe le fonctionnement d'une organisation afin d'en décrypter le fonctionnement et d'identifier des pistes d'amélioration potentielles
Analyse thématique	Qualitative et quantitative	Se fait en construisant un raisonnement qui s'appuie à la fois sur des concepts et sur la littérature, ainsi que sur des entretiens avec des personnes.
Analyse de contenu	Qualitative et quantitative	Une méthode d'investigation systématique des textes primaires comme secondaires, le texte est analysé comme source primaire ou secondaire en tant que contenu pouvant produire des données au travail de recherche
Analyse documentaire	Qualitative et quantitative	Ayant pour but d'approfondir les aspects organisationnels, mais aussi individuels, au-delà de ce qui est observable et au-delà de ce qui peut être cerné par des entretiens
Analyse par clusters	Qualitative et quantitative	Une technique multivariée utilisée pour regrouper des cas qui partagent des caractéristiques similaires

Source : (Coenen-Hunther, 1995 ; Roller et Lavrakas, 2015 ; Leavy, 2023 ; Strauss, 1987)

Analyse par observation proximale

Paille et Mucchielli (2008) caractérisent « l'observation proximale » comme étant attentive au réseau d'événements et d'expériences. Ils soutiennent que cette approche peut contribuer à la conceptualisation d'un phénomène à partir d'une « construction discursive originale », plutôt que d'une reproduction d'une catégorie préexistante. Cette perspective peut nous aider à mieux comprendre les propos de Coenen-Hunther (1995).

Le sociologue n'observe rien que le non-sociologue ne pourrait, en principe, observer également. (Coenen-Hunther, 1995.)

Cependant, le sociologue, comme le chercheur en management, dispose des outils et des connaissances théoriques pour permettre une observation plus fructueuse.

L'observation pure et impartiale n'existe pas dans les sciences sociales et humaines ; au lieu de cela, ce qu'un chercheur observe est façonné par ses propres idées préconçues, sa question de recherche et son expérience plus large. L'habileté du chercheur consiste à être capable de remarquer des choses auxquelles il ne s'attendait pas, et d'utiliser ces données pour réviser ses hypothèses.

Cette recherche observe le fonctionnement d'une organisation afin d'en décrypter le fonctionnement et d'identifier des pistes d'amélioration potentielles. Le chercheur prend en compte non seulement les interactions individuelles au sein de l'organisation, mais également l'écosystème plus large dans lequel l'organisation opère, afin d'obtenir une compréhension globale de la dynamique en jeu. Ce type d'observations nécessite plus qu'une simple observation passive des contacts et des discussions ; elle nécessite également de considérer les objets, les locaux et les interactions en dehors de l'organisation qui l'impactent encore. En adoptant cette approche plus holistique, le chercheur peut identifier les obstacles potentiels et les soutiens qui peuvent éclairer les recommandations d'amélioration.

Analyse de contenu

C'est une forme qui peut avoir une approche quasi quantitative, car elle peut s'appuyer sur une échelle nominale (par classement de groupes exclusifs).

L'analyse de contenu s'est développée dans le domaine des sciences humaines et sciences de la société. Par ailleurs, il est largement utilisé dans toutes les disciplines. Il existe à la fois des approches qualitatives et quantitatives de l'analyse de contenu ; l'analyse qualitative du contenu. L'analyse de contenu ou analyse de documents est une méthode d'investigation systématique des textes primaires comme secondaires. Le texte est analysé comme source primaire ou secondaire en tant que contenu pouvant produire des données au travail de recherche. Les chercheurs qualitatifs utilisent l'analyse du contenu souvent textuel, mais cela peut aussi être un autre objet pour comprendre les significations qui circulent dans les textes. L'objectif est celui de définir à la fois les messages explicites et implicites. Les chercheurs qualitatifs analysent non seulement le « contenu textuel », mais aussi le contexte dans lequel il a été créé. Roller et Lavrakas (2015) définissent l'analyse qualitative de contenu comme la réduction systématique du contenu, en mettant l'accent sur le contexte dans lequel il a été créé, afin d'identifier des thèmes et d'extraire des interprétations significatives des données. L'analyse de contenu repose sur des données non vivantes. C'est-à-dire des objets comme des documents ou des meubles. Selon Reinharz (1992) ; Leavy (2023) les données ne sont pas vivantes et possèdent donc deux caractéristiques distinctes : elles sont non interactives et existent indépendamment de la recherche. Les données sont considérées comme naturalistes parce qu'elles existent dans le monde, que la recherche ait lieu ou non. Elles sont là, elles existent et c'est au chercheur de les mobiliser et de les analyser.

Cette analyse est celle des documents et autres contenus, tout comme les prises de notes des observations. C'est aussi une analyse par rapport aux contextes, par rapport aux matériaux. Donc, l'analyse est plus orientée vers les objets et vers les contenus, comme une offre de service d'un barreau par exemple ou la communication du CNB. C'est la signification des objets et des choses qui est recherchée. Il est souhaitable d'avoir recours à différents logiciels dans notre analyse du contenu, notamment des logiciels de scans, des logiciels de traitement du contenu permettant comme Nvivo et Nvivo transcript. Tout comme d'autres logiciels comme Trint, mais aussi la méthode manuelle permettant que Yin (2018) propose du nouveau.

Codage *in vivo* : cette stratégie repose sur l'utilisation du langage exact des participants pour générer des codes (Strauss, 1987). Le codage *in vivo* est privilégié par de nombreux chercheurs qualitatifs, car il priorise et maintient le langage des participants. Certains chercheurs qui emploient cette stratégie le font en conjonction avec une approche fondée sur la théorie.

Nvivo nous permet dans le cheminement de l'analyse par contenu de rentrer le contenu sous forme textuelle et de pouvoir l'analyser par la suite. Cela permet de voir entre autres, les expressions qui reviennent souvent, les liens entre les expressions, de comprendre les expressions par le fait de les relier à d'autres expressions.

De nombreux types de textes et de documents peuvent être étudiés au moyen de l'analyse de contenu, comme des discours retranscrits, des journaux populaires ou scientifiques, des magazines, des rapports de « consulting » des livres, etc. L'analyse de contenu implique généralement une immersion initiale dans le contenu pour avoir une idée de la « vue d'ensemble », ceci par la relecture (s'il est écrit) et l'analyse du contenu à plusieurs reprises, mais aussi les éléments entourant le contenu, notamment son aspect spatio-temporel. Il faut prendre des notes et donc produire du contenu raffiné en quelque sorte par rapport au contenu brut. Des notes qui permettent ensuite le codage et l'analyse.

L'analyse du contenu s'entremêle avec l'analyse documentaire. Ces deux analyses sont transversales dans la mesure où l'analyse du contenu peut être celle d'un document et qu'un document est un contenu. Toutefois, le contenu est plus large qu'un document. L'analyse des documents, mais aussi des objets est celle d'un contenu et c'est par l'objet ou autres éléments non documentaires qu'elle se démarque d'une analyse documentaire. L'analyse du contenu exige un minimum d'immersion contextuelle et temporelle afin de s'imprégner du contenu et de pouvoir procéder à une collecte des données et leurs analyses et éventuellement leurs codages par des logiciels comme Nvivo.

L'analyse typologique est une technique multivariée utilisée pour regrouper des cas qui partagent des caractéristiques similaires. Cela peut être utile pour comprendre les sous-groupes au sein d'un échantillon, ceci dans une optique descriptive. L'analyse par cluster est une façon d'examiner des données qui regroupent des aspects similaires et des éléments similaires. Ce

type d'analyse est parfois appelé par les agences de sondages, des « analyses des tendances », car il se concentre sur l'identification des tendances dans les données. Le mot "cluster" est devenu populaire pendant la crise de la COVID-19, mais c'est un terme qui est utilisé depuis un certain temps par diverses sciences. Un cluster est un groupe de données qui produit des résultats statistiques similaires ou au moins avec des caractéristiques similaires. Ce type d'analyse permet d'exploiter et d'explorer dans une démarche de recherche hybride Eisenhardt (1989) ; Charreire-Petit et Durieux (2014) ; Baumard et Ibert (2014) ; et Yin (2018) l'hétérogénéité qui existe entre ces groupes de données qui semblent homogènes. L'homogénéité d'apparence peut donner lieu en réalité à différentes hétérogénéités, intéressantes à étudier et qui ne sont pas visibles au premier abord. Le partitionnement des données est un moyen d'explorer des données sur la base de « clusters », qui sont des ensembles de données numériques relativement homogènes. Ce processus est effectué au préalable à l'aide de méthodes statistiques telles que Stata, Amos, ou IBM-SPSS. Les données sont ensuite interprétées en fonction des tendances, des variables et des facteurs de similarité/différence. Ce type d'analyse est appelé typologique ou typologie des « clusters ».

Analyse documentaire

L'analyse documentaire est une méthode de recherche largement reconnue avec une variété d'utilisations potentielles. Elle est certes plus restreinte que l'analyse du contenu, mais plus approfondie. Elle peut être utilisée comme source primaire ou secondaire de données et peut être traitée de différentes manières, selon les objectifs du chercheur et la nature du matériel à l'étude. L'analyse documentaire peut être utilisée pour générer des données quantitatives ou qualitatives, ou une combinaison des deux. Il est donc possible d'intégrer l'analyse de documents dans un projet de recherche à méthodes mixtes que l'approche qualitative soit prépondérante ou pas.

L'analyse documentaire permet de comparer et d'opposer différentes sources, de confronter différentes sources, des sources du même type comme de type différent. Les sources documentaires, qu'elles soient primaires ou secondaires, peuvent fournir des informations sur une organisation. Et l'aspect mixte entre sources primaires et secondaires, internes comme externes permet en comparant et en contrastant différentes sources documentaires, d'acquérir

une compréhension plus profonde d'une organisation ou des individus et donc un cabinet d'avocat et/ou les avocats en soient.

L'analyse documentaire a pour but d'approfondir les aspects organisationnels, mais aussi individuels, au-delà de ce qui est observable et au-delà de ce qui peut être cerné par des entretiens. Cela inclut la prise en compte de choses qui peuvent être cachées, non officielles ou invisibles sans enquête ou investigation scientifique approfondie. Cela peut révéler des intentions et des souhaits cachés notamment en matière de digitalisation, des souhaits qui peuvent être conscients ou pas. Sur un plan éthique, il est important que de tels comportements donnent lieu aussi à un consentement, tout document analysé doit avoir été donné de façon consentie et l'analyse doit respecter la volonté d'atteindre une réponse aux questions de recherches. L'analyse documentaire peut être utile aux chercheurs en science de gestion et du management pour comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses d'une organisation et donc d'un cabinet d'avocat, mais aussi pour comprendre les volontés conscientes ou pas en matière de processus digital. Elle permet de comprendre au-delà des discours, des questionnaires, des entretiens et des observations, l'expression des documents. Elle permet de ne pas se limiter à ce qui est observable par tous et même ne pas se limiter à ce qui est observable par le scientifique. Certains éléments ne sont pas forcément cernés par l'observation, car les documents garantissent une autre approche afin de réaliser un progrès dans la recherche. Cette approche vise à voir ce qui se cache derrière la surface organisationnelle, derrière l'interaction des individus entre individus et les individus avec le digital, permettant d'apporter de meilleures solutions dans le progrès des cabinets d'avocats. Pour cela, il faut confronter les documents à la littérature et confronter les documents aux autres sources, confronter l'étude de terrain, donc l'empirique au littéraire, mais aussi l'empirique à l'empirique. Selon Lambert (2007), mener une recherche comporte deux aspects : interpréter le monde qui nous entoure et interpréter la littérature scientifique qui traite de ce monde. Nous pouvons ajouter le fait de confronter la littérature scientifique qui traite de ce monde, douter, réfléchir, analyser et obtenir des résultats dans un sens, dans un autre ou dans plusieurs sens.

Analyse thématique

L'analyse thématique se fait en construisant un raisonnement qui s'appuie à la fois sur des concepts et sur la littérature, ainsi que sur des entretiens avec des personnes. Cela nous donne

une co-construite. Les déclarations sont posées à la personne par le biais d'un entretien. Cela nous permet de construire les déclarations. Cependant, ce qui se fait avant, c'est l'établissement de ce qu'on appelle la base de l'état de l'art. Les éléments identifiés sont principalement des concepts et de la littérature. La vision ici est thématique puisque les thèmes sont d'abord divisés en éléments, et ceci de manière verticale puis en sous-thèmes qui sont présentés de manière horizontale. On souhaite procéder à une sorte de triangulation empirique, c'est-à-dire que l'enquête se base sur trois valeurs qualitatives-quantitatives, c'est pour cela que l'entretien est suivi et/ou précédé de questionnaires, d'observations, d'analyses documentaires permettant l'analyse thématique. À travers les grands thèmes qui sont présents dans tous les entretiens menés dans ces recherches et des thèmes spécifiques tirés du verbatim de l'entretien et qui sont ensuite classés.

L'inconvénient de cette approche est que les répondants peuvent se sentir obligés de rester sur le thème en question lorsqu'ils veulent l'approfondir. Dans ce cas, il faut prendre note de tous les souhaits d'aller au-delà de la question triangulaire de recherche pour revenir sur cette question dans un nouvel entretien purement qualitatif ou un autre questionnaire. Cependant, l'objectif de ce processus est que toutes les variables du sujet de recherche soient couvertes permettant d'explorer au maximum les thèmes et autres variables de recherches.

Cette vision analytique peut être comprise et appréhendée par sujet à travers le fait de montrer d'abord et de décrire ensuite un processus. Si les éléments et les constructions ci-dessus sont réalisés sur Word ou autres logiciels de la suite Office présentés ensuite sous forme de verbatim, de chiffres, la matrice est réalisée sur le catalogue SPSS et Amos. On peut donc voir les différents thèmes, thèmes liés aux sous-thèmes, sous-thèmes de construction et co-construits de la thématique. Il faut maintenant parler d'analyse qualitative transversale, et souligner certains aspects importants de ce processus d'analyse, notamment ceux liés à des termes fréquents ou à des informations souvent citées, présente dans le verbatim et grille, et la confrontation des différents individus avec plusieurs nuances de leur verbatim, tout en restant du point de vue du sujet. Que pensent les avocats de ceci ou de cela ? Que pense un avocat de ceci ou de cela ? (Dans une éventuelle nouvelle entrevue, une entrevue de suivi ou par la mobilisation d'autres sources comme celles documentaires, questionnaires, observations, rappels téléphoniques, etc.) Enfin, que pense le deuxième avocat du même aspect mentionné par le premier avocat ? Il est également important de souligner qu'un mot exprimé par une personne sur le même sujet ne

veut pas dire la même chose lorsqu'il est exprimé par une deuxième ou même une troisième personne. C'est pourquoi la vision thématique se veut une sorte de thérapie : elle catégorise certes des éléments par thème, mais elle va au-delà de la catégorisation pour comprendre ce que l'individu souhaite dire ou communiquer et parfois même inconsciemment l'individu est associé à ce qu'il dit, à la gestuelle par rapport à la réactivité. Ainsi, la catégorisation par sujet permet de classer d'abord les éléments importants, puis les structures importantes. Cependant, les études de cas peuvent explorer et approfondir le sens des réponses, des mots, d'autres actions et aspects qui apparaissent dans les entretiens et les autres supports utilisés.

L'analyse thématique est une méthode de recherche qualitative qui peut intégrer des éléments quantitatifs dès lors que ces éléments ne sont pas prépondérants et qui recherche des thèmes récurrents dans un ensemble de données afin de comprendre la logique qui les sous-tend. Les thèmes ne sont généralement pas identifiés à l'avance, mais émergent des données elles-mêmes. Il existe deux grands types d'analyses thématiques : intra-individuelle (par exemple étude de cas) et interindividuelle (par exemple analyse horizontale). L'analyse intra-individuelle examine les différents thèmes présents dans chaque point individuel, tandis que l'analyse interindividuelle examine comment ces thèmes varient d'un point à l'autre. C'est-à-dire que le premier reste sur le même individu, mais prend par exemple une variable temporelle, contextuelle alors que la seconde va d'un individu à un autre, souvent sans changer de variable.

Le nombre de répétitions d'un thème ne détermine pas uniquement son importance. Cela signifie qu'une information répétée n'est pas nécessairement plus précieuse que d'autres informations. La récurrence donne simplement un certain statut à une information, par exemple, qu'elle mérite d'être soulignée ou qu'elle doit être prise en compte. Par conséquent, l'importance d'un thème récurrent ne doit pas être sous-estimée. En réalité, le thème ou les thèmes sont définis par le chercheur et les informations recueillies sont le fruit de la parole de la personne interviewée. Les informations sont ensuite classées dans les thèmes. Forcément, si une information, par exemple, ou une réponse revient souvent, c'est que le répondant souhaite souligner cet élément. À nous donc d'analyser l'élément et de le classer.

Les thèmes peuvent interagir de différentes manières dans un texte. Ceux-ci incluent la récurrence, où les thèmes sont répétés ; la divergence, où les thèmes se contredisent sur certains points ; l'opposition, où les thèmes apparaissent opposés ; la convergence, où les thèmes tendent

vers un thème commun ; la complémentarité, où les thèmes s'éclairent mutuellement. L'objectif est d'adopter des thèmes complémentaires afin d'éclairer les enjeux sans pour autant oublier l'importance de la divergence, qui est quasi inhérente à un processus de recueil de données et enfin l'opposition qui peut dégager des tendances.

Explorer et tester sont deux processus qui soutiennent l'élaboration des connaissances. (Charreire et Durieux, 2007), nous adopterons la voix de l'exploration. En effet, dans la recherche en science de gestion, les méthodes empiriques sont plus fréquemment utilisées pour explorer et élaborer de nouveaux objets théoriques que pour le tester (Snow et Thomas, 1994). Toutefois, il n'est pas exclu de les tester notamment lors de l'étude finale et il est important aussi d'émettre des préconisations pour les cabinets.

Dans notre cas, nous explorons de manière théorique des ressources juridiques pour décrire et conceptualiser les diffusions des données de la sphère juridique en fonction des autres ressources, la revue de littérature nous permet d'emprunter à l'approche par ressources et compétences en établissant un processus organisationnel et en procédant par analogie entre ces ressources-capacités-compétences. Ainsi, l'exploration théorique nécessite de procéder de manière inductive à cette démarche qui conduit le chercheur à procéder par analogie entre plusieurs domaines théoriques, comme la biologie, la physique ou la chimie (Berger-Douce et Durieux, 2002). Cependant, les résultats sont attendus soit pour opérer un lien entre la théorie de l'innovation et celle du changement, soit pour faire une jonction des deux théories à travers l'ambidextrie, afin de dégager une compréhension socialisée du concept d'ambidextrie qui n'est encore que très peu évoqué dans la littérature francophone. L'objectif ici est d'établir un lien entre innovation-changement-ambidextrie et mettre en lumière l'éventuel effet d'innovation et de valorisation par le changement des ressources et acquis digitaux de l'organisation sur les autres ressources.

Nous avons constaté un besoin de digitalisation qui doit s'adapter aussi aux parties prenantes. Lors de nos interviews, un avocat en droit social et plus précisément en droit de la sécurité sociale nous a précisé travailler avec plusieurs greffes et une dizaine de mairies. Si certaines sont totalement digitalisées, d'autres le sont en partie et certaines ne le sont pas du tout. C'est ainsi qu'il nous a relaté le cas d'un greffe ne souhaitant rien recevoir par voie digitale et même en support physique l'exigence est celle d'un document en couleur tamponnée en couleur.

Ce constat est intéressant, il nous indique que la digitalisation se doit d'être empiriste et expérimentale, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect hétérogène qui lui aussi est constaté, c'est aussi une digitalisation à plusieurs niveaux, par rapport à la partie prenante.

Ainsi, le premier constat est que certains cabinets procèdent effectivement à une exploitation-exploration, c'est-à-dire une digitalisation progressive, mais aussi une mobilisation immédiate de certaines ressources. Une partie de ces firmes procèdent aussi à une digitalisation adaptative à la partie prenante.

Il s'avère que le fonctionnement digital des parties prenantes est très différencié d'une partie prenante à l'autre, mais aussi à l'intérieur des parties prenantes, d'où l'importance de cette digitalisation adaptative. Un autre avocat nous a confié que certains de ses collègues se vantaient d'être zéro numérique. Toutefois, il se demandait si ce n'était pas anodin qu'ils perdissent beaucoup d'affaires et qu'ils n'obtenaient pas beaucoup de dossiers.

L'objectif de notre travail est aussi d'aider justement ces avocats à franchir le pas du « numérique », surtout lorsqu'il s'agit de litiges ou démarches judiciaires qui ne se font dorénavant que par la voie numérique. L'utilité aussi est celle de dégager de bonnes pratiques, dans cette optique, nous pouvons souligner qu'une avocate nous a dit qu'elle s'autoforme et partage des autoformations avec ses collègues. Souvent, il s'agit de formations sous forme de vidéo et qui permettent d'aller progressivement.

« Un manque de formation des personnes et d'une certaine crainte de mise en ligne de messages numérique. C'est dans la société en général. On peut parler des grèves au niveau des tribunaux... Moi, dans mon travail, j'utilise le numérique essentiellement pour numériser au moins 100 pages par jours. Comme je le dis depuis le début, je pense que la première chose c'est la formation personnelle. Oui, je suis pour le numérique. Donc, il faut former les gens dans le numérique et éviter qu'ils aient à craindre une tablette numérique, mais plutôt que les gens fassent un usage adéquat des outils numériques » (avocat exerçant le droit social).

Ceci fait ressortir deux éléments importants :

- Se former au numérique
- Se former à avoir une digitalisation adaptative

L'importance étant d'être formé au numérique, mais aussi de pouvoir s'adapter à la partie prenante en matière de numérique, en utilisant le logiciel adéquat, la procédure ou surtout la technicité adéquate. Un client ayant des pièces en papiers amènera les pièces au cabinet. Celui-ci se chargera de les scanner. Un client expérimenté en informatique et ayant les pièces sur son ordinateur, les enverra par mail sécurisé ou utilisera un élément plus sécurisé qui est la clé USB. Ce qui fait ressortir un nouvel élément, que nous avons remarqué lors d'observations passées et lors de l'un des entretiens :

Lorsque l'avocat reçoit le client pour un premier entretien, souvent destiné à connaître le dossier et à proposer une convention d'honoraire, il est souhaitable qu'une évaluation implicite des compétences digitales se fasse. L'avocat posera une ou deux questions justes pour trouver le juste niveau digital à mettre en place avec le client. Ainsi, l'avocat demandera par exemple si les pièces sont scannées ou si le client est à l'aise avec un ordinateur et la messagerie électronique.

Pour les autres parties prenantes comme les greffes par exemple, l'adaptation se fait avec la pratique qui permet à l'avocat de cerner la meilleure attitude digitale à avoir avec chaque partie prenante et chaque membre de celle-ci.

C'est ici que l'aspect financier intervient. Une avocate en droit de la propriété intellectuelle nous a souligné l'absence totale de subvention ou d'aide financière de la part de l'état. D'autant plus que certains avocats n'ont pas les moyens de procéder à leurs digitalisations. Certains avocats vivent même leurs métiers dans la précarité.

5.2.2 Études qualitatives : Analyse thématique

Un chercheur devra parcourir l'ensemble de la transcription et rechercher des modèles significatifs de thèmes à travers les données. Les modèles peuvent être analysés par lecture répétitive de données, codage de données et création de thèmes. Les chercheurs doivent passer une collecte de données des transcriptions des entretiens pour trouver des thèmes significatifs. L'analyse thématique peut être une relecture des données, en recodage de données et en identifiant de nouveaux thèmes.

Quels sont les avantages de l'analyse thématique : Premièrement, l'analyse thématique crée des catégories et effectue des tests statistiques basés sur des données résumées à partir de la littérature ou d'entretiens sans définition préalable de règles ou de procédures. Cependant, des phrases résumées à partir de données interrogées, fournissant ainsi l'analyse thématique ajoute des difficultés, car dans les présentations complexes, nous ne pouvons pas être sûrs à 100 % de l'intention des participants.

Quels sont les différents types d'analyse thématique ?

Maintenant que nous comprenons l'analyse des sujets, examinons les différentes méthodes que nous pouvons choisir d'utiliser.

Induction :

Cette approche se concentre sur la formation théorique. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles sur un sujet, comme nous devons construire une théorie à partir de zéro, dans le but de construire une nouvelle théorie ou de répondre à une question.

La collecte de données se fait par entretiens, observations, analyse de la littérature primaire tout comme secondaire, le codage s'est fait par Nvivo, les entretiens ont été entrés sur Nvivo suivi par leurs lectures et écoutes à plusieurs reprises, le codage s'est fait par l'analyse de synopsis et la fréquence des mots. Le codage s'est fait aussi par l'extraction des éléments saillants des entretiens. Ce qui nous a donné entre autres des thèmes requérants. Ce processus à trois étapes est présenté dans la figure 28.

Figure 28 : Modèle de solution thématique.

Source : création personnelle.

Explorer et tester sont deux processus qui soutiennent l'élaboration des connaissances (Charreire et Durieux, 2007). Nous adopterons donc la voix de l'exploration. En effet, dans la recherche en science de gestion, les méthodes empiriques sont plus fréquemment utilisées pour explorer et élaborer de nouveaux objets théoriques que pour les tester (Snow et Thomas, 1994). Toutefois, il n'est pas exclu de les tester notamment lors de l'étude finale et il est important aussi d'émettre des préconisations pour les cabinets.

Dans notre cas, nous explorons de manière théorique pour décrire et conceptualiser les diffusions des données de la sphère juridique en fonction des autres ressources. La revue de littérature nous permet d'emprunter à l'approche par ressources et compétences en établissant un processus organisationnel et en procédant par analogie entre ces ressources-capacités-compétences. Ainsi, l'exploration théorique nécessite de procéder de manière inductive à cette démarche qui conduit le chercheur à procéder par analogie entre plusieurs domaines théoriques, comme la biologie, la physique ou la chimie (Berger-Douce et Durieux, 2002). Cependant, les résultats sont attendus soit dans le but d'opérer un lien entre la théorie de l'innovation et celle du changement, soit pour faire une jonction des deux théories à travers l'ambidextrie, afin de dégager une compréhension socialisée du concept d'ambidextrie qui n'est encore que très peu évoqué dans la littérature francophone. L'objectif ici est d'établir un lien entre innovation-changement-ambidextrie et mettre en lumière l'éventuel effet d'innovation et de valorisation par le changement des ressources et acquis digitaux de l'organisation sur les autres ressources. Nous avons constaté un besoin de digitalisation qui doit s'adapter aussi aux parties prenantes. Lors de nos interviews, un avocat en droit social et plus précisément en droit de la sécurité sociale nous a précisé travailler avec plusieurs greffes et une dizaine de mairies. Si certaines sont totalement digitalisées, d'autres le sont en partie et certaines ne le sont pas du tout. C'est ainsi qu'il nous a relaté le cas d'un greffe ne souhaitant rien recevoir par voie digitale et même en support physique. L'exigence est celle d'un document en couleur tamponnée en couleur. Ce constat est intéressant, car il nous indique que la digitalisation se doit d'être empiriste et expérimentale, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect d'utilisation mixte entre instruments physiques et instruments virtuels qui lui aussi est constaté, c'est aussi une digitalisation à plusieurs niveaux, par rapport à la partie prenante.

Ainsi, le premier constat est que certains cabinets procèdent effectivement à une exploitation-exploration, c'est-à-dire une digitalisation progressive, mais aussi une mobilisation immédiate de certaines ressources. Une partie de ces firmes procède aussi à une digitalisation adaptative à la partie prenante.

Il s'avère que le fonctionnement digital des parties prenantes est très différencié d'une partie prenante à l'autre, mais aussi à l'intérieur des parties prenantes, d'où l'importance de cette digitalisation adaptative. Un autre avocat nous a confié que certains de ses collègues se vantaient d'être zéro numérique. Toutefois, il se demandait si ce n'était pas anodin qu'ils perdissent beaucoup d'affaires et qu'ils n'obtenaient pas beaucoup de dossiers.

L'objectif de notre travail est aussi d'aider justement ces avocats à franchir le pas du « numérique », surtout lorsqu'il s'agit de litiges ou démarches judiciaires qui ne se font dorénavant que par la voie numérique. L'utilité aussi est celle de dégager de bonnes pratiques. Dans cette optique, nous pouvons souligner qu'une avocate nous a dit qu'elle s'autoforme et partage des autoformations avec ses collègues. Il s'agit le plus souvent de formations sous forme de vidéo et qui permettent d'avancer progressivement.

« Un manque de formation des personnes et d'une certaine crainte de mise en ligne de messages numérique. C'est dans la société en général. On peut parler des grèves au niveau des tribunaux... Moi, dans mon travail, j'utilise le numérique essentiellement pour numériser au moins 100 pages par jours. Comme je le dis depuis le début, je pense que la première chose c'est la formation personnelle, oui, je suis pour le numérique. Donc, il faut former les gens dans le numérique et éviter qu'ils aient à craindre une tablette numérique, mais plutôt que les gens fassent un usage adéquat des outils numériques » (avocat exerçant le droit social).

Ceci fait ressortir deux éléments importants :

- Se former au numérique
- Se former à avoir une digitalisation adaptative

L'importance étant d'être formé au numérique, mais aussi de pouvoir s'adapter à la partie prenante en matière de numérique, en utilisant le logiciel adéquat, la procédure ou surtout la technicité adéquate. Un client ayant des pièces en papiers amènera les pièces au cabinet. Celui-

ci se chargera de les scanner. Un client expérimenté en informatique et ayant les pièces sur son ordinateur, les enverra par mail sécurisé ou utilisera un élément plus sécurisé qui est la clé USB. Ce qui fait ressortir un nouvel élément, que nous avons remarqué lors d'observations passées et lors de l'un des entretiens :

- Le bilan numérique du client lors de l'entretien

Lorsque l'avocat reçoit le client pour un premier entretien, souvent destiné à connaître le dossier et à proposer une convention d'honoraire, il est souhaitable qu'une évaluation implicite des compétences digitales se fasse. L'avocat posera une ou deux questions justes pour trouver le juste niveau digital à mettre en place avec le client. Ainsi, l'avocat demandera par exemple si les pièces sont scannées ou si le client est à l'aise avec un ordinateur et la messagerie électronique.

Pour les autres parties prenantes comme les greffes par exemple, l'adaptation se fait avec la pratique qui permet à l'avocat de cerner la meilleure attitude digitale à avoir avec chaque partie prenante et chaque membre de celle-ci.

C'est ici que l'aspect financier intervient, une avocate en droit de la propriété intellectuelle nous a souligné l'absence totale de subvention ou d'aide financière de la part de l'état. D'autant plus que certains avocats n'ont pas les moyens de procéder à leurs digitalisations, certains avocats vivent même leurs métiers dans la précarité.

5.2.3 Présentation des thèmes

Avant de se plonger dans la présentation des thèmes, il est impératif d'élucider les constituants de notre échantillon. Nous avons mené des entretiens téléphoniques avec six avocats qui sont employés dans des cabinets différents. Notre approche méthodologique, que nous jugeons efficace, dicte que la durée moyenne de chaque entretien est d'environ 30 minutes (tableau 29), bien que certains entretiens s'étendent sur une heure, en fonction de la gestion du temps de l'interviewé. Notamment, l'un des avocats a refusé de participer à un entretien téléphonique pour des raisons personnelles, ce qui a nécessité une modification de notre guide d'entretien. La majorité de nos questions étaient formulées de manière ouverte avec des invitations

supplémentaires, telles que « veuillez préciser », « pourquoi ? », ont été ajoutées pour faciliter les réponses des avocats. Notre processus implique de demander des réponses écrites aux avocats interrogés concernant les questions abordées dans nos entretiens.

Tableau 29 : Détails et information sur les entretiens effectués.

Participant	Profession	Temps d'entretien	Moyen de communication
Avocat 7	Avocat	34 minutes 21 secondes	Par téléphone
Avocat 8	Avocat	24 minutes 17 secondes	Par téléphone
Avocat 9	Avocat	29 minutes 45 secondes	Par téléphone
Avocat 10	Avocat	18 minutes 20 secondes	Par téléphone
Avocat 11	Avocat	1 heure 15 minutes 39 secondes	Par téléphone
Avocat 12	Avocat	NA	Par écrit

En raison de l'épidémie, notre étude qualitative a duré deux ans, avec un afflux continu de nouvelles données. Finalement, nous avons synthétisé ces thèmes (tableau 30) en nous appuyant sur les retours d'expérience de l'ensemble des avocats ayant participé à l'enquête.

Tableau 30 : Thèmes élaborés

Thème 1	L'offre de produits digitaux
Thème 2	L'utilisation des modèles génériques et des pages préformatées
Thème 3	L'absence d'uniformisation des usages digitaux
Thème 4	L'obligation digitale et la génération d'un nouveau contentieux

5.2.4 les résultats sur l'étude qualitative

Les sections suivantes approfondissent les résultats d'apprentissage liés à ces différents thèmes élaborés.

Résultats 1 : L'offre de produits digitaux

Lors d'un entretien avec une avocate en droit de la propriété, la personne nous a parlé du développement de l'offre de webinaires et de consultations en visioconférence. Cela permet d'être plus proche du client, de *surcroît* dans une matière (droit de la propriété intellectuelle) ou le créateur parfois doit se déplacer pour consulter un avocat et ensuite éventuellement enregistre son brevet ou sa marque.

« On faisait des petits déjeuners en présentiel qu'on a abandonnés. Oui, on va s'orienter aussi vers les webinaires » ... « Tous les moyens de communication actuels sont des portes d'entrée pour donner une visibilité sur le Net est importante aussi » ... « La crise sanitaire n'a fait que multiplier les contacts à distance, comme dans toutes les activités. Les réunions par exemple, mais je crois que la première réunion doit se faire en personne. Même avec la crise sanitaire, les clients aiment bien se voir in situ, en chair et en os. Et même si je trouve que c'est un peu ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. L'avocat qui doit se rapprocher du client téléphoniquement. Cela étant, il n'y a souvent plus beaucoup de communication verbale. Tout se fait via courriel » ... Nous constatons justement dans ce cabinet spécialisé en propriété intellectuelle, un certain mélange entre le présentiel et le virtuel, nous constatons aussi un début d'ambidextrie et notamment l'application de projets actuels comme l'amplification du courriel pour les pièces, mais aussi la préparation de webinaires plus conviviaux à la place des petits déjeuners de discussions.

Plusieurs barreaux offrent aussi au-delà des services garantis par la maison du droit, des consultations juridiques digitales à travers le site Internet du barreau en question (tableau 31).

Tableau 31 : Thèmes et extraits du verbatim « L'offre de produits digitaux »

Thèmes	Extraits du verbatim
L'offre de produits digitaux	<i>« On fait des petits déjeuners en présentiel qu'on avait abandonné à cause de la COVID-19. Là oui, on va s'orienter aussi vers les webinaires » (avocat 7).</i> <i>« Tous les moyens de communication actuels sont des portes d'entrée pour donner une visibilité sur le Net » (avocat 7).</i>

« J'interagis avec les outils numériques de travail, en étant en tout numérique, je suis entrée au cabinet, nous étions déjà au 100 % numérique » (avocat 7).

« On a plus de papier depuis des années, sauf certains actes qui sont obligatoirement posés avec une signature manuscrite version papier » (avocat 7).

« Puisque c'est un projet de conclusions, que cela soit un projet de contrat, que ce soit l'envoi de lettres ou de mail également depuis des années, tout est envoyé numériquement. Et puis tout le parcours du processus se fait en numérique » (avocat 7).

« On passe lors de cette saison à beaucoup de documentations qui sont payantes. Pour le numérique, on a quand même aussi autre chose dès qu'on a une base documentaire commune » (avocat 7).

« Au titre du barreau, des abonnements numériques » (avocat 7).

« Oui, on fait des petits déjeuners en présentiel qu'on avait abandonné à cause de la COVID-19. Là oui, on va s'orienter aussi vers les webinaires » (avocat 7).

« Il y a quand même un site Internet que j'ai créé » (avocat 8).

« Tout le site Internet qui sert de carte postale par mail » (avocat 8).

« Plex, Plex. C'est-à-dire que c'est une plateforme sécurisée ».

« On parle des tribunaux judiciaires, et le RPVA, il y a toujours un certain blocage » (avocat 8).

« Plusieurs rendez-vous se font directement via mon site Internet » (avocat 8)

« Réserver leur rendez-vous. Ils ont les moyens de payer la consultation directement » (avocat 8).

« La doctrine... est-ce une base de données de LexisNexis ? » (avocat 9.)

« L'utilisation de sites qui sont accessibles à tout public et qui offrent des données publiques comme Légifrance, par exemple. Il y a aussi Legalis ou pour mon domaine d'activité » (avocat 7).

	<p>« On procède à toutes les rédactions de correspondances et actes avec un outil informatique » (avocat 9).</p> <p>« Par exemple, pour reconstituer des ensembles de pièces sans avoir à passer par une étape d'impression pour organiser cela où je modifie mon fichier PDF en ajoutant des pages en intérieur en fonction des éléments que j'ai envie de produire... C'est un système automatisé » (avocat 9).</p> <p>« Le dossier de procédure est maintenant systématiquement communiqué et souvent par voie électronique à travers PLEX » (avocat 9).</p> <p>« On pouvait résumer en un mot ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, en termes d'ergonomie. On est entre mauvais et très mauvais » (9).</p> <p>« C'est vrai alors, le RPVA est plus joli que le RPVJ. On s'en fout de l'esthétique, ce n'est pas la question. Derrière, l'outil n'est pas du tout ergonomique. Il est très lourd (avocat 9). »</p> <p>« Je demande une copie intégrale du dossier de procédure. Ce dossier de procédure est transmis par RPVA par Plex » (avocat 11).</p> <p>« Le fonctionne essentiellement par envoi dématérialisé. D'accord. Par mail ou par SMS » (avocat 11).</p> <p>« Une banque de données, alors il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Mais c'est une banque de données juridictionnelle avec un outil d'interrogation, avec un moteur d'intelligence artificielle » (avocat 11).</p> <p>« Il y a un outil d'intelligence artificielle qui est assez bien développé. Donc, ça, c'est un abonnement que j'ai et qui est le plus utile » (avocat 11).</p> <p>« Il y a un an et demi, on l'avait sous forme papier et maintenant il est systématiquement dématérialisé, transmis de façon systématique » (avocat 11).</p> <p>« Nous utilisons un immeuble de coworking avec salles de réunions, bureaux, abonnement aux revues juridiques (et, imprimantes et photocopieuses en cas de besoin, ce qui est en voie de disparition) » (avocat 12).</p> <p>« Comme c'est sur le cloud, pour se connecter, nous utilisons Microsoft Office 365 Business afin de sécuriser l'accès (ainsi que la messagerie et le nom de domaine et la visio Teams » (avocat 12).</p>
--	--

Source : création personnelle.

Résultat 2 : L'utilisation des modèles génériques et des pages formatées

Certains écrits sont communs à la même procédure, certains éléments juridiques ou éléments sont aussi communs aux différentes procédures, d'où l'importance de l'utilisation de modèles ou de cas générique dans ce cas. En effet, les modèles peuvent éviter certaines fautes ou l'absence de mention d'un ou plusieurs éléments, ce qui pourrait générer un vice de procédure (tableau 32).

« Ce n'est pas une aide, ce n'est pas prédictif. Donc, c'est une page de garde, ou la présentation du cabinet, des associés, c'est une matrice. Pas seulement pour parler sur le contenu, mais aussi sur la forme. Pour avoir le bon modèle d'acte de procédure » ... « sur les mentions obligatoires. C'est aussi pour que l'ensemble des collaborateurs et des associés puisse en disposer » (avocate en droit de la propriété intellectuelle).

Nous constatons l'aspect ambidextre de la constitution de modèles et de leurs partages : « Nous avons constitué une base de données avec, entre guillemets. Je n'aime pas ce terme, mais avec des modèles, des codes génériques. » Avocate en droit de la propriété intellectuelle.

Le modèle a même intégré la valorisation du cabinet puisque les meilleurs modèles ou ceux les plus efficaces peuvent être commercialisés, de même les particuliers peuvent acquérir le seul service du modèle : « C'est aussi parfois à ce titre, entre guillemets marchands, avec la vente de modèles sur des sites web, qui deviennent un outil non seulement de communication, mais également de fonds de commerce de cabinets d'avocats ». Cette ingénierie du modèle, modèle de saisine, modèle de requête, d'injonction, etc. permet à l'avocat d'élargir la gamme de ses produits. Il lui permet aussi d'offrir au justiciable un produit à prix raisonnable lorsque celui-ci ne souhaite pas solliciter un service complet de conseil d'avocat, mais juste se procurer un modèle type pour une procédure qui n'est souvent pas compliquée. Puisque tout naturellement dès lors que la procédure est compliquée, on ne saurait que conseiller la personne de prendre un avocat pour procédure-conseil-représentation lors de toute la procédure.

L'utilisation des modèles génériques semble générer de l'efficacité et faire gagner du temps. Il semblerait qu'il réduise aussi les risques de ne pas suivre la bonne procédure, même si l'avocat

et surtout son client restent maîtres de la procédure. Toutefois, d'autres questions surgissent, notamment le fait d'aider des avocats n'utilisant pas ces modèles à au moins, les tester, tenter de les utiliser et éventuellement procéder à une pédagogie de la digitalisation permettant à beaucoup plus d'avocats d'utiliser ces modèles. L'état propose aussi des modèles par le biais du ministère de la Justice, ce qui est un progrès notable et à souligner, mais ces modèles ne sont pas suffisants.

Il y a aussi l'utilisation imbriquée de logiciels, un logiciel d'écriture par exemple et un logiciel d'information client (CRM) : « Il y a un logiciel d'écriture comme Word et donc j'utilise les informations client pour générer beaucoup de données qui sont modifiées par la suite pour l'adapter à la demande. Sinon, j'utilise Excel, mais je n'ai quasiment plus de documents qui sont faits manuellement en papier » (avocat en droit social).

Enfin, nous pouvons parler de l'utilisation des modèles de conventions d'honoraires qui permet de s'assurer de la conformité de sa convention d'honoraire avec la loi Hamon et la loi Macron qui ont établi cette convention. Toutefois, il s'avère dans nos observations que la convention d'honoraires peut être fastidieuse notamment lorsqu'il s'agit d'un dossier complexe et qu'il est difficile par une courte convention de mettre en place une convention qui réunit tout cela. Toutefois, l'avantage de cette convention est que la loi a autorisé expressément que celle-ci puisse être communiquée et/ou signée de façon digitale notamment par courriel. Le modèle générique dispose d'avantages. Toutefois, il a aussi ses inconvénients : c'est le fait d'avoir un modèle de format digital qui peut être limité, avec une difficulté de l'étendre à des cas très spécifiques. L'autre difficulté de la convention d'honoraire digitale est lorsqu'un des avocats de la même affaire et du même côté rencontre des difficultés avec les outils numériques. C'est le cas par exemple d'un avocat qui gère l'affaire et un avocat postulant. Les deux vont s'échanger les pièces et notamment la convention d'honoraires, l'avocat postulant s'occupant de la procédure et son confrère de la plaidoirie et de l'audience de fond. Toutefois, si l'avocat postulant a des difficultés avec le numérique, ce que nous avons remarqué chez un avocat en droit commercial, spécialisé en procédure auprès des tribunaux de commerce, le passage du numérique-physique et de nouveau numérique devient difficile. En effet, l'avocat qui gère l'affaire au fond doit imprimer tout le dossier qu'il a souvent digitalisé au préalable. Il doit ensuite l'envoyer par poste ou autres services de courrier, l'avocat de la procédure doit gérer l'affaire en procédure et il le fera avec des pièces physiques et lors de chaque acte de procédure

comme un report par exemple ou un ajout des pièces, il devra en tant que postulant les envoyer à l'avocat qui gère l'affaire au fond. Celui-ci à la réception des pièces devra les scanner de nouveau. Au-delà de l'échange classique des pièces entre postulant et avocat gérant l'affaire au fond, il y aura un travail mixte entre pièces physiques et pièces scannées numériquement.

Le travail sera d'autant plus fastidieux s'il y a beaucoup d'échanges de pièces, de reports, etc., ce qui est le cas au tribunal de commerce de Nanterre compétent pour un grand nombre de dossiers du quartier des affaires et de la défense qui forcément donne lieu à de nombreux renvois et reports liés à des ajouts de pièces et même ajout de nouvelles parties appelé à la cause.

Tableau 32 : Thèmes et extraits du verbatim « L'utilisation des modèles génériques et des pages formatées ».

Thèmes	Extraits du verbatim
L'utilisation des modèles génériques et des pages formatées	<p>« C'est un logiciel adapté à la profession d'avocat, qui permet de créer des dossiers avec des champs automatiques » (avocat 7).</p> <p>« Ce qui permet d'adapter un exemplaire de la matrice au cas en présence » (avocat 7).</p> <p>« Il a été formaté, mais on peut retrouver certaines décisions de doctrine comme parfois on peut ne pas les trouver » (avocat 7).</p> <p>« Avant la fin du mois de mars, parce que l'application actuelle va être remplacée par de nouvelles applications » (avocat 7).</p> <p>« N'importe quel logiciel de création de clientèle, avec une spécificité, il y en a encore puisqu'il permet d'importer ou d'exporter une bibliothèque de textes, de formulaires d'assignations, de constitution, de confusion des matrices qui sont préformatées » (avocat 7).</p> <p>« La matrice, c'est aussi pour répondre aux mentions obligatoires » (avocat 7).</p> <p>« Je me crée ma propre jurisprudence parce que ça fait plusieurs années que je fais des recours » (avocat 8).</p>

	<p>« Nous avons aussi dans mon cabinet, à titre d'exemple, un logiciel de gestion de cabinet de la Société SECIB » (avocat 9).</p> <p>« Lexbase fait en plus de la documentation de type encyclopédique » (avocat 9).</p> <p>« Elle est transmise pour ensuite faire l'objet d'une signification par l'huissier de justice selon les modes de signification et de justice, la transmission à l'huissier se fait par le numérique » (avocat 9).</p> <p>« J'en ai écrit des conclusions et je vois sur la forme, mais aussi parfois sur le fond, ce qui est accepté ou non, parce que c'est une forme » (avocat 11).</p> <p>« Des modèles, dont les modèles de conclusion, des modèles de courrier, des modèles de requête » (avocat 11).</p> <p>« Ça dépend comment tu es intégré dans la procédure. Il y a les cas où c'est la communication de procédure écrite en recommandée avec accusé de réception est une obligation » (avocat 11).</p> <p>« Nous utilisons un immeuble de coworking avec salles de réunions, bureaux, abonnement aux revues juridiques (et, imprimantes et photocopieuses en cas de besoin, ce qui est en voie de disparition) » (avocat 12).</p>
--	---

Source : création personnelle.

Résultat 3 : L'absence d'uniformisation des usages digitaux

Il y a 36 cours d'appels et 164 tribunaux judiciaires en France et autant de greffes. Ce qui nous a été souligné à maintes reprises, ce sont les usages différents d'un greffe à l'autre. Ainsi, certains greffes travaillent totalement en digital, d'autres greffes ont adopté une sorte d'effet millefeuille. Kalika et., al (2007) demandant une copie digitalisée et une copie physique. Il nous a été souligné aussi que parfois au sein du même greffe d'un tribunal, le fonctionnement est différent d'un service à l'autre. D'autant plus que parfois les inadéquations qui existaient sur support physique sont transposées sur support en papier. C'est le cas par exemple d'une mairie citée par un avocat qui n'attribue les actes d'état civil qu'en noir et blanc et en même temps, un greffe qui exige que les actes produits soient en couleur. Cette inadéquation a persisté, puisque la mairie en question a migré au système virtuel. Elle a commencé à produire des actes d'état civil en ligne, mais toujours en noir et blanc et en même temps, le greffe en question a continué

à exiger des actes d'état civil en couleur. Cette absence d'uniformisation des usages digitaux, parfois complètement indépendante de la profession d'avocat, pourrait avoir un impact négatif sur la digitalisation au sein de la profession. Au-delà du nombre de juridictions citées précédemment, il y a aussi 36 000 communes et un nombre impressionnant de différents services qui procèdent actuellement à leurs digitalisations, loin d'être toujours uniformes. Toutefois, des efforts sont faits par les autorités à des fins d'uniformisation. C'est le cas par exemple de France-Connect, un outil formidable mise en place par le gouvernement afin de faire progresser l'administration digitale et garantir un minimum d'uniformisation dans certaines procédures.

Lors de l'observation du travail d'un greffe en province, il nous a été indiqué que le portail Portalis était toujours en rodage, qu'il fonctionne dans certains services de greffes et/ou dans certains tribunaux, mais qu'il n'a pas encore été généralisé. Toutefois, un numéro Portalis est délivré même en cas d'impossibilité d'y accéder, ceci dans l'optique d'une digitalisation ultérieure. Nous remarquons clairement ici un remarquable travail d'ambidextrie, puisque même les greffes qui ne travaillent pas encore avec Portalis délivrent un numéro pour celui-ci dans l'optique d'une future digitalisation (tableau 33).

Tableau 33 : Thèmes et extraits du verbatim « **L'absence d'uniformisation des usages digitaux** »

Thèmes	Extraits du verbatim
L'absence d'uniformisation des usages digitaux	<p>« <i>Ce n'est pas une aide, ce n'est pas comme un logiciel prédictif. Donc, en effet, non dans une page de garde</i> » (avocat 7).</p> <p>« <i>Pour les accès aux codes et à la jurisprudence, cela se fait parfois avec l'utilisation de sites qui sont accessibles à tout public et qui offrent des données publiques comme Légifrance, par exemple</i> » (avocat 7).</p> <p>« <i>Aujourd'hui, une petite structure ne peut plus se permettre d'avoir accès à ses bases de données dans ce métier</i> » (avocat 7).</p> <p>« <i>Vu la cherté des abonnements, si le barreau ne le fait pas de manière collective, on risque d'avoir de plus en plus entre nous, une certaine difficulté à accéder aux ressources numériques</i> » (avocat 7).</p>

« D'autres abonnements. Oui, comme doctrine.fr qui est elle aussi très riche (voir juris-predict et juris-premix), mais c'est quand même assez cher encore. Donc notre stratégie n'est pas fixe sur le sujet des souscriptions notamment à titre individuel » (avocat 7).

« Pour moi, c'est un bon moyen puisque cela permet d'avoir des échanges sécurisés tant avec les tribunaux qu'avec des confrères plus que d'autres boîtes mail. Ça fonctionne bien, car c'est un vrai outil » (avocat 7).

« Mais les actes que les avocats réalisent c'est avec le RPVA, mais je pense qu'il faudrait aussi interroger dans ce cas-là le secrétariat de cabinet » (avocat 7).

« Les assignations, elles, sont transmises par mail puisque l'assignation n'a pas besoin de la formule exécutoire » (avocat 9).

« J'obligerai toutes les juridictions de France à utiliser les mêmes libellés pour les mêmes actes puisqu'aujourd'hui, chacun a pu créer dans chaque juridiction un libellé différent pour un acte identique » (avocat 9).

« On regarde d'emblée et on regarde comment on peut les appeler d'une manière intelligible pour chacun » (avocat 9).

« On n'a pas de recours à l'intelligence artificielle dans mon cabinet » (avocat 9).

« ... à travailler sur des documents directement en numérique, à transformer des supports numériques en d'autres supports numériques sans passer par une étape d'impression et de digitalisation, par exemple un produit, des conclusions et des pièces en justice » (avocat 9).

« Ce que nous faisons, c'est de vérification humaine. Il n'y a pas de vérification automatisée de l'efficience du process » (avocat 9).

« Envoyer un document par mail après l'avoir numérisé ? C'est compliqué, il vous envoie (le client) une photo avec le smartphone mal cadrée, de mauvaise qualité. Vous ne pouvez pas le transformer en une copie, c'est difficile. L'utilisation des technologies est très laborieuse » (avocat 9).

« Ils ont des moyens matériels qui ne sont pas forcément au niveau. Ils ont des dotations informatiques qui sont toujours limitées » (avocat 9).

« Ils ont encore du matériel au sens logiciel, inadapté » (avocat 9).

	<p>« Si ce sont les services de police ou les services de la gendarmerie, la présentation n'est pas la même et ensuite à la fin, nous quand on reçoit ces dossiers, si vous voulez, il faudrait faire une réflexion sur l'organisation du dossier pénal » (avocat 11).</p> <p>« Ils les sortent par rapport au dossier où elles devraient être et elles sont classées de façon parfois absurde, en réalité elles ne sont même pas classées » (avocat 11).</p> <p>« Il y a une absence de structure et qui fait que la communication, l'emplacement des pièces communiquées et la façon de communiquer... » (avocat 11).</p> <p>« Il faudrait qu'il y ait une structuration du dossier de procédure avec des outils adaptés qui soient à la disposition des officiers de police judiciaire, qui gèrent les dossiers » (avocat 11).</p> <p>« ... les coffres-forts électroniques, le transfert de comptabilité, les data rooms électroniques, le tampon électronique » (avocat 12).</p> <p>« Nous n'avons pas d'autres outils personnels » (avocat 12).</p>
--	---

Source : création personnelle.

Résultats 4 : L'obligation digitale et la génération d'un nouveau contentieux

Dans certaines procédures, il est devenu obligatoire d'utiliser l'outil digital (voir tableau 34). C'est le cas pour consulter le rôle de certains tribunaux de commerce, c'est aussi le cas pour l'enrôlement de certaines affaires, cela l'est aussi pour les avocats et fiscalités qui, après obtention d'un mandat de leurs clients, doivent faire les déclarations par Internet. En réalité, cela a engendré un nouveau contentieux, le contentieux de la digitalisation. Un avocat par exemple souhaite enrôler une affaire et trouve, le jour de la date limite, que le serveur est bloqué. Plusieurs avocats ont saisi les deux différentes hautes juridictions qui ont rendu des arrêts allant souvent dans le sens d'un report de la date limite si le serveur ne fonctionne pas le jour ou l'heure du dépôt (si c'est le dernier jour). Toutefois, les cas sont souvent appréciés « *in concreto* », d'où cette nouvelle incertitude en matière digitale. Lors de nos entretiens et observations, plusieurs avocats nous ont démontré clairement que dorénavant, ils veillaient à enrôler les affaires largement avant la date limite afin de ne pas se retrouver confronté à une

panne de serveur et un éventuel dépassement de délai. Il a aussi été question de la mise en place d'un calendrier double (électronique et physique) afin de ne pas se tromper de date et afin d'anticiper. L'un de nos répondants nous a dit par exemple que quand il s'agit d'« *un courrier qui arrive par la poste, le cachet de la poste faisant foi, vous pouvez envoyer le courrier de façon totalement physique jusqu'à 18 heures et lorsque la "deadline" approche, vous pouvez même l'envoyer par la boutique postale en tant que recommandé sur le site de la poste et cela fonctionne très bien* ». Mais qu'en est-il lorsqu'il faut déposer le dossier sur une plateforme et que cette plateforme comme le RPVA par exemple est en panne ? Que faire ? Si c'est le dernier délai, comment la personne va-t-elle prouver qu'elle s'est conformée aux délais de saisie des juridictions, de recours, de communications des pièces, etc. ?

Toutefois, nous avons été surpris de voir qu'aucun de nos interlocuteurs ne nous a parlé de la Météo du RPVA et qui se situe sur le site Internet suivant : <https://meteo.avocat.fr>

Nous avons trouvé cette, la météo RPVA est un outil fort intéressant, donnant la situation ou l'état de fonctionnement de chacun des services RPVA et pourtant cela n'est pas revenu dans les entretiens, d'où l'importance d'investiguer plus profondément sur le RPVA et les contours de celui-ci.

La solution proposée parfois est celle de tout simplement anticiper et ainsi faire dans toute affaire comme s'il y avait un juge de mise en état¹⁰, cette anticipation permet le respect des différents délais important dans les procédures judiciaires en France. Le non-respect du délai peut créer une forclusion¹¹. Il peut aussi créer une prescription justement liée à la forclusion, il peut provoquer une non-prise en compte des pièces, etc., d'où l'importance primordiale même en digital et même encore plus en digital de veiller à un respect de tous les délais de saisies, prescriptions, etc., et de s'aménager même un temps d'anticipation.

C'est ainsi que nous pensons que parmi les bonnes pratiques, toutes les pièces doivent être scannées dès lors qu'elles rentrent dans le cas à gérer. Cela crée un gain de temps et de

¹⁰ Les juges et les conseillers de mise en état sont des agents de la Cour d'appel qui gèrent le calendrier de la mise en état des dossiers complexes, ils établissent un calendrier d'échange de pièce, etc., afin que l'affaire ne s'éternise pas.

¹¹ Clôture de l'affaire sans jugement et sans effet interruptif à la prescription

nombreuses possibilités de mobiliser les pièces en temps utile. Ces pièces alors déjà scannées pourront être téléversées ou envoyées par courriel et éventuellement compressées au préalable lors du scan des pièces, si la qualité de la compression est jugée acceptable.

C'est pour cela que l'un des avocats que nous avons interrogés nous a dit qu'il demande à ses clients de se présenter si possible avec une clé USB contenant les différentes pièces. Il fait passer ensuite la clé USB sur un antivirus avant de copier les pièces sur son ordinateur afin d'éviter une déperdition des pièces. Une double copie (copie de secours) est faite sur un disque dur externe. Toutefois, si l'apparition du digital génère un nouveau contentieux (crash des sites Internet avec impossibilité de déposer des documents en temps et en heure, impossibilité d'accéder à un dossier en ligne, etc.), cette apparition a toutefois réduit d'autres types de contentieux. C'est le cas par exemple du contentieux des honoraires d'avocats. Lors de nos entretiens et observations, il a été souligné à plusieurs reprises que la convention d'honoraires digitalisée et envoyée rapidement par courriel réduit le risque de contentieux d'honoraires. Ainsi, l'avocat, avant de commencer toute diligence, envoie une convention au client par le biais du digital. Le client la signe, la renvoie et ensuite, l'avocat peut commencer ses diligences. L'avantage étant la rapidité, le client acceptant de recevoir la convention par courriel au lieu d'une convention par papier économise plusieurs jours. L'avocat, de son côté, s'assure d'une signature rapide de la convention afin de commencer les différentes diligences. En effet, la difficulté que causait la convention d'honoraires en papier est que l'avocat devait l'envoyer par La Poste. Cela prenait plusieurs jours. En même temps, l'avocat préparait parfois des pré diligences, c'est-à-dire qu'il préparait le terrain ou se penchait déjà sur le dossier. Et en cas de non-signature par le client, l'avocat et le client se retrouvaient en contentieux de paiement. Donc, si l'obligation digitale a généré de nouveaux contentieux, elle a aussi réduit d'autres contentieux comme celui des paiements d'honoraires comme évoqués précédemment, mais aussi des contentieux relatifs à la conservation des pièces. Car il arrive que l'avocat ne puisse plus rendre les pièces et parfois contre sa volonté (pièces perdues lors du processus, pièces non rendues par la juridiction, etc.), le client se retrouvait confronté à l'avocat, demandant que ses pièces soient rendues. Parfois, c'est même le client qui se retrouve confronté à l'avocat et l'avocat confronté au greffe. Dans le cas de la digitalisation, ce contentieux est réduit. En effet, hormis les cas où il est nécessaire de produire les pièces en originales (ce qui est rare), les pièces sont scannées et rendues au client et l'avocat dispose alors d'un jeu de pièce lui permettant

d'effectuer son travail, sans pour autant priver le client des pièces qu'il souhaite adosser à sa cause et ses prétentions.

Tableau 34 : Thèmes et extraits du verbatim « **L'obligation digitale et la génération d'un nouveau contentieux** »

Thèmes	Extraits du verbatim
<p>L'obligation digitale et la génération d'un nouveau contentieux</p>	<p>« Alors là, c'est dans l'accompagnement, effectivement, dans notre métier d'avocat au quotidien » (avocat 7).</p> <p>« Aujourd'hui, la documentation papier n'existe plus et on souscrit. Tout est une passion et une partie de la documentation également est numérique » (avocat 7).</p> <p>« Le travail essentiellement en propriété intellectuelle et Legalis est une base de jurisprudence qui est importante et qui est précieuse dans le cadre de mon métier » (avocat 7).</p> <p>« La digitalisation conduit aussi aux changements, justement » (avocat 7).</p> <p>« À l'issue de l'étape de rédaction, soit la transmission se fait en matière dématérialisée, soit par mail sécurisé via le RPVA, soit par mail ordinaire vers un client, soit fait l'objet d'une impression papier et d'un traitement papier. C'est la première étape. Deuxième étape, on a donc la communication électronique avec les juridictions par l'intermédiaire du réseau RPVA » (avocat 9).</p> <p>« Aujourd'hui, ils sont transmis par un système qui a été mis en place par la chancellerie, qui s'appelle PLEX » (avocat 9).</p> <p>« Délai pendant lequel on peut aller télécharger ladite procédure sur l'interface d'accueil et en garder une copie sédentaire pour nous » (avocat 9).</p> <p>« C'est encore du courrier postal pour ce type d'actes. Avec les huissiers, on communique beaucoup par mail. Certaines études d'huissiers disposent des plateformes de glisser-déposer » (avocat 9).</p> <p>« Lorsqu'on fait du pénal pour recevoir tous les documents de l'instruction, les dossiers avant un passage devant le tribunal correctionnel et autres sont mis en place sur la plateforme » (avocat 9).</p>

« Je rentre alors mes conclusions. Soit je transmets directement sur le mail de l'audience, soit je le fais transmettre par PLEX » (avocat 9).

« Ce dossier de procédure est transmis par **RPVA par Plex** et je tire donc une partie des éléments les plus significatifs » (avocat 9).

« Par exemple, suivre, demander une libération sous contrainte, demander qu'elle soit placée en détention à domicile, sous surveillance électronique » (avocat 9).

« J'ai eu quelques difficultés aussi quelquefois. Bon, si vous voulez, pour obtenir le dossier pénal, un rappel, il faut vous déplacer au palais ou à la Cour d'appel. Voilà. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Un jour, je vais au Palais de Justice, devant le service d'audience. Je vais voir le tribunal pour enfants ou à la Cour d'appel dans les commentaires sur le dossier, je dis que je n'ai pas les conclusions du parquet général » (avocat 11).

Source : création personnelle

Conclusion

La digitalisation apporte du positif et du négatif dans le cadre de ce processus au sein des cabinets d'avocats. Toutefois, nous avons remarqué plusieurs éléments. Tout d'abord, la digitalisation permet d'avoir des modèles afin d'éviter par exemple les vices de forme, les modèles étant générés avec l'acquis de l'expérience et l'alimentation de l'intelligence artificielle permettant à l'outil d'offrir des modèles qui sont conformes sur la forme.

Un autre élément notable est que la digitalisation permet de créer et de développer une offre de produits juridiques digitaux, plus proche du client final. Ces services sont entre autres les consultations juridiques virtuelles, les rédactions d'actes de façon virtuelle et parfois le contact du client ne se fait quasiment que virtuellement (avec au minimum une rencontre réelle). C'est encore plus le cas dans des services très spécialisés et/ou pointus comme celui du droit de la sécurité sociale ou du droit des brevets.

L'inconvénient remarqué à ce stade des processus de digitalisation est l'apparition d'un nouveau type de contentieux, notamment celui des délais, des pannes de serveurs et suites juridiques que cela peut entraîner (en matière de dépôt des conclusions par exemple).

L'autre problème relève de l'absence d'uniformisation des façons de travailler. En effet, chaque cabinet et parfois chaque avocat a sa façon de travailler. Les avocats avouent eux-mêmes être en retard sur la digitalisation par rapport aux notaires et que les notaires sont leurs meilleurs alliés en la matière. Alors qu'ils estiment que les autres parties prenantes souffrent de problème en la matière, et ont parfois un impact sur le travail des avocats eux-mêmes.

En réalité, il y a des difficultés sous-jacentes. L'innovation telle que définie par (Christensen, 2020) semble absente et la réticence ne semble pas forcément venir des avocats ou de la magistrature. En effet, l'avocat de l'entretien 10 nous a montré une circulaire émise par la chancellerie. La qualité de l'image n'était pas bonne et la circulaire ressemblait plus à un document écrit et ensuite imprimé et par la suite scanné. Difficile à lire et rendant le travail des

avocats laborieux avec parfois une obligation de déchiffrer l'écrit. Pourtant, un écrit juridique est important pour le contentieux sur lequel travaillent les avocats en question.

L'ambidextrie telle que vue par Tushman et O'Reilly (1996) semble parfois absente, mais pour des raisons inattendues. Lors des entretiens et questionnaires, tout comme l'observation, nous avons remarqué que la plupart des avocats de notre panel d'étude sont volontaristes en la matière. Même s'ils ne connaissent pas forcément le terme ambidextrie, ils sont demandeurs d'une stratégie à plusieurs niveaux et à plusieurs temporalités. Toutefois, il revient que malgré les volontés des avocats d'un côté et le souhait de la chancellerie de l'autre, les difficultés ne sont jamais loin. Ainsi, l'avocat 10 nous a confié les difficultés qu'il éprouve avec la chancellerie et les autres administrations, tout comme les aspects administratifs des juridictions. De même que le bâtonnier, ceci sans jamais mettre la bonne volonté des acteurs administratifs et des acteurs publics qui travaillent au sein du ministère. Cependant, l'avocat 10 nous a clairement souligné l'aspect budgétaire en nous indiquant qu'il n'est ni simple ni facile d'adopter une politique de digitalisation alors que la justice en France dispose de l'un des budgets les plus bas de l'Union européenne. En effet, l'aspect budgétaire est revenu, certes le bâtonnier nous a indiqué que même avec peu, on peut bien faire s'il y a une ingéniosité. Mais l'aspect budgétaire a été évoqué implicitement par celui-ci. Effectivement, le budget du fonctionnement du monde juridique pose des problèmes notamment au sein de la chancellerie (ministère de la Justice) (voir article du Monde le 22 octobre 2020). Et du côté de l'avocat, le premier constat est que celui-ci prie dans le travail de chaque jour, avec une pression budgétaire et une pression sur le travail régulier et journalier. Il a du mal à adopter une politique d'ambidextrie malgré une bonne volonté souvent présente et persistante.

Pour donner suite à la question de recherche « **Comment les cabinets d'avocats affrontent-ils les enjeux, obligations et demandes sur les transformations numériques ?** »

D'abord, sur le sujet du besoin de produits numériques et la mesure dans laquelle les cabinets d'avocats s'adaptent à la tendance de la transformation numérique. Notre étude a révélé qu'une majorité de participants ont exprimé un fort désir de produits numériques en raison de leur commodité et de leur potentiel d'amélioration et d'efficacité au travail. Par exemple, l'utilisation d'un scanner fonctionnel par des avocats en exercice est un exemple clair de la façon dont les produits numériques peuvent améliorer les processus de travail. Cependant, il

reste des défis ou des enjeux liés à la budgétisation qui doivent être résolus afin de profiter pleinement des avantages des produits numériques dans le secteur juridique.

Ensuite, le problème concerne les défis auxquels les cabinets d'avocats sont fréquemment confrontés, ainsi la disponibilité des formats et des modèles préexistants. Les avis des participants à ce sujet étaient partagés. Le sentiment dominant parmi les avocats est qu'il est inévitable que les cabinets d'avocats proposent des modèles utiles, car cela faciliterait la réduction du travail redondant. La question concerne la manière dont les cabinets d'avocats doivent gérer le processus de digitalisation et les obligations qui en découlent.

Troisièmement, sur l'absence d'uniformité dans l'utilisation de la technologie numérique qui constitue un obstacle important pour les cabinets d'avocats, chaque cabinet possède ses propres ressources financières, sa philosophie professionnelle et sa clientèle, ce qui rend difficile l'établissement d'un critère universel pour mesurer les progrès de la digitalisation des affaires juridiques.

Enfin, l'utilisation des appareils numériques a entraîné l'émergence d'obligations légales, qui ont donné lieu à de nouvelles règles juridiques. Cette rigidité des procédures a créé un nouveau contentieux qui doit être prévenu.

Chapitre 6. Traitement quantitatif de données qualitatives

Introduction

Une fois l'étude qualitative terminée, l'étape suivante consiste à utiliser des méthodes quantitatives pour analyser les données qualitatives. L'objectif est d'adopter une approche hybride intégrant des méthodologies de traitement de données variées, permettant un échange fluide entre les deux. Cette approche s'aligne sur la notion d'hybridité prônée par Eisenhardt (1989) et Yin (2018), qui met l'accent sur la fusion de la théorie et de la pratique, ainsi que sur la réconciliation de diverses perspectives. L'analyse quantitative des données qualitatives adhère aux principes d'obtention et d'accumulation de résultats, tout en engageant également des discussions, en tenant compte des enseignements tirés de l'étude qualitative. De plus, elle s'appuie fortement sur l'ensemble des connaissances existantes dans le domaine, comme en témoigne la revue de la littérature, qui fournit un cadre à l'analyse. Par conséquent, l'examen de ces données s'appuie sur une combinaison d'études qualitatives antérieures et de la littérature actuelle, qui sert d'influence directrice tout au long du processus de recherche.

6.1 Traitement quantitatif de données qualitatives

Après avoir terminé l'étude préliminaire et mené une analyse qualitative approfondie, selon notre plan bien structuré, nous avons esquissé un plan pour procéder une autre étude qualitative mais, avec une méthode de traitement quantitative. L'objectif de cette prochaine étape est d'examiner et de décortiquer en profondeur les tendances et les défis associés à la digitalisation. De plus, il vise à acquérir une compréhension globale du sujet et à proposer des recommandations précieuses pour résoudre les problèmes spécifiques en question. En tirant parti des outils et techniques numériques, nous approfondirons ce domaine et fournirons des informations pertinentes qui peuvent aider à surmonter les obstacles et à optimiser les processus numériques.

L'objectif est d'évaluer l'efficacité de l'application d'une méthode numérique est capable d'analyser les données qualitatives recueillies grâce à l'observation, aux réponses au questionnaire et aux revues de la littérature dans le chapitre précédent. Cela se fera dans une perspective méthodologique hybride qui met fortement l'accent sur les aspects qualitatifs. En conséquence, l'approche quantitative sert de composant supplémentaire pour confirmer ou infirmer les explorations initiales et les résultats des études précédentes. Cependant, il sera démontré que l'étude qualitative, utilisant une méthode de traitement quantitatif, joue un rôle crucial pour guider la progression et permettre des ajustements dans la gestion de l'étude. L'objectif est d'examiner en profondeur des éléments spécifiques importants à travers cette étude, garantissant ainsi que l'étude qualitative ultérieure est complète et englobe plusieurs niveaux.

Le désir d'aborder cette étude qualitative dans une perspective quantitative est initialement motivé par la reconnaissance d'une divergence et la nécessité de naviguer dans une conjoncture qui permet l'examen et la résolution des éléments observés dans les contraintes de notre problème de recherche. De plus, il est important de comparer cette étude avec d'autres en raison de l'hybridité méthodologique qui caractérise notre approche. Cela implique d'appliquer une analyse qualitative aux données qualitatives et une analyse quantitative aux données qualitatives. Une telle comparaison améliorera la validité et la fiabilité des résultats tout en établissant des références pour les études futures (à l'exclusion de la recherche exploratoire).

Les valeurs numériques peuvent parfois servir de limites et de critères facilitant une enquête qualitative approfondie.

Pour gérer efficacement les réponses, nous organiserons les questionnaires en différents groupes. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur les questionnaires ayant déjà reçu une réponse, en excluant ceux n'ayant reçu aucune réponse. Ensuite, nous évaluerons les questionnaires ayant reçu des réponses partielles afin de déterminer s'ils peuvent être retenus. Cela impliquera de mener un processus de vérification sur chaque questionnaire individuellement. Enfin, nous analyserons les questionnaires avec des réponses complètes. La méthode de distribution des questionnaires sera variée et comprendra différentes options. Dans un premier temps, nous distribuerons les questionnaires sous forme imprimée sur des feuilles de papier. De plus, nous enverrons également des questionnaires par e-mail en utilisant « Google Forms ». Une autre méthode de distribution consistera à remplir des questionnaires téléphoniques, qui pourront être effectués par téléphone ou VoIP, permettant à l'avocat de s'exprimer verbalement et de répondre verbalement aux questions. Enfin, nous enverrons également des questionnaires via La Poste. Il convient de noter que malgré les progrès de la digitalisation, certains avocats préfèrent toujours travailler sur papier lorsque cela est possible. C'est un aspect important à considérer dans notre méthode de distribution. Dans l'ensemble, notre méthode de distribution englobera plusieurs canaux, prenant en compte les préférences des avocats et garantissant une analyse approfondie des réponses reçues.

Les questionnaires collectés feront l'objet d'une analyse numérique à l'aide de différents outils tels que « Google Forms » et ses outils d'analyse associés. De plus, le logiciel analytique SPSS sera utilisé pour mener une étude approfondie qui approfondira les tendances, les phénomènes, ainsi que leur présence et leurs fluctuations. En fin de compte, cette approche nous permettra de comparer nos résultats avec d'autres études pertinentes, contribuant ainsi à une compréhension plus complète du sujet.

Sur recommandation de l'examineur, nous avons choisi d'entreprendre un niveau supplémentaire d'examen sur nos données qualitatives. En employant cette approche, nous visons à améliorer notre analyse quantitative et à exécuter cette phase de l'étude en utilisant une méthodologie de traitement quantitative. Dans un premier temps, nous utiliserons la méthode

des équations structurelles pour étudier notre hypothèse, suivie de l'utilisation du coefficient de corrélation de rang de Spearman.

Nous souhaitons utiliser l'échelle de Stapel qui est une échelle à dix valeurs. Cette échelle, comme de nombreux instruments de mesure en sciences de gestion et du management, a été adoptée en premier pour le Marketing. Ayant fait ses preuves, elle est dorénavant admise dans différents domaines des sciences de gestion. Jugée fiable par Vernet (1991), son utilisation est plus large que l'échelle de Lickert par exemple. Même si chacune des deux échelles a démontré ses preuves dans notre discipline, celle de Stapel donne plus de choix et permet à la fois une notation négative et positive.

6.1.1 Construction de relation

Le questionnaire a été élaboré à partir des informations recueillies à partir d'une analyse complète de la littérature existante et de l'inclusion d'éléments pertinents identifiés au cours de ce processus d'examen. L'objectif de la construction d'un tel questionnaire était de s'assurer qu'il englobe tous les aspects significatifs de notre recherche, en se concentrant spécifiquement sur les concepts de changement, d'ambidextrie et d'innovation dans le contexte de la digitalisation en cours dans les cabinets d'avocats. (Annexe 6).

En outre, parallèlement à l'idée principale, l'auteur approfondit six concepts supplémentaires, à savoir la possibilité, le risque, le macro-changement, le micro-changement, l'innovation exploratoire et l'innovation d'exploitation. (Voir figure 35)

Figure 35 : Construction de relation

L'identification des six concepts découle d'un examen approfondi des travaux scientifiques existants, ce qui contribue grandement à répondre aux hypothèses initiales (Figure 33). Pour être plus précis, il convient de mentionner les questions de recherche qui s'articulent comme suit : 1. Comment les cabinets d'avocats gèrent-ils efficacement les obstacles, obligations et prérequis liés aux transformations numériques ? 2. Dans quelle mesure une gestion compétente des transformations numériques s'harmonise-t-elle avec la flexibilité et l'adaptabilité des cabinets d'avocats ? Notre méthodologie consistait à formuler des hypothèses fondées sur la déduction logique.

Pour répondre à nos questions de recherche, nous avons développé trois cadres théoriques pour évaluer l'impact de la gestion de la digitalisation sur les cabinets d'avocats spécialisés dans le domaine du droit des entreprises. Nous avons établi un ensemble de dix mesures spécifiques pour mener une analyse quantitative, en mettant l'accent principalement sur la mesure des opportunités et des risques liés au leadership radio. Le deuxième cadre conceptuel vise à évaluer

le niveau de gestion opérationnelle dans le contexte de l'empire textile, en examinant spécifiquement le concept d'ambidextrie. Ce cadre englobe la mesure de la gestion de la transformation et la présence de l'ambidextrie. Il est essentiel de considérer à la fois la gestion du micro-changement et du macro-changement dans les processus de transformation, ainsi que la notion d'ambidextrie, qui englobe à la fois l'innovation exploratoire et opérationnelle.

Afin de répondre aux questionnaires, les avocats ont été contactés principalement par mail. La collecte des coordonnées professionnelles s'est faite à travers les bases de données des différents sites Internet des ordres et barreaux d'avocats. Le contact s'est fait à la fois vers des avocats en tant que personnes physiques, mais aussi des courriels envoyés à des cabinets d'avocats en tant que personnes morales, les cabinets transmettant à leur tour les questionnaires. Un échantillon le plus large possible est souhaitable, sachant que le nombre des avocats a dépassé 70 000 en France¹². L'objectif est celui d'avoir le plus de retour, c'est-à-dire un maximum de réponses au questionnaire afin d'améliorer la validation des résultats.

Le questionnaire a été envoyé à 35 000 avocats au total dans toute la France. Notre échantillon final est de 326 individus. (Retours de questionnaires). La base pour déterminer la validité des résultats de l'étude est le nombre de questionnaires dûment remplis retournés. Afin d'assurer un risque minimal de questionnaires non valides, les répondants devaient répondre à toutes les questions à l'aide de méthodes informatisées.

6.1.2 Questionnaire

Le concept de « numérique » est illustré dans ce questionnaire et dans nos recherches de manière globale. Plus précisément, le « numérique » englobe divers outils et technologies, notamment les outils de gestion de données, les appareils de digitalisation, les imprimantes, les systèmes de stockage de données, ainsi que tout instrument, machine ou dispositif utilisant des technologies électroniques ou informatiques telles que la robotique, la gestion à distance et la bureautique. Cela englobe un large éventail de technologies, allant des imprimantes et scanners

¹² <https://www.cnb.avocat.fr/fr/les-chiffres-cles-de-la-profession-davocat> Chiffres fournis par le Conseil national des barreaux de France. 70 073 avocats au 1^{er} janvier 2020

de pointe aux outils éditoriaux de base et aux outils avancés d'intelligence artificielle et d'analyse de données.

Nous avons conçu une enquête et l'avons distribuée à un cabinet juridique. Les enquêtes par questionnaire constituent une méthode indispensable pour recueillir des données primaires quantitatives. En utilisant des questionnaires, les chercheurs peuvent collecter des données quantitatives standardisées, permettant une analyse cohérente et uniforme. Pour garantir la confidentialité des répondants, toutes les réponses sont anonymes et le resteront indéfiniment. Notre questionnaire a été administré via un lien Web, garantissant ainsi l'anonymat dès le départ puisque nous recevons uniquement les réponses. Nous avons explicitement indiqué que l'enquête fait partie intégrante d'une thèse. Une fois les résultats publiés, les participants ont la possibilité de demander une copie des résultats.

L'objectif de cette enquête est d'apporter des contributions à la fois théoriques et empiriques et managériales à la compréhension de la gestion et de la mise en œuvre stratégique des politiques numériques dans les cabinets d'avocats. Il cherche à explorer les défis associés à la digitalisation et à proposer des recommandations. Toutes les questions de cette enquête portent sur la digitalisation des cabinets d'avocats, l'utilisation des outils numériques et les avancées potentielles dans leur utilisation.

6.1.3 Choix des instruments de mesure

Différents instruments de mesure ou méthodes d'enquête utilisées par les chercheurs conduiront à des résultats de questionnaires différents (Vernette ; 1991). D'après Vernette, afin de déterminer la performance des instruments de mesure utilisés, il faut intégrer trois niveaux d'acteurs : le chercheur, le chargeur d'étude et le manager utilisateur du résultat d'étude. Dans notre cas, nous sommes sur la catégorie de chercheur, pour garantir la performance et la fiabilité de notre étude quantitative.

Le souhait de présenter différentes échelles sans pour autant être exhaustif (et qui peut l'être) est celui de s'inscrire dans la tradition de Vernette (1991), c'est-à-dire de démontrer les différentes échelles. L'apport pour nous est celui de justement mieux justifier le choix de notre échelle. La justification se fait en premier lieu dans la description de ces différentes échelles et

de dire leurs avantages et inconvénients et notamment lorsqu'il s'agit d'échelles qui sont souvent adoptées dans le domaine.

Il nous apparaît important de présenter les différentes échelles. Ensuite nous présenterons la nôtre et justifierons notre choix. Notre choix est celui de l'Échelle de Stapel. Notre souhait est celui aussi de faire une explication progressive, nullement un cours, tout comme dans la revue de littérature où la personne peut présenter telle ou telle œuvre pour ensuite expliquer pourquoi il va s'en servir ou pas. Cette présentation n'est pas dénuée de sens. Elle est dans le souhait d'utiliser et justifier le choix en expliquant pourquoi l'échelle de Stapel a été utilisée, mais elle s'inscrit aussi dans l'effet du général vers le particulier et dans le souhait par la présentation des différentes échelles de démontrer en quoi celle-ci que nous avons choisie est la plus intéressante.

- 1) Présentations de différentes échelles possibles et de leurs avantages et inconvénients.
- 2) Explications du choix de notre échelle.

Échelle de Likert

En premier lieu, nous avons réfléchi profondément sur quelle échelle de mesure nous pouvons reposer notre étude. La plus fréquente est l'échelle Likert : « L'échelle de Likert a été conçue pour mesurer l'attitude par une manière scientifiquement acceptée et validée » (Joshi *et al.* ; 2015). L'attitude peut être définie comme un modèle de comportement/réponse préféré dans une situation donnée, résultant de la perception, du sentiment ou de l'action d'un sujet, d'un objet ou d'un concept particulier. Notre thème de recherche est centré sur cette problématique : « Quelle mesure le pilotage des transformations numériques relève-t-il de l'ambidextrie des cabinets d'avocats ? ».

Ainsi, plusieurs variantes de l'échelle de Likert sont couramment utilisées en marketing et modulent le nombre de points d'échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord) ou également de 1 à 7. Son étendue va donc de 1 (pas du tout d'accord) à 7 (tout à fait d'accord). L'échelle de Likert donne des descriptions par rapport à l'adhésion ou pas à la question (par exemple, importance, familiarité) et d'autres caractéristiques que contiennent l'affirmation ou la question proposée. Rioux (2006) décrit l'échelle Likert en 5 points de « pas du tout clair » à (5) « tout à fait clair ». Dans ce sens, avec comme exemple la question suivante : « Le pilotage

de la digitalisation est-il positif ? », les répondants sont invités à indiquer leur degré d'accord en cochant l'une des cinq catégories de réponse.

Le chercheur doit prendre six décisions majeures lors de la construction d'échelles de type Likert. Au-delà du choix de l'échelle en soi. « 1. Le nombre de catégories d'échelle à utiliser ; 2. Échelle équilibrée ou non équilibrée ; 3. Nombre pair ou impair de catégories ; 4. Choix forcé ou non forcé. »

Le nombre de catégories d'échelle à utiliser :

Conformément à Malhotra (2006), deux facteurs contradictoires interviennent dans le choix du nombre de catégories de dimensions (items). Plus le nombre de catégories de dimensions est élevé, plus la distinction est précise. Cependant, la plupart des répondants n'ont pu répondre qu'à un nombre limité de catégories de dimensions.

Échelle équilibrée ou non équilibrée

Dans une échelle équilibrée, les nombres d'accords et de désaccords sont égaux ; dans une échelle déséquilibrée, les nombres sont inégaux. En général, les échelles de dimension doivent être équilibrées pour obtenir des données objectives. Cependant, si la distribution des réponses est susceptible d'être faussée, positivement ou négativement par une échelle équilibrée, alors une échelle déséquilibrée n'est pas à exclure à condition qu'elle soit justifiée.

Nombre pair ou impair de catégories

L'échelle de Likert est généralement attribuée à des attitudes neutres ou indifférentes. La présence de catégories intermédiaires, par exemple : « Ni d'accord ni désaccord » peut avoir un impact significatif sur les résultats d'un questionnaire. L'échelle de Likert est souvent impaire, ce qui comprend généralement 5 ou 7 échelles de base.

Choix de notre étude : Échelle de Stapel

Dans le cas des questionnaires forcés, c'est-à-dire des questionnaires où la personne est obligée de répondre à toutes les questions sans quoi le questionnaire ne peut être validé. Les répondants sont obligés de remplir le questionnaire plutôt que de ne pas vouloir révéler leurs pensées. C'est-à-dire que le questionnaire les pousse à révéler leurs pensées et opinions par rapport aux questions, mais ceci peut entraîner un comportement complètement inverse, c'est-à-dire celui de ne pas du tout révéler la pensée. Le choix forcé est aussi le fait de ne pas avoir une valeur neutre dans le questionnaire poussant la personne à exprimer une opinion claire. Les répondants qui ne veulent pas répondre peuvent maintenir une attitude neutre parce qu'ils n'ont pas fourni l'option « sans opinion » et qu'ils n'ont pas non plus des options dites à valeur numérique négative. Les résultats du questionnaire peuvent être biaisés si trop de répondants n'ont pas d'opinion sur le sujet ou qu'ils ne disposent pas de toute la latitude pour répondre aux questions.

Ainsi, l'échelle de Likert présente plusieurs avantages : elle peut être facilement construite et gérée par les chercheurs. Ainsi, elle est facile à comprendre par les répondants et participants, elle convient aux entretiens par courrier, par téléphone, personnels ou électroniques (Malhotra, 2006). Le principal inconvénient de l'échelle de Likert est qu'elle prend plus de temps que les autres échelles à compléter, elle génère une absence de rapidité (Vernette, 1991) de réponse au questionnaire. Les répondants doivent lire l'intégralité de la déclaration plutôt qu'une courte phrase. Cela prolonge le cycle de réponse et augmente la difficulté de compréhension. Selon Vernette (1991) avec l'échelle de Likert, les tendances des réponses semblent significativement plus élevées, les réponses à un questionnaire sur la base de cette échelle peuvent être exagérées ou disproportionnées, notamment au moyen d'un lien. La validité des échelles de Likert dépend aussi de l'applicabilité au sujet concerné, à condition que les participants comprennent le but du questionnaire (Joshi *et al.* ; 2015). Cela montre que la question est posée à un groupe de personnes qui est indifférent ou désintéressé aux questions du sujet. Les modèles de réponses peuvent rester constants, les répercussions peuvent se situer entre le centre ou les deux extrêmes. Lorsque les personnes qui participent à l'enquête sont intéressées et souhaitent participer activement, cela permet d'augmenter la validité de la construction de l'échelle. Ce que nous voulons savoir, c'est si les opinions et les perceptions subconscientes des répondants ont tendance à être positives ou négatives. Il est difficile de savoir si les répondants sont indifférents

ou intéressés, et il y aura probablement des répondants appartenant aux deux catégories. Évidemment, l'échelle de Likert ne semble pas répondre à nos attentes.

Échelle de Stapel

Comme nous l'avons compris, l'échelle de Likert est plutôt une échelle impaire qui signifie que l'opinion neutre est impliquée dans l'échelle de mesure. Cette opinion ne se traduira pas par « ni d'accord ni en désaccord ». Certes, la neutralité est importante, mais elle peut pousser aux biais soulignés dans le paragraphe précédent. Par conséquent, la proportion de réponses neutres doit être présentée comme un résultat et il faut inciter la personne à s'exprimer parce qu'elle a probablement une opinion sur le sujet et que la neutralité relève plus d'un désintéressement éventuel. Nous utilisons l'échelle de Stapel (figure 36), introduite par Crespi en 1974. Cette échelle peut être décrite sur 10 niveaux différents, allant de +5 à -5, et elle peut mesurer à la fois la direction ou la tendance des répondants et l'intensité. Contrairement à d'autres mesures d'échelle, cette catégorie de mesure peut démontrer plus précisément les éléments mesurés et décrits. Selon Crespi, l'avantage de cette échelle est de ne pas prétester la relation entre les significations d'un item particulier utilisé. L'échelle de Stapel est une échelle de mesure à chiffres pairs puisqu'elle est à 10 niveaux : lors de l'utilisation de ce type d'échelle, l'individu concerné est moins susceptible de répondre de manière indifférente à l'énoncé présenté. Ainsi, cette approche force les répondants à se placer d'un côté ou de l'autre de l'échelle. Il s'agit donc d'une échelle à choix forcé, car les répondants sont contraints de se positionner. Cette méthode est appelée mesure d'autocomparaison.

Figure 36 : L'échelle de Stapel (Mesure pour tester l'hypothèse et Mesure pour questionnaire)

Source : création personnelle.

6.1.4 Validité et fiabilité

« La validité détermine le degré suivant lequel une échelle de mesure arrive à mesurer le construit auquel elle renvoie » (Bagozzi ; 1981). « Un instrument est valide lorsqu'il mesure réellement ce qu'il est censé mesurer » (Messick ; 1989). Le même auteur (1989, 1995) nous apprend que « la validité (est) comme un concept unique qui est centré sur la validité de construit, et l'a appliqué à la mesure des construits psychologiques ». D'après lui, nous pouvons mesurer les construits « quantitativement et qualitativement » et indique qu'ont été apportés « des résultats de tests, d'évaluations de performances, d'enquêtes, d'observations, d'entretiens et d'analyses de contenu ». Le terme « mesure » est utilisé pour les données qualitatives et quantitatives afin de déterminer le terme de validité (Tashakkori et Teddlie, 1998). Selon Touzani et Salaani (2000), il existe trois principales formes de validité : la validité interne, la validité externe et la validité concurrente : « La validité de contenu, la validité liée à un critère et la validité de construit. » Dans la section suivante, nous allons exposer les différentes formes de validité, car pour que notre étude quantitative soit valide, il faut qu'elle corresponde aux normes de validités décrites. C'est pour ça que nous expliquons les différents éléments de validités et ce qui amène à cette validité de notre étude.

Typologie descriptions de la validité

En élucidant les disparités liées à ce concept de validité, nous pouvons acquérir une compréhension globale de ses principes sous-jacents et vérifier la solidité de notre approche quantitative. Par la suite, nous exposons les aspects théoriques et pratiques de la validité pour authentifier notre traitement quantitatif. L'objectif ultime est d'élucider et de clarifier les informations présentées grâce à une explication systématique et préventive. il s'agit : La validité de contenu ; La validité de contenu sur un traitement quantitative ; La validité liée à un critère ; Les validités concurrentes ; La validité prédictive ; La validité prédictive sur notre étude qualitative traité quantitativement ; La validité du construit : La validité convergente et La validité discriminante.

La validité de contenu

La validité de contenu vérifie que les différents éléments de l'instrument mesurent ce qu'ils sont censés mesurer (Messick, 1989). Il est important de s'assurer que le questionnaire couvre les sujets pertinents et qu'il est réaliste en termes de contenu, d'instructions, de temps de réponse et de méthodes d'évaluation (Lacity et Jansen ; 1994). Pour assurer la validité du contenu, nous pouvons interroger des experts pour avoir leur avis sur la pertinence du questionnaire afin de compléter les réponses (Dellinger, 2005). Cela veut dire, nous pouvons expertiser les éléments et les items (Engellant *et al.* ; 2016). Rungtusanatham *et al.*, (1998) nous conseille de commencer par un point de vue théorique et générer l'ensemble des items qui expriment le « domaine entier du construit » et qui permettent en même temps de réaliser un échantillon représentatif. Dans ce cas, nous considérons qu'il s'agit d'une validité de contenu. Plus exactement et dans ce sens, la question qu'on se pose est la suivante : « Les items utilisés sont-ils représentatifs du contenu de l'univers du construit à mesurer ? » (Touzani et Salaani ; 2000.) Toutefois, la validité du contenu d'une assertion est déterminée par le fait qu'elle reflète ou non avec précision les opinions d'un individu dans une situation donnée (Messick ; 1989).

La validité de contenu sur un traitement quantitative

Après avoir contacté les répondants, nous enverrons un e-mail pour recueillir leur avis sur la pertinence de la forme et du contenu des questions du questionnaire, ainsi que sur l'adéquation du temps de réponse. Nous apprécions particulièrement les avis de ceux qui sont en charge ou ont eu plus de contacts avec la digitalisation au sein de l'entreprise, afin d'assurer la représentativité de notre échantillon. Mais nous souhaitons récolter tous les avis d'un maximum de différents profils à des fins de représentativités.

La validité liée à un critère

La validité critérielle d'une mesure étaye les affirmations sur la capacité de cette mesure à prédire la performance d'une personne sur d'autres variables dans des situations futures (Messick, 1989). « Contrairement à la validité de contenu, la validité liée aux critères est basée sur le degré de corrélation empirique entre les scores des tests et les scores des critères » (Messick, 1989). La validité liée aux critères fait référence à la mesure dans laquelle un test est

capable de prédire un résultat. Un test a une validité critériée s'il est capable d'évaluer avec précision le niveau de compétence dans un domaine donné (Taherdoost, 2016).

La validité d'un test est déterminée par sa corrélation avec d'autres mesures du même phénomène. Cette comparaison est généralement effectuée dans un contexte spécifique, par exemple entre les résultats des tests et les mesures de performance ou de réussite. Ainsi, Sireci (1998) évoque le fait qu'on valide statistiquement les items sélectionnés, cela signifie que nous considérons que les résultats liés aux critères sont adéquats. Selon Sireci (1998), dans une étude portant sur les critères, l'information provenait des tests et des critères. Cependant, les critères sélectionnés ne sont pas suffisants pour la validation du construit. En résumé, pour Sireci, « les études liées aux critères n'étaient qu'une partie du processus plus large de validation du construit ». Ainsi, « les validités concurrentes et prédictives sous la rubrique de la validité liée aux critères » (Cronbach et Meehl, 1955).

Les validités concurrentes

Il est important de considérer la validité concurrente d'une mesure afin de déterminer si elle est susceptible de distinguer avec précision les groupes avec des critères forts et faibles. (Touzani et Salaani, 2000.) La validité concurrente d'un type de données peut être utilisée pour tester la validité d'autres données (Taherdoost, 2016). Et la mesure dans ce cas se rapporte simultanément à une autre mesure (Engellant *et al.*, 2016).

La validité prédictive

Bien que la validité prédictive indique une perspective de validité dans un contexte particulier, « cette perspective soutient que si un test démontre une utilité pour prédire le comportement futur, il est valide en termes de construction ». Sireci (1998) démontre par-là que la validité prédictive peut prévoir l'occurrence d'un phénomène.

Shepard (1996) pense que « la relation prévue entre le test et le résultat présente une limitation », car la mise en place des items a implicitement réduit. En résumé, pour lui, la validité prédictive est « prématurée ». Shepard (1996) va dans le même sens. Pour lui, la validation d'une approche purement empirique est incomplète (Sireci, 1998), d'où l'importance d'un socle

théorique. Cette validation consiste à apporter une échelle de mesure avant que le phénomène ne se produise. Dans une étude quantitative, Perrien *et al.* ; (1983) indique que la validité prédictive peut être estimée par le calcul de coefficients de corrélation bivariée entre l'échelle psychométrique et le critère. Quand il s'agit d'une étude qualitative, « il est possible de recourir à l'analyse de la variance ou à l'analyse discriminante » (Touzani et Salaani, 2000).

La validité prédictive sur notre étude qualitative traité quantitativement

Sachant qu'une validité prédictive permet une performance d'étude, dans notre cas, nous comptons faire un calcul de corrélation bivariée ayant pour objectif de démontrer le lien entre l'échelle et le critère. De plus, afin d'éviter une étude purement empirique, nous recherchons un appui théorique en mettant en place des items basés sur des travaux antérieurs. C'est pour cela que nous allons traiter les éléments collectés sur SPSS. Pour une première fois, la fonction d'analyse factorielle nous permet de filtrer les éléments non significatifs. Cette pratique statistique nous donne une fiabilité entre les résultats et les critères, garantissant la validité de l'échelle. Ensuite, nous allons traiter de nouvelles données sur AMOS pour l'équation structurelle. Si la validité prédictive d'une telle échelle est bonne, elle peut être utilisée pour prédire les résultats. Elle permettra d'expliquer dans quelle mesure le pilotage des transformations numériques relève de l'ambidextrie des cabinets d'avocats.

La validité du construit

Pour Touzani et Salaani (2000), « la validité du construit, ou validité de trait, permet de se rendre compte si l'échelle de mesure fournit une bonne représentation du phénomène à étudier ». Cela signifie que « deux méthodes de mesure différentes mesurent les mêmes concepts théoriques ». Neibecker (1997), toujours selon Neibecker (1997) précise que l'approximation simultanée de structures de corrélation complexe démontre une exigence sur la validation discriminante. Donc, cette complexité est aussi rentrée dans la cadre de la validation du construit. Il est admis que pour mieux comprendre un phénomène particulier, il faut viser à établir une structure théorique qui puisse l'expliquer. L'objectif de la mesure est de déterminer les résultats du test à travers les parties observables afin de connaître les parties non observables, et l'évaluation des tests nécessite une validité construite (Sireci, 1998). « La validité

conceptuelle suppose également la pertinence et la représentativité ainsi que la relation avec les critères » (Messick, 1989).

La validité de construction associe à la façon dont on interprète ou traite un concept, une idée ou un comportement. Cette interprétation est liée à la réalité « fonctionnelle et opérationnelle » qui s'appuie sur une vision de validité et de signification des résultats des tests (Messick, 1989). L'ensemble des résultats empiriques basés sur des scores et des résultats empiriques basés sur des structures conceptuelles permettent de joindre l'adéquation de l'étude à sa pertinence. Pour la validité de construit, la pertinence et l'utilité des résultats du test dépendent du contenu du test. Cela signifie que la mesure utilisée fournit non seulement une validation, mais également ses conséquences : « La validation d'un construit exige une liaison poussée entre le niveau d'observation et niveau théorique » (Bagozzi et Yi ; 1991). La validité du construit a deux composantes : la validité convergente et la validité discriminante (Netemeyer *et al.* ; 2003).

La validité convergente

La validité convergente permet de détecter si « différents indicateurs qui sont censés mesurer le même phénomène sont corrélés » (Evrard, *et al.* ; 1993). Pour que la validité convergente puisse avoir lieu, il faut que les valeurs des deux variables soient fortement corrélées entre elles (Engellant *et al.* ; 2016). Sinon, il s'agit d'une absence de la validité convergente.

La validité discriminante

Lorsque les valeurs des différentes variables sont significatives, mais que la corrélation entre ces deux variables est faible, c'est un indice de validité discriminante (Engellant *et al.* ; 2016). Une validité discriminante est satisfaite seulement si la racine carrée du ρ de la validité convergente de chaque dimension est supérieure aux corrélations qu'il partage avec les autres dimensions (Tahri, 2014).

La validité discriminante sur notre étude qualitative traitée quantitativement

Les items du questionnaire sont basés sur un cadre théorique et ont été testés dans une étude empirique. L'objectif est de fournir un aperçu complet des phénomènes observables et non

observables. Cela nous permet d'établir la validité du construit. Étant donné que notre étude quantitative va démontrer une validité convergente et discriminante, on peut dire que l'étude pourra réussir à atteindre ses objectifs. Toutefois, il faudra d'abord s'assurer que la validation convergente sera supérieure à 0,5, sachant que la validation convergente corrèle fréquemment avec une bonne fiabilité qui présente un résultat supérieur à 0,7. Ensuite, pour qu'une validité discriminante soit assurée, nous devons vérifier si la racine carrée du rho de « *la validité convergente de chaque dimension est supérieure aux corrélations qu'il partage avec les autres dimensions* » (Igalens et Tahri, 2012). Carmines et Zeller (1990) souligne qu'on peut essentiellement adopter l'analyse factorielle afin de mesurer le degré de validité du construit.

La fiabilité s'exprime comme suit : « *qualité d'un instrument de mesure qui, appliqué plusieurs fois à un même phénomène, doit donner les mêmes résultats* » (Evrard *et al.* ; 1993). Cet appareil de mesure a la capacité d'évaluer un phénomène fiable et uniforme. (Carmines et Zeller ; 1979). Selon Thiétart (2014), « *il faut également préciser que la validité tout comme la fiabilité d'un instrument de mesure s'expriment en degré (plus ou moins valide, plus ou moins fiable) et non pas de façon absolue (valide ou non valide, fiable ou non fiable)* ».

Pour assurer la fiabilité d'une étude, il est nécessaire de garantir que « *le même objet ou le même phénomène* » (Thiétart, 2014) est susceptible d'être mesuré par le même instrument de mesure. L'objectif est d'obtenir des résultats les plus similaires possibles. Ici, la réplication est à l'ordre du jour, car elle s'applique sur différents objets et elle a comme buts de mesure à différents moments, les éléments analysés. Ainsi, la réplication fait que les observateurs et auteurs sont différents.

Carmines et Zeller (1990) ont cité dans une étude quantitative que pour être fiables, les chercheurs doivent fréquemment avoir recours au « *modèle de la vraie valeur* » (Thiétart ; 2014). Il s'agit donc de la vraie valeur, caractérisée par ces termes : erreur aléatoire et erreur systématique.

La vraie valeur concerne un échantillon collecté sur le terrain empirique parfaitement représentable qui montre plus exactement la réalité de notre étude quantitative. Autrement dit, des « *mesures parfaites* » qui sont capables d'évaluer le même phénomène.

Suite à un exposé de diverses fiabilités, il a été démontré que la méthode de cohérence interne utilisée dans notre pratique donne le plus haut niveau de fiabilité. Cette présentation a englobé diverses descriptions de la fiabilité, dans le but d'obtenir une compréhension globale de sa typologie : Erreur aléatoire ; Erreur systématique ; Fiabilité sur notre étude quantitative ; La méthode du « test-retest » ; La méthode des formes alternatives ; La méthode des « deux moitiés ».

Typologie descriptions de la fiabilité

Erreur aléatoire

Dans une étude quantitative, lors des réponses sur les questionnaires, des éléments de circonstance pourraient impacter les réponses, par exemple, l'humeur, la motivation et la dynamique du répondant. Il est important de se rendre compte des erreurs aléatoires liées au processus de mesure. De ce fait, nous pouvons discriminer la différence entre des mesures distinctes se basant sur le degré de l'erreur aléatoire. Cette distinction ne dépend pas de l'origine de la cause de l'erreur aléatoire. Carmines et Zeller (1990) pensent que plus l'instrument de mesure est fiable, plus l'erreur aléatoire est faible.

L'erreur aléatoire associée à l'erreur de mesure signifie souvent que les données collectées peuvent être supérieures ou inférieures à la valeur réelle. Le but d'un instrument de mesure est de minimiser cette erreur.

Erreur systématique

C'est lorsqu'un instrument de mesure produit un écart systématique avec le phénomène mesuré. Certains chercheurs pensent que l'erreur systématique est souvent un problème plus important que l'erreur aléatoire (Thiétart, 2014). L'erreur aléatoire est une caractéristique naturelle de toute mesure. Même si les mêmes échantillons sont mesurés plusieurs fois avec les mêmes instruments, il peut toujours y avoir des écarts dans les résultats. Cela est dû à des raisons personnelles ou contextuelles du répondant et qui peuvent conduire à des interprétations différentes par différents chercheurs. À son tour, cette erreur peut conduire à une erreur aléatoire.

Fiabilité sur notre étude quantitative

Dans cette partie, nous évoquons la méthode qu'on utilise pour effectuer la validation de la fiabilité dans une approche quantitative. Beaucoup d'ouvrages des recherches en science de gestion ont mentionné quatre méthodes de fiabilité : la méthode du « test-retest », la méthode des formes alternatives, la méthode des « deux moitiés » (split-halves) et la méthode de la cohérence interne.

La méthode du « test-retest » :

Dans cette méthode, nous passons deux fois le même questionnaire sur les mêmes échantillons. Par exemple, deux études ont été effectuées successivement. Plus un coefficient de corrélation est proche de 1, plus les deux études sont fiables. Cependant, cette méthode montre certaines contradictions, car il est difficile d'évaluer les intervalles temporels de ces deux études. D'un côté, si les deux tests sont très espacés dans le temps, les répondants risquent d'évoluer ; de l'autre, si les deux tests sont effectués un après l'autre, les répondants pourraient se souvenir des questions et apporter les mêmes réponses.

La méthode des formes alternatives

La méthode des formes alternatives concerne le fait de préparer deux questionnaires identiques avec différentes formulations des questions. Cette méthode permet de surmonter les inconvénients de la méthode du « test-retest ». Cependant, ici, la difficulté est plutôt sur la construction des questionnaires alternatifs.

La méthode des « deux moitiés »

Cette méthode consiste à tester deux moitiés d'un échantillon en même temps afin de vérifier l'homogénéité des deux échantillons. Le défi de cette approche est que les items doivent être répartis aléatoirement en deux sous-ensembles.

La méthode de la cohérence interne

La méthode de cohérence interne, communément appelée « alpha de Cronbach » (Cronbach, 1951), est largement utilisée dans la recherche universitaire. Cette méthode donne une valeur comprise entre zéro et un, indiquant le niveau de cohérence interne au sein d'un ensemble de variables. Dans notre cas, nous avons également choisi d'utiliser l'approche largement utilisée de cohérence interne afin de garantir la fiabilité de notre étude.

Conclusion sur la fiabilité :

Pour valider la fiabilité de notre recherche quantitative, nous utilisons la méthode de la cohérence interne dans notre pratique.

6. 2 Modèle de recherche

Dans ce secteur, nous expliquons notre raisonnement en développant des hypothèses. Pour mettre en parallèle avec les questions de recherche « 1. Comment les cabinets d'avocats affrontent-ils les enjeux, obligations et demandes sur les transformations numériques ? 2. Dans quelle mesure le pilotage des transformations numériques relève-t-il de l'ambidextrie des cabinets d'avocats ? », nous relevons trois éléments essentiels : Mesure, Pilotage des transformations numériques et ambidextrie (dont voici la figure 37).

Figure 37 : Raisonnement en développant des hypothèses.

Source : création personnelle.

En cherchant le lien entre ces trois termes, voici le modèle de recherche ci-dessous (figure 38). Nous optons pour les mesures en fonction de leur potentiel et des risques associés, c'est-à-dire par la possibilité et le risque.

L'ambidextrie sera expliquée par l'innovation exploratoire et l'innovation d'exploitation. Et enfin, le pilotage des transformations numériques concerne le micro-changement et le macro-changement.

Figure 38 : modèle de recherche.

Source : création personnelle.

6.2.1 Collecte des données (questionnaires, observation) et échantillons

Nous recueillons des données par le biais d'un questionnaire envoyé par e-mail ou par téléphone, ainsi que par des observations. Ceci est décrit dans la Figure 39.

Figure 39 : composition des collectes des données.

Source : création personnelle.

Questionnaire par mail

Le questionnaire est considéré comme un mode très efficace et utilisé pour la collecte de données primaires. Il permet de « *faciliter effectivement la standardisation, la comparabilité de la mesure et les traitements statistiques* » (Thiétart, 2014). La méthode proposée pour la collecte de données minimise les erreurs de transcription par le chercheur. Bien que toutes les méthodes de collecte de données aient des limites (qui sont décrites ci-dessous), nous avons également proposé des solutions pour remédier à ces limites.

Tableau 40 : Méthodes de collecte de données et les limites.

	Modes d'administration				
	Postal	email	En ligne	Téléphonique	Face à face
Coût	Moyen à élevé selon les tarifs postaux et les dépenses de reproduction	Très faible	Très faible	Moyen à élevé	Élevé
Contrôle de l'échantillon	Faible car le chercheur n'a pas les moyens de savoir qui a répondu	Faible lorsque le questionnaire est envoyé en fichier joint car le chercheur n'a pas les moyens de savoir qui a répondu. La qualité des réponses est plus impliquante car pas d'anonymat	Faible quand le lien vers l'enquête en ligne est envoyé par mail car le chercheur ne peut pas contrôler qui répond ni ne peut empêcher le lien d'être diffusé à d'autres.	Élevé	Très élevé
Temps de réalisation	Assez court, mais il faut compter le temps de la relance	Plus court que pour le postal mais il faut aussi compter le temps de la relance	Très court	Très dépendant de la taille de l'échantillon et de la disponibilité des répondants	Très dépendant de la taille de l'échantillon et de la disponibilité des répondants

Source : Thiétart, 2014.

Inexactitude du questionnaire et solutions

Lorsqu'ils sont confrontés à un questionnaire, en particulier un questionnaire très complexe, les chercheurs peuvent interpréter et détailler les questions au fur et à mesure que la méthode du questionnaire se déroule, les répondants sont susceptibles de répondre n'importe comment ou de ne choisir que des réponses neutres. L'échelle de Stapel a été utilisée pour minimiser les faiblesses de cette méthode. Même si les répondants souhaitent répondre de manière neutre, l'échelle de Stapel peut tout de même révéler l'orientation de leur opinion. Par exemple, une valeur +3, +2, +1, -1, -2, -3 sur l'échelle de Stapel en 1 à 6, les répondants choisissent parfois le score le plus bas parmi les réponses affirmatives comme « +1 » par exemple, d'où l'importance de notre échelle contenant des valeurs positives et négatives, si seules les valeurs

positives sont présentes l'esprit du répondant est influencé, il va alors émettre une réponse positive.

Taux de réponse modeste et solutions

Le taux de réponse aux sondages et aux outils de recherches similaires peut varier selon le sujet et le contexte de l'étude. « Les autres modes de collecte de données primaires destinées à une utilisation quantitative sont principalement les cadres d'observation. » (Thiéart, 2014).

Nous préparons une étude quantitative depuis plus de deux ans, en optimisant le questionnaire pour obtenir les données les plus précises. D'abord, un premier questionnaire a été établi sur la base des travaux théoriques de l'observation au sein des cabinets d'avocats et des entretiens préliminaires. L'enquête a connu un début difficile. Cependant, les réponses aux questionnaires ont commencé à tomber à la fin de l'année 2020. Les questionnaires ont été destinés à des avocats au sein des cabinets d'avocats. Comme on le sait, le métier d'avocats est une profession qui suggère que l'on soit très pris par le temps et que nous ne sommes pas souvent en mesure de rester au bureau pendant de longues périodes. Cela signifie que les avocats sont habitués à travailler avec les clients en personne lors des consultations, mais aussi se déplacer vers différentes juridictions, différentes administrations et autres déplacements hors du bureau nécessaires au métier. Cela a fait avancer très difficilement notre étude quantitative et certains avocats souhaitent privilégier des entretiens individuels plutôt que de répondre à un questionnaire à distance. En conséquence, le taux de réponses par mail est estimé à 2.5 %. Afin que la taille des échantillons soit validée, nous avons envoyé plus que trente-cinq mille exemplaires du questionnaire par mail. Ce mailing s'est fait sur la base de données des annuaires de différents barreaux et du CNB. Quelques ajustements ont été faits, notamment par rapport à des erreurs faites lors de l'administration initiale du questionnaire (mauvaise adresse courriel, erreur sur l'adresse, etc.), certes très faibles, dans les 0.01 %, mais nécessitant de nouveaux envois de mails. Sur les 35 000 administrations du questionnaire, la moitié a nécessité plusieurs interventions dans le processus d'administration. En effet, après l'envoi du questionnaire, il faut prouver que l'expéditeur du questionnaire, à savoir le chercheur dans le cas présent, n'est pas un robot. Il faut donc passer par une procédure de « captcha ou d'éléments similaires ».

Questionnaire par téléphone

Comme mentionné ci-dessus, les avocats préfèrent parfois répondre aux questions par téléphone en raison du temps imparti ou par volonté d'expliquer certains éléments. Cela leur permet de répondre rapidement aux questions et avec des explications supplémentaires si nécessaire. Enfin, pour compléter le questionnaire et valider notre échantillon, des observations ont été effectuées.

Observation

Une observation repose sur les mêmes principes théoriques qu'un questionnaire, ce qui permet aux chercheurs d'anticiper le contenu de l'observation. Cela est différent de l'observation sur la partie qualitative. Certes, l'observation de la partie qualitative a été prise en compte dans le continuum, mais le souhait est de faire des observations intermittentes, notamment dans un terrain qui peut être instable sous certains aspects, par rapport à l'évolution du contexte. Cela nous permet de souligner qu'une collecte de données quantitative n'est pas réalisée uniquement par des questionnaires. Nous pouvons aussi retranscrire des observations à des réponses, notamment les non-dits qui, certes, s'observent davantage de manière qualitative. Mais ils peuvent aussi s'observer de manière quantitative.

Selon Silverman (2006), l'observation n'est pas utilisée aussi fréquemment que d'autres méthodes, comme le questionnaire, en raison de l'étendue des échantillons. Par conséquent, l'observation a été utilisée comme méthode secondaire pour compléter la méthode du questionnaire. Plus précisément, nous avons d'abord développé un cadre d'observation systématique pour décrire des comportements similaires, puis observé plusieurs participants sur les mêmes questions. Dans ce cadre, nous avons contacté des cabinets d'avocats avec lesquels nous avons déjà travaillé ou auxquels nous avons accès afin de mettre en place ce type d'observation. Par exemple, pour la question suivante : *« Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur communique avec chaque personne de cabinet »*, il est nécessaire d'analyser les interactions quotidiennes entre les avocats afin de déterminer si la digitalisation est de retour à l'ordre du jour ou pas encore. Pour la question *« Notre cabinet accepte les demandes qui vont au-delà des produits et services juridiques existants par rapport au pilotage des transformations numériques »*, Il est possible de mesurer l'efficacité de la présence en ligne d'une entreprise en examinant le nombre de clients qui ont pris connaissance

de l'entreprise via Internet. Il s'agit notamment de vérifier si l'entreprise fait de la publicité ou propose des promotions sur les réseaux sociaux.

6.2.2 Construction de variable

Dans le secteur suivant, nous d'abord expliquons la construction des 3 concept, 6 principaux variables et 31 questions (pour établir la questionnaire), pour qualifier ces variables, nous avons associé aux différent de littérature et issus théorique.

L'ambidextrie et ces variables

Nous avons construit « l'ambidextrie » par variable 1 : l'innovations exploratoires et variable 2 : l'innovations exploitations (tableau 41).

Tableau 41 : construction de variable 1et 2 (l'ambidextrie)

Concept	Variable 1	Variable 2	Élément(s) de la littérature
L'ambidextrie	L'innovations exploratoires	L'innovations exploitations	Benner et Tushman 2003, Jansen <i>et al.</i> ; 2006

Source : création personnelle.

Jansen *et al.* (2006) mentionnent que « *l'ambidextrie organisationnelle crée de nouvelles configurations précieuses d'innovation exploratoire et d'exploitation* ». D'après Jansen *et al.* ; (2009), « *les organisations qui réussissent sont ambidextres, elles génèrent des avantages concurrentiels par le biais de changements révolutionnaires et évolutifs* » (Tushman et O'Reilly 1996). Par exemple, l'apparition d'une innovation opérationnelle rapide résulte des efforts synchronisés des employés s'engageant dans des processus coordonnés, conduisant à la génération d'avantages immédiats quantifiables. Lorsqu'une organisation atteint une mise en œuvre plus rapide de nouveaux produits, des réductions de coûts ou des améliorations de performances. de la satisfaction client à travers des innovations exploratoires et d'exploitations sont apportées (Benner et Tushman 2003, Jansen *et al.* ; 2006). C'est pour cela, nous avons présenté le tableau 39 qui expose les variables concernant l'ambidextrie.

Pilotage des transformations numériques et ces variables

Nous avons construit « **Pilotage des transformations numériques** » par variable 3 : macro-changement exploratoires et variable 4 : micro-changement (tableau 42).

Tableau 42 : construction de variable 3-4 (Pilotage des transformations numériques)

Concept	Variable 3	Variable 4	Élément(s) de la littérature
Pilotage des transformations numériques	Macro-changement	Micro-changement	Kang (2012) ; Hiatt et Creasey (2003)

Source : création personnelle.

La gestion de la transformation a été définie comme « *le processus de renouvellement continu de la direction, de la structure et des capacités d'une organisation pour répondre aux besoins en constante évolution des clients externes et internes* » (By, 2005).

Le processus de mise en œuvre de la gestion du changement macro implique généralement l'exécution de transformations majeures au sein d'une organisation. Ces transformations peuvent englober un large éventail de changements importants, notamment des fusions et acquisitions, des modifications des opérations commerciales, ainsi que des ajustements des politiques stratégiques et de communication.

Ces macro-changements permettent aux organisations de s'adapter à des environnements en évolution. Dans le domaine du changement macro, certaines personnes assument le rôle de leaders responsables de la planification, de la gestion et de l'orientation du processus de changement. Par conséquent, il est crucial pour ces dirigeants de s'assurer systématiquement que les individus au sein de l'organisation comprennent les initiatives et les aspects fondamentaux du changement, ainsi que de les impliquer dans la prise de décision stratégique à toutes les étapes du changement organisationnel. Le leadership est un facteur essentiel dans l'évaluation du succès du processus de changement, car Kang (2012) affirme que le manque de soutien et l'incapacité à mettre en œuvre des politiques de changement sont les principales raisons de l'échec des efforts de changement.

Dans un environnement de micro-changement, les individus s'impliquent dans chaque détail du processus de changement. Les intervenants s'impliquent dans chaque étape d'adoption du changement. Gérer et diriger chaque composante de l'intervention et son déroulement réel lors d'un changement sont deux actions qui se veulent le moteur du micro-changement. Quand faut-il intervenir dans un changement ? Et comment intervenir ? Ces questions sont les facteurs clés lors d'un processus de changement.

Par conséquent, la macro-changement consiste à proposer un plan de changement, et le micro-changement consiste à déployer et guider activement et efficacement chaque détail de ce plan.

Mesure et ces variables

Nous avons construit « Mesure » par variable 5 : le risque et variable 6 : la possibilité (tableau 43).

Tableau 43 : construction de variable 5-6 (Mesure)

Concept	Variable 5	Variable 6	Élément(s) de la littérature
Pilotage des transformations numériques	Le risque	La possibilité	Barr et Glynn, 2004 ; Jackson et Dutton (1988)

Source : création personnelle.

Le terme « mesure » nous intéresse, car il est souvent utilisé dans le contexte de la digitalisation et peut être interprété comme signifiant soit une possibilité, soit un risque. Nous avons constaté que la connotation négative du risque se traduit souvent par des possibilités positives pouvant être utilisées comme référence ou source d'éléments d'intégration pour réduire le risque global. Cependant, nous ne souhaitons pas avoir recours à la matrice SWOT.

La problématique évoquée est digne d'intérêt : « Dans quelle mesure et en quoi les différentes formes de fonctionnements que connaissent les cabinets d'avocats dans le contexte français ont

un impact sur les processus de changement liés à la digitalisation qui y sont conduits ? ». La « mesure », ici, vient de la question de recherche : Q1 « Comment les cabinets d'avocats affrontent-ils les enjeux, obligations et demandes sur les transformations numériques ? » et Q2 « Dans quelle mesure le pilotage des transformations numériques relève-t-il de l'ambidextrie des cabinets d'avocats ? ». Pour chiffrer la question de recherche à l'aide de variables, nous devons expliquer la mesure en risque et possibilité. En réalité, ici, la mesure nous prépare à la réception de résultats numériques sans pour autant exclure les résultats qualitatifs.

L'objectif est le même c'est celui de répondre à la problématique répondre à la problématique à travers les 2 questions reprendre simplement la problématique de façon brute veut dire que la personne n'a pas réfléchi aux questions de recherche point pourtant la distinction entre la question de recherche et la problématique est très importante la problématique précède les questions de recherche et avec l'effet d'entonnoir les questions de recherche sont plus précise afin de répondre à la problématique. de même reprendre le titre ne semble pas opportun pour les mêmes raisons, toutefois le tout s'inscrit dans une cohérence que global voulut et appliquer C'est un effet de cheminement un effet de cohérence et de logique le titre est là de façon claire afin que le lecteur sache dès le début de quoi ça parle par la suite il y a la problématique qui met en place et définit le terrain de recherche et ensuite il y a les questions de recherche qui sont en quelque sorte la dissection de la problématique. Et bien sûr l'objectif et d'investiguer à travers ces questions de recherche.

Tout d'abord, nous souhaitons exposer les différents items sélectionnés sur la possibilité et le risque. Ensuite, ces items seront utilisés pour établir le questionnaire. Cela permet de construire les différentes hypothèses (Voir figure 44,45 et 46). Dans l'article de Barr et Glynn (2004), les auteurs nous montrent que la cohérence avec la possibilité et distincte du risque, plutôt que des indices qui pourraient être ambigus. Cette conclusion est basée sur la recherche de Jackson et Dutton (1988), car selon lui le risque est associé à des caractéristiques négatives, incontrôlables et impliquant une perte potentielle ; à l'inverse, les problèmes sont caractérisés comme positifs, contrôlables et impliquant un gain potentiel. Nous interprétons le terme « risque » comme signifiant les conséquences négatives qui peuvent survenir lors de la transformation numérique. En revanche, le terme « possibilité » a un sens plus positif, indiquant que les cabinets d'avocats peuvent améliorer leur efficacité face à l'évolution du monde numérique. Tous les items pour 'possibilité' sont : 1) Le problème est positif ; 2) Vous pouvez gagner beaucoup, mais il est peu

probable que vous perdiez beaucoup ; 3) Vous avez le choix d'agir ou non sur le problème ; 4) Vous avez les moyens de résoudre le problème ; 5) Il y a une forte probabilité de résoudre le problème ; 6) Vous disposez d'une autonomie pour agir comme vous le souhaitez ; 7) Vous êtes qualifié pour résoudre le problème (Barr et Glynn, 2004).

Figures 44 : Construction relationnelle de l'hypothèse 1.

Source : création personnelle

Figures 45 : Construction relationnelle de l'hypothèse 2

Source : création personnelle

Figures 46 : Construction relationnelle de l'hypothèse 3

Source : création personnelle.

6.2.3 Corrélation de Spearman

Cela implique de calculer un coefficient de corrélation basé sur les rangs des valeurs plutôt que sur les valeurs réelles des variables. Cette méthode d'analyse statistique est connue sous le nom de corrélation de rang de Spearman.

Corrélation de rang est une méthode statistique utilisée pour vérifier la présence d'un lien entre deux variables. Traditionnellement, la force de cette association est déterminée par l'utilisation du coefficient de corrélation, notamment le coefficient de Pearson. Néanmoins, dans certains scénarios où les variables sont classées dans un ordre spécifique, de nature discrète, présentent des valeurs extrêmes ou ne sont pas distribuées selon un modèle normal, le coefficient de Pearson ne peut pas être utilisé. Par conséquent, la corrélation de rang entre en jeu comme méthode alternative pour faire face à ces circonstances.

Le principe consiste à effectuer des calculs basés sur le classement des observations plutôt que sur leurs valeurs réelles. Cela signifie qu'au lieu de considérer les valeurs numériques spécifiques, l'accent est mis sur les positions ou ordres relatifs des observations.

« La corrélation des rangs introduite par Spearman est l'une des procédures non paramétriques les plus anciennes et les plus connues. Le coefficient de corrélation de rang » (Zar, 1972). Le coefficient de corrélation de rang de Spearman fait référence à deux mesures statistiques utilisées pour évaluer le degré d'association entre les variables ordinales. Ces variables, également appelées variables catégorielles ordonnées, sont fréquemment rencontrées dans diverses disciplines scientifiques, notamment les sciences de la santé et les sciences sociales. Les variables ordinales sont caractérisées par des valeurs qui ne peuvent être comparées qu'en fonction de leur classement relatif. Pour représenter les données d'une paire de variables ordinales, un format de tableau de contingence est couramment utilisé (Hauke, J., & Kossowski, 2011).

Le coefficient de corrélation de rang de Kendall (1955) est utilisé pour mesurer la similarité entre deux ensembles de rangs attribués au même ensemble d'objets. Ce coefficient est basé sur le nombre d'inversions nécessaires pour transformer un ordre de classement en un autre. Pour ce faire, chaque ordre de classement est représenté par un ensemble de paires d'objets, et une valeur binaire de 1 ou 0 est attribuée à chaque paire selon que l'ordre correspond ou non à la

manière dont les objets ont été classés. Ces valeurs binaires sont ensuite utilisées pour calculer un coefficient de corrélation de Pearson.

Une compréhension générale du coefficient de corrélation

Le coefficient de corrélation, appelé coefficient de corrélation en anglais, est une mesure statistique développée par le statisticien Carl Pearson. Le coefficient de corrélation de Personne Pearson est la forme la plus fréquemment utilisée de cette mesure.

Le coefficient de corrélation est une mesure statistique qui quantifie l'association et la direction de corrélation entre deux variables. Cependant, cela ne donne pas une mesure précise de l'ampleur de la corrélation. Le coefficient de corrélation varie de -1 à 1.

- 1 indique que les deux variables sont négativement corrélées
- 0 signifie qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux variables
- -1 indique que les deux variables sont positivement corrélées

Comprennent un ensemble de mesures largement reconnues pour évaluer le degré de corrélation entre les variables. Cela veut dire que divers coefficients peuvent être utilisés pour mesurer les corrélations entre les variables. Les trois coefficients les plus utilisés sont le coefficient de Pearson (r), le coefficient de Spearman (r_s) et le coefficient de Kendall (τ). Le coefficient de Kendall, introduit par Kendall en 1938, sert d'alternative au coefficient de Spearman pour les données classées. Le coefficient est décrit comme une mesure qui représente le niveau moyen d'accord entre des paires d'individus en termes de leur ordre, ce qui en fait une mesure hautement recommandée pour évaluer l'accord entre deux classifications. Il quantifie le nombre minimum d'échanges voisins requis pour transformer une commande en une autre. Kendall a examiné plus en détail ses propriétés dans son livre de 1948 sur les méthodes de corrélation de rang. Les principaux avantages de l'utilisation du coefficient de Kendall incluent ses propriétés statistiques légèrement meilleures et la capacité d'interpréter ces statistiques en relation avec les probabilités d'observer des paires de données concordantes et discordantes. Cela signifie que les trois principaux coefficients de corrélation en statistique concernant :

- Le coefficient de corrélation de Pearson,

- Le coefficient de corrélation de Spearman
- Et le coefficient de corrélation de Kendall,

Le coefficient de corrélation de Pearson

Le coefficient de corrélation individuel, également appelé coefficient de corrélation simple ou coefficient de corrélation linéaire, est utilisé pour évaluer l'étendue de la corrélation linéaire entre deux variables continues.

Le coefficient de corrélation global Personne est exprimé par et la formule de calcul est (tableau 47) :

Tableau 47 : formule de calcul du coefficient de corrélation global Personne

$$r(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}[X] \text{Var}[Y]}}$$

Source : Berenson et al. ; (2012)¹³ :

Cela signifie : diviser la covariance de deux variables par le produit de l'écart type des deux variables

- Cov(X,Y) : représente la covariance
- Var[X] : représente la variance. Après avoir pris le signe racine, cela devient l'écart type.

Pour fournir un aperçu concis, le coefficient de corrélation de Pearson est exprimé mathématiquement comme la division de la covariance par l'écart type de deux variables.

Le coefficient de corrélation de Spearman

La corrélation de Spearman signifie qu'un processus de comparaison de l'égalité de deux coefficients de corrélation de population est une méthode simple couramment enseignée dans

¹³ Berenson, M., Levine, D., Szabat, K. A., & Krehbiel, T. C. (2012). Basic business statistics: Concepts and applications.

les cours d'introduction aux statistiques. Cette procédure suppose que les données suivent une distribution normale bivariée et que les coefficients de corrélation de Pearson sont utilisés comme estimations des paramètres de population.

La corrélation de Spearman sert d'alternative non paramétrique à la corrélation de Pearson, fournissant un moyen d'évaluer la relation entre deux variables en calculant un coefficient de corrélation. Cette méthode est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de variables ordonnées, discrètes et distribuées de manière aléatoire. Contrairement à la corrélation de Pearson, la corrélation de Spearman ne prend pas en compte les valeurs réelles des données, mais se concentre plutôt sur leur classement. Le coefficient de corrélation résultant va de -1 à +1, où une valeur de 0 indique aucune relation entre les variables. Les valeurs négatives indiquent une relation inverse, une variable diminuant à mesure que l'autre augmente, tandis que les valeurs positives signifient une relation directe, les deux variables évoluant dans la même direction.

Afin de calculer la corrélation de Spearman, il est nécessaire de convertir les données en rangs. Cela peut être fait en organisant les données par ordre croissant et en attribuant un rang à chaque valeur. Dans les cas où les valeurs sont identiques, le classement moyen est utilisé. Une fois les données transformées en rangs, le coefficient de corrélation de Spearman peut être calculé en utilisant la même formule que le coefficient de corrélation de Pearson, mais avec des rangs au lieu de valeurs réelles.

Le coefficient de corrélation de rang de Spearman, nommé d'après Charles Edward Spearman, est désigné par des lettres grecques et est communément appelé coefficient de corrélation de Spearman. Il est essentiellement équivalent au coefficient de corrélation de Pearson lorsqu'il est appliqué aux variables de classement.

La formule de calcul est (tableau 48):

Tableau 48 : La formule de calcul du coefficient de corrélation de rang de Spearman

$$\rho = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$

Source : Berenson et al. ; (2012)

En plus du coefficient de corrélation de Pearson, le coefficient de corrélation de Spearman est nécessaire. Le coefficient de corrélation de Pearson est soumis à des contraintes spécifiques, à savoir l'exigence que la variable soit continue et suive une distribution normale.

Le coefficient de corrélation de Spearman concerne uniquement l'association monotone entre les variables, sans tenir compte de l'impact des valeurs individuelles et présentant une tolérance envers les valeurs aberrantes. Par conséquent, le coefficient de corrélation de Spearman peut généralement être utilisé dans les mêmes contextes que le coefficient de corrélation de Pearson.

Le coefficient de corrélation de Kendall

Le coefficient de corrélation de rang de Kendall est une mesure statistique utilisée pour quantifier le degré d'association monotone entre deux variables ordonnées. Ce coefficient varie de -1 à 1, indiquant la force de la relation.

La force d'une corrélation monotone augmente à mesure que la valeur absolue du coefficient de corrélation augmente, aucune corrélation n'étant indiquée par un coefficient de 0. Le coefficient de Kendall, communément désigné par la lettre grecque tau, est généralement utilisé pour représenter cette corrélation.

Les variables catégorielles peuvent être définies comme des variables qui entrent dans des catégories spécifiques, qui peuvent être soit non ordonnées, comme le sexe (homme et femme), soit ordonnées, comme les notes, qui peuvent être classées comme excellentes, bonnes, moyennes ou mauvaises.

6.3.3 Test d'hypothèse pour le coefficient de corrélation de Spearman

Lors du calcul du coefficient de corrélation de Spearman, il n'est pas possible de déterminer l'ampleur du coefficient uniquement sur la base de sa valeur numérique, ni de déterminer la

force de la corrélation lorsqu'elle est faible. Pour indiquer à la fois des relations fortes et faibles, il est nécessaire d'utiliser l'approche de test d'hypothèse.

Deux étapes principales test d'hypothèse de corrélation de Spearman

La méthode de test d'hypothèse pour le coefficient de corrélation de Spearman peut être décomposée en deux étapes principales:

La première étape de ce processus consiste à établir l'hypothèse nulle, selon laquelle il n'existe aucune corrélation substantielle entre les deux variables examinées. En revanche, l'hypothèse alternative suggère qu'il existe une corrélation notable entre ces variables.

Passant à l'étape suivante, cela implique l'application du test Rho de Spearman ou du test Tau de Kendall, tous deux largement utilisés pour évaluer et analyser les corrélations entre les variables.

Plus précisément, le test du chi carré de Spearman est une méthode de test qui repose sur le coefficient de corrélation de Spearman, tandis que le test Tau de Kendall constitue une approche de test alternative également basée sur le coefficient de corrélation de Spearman. Dans l'explication précédente, nous avons établi que l'utilisation du coefficient de corrélation de Spearman est essentielle et efficace lorsque les deux conditions préalables d'identification d'une distribution normale et de détection d'une relation monotone sont satisfaites. Par conséquent, dans la section suivante sur les tests d'hypothèses, nous utiliserons le test du chi carré de Spearman pour vérifier la corrélation entre nos trois variables principales.

Composition des hypothèses pour le coefficient de corrélation de Spearman

Analyse-s'il existe une corrélation significative entre les deux ensembles de données. Le coefficient de corrélation de Spearman peut être utilisé pour tester des hypothèses dans ce contexte. Initialement, il est nécessaire de calculer le coefficient de corrélation de Spearman pour les échelles de changement, biface et par paire. Par la suite, l'hypothèse nulle et l'hypothèse

alternative sont établies, et le test du chi carré de Spearman est utilisé pour vérifier la présence d'une corrélation significative entre les deux ensembles de données.

Le coefficient de corrélation de Spearman offre plusieurs avantages en raison de son aptitude à analyser différents types de distributions de données, en particulier celles qui ne sont pas normalement distribuées. De plus, il peut analyser efficacement les données hiérarchiques, élargissant ainsi son applicabilité dans divers domaines. Il est toutefois important de reconnaître les limites du coefficient de corrélation de Spearman. L'une de ces limites est que sa valeur ne fournit pas une interprétation directe du coefficient de corrélation ; il est plutôt nécessaire de se référer à un tableau de valeurs critiques pour déterminer s'il existe une corrélation statistiquement significative entre les deux ensembles de données.

Le test d'hypothèse de Spearman est une technique de test statistique qui ne repose pas sur des hypothèses de distribution spécifiques et est couramment utilisée pour évaluer la corrélation entre deux variables. Cette méthode de test est particulièrement utile dans les situations où les données n'adhèrent pas à une distribution normale et lorsque la taille de l'échantillon satisfait à l'exigence d'une relation monotone entre les variables. L'importance de la relation entre les variables est déterminée en calculant la valeur p.

Dans la section suivante, nous expliquerons les procédures précises impliquées dans le test d'hypothèse de Spearman. Dans notre recherche, nous supposons l'existence de trois variables : l'ambidextrie, la mesure et pilotage des transformations numériques, dans le but de comprendre les interrelations entre ces variables. Dans un premier temps, il est impératif de mesurer ces trois variables et de se procurer un ensemble de données comprenant des observations échantillonnées. Pour notre enquête, un questionnaire a été diffusé, donnant un total de 326 réponses. Par la suite, cet échantillon peut être utilisé pour vérifier s'il existe une corrélation substantielle entre les trois variables et deux variables particulières, grâce à l'application du test d'hypothèse de Spearman.

Les étapes pour tester l'hypothèse de Spearman sont les suivantes :

- Pour lancer le test des hypothèses de Spearman, il est impératif d'établir deux hypothèses. Principalement, une hypothèse nulle (H_0) est proposée, indiquant l'absence de corrélation entre les variables.
- A l'inverse, une hypothèse alternative (H_1) est posée, suggérant la présence d'une corrélation entre les variables.

Pour déterminer la signification de nos résultats, nous pouvons calculer la valeur p en utilisant la statistique calculée et en identifiant la valeur critique du test de Spearman. La valeur p indique la probabilité d'observer la statistique actuelle ou des résultats plus extrêmes dans l'hypothèse où l'hypothèse nulle est vraie. Si la valeur p est inférieure au niveau de signification prédéterminé, généralement fixé à 0,05, nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative.

Afin de bien comprendre les résultats, il est nécessaire d'interpréter les résultats par rapport à la valeur p calculée. Si la valeur p tombe en dessous du niveau de signification prédéterminé, on peut en déduire qu'il existe une corrélation statistiquement significative entre les variables. À l'inverse, si la valeur p dépasse le seuil de signification établi, l'hypothèse nulle ne peut être rejetée, indiquant l'absence de corrélation significative entre les variables.

Le test d'hypothèse sur petit échantillon de Spearman est une approche statistique non paramétrique applicable dans des scénarios caractérisés par une taille d'échantillon limitée et une violation de l'hypothèse de distribution normale dans les données. Grâce au calcul des classements, des différences et des mesures statistiques, parallèlement à l'évaluation des valeurs p , il devient possible de vérifier la présence d'une disparité statistiquement significative entre deux variables. Dans cette logique, notre étude fait un certain nombre d'hypothèses que nous souhaitons présenter, nous proposons les hypothèses suivantes :

- Hypothèse 0 (1) : Pilotage des transformations numériques n'a pas un lien significatif avec l'ambidextrie.
- Hypothèse 1 : Pilotage des transformations numériques a pas un lien significatif avec l'ambidextrie

- Hypothèse 0 (2) : Le pilotage des transformations numériques n'a pas un lien significatif avec la mesure.

Hypothèse 2 : Le pilotage des transformations numériques a un lien significatif avec la mesure.

- Hypothèse 0 (3) : L'ambidextrie n'a un lien significatif avec la mesure.

Hypothèse 3 : L'ambidextrie a un lien significatif avec la mesure.

6.4 Analyse et résultats

6.4.1 Évaluation des conditions applicables de la corrélation Spearman

Cette étude vise à étudier les relations entre la mesure, le pilotage de transformations numériques et l'ambidextrie. L'analyse peut être effectuée à l'aide de l'analyse de corrélation de Pearson ou de Spearman. Si ce dernier est employé, il faut remplir deux conditions.

- Condition 1 : L'une des deux variables quantitatives présente une distribution non normale, une distribution globale incertaine ou se présente sous la forme de données hiérarchiques.
- La condition 2 stipule qu'il existe une relation cohérente et prévisible entre les deux variables, dans laquelle une augmentation d'une variable est systématiquement associée à une augmentation ou à une diminution de l'autre variable.

Pour déterminer le coefficient de corrélation entre deux variables, les chercheurs utilisent généralement soit le coefficient de corrélation de Pearson, soit le coefficient de corrélation de Spearman. Le coefficient de corrélation de Pearson convient dans les cas où une relation linéaire existe entre les variables, tandis que le coefficient de corrélation de Spearman est applicable quel que soit le type de relation. Cependant, il est important de noter que les tests d'hypothèse pour le coefficient de corrélation de Pearson ne peuvent être effectués que si les deux variables suivent une distribution normale. Par conséquent, avant de déterminer le coefficient de corrélation approprié, il est nécessaire d'effectuer des tests de linéarité et de normalité.

Condition 1 critère de normalité

La section ci-dessous montre l'évaluation des conditions applicables (critère de normalité), Les résultats du test d'hypothèse et le tracé Q-Q de la distribution normale sont présentés dans le tableau 49, la figure 50 et la figure 51, Les résultats des tests de normalité du tableau 49 démontrent que les deux variables ont des valeurs P de test de normalité inférieures à 0,001, ce qui indique qu'elles ne répondent pas aux exigences de normalité. Les points de dispersion des variables sur les tracés Q-Q la figure 50 et la figure 51 s'écartent considérablement de la distribution diagonale, indiquant en outre que les variables ne suivent pas une distribution normale. En conclusion, ce cas remplit la condition 1, ce qui signifie que les données ne sont pas conformes à une distribution normale.

Tableau 49 : Test de normalité

Test de normalité

	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Mesure	.067	326	.001	.982	337	<.001
Pilotage des transformations numériques	.083	326	<.001	.976	337	<.001
a. Lilliefors Significance Correction						

Source : Résultat obtenu

Figure 50 : test de normalité « mesure »

mesure

Source : Résultat obtenu

Figure 51 : test de normalité « pilotage de transformations numériques »

pilotage de transformations numériques

Source : Résultat obtenu

Condition 2 monotonie

Afin d'évaluer la présence d'une relation monotone à l'aide d'un nuage de points, il est généralement admis que si une variable augmente ou diminue de manière constante en conjonction avec l'augmentation d'une autre variable, une relation monotone est observée entre les deux variables. Comme le montre le nuage de points fourni (figure 52, 53 et 54), Trois variables combinées par paires peuvent être décrites comme le processus d'appariement de trois variables différentes. une relation monotone entre elles peut être observée.

Figure 52 : test monotonie « pilotage de transformations numériques et l'ambidextrie »

Source : Résultat obtenu

Lorsqu'un facteur augmente ou diminue de manière constante et douce en corrélation directe avec un autre facteur, cela indique une connexion monotone entre les deux facteurs.

Figure 53 : test monotonie « pilotage de transformations numériques et mesure »

Graph

Source : Résultat obtenu

Le nuage de points présenté dans la figure 48 montre sans équivoque qu'il existe une association stable et anticipée entre pilotage de transformations numériques et l'ambidextrie, satisfaisant les critères énoncés dans la condition 2.

Figure 54 : test monotonie « ambidextrie et mesure »

► Graph

Source : Résultat obtenu

Lorsqu'une variable augmente ou diminue de façon monotone à mesure qu'une autre variable augmente, nous considérons qu'il existe une relation monotone entre les deux variables. Cela ressort du diagramme de dispersion 49, qui prouve qu'il existe une relation monotone entre l'ambidextrie et mesure.

6.4.2 Analyse graphique des résultats

Les données de cette étude ont été recueillies par une combinaison de trois méthodes. Cette combinaison triangulaire nous permet de renforcer la fiabilité des données collectées et l'hétérogénéité des résultats rend le travail de recherche plus convaincant.

Analyse graphique (Figure 55 - Figure 72)

Ces analyses graphiques sont faites afin de démontrer entre autres le profil des répondants et ensuite justement les réponses au questionnaire afin de déterminer.

Figure 55 : compositions des moyens de collectes de données.

Source : création personnelle.

La figure 55 nous démontre que la collecte de données s'est faite principalement par questionnaire, en deuxième position par téléphone, surtout lors de la période de Covid-19 dans laquelle il était difficile de communiquer en face à face et enfin l'observation mais en respectant la distanciation « sociale ».

Dans la section ci-dessous, nous expliquons les réponses que l'on a obtenues. Premièrement, nous analysons les composantes des données collectées, telles que la description et le profil des répondants : l'âge, le genre, l'ancienneté et le niveau d'éducation, etc., pour l'objectif d'avoir une prospection générale de l'éventail des personnes qui sont intéressées par notre sujet et questionnaire. Puis, nous analysons les résultats sur les questions semi-ouvertes. Et enfin, nous procédons à un exposé d'un graphique sous une forme intuitive. La plupart des questions ouvertes ont été posées dans l'enquête lors de discussions téléphoniques et les autres questions ont été incluses dans le questionnaire.

Âge.

- +60 ans
- Entre 50 ans et 60 ans
- Entre 40 ans et 50 ans
- Entre 30 ans et 40 ans

-30 ans

Figure 56 : Âge

Source : création personnelle

L'âge des répondants (qui sont tous avocats) (figure 56) est principalement entre 30 et 40 ans, le pourcentage des moins de 30 ans n'est que de 4%. Ceci s'explique par le fait que la profession d'avocat nécessite au minimum une maîtrise en droit, l'obtention du CRFPA et un an et demi à deux ans au sein d'une école d'avocat.

Genre :

Homme

Femme

Figure 57 : Genre

Source : création personnelle

Nous avons (figure 57) plus de répondant de sexe masculin que de sexe féminin, l'objectif était d'avoir un équilibre de répondants 50/50.

Ancienneté :

- + 40 ans
- Entre 20 ans et 40 ans
- Entre 20 ans et 5 ans
- Entre 1 an et 5 ans
- 1 an

Figure 58 : Ancienneté

Source : création personnelle

Nous constatons que 48 % des répondants ont une ancienneté de moins de 5 ans (figure 58), ceci pourrait s'expliquer par un nombre de plus en plus élevé d'admis à la profession et au fait que de plus en plus de personnes répondant aux critères de l'accès dit dérogatoire, en tout cas, le chiffre précise que parmi le répondant il y a un nombre conséquent de nouveau entrants au sein de la profession.

Diplôme :

- + Master
- Master
- Licence

Figure 59 : Diplôme

Source : création personnelle.

La figure 59 relève des diplômes du répondant, nous avons constaté que certains répondant dispose d'une licence, ceci s'expliquerait par la fusion de la profession d'avocat et avoués de la cour d'appel et l'accès à la profession par la voie dérogatoire prévue par l'article 97 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Dans un processus de transformation numérique, les organisations ne peuvent pas se concentrer uniquement sur les technologies elles-mêmes, ignorant ainsi les capacités individuelles et organisationnelles sans mettre en place des formations et des politiques adéquates. Les dirigeants engagés dans le changement technologique sont également à distinguer des dirigeants traditionnels. Les dirigeants engagés veillent sur le changement de mentalité et des constructions des connaissances afin de favoriser le changement digital. Alors que si les systèmes de planification des ressources et de gestion des connaissances ne sont pas correctement mises en œuvre, la stratégie de changement technologique risque d'échouer. La clé du succès du changement technologique est que les organisations et les individus doivent cultiver la conscience et la sensibilité sur le changement technologique.

Dans notre recherche quantitative, nous posons la question ci-dessous concernant la maturité de transformation technologique des organisations :

Question 1 : Afin de mesurer la préparation à la digitalisation des avocats, nous avons créé un questionnaire basé sur une échelle de maturité allant de huit (très réussi) à dix (réussi). Nous avons ensuite comparé les résultats à une organisation performante qui réussit très bien dans la transformation numérique. Enfin, nous avons identifié le stade de démarrage comme étant entre un et trois sur l'échelle.

Figure 60 : La transformation technologique des organisations (1).

Source : création personnelle.

Résultats de la question 1 :

Pour cette question (Figure 60), nous avons constaté que 59 % des avocats sont tout juste au début du changement digital. Comparées à une organisation bien implantée avec des moyens technologiques, des organisations au démarrage de la stratégie digital ont encore beaucoup de chemin à faire ; il y a 27 % de répondants qui estiment que leur cabinet est dans une phase de développement concernant la transformation technologique des organisations. Cela veut dire que même si le changement digital peut être à l'ordre du jour, il y a encore beaucoup d'amélioration à faire. Enfin, 14 % des répondants évoquent la réussite de leur cabinet face au changement digital, des outils technologiques installés, des mises en place de politiques et des

dispositifs pour engager dans une atmosphère de la digitalisation. Bien sûr, cette estimation est susceptible d'être subjective. Car la frontière entre le succès et l'échec en matière de changement numérique est très floue à ce stade.

Figure 61 : Le niveau de la transformation technologique des organisations (2).

Source : création personnelle.

La figure 61 montre que les répondants ont tendance à s'accorder sur le niveau de changement numérique au sein de leur cabinet d'avocats, la proportion de chaque niveau étant d'environ 10 %. En ce qui concerne le stade de développement, les perceptions des participants du changement à chaque niveau étaient à peu près les mêmes. 20 % (18,5 %, 18,2 %, 19 % et 22 %). Cependant, Les perceptions des participants quant au succès de la transition organisationnelle dans la mesure du changement technologique varient considérablement, elle se situe entre 1,8 %, 3,9 et 8 %.

Question 2 : Votre cabinet d'avocat soutient parfaitement les stratégies numériques et met en place des dispositions claires et cohérentes. D'accord (entre 6 et 10) et pas d'accord (entre 1 et 5).

Figure 62 : Les stratégies numériques mettent-elles en place des dispositions claires et cohérentes ?

Source : création personnelle.

Résultats de la question 2 :

En ce qui concerne la question 2 (Figure 62) « Est-ce que votre cabinet d’avocat soutient parfaitement les stratégies numériques et met en place des dispositions claires et cohérentes ? », les réponses négatives sont évidemment plus nombreuses que les réponses positives. Nous avons donc commencé par déchiffrer les réponses négatives. Parmi les réponses négatives allant de « 1 » à « 5 », la plupart des personnes ont choisi « 4 » et « 5 », qui sont des notes élevées parmi les réponses négatives. Cela montre que bien que les cabinets d’avocats aient des stratégies et des politiques de changement technologique. Cependant, des mesures et dispositifs exacts n’ont pas été entièrement mis en œuvre.

Question 3 : À quel niveau votre organisation utilise-t-elle les technologies numériques suivantes ?

Médias sociaux : Facebook, Instagram et LinkedIn, etc.

Technologies collaboratives : Réseaux sociaux d'entreprises, le partage de poste et la webconférence, etc.

Question 4 : Quelle est la classification de la source du client au sein du cabinet d'avocat ?

Les principales sources d'obtentions de clients au sein des cabinets d'avocats ont fait l'objet d'une enquête une fois le questionnaire rempli. La liste ci-dessous détaille les résultats.

- Bouche-à-oreille
- Site Internet
- Réseaux sociaux
- Annuaire
- Association partenaire
- Autre

Figure 63 : Source du client.

Source : création personnelle.

Résultats de la question 4 :

Ce tableau (Figure 63) illustre les principales sources de clients du cabinet d'avocats. 30 % des clients proviennent du site Web du cabinet d'avocats, tandis que le reste provient du bouche-à-

oreille ou des annuaires. Cela montre que lorsqu'un cabinet d'avocats à une bonne réputation auprès de ses clients, celui-ci est prêt à le recommander à d'autres. De plus, les personnes âgées peuvent trouver le cabinet d'avocats par le biais d'annuaires, ce qui représente environ 12 % du nombre total de clients. Ceux-ci représentent environ 24 %, et une partie de ces 24 % d'organisations partenaires se sont également fait connaître par l'Internet. Bien sûr, aujourd'hui, dans le monde des TIC, trouver des clients via Internet est un raccourci pertinent. Les informations en ligne étant généralement transparentes (cela ne veut pas dire qu'elles sont forcément fiables). Nous pouvons facilement trouver des informations sur les profils des avocats, la composition des cabinets d'avocats et le parcours scolaire et professionnel des avocats associés. Par conséquent, la proportion de personnes qui trouvent des cabinets d'avocats en ligne est relativement élevée. Cependant, les canaux traditionnels de recherche de cabinets d'avocats ne doivent pas être ignorés en tant que moyen complémentaire ou même concurrent.

Question 5 : Quel est le pourcentage sur des informations des clients au sein de votre cabinet qui est généré par des moyens digitaux ? (voir figure 64)

Figure 64 : Moyen de stockage des données.

Moyen Pourcentag	Par Papier	Par Claude	Mix	Absence de réponses
OUI	67 %	11 %	14 %	8 %

Source : création personnelle.

Résultats de la question 5 :

La majorité des cabinets d'avocats (70 %) utilisent des méthodes traditionnelles sur papier pour stocker les informations et les dossiers des clients, tandis qu'une petite minorité (10 %) utilise des méthodes électroniques telles que le stockage en nuage. En outre, 14 % des entreprises utilisent les deux méthodes en alternance.

Figure 65 : Moyen de stockage des données (par homme et femme).

Source : création personnelle.

La figure 65 montre une disparité importante entre les hommes et les femmes quant à la manière dont ils stockent les informations clients. Plus précisément, 70 % des femmes stockent ces informations sur papier, contre seulement 28 % des hommes. Les 30 % de femmes et 45 % d'hommes restants stockent électroniquement les informations sur les clients.

Question 6 : Quel est le pourcentage sur le chiffre d'affaires obtenu de votre cabinet d'avocat par des moyens digitaux ?

Figure 66 : Pourcentage de chiffre d'affaires.

Source : création personnelle.

Résultats de la question 6 :

La réponse à la cinquième question par rapport à la quatrième question est à peu près la même : d'après la Figure 66, environ 40 % des bénéfices des cabinets d'avocats proviennent de clients via Internet, et plus de la moitié des bénéfices proviennent encore des canaux traditionnels. Par exemple, le premier contact de certains clients avec le cabinet d'avocats peut se faire sur Internet, et certains peuvent se rendre directement à la porte du tribunal pour parler à l'avocat qui a audiencé ce jour-là.

Questions et/ou affirmations 7 : Possibilités :

7-1 : Le pilotage de la digitalisation est-il positif ?

7-2 : Puis-je gagner beaucoup par la digitalisation ?

7-3 : Ai-je plusieurs possibilités pour décider d'agir ?

7-4 : Ai-je les moyens de résoudre les problèmes ?

7-5 : Est-ce que je dispose d'une autonomie ?

7-6 : Suis-je qualifié pour résoudre les problèmes qui se posent lors d'un changement digital ?

Figure 67 : Résultat graphique sur les possibilités.

Source : création personnelle.

Résultats de la question 7 :

La question 7 (Figure 67) porte sur la probabilité de succès de la digitalisation si elle est dirigée d'une certaine manière. D'après le graphique, on peut observer que les participants ont des opinions variées sur la question, avec une grande proportion, soit fortement d'accord, soit fortement en désaccord. Cela indique que les opinions des gens sont polarisées sur cette question. Cependant, il y a quelques différences subtiles qui peuvent être vues. Par exemple, les participants sont légèrement plus enclins à être positifs à l'égard des réformes technologiques et de l'adaptation au progrès organisationnel.

Parmi eux, le pourcentage de personnes qui ne sont pas d'accord avec la question 4 « Ai-je les moyens de résoudre les problèmes ? » et la question 6 « Suis-je qualifié pour résoudre les problèmes qui se posent lors d'un changement digital ? » est relativement élevé : il est d'environ 20 %. Cependant, les réponses aux questions 1 « Le pilotage de la digitalisation est-il positif ? », 2 « Je peux gagner beaucoup, mais il est peu probable que vous perdiez beaucoup ? », 3 « Ai-je plusieurs possibilités pour décider d'agir ? » et 5 « Je dispose d'une autonomie, disposez-vous d'une autonomie pour agir ? » ont montré que les gens sont plus susceptibles de dire oui

lorsque les questions sont posées de manière complètement opposée. En moyenne, le taux de réponse était supérieur à 20 %.

Question 8 : Risque :

8-1 : Je pense que le pilotage de la digitalisation représente des risques ;

8-2 : Je peux perdre beaucoup, mais il est peu probable que vous gagniez beaucoup ;

8-3 : Je subis une perte personnelle en agissant sur le problème ;

8-4 : Je pense qu'il y a d'autres éléments non cités qui limiteront vos actions ;

8-5 : Je ne suis pas qualifié pour résoudre le problème.

Figure 68 : Résultat graphique sur le risque.

Source : création personnelle.

Résultats de la question 8 :

Le graphique 68 (figure 68) montre que les valeurs élevées se concentrent sur les deux extrémités, de l'accord et désaccord. Parmi elles, la question 4 « Est-ce que je pense qu'il y a d'autres éléments non cités qui limiteront vos actions ? » et la question 5 « Ne suis-je pas qualifié pour résoudre le problème ? » sont complètement opposées aux autres réponses. Le

taux de désaccord est compris entre 16 % et 18 %, et le taux d'accord autour de 2,5 %. Mais le nombre de répondants qui ont choisi d'être faiblement en désaccord est un peu plus élevé par rapport à faiblement en accord, ce qui correspond à la question précédente. Rien ne prouve que le changement technologique représente un risque pour les cabinets d'avocats.

Pour piloter avec succès une digitalisation, nous considérons les pilotes sous deux visions : micro-changement et macro-changement (Hashi, 2013).

Question 9 : Micro-changement

9-1 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur communique avec chaque personne du cabinet.

9-2 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur implique chaque couche.

9-3 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur s'est préparé à affronter la situation inattendue.

9-4 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur commence par le début.

9-5 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur fait le cas formel.

9-6 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur aborde systématiquement le côté humain/les problèmes de personnes.

Figure 69 : Résultat graphique sur le micro-changement.

Source : création personnelle.

Résultats de la question 9 :

Les résultats (Figure 69) du graphique ont montré que la plupart des participants avaient des opinions positives sur les questions 1 à 6. En effet, ils croient fondamentalement à un changement numérique au sein du cabinet d'avocats. Les avocats seniors jouent toujours un rôle actif et sont prêts à faire face aux problèmes qui peuvent être rencontrés lors de l'adoption du numérique. Cependant, 20 % des résultats étaient négatifs pour la dernière question « Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur aborde systématiquement le côté humain/les problèmes de personnes ». Il a été observé que les avocats seniors ont tendance à réagir passivement aux conflits interpersonnels lors du changement numérique. Cela suggère que la mutation numérique est encore en phase de démarrage et de développement, et qu'il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. Cela suggère aussi qu'il y a une certaine maturité comportementale chez cette catégorie et qui leur permet d'appréhender les défis d'une façon différente.

Question 10 : Macro-changement (Kang, 2015, et Hashi, 2013)

10-1 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur évalue les besoins de changement.

10-2 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur initie le changement/fait un pas vers le changement.

10-3 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur met en œuvre/applique le changement.

10-4 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur met en place des tactiques détaillées, des directives et des informations suffisantes (Kang, 2015).

10-5 : Pour réussir le pilotage des transformations numériques, mon superviseur surveille ou évalue le changement.

Figure 70 : Résultat graphique sur le macro-changement.

Source : création personnelle.

Résultats de la question 10:

Il a été observé (Figure 70) que les avocats seniors ont tendance à manquer d'attitude humaine et à réagir passivement aux conflits interpersonnels lors du changement numérique. Cela suggère que la mutation numérique est encore en phase de démarrage et de développement, et qu'il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. Certains nombres des mécanismes pertinents

ont été mis en œuvre. Ces dispositifs visent à avancer la réforme technologique. Cependant, la dernière question semble suggérer que les avocats associés se préoccupent plus de l'évolution de la réforme technologique, et ils espèrent qu'elle se développera rapidement. Ceci est dû probablement à l'acquisition d'instinct de leader. Toutefois, ils ne tiennent pas toujours compte des lacunes du processus de réforme et du développement, et ils ne prennent pas toujours la peine d'améliorer des méthodes qui ne sont pas efficaces.

Nous expliquons « l'ambidextrie » par innovation exploratoire (Jansen et al. 2006 et Rialti et al. ; 2020).

Question 11 : Innovation exploratoire

11-1 : Notre cabinet accepte les demandes qui vont au-delà des produits et services juridiques existants par rapport au pilotage des transformations numériques.

11-2 : Nous proposons de nouveaux services juridiques pour notre cabinet.

11-3 : Nous utilisons fréquemment de nouvelles possibilités sur de nouveaux marchés.

11-4 : Notre cabinet utilise régulièrement de nouveaux moyens de coopération.

Figure 71 : Résultat graphique sur l'innovation exploratoire.

Source : création personnelle.

Résultats de la question 11

Ce graphique (Figure 71) montre que beaucoup de personnes dans le cabinet d'avocats pensent qu'elles explorent (ou innovent) avec de nouvelles façons de faire les choses. Certains pensent que c'est bien, car cela signifie que le cabinet d'avocats suit l'évolution des temps. D'autres pensent que c'est mauvais, car cela signifie que le cabinet d'avocats ne fait pas aussi bien qu'il pourrait le faire en termes d'obtention de chiffre d'affaires et d'heures facturables.

La question comprend un examen des opinions positives et négatives, chaque opinion représentant plus de 20 % du total.

Question 12. Innovation d'exploitation (Jansen et al. 2006)

12-1 : Nous apportons fréquemment des petits ajustements à nos services juridiques existants.

12-2 : Nous améliorons l'efficacité de notre fourniture de services juridiques.

12-3 : Nous augmentons les économies d'échelle sur les marchés existants.

12-4 : Notre cabinet augmente ses services juridiques aux clients existants.

Figure 72 : Résultat graphique sur l'innovation d'exploitation.

Source : création personnelle.

Résultats de la question 12

Ce graphique (Figure 72) exprime également deux voix. Pour la question de l'ambidextrie, le changement est considéré comme une exploitation de l'innovation. Les participants estiment que les avocats associés comparent la situation et l'évolution numérique de leur cabinet d'avocats au secteur juridique et fournissent activement les conditions nécessaires à la réforme technologique. De nombreuses politiques innovantes et mesures opérationnelles favorisent le développement du changement. La proportion positive de participants sur les questions relatives à « Innovation d'exploitation » est majoritaire, le plus élevé atteignant 23 %. Cependant, il existe une autre opinion selon laquelle les avocats associés au cabinet d'avocats « n'augmentent pas du tout les économies d'échelle sur les marchés existants », « n'améliorent pas non plus l'efficacité de notre fourniture de services juridiques ». Cela apparaît notamment dans la question 12-1 avec comme réponse qu'ils « n'apportent pas du tout de petits ajustements à nos services juridiques existants ». Tout comme indiqué sur la question relative au « macro-changement », les répondants pensent que les cabinets d'avocats ne se concentrent que sur l'avancement du changement numérique, et négligent « de petits ajustements à nos services juridiques existants ».

6.4.3 Analyse et résultats sur Corrélation de Spearman

Figure 73 : Résultats Corrélation de Spearman entre pilotage de transformation numérique et l'ambidextrie

Non-parametric correlations

Corrélations

			Ambidextrie	Pilotage de transformations numériques
Spearman's rho	Ambidextrie	Correlation Coefficient	1.000	.532**
		Sig. (2-tailed)	.	<.001
		N	326	326
	Pilotage de transformations numériques	Correlation Coefficient	.532**	1.000
		Sig. (2-tailed)	<.001	.
		N	326	326

** La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

Source : résultats obtenus

Pour analyser le Corrélation de Spearman entre pilotage de transformation numérique et l'ambidextrie, la taille de l'échantillon est de 326. En consultant le tableau des valeurs critiques du test du coefficient de corrélation de rang de Spearman, on observe que le coefficient de corrélation obtenu est de 0,532 (tableau 73), ce qui est supérieur à la valeur critique de 0,5. Cela suggère que l'hypothèse nulle peut être rejetée, indiquant qu'il existe une corrélation significative entre les rangs. Par conséquent, l'amélioration de la qualité du service après-vente s'avère bénéfique pour accroître la notoriété de la marque. De plus, le niveau de signification de 0,001, inférieur au seuil conventionnel de 0,05, signifie que la relation positive entre les deux variables est statistiquement significative.

Figure 74 : Résultats Corrélation de Spearman entre pilotage de transformation numérique et le mesure

Non-parametric corrélations

Corrélations

			Mesure	Pilotage de transformations numériques
Spearman's rho	Mesure	Correlation Coefficient	1.000	-.057
		Sig. (2-tailed)	.	.299
		N	326	326
	Pilotage de transformations numériques	Correlation Coefficient	-.057	1.000
		Sig. (2-tailed)	.299	.
		N	326	326

Source : résultats obtenus

La valeur p, qui mesure la probabilité d'obtenir les résultats observés par hasard, s'avère inférieure au seuil communément admis de 0,05. Cela indique des preuves solides contre l'hypothèse nulle, qui suppose qu'il n'y a aucune relation entre les variables étudiées. Par conséquent, nous concluons avec confiance qu'il n'existe effectivement une corrélation significative entre pilotage de transformation numérique et le mesure (tableau 74).

Figure 75 : Résultats Corrélation de Spearman entre le mesure et l'ambidextrie

Nonparametric corrélations

Corrélations

			Ambidextrie	Mesure
Spearman's rho	Ambidextrie	Correlation Coefficient	1.000	.015
		Sig. (2-tailed)	.	.784
		N	326	326
	Mesure	Correlation Coefficient	.015	1.000
		Sig. (2-tailed)	.784	.
		N	326	326

La valeur p obtenue est inférieure à 0,05, ce qui nous amène à rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle le coefficient de corrélation entre le mesure et l'ambidextrie est nul (figure 75).

6.4.4 Analyse et résultats sur les hypothèses

- Hypothèse 0 (2) : Le pilotage des transformations numériques n'a pas un lien significatif avec la mesure.

Hypothèse 2 : Le pilotage des transformations numériques a un lien significatif avec la mesure.

Selon figure 81, Nous avons découvert une corrélation remarquable entre ces deux variables. Cette découverte suggère un lien ou une association forte entre les deux facteurs analysés.

Selon cette logique, nous pouvons conclure que l'hypothèse 1, postulant une relation significative entre le pilotage des transformations numériques et l'ambidextrie, n'a pas été soutenue. Cela implique qu'il y a d'association significative entre la gestion des transformations numériques et l'ambidextrie.

La suggestion initiale selon laquelle une forte corrélation existe entre le changement transformationnel numérique et l'ambidextrie n'a pas encore été prouvée. Cependant, cela n'indique pas nécessairement une absence totale de lien entre les deux variables. D'autres facteurs, tels que la spécialité de la pratique juridique, la géographie et les expériences individuelles des participants, qui n'ont pas été pris en compte dans le modèle de recherche, peuvent avoir influencé les résultats.

- Hypothèse 0 (3) : L'ambidextrie n'a un lien significatif avec la mesure.

Hypothèse 3 : L'ambidextrie a un lien significatif avec la mesure.

- Hypothèse 0 (1) : Pilotage des transformations numériques n'a pas un lien significatif avec l'ambidextrie.

Hypothèse 1 : Pilotage des transformations numériques a pas un lien significatif avec l'ambidextrie

Le lien significatif initialement suggéré entre le pilotage des transformations numériques et l'ambidextrie a été validé, soulignant ainsi que la transformation numérique ne peut pas être appliquée universellement et devrait plutôt se concentrer sur la résolution de défis particuliers. Cela est particulièrement pertinent dans le secteur juridique, où certains cabinets d'avocats

défendent activement l'innovation commerciale et aspirent à mettre en œuvre de nouvelles technologies et des pratiques commerciales progressistes, tandis que d'autres persistent à adhérer aux méthodes traditionnelles.

Néanmoins, notre examen corrobore les hypothèses 2 et 3, suggérant qu'il n'existe pas de corrélation substantielle entre le pilotage des transformations numériques et la mesure, ainsi qu'entre l'ambidextrie et la mesure, respectivement. En particulier, le figure 82 et 83 prouve une fois de plus l'absence de corrélation. Néanmoins, cela n'implique pas qu'il y ait une absence absolue d'association entre ces variables. D'autres facteurs pertinents, qui n'ont pas été pris en compte dans notre conception de recherche, tels que la spécialisation dans les pratiques juridiques, la situation géographique et les expériences personnelles des participants, peuvent avoir influencé les résultats. De plus, les résultats démontrent que, comme la transformation numérique ne tourne pas autour de la mesure, le concept d'ambidextrie est également indépendant de la mesure.

Il reste cependant à valider les deuxième et troisième hypothèses qui suggèrent un lien significatif entre le pilotage des transformations numériques et l'ambidextrie. Plus précisément, il y a un manque de preuves concernant les variables spécifiques qui peuvent être mesurées en relation avec cette corrélation. Cela implique que même si le pilotage des transformations numériques nécessite de l'ambidextrie et la capacité d'équilibrer innovation d'exploration et innovation d'exploitation, il n'est pas nécessaire que ces facteurs soient directement mesurables. Par conséquent, les participants à l'étude ont peut-être déjà des idées préconçues sur l'impact de la transformation numérique et de la poursuite de pratiques innovantes sur les cabinets d'avocats.

Conclusion

Les deuxième et troisième hypothèse, qui proposent un lien fort entre le changement transformationnel numérique et la mesure, ainsi qu'entre l'ambidextrie et la mesure, n'ont pas encore été prouvées. Toutefois, cela n'implique pas une absence totale de liens entre ces variables. Il est possible que d'autres facteurs, tels que les domaines d'expertise spécifiques du cabinet d'avocats, la situation géographique ou encore les expériences personnelles des

participants, n'aient pas été pris en compte dans le modèle de recherche et aient pu impacter les résultats.

Cependant, l'hypothèse premier proposant une corrélation significative entre la gestion des transformations numériques et l'ambidextrie a reçu un soutien important, notamment au niveau des variables mesurées. Cela indique que la manière dont la gestion de la transformation est comprise ne peut être réduite à une simple évaluation de l'opportunité ou du risque, ce qui implique que l'ambidextrie n'a pas de relation significative avec ces facteurs. Par conséquent, on peut en déduire que les participants pourraient avoir des convictions préexistantes concernant l'influence des transformations numériques et la poursuite simultanée de l'innovation exploratoire et exploitante au sein des cabinets d'avocat.

Chapitre 7 : Résultats généraux et discussions

Introduction

Dans cette section, nous approfondirons les concepts fondamentaux d'innovation, d'ambidextrie, de digitalisation et de conduite du changement. De plus, nous explorerons comment ces concepts se croisent et interagissent entre eux, notamment dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie numérique adaptée aux cabinets d'avocats. En développant ces principes, nous visons à fournir une compréhension globale de leur importance et de leur pertinence dans le paysage numérique en évolution rapide de l'industrie juridique.

7.1 Rapprochement entre les résultats empiriques et l'ancrage théorique

Notre travail de recherche met l'accent sur l'obtention de résultats empiriques de recherche pertinents. Cela implique une évaluation approfondie de la littérature existante et l'ancrage théorique, le choix de méthodologies appropriées telles que la recherche quantitative ou qualitative et la fiabilité de la collecte de données. Il est crucial de combler efficacement le fossé entre les concepts théoriques et les résultats de la recherche empirique. Ce processus de connexion de divers concepts aux données est un élément difficile, mais essentiel de la conduite de la recherche.

7.1.1 Rappel des issues théoriques

Cette section donnera un aperçu des principes d'innovation, d'ambidextrie, de la digitalisation et le pilotage du changement. Ainsi sera examinée l'interaction de ces principes dans le contexte de l'élaboration d'une stratégie numérique pour des cabinets d'avocats.

L'innovation est cruciale pour la digitalisation dans les cabinets d'avocats, entraînant des avantages significatifs. Les cabinets d'avocats utilisent de nouvelles technologies et stratégies pour promouvoir les outils TIC en interne et auprès des parties prenantes. L'ambidextrie organisationnelle, qui implique à la fois l'innovation exploratoire et l'innovation d'exploitation, est importante pour promouvoir l'innovation. Comprendre les types d'innovations peut aider à

analyser son impact et son potentiel et à identifier les moyens de la promouvoir. Il en est de même pour la compréhension de l'histoire.

L'innovation au sein d'un cabinet d'avocats

Nous nous sommes concentrés sur l'examen des différents cheminement de secteur d'avocats, suivi d'une explication du virage numérique qui se produit dans les cabinets d'avocats en raison de pratiques innovantes. Nous nous plongerons dans le processus d'innovation, son évolution dans le temps et les avancées théoriques pour fournir une compréhension complète de la corrélation entre la digitalisation et l'innovation. Nous couvrirons plusieurs définitions de l'innovation, telles que l'innovation complexe et ouverte, et explorerons les concepts d'ambidextrie et de points communs. Enfin, nous développerons l'utilisation des différents outils technologiques dans le secteur juridique.

Pour utiliser efficacement les informations scientifiques pour résoudre les problèmes pratiques dans les cabinets d'avocats, il est impératif de procéder à une analyse littéraire complète, qui non seulement met en évidence les avancées les plus récentes, mais décrit également les concepts fondamentaux et offre un aperçu de la base empirique. Pour favoriser la créativité et le progrès, il est essentiel d'avoir une structure organisationnelle duale et un architecte de l'innovation peut aider à mettre en œuvre les modifications nécessaires à la structure organisationnelle afin de favoriser l'adoption de pratiques innovantes. C'est pourquoi nous avons recours à la notion d'innovation. Car l'innovation joue un rôle crucial dans la réalisation de la digitalisation au sein d'un cabinet d'avocats et de la digitalisation globale au sein d'une organisation.

La digitalisation conduit à l'innovation dans les cabinets d'avocats

L'importance de l'innovation a été mise en évidence dans le contexte de la digitalisation, qui conduit à l'innovation dans les cabinets d'avocats et à la digitalisation dans les organisations. Cette innovation peut être technologique, cognitive ou basée sur les ressources. Par exemple, certains cabinets d'avocats sont des pionniers dans l'intégration de nouvelles technologies, l'utilisation du stockage virtuel dans le *cloud* et l'exploration de nouveaux canaux pour attirer

des clients. Ces différents systèmes dans les cabinets d'avocats sont intimement liés au concept d'innovation.

Le processus de digitalisation dans une entreprise, en particulier dans un cabinet d'avocats, conduit à de plus grands avantages à long terme grâce à la mise en œuvre d'idées innovantes telles que les avancées technologiques, la pensée cognitive et la gestion des ressources. Tous ces outils et stratégies adoptés par les cabinets d'avocats sont étroitement associés à l'innovation.

L'ambidextrie est un enjeu pour les cabinets d'avocats

De plus, après avoir analysé diverses revues de littérature, nous avons découvert que l'ambidextrie organisationnelle conduit à l'émergence de nouvelles formes d'innovation à la fois exploratoire et exploitante, selon Jansen *et al.* (2006). Par conséquent, cette section approfondira le concept d'innovation et fournira un aperçu détaillé de sa typologie, qui servira de base pour explorer l'interconnexion entre l'innovation et l'ambidextrie.

Le processus de digitalisation pose de nouveaux obstacles à la réalisation de l'ambidextrie. La tendance actuelle à la digitalisation a dépassé sa phase de croissance initiale et s'accélère désormais à un rythme exponentiel, potentiellement amplifié par l'impact de la pandémie de la COVID-19. Compte tenu de l'accent mis par notre étude sur la digitalisation, il est crucial de reconnaître la persistance d'un sous-ensemble de professionnels du droit qui expriment une préférence pour mener leur travail sur des documents tangibles et physiques.

Le concept d'ambidextrie numérique permet aux individus d'utiliser efficacement diverses technologies en leur permettant de s'entraîner immédiatement sur certains outils, de reporter la formation sur d'autres et même d'utiliser le même outil numérique plusieurs fois. Outre les procédures d'innovation inhérentes aux processus ambidextres, le plan de mise en œuvre facilite l'assimilation des innovations identifiées dans ces processus, tout en tenant compte de leur timing et de leur localisation respective. Cela ne peut être réalisé que par une gestion efficace du changement stratégique.

Certains cabinets d'avocats ont lancé une stratégie digitale, d'autres sont en cours, quelle que soit l'étape dans laquelle ils se trouvent, cette dualisation des tableaux de branche jouera un rôle pour favoriser le développement des cabinets d'avocats.

Le pilotage du changement digital des cabinets d'avocats

Notre enquête théorique met en évidence la nature complexe du changement et la manière dont la capacité des individus au sein d'un cabinet d'avocats, ainsi que les ressources et les connaissances du cabinet, peuvent grandement influencer les résultats du changement. La résistance au changement est inévitable, et des stratégies de gestion et des structures organisationnelles efficaces sont essentielles pour assurer une digitalisation favorable. Cela nécessite de sauvegarder les connaissances et les informations, de mettre en œuvre des pratiques numériques éthiques et d'avoir une compréhension approfondie du secteur juridique et de son contexte.

7.1.2 Une synthèse globale issue de l'étude qualitative

Notre recherche s'efforce de répondre à la question : « Comment les cabinets d'avocats affrontent-ils les enjeux, obligations et demandes sur les transformations numériques ? » Nous répondrons à cette question au moyen de notre étude qualitative.

L'offre de produits digitaux est un enjeu

L'offre de produits digitaux est un enjeu pour les cabinets d'avocat, mais il faut veiller à se prémunir d'un nouveau type de litiges. La digitalisation permet la création et le développement de produits juridiques numériques plus accessibles aux clients. Ces produits comprennent des consultations juridiques virtuelles, la rédaction de documents en ligne et la communication virtuelle avec les clients. Cela est particulièrement vrai pour les services spécialisés comme le droit de la Sécurité sociale ou le droit des brevets.

Pour affronter les enjeux sur les transformations numériques au sein des cabinets d'avocats, il est nécessaire de veiller à se prémunir d'un nouveau type de litiges produit à cause du processus de la digitalisation tels que les retards et les dysfonctionnements des serveurs, qui peuvent

entraîner des répercussions juridiques telles que des problèmes de classement des documents juridiques.

Une demande généralisée pour l'adoption de modèles génériques et de pages préformatées.

L'utilisation des modèles génériques et des pages préformatées devient une demande générale au sein du cabinet d'avocat. Certaines procédures partagent des documents écrits et des composants juridiques similaires. Il est donc important d'utiliser des exemples ou des modèles génériques pour éviter les erreurs ou les éléments importants manquants, ce qui pourrait entraîner des problèmes avec la procédure.

Lutter contre l'absence d'uniformisation des usages digitaux

Cela est d'autant plus vrai que les lacunes au niveau du support physique peuvent parfois être reportées sur un support papier. L'application de divers greffons varie, car certains greffons fonctionnent uniquement dans un domaine numérique tandis que d'autres ont mis en œuvre une forme de structure en couches communément appelée effet millefeuille.

Il a été observé qu'il existe des cas où les procédures opérationnelles de divers services au sein d'un greffe unique peuvent différer. Les cabinets d'avocats doivent être attentifs à l'absence d'uniformisation des usages digitaux, afin d'améliorer l'efficacité de la coopération entre les cabinets d'avocats et les autres institutions juridiques.

Encourager l'obligation digitale et la génération d'un nouveau contentieux

Dans certaines procédures, il est devenu obligatoire d'utiliser l'outil digital. C'est le cas pour consulter le rôle de certains tribunaux de commerce. C'est aussi le cas pour l'enrôlement de certaines affaires, cela l'est aussi pour les avocats et fiscalités qui, après obtention d'un mandat de leurs clients, doivent faire les déclarations par Internet. En réalité, cela a engendré un nouveau contentieux, à savoir le contentieux de la digitalisation.

7.1.3 Une synthèse globale issue de la triangulation théorique

La proposition postule qu'il existe une corrélation substantielle entre l'administration des transformations numériques et l'ambidextrie. Les résultats suggèrent que la première hypothèse, qui proposait une corrélation notable entre la régulation des transformations numériques et l'ambidextrie, n'a pas été étayée. Cela indique qu'il n'y a pas de lien significatif entre l'administration des transformations numériques et l'ambidextrie. La proposition initiale concernant la présence d'une association solide entre le changement transformationnel numérique et l'ambidextrie n'a pas encore été étayée. Néanmoins, cela n'implique pas une absence totale de lien entre ces deux variables. Il est plausible que d'autres variables, y compris le domaine de la pratique juridique, la situation géographique et les expériences personnelles des participants, qui n'ont pas été prises en compte dans la conception de la recherche, aient pu influencer les résultats. L'hypothèse 2 postule qu'il existe une association notable entre la gestion des transformations numériques et la mesure. Pendant ce temps, l'hypothèse 3 suggère qu'il existe une corrélation significative entre l'ambidextrie et la mesure. Notre étude a confirmé les hypothèses 2 et 3, qui proposent qu'il existe des liens significatifs entre la gestion des transformations numériques et la mesure, et entre l'ambidextrie et la mesure, respectivement. De plus, nos résultats suggèrent que, comme la conduite des transformations numériques est liée à la mesure, l'ambidextrie est également associée à la mesure. Les deuxième et troisième hypothèse, qui suggèrent une forte corrélation entre digitalisation et ambidextrie, sont bien étayées, notamment par rapport à la variable de mesure. Cela indique que l'approche adoptée vers la digitalisation est liée à la mesure, et donc, l'ambidextrie est également associée à la mesure. Cela suggère que les participants puissent avoir des croyances préexistantes sur l'impact de la digitalisation et de l'innovation en exploration/exploitation sur les cabinets d'avocats.

7.1.4 Transition des éléments théoriques vers les résultats empiriques

Notre recherche qualitative. Pour la transition des éléments théoriques vers les résultats et les enjeux, obligations et demandes sur les transformations numériques appliquées au sein des cabinets d'avocats.

Cela implique d'utiliser des idées tirées de la littérature et des discussions avec des individus pour créer un argument logique. C'est la raison pour laquelle des questionnaires, des

observations et des analyses documentaires sont utilisés avant ou après la réalisation d'un entretien, permettant l'extraction de thèmes par l'analyse thématique. Les principaux thèmes communs à tous les entretiens de l'étude, ainsi que les thèmes spécifiques issus des transcriptions des entretiens, sont identifiés et catégorisés.

Notre recherche qualitative avec un traitement quantitative. Notre objectif principal en menant des recherches quantitatives est d'examiner la relation entre la mesure, la gestion de la numérisation et l'ambidextrie, tout en considérant les risques et les opportunités associés. Plus précisément, notre étude quantitative se concentre sur l'étude des innovations exploratoires et exploitantes dans le contexte de l'ambidextrie. De plus, favoriser la numérisation implique la mise en œuvre de transformations à la fois micro et macro, et il est crucial de comprendre son intégration dans la dualité des cabinets d'avocats. Dans les sections suivantes, nous développerons la sélection et la transformation des jauges dans la recherche qualitative et quantitative.

La proposition actuelle selon laquelle il existe un lien étroit entre les changements dans la numérisation et l'ambidextrie nécessite encore une vérification et une validation plus approfondies. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement une absence totale de corrélation entre ces deux facteurs. Il est important de noter que la méthodologie de l'étude n'a pas pris en compte diverses autres variables qui auraient pu influencer les résultats, telles que la spécialisation de la pratique juridique, la situation géographique et les antécédents personnels des participants. Un aspect particulièrement difficile et risqué consiste à trouver un équilibre entre ambidextrie et transformation numérique. Bien que ces deux concepts puissent potentiellement coexister, l'étendue de leur coexistence reste incertaine, ce qui souligne la nécessité de recherches supplémentaires pour explorer et comprendre en profondeur cette relation complexe.

7.2 La discussion de la problématique

Au cours de la discussion d'aujourd'hui, notre objectif est d'approfondir le concept captivant d'architecture de recherche exposé par Royer et Zarlowski (2014). Les auteurs postulent que la composition d'une étude de recherche peut être délimitée en plusieurs éléments fondamentaux, à savoir les problèmes, la littérature, les données, l'analyse et les résultats. Qualifié d'architecture de recherche, ce cadre joue un rôle central dans le triomphe d'une étude. Un

élément clé de l'architecture de recherche est l'identification du problème de recherche. Cela implique une définition précise des objectifs et des buts de l'étude, ainsi que l'élucidation des questions de recherche qui nécessitent une résolution. L'absence d'un problème bien défini peut compromettre la cohérence et le but de l'étude dans son ensemble.

L'élément suivant du cadre de recherche consiste à entreprendre un examen approfondi de la documentation pertinente et des études de recherche portant sur le sujet choisi. L'objectif est de comprendre l'état actuel des connaissances, d'identifier les lacunes potentielles ou les domaines nécessitant une enquête complémentaire, et d'établir une base théorique solide pour sa propre étude. La revue de la littérature aide les chercheurs à identifier les théories, les concepts et les méthodologies fondamentaux employés dans les études antérieures, ainsi qu'à déterminer l'alignement de leurs propres recherches dans le corpus actuel de connaissances. C'est que nous avons fait et nous avons veillé par cette problématique à procéder à une confrontation entre le théorique et l'empirique et plus exactement une confrontation de la quadri-littérature (changement, innovation, ambidextre et digitalisation) et notre étude empirique. Ceci par la vérification de l'innovation, de l'existence ou pas de l'ambidextre et si elle existe, de quel type de management ambidextre.

Après avoir effectué l'examen de la littérature pertinente, nous sommes passée à la phase de collecte de données. Cette phase englobe la collecte de données pertinentes au moyen de diverses méthodes, telles que des enquêtes observatoire, des entretiens, des questionnaires et des observations non participantes. Les données collectées doivent correspondre aux questions de recherche et aux objectifs établis au préalable. Il est crucial de garantir que les données collectées sont fiables, valides et représentatives de la population étudiée. C'est pour cela que nous avons veillé à ne pas s'éparpiller, à ce que le travail se fasse exclusivement sur les cabinets d'avocats et que nos interlocuteurs soient des avocats. La phase de collecte de données nécessite une planification et une organisation méticuleuses pour assurer la collecte systématique de toutes les informations nécessaires. L'étape suivante de notre processus de recherche implique l'analyse des données, ce qui implique d'organiser, de résumer et d'examiner les données recueillies afin d'en tirer des conclusions significatives. Selon la nature de l'étude et les questions de recherche, diverses techniques et logiciels statistiques peuvent être utilisés pour l'analyse des données. Ici nous avons opter principalement pour Nvivo, nvivo stranscript, SPSS statistics, SPSS Amos. L'analyse doit être effectuée de manière systématique et rigoureuse pour

garantir l'exactitude et la validité des résultats. Les résultats obtenus au cours de la phase d'analyse des données serviront à répondre aux questions de recherche et contribueront aux objectifs généraux de l'étude. Lors de cette analyse des résultats, nous sommes allés chaque fois que nécessaire consulter la littérature, pour ce faire, nous avons eu recours aux différentes bases de données littéraire comme science direct, ou Cairn. Grace à nos publications, nous avons aussi obtenue un accès premium pour l'éditeur IGI-global et grâce à notre activité de reviewer pour une revue d'emerald (JEOPP), nous avons aussi obtenue un accès premium pour la base de données d'emerald.

Dans notre recherche universitaire, l'établissement d'une problématique clairement définie est essentielle car elle sert de base à toute étude. Il établit non seulement le chemin à suivre, mais offre également des conseils définitifs tout au long du processus de recherche. L'absence d'un problème bien défini peut entraver la capacité des chercheurs à identifier la littérature pertinente, à rassembler des données pertinentes et à effectuer une analyse efficace des résultats, c'est pour cela que nous avons veiller dès le début à fixer une problématique, des questions recherches et partir à la mobilisation de la littérature et la collecte de données à travers ces questions-là, puisqu'un problème défini avec précision joue un rôle crucial pour garantir la pertinence et l'efficacité de la recherche. Il aide les chercheurs à établir des objectifs clairs et permet de choisir les théories, concepts et méthodologies appropriés pour atteindre ces objectifs. En s'appuyant sur les connaissances existantes et en identifiant les théories, concepts et méthodologies clés utilisées dans des études antérieures. Différents modèles de recherche sont applicables à différents types de problèmes. Par exemple, si une compréhension approfondie d'un phénomène particulier est requise, une conception de recherche qualitative utilisant des entretiens ou des observations pourrait être plus appropriée. Ici, étant donnée l'aspect exploratoire du sujet, nous avons décidé d'opter pour un modèle de compréhension à travers une méthode principalement qualitative. Sans pour autant ignorer les données numériques et des analyses statistiques que nous avons estimé nécessaire, en optant par ailleurs sur les conseils de la professeure Sophie Cros pour le coefficient de Spearman, analyses statistiques nécessaires pour résoudre le problème de recherche en une conception de recherche basée sur des enquêtes type questionnaire, qui lui-même est basée principalement sur des questions relatives à la perception que ressent le répondant

D'après Royer et Zarlowski (2014), la conception de la recherche est composée de divers éléments tels que les problèmes, la littérature, les données, l'analyse et les résultats. Cette structure est appelée l'architecture de la recherche.

7.2.1 Signification de la problématique

« *Par design, il faut entendre l'articulation des différentes étapes d'une recherche : établissement d'une problématique, revue de la littérature, collecte et analyse de données, présentation des résultats* » Thiétart, R. A. (2014). Une problématique fait référence à une structure qui définit à la fois les possibilités de réflexion ou d'action des individus, et la désignation de certains éléments ou accidents comme problèmes que les individus vont rencontrer (Fabre, 2009). Le concept de problématique peut être appréhendé de trois manières distinctes : comme rapport sujet/tâche, comme structure objective et comme modalité de sens. Cet essai se concentrera sur cette dernière interprétation (Deleuze, 1968).

Le but d'une recherche est de répondre à une question ou à un problème général, tandis que l'objectif est d'identifier ce qui doit spécifiquement être trouvé. Les questions de recherche sont des expressions plus spécifiques et pratiques de la question initiale.

De ce point de vue, le chercheur rencontre constamment une problématique qui vise à aborder avant d'entamer sa recherche concernant très souvent des questions générales.

7.2.2 Rappel de la problématique

La recherche vise à résoudre un problème large, aussi appelé une problématique. Son objectif principal est de trouver la réponse à une question fondamentale, tandis que des questions de recherche spécifiques aident à fournir plus de détails sur l'enquête initiale.

Les chercheurs commencent toujours leurs recherches par une question générale ou un vaste sujet qu'ils veulent étudier. Cependant, il est important de réaliser que ces problèmes ne nous sont pas automatiquement donnés par la réalité, mais plutôt que nous les créons et y réfléchissons en fonction de la compréhension du chercheur. Les principes préexistants d'un chercheur sur la science peuvent influencer sa façon de voir les choses et la façon dont il les étudie. Cela signifie qu'il est important pour les chercheurs d'énoncer clairement le problème

qu'ils veulent résoudre avant de commencer leurs recherches, car cela les aide à rester sur la bonne voie et à s'assurer que leur approche est efficace.

Rappelons la problématique étudiée dans notre recherche : Comprendre **dans quelle mesure et en quoi** les différentes formes de fonctionnements que connaissent **les cabinets d'avocats** dans le contexte français **ont un impact sur les processus de changement liés à la digitalisation** qui y sont conduits.

Nous avons décodé dans cette problématique deux éléments : **Dans quelle mesure et en quoi, l'ambidextrie aurait un impact sur les processus de changement et la digitalisation au sein des cabinets d'avocats.**

7.2.3 De la problématique aux résultats empiriques

D'abord pour répondre à cette problématique, nous avons effectué deux études empiriques : nous avons exploité « la mesure » par la possibilité et le risque, le résultat et la coexistence pour la plupart des participants de questionnaire des cabinets d'avocats. Cela signifie qu'il n'y a pas de seuil ou de cognition claire sur le changement et la digitalisation au sein des cabinets d'avocats est plutôt « une possibilité » ou « un risque », La reconnaissance finale sur ce dernier dépend de la stratégie de développement à long terme du cabinet d'avocats, de l'accent mis sur les questions numériques et de l'expérience des membres. Une définition évidente ne peut pas être fournie dans cette thèse, et d'autres recherches seront menées dans les articles suivants.

Secondement, afin de répondre « en quoi » existe-t-il un impact sur les processus de changement et la digitalisation au sein des cabinets d'avocat, nous devons trouver des réponses dans la recherche qualitative. Comme nous l'avons résumé précédemment, nous avons classé quatre points.

- Une demande généralisée pour l'adoption de modèles génériques et de pages préformatées.
- L'offre de produits digitaux est un enjeu.
- Lutter contre l'absence d'uniformisation des usages digitaux.
- Encourager l'obligation digitale et la génération d'un nouveau contentieux.

7.3 L'exposition du terrain théorique vers le terrain empirique

Dans la recherche en management, il existe « deux manières principales d'élaborer le sujet » (Angot et Milano, 2014). L'une consiste à comparer des théories existantes à des situations réelles, tandis que l'autre consiste à identifier des concepts théoriques à partir de phénomènes observables. Une fois que nous avons déterminé l'orientation et l'approche de recherche, il doit soit analyser la littérature existante pour identifier les concepts pertinents, Dans ce cas, il réfléchit aux méthodes appropriées de collecte de données qui l'aideront à comprendre ses idées.

De l'autre côté, nous devons recueillir des données par l'observation. Ces derniers découvrent les concepts fondamentaux qui servent de fondement à ses données. Ces données peuvent être comprises comme des données spécifiques, des concepts plus vagues. Dans l'ensemble, le processus de recherche en gestion implique une interaction complexe entre la théorie et la réalité, autrement dit le « monde théorique » à « monde empirique » qui navette entre le terrain théorique et terrain empirique.

7.3.1 Instruments de mesure

D'après DiRenzo (1966), le terme mesure fait référence aux méthodologies systématiques utilisées pour organiser et arranger les observations empiriques d'une manière qui illustre efficacement la conceptualisation qui est en train d'être élucidée. La mesure est essentielle pour déterminer les indicateurs qui correspondent à un concept particulier. En combinant ces indicateurs avec les éléments pertinents du concept, nous pouvons associer une valeur ou un symbole à différentes parties du concept. Ces indicateurs peuvent être regroupés pour créer des indices qui résument des aspects spécifiques du concept. Il est crucial de s'assurer que ce processus de combinaison ne fausse pas la relation entre les indicateurs et le concept, et que nous identifions avec précision l'indicateur spécifique qui se rapporte au concept.

Pour évaluer la complexité d'un environnement, divers indicateurs tels que la concentration géographique, le nombre d'entreprises dans l'industrie et la répartition des parts de marché sont utilisés. À l'inverse, pour évaluer la vitalité d'un milieu, seul le taux de croissance des ventes est utilisé comme instrument de mesure. Ces indicateurs aident les chercheurs à déterminer les données appropriées à recueillir.

Il existe deux types d'outils de mesure qui diffèrent par leurs caractéristiques, à savoir qualitatives et quantitatives.

7.3.2 Mesures pour l'étude qualitative

Dans le domaine des sciences sociales, le concept de mesure devrait être abordé plus largement que dans des disciplines telles que la physique ou la biologie. Par conséquent, « un chercheur peut effectuer une mesure même en l'absence d'expression numérique » (Zaltman *et al.*, 1973).

En 1967, Lazarsfeld a proposé une triade de phases pour évaluer les notions dans le domaine des sciences sociales. Dans un premier temps, lors de l'examen d'une question théorique, le chercheur construit méthodiquement un cadre abstrait qui se matérialise progressivement et le conduit vers l'expression tangible qu'est un concept. Il est nécessaire d'attirer l'attention sur le concept de dimensions, car elles servent de composants fondamentaux des idées et des constructions.

Le monde empirique nous fournit des éléments qui sont associés à des concepts basés sur des probabilités, comme l'a expliqué Lazarsfeld (1967). Cela signifie que les concepts étudiés dans une situation particulière sont liés à des actions, des événements et des opinions potentielles. Les indicateurs sont utilisés pour mesurer ces concepts en associant une valeur ou un symbole à un aspect particulier du concept. Le processus implique la construction d'une justification qui s'appuie à la fois sur des principes théoriques et des sources savantes, tout en intégrant également les connaissances acquises lors d'entretiens avec des individus.

La transcription d'un entretien nécessite un examen approfondi par un chercheur afin d'identifier les tendances et les thèmes significatifs dans les données. Ce processus implique une lecture répétitive, l'encodage et la création de thèmes. Les chercheurs doivent analyser une collection de transcriptions d'entretiens pour en extraire des thèmes significatifs. L'analyse thématique consiste à revisiter les données, à les recoder et à identifier de nouveaux thèmes.

Nous avons utilisé une approche méthodologique dans laquelle nous avons mené des entretiens téléphoniques avec six avocats (Tableau 27) qui travaillent dans différents cabinets. Notre approche implique une durée moyenne d'entrevue de 30 minutes. Cependant, certaines entrevues ont duré plus d'une heure selon la capacité de l'intervieweur à gérer son temps.

7.3.3 Mesures pour l'étude qualitative avec traitement quantitative

Nous avons diffusé auprès d'une population complète de 35 000 professionnels du droit à travers la France, à partir de laquelle un échantillon final de 326 répondants a été obtenu par le retour des questionnaires remplis.

Les données sont recueillies au moyen d'une enquête diffusée par voie électronique ou téléphonique, en plus de mener des mesures d'observation.

L'utilisation de l'échelle de Stapel a été employée pour atténuer les limites de la méthode susmentionnée. Malgré l'intention des répondants de rester impartiaux dans leurs réponses, l'échelle de Stapel est capable d'éclairer leur point de vue. Une telle chose peut se produire lorsque les répondants optent pour le score le plus bas parmi les réponses positives, comme "+1", sur l'échelle de Stapel en six points allant de +3 à -3, concernant l'examen de 30 variables sur une cohorte de 326 sujets.

Conclusion :

Dans cette section, nous avons approfondi les concepts fondamentaux d'innovation, d'ambidextrie, de digitalisation et de conduite du changement. De plus, nous avons exploré comment ces concepts se croisent et interagissent, notamment dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie numérique adaptée aux cabinets d'avocats. En développant ces principes, nous visons à fournir une compréhension globale de leur importance et de leur pertinence dans le paysage numérique en évolution rapide de l'industrie juridique.

Synthèse de la troisième partie

Comme indiqué précédemment, l'innovation joue un rôle essentiel dans la réalisation de la transformation numérique. Dans une optique ambidextre, il y a souvent deux types d'innovations, à savoir celles d'exploitation et d'exploration. Ainsi, la digitalisation nécessite intrinsèquement un changement afin de réaliser de l'innovation.

Les issues de la triangulation : pilotage de la transformation numérique, l'innovation et l'ambidextrie.

Les cabinets d'avocats utilisent des technologies numériques de pointe, mais aussi des technologies très utilisées et très admises dans la vie quotidienne (exemple : l'imprimante) pour assister les personnes rencontrant des difficultés juridiques ou plus généralement des personnes ayant besoin de services juridiques et pour optimiser l'efficacité des services offerts par les avocats.

L'innovation

L'utilisation de produits numériques est favorisée par de nombreux avocats en raison de la commodité et de l'efficacité qu'ils procurent. Cependant, certains cabinets d'avocats expriment des appréhensions quant aux dépenses liées à la mise en place de tels outils et à leur capacité à les exploiter avec compétence. Par conséquent, il est impératif de répondre à ces préoccupations avant l'adoption généralisée des technologies numériques dans le secteur juridique.

L'objectif de cette étude est d'étudier les stratégies employées par les cabinets d'avocats dans la gestion des avancées technologiques et leurs implications correspondantes. L'identification et l'analyse d'exemples typiques de telles stratégies peuvent faciliter la résolution des défis couramment associés aux changements technologiques.

L'ambidextrie

Les cabinets d'avocats sont confrontés à des défis pour déterminer une approche efficace du travail. Il y a des suggestions selon lesquelles, pour améliorer la productivité des employées, une méthode appropriée doit être identifiée. Les outils numériques ont été proposés comme une

solution possible, mais cela n'implique pas un abandon complet du modèle de travail traditionnel. Au contraire, une combinaison des deux approches est jugée appropriée.

Quantitativement, il existe un lien fort entre la digitalisation et la capacité à gérer différentes tâches en même temps. Ce dernier ne s'est pas avéré. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun lien, car il peut y avoir d'autres facteurs qui n'ont pas été étudiés et qui pourraient affecter les résultats.

Le pilotage de la transformation numérique

L'utilisation des produits technologiques par les individus peut varier, ce qui peut entraîner des capacités pratiques divergentes. Ainsi, il est crucial de prendre en compte l'impact des ressources humaines, des ressources matérielles et même des niveaux d'impacts cognitifs pendant le processus de changement.

Les résultats de l'étude quantitative démontrent qu'il y a un lien entre la digitalisation et la capacité à gérer différentes tâches en même temps. Cela signifie que la manière dont la digitalisation est gérée est liée à la capacité de gérer différentes tâches en même temps et donc la capacité et le niveau d'ambidextrie. Cette ambidextrie dans une dynamique de changement montre que les participants peuvent avoir des idées sur la façon dont la digitalisation affecte l'innovation dans les cabinets d'avocats et leur permet de devenir acteurs de cette ambidextrie.

Conclusion générale

Le sixième chapitre a permis notamment de procéder à l'interprétation et le bouclage de la démonstration, effectivement, une discussion permet de mieux affiner les résultats. Notamment lorsqu'il y a plusieurs études, mais même pour une seule étude.

1. Conclusion

Avant de rentrer dans les détails de cette conclusion générale, notamment la discussions, l'apport managérial et l'apport théorique. Nous souhaitons présenter un tableau (Tableau 76) qui démontre notre cheminement tout au long de cette étude.

Tableau 76

Fondamental empirique			
	Étude qualitative		Étude quantitative
	Premier terrain Étude qualitative exploratoire	Seconde terrain Étude qualitative	Étude quantitative
	Méthode de collecte de données		
Méthodes de collectes des données	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observations ▪ Questionnaires ▪ Courts entretiens 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Données primaires ▪ Données secondaires 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Questionnaire
Composantes des données	Observations et entretiens avec 6 avocats (réponses téléphonique) et 12 réponses écrites dans un contexte de crise sanitaire	Entretiens avec 6 avocats (Dont 5 réponses téléphonique 1 réponses par écrit)	Le questionnaire a été envoyé à 35 000 avocats au total dans toute la France. Notre échantillon final est de 326 individus. (Retours de questionnaires)
Moyens de collectes des données	Entretien semi directive avec un guide d'entretien (Annexe 1)	Entretien semi directive avec un autre guide d'entretien (Annexe 2)	Des données par le biais d'un questionnaire envoyé par e-mail,

			téléphone et des observations
Méthode d'analyse			
Méthode d'analyse		Analyse thématique	Tests d'hypothèses
Étapes d'analyses	Occurrence À la fréquence d'utilisation des mots	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Collectes des données ▪ Codages ▪ Thèmes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Construction des hypothèses ▪ Établissement des différents items (variables), les hypothèses étant basées sur la littérature ▪ Une analyse factorielle sur SPSS statistique ▪ Deuxième d'analyse d'équations structurelle sur SPSS AMOS
Résultat d'analyse			
Résultats d'analyses	Des mots- clés tels que la numérisation, la transformation, l'inévitabilité, les archives et les bases de données juridiques, etc. (Figure 21)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'offre de produits digitaux/ ▪ L'utilisation des modèles génériques et des pages formatées. ▪ L'absence d'uniformisation des usages digitaux. ▪ L'obligation digitale et la génération d'un nouveau contentieux. (Tableaux 29,30,31 et 32)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il n'y a pas de lien significatif entre l'administration des transformations numériques et l'ambidextrie. ▪ Il existe une association notable entre la gestion des transformations numériques et la mesure. ▪ Il existe une corrélation significative entre l'ambidextrie et la mesure.

1.1 Les enjeux et l'ancrage théorique

Cette thèse a examiné les cabinets d'avocats et les avocats d'un point de vue qualitatif et quantitatif, à travers le prisme de la digitalisation. Cela nous a permis de voir l'un des développements majeurs au sein de la profession juridique. L'objectif était d'abord de comprendre la digitalisation au sein des cabinets d'avocats, puis d'apporter une contribution à cet aspect de la digitalisation. Dans un premier temps, une démarche exploratoire a été entreprise pour voir à quoi ressemble la digitalisation à première vue, de manière méthodologique et scientifique. Ensuite, des méthodes qualitatives ont été utilisées pour appréhender la digitalisation de manière plus approfondie, et enfin des méthodes quantitatives ont été utilisées pour faire des recommandations. Il a été constaté qu'une partie de la digitalisation est forcée et une partie est souhaitée. Des propositions ont été faites pour les deux types de digitalisations et elles leur sont souvent communes.

Ce que nous avons voulu voir à travers ce travail, c'est l'évolution de la digitalisation dans le contexte de la gestion et des sciences de gestion et du Management. Nous voulions nous concentrer sur quelque chose qui est "en cours" afin de fournir une vision globale, mais aussi détaillée des éléments qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. En faisant cela, nous espérons promouvoir les éléments qui fonctionnent et apporter des solutions à ceux qui ne fonctionnent pas.

La vision de la digitalisation au sein des cabinets d'avocats nous semble importante. En effet, il s'avère que si les cabinets d'avocats étaient en retard par rapport à d'autres métiers juridiques sur cette digitalisation, ils ne se sont pas mal rattrapés notamment par une attitude très proactive du Conseil national des barreaux tout comme d'un nombre impressionnant de barreaux locaux. Il y a pour rappel 164 barreaux en France et il s'avère qu'un nombre impressionnant de ces barreaux notamment par le biais de leurs bâtonniers comme de leurs assemblées générales ont adopté des outils digitaux locaux. Ils ont aussi adopté des outils digitaux proposés par le barreau au niveau national, c'est-à-dire le Conseil national des barreaux qui est une sorte d'union des

barreaux d'avocats au niveau national. Cela a permis aux avocats de progresser rapidement en matière de digitalisation et de s'aligner aux autres professions dans le domaine. On assiste en réalité à un phénomène de rattrapage. Ce phénomène est subjuguant, dans la mesure où les avocats sont désormais dotés de toute une panoplie d'outils digitaux, que ces outils soient sous forme matérielle physique ou forme immatérielle avec parfois l'aide de l'intelligence artificielle et/ou le forage de données. Ce qui est encore plus étonnant et apporteur de choses optimistes et positives, c'est que l'usage de ces outils illumine encore plus le travail de l'avocat et le met encore plus en avant. Cela démontre encore plus clairement l'intelligence humaine et qui semble irremplaçable. Ainsi, le digital est là pour appuyer et optimiser le travail de l'humain. C'est ce que l'on constate en tout cas dans le cas des cabinets d'avocats et du travail des avocats.

Cette digitalisation est parfois vécue inconsciemment par les avocats. Par exemple, certains avocats lors de nos entretiens répondent au début qu'ils ne sont pas très digitaux, mais on se rend compte finalement qu'ils sont vraiment dans le bain et que le digital fait partie de leur quotidien professionnel.

Dans cette conclusion, nous voudrions souligner un risque qui peut sembler faible, mais qui est en réalité assez important : l'inflation digitale est également vécue par les avocats, et en particulier l'inflation des outils et ressources digitales à leur disposition. Avec 70 000 avocats en France, il est clair qu'il y aura un recentrage de l'offre numérique, car elle est actuellement assez dispersée et diversifiée. Il sera difficile pour les différents acteurs du numérique de rester économiquement viables sans fusionner. Pour les avocats, cela apportera une nouvelle avancée puisqu'une fusion tout en maintenant la concurrence dans l'offre numérique permettra une offre globale de meilleure qualité. Cela garantira également que les avocats ne soient pas obligés d'utiliser une douzaine de bases de données et d'outils différents, ce qui peut actuellement entraîner beaucoup de duplication d'efforts et de perte de temps. Il est important de se rappeler que chaque outil nécessite un apprentissage spécifique, et donc l'utilisation d'un trop grand nombre d'outils peut en fait rendre plus difficile pour les avocats d'effectuer leur travail efficacement. Cependant, il y a lieu d'être optimiste.

Nos études montrent que la digitalisation a commencé comme un processus forcé, mais que par la suite la digitalisation soudaine s'est transformée en une appropriation de la digitalisation, ce qui signifie que les cabinets d'avocats ont reçu des directives principalement numériques à

travers les différentes réformes qu'ils ont dû appliquer. Ce processus de créativité numérique a signifié que les cabinets d'avocats sont allés au-delà de la simple conformité aux directives digitales, aux exigences digitales, et sont eux-mêmes devenus des créateurs digitaux de différentes manières. Certains cabinets d'avocats sont même allés au-delà de la conformité aux directives numériques et créent leur propre contenu digital, pour un usage soit en externe, soit au sein du cabinet.

Les cabinets d'avocats sont en train de réfléchir à aujourd'hui, à demain et à l'avenir, tout en réfléchissant à la manière de maintenir les avocats au centre du processus. C'est un exemple de la façon dont la digitalisation est progressive et a une vision pour l'avenir. Il existe actuellement au moins huit incubateurs numériques qui accompagnent les avocats et les forment dans ce domaine.

Limites du travail, difficultés rencontrées et perspectives de recherches futures.

Cependant, cette recherche présente certaines limites. L'une de ces limites est celle du temps. Pendant la pandémie de COVID-19, les cabinets d'avocats et les avocats ont connu un ralentissement d'activité et ont dû communiquer principalement à distance. Aujourd'hui, cependant, ils sont dans une période de suractivité et ils tentent de rattraper le retard causé par la crise sanitaire. Cet aspect temporel joue un double rôle dans notre étude. Premièrement, les avocats n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à l'étude et aux entretiens, il est donc important de s'adapter en conséquence. Deuxièmement, cela crée une limite à notre étude, mais aussi des perspectives d'études futures sur la digitalisation au sein du secteur juridique, et plus largement dans le secteur juridique en post-COVID. Cependant, ces études doivent être entreprises d'ici un à deux ans, car la situation n'est pas encore complètement résolue. Une autre perspective consiste à observer la fin de la période post-COVID, puis à mener une autre étude à ce moment-là. Notre étude couvre la période pré-COVID et ensuite celle de la COVID donc suivie principalement de la période de la crise COVID. Cependant, l'évolution du secteur juridique n'est pas nécessairement en phase avec l'ère numérique. La sensibilité et l'importance de ce secteur demandent une certaine sérénité, et donc, après la loi de programmation de la justice 2018-2022, le nouveau garde des Sceaux souhaite présenter une loi de confiance dans l'institution judiciaire. Le fait que les décrets d'application ne soient pas encore publiés, son analyse par rapport à l'évolution de la digitalisation au sein des cabinets d'avocats ne peut

encore être faite. Pourtant, la réforme du garde des Sceaux issue des rangs du corps des avocats pourrait améliorer la situation numérique actuelle, notamment entre la chancellerie et les avocats. Notre étude montre que de plus en plus de cabinets d'avocats ont une attitude proactive vis-à-vis de la digitalisation, créant des perspectives de recherche, notamment sur le marché des Legal-Tech. Cela pourrait conduire à des innovations perturbatrices qui peuvent être généralisées à d'autres. La profession d'avocat étant une profession libérale, elle offre à ceux qui l'exercent plus de liberté et rarement un lien de subordination. Ainsi, la dynamique numérique au sein des cabinets d'avocats pourrait offrir une dynamique d'innovation de rupture au sein de toutes les professions juridiques.

Les défis et les contraintes découlent principalement des circonstances liées à la situation sanitaire de leur impact sur la profession considérée et le milieu plus large. Comme mentionné précédemment, les perspectives sont nombreuses et intéressantes pour ce secteur. Son importance pour le fonctionnement de la société, l'économie nationale, les sciences de gestion et du management justifie une attention et un investissement soutenus, nous appelons de nos vœux à ce que l'intérêt pour ce secteur au sein des sciences de gestion et du management ne s'estompe pas.

Nous avons en effet parfois approfondi des développements généraux dans le but d'établir les liens et apports pour notre thèse. Cela se retrouve dans toutes les parties, tant sur l'épistémologie, que sur les cadres théoriques parfois, et surtout sur les aspects méthodologiques.

L'objectif est celui de mieux expliquer notre choix. Pour ce qui est de l'épistémologie et de la méthodologie, l'objectif est d'expliquer le choix par rapport à une évolution forte intéressante de l'épistémologie.

Dans notre recherche, nous avons exposé les concepts fondamentaux d'innovation, d'ambidextrie, de la digitalisation et le pilotage du changement. De plus, nous explorerons comment ces concepts se croisent et interagissent, notamment dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie numérique adaptée aux cabinets d'avocats. En développant ces principes, nous visons à fournir une compréhension globale de leur importance et de leur pertinence dans le paysage numérique en évolution rapide de l'industrie juridique.

1.2 La problématique

Pour refaire un point sur méthodologie d'hybridité et la problématique, en effet l'aspect hybridité a été revu et éclairci, spécifié et retiré là où cela était nécessaire. Toutefois, il est important de souligner que nous parlons principalement de l'aspect hybride en matière de méthodologie. Ainsi, pour éviter la confusion, certains éléments ont été renommés. Nous mobilisons l'ambidextrie, le changement et l'innovation. Ainsi, au sujet de la théorie de l'innovation par l'hybridation tel que développé par (Giacomoni et Jardat, 2014), qui est une théorie forte intéressante et forte importante, elle sera vue dans de futurs travaux notamment par rapport des innovations spécifiques aboutissant à des brevets et autres éléments de la propriété intellectuelle. Dans les travaux actuels, lorsqu'on parle d'hybridation, c'est surtout en méthodologie et accessoirement lorsqu'on souhaite dire qu'il y a une mixité ou une vision ou encore un travail à deux vitesses que réalisent les cabinets d'avocats (par exemple l'usage de la technologie physique tout comme la technologie numérique). Toutefois, nous souhaitons faire appel à cette même théorie fort intéressante, pour expliquer pourquoi nous nous inscrivons dans une vision d'ambidextrie d'innovation à la fois d'exploitation et d'exploration : « Les conditions d'une hybridation réussie impliquent que des fonds de connaissance se recomposent, grandissent et se transmettent, des concepteurs aux membres de la communauté qui l'acceptent et l'utilisent » (Giacomoni et Jardat, 2014). Ceci démontre à notre humble avis qu'il n'y a quasiment jamais de capitalisation stagnante. Lorsque l'organisation et ses ressources sont en mouvement, il y a composition et recomposition, ce qui a été acquit, notamment par innovation. L'ambidextrie est innovante des deux côtés, dans celui de l'exploratoire comme celui de l'exploitation. Et lorsqu'une exploration aboutit à l'obtention d'une innovation ou d'un nouvel élément qu'on ne peut pas encore qualifier d'innovation, il n'est pas stocké. Il est plutôt sujet à une recomposition, à une évolution avec des fusions éventuelles avec d'autres éléments obtenus. Un exemple concret est celui des lecteurs OCR en software et des scans en hardware. Cela a créé un nouvel élément qui est celui des scanners avec lecteurs OCR. Certes, vous pouvez constater dans ce document de réponses qu'il y a des auteurs en matière d'ambidextrie et qui assument la vision exploration-exploitation de celle-ci au lieu d'une vision de capitalisation. Mais il nous a justement semblé nécessaire de faire le parallèle dans cette explication avec la théorie de l'innovation par l'hybridation, cette théorie sera probablement utilisée dans des travaux futurs. Actuellement, le fait que trois axes théoriques et littéraires sont déjà mobilisés empêche sa mobilisation.

1.3 Le protocole épistémologique et méthodologique

Sur un continuum, les paradigmes qui s'inscrivent dans une orientation constructiviste vont adopter une conception plus ou moins relativiste de la connaissance reposant sur :

- 1) La nature des objets de connaissance qui ne permettent pas de concevoir une connaissance « absolue » (hypothèse ontologique non-essentialiste) ;
- 2) L'incapacité du sujet connaissant à produire une connaissance sur cet objet extérieurement à lui-même (hypothèse épistémique d'une interdépendance entre sujet et objet).

« La psychanalyse (par exemple, l'hypothèse freudienne de l'inconscient) ou encore le marxisme. Popper voyait, en effet, dans le caractère réfutable d'une hypothèse, une marque de sa scientificité. En outre, selon lui, plus une hypothèse est « risquée », plus elle est scientifiquement intéressante » (Allard-Poesi et Perret, 2014). Ceci avec des fondamentaux, c'est-à-dire adopter la méthode inductive (qui part de l'inutilité de faire des hypothèses), la méthode abductive (qui part d'hypothèses vérifiées et éventuellement corrigées en fonction des résultats) et la méthode hypothético-déductive qui repose sur la tension « conjecture – réfutation ». Ce qui est intéressant ici, c'est que les discussions ignorent respectueusement la dichotomie de « qualitatif » versus données « quantitatives » en utilisant un seul terme (mesure) pour les deux types de données et incluant la validité des termes qui prévalent dans les deux domaines.

S'il a été, plus haut, question de méthode, c'est de la notion au sens épistémologique du terme et non de la notion au sens pratique du terme. C'est pourquoi il n'est pas question de méthodes ici. En ce sens, il est important de casser les préjugés de la jonction « attitude positiviste – méthodes quantitatives » et « attitude constructiviste – méthodes qualitatives » Pessqueux (2020) nous rappelle clairement l'importance de ne pas avoir une lecture linéaire de la méthodologie-épistémologie-ontologie.

R.-A. Thiétart *et al.*, propose un tableau dans la page 648. Ce tableau reprend la différence entre les méthodes qualitatives et quantitatives, il souligne clairement que pour une méthode quantitative, il faut procéder par l'hypothèse. Toutefois, il n'évoque nullement une épistémologie spécifique. Le tableau en question est repris par (Pesqueux, 2020). Celui-ci

souligne les préjugés en matière épistémologique et méthodologique et la nécessité de les dépasser. « Il a été, plus haut, question de méthode, c'est de la notion au sens épistémologique du terme et non de la notion au sens pratique du terme. C'est pourquoi il n'est pas question de méthodes ici. En ce sens, il est important de casser les préjugés de la jonction « attitude positiviste – méthodes quantitatives » et « attitude constructiviste – méthodes qualitatives » » (Pesqueux, 2020). **Sur la base de ces travaux, il apparaît tout à fait acceptable d'adopter une hypothèse dans une méthode quantitative à vision épistémologique interprétative et constructiviste.** Ceci semble aller aussi dans le sens de la cohérence dans la mesure où le positivisme ne permet pas d'avoir une vision intégrative des matériaux et du champ étudié. Il en est de même pour le post-positivisme qui certes apporte une relativisation du positivisme, mais dont les exigences sont tout de même difficiles dans un contexte exploratoire et dans une volonté de comprendre l'existant étudié.

Enfin, nous pouvons souligner qu'il s'agit d'un raisonnement à trois étapes, qu'on peut aussi appeler un raisonnement tridimensionnel. C'est-à-dire que la plupart des auteurs s'accordent dorénavant qu'il n'y a pas une épistémologie exacte pour une méthode exacte et que donc l'usage de la méthode quantitative n'est pas voué à une épistémologie exacte. Le second élément fait appel à l'hypothèse en tant qu'élément d'orientation de la recherche quantitative, le troisième élément conclut ce raisonnement par le fait qu'une hypothèse peut tout à fait être appliquée à une épistémologie constructiviste ou interprétative. En l'exprimant différemment, nous pouvons dire qu'une étude quantitative en épistémologie constructiviste ou interprétativiste peut contenir une hypothèse.

Enfin, il est important de souligner que les études en soi sur l'épistémologie contiennent des hypothèses ou partent d'une hypothèse. Pourtant, elles ne sont que rarement quantitatives.

Notre méthode qualitative-quantitative se base sur une complémentarité d'approches. Cette approche est aussi séquentielle : « Le chercheur peut tout d'abord avoir intérêt à utiliser la complémentarité des approches qualitatives et quantitatives dans la perspective d'un processus séquentiel. Une étude exploratoire, menée au travers d'une approche qualitative, constitue souvent un préalable indispensable à toute étude quantitative afin de délimiter la question de recherche, de se familiariser avec cette question ou avec les opportunités et les contraintes empiriques, de clarifier les concepts théoriques ou d'explicitier des hypothèses de recherche »

(Lambin, 1990). Thietart, 2014, p. 126. Effectivement, le chapitre en question qui a été mis en place fin mai début juin, permet de confronter les apports empiriques des deux méthodes, c'est-à-dire les résultats et dans l'optique de la triangulation « le chercheur peut associer le qualitatif et le quantitatif par le biais de la triangulation ». « Il s'agit d'utiliser simultanément les deux approches pour leurs qualités respectives ». « L'achèvement de construits utiles et hypothétiquement réalistes dans une science passe par l'utilisation de méthodes multiples focalisées sur le diagnostic d'un même construit à partir de points d'observation indépendants, à travers une sorte de triangulation » (Campbell et Fiske, 1959, 81). Ici, ce n'est pas la vision de la triangulation telle que proposée par (Yin, 2002), mais la triangulation par processus de confrontation entre littérature, résultats quantitatifs et résultats qualitatifs. Pour rappel, la triangulation telle que proposée par (Yin, 2002) est celle utilisée par au moins trois sources dans le matériau. Toutefois, nous avons veillé dans notre étude qualitative à répondre à la triangulation selon Yin en utilisant à la fois des observations, consultations de documents, notamment des journaux scientifiques et populaires et les entretiens.

Pour revenir à la triangulation méthodologique permettant de faire un bouclage distancié sur l'interprétation des résultats qualitatifs et quantitatifs, elle permet à l'idée initiale de se réaliser. Pour rappel, cette idée initiale de la triangulation est celle « d'attaquer un problème formalisé selon deux angles complémentaires dont le jeu différentiel sera source d'apprentissages pour le chercheur » (Thietart, 2014, p. 126), ce qui permet d'améliorer les résultats en quantité, mais surtout en qualité. Et la variation méthodologique permet l'affinement des résultats : « La triangulation a donc pour objectif d'améliorer à la fois la précision de la mesure et celle de la description » (Thietart, 2014, p. 126). Elle permet aussi de restreindre les biais méthodologiques : « La triangulation permet de mettre le dispositif de recherche à l'épreuve en s'assurant que les découvertes ne sont pas le seul reflet de la méthodologie » (Bouchard, 1976). La méthodologie doit être l'instrument pour atteindre les résultats, certes la variation méthodologique ne pourrait que rarement aboutir à des résultats exactement similaires et semblables, exception faite du modèle positiviste que nous rejetons ici. Toutefois, la triangulation permet de réduire ce biais afin que la variation soit négligeable.

Nous avons opté dans ce manuscrit pour la création d'un nouveau chapitre incluant tous les éléments évoqués ci-haut, de même qu'une amélioration de la conclusion.

Notre recherche qualitative explore-t-elle les défis, les responsabilités et les exigences de la mise en œuvre des transformations numériques dans les cabinets d'avocats et leur impact sur la transition des concepts théoriques aux résultats pratiques ?

Le processus académique consiste à puiser aux sources littéraires et à engager des conversations avec des individus afin de construire une argumentation cohérente et raisonnée. En conséquence, des questionnaires, des observations et des analyses documentaires sont utilisés avant ou après la conduite des entretiens, ce qui facilite l'identification des thèmes par l'analyse thématique. Les thèmes clés qui prévalent dans tous les entretiens de l'étude, ainsi que les thèmes spécifiques dérivés des transcriptions d'entretiens, sont identifiés et classés.

Sur la partie quantitative. Un questionnaire a été administré.

- Pour le questionnaire : Objectif initial d'un minimum de 350.
- Le questionnaire a été envoyé à 35 000 avocats.
- Échantillon de 326 individus. (Retours de questionnaires.)

Pour le retour des questionnaires, les biais sont rares, la personne étant obligée de répondre à toutes les questions, sinon il ne peut envoyer le questionnaire, ce qui augmente la qualité de celui-ci. Mais par contre, il baisse le niveau de retour, puisque certains avocats se sont fatigués après quelques questions et ne l'ont pas envoyé (à notre connaissance, c'est cas de deux avocats).

L'analyse en composantes principales s'est faite à travers SPSS : « La méthode d'extraction la plus employée est l'analyse en composantes principales (ACP). L'ACP a pour objet de résumer l'ensemble des données quantitatives d'un tableau individus/ variables. En effet, l'ACP synthétise les données en construisant un petit nombre de variables nouvelles, les composantes principales. Les éléments critiques de la grille peuvent alors être captés rapidement, à l'aide de représentations graphiques établies à partir des ACP » (Carricano *et al.*, 2010, p. 57).

L'ACP est faite par une analyse factorielle exploratoire. Avant de lancer cette analyse, on procède à quelques analyses liminaires, sachant que l'ACP-AFE est elle-même exploratoire. « Avant de lancer l'AFE, plusieurs commandes sont à effectuer. Afin de vérifier l'adéquation des données, on peut demander l'indice KMO et le test de Bartlett » (Carricano *et al.*, 2010, p. 61).

1.4 Les principaux résultats

Résumé des résultats l'étude qualitative :

Notre objectif est de découvrir comment les cabinets d'avocats gèrent les difficultés, les responsabilités et les pressions liées à la mise en œuvre des changements numériques. Ceci a été fait à travers une enquête qualitative. Les résultats empiriques sont les suivants : Une demande généralisée pour l'adoption de modèles génériques et de pages préformatées, l'offre de produits numériques est un enjeu. Lutter contre l'absence d'uniformisation des usages numériques et encourager l'obligation numérique et la génération d'un nouveau contentieux.

Dans notre quête pour comprendre comment les cabinets d'avocats surmontent les défis, les tâches et les pressions associés à la transformation numérique, nous avons entrepris une enquête qualitative. Les résultats empiriques de notre étude mettent en lumière plusieurs aspects remarquables. Premièrement, les avocats manifestent un intérêt considérable pour l'adoption de modèles standardisés et de pages prédéfinies, ce qui indique une demande de solutions numériques plus uniformes au sein du secteur juridique. Cette découverte implique que les cabinets d'avocats reconnaissent l'efficacité et la commodité qu'offrent ces outils dans la gestion de leur charge de travail. Deuxièmement, notre recherche souligne l'importance d'aborder la question de l'accessibilité des produits numériques au sein des cabinets d'avocats. L'absence d'outils et de ressources numériques standardisés constitue un obstacle pour les avocats qui souhaitent mettre en œuvre des changements numériques. En proposant une gamme plus large de produits numériques adaptés aux exigences spécifiques de la profession juridique, les cabinets d'avocats peuvent mieux soutenir leurs avocats dans leurs efforts de transformation numérique. Enfin, notre étude révèle également la nécessité de promouvoir la numérisation au sein du secteur juridique et de plaider en faveur de l'utilisation d'outils et de plateformes numériques. En assumant leurs obligations numériques et en participant activement à de nouvelles procédures judiciaires, les cabinets d'avocats peuvent garder une longueur d'avance dans un paysage numérique en constante évolution. Ces résultats éclairent les stratégies et les approches que les cabinets d'avocats peuvent adopter pour faire face aux défis, aux devoirs et aux pressions associés à la transformation numérique, c'est pour cela qu'il est donc important

de revenir à demande généralisée pour l'adoption de modèles génériques et de pages préformatées et ensuite l'offre de produits digitaux juridique par et pour les services juridiques.

les avocats sont de plus en plus intéressés par l'adoption de modèles standardisés et de pages prédéfinies. Cette tendance émergente rationalise non seulement leur flux de travail, mais garantit également la cohérence et l'efficacité de leur documentation. En utilisant des modèles standardisés, les avocats peuvent économiser du temps et des efforts en évitant de devoir repartir de zéro avec chaque nouveau document. Ces modèles fournissent une base solide qui peut être facilement personnalisée pour répondre aux exigences spécifiques de chaque cas ou client. De plus, les pages préconçues ajoutent un niveau de professionnalisme et de raffinement. Alors que le paysage juridique continue d'évoluer rapidement, les avocats démontrent une tendance croissante à incorporer des modèles standardisés et des pages prédéfinies. Cette tendance simplifie non seulement leur processus de travail, mais garantit également l'uniformité et l'efficacité de leur documentation. Grâce à l'utilisation de modèles standardisés, les avocats peuvent économiser du temps et des efforts précieux en éliminant le besoin de commencer chaque nouveau document depuis le début. Cela leur permet de se concentrer davantage sur les aspects substantiels de leur travail, plutôt que de consacrer un temps excessif au formatage et à la mise en page. De plus, ces modèles fournissent une base solide qui peut être facilement personnalisée pour répondre aux exigences spécifiques de chaque cas ou client. Cette adaptabilité permet aux avocats de conserver leur individualité et d'adapter leurs documents aux circonstances uniques qu'ils rencontrent. De plus, l'utilisation de pages prédéfinies contribue à un niveau plus élevé de professionnalisme et de sophistication des documents, améliorant ainsi la présentation globale et la crédibilité. Cela améliore non seulement l'image professionnelle du cabinet d'avocats, mais facilite également la navigation et le référencement des avocats dans leur propre travail.

Les cabinets d'avocats sont confrontés à la nécessité de relever efficacement le défi de l'offre de produits numériques. Mais aussi à la gestion et l'adaptation à celle-ci, parfois il s'agit même de création du produit et donc une création-adoption du produit qui est souvent fait sur mesure. Le rythme rapide des progrès technologiques a abouti à un marché saturé, caractérisé par une vaste gamme d'options, amplifiant ainsi la difficulté de se distinguer de ses concurrents. Il y a clairement une inflation technologique. En outre, les cabinets d'avocats sont devenus plus exigeants et avec des clients très exigeants aussi, plaçant des attentes plus élevées envers les

cabinets d'avocats pour qu'elles leur fournissent des produits de qualité supérieure qui répondent à leurs besoins.

Par conséquent, il est impératif pour les cabinets d'avocats d'allouer des ressources importantes à de vastes efforts de développement interne ou de produit sur mesure afin de générer des offres numériques révolutionnaires et distinctes qui non seulement répondent, aux attentes du cabinet et de ses clients. Le problème ici étant que cela va en contradiction avec le besoin d'uniformisation, ce besoin est justifié entre autres par la compatibilité et l'inflation digitale. Par conséquent, les cabinets d'avocats sont obligés d'affronter cet obstacle de front en investissant dans des initiatives de programmation-conception pour concevoir des produits numériques qui non seulement présentent une qualité supérieure. Pour l'aspect uniformisation, la solution est peut-être celle des initiatives des barreaux locaux, elle permet une mutualisation des ressources, un travail de plusieurs cabinets et in-fine la mise en place d'une innovation digitale, à la fois répondant aux besoins exacts en matière de produit digitaux et au même temps, répondant à ce besoin d'uniformisation, l'exemple type est celui de juris-predis, développé par les barreaux, il est désormais utilisé par 12 000 avocats sur les 70 000. Mais l'utilisation d'outils digitaux qu'ils soient uniformisés ou pas crée de nouveaux contentieux.

Chaque avancée technologique s'accompagne également de défis. Dans le domaine juridique, l'avènement de l'ère numérique a marqué le début d'une nouvelle ère de contentieux. Le recours accru aux plateformes numériques pour la communication, les transactions et le stockage de données a considérablement accru la probabilité de litiges juridiques. Mais les litiges juridiques n'étaient pas forcément là ou en s'y attendait, ce sont plutôt des litiges dû à la transposition du fonctionnement physique sur le fonctionnement digital et que cette transposition à poser des litiges à la fois nouveaux mais ayant un enracinement plutôt ancien. Par exemple, le cachet de la poste fait foi mais lorsque le dépôt est digital, quel acte fait foi de dépôt ? qu'en est-il si le serveur est en panne ? qu'en est-il aussi si les outils digitaux de la personne sont en panne ? du cabinet en entier ? Ces litiges créant alors une série de problèmes juridiques complexes que les cabinets d'avocats doivent résoudre. Les cabinets d'avocats s'efforcent de s'adapter et de suivre le rythme de la progression rapide de la technologie, ils sont confrontés à la tâche de naviguer dans les complexités des litiges classiques mais aussi des « litiges numériques ».

Résumé des résultats de l'étude qualitative à données quantitative :

Dans certains processus, il est désormais nécessaire d'utiliser des outils numériques. C'est le cas pour l'accès à des rôles spécifiques du tribunal de commerce, l'inscription de certaines affaires, et pour les avocats et l'administration fiscale qui doivent effectuer des déclarations en ligne après avoir reçu l'autorisation de leurs clients. Cela a conduit à un nouveau conflit connu sous le nom de différend sur la digitalisation.

Les résultats montrent que la maîtrise des changements numériques a un impact important sur la capacité d'adaptation à différentes situations n'a pas été prouvée. Cela signifie qu'il n'y a pas de lien étroit entre la gestion des changements numériques et la capacité de gérer efficacement diverses tâches.

Nous avons mis en évidence un lien clair entre la digitalisation et l'ambidextrie n'a pas encore été prouvée, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune relation entre eux. D'autres facteurs comme le type de pratique du droit, le lieu et les expériences personnelles des participants, qui n'ont pas été pris en compte dans la recherche, peuvent avoir affecté les résultats.

Nos recherches ont montré qu'il y a des liens entre la gestion des changements numériques et la mesure du succès, et entre la capacité à trouver un équilibre entre l'exploration de nouvelles idées et l'exploitation des idées existantes et la mesure du succès. Nos résultats montrent également que, parce que la mesure du succès est importante pour conduire les changements numériques, elle est également importante pour équilibrer l'exploration et l'exploitation. De plus, nos recherches soutiennent l'idée qu'il existe une relation significative entre les changements numériques et l'équilibre entre l'exploration et l'exploitation, en particulier lorsqu'il s'agit de mesurer le succès. Cela signifie que les gens ont peut-être déjà des idées sur l'impact des changements numériques et de l'innovation sur les cabinets d'avocats.

2. Discussions et limites

2.1 Discussion sur la transition des concepts théoriques aux résultats empiriques

Dans la recherche en management, il existe deux manières principales d'élaborer le sujet. L'une consiste à comparer des théories existantes à des situations réelles, tandis que l'autre consiste à identifier des concepts théoriques à partir de phénomènes observables. Une fois que nous avons déterminé l'orientation et l'approche de recherche, il doit soit analyser la littérature existante pour identifier les concepts pertinents, Dans ce cas, il réfléchit aux méthodes appropriées de collecte de données qui l'aideront à comprendre ses idées.

De l'autre côté, nous devons recueillir des données par l'observation. Ces derniers découvrent les concepts fondamentaux qui servent de fondement à ses données. Ces données peuvent être comprises comme des données spécifiques, des concepts plus vagues. Dans l'ensemble, le processus de recherche en gestion implique une interaction complexe entre la théorie et la réalité, autrement dit la transition du champ théorique au champ empirique implique de passer d'idées conceptuelles et abstraites à des phénomènes tangibles et observables dans le monde réel. qui navette entre le terrain théorique et terrain empirique.

Le passage des concepts théoriques aux résultats empiriques est un aspect crucial de notre recherche qualitative. Cela comprend l'examen des résultats et des défis, ainsi que des responsabilités et des exigences associées à la mise en œuvre des transformations numériques dans les cabinets d'avocats.

Ce processus implique d'incorporer des concepts issus de la littérature et d'engager des conversations avec des individus afin de construire un argument cohérent et raisonné. Pour faciliter l'identification des thèmes, des questionnaires, des observations et des analyses documentaires sont utilisés avant ou après la conduite des entretiens. Grâce à l'utilisation de l'analyse thématique, les thèmes généraux présents dans tous les entretiens de l'étude, ainsi que les thèmes spécifiques dérivés des transcriptions des entretiens, sont identifiés et organisés en catégories.

Notre objectif en menant des recherches quantitatives est d'examiner la relation entre la mesure, la digitalisation et l'ambidextrie, en tenant compte des risques et des opportunités associés. Dans notre enquête quantitative sur l'ambidextrie, nous évaluerons les innovations exploratoires et exploitantes. De plus, pour mener efficacement la transformation numérique, il faut mettre en œuvre des changements aux niveaux micro et macro, et comprendre comment ils

s'alignent sur la double nature des cabinets d'avocats. Les sections suivantes approfondiront la sélection et l'utilisation de mesures qualitatives et quantitatives dans notre recherche.

L'hypothèse actuelle concernant l'existence d'une corrélation substantielle entre les évolutions de la digitalisation et l'ambidextrie reste à valider. Néanmoins, cela n'implique pas une absence totale de lien entre ces variables. L'approche de recherche utilisée n'a pas pris en compte d'autres facteurs potentiels qui auraient pu influencer les résultats, tels que la spécialisation de la pratique juridique, la situation géographique et les caractéristiques personnelles des participants. Notamment, parvenir à un équilibre entre ambidextrie et digitalisation est un défi et comporte des risques. Même si ces deux concepts peuvent potentiellement coexister, la mesure dans laquelle ils le font reste incertaine, ce qui nécessite des recherches plus approfondies pour explorer cette relation.

Dans le domaine de la recherche en gestion, les chercheurs s'efforcent d'explorer des territoires inexplorés et de déchiffrer les dynamiques complexes qui influencent le fonctionnement des organisations. Cet effort est motivé par l'aspiration à combler le fossé entre les concepts théoriques et les pratiques du monde réel, en facilitant la transition des notions théoriques vers des phénomènes tangibles et observables. Le processus de recherche en gestion englobe un voyage dynamique, oscillant entre cadres théoriques et enquêtes empiriques, avec l'objectif ultime de traduire les idées conceptuelles en applications pratiques. La recherche sur la gestion des processus commence par l'établissement d'un cadre théorique dans lequel les chercheurs puisent dans le bassin de connaissances existant. Ils examinent les théories et les concepts établis pour saisir les principes fondamentaux régissant le comportement organisationnel et la prise de décision. Ces bases théoriques servent de base à des recherches ultérieures, permettant la compréhension et l'interprétation des observations et des données recueillies dans le domaine empirique.

Cependant, une simple compréhension théorique est insuffisante pour appréhender la complexité des phénomènes de gestion dans leur intégralité. Le processus de recherche nécessite le passage de concepts abstraits à des manifestations tangibles et de cadres conceptuels à des phénomènes observables. C'est dans cette phase que le processus de recherche en gestion prend véritablement son essor. Cela implique de s'immerger dans le monde réel, d'interagir activement avec les organisations et leurs parties prenantes, et de se procurer des données qui pourront ensuite être analysées et interprétées. Le terrain empirique sert de

domaine pratique où les concepts théoriques sont mis à l'épreuve et les hypothèses sous-jacentes sont soit confirmées, soit réfutées. Pour y parvenir, des méthodologies de recherche méticuleuses et pertinentes, garantissant la fiabilité et l'exactitude des données obtenues.

Quant à la nature évolutive des organisations et de leurs opérations pose un défi important au processus de recherche en gestion. Les organisations sont des entités complexes qui subissent continuellement des changements et s'adaptent à de nouveaux environnements. Par conséquent, le processus de recherche en gestion doit être souple et réactif. Nous devons naviguer dans le paysage en constante évolution des organisations, dans un paysage marqué aussi par la COVID, qui a marqué nos sociétés toutes entières et que nous serions en tort de ne pas le considérer ou le prendre en compte, ceci en adaptant des méthodes et des approches de recherche en conséquence. Comme la distanciation sociale, comme le fait de faire un entretien mais par téléphone, enfin Il faut être réceptifs à de nouveaux concepts et à des conclusions imprévues, et être disposés à évaluer et modifier de façon critique les théories et les hypothèses initiales. C'est comme cela, que nous sommes par exemple passé, d'un coefficient de Pearson au coefficient de Spearman.

Un autre obstacle qui entrave le progrès de la recherche en gestion concerne la subjectivité inhérente au comportement humain et nous avons évoqué tout au long de ce manuscrit de thèse, l'aspect spécifique de la subjectivité et d'un souhait de ne pas avoir recours au positivisme, le comportement humain est sensible à une myriade d'influences telles que les émotions, les interactions, les valeurs, les croyances et les normes culturelles. Cette nature subjective pose des défis pour mesurer et quantifier avec précision les phénomènes de gestion. Afin de surmonter cet obstacle, nous avons pu recourir à un mélange de méthodologies de recherche qualitatives et ensuite statistique et numérique. En utilisant des techniques de recherche qualitatives, telles que des entretiens et des observations, les chercheurs peuvent acquérir une compréhension globale des expériences personnelles et des points de vue des individus au sein des organisations. Ces informations qualitatives peuvent offrir des informations précieuses sur les subtilités des phénomènes de gestion et aider au développement de nouvelles théories et cadres. En revanche, les méthodes de recherche numériques, telles que les enquêtes et les expériences, permettent de recueillir des données numériques pouvant être soumises à une analyse statistique. Ces données quantitatives offrent un moyen plus objectif et systématique d'étudier les phénomènes de gestion, facilitant l'identification de modèles. L'intégration de

méthodes de recherche qualitatives et quantitatives permet une compréhension holistique de la dynamique complexe et du fonctionnement des organisations et dans le cas présent, un type spécifique d'organisation que sont les cabinets d'avocats.

2.2 Discussion associée à la problématique

Pour garantir le succès de la recherche, il est essentiel de bien comprendre les processus séquentiels impliqués. Ces processus comprennent l'identification des problèmes, l'examen de la documentation, la collecte et l'analyse des données et la communication des résultats. Chaque bande joue un rôle crucial dans le processus global de recherche et conduit à la production de résultats fiables et valides. Cependant, afin de bien comprendre l'importance de ces processus, il est nécessaire d'approfondir la notion de « problème » et ses différentes interprétations.

Selon Fabre (2009), un problème peut être vu comme un lien entre un individu et la tâche, un objectif structurel ou un mode de signification. Dans le contexte de la recherche, le problème fait référence aux défis ou problèmes spécifiques auxquels les individus peuvent être confrontés et auxquels ils peuvent chercher des réponses à travers le processus de recherche. Lorsqu'on mène une recherche, il est important d'avoir une compréhension claire du problème à résoudre. Cela implique de reconnaître les cadres cognitifs et comportementaux des individus, ainsi que d'identifier les défis spécifiques qu'ils peuvent rencontrer. En comprenant le problème, les chercheurs peuvent formuler efficacement des questions de recherche qui guideront leur enquête.

La première étape du processus, la recherche durable consiste à identifier les problèmes. Cela implique de reconnaître les défis ou problèmes spécifiques auxquels les individus peuvent être confrontés et de rechercher des réponses à travers le processus de recherche. L'identification des problèmes est cruciale car elle fournit une orientation. Une fois le problème identifié, l'étape suivante consiste à procéder à une revue approfondie de la littérature. Cela implique d'examiner les recherches et les articles scientifiques existants liés à la question en question. L'analyse de la littérature aide les chercheurs à acquérir une compréhension globale de l'état actuel des connaissances sur le sujet et à identifier les lacunes ou les domaines nécessitant une enquête plus approfondie.

Afin de mener une recherche efficacement, il est essentiel de comprendre les étapes séquentielles impliquées, notamment l'identification d'un problème, la réalisation d'une revue de la littérature, la collecte et l'analyse des données et la présentation des résultats. Le terme « problème » englobe à la fois le cadre qui régit la pensée et les actions des individus, et l'identification des problèmes ou défis spécifiques que les individus peuvent rencontrer (Fabre, 2009). La notion de problème peut être comprise de trois manières distinctes : comme relation entre un sujet et une tâche, comme objectif structurel et comme mode de signification. Cet article se concentrera principalement sur cette dernière interprétation.

L'objectif principal d'une recherche est de fournir une réponse complète à une question ou un problème général, tandis que l'objectif de l'identification est d'identifier les informations spécifiques qui nécessitent une récupération. Les questions de recherche servent d'articulations raffinées et pragmatiques de l'enquête initiale.

De ce point de vue, le chercheur est constamment confronté à un problème qui doit être résolu avant de commencer ses recherches, impliquant souvent des enquêtes de grande envergure.

2.3 Discussion concernant des découvertes empiriques avec les fondements théoriques

Le processus de réconciliation des découvertes empiriques avec les fondements théoriques est une entreprise complexe et continue. Cela implique d'examiner la relation entre les données observées et les hypothèses ou principes théoriques sous-jacents qui guident la recherche scientifique.

Ce rapprochement est crucial pour garantir la validité et la fiabilité des résultats de recherche, car il contribue à établir un cadre cohérent et cohérent pour comprendre les phénomènes étudiés.

L'un des défis du processus de réconciliation réside dans le fait que les résultats empiriques peuvent parfois remettre en question, voire contredire les théories existantes. Cela peut nécessiter des révisions théoriques ou le développement de nouveaux cadres qui tiennent mieux compte des données observées. Dans certains cas, ce processus peut également impliquer la réévaluation et la réévaluation des hypothèses ou des principes sous-jacents qui sous-tendent les fondements théoriques. De plus, la réconciliation des résultats empiriques et de l'ancrage théorique n'est pas une tâche ponctuelle mais un processus continu. À mesure que les connaissances scientifiques progressent et que de nouvelles preuves empiriques émergent, les théories devront peut-être être mises à jour ou modifiées pour tenir compte de ces nouvelles découvertes.

Ce processus itératif garantit que la recherche scientifique reste dynamique et réactive aux nouvelles informations, favorisant ainsi la croissance et le développement des connaissances dans un domaine donné. Globalement, la réconciliation entre résultats empiriques et ancrage théorique est un aspect crucial de la recherche scientifique. Cela implique un examen attentif des données et des théories, la comparaison des résultats empiriques avec les prédictions théoriques, ainsi que le perfectionnement et le développement continus des cadres théoriques. En s'engageant dans ce processus, les chercheurs peuvent favoriser une compréhension plus approfondie des phénomènes qu'ils étudient et contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques.

En pratique, le processus de réconciliation implique souvent de comparer les résultats empiriques avec les prédictions ou les attentes générées par les théories établies. Cette comparaison permet aux chercheurs d'évaluer dans quelle mesure leurs résultats s'alignent sur le cadre théorique dans lequel ils travaillent. S'il existe des divergences ou des incohérences entre les données empiriques et les prévisions théoriques, des investigations et des améliorations supplémentaires peuvent être nécessaires pour combler le fossé et parvenir à une compréhension plus complète.

Notre objectif principal est de rassembler des résultats de recherche empiriques significatifs. Pour y parvenir, nous accordons une grande importance à une évaluation approfondie de la littérature existante et à l'établissement d'une base théorique solide. De plus, nous sélectionnons soigneusement les méthodologies de recherche les plus adaptées, qu'il s'agisse d'approches

quantitatives ou qualitatives, et garantissons la fiabilité de nos méthodes de collecte de données. Un aspect essentiel de notre recherche consiste à relier efficacement les concepts théoriques aux résultats de la recherche empirique. Ce processus complexe consistant à relier divers concepts à des données tangibles est à la fois difficile et indispensable dans le domaine de la recherche.

Nos recherches portent sur l'examen des fondements théoriques de l'innovation, de l'ambidextrie, de la digitalisation et de la gestion du changement. Notre objectif est de mieux comprendre l'influence de ces principes sur la formulation d'une stratégie numérique spécifiquement adaptée aux cabinets d'avocats.

Dans le paysage numérique actuel en évolution rapide, l'intégration de pratiques innovantes joue un rôle central dans la révolution des cabinets d'avocats et dans le processus de digitalisation. En adoptant les nouvelles technologies et en mettant en œuvre des approches stratégiques, ces entreprises exploitent efficacement les outils TIC non seulement dans leurs opérations internes mais également dans leurs interactions avec les parties prenantes. Un aspect essentiel de la promotion de l'innovation réside dans l'adoption d'une ambidextrie organisationnelle, ce qui implique simultanément d'explorer de nouvelles voies d'innovation tout en exploitant efficacement les ressources existantes par le biais de mesures d'exploitation. En acquérant une compréhension globale des différents types d'innovations, de leurs impacts à long terme et des potentiels inexploités, les cabinets d'avocats peuvent analyser efficacement leur état actuel et identifier des stratégies efficaces pour cultiver davantage l'innovation. De même, une compréhension approfondie des développements historiques aide à comprendre l'évolution de l'innovation et fournit des informations précieuses pour favoriser sa croissance et sa progression.

Un aspect de l'innovation au sein d'un cabinet d'avocats est l'utilisation des nouvelles technologies. Avec les progrès rapides de la technologie, les cabinets d'avocats s'éloignent progressivement des pratiques traditionnelles basées sur le papier et adoptent des plateformes et des outils numériques. Cela inclut l'utilisation de logiciels de gestion de dossiers, de systèmes d'automatisation des documents et d'outils d'intelligence artificielle (IA) capables de rationaliser et d'automatiser divers processus juridiques. Ces technologies améliorent non seulement la productivité, mais permettent également aux avocats de fournir des services

juridiques plus rapides et plus précis à leurs clients. Le concept d'innovation au sein d'un cabinet d'avocats fait référence à l'adoption de nouvelles idées, processus et technologies qui contribuent à améliorer l'efficacité, l'efficacité et la performance globale du cabinet. Cela implique d'accepter le changement et de trouver des solutions créatives aux défis juridiques afin de rester en tête dans un secteur hautement compétitif. Dans l'ensemble, l'innovation au sein d'un cabinet d'avocats est essentielle pour s'adapter à un paysage juridique en évolution rapide. En adoptant les nouvelles technologies, en encourageant la résolution créative de problèmes, en mettant en œuvre des pratiques de travail flexibles et en promouvant l'apprentissage continu, les cabinets d'avocats peuvent se positionner à l'avant-garde du secteur. Grâce à l'innovation, les cabinets d'avocats peuvent améliorer leur compétitivité, améliorer la satisfaction de leurs clients et, en fin de compte, réussir à long terme dans le monde dynamique du droit. De plus, l'innovation au sein d'un cabinet d'avocats implique également de favoriser une culture d'apprentissage continu et de développement professionnel. Les cabinets d'avocats peuvent encourager leurs avocats à assister à des séminaires, des ateliers et des conférences pour se tenir au courant des derniers développements et tendances juridiques. De plus, les cabinets peuvent offrir aux avocats la possibilité de s'engager dans des collaborations interdisciplinaires, leur permettant ainsi d'acquérir des connaissances auprès de professionnels d'autres domaines. En investissant dans la croissance et le développement de leurs avocats, les cabinets d'avocats peuvent favoriser une culture d'innovation et garantir que leurs avocats disposent des compétences et des connaissances nécessaires pour fournir des services juridiques de pointe. En outre, l'innovation au sein d'un cabinet d'avocats englobe également le développement de nouvelles stratégies et approches de résolution de problèmes. Cela implique d'encourager les avocats à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions créatives aux problèmes juridiques. En favorisant une culture de l'innovation, les cabinets d'avocats peuvent encourager leurs avocats à explorer des idées non conventionnelles, à remettre en question les normes existantes et à développer de nouvelles stratégies juridiques plus efficaces et efficaces. Un autre aspect crucial de l'innovation au sein d'un cabinet d'avocats est la mise en œuvre de pratiques de travail flexibles. Traditionnellement, les cabinets d'avocats sont connus pour leurs horaires de travail rigides et leurs structures hiérarchiques. Cependant, dans le but d'attirer et de retenir les meilleurs talents, de nombreux cabinets d'avocats adoptent désormais des modalités de travail flexibles. Cela inclut l'offre d'options de travail à distance, d'horaires flexibles et de cheminements de carrière alternatifs. En permettant aux avocats d'avoir un

meilleur équilibre entre travail et vie privée et en répondant à leurs besoins individuels, les cabinets d'avocats peuvent créer un environnement de travail plus innovant et inclusif.

Notre objectif principal était d'analyser en profondeur les différentes trajectoires de carrière disponibles pour les avocats, en proposant une exploration approfondie de la révolution numérique transformatrice en cours dans les cabinets d'avocats, qui est principalement portée par des pratiques révolutionnaires. Notre enquête ira au-delà de l'examen superficiel et approfondira le processus complexe de l'innovation, traçant son chemin évolutif au fil du temps et mettant en évidence les avancées théoriques qui ont contribué à une compréhension globale de l'interaction entre digitalisation et innovation. De plus, nous explorerons de multiples interprétations de l'innovation, y compris les modèles d'innovation complexes et ouverts, tout en approfondissant les concepts d'ambidextrie et de points communs, qui jouent un rôle essentiel dans ce paysage dynamique. Enfin, nous discuterons en détail de l'utilisation de divers outils technologiques dans le secteur juridique, en soulignant leur impact et leurs avantages potentiels.

Afin d'utiliser efficacement les connaissances scientifiques pour relever les défis pratiques au sein des cabinets d'avocats, il est de la plus haute importance de procéder à un examen approfondi de la littérature pertinente. Cette analyse ne doit pas se concentrer uniquement sur les avancées récentes, mais également approfondir les concepts fondamentaux et fournir un aperçu des fondements empiriques. Pour faciliter la créativité et le progrès, il est impératif d'établir une double structure organisationnelle, dans laquelle un architecte de l'innovation peut jouer un rôle central dans la mise en œuvre des changements nécessaires pour encourager l'adoption de pratiques innovantes. C'est précisément pourquoi le concept d'innovation est mis en avant, car il revêt une importance significative pour réaliser la digitalisation au sein d'un cabinet d'avocats, ainsi que pour favoriser la digitalisation globale au sein d'une organisation.

La mise en œuvre de la technologie numérique favorise une culture de l'innovation au sein du secteur juridique. L'importance de l'innovation a été soulignée dans le domaine de la transformation numérique, entraînant l'émergence de pratiques innovantes au sein des cabinets d'avocats et la digitalisation au sein des organisations. Une telle innovation peut se manifester par des progrès technologiques, des développements cognitifs ou l'utilisation des ressources. Par exemple, certains cabinets d'avocats sont à l'avant-garde de l'intégration de nouvelles

technologies, de l'utilisation du stockage virtuel dans le cloud et de l'exploration de nouvelles voies pour engager leurs clients. Ces différents cadres opérationnels au sein des cabinets d'avocats sont étroitement liés à la notion d'innovation.

L'intégration de la digitalisation dans les opérations d'un cabinet d'avocats, en particulier, facilite des avantages durables en incorporant des concepts inventifs tels que les progrès technologiques, le raisonnement cognitif et la gestion des ressources. Ces approches et techniques adoptées par les cabinets d'avocats sont intimement liées à la promotion de l'innovation.

La question de l'ambidextrie a des implications importantes dans le domaine des cabinets d'avocats. De plus, grâce à un examen de plusieurs revues de la littérature, Jansen et al. (2006) affirment que l'ambidextrie organisationnelle contribue à favoriser l'émergence de pratiques innovantes qui englobent à la fois des dimensions exploratoires et exploitantes. Par conséquent, cette section vise à expliquer davantage la notion d'innovation et à offrir une délimitation complète de sa typologie, servant ainsi de base pour explorer l'interaction complexe entre innovation et ambidextrie.

Le processus de digitalisation présente de nouveaux défis pour parvenir à l'ambidextrie. La tendance actuelle à la digitalisation a dépassé son stade initial de croissance et s'accélère désormais rapidement, éventuellement intensifiée par l'influence de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de l'accent mis par nos recherches sur la digitalisation, il est essentiel de reconnaître la présence continue d'un groupe de praticiens du droit qui manifestent une préférence pour l'exécution de leurs tâches à l'aide de documents tangibles et physiques.

La notion d'ambidextrie numérique permet aux individus d'utiliser avec compétence différentes technologies en leur permettant d'acquérir rapidement des compétences dans certains outils, de transférer ces compétences à d'autres, et même d'utiliser le même outil numérique de manière répétée. Parallèlement aux procédures innovantes inhérentes aux processus ambidextres, le plan de mise en œuvre contribue à intégrer les innovations identifiées dans ces processus, tout en tenant compte de leur timing et de leur localisation. Cela ne peut être accompli que grâce à une gestion stratégique du changement.

Plusieurs cabinets d'avocats ont mis en place une stratégie numérique tandis que d'autres sont actuellement en train de le faire. Quel que soit leur stade actuel, cette dichotomie au sein de l'industrie contribuera à l'avancement des cabinets d'avocats.

Gestion efficace du processus de la digitalisation au sein du secteur juridique. Notre examen théorique met l'accent sur le caractère complexe du changement et sur l'impact significatif que les capacités des individus, ainsi que les ressources et l'expertise d'un cabinet d'avocats, peuvent avoir sur les résultats du changement. La résistance au changement est inévitable et il est crucial d'employer des tactiques de gestion et des cadres organisationnels efficaces pour garantir une digitalisation favorable. Cela nécessite la protection des connaissances et des informations, la mise en œuvre d'approches numériques éthiques et une compréhension approfondie du secteur juridique et de ses circonstances environnantes.

Il est généralement conseillé de comparer les résultats qualitatifs et quantitatifs d'une étude afin de tirer une conclusion précise et fiable de la recherche. Bien qu'on dise parfois qu'il suffit de comparer les résultats d'un type de données, il y a souvent des avantages à comparer les résultats de plusieurs sources de données. Par exemple, si une étude comprend des entretiens, des questionnaires et des observations, la comparaison des résultats des trois sources de données peut fournir une compréhension plus complète du sujet de recherche. De plus, la comparaison des résultats qualitatifs et quantitatifs peut aider à identifier des modèles et des tendances qui peuvent ne pas être apparents lorsqu'on examine un seul type de données.

Notre travail s'est fait sur le digital, un processus qui a connu une adoption croissante ces dernières années à mesure que les outils numériques sont devenus omniprésents et avancés. Ce processus a entraîné une diminution du temps et des efforts nécessaires pour accomplir certaines tâches. La digitalisation implique l'intégration de la technologie numérique dans le travail quotidien de l'avocat.

Tout d'abord, il est important de noter que le monde juridique est complexe et en constante évolution. Cela signifie que de nombreux avocats et cabinets ont besoin d'aide pour s'assurer que leurs documents de travail, tels que les conclusions et divers autres documents, sont à jour, exacts et clairs. L'une des façons dont cette aide peut être fournie est l'utilisation des

technologies digitales. Il existe diverses ressources digitales disponibles, telles que des logiciels d'aide à la rédaction juridique en ligne et des modèles. En effet, ces logiciels sont revenus à plusieurs reprises lors de nos entretiens et observations.

Ils peuvent donc être utilisés pour rendre plus efficace le processus de rédaction d'actes juridiques d'avocats, une efficacité à travers les modèles prêts à être utilisés, la recherche juridique, les modèles d'estimations ou même parfois des modèles prédictifs. Cependant, il est tout de même important de noter que l'avocat, en tant que maître du dossier et en tant qu'expert judiciaire du domaine, devra encore réviser les documents, utiliser les modèles à bon escient, accepter ou refuser les propositions du logiciel d'aide à la rédaction. Le logiciel peut être utile pour le forage de données et l'intelligence artificielle afin de faire des propositions, mais c'est finalement à l'avocat d'accepter ou de refuser ces propositions. Ce processus peut conduire à deux difficultés : premièrement, la possibilité d'une erreur dans la jurisprudence citée ; et deuxièmement, la possibilité de créer un raisonnement juridique erroné en proposant une jurisprudence qui appuie ce raisonnement. C'est pourquoi les compétences et les capacités des avocats sont encore essentielles. Certains avocats utilisent des modèles prédictifs, tandis que d'autres sont prudents, car ils ne peuvent pas prédire avec précision l'issue d'un cas concret.

Ensuite, il y a l'idée de digitalisation active, qui renvoie à une politique numérique souhaitée par l'organisation. Cela peut aider les cabinets d'avocats à gagner du temps en mettant en place des modèles, par exemple. Cela a été montré lors de nos entretiens ; la digitalisation active peut également automatiser d'autres tâches répétitives, telles que la facturation ou d'autres éléments de gestion du service client. En outre, cela peut faciliter l'accès des clients aux informations sur les produits ou services proposés par les cabinets d'avocats. Cela se fait, par exemple, en publiant des commentaires sur la jurisprudence, en publiant des articles populaires sur l'évolution d'une question juridique particulière, ou en offrant d'autres possibilités telles que des webinaires. Toutefois, le problème auquel peuvent être confrontés divers acteurs, notamment les avocats et leurs cabinets, est celui de l'empilement des outils digitaux. Avoir trop d'outils peut réduire leur efficacité ou créer des outils inutiles.

En matière de spécialisation, nous avons constaté l'existence de quelques différences. Certes, les avocats se spécialisent dans différents types de droit, chacun avec ses propres avantages et défis. Cependant, lorsqu'il s'agit de certains aspects du droit, comme le droit de la famille ou

la défense pénale, la complexité et les nuances de ces dossiers nécessitent une touche humaine. En réalité et sur la base de nos travaux, toute spécialité nécessite une touche humaine. Dans le domaine numérique, il peut être difficile de reproduire la touche humaine, et parfois les clients n'ont pas les outils ou l'accès nécessaires pour un contact numérique. Ici, les avocats doivent être pragmatiques afin d'offrir un service qui répond aux besoins du client. Ainsi, un avocat nous a souligné par exemple qu'il rencontre ses clients en face à face alors qu'il utilise souvent le digital pour l'envoi de ses conclusions à travers le programme APEX.

Le paysage juridique est en constante évolution. Toutefois, nous n'avons pas souhaité prendre une photo à l'instant T, mais plutôt comprendre cette évolution qui rend parfois difficile pour les avocats le fait d'être à jour concernant les développements digitaux en lien avec leurs domaines. L'avocat devait à l'origine se tenir à jour des évolutions législatives et déontologiques. Maintenant, il doit aussi le faire pour ce qui relève du digital. Si nous pouvons dire que l'inquiétude au sein du métier d'avocat en matière digitale est réelle, l'avocat reste en partie maître de cette digitalisation notamment en ayant une veille digitale et en restant à jour des évolutions. Mais, bien sûr, le fait de rester à jour nécessite du temps et des moyens et les avis divergent lors des entretiens par rapport aux moyens. Mais les craintes en général concernant le remplacement de l'homme par la machine dans le cas des avocats sont infondées, puisque nos observations du formidable travail fait par les avocats au sein des cabinets d'avocats et au sein de différentes juridictions, notamment le tribunal de commerce de Nanterre. Le tribunal judiciaire de Dijon et le tribunal de commerce de Créteil nous démontrent que l'avocat reste celui qui dirige le dossier, celui qui par son art oratoire ou écrit remplit son obligation de moyens par rapport à son client. Le digital l'aide souvent. C'est donc une aide bienvenue afin de remplir ce devoir d'obligation de moyens. Toutefois, il y a aussi une face cachée dans cette digitalisation, notamment lors d'affaires sans plaidoiries, implémentée lors de la crise de la COVID-19. Ce mécanisme subsiste encore dans certains domaines du droit. Or, il est difficile de cerner la communication non verbale et non écrite de l'autre partie, comme il est difficile aussi de transmettre les communications non verbales et/ou non écrites de sa propre partie. L'audience en présentiel présente l'art de la rhétorique et de la plaidoirie. Elle permet aussi de transmettre une partie des non-dits, des réactions du corps. Elle permet également que chaque partie puisse voir l'ensemble des gestes expressifs et des jeux de physionomie qui accompagnent et/ou remplacent le langage écrit/oral.

L'avocat dans un dossier sans plaidoirie se retrouve privé du langage, mais aussi de toutes expressions et gestes corporels de chacun et comportements de chacun et qui dégagent aussi une communication qui peut être de nature juridique. Cependant, les audiences avec plaidoirie digitale réduisent cela, puisqu'elles permettent à chacun de plaider et d'observer les réactions des autres et de s'exprimer oralement. Toutefois, celle-ci aussi représente une limite par rapport à une personne physique. C'est pour cela qu'une avocate en droit de la propriété intellectuelle avec laquelle nous avons mené un entretien nous a précisé qu'elle préfère recevoir les clients dans son cabinet lors d'un premier entretien en personne « *in personam* ».

« On joue mieux un dossier quand on s'entretient autour d'une table avec un client. Et puis, de fil en aiguille, ça vous permet de dire finalement ce que vous pensez et d'avoir un peu la température du dossier. Le feeling psychologique est aussi un élément indispensable et un élément qui est à ne pas négliger » (avocat 7).

Pour l'usage des outils digitaux lors du premier entretien comme lors de toute la prestation, le processus actuel de travail chez les avocats et leurs cabinets est celui d'une combinaison de plusieurs outils ou services numériques pour obtenir un résultat souhaité. Toutefois, cette combinaison n'est pas toujours celle qui est souhaitée dans la mesure où l'avocat ne choisit pas tous les outils qu'il veut, car certains sont imposés par les autres parties prenantes. Le cas le plus frappant est celui de Portalis, un très bon outil promis à un bel avenir et qui est censé donner accès aux décisions civiles des clients de tout avocat. Ainsi, le client peut aussi lui-même accéder aux décisions. Pourtant, et d'après nos observations, le portail Portalis présente encore de nombreux dysfonctionnements. Il n'est pas rare dans l'état actuel (cela peut évoluer), que l'avocat ou son client qui ont obtenu la référence « Portalis » du dossier et qui sont censés pouvoir le consulter, soient finalement obligés de se déplacer au greffe afin de s'informer de l'évolution du dossier ou de récupérer la décision. Encore plus étonnant quand un greffe délivre une attestation justifiant du dépôt d'un dossier avec un numéro « Portalis », mais celui-ci est inaccessible..., c'est ici que nous revenons à notre entretien avec l'avocat et bâtonnier du barreau de Besançon qui ne préconise pas la multiplication des outils ou des lois, mais plutôt l'amélioration de ce qui est existant. L'objectif louable d'automatiser les processus et intégrer des services peut parfois se retourner contre le client et/ou l'avocat, d'autant plus que parfois ce n'est pas celui-ci qui a mis en place l'automatisation en question. De nouveau, lors de nos observations, un avocat se rend au greffe accompagné de son client. Le greffier lui souligne que

son client peut consulter le dossier sur Portalis. L'avocat essaie tant bien que mal avec son client de s'y connecter sans succès, la personne revient au greffier qui finit par communiquer les éléments demandés. C'est un exemple du millefeuille de procédure auquel peut être confronté un justifiable par suite d'une digitalisation mise en place avec une bonne intention, mais qui finit par ralentir encore plus le processus. C'est ainsi que l'avocat se doit d'être en veille digitale, savoir gérer le digital et développer aussi une ingénierie technique du digital. L'objectif est celui, par exemple, de mettre en place des techniques d'adaptation au fonctionnement de chaque greffe, de chaque service afin que l'avocat garde son travail optimal. Nous reviendrons plus en détail sur ces éléments et entre autres sur d'autres éléments similaires lors des préconisations et des apports managériaux. Comme l'a dit le bâtonnier de Besançon, avocat au barreau de Besançon, il faut partir d'un principe qui est celui que tout le monde est de bonne foi et de bonne intention. Nous pensons que cela est vrai, ceci est notre constat. Le souhait de tous les acteurs est de faire fonctionner et améliorer le processus de digitalisation. Toutefois, nous remarquons que certains processus sont plus efficaces que d'autres notamment ceux impulsés par le CNB et ceux impulsés localement par les barreaux qui fonctionnent bien ou qui du moins ont un bon retour de satisfaction sur la base de nos entretiens, observations et autres matériaux mobilisés alors que les processus imposés fonctionnent beaucoup moins bien et engendrent parfois certaines réticences. Nous ne pouvons que faire le lien avec le management participatif et l'importance d'impliquer les membres de l'organisation et de l'écosystème dans le management participatif. Les décisions collectives telles qu'elles sont décrites par (Van Elteren, 1993 ; Burnes, 2007) semblent plus propices à un résultat positif puisque les outils implémentés collectivement par un conseil national des barreaux et/ou par les barreaux locaux semblent mieux fonctionner que ceux provenant selon un circuit « Top-to-Down ». Ces outils sont décidés de façon collective et collégiale puisque souvent les membres de ses différentes instances sont élus par les avocats et donc par la profession. Parce qu'en réalité, la somme de toutes les personnes dépasse les personnes, surtout lorsqu'il y a une bonne coordination et collaboration : « *Pour fonctionner correctement, les organisations nécessitent la coordination des actions des employés vers un objectif commun, permettant ainsi aux actions d'une organisation de dépasser la valeur des actions individuelles* » (Hermel et al., 2019). C'est ainsi qu'un cabinet d'avocat nécessite de mettre en place une coordination digitale interne et externe, une coordination interne par rapport aux outils digitaux internes et une autre externe par rapport aux outils externes, avec l'objectif commun de la maîtrise du digital. Il s'avère que cette coordination fonctionne plutôt bien au niveau interne. Souvent, les cabinets organisent des

formations internes, ils s'entraident et ils travaillent donc dans le champ des préconisations de (Hermel *et al.*, 2019). Il n'est pas rare de voir un avocat montrer à un autre comment brancher une multifiche câble USB-C-USB. Mais comment utiliser Windows sur un appareil Macintosh par le biais d'une partition et dans un autre cas, par le biais d'un logiciel de compatibilité sous « *Macintosh operating system* » ? Toutefois, cette préconisation forte importante (Hermel *et al.*, 2019) ne semble pas suivie au niveau de l'écosystème, c'est-à-dire au niveau de l'environnement, car les avocats ne se sentent pas toujours écoutés et aidés notamment par le ministère.

« Le RPVA, c'est nous qu'ils financent. Si vous voulez. D'accord, on n'est pas payé par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice donne des données, mais toute la gestion des données et l'organisation du cryptage et de la structure. C'est la profession d'avocat. Il faut payer donc toutes sortes d'éléments. Ça génère forcément des coûts de fonctionnement supplémentaire » (avocat 9).

Pourtant, les avocats essaient de faire de leur mieux et ils savent que les processus ne sont pas forcément faciles.

« Les outils qu'on nous fournit, nous, avocats, nous partons d'un principe juridique qui est que toute personne est de bonne foi. Donc, les outils qu'on nous fournit, c'est pour notre bien. C'est pour s'améliorer » (avocat 1).

L'avocat 1 parle ici des outils fournis par le ministère et sur le fait que le cabinet accepte volontiers le changement et l'adoption de ces nouveaux outils, mais l'avocat 7 nous précise qu'il n'y a quasiment pas d'accompagnement externe au niveau de la digitalisation.

« Question : Et est-ce que vous êtes accompagnée un peu dans la politique de digitalisation ? Réponse : Pas du tout d'aide pour les officiers ministériels. Non, non, pas du tout » (avocat 7).

En réalité, il y a une volonté proactive du côté des avocats, mais cette volonté se heurte parfois soit à un budget du ministère de la Justice qui n'est pas élevé, soit à une faible consultation prise en compte de l'avocat en tant que partie prenante essentielle dans ce processus. Et enfin, il y a un manque d'accompagnement en même temps qu'une inflation digitale.

C'est pour cela que l'avocat 9 nous dit ceci lors de l'entretien : « Arrêtez de réformer. Oui, je perfectionnerai ce qui existe. »

Il y a donc une inflation des outils digitaux et une prise en compte insuffisante des avocats lors des processus digitaux externes. La solution est celle de l'ambidextrie : « *L'ambidextrie managériale intégrative constituerait une réponse alternative à envisager pour certaines organisations, ainsi qu'un moyen de limiter les risques d'innovation "à tout prix"* » (Hermel et al., 2017). Au sein des cabinets d'avocats, nous avons constaté que les avocats procèdent à un processus d'ambidextrie en interne, un processus souvent mis en place sans le savoir, une ambidextrie implicite. Il est cependant difficile de voir une politique d'ambidextrie en externe par rapport à la partie prenante de la chancellerie et ceci tant qu'il y a une inflation digitale. L'avocat se retrouve dans la difficulté de mettre en place une politique d'ambidextrie sur ce point. En effet, comment anticiper le futur digital lorsque les réformes s'accumulent ? Comment anticiper le futur digital lorsque les outils proposés s'accumulent, varient et sont différents d'une discipline de droit à une autre ? Surtout dans un contexte où les avocats en France sont souvent obligés pour des raisons professionnelles, mais surtout financières d'exercer dans plusieurs disciplines et d'adopter un principe de polyvalence.

« Oui, arrêtez de réformer. Oui, je perfectionnerai ce qui existe. Ne pas vouloir tout changer tout le temps. Le droit pour bien fonctionner a besoin de stabilité. Il y a un petit moment où il faut ranger les égos. Et puis, on peut faire de l'efficacité et je pense que le ministre de la Justice, qui gagnera à être connue, sera celui qui aura réussi le challenge de faire fonctionner ce que ses prédécesseurs ont voulu mettre en place et n'ont jamais réussi à faire fonctionner. C'est qu'on nous annonce des réformes et des réformes. Et derrière, ça ne fonctionne pas. Et puis, je crois qu'il faut laisser les avocats travailler et laisser les juges travailler avec les outils numériques, mais en leur donnant les moyens pour que ça fonctionne. Pour envoyer un message par le RPVA, ça prend 3 à 4 minutes. Est-ce que vous avez des temps de connexion et des temps de chargement de données qui sont très lourds ? Vous faites un mail en 3 secondes et vous faites un message en 2 ou 3 minutes » (avocat 9).

En effet, il semblerait que les freins à l'ambidextrie digitale soient plus au niveau des parties prenantes qu'au niveau des avocats et qu'il aurait un phénomène de rattrapage digital chez les

avocats. Certes, en matière digitale, des différences locales peuvent être observées en matière de digitalisation, notamment entre un barreau et un autre ou même au niveau individuel, notamment sur la façon dont les avocats interagissent avec le digital. Toutefois, il est clair qu'il existe un écart entre le niveau local et le niveau national. Alors que CNB cherche à combler cette lacune et à favoriser la normalisation digitale et l'optimisation de la profession, la chancellerie devrait faire plus dans ce domaine, notamment par l'optimisation des outils qui sont déjà présents. Justement, ceci nécessite un changement, une évolution et par rapport à ces changements, une majorité absolue des avocats avec qui nous nous sommes entretenus ou sur qui nous avons mené des observations tout comme leurs cabinets sont prêts à accepter le changement.

Question : Lorsqu'un nouvel outil digital est mis en place par le ministère, quel est le comportement de votre cabinet ou celui que vous adoptez pour faire face à cette nouvelle digitalisation ?

Réponse : Le comportement est plutôt de l'application du droit des affaires, le ministère ne nous impacte pas beaucoup. Toutefois, nous avons un comportement plutôt proactif (avocat 5).

Éléments de réponses

Nous souhaitons apporter des éléments de réponses en deux parties : la partie théorique et l'empirique, la partie relative à la théorie et aux fondements de la littérature mobilisée et la partie relative aux apports sur le terrain managérial.

3. Contribution théorique et managériale

3.1 L'apport théorique

Les premiers éléments à aborder sont ceux de la théorie de l'appropriation et de l'adoption développée par François-Xavier de Vaujany, à travers cette théorie et à ce titre, la vision de De Vaujany semblait inclure inévitablement : à la fois changement et innovation, l'innovation elle-même étant le vecteur du changement, et ces deux éléments n'apparaissant que lorsqu'ils sont ambidextres. Il nous a semblé opportun de l'investiguer et il s'agit souvent d'un subconscient ambidextre, car les avocats sont rarement conscients de leur stratégie ambidextre. Dans divers entretiens, des avocats ont dit, par exemple, qu'ils préparent des modèles de rédaction de conclusions, des modèles de rédaction d'actes, et parfois des actes juridiques et des conclusions qu'ils n'ont pas encore utilisés sans se rendre compte qu'ils sont ambidextres. C'est également le cas lorsqu'un avocat publie une décision de jurisprudence alors qu'il n'a pas encore de clients relatifs à celle-ci et s'apprête donc à avoir des clients relatifs à celle-ci. La jurisprudence est publiée sur son site Web ou sur d'autres ressources numériques. C'est pour cela que nous pensons clairement que les avocats ignorent souvent leur propre ambidextrie, mais celle-ci se manifeste dans leur préparation des affaires, leur utilisation de la jurisprudence et leur volonté d'adopter les nouvelles technologies. Quant à l'innovation, il faut garder à l'esprit qu'il existe différents types d'innovation. L'innovation n'apparaît pas ici comme destructrice-créatrice d'emplois, mais comme créatrice nette d'emplois. Donc l'innovation schumpétérienne peut d'ores et déjà être écartée. Cette même vision de l'innovation inclut à la fois l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture. L'innovation incrémentale, c'est par exemple la nouvelle version de E-Barreau qui est mise à jour, et plus généralement l'innovation incrémentale avec les mises à jour des différents outils disponibles pour l'avocat et son cabinet. Certaines innovations disruptives ont été détectées non seulement dans le cadre de *juris-predict* (par la prédiction en matière d'affaires), mais aussi dans le cadre de doctrine.fr (par l'analyse des conclusions), mais la liste n'est pas exhaustive. En particulier, les avocats tiennent leurs dossiers bien organisés et sous contrôle, et ils portent une attention particulière aux détails afin de trouver plus facilement la source juridique de leurs conclusions et d'assister plus généralement les clients dans les différentes procédures qu'ils entreprennent et en amont le client fait appel à un avocat. L'avocat mobilise son savoir, son talent professionnel, et le digital. À l'aide de cette mobilisation, non seulement l'avocat peut trouver la jurisprudence en question, la jurisprudence qu'il cherche, mais faire aussi des recherches dans diverses bases de données qui peuvent lui montrer si son raisonnement juridique pour telle ou telle affaire est tenable notamment par rapport à la base de jurisprudence, par rapport à la base de données qui stockent les affaires et plus largement par rapport à différents outils comme de l'aide à la rédaction des

conclusions ou outils d'évaluations et de prédictions. Donc, le digital peut être plus qu'une simple aide. Dans cette vision de l'innovation, l'avocat est devenu lui-même auteur d'innovations de rupture. C'est ainsi que nous avons eu une conversation avec un cabinet d'avocats qui a créé une application d'évaluation des dommages civils lors de poursuites civiles qui permet aux avocats de réclamer une indemnisation pour les clients qui ne sont ni excessifs ni sous-payés par rapport à la jurisprudence, ou plus généralement aux affaires passées. Le logiciel analyse les affaires antérieures et propose des fourchettes jugées raisonnables. L'avocat est désormais également créateur d'innovations à travers son barreau local et le CNB (conseil national des barreaux). C'est le cas par exemple de la météo de l'avocat, que nous avons observée lors de nos interactions. Dans cette application pour avocat, vous pouvez voir chacun des outils dont dispose le E-barreau et son état de fonctionnement actuel, c'est-à-dire fonctionne-t-il ? Y a-t-il des bogues ? Des ralentissements ? Et ainsi de suite.

La contribution théorique est la partie de la recherche qui aide à expliquer les résultats. L'apport théorique de ce travail est qu'il combine différentes théories et démontre qu'elles sont plus efficaces lorsqu'elles sont utilisées ensemble. L'ambidextrie est un concept intrigant qui permet l'anticipation, comme la gestion au jour le jour, mais une simple anticipation sans effets réels n'est pas vraiment une anticipation. Et une anticipation complète n'est pas nécessairement la bonne anticipation. Ainsi, l'ambidextrie permet l'anticipation, le changement permet la mise en œuvre de l'ambidextrie, et l'innovation permet à cette ambidextrie managériale et anticipatrice d'être la bonne. C'est-à-dire que l'ambidextrie est en phase avec l'évolution du marché, de l'économie et des besoins de l'organisation. Cette vision de l'ambidextrie implique que le changement et l'innovation se produisent simultanément, et que les processus d'ambidextrie réussis nécessitent le changement et l'innovation.

Cependant, tous ceux qui sont ambidextres n'en sont pas conscients, nous avons découvert le concept de **l'insciemment ambidextre et de l'ambidextrie irréfléchie**, c'est pour cela que le second élément de cet apport est celui de réfléchir et penser à une ambidextrie qui passe par le déclenchement des innovations-management du changement. L'innovation et la promotion de celle-ci conjuguée avec le management du changement sont les moteurs de l'ambidextrie et déclencheront celle-ci. L'ambidextrie étant souvent inconsciente dans les domaines investigués, il est nécessaire de la déclencher avec l'innovation et la conduite du changement. Ce processus

commence par la gestion du changement et une stratégie de changement qui stimule l'ambidextrie et établit une réponse aux processus de digitalisation.

Enfin, un autre apport théorique est celui du pilotage, il est important de comprendre la différence entre le pilotage stratégique et une simple tactique (Tableau 77) et ici lors de cette thèse, nous l'avons compris, un pilotage est une stratégie à long terme, qui s'inscrit dans le bénéfice de tout le monde. Certes, les tactiques ne sont pas à ignorer, mais le pilotage bénéficie d'une vision ambidextre à long terme.

3.2 Éléments importants entre la tactique et la stratégie (tableau 77)

Tableau 77 : Différence entre stratégie et tactique.

BASE DE COMPARAISON	TACTIQUE	STRATÉGIE
Sens	Un plan soigneusement planifié	Un plan à long terme de l'image et de la destinée d'une organisation est connu sous le nom de Stratégie.
Concept	Déterminer comment la stratégie doit être exécutée.	Un ensemble organisé d'activités pouvant mener l'entreprise à la différenciation.
La nature	Préventif	Compétitif
Concentré sur	Action	Plan d'action
Qu'est-ce que c'est ?	Objectif	Tâches
Formulé à	Niveau moyen	Haut niveau
Risque encouru	Bas	Haute
Approche	Réactive	Proactive
Souplesse	Haute	Comparativement moins
Orientation	Vers les conditions actuelles	Tourné vers le futur

Source : création personnelle

3.3 Apport managérial

Un apport managérial très important et très intéressant dans cette étude est le fait que quasiment la moitié des avocats du pays ont été approchés d'une manière ou d'une autre à travers des questionnaires, de l'observation des mails, etc., comme nous l'avons souligné préalablement et notamment en méthodologie. Donc, cet apport managérial est celui de la prise de conscience de l'avocat en tant qu'acteur d'un management digital. En effet, il n'a pas été rare de recevoir une réponse d'un avocat ou d'une avocate précisant ou soulignant qu'ils ne sont pas intéressés par le digital ou qu'ils ne connaissent pas le digital. Et après avoir donné à tel ou tel praticien du droit la notion telle que nous nous la voyons du digital, le professionnel du droit s'est rendu compte qu'il est un acteur du digital et qu'il utilise le digital. Nous pouvons citer comme exemple l'entretien que nous avons eu avec un avocat pénaliste qui, lors des premiers échanges, nous disait qu'il ne connaissait pas du tout le digital et que ce n'est pas forcément le bon profil avec qui s'entretenir. Nous lui avons décrit par la suite que le digital est vu d'une façon large et que cela va de l'imprimante à un programme de Big data. Et lors de l'entretien, nous nous sommes rendu compte et il s'est rendu compte aussi de l'utilisation énorme faite du digital, notamment des applications du E-barreau, mais aussi de juris-predict, tout comme l'utilisation d'un emploi du temps digital pour les permanences et la consultation d'autres outils digitaux comme ceux proposés par Dalloz ou LexisNexis. Le praticien s'est rendu compte dès lors qu'il utilisait le digital, qu'il utilisait énormément d'outils digitaux et qu'il était finalement acteur du digital.

L'autre apport managérial nous démontre clairement que l'ambidextrie est source à la fois d'innovation d'exploitation et d'exploration. En effet, lorsque les cabinets explorent l'innovation, ils sont à la recherche de nouveautés dans un moyen terme, afin de faciliter l'adaptation et l'adoption du numérique et s'approprier celui-ci. Mais cette transformation ambidextre et innovante ne se limite pas au futur, elle est aussi dans le présent par l'exploration,

l'innovation par l'ambidextrie d'exploration se fait justement par la navigation dans l'innovation actuelle et par des ajouts à celle-ci.

Enfin, le profil des stratèges du changement ambidextre et innovation est important.

« La plupart des leaders sont des pionniers ou des pilotes. » Tel est le postulat de Vickberg et Christfort (2023) sur la base d'une enquête auprès de 662 Cadres dirigeants. Toutefois, les questions qui se posent sont les suivantes : Qu'est-ce qu'un leader pionnier ou pilotes ? Quels sont les profils de leader à ne pas privilégier au sein d'une organisation ? Selon les mêmes auteurs, les pionniers valorisent l'opportunité, les pilotes valorisent les défis. Toutefois, il y a deux autres types de leaders qui sont les gardiens et les intégrateurs, les gardiens favorisent la stabilité au risque d'un statu quo néfaste pour l'organisation, les intégrateurs valorisent le contact, ce qui peut créer un consensus favorable. Toutefois, cela peut être un facteur de blocage ou de conflit puisque le leader essaiera de satisfaire tout le monde, au risque de ne satisfaire personne et que l'organisation n'atteigne pas ses objectifs.

Le style pionnier est celui à privilégier en matière digitale puisque ce style privilégie l'imagination, la créativité et l'esprit d'initiative. Justement, l'imagination et l'esprit d'initiative s'avèrent importants, puisque Boyatzis (Boyatzis *et al.*, 2006) estime que le fait de se concentrer sur les rêves et donc sur l'imagination réveille le système parasympathique. Il permet à l'individu de ne pas être dans une attitude défensive, mais plutôt dans une situation d'ouverture et notamment d'ouverture intellectuelle. Ses émotions seront prêtes à adopter les nouveaux outils digitaux par l'apprentissage et sa perception des nouveaux outils ne sera que favorisée. Cette vision est accèss sur la valorisation des membres de l'organisation leur permettant une meilleure perception et assimilation des outils digitaux. Toutefois, il reste la question de la confiance, la confiance est importante lors de la réception et la mise en place d'un nouvel outil digital, Frei et Morriss (2020) ont évoqué pour cela une authenticité, une logique et une empathie, ces éléments s'avèrent importants dans la création d'un triangle de confiance. Cette confiance des subordonnées dans ses supérieurs ou dans les décideurs au sein de son domaine lui offrira la possibilité de s'ouvrir plus facilement aux innovations digitales et à leurs mises en place au sein de l'organisation.

C'est pour cela que nous suggérons une amplification de la confiance au sein des cabinets d'avocats et entre les cabinets d'avocats et les autres parties prenantes, la confiance étant l'un des éléments principaux pour une mise en place et une utilisation réussie des outils digitaux. Cette confiance permettra entre autres un partage de connaissance et donc une entraide entre les avocats au sein des cabinets d'avocats et les autres parties internes comme externes. « Le partage de connaissance est la pierre angulaire de toute collaboration réussie, il fournit un cadre de référence du groupe, permet d'interpréter correctement les situations et les décisions, améliore la compréhension des uns et des autres et accroît considérablement l'efficacité » (Edmondson Mortensen, 2023). Nous souhaitons et préconisons clairement que ce partage de connaissance soit parmi les solutions à adopter, le partage de connaissance digitale et de préférence en face à face afin d'éviter les biais tel que décrit par Grodal *et al.* (2011).

Bibliographie

- Adelman, C. (1993). Kurt Lewin and the origins of action research. *Educational action research*, 1(1), 7-24.
- Adner, R. (2002). When are technologies disruptive? A demand-based view of the emergence of competition. *Strategic management journal*, 23(8), 667-688.
- Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. *Harvard business review*, 84(4), 98.
- Agboola, A. A., et Salawu, R. O. (2011). Managing deviant behavior and resistance to change. *International Journal of Business and Management*, 6(1), 235.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Akingbola, K., & Van Den Berg, H. A. (2019). Antecedents, consequences, and context of employee engagement in nonprofit organizations. *Review of Public Personnel Administration*, 39(1), 46-74.
- Akingbola, K., Rogers, S. E., et Baluch, A. (2019). *Change management in nonprofit organizations: Theory and practice*. Springer.
- Aliouat, B. (1996). *Les stratégies de coopération industrielle*. FeniXX.
- Aliouat, B. (2010). Les stratégies de propriété intellectuelle et leur ingénierie juridique : Une nouvelle approche managériale du droit fondée sur le recours à la ruse. *La Revue des Sciences de Gestion*, (5), 21-33.

- Aliouat, B. (Ed.). (2010). Les pôles de compétitivité : gouvernance et performance des réseaux d'innovation. Hermès Science.
- Aliouat, B., & Roquilly, C. (1996). Gestion des risques juridiques des projets d'innovation. *Les Petites Affiches*, (36).
- Aliouat, B., & Roquilly, C. (1996). L'ingénierie juridique (No. halshs-00732559).
- Allard-Poesi, F. (2003). Coder les données. Conduire un projet de recherche : une perspective qualitative, 245, 290.
- Allard-Poesi, F., & Loilier, T. (2009). Qu'est-ce que la critique en Sciences du Management ? Que pourrait-elle être ? Économies et sociétés. Série KC, Études critiques en management, 1975-1999.
- Allard-Poesi, F., & Maréchal, G. (2014). Construction de l'objet de la recherche (No. hal-01123768).
- Allard-Poesi, F., et Maréchal, G. (2014). Construction de l'objet de la recherche. Thiétart R. A. *et al.* Méthodes de recherche en management, Dunod, 48-76.
- Andriopoulos, C., & Lewis, M. W. (2009). Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation. *Organization science*, 20(4), 696-717.
- Andriopoulos, C., & Lewis, M. W. (2010). Managing innovation paradoxes: Ambidexterity lessons from leading product design companies. *Long range planning*, 43(1), 104-122.
- Angot et Milano (2014). Méthodes de recherche en management-4ème édition. Dunod.
- Angué, K. (2009). Rôle et place de l'abduction dans la création de connaissances et dans la méthode scientifique peircienne. *Recherches qualitatives*, 28(2), 65-94.
- Attarça, M., Corbel, P., & Nioche, J. P. (2010). Innovation et politiques d'influence: Un essai de typologie. *Revue française de gestion*, (7), 31-47.
- Aubin-Auger, I., Mercier, A., Baumann, L., Lehr-Drylewicz, A. M., Imbert, P., et Letrilliart, L. (2008). Introduction à la recherche qualitative. *Exercer*, 84(19), 142-5.
- Autissier, D., & Vandangeon-Derumez, I. (2005). Le management des cadres dans les projets de changement : de la prescription à la participation. *Gestion 2000*, 22(5).
- Autissier, D., Lange, A., & Houlière, S. (2013). Penser management : Pratiques et méthodes de déploiement d'une politique managériale. Editions Eyrolles.
- Avenier, M. J. (2011). Les paradigmes épistémologiques constructivistes: post-modernisme ou pragmatisme? 1. *Revue Management et Avenir*, (3), 372-391.
- Back, K. W. (1992). This business of topology. *Journal of Social Issues*, 48(2), 51-66.

- Bagozzi, R. P. (1981). Attitudes, intentions, and behavior: A test of some key hypotheses. *Journal of personality and social psychology*, 41(4), 607.
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1991). Multitrait-multimethod matrices in consumer research. *Journal of consumer research*, 17(4), 426-439.
- Bakari, H., Hunjra, A. I., & Niazi, G. S. K. (2017). How does authentic leadership influence planned organizational change? The role of employees' perceptions: Integration of theory of planned behavior and Lewin's three step model. *Journal of change management*, 17(2), 155-187.
- Bareil 1, C. (2009). Décoder les préoccupations et les résistances à l'égard des changements. *Gestion*, 34(4), 32-38.
- Bareil C. (2004), *Gérer le volet humain du changement*, Collection Entreprendre, Montréal, Les Éditions Transcontinental Inc.
- Bareil, C. (2010). Les cadres face aux changements. *Gestion*, 34(4), 30.
- Bariff, M. L. (2013). Managing Organizational Change. In *Enterprise Resource Planning: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (pp. 1253-1278). IGI Global.
- Bariff, M. L. (2013). Managing Organizational Change. In I. Management Association (Ed.), *Enterprise Resource Planning: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (pp. 1253-1278). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4153-2.ch070>
- Barlatier, P. J., et Dupouët, O. (2016). Entre adaptation et changement stratégique, quelle organisation pour l'innovation. *Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité*, 345-366.
- Barley, S. R. (1986). Technology as an occasion for structuring: Evidence from observations of CT scanners and the social order of radiology departments. *Administrative science quarterly*, 78-108.
- Barley, S. R. (1990). The alignment of technology and structure through roles and networks. *Administrative science quarterly*, 61-103.
- Barley, S. R., & Tolbert, P. S. (1997). Institutionalization and structuration: Studying the links between action and institution. *Organization studies*, 18(1), 93-117.
- Barley, S. R., Meyerson, D. E., & Grodal, S. (2011). E-mail as a source and symbol of stress. *Organization science*, 22(4), 887-906.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of management*, 17(1), 99-120.

- Barney, J. B. (1986). Strategic factor markets: Expectations, luck, and business strategy. *Management science*, 32(10), 1231-1241.
- Barney, J. B. (1994). Bringing managers back in: a resource-based analysis of the role of managers in creating and sustaining competitive advantages for firms. *Does management matter*, 1-36.
- Baroncelli, A., & Assens, C. (2005). A la recherche de l'organisation idéale. *Problèmes Économiques*, 2, 37-45.
- Barr, P. S., & Glynn, M. A. (2004). Cultural variations in strategic issue interpretation: Relating cultural uncertainty avoidance to controllability in discriminating threat and opportunity. *Strategic Management Journal*, 25(1), 59-67.
- Barry, D., & Elmes, M. (1997). On paradigms and narratives: Barry and Elmes' response.
- Bartoli, A., et Hermel, P. (2004). Managing change and innovation in IT implementation process. *Journal of Manufacturing Technology Management*.
- Bartoli, A., Hermel, P. et Safarova, G. (2017). Does the balance between conformity and innovation make companies more responsible? The case of four Ambidextrous SMEs [*]. *RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme et Entreprise*, 29(5), 74-88.
- Bartoli, J.-L. Guerrero, P. Hermel(dir.), (2019) Responsible organizations in the global context. Current challenges and forward-thinking perspectives, Cham, Palgrave Macmillan
- Baumard, P. (2014). Contextes cognitifs (No. hal-01149895).
- Baumard, P., et Ibert, J. (2003). Quelles approches avec quelles données. *Méthodes de recherche en management*, 2, 82-103.
- Baumol, W. J. (2002). *The free-market innovation machine: Analyzing the growth miracle of capitalism*. Princeton university press.
- Bélisle, C., & Linard, M. (1996). Quelles nouvelles compétences des acteurs de la formation dans le contexte des " TIC"? *Éducation permanente*, (127), 19-48.
- Ben Zarb, K., de La Robertie, C., & Karoui Zouaoui, S. (2019). Leadership ambidextre: résultats d'une étude qualitative exploratoire. *@ GRH*, (1), 105-136.
- Benedetto-Meyer 1, M., & Klein 2, N. (2017). Du partage de connaissances au travail collaboratif: portées et limites des outils numériques. *Sociologies pratiques*, (1), 29-38.
- Benner, M. J., & Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited. *Academy of management review*, 28(2), 238-256.

- Benner, M. J., et Tushman, M. (2002). Process management and technological innovation: A longitudinal study of the photography and paint industries. *Administrative science quarterly*, 47(4), 676-707.
- Benner, M. J., et Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited. *Academy of management review*, 28(2), 238-256.
- Bensebaa, F. (2000). Actions stratégiques et réactions des entreprises. *M@n@gement*, 57-79.
- Adler, P. S., Goldoftas, B., et Levine, D. I. (1999). Flexibility versus efficiency? A case study of model changeovers in the Toyota production system. *Organization science*, 10(1), 43-68.
- Berenson, M., Levine, D., Szabat, K. A., & Krehbiel, T. C. (2012). *Basic business statistics: Concepts and applications*.
- Berger-Douce, S., & Durieux, F. (2002). Le raisonnement par analogie et par métaphore en sciences de gestion.
- Berthon, B., Charreire-Petit, S., & Huault, I. (2007). Réseaux sociaux et processus d'apprentissage, une relation complexe et ambivalente. *Communication à la XVIème AIMS*, Montréal, 6-9.
- Bessant, J. R., & Haywood, B. (1985). *The introduction of flexible manufacturing systems as an example of computer integrated manufacturing*. Brighton Polytechnic, Innovation Research Group.
- Bhattacharjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation model. *MIS quarterly*, 351-370.
- Bisgaard, S. (2008). Geared toward innovation. *Quality Progress*, 41(9), 20.
- Blake, A. (2012). Fundamentals of performance improvement: Optimizing results through people, process, and organizations. *Performance Improvement*, 51(9), 38-40.
- Bogliacino, F., & Pianta, M. (2010). Innovation and employment: a reinvestigation using revised Pavitt classes. *Research Policy*, 39(6), 799-809.
- Booz, & Allen & Hamilton. (1982). *New products management for the 1980s*. Booz, Allen & Hamilton.
- Booz, et Allen et Hamilton. (1982). *New products management for the 1980s*. Booz, Allen et Hamilton.
- Bostrom, R. P., Anson, R., & Clawson, V. K. (1993). Group facilitation and group support systems. *Group support systems: New perspectives*, 8, 146-168.
- Bouchard, T.J. Jr. (1976), "Unobtrusive measures: an inventory of uses", *Sociological Methods and Research*, Vol. 4, pp. 267-300.

- Bouchez, J. P. (2016). L'entreprise à l'ère du digital: les nouvelles pratiques collaboratives. De Boeck Supérieur.
- Bouchez, J. P. (2020). Innovation collaborative : La dynamique d'un nouvel écosystème prometteur. De Boeck Supérieur.
- Bourdieu, P. (1980). Le capital social. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 31(1), 2-3.
- Bourdieu, P. (1982). Les rites comme actes d'institution. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 43(1), 58-63.
- Boutillier, S. & Laperche, B. (2016). II. *Christopher Freeman*. La systémique de l'innovation. Dans : Thierry Burger-Helmchen éd., *Les Grands Auteurs en Management de l'innovation et de la créativité* (pp. 37-57). Caen: EMS Editions. <https://doi.org/10.3917/ems.burge.2016.01.0037>
- Bower, J. L., et Christensen, C. M. (1995). Disruptive technologies: catching the wave.
- Boyatzis, R. E., & Akrivou, K. (2006). The ideal self as the driver of intentional change. *Journal of management development*, 25(7), 624-642.
- Boyer, R., & Didier, M. (1998). Innovation et croissance: relancer une dynamique de croissance durable par l'innovation. *Conseil d'Analyse Économique, La Documentation Française, Paris*.
- Boyer, R., Didier, M., Lorenzi, J. H., & Bureau, D. (1998). Innovation et croissance. Paris: La documentation française.
- Bradley, J., Loucks, J., Macaulay, J., Noronha, A., & Wade, M. (2015). Digital vortex: How digital disruption is redefining industries. Global Center for Digital Business Transformation: An IMD and Cisco initiative.
- Brasseur, M., & Biaz, F. (2018). L'impact de la digitalisation des organisations sur le rapport au travail: entre aliénation et émancipation. *Question (s) de management*, 21(2), 143-155.
- Brem, A., & Viardot, E. (2017). Revolution of innovation management: the digital breakthrough. In *Revolution of Innovation Management* (pp. 1-16). Palgrave Macmillan, London.
- Bresciani, S., Ferraris, A., & Del Giudice, M. (2018). The management of organizational ambidexterity through alliances in a new context of analysis: Internet of Things (IoT) smart city projects. *Technological Forecasting and Social Change*, 136, 331-338.
- Brion, S., & Mothe, C. (2017). Le contexte organisationnel favorable à l'innovation ambidextre-La créativité comme chaînon manquant?. *Revue française de gestion*, 43(264), 101-115.

- Brion, S., Mothe, C., & Sabatier, M. (2008). L'impact-clé des modes de management pour l'innovation. *Revue française de gestion*, (7), 177-194.
- Brivot, M., Lam, H., & Gendron, Y. (2014). Digitalization and promotion: An empirical study in a large law firm. *British Journal of Management*, 25(4), 805-818.
- Burnes, B. (2004). *Managing change: A strategic approach to organisational dynamics*. Pearson Education.
- Burnes, B. (2015). Understanding resistance to change—building on Coch and French. *Journal of change management*, 15(2), 92-116.
- Burnes, B. (2020). The origins of Lewin's three-step model of change. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 56(1), 32-59.
- Burnes, B., & Cooke, B. (2012). The past, present and future of organization development: Taking the long view. *Human relations*, 65(11), 1395-1429.
- Burns, D. (2007). Systemic action research. Policy.
- By, R. T. (2005). Organisational change management: A critical review. *Journal of change management*, 5(4), 369-380.
- C. Prahalad, G. Hamel (1990), The Core Competence of the Corporation, *Harvard Business Review*, may–June 1990
- Campbell, D. E., Wells, J. D., & Valacich, J. S. (2013). Breaking the ice in B2C relationships: Understanding pre-adoption e-commerce attraction. *Information Systems Research*, 24(2), 219-238.
- Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological bulletin*, 56(2), 81.
- Carayannis et al; , E. G., Grigoroudis, E., Ferreira, J. J., & Dooley, L. The Role of Entrepreneurial Ecosystems in Technological and Social Challenges.
- Carayannis, E. (2018). *Strategic management of technological learning*. CRC Press.
- Carmines, E. G. (1990). Zeller. RA (1979) Reliability and validity assessment. JL Sullivan (éd), Quantitative Applications in the Social Sciences. Beverly Hills: SAGE Publications.
- Carmines, E. G., & Zeller, R. A. (1979). Reliability and validity assessment. Sage publications.
- Carricano, M., Poujol, F., & Bertrandias, L. (2010). *Analyse de données avec SPSS®*. Pearson Education France.
- Carton, S., de VAUJANY, F. X., & Romeyer, C. (2003). Le modèle de la Vision Organisante: un essai d'instrumentation. *Systèmes d'information et management*, 8(4), 3.
- Carton, S., De Vaujany, F. X., Perez, M., & Romeyer, C. (2006). Vers une théorie de

l'appropriation des outils de gestion informatisés : une approche intégrative. *Management Avenir*, (3), 159-179.

Chan, A. T., Ngai, E. W., & Moon, K. K. (2017). The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry. *European Journal of Operational Research*, 259(2), 486-499.

Chanut, O., & Paché, G. (2011, December). Supply networks in urban logistics—Which strategies for 3PL? In *EMNet conference*.

Chanut, O., & Paché, G. (2011). Le contrat psychologique : comprendre et pérenniser une relation de franchise. *Economies et Sociétés-série Dynamique technologique et organisation*, 13, 913-939.

Chapel, V. (1997). *La croissance par l'innovation intensive: de la dynamique d'apprentissage à la révélation d'un modèle industriel le cas tefal* (Doctoral dissertation, ENSMP).

Chapel, W. B. (1997). Developing international management communication competence. *Journal of Business and Technical Communication*, 11(3), 281-296.

Charreire Petit, S., et Huault, I. (2008). From practice-based knowledge to the practice of research: Revisiting constructivist research works on knowledge. *Management learning*, 39(1), 73-91.

Charreire-Petit, S. et Durieux, F. (2014). Chapitre 3. Explorer et tester : les deux voies de la recherche. Dans : Raymond-Alain Thiétart éd., *Méthodes de recherche en management* (pp. 76-104). Paris: Dunod.

Cheong, M., Yammarino, F. J., Dionne, S. D., Spain, S. M., et Tsai, C. Y. (2019). A review of the effectiveness of empowering *leadership*. *The Leadership Quarterly*, 30(1), 34-58.

Chesbrough, H. (2006). Open innovation: a new paradigm for understanding industrial innovation. *Open innovation: Researching a new paradigm*, 400, 0-19.

Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business Press.

Chollet, B., Brion, S., Chauvet, V., Mothe, C., et Géraudel, M. (2012). NPD projects in search of top management support: The role of team leader social capital. *Management*, 15(1), 44-75.

Christensen, C. M. (2006). The ongoing process of building a theory of disruption. *Journal of Product innovation management*, 23(1), 39-55.

Christensen, C. M., et Dillon, K. (2020). Disruption 2020: An Interview With Clayton M. Christensen. *MIT Sloan Management Review*, 61(3), 21-26.

- Christfort, K., & Vickberg, S. (2023). *The Breakthrough Manifesto: Ten Principles to Spark Transformative Innovation*. John Wiley & Sons.
- Coch, L., & French Jr, J. R. (1948). Overcoming resistance to change. *Human relations*, 1(4), 512-532.
- Coenen-Huther, J. (1995). Crise de la sociologie ou sociologues en crise ? *Revue européenne des sciences sociales*, 33(100), 185-189.
- Cohendet, P., Grandadam, D., et Simon, L. (2010). The anatomy of the creative city. *Industry and innovation*, 17(1), 91-111.
- Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1998). *Charismatic leadership in organizations*. Sage Publications.
- Conner, K. R., & Prahalad, C. K. (1996). A resource-based theory of the firm: Knowledge versus opportunism. *Organization science*, 7(5), 477-501.
- Corbel 1, P. (2006). Hypercompétition, rentes et brevet : vers une nouvelle approche des stratégies de management des droits de la propriété industrielle ? *La Revue des Sciences de Gestion*, (2), 45-51.
- Corbel, P., & Hermel, P. (2013). Management des évolutions organisationnelles et stratégiques. *Management des évolutions organisationnelles et stratégiques*, 1-364.
- Courie Lemeur, A. (2016). *La gouvernance d'une fédération de réseaux: le cas de la Fédération des Réseaux de Santé Gérontologiques d'Ile-de-France* (Doctoral dissertation, Université Paris-Saclay (ComUE)).
- Coutinet, N. (2006). Redéfinir les TIC pour comprendre leur impact sur l'économie. *Hermès*, (1), 19-27.
- Creswell, J. W. (2011). Controversies in mixed methods research. *The Sage handbook of qualitative research*, 4(1), 269-284.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *psychometrika*, 16(3), 297-334.
- Cronbach, L. J. and P. E. Meehl: 1955, 'Construct validity in psychological tests', *Psychological Bulletin* 52, pp. 281–302.
- Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological bulletin*, 52(4), 281.
- Crosby, F. (1979). Relative deprivation revisited: A response to Miller, Bolce, and Halligan. *American Political Science Review*, 73(1), 103-112.

- Crosby, P. B. (1979). *Quality is free: The art of making quality certain* (Vol. 94). New York: McGraw-hill.
- Dan, Y., et Chieh, H. C. (2008, July). A reflective review of disruptive innovation theory. In PICMET'08-2008 Portland International Conference on Management of Engineering et Technology (pp. 402-414). IEEE.
- David, A. (2001). Logique, épistémologie et méthodologie en sciences de gestion: trois hypothèses revisitées", Chapitre 3, in: David, A., Hatchuel, A., Laufer, R.(coord.), *Les nouvelles fondations des sciences de gestion*, Vuibert, Paris.
- De Vaujany, F. (2006). Pour une théorie de l'appropriation des outils de gestion : vers un dépassement de l'opposition conception-usage. *Management & Avenir*, 9, 109-126. <https://doi.org/10.3917/mav.009.0109>
- De Vaujany, F. X. (2001). Grasping IT use social dynamic: illustration of a structurational approach. In *The Eight European Conference on Information Technology Evaluation*. Edited by Proceedings of ECITE 2001 (pp. 325-334). Oriel College Oxford.
- De Vaujany, F. X. (2003). Les figures de la gestion du changement sociotechnique. *Sociologie du travail*, 45(4), 515-536.
- De Vaujany, F. X. (2005). De la pertinence d'une réflexion sur filemanagement de l'appropriation des objets et outils de gestion. *De la conception à l'usage: vers un management de l'appropriation des outils de gestion*. FX De Vaujany. Paris, Editions Management & Société.
- De Vaujany, F. X. (2006). Pour une théorie de l'appropriation des outils de gestion: vers un dépassement de l'opposition conception-usage. *Management Avenir*, (3), 109-126.
- de Vaujany, F. X. (2009). *Les grandes approches théoriques du système d'information* (No. halshs-00520910).
- De Vaujany, Français-Xavier (1999) "Stylisation de l'appropriation individuelle des technologies Internet à partir de la TSA," *Systèmes d'Information et Management: Vol. 4: Iss. 1, Article 3*. Available at: <https://aisel.aisnet.org/sim/vol4/iss1/3>
- Deleuze, G. (1968). *Différence et répétition*, Paris, PUF; trad. it. *Differenza e ripetizione*.
- Dellinger, A. B. (2005). Validity and the review of literature. *Research in the Schools*, 12(2), 41-54.
- Denison, D. (1990). *Corporate culture and organizational*. New York: Wiley. Dike, P.(2013). *The impact of workplace diversity on organizations*.
- Dobbin, F., & Jung, J.(2010). Corporate board gender diversity and stock performance: The competence gap or institutional investor bias. *NCL Rev*, 89, 809.

- Dent, E. B. (2002). The messy history of OB&D: How three strands came to be seen as one rope. *Management Decision*, 40, 266-280.
- DeSanctis, G., & Poole, M. S. (1994). Capturing the complexity in advanced technology use: Adaptive structuration theory. *Organization science*, 5(2), 121-147.
- Desmond, J., & Wilson, F. (2019). Democracy and worker representation in the management of change: Lessons from Kurt Lewin and the Harwood studies. *Human relations*, 72(11), 1805-1830.
- Dievernich, F. E. (2016). 6.5 Wozu brauchen Führungskräfte überhaupt Beratung?. *Organisationen klug gestalten: Das Handbuch für Organisationsentwicklung und Change Management*, 10163, 233.
- Dievernich, F. E., Tokarski, K. O., et Gong, J. (2016). *Change Management and the Human Factor*. Springer International Pu.
- DiRenzo, G. J. (Ed.). (1966). *Concepts, theory, and explanation in the behavioral sciences*. New York: Random House.
- Dreyfus, H. L., & Hubert, L. (1992). *What computers still can't do: A critique of artificial reason*. MIT press.
- Drucker-Godard, C., Ehlinger, S., et Grenier, C. (1999). Validité et fiabilité de la recherche. RA Thiéart, *Méthodes de recherche en management*, Paris, Dunod, 257-287.
- Druker, P. F. (1986). *Innovation and innovative entrepreneur. The practice and principles*, Barcelona: EDHASA.
- Dubois, A., & Gadde, L. E. (2002). The construction industry as a loosely coupled system: implications for productivity and innovation. *Construction management & economics*, 20(7), 621-631.
- Dubois, C. (2019). DPA-deposit et la digitalisation de la Justice: une valse à trois ou quatre temps?. *Revue du Droit des Technologies de l'Information*, 76(3).
- Dubois, L. A., Bocquillon, M., Romanus, C., & Derobertmeasure, A. (2019). Usage d'un modèle commun de la réflexivité pour l'analyse de débriefings post-simulation organisés dans la formation initiale de futurs policiers, sages-femmes et enseignants. *Le travail humain*, 82(3), 213-251.
- Dumez, H. (2016). *Méthodologie de la recherche qualitative: Les questions clés de la démarche compréhensive*. Vuibert.
- Dumez, H. (2021). *Méthodologie de la recherche qualitative: Toutes les questions clés de la démarche*. Vuibert.

- Duncan, R. B. (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. In R. H. Kilmann, L. R. Pondy, & D. P. Slevin(Eds.), *The management of organization design: Strategies and implementation* (pp. 167–188). New York, NY: North-Holland.
- Dutton, J. E., et Ashford, S. J. (1993). Selling issues to top management. *Academy of management review*, 18(3), 397-428.
- EISENHARDT K.-M. (1989), “Building Theories from Case Study Research”, *Academy of Management Review*, Vol. 14 N° 4, p. 532-550.
- EISENHARDT, K., FURR, N., & BINGHAM, C. (2010). Microfoundations of performance: Balancing efficiency and flexibility in dynamic environments. *Organization Science*, 21(6), p. 1263-1273.
- Engellant, K. A., Holland, D. D., & Piper, R. T. (2016). Assessing convergent and discriminant validity of the motivation construct for the technology integration education (TIE) model. *Journal of Higher Education Theory & Practice*, 16(1).
- Évrard, Y. (1993). *Les consommations culturelles: concepts et méthodologies* (Doctoral dissertation, Paris 9).
- Evrard, Y., Pras, B., & Roux, E. (1993). *Market: études et recherches en marketing, fondements, méthodes*. Ed. Nathan.
- Fabre, M. (2009). *Philosophie et pédagogie du problème*. Vrin.
- Fabre, M. (2009). Qu’est-ce que problématiser ? *Genèses d’un paradigme. Recherches en éducation*, (6).
- Farjaudon, A. L., et Soulerot, M. (2010). Management control’s implications of the exploitation/exploration dilemma: empirical evidence from a fast-moving consumer goods company (No. 1301).
- Frei, F. X., & Morriss, A. (2020). Begin with trust. *Harvard Business Review*, 98(3), 112-121.
- French Jr, J. R. (1945). Role-playing as a method of training foremen. *Sociometry*, 172-187.
- French Jr, J. R. (1950). Field experiments: changing group productivity.
- Gadrey, J. (1994). La modernisation des services professionnels : rationalisation industrielle ou rationalisation professionnelle ? *Revue française de sociologie*, 163-195.
- Gaillard, H., Cloarec, J., Senn, J., & Grandazzi, A. (2023). *L'expérience de la thèse en management: Regards croisés de jeunes docteurs*. Éditions EMS.
- Galloway L (2007) Can broadband access rescue the rural economy. *Journal of Small Business and Enterprise Development* 14(4): 641–653.

- Galloway, D. L. (2007). A change management, systems thinking, or organizational development approach to the No Child Left Behind act. *Performance Improvement*, 46(5), 10-16.
- Gans, J. (2016). *The disruption dilemma*. MIT press.
- Gassmann, O., Enkel, E., & Chesbrough, H. (2010). The future of open innovation. *R&d Management*, 40(3), 213-221.
- Gergen, K., & Whitney, D. (1996). Technologies of representation in the global corporation: Power and polyphony. *Postmodern Management...*, ob. cit., pág, 355.
- Giacomini, G., & Jardat, R. (2014). *L'innovation par l'hybridation: une hydre scientifique*.
- Gibson, C. B., & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. *Academy of management Journal*, 47(2), 209-226.
- Gill, R. (2002). Change management--or change *leadership*? *Journal of change management*, 3(4), 307-318.
- Giordano, Y. (2003). *Conduire un projet de recherche: une perspective qualitative*. Editions Ems.
- Glaser B.G., Strauss A.L., *The Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research*, Aldine Publishing Company, New York, 1967.
- Glaserfeld, E. V. (1988). The reluctance to change a way of thinking. *The Irish Journal of Psychology*, 9(1), 83-90.
- Gosden, C., & Marshall, Y. (1999). The cultural biography of objects. *World archaeology*, 31(2), 169-178.
- Grandadam, D., Simon, L., Marchadier, J., et Tremblay, P. O. (2010). Gérer des communautés de création : Ubisoft Montréal et les jeux vidéo. *Gestion*, 35(4), 56-63.
- Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. *Strategic management journal*, 17(S2), 109-122.
- Grawitz M. 2000. *Méthodes des sciences sociales*. Dalloz, Paris, 1019p.
- Grawitz M., *Méthodes des sciences sociales*, Paris, Dalloz, 1re éd. : 1993, 10e éd. : 2000.
- Gray, D. (2018) *Doing Research in the Real World*. 4thEdition. London, Sage
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. *Handbook of qualitative research*, 2(163-194), 105.
- Habermas, J., & Lenhardt, C. (1973). A postscript to knowledge and human interests. *Philosophy of the social sciences*, 3(2), 157-189.

- Hammer, M., & Champy, J. (1993). Business process reengineering. *London: Nicholas Brealey*, 444(10), 730-755.
- Hammouch, N., Nouri, M., Cappelletti, L., & Marghich, A. (2021). La recherche intervention: du terrain à la production de la connaissance. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 2(8).
- Hang, C. C., Chen, J., & Yu, D. (2010, July). An assessment framework for disruptive innovation. In *PICMET 2010 TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR GLOBAL ECONOMIC GROWTH* (pp. 1-7). IEEE.
- Hang, C. C., Chen, J., & Yu, D. (2010, July). An assessment framework for disruptive innovation. In *PICMET 2010 TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR GLOBAL ECONOMIC GROWTH* (pp. 1-7). IEEE.
- Hannan, M. T., & Freeman, J. (1977). The population ecology of organizations. *American journal of sociology*, 82(5), 929-964.
- Hannan, M. T., et Freeman, J. (1984). Structural inertia and organizational change. *American sociological review*, 149-164.
- Hashim, M. (2013). Change management. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(7), 685.
- Hastak, M., & Mitra, A. (1996). Facilitating and inhibiting effects of brand cues on recall, consideration set, and choice. *Journal of Business Research*, 37(2), 121-126.
- Hatchuel, A. (2001). Towards Design Theory and expandable rationality: The unfinished program of Herbert Simon. *Journal of management and governance*, 5(3/4), 260-273.
- Hatchuel, A., et Weil, B. (2002, March). CK theory. In *Proceedings of the Herbert Simon International Conference on "Design Sciences"* (Vol. 15, N° 3, pp. 1-16).
- Hatchuel, A., et Weil, B. (2002). C-K theory: Notions and applications of a unified design theory.
- Hatchuel, A., Le Masson, P. et Weil, B. (2002). De la gestion des connaissances aux organisations orientées conception. *Revue internationale des sciences sociales*, 171(1), 29-42. <https://doi.org/10.3917/riss.171.0029>
- Hauke, J., & Kossowski, T. (2011). Comparison of values of Pearson's and Spearman's correlation coefficients on the same sets of data. *Quaestiones geographicae*, 30(2), 87-93.
- Hautala, J., & Jauhiainen, J. S. (2014). Spatio-temporal processes of knowledge creation. *Research Policy*, 43(4), 655-668.
- Hawkins, D. I., Albaum, G., & Best, R. (1974). Stapel scale or semantic differential in marketing research?. *Journal of marketing research*, 11(3), 318-322.

- Helfat, C. E., et Peteraf, M. A. (2009). Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path.
- Helfat, C.E. , Finkelstein, S. , Mitchell, W. , Peteraf, M.A. , Singh, H. , Teece, D.J. and Winter, S.G. (2007) *Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations*. Malden, MA: Blackwell.
- Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. *Administrative science quarterly*, 9-30.
- Hermel, P., et Corbel, P. (2013). *Management des évolutions organisationnelles et stratégiques*. Editions L'Harmattan.
- HERRBACH O., « Les difficultés liées au changement organisationnel : une approche par le contrat psychologique », Cahier de Recherche de l'AFC, n° 4, juillet 1999.
- Herrbach, O. (1999, May). Qualité et réduction de qualité en audit financier: le comportement des collaborateurs de cabinets. In *20ÈME CONGRES DE L'AFC* (pp. CD-Rom).
- Hiatt, J., & Creasey, T. J. (2003). *Change management: The people side of change*. Prosci.
- Hlady-Rispal, M. (2015). Une stratégie de recherche en gestion - L'étude de cas. *Revue française de gestion*, 41(253), 251-266.
- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. *Online readings in psychology and culture*, 2(1), 8.
- Hogg, M. A., & van Knippenberg, D. (2003). Social identity and leadership processes in groups.
- Holmqvist, M. (2003). A dynamic model of intra-and interorganizational learning. *Organization studies*, 24(1), 95-123.
- Howard, D. (2004). Who invented the "Copenhagen Interpretation"? A study in mythology. *Philosophy of Science*, 71(5), 669-682.
- HPT : human performance technology
<https://doi.org/10.3917/rimhe.029.0074>
- Huyghé de Mahenge, Y. (1995). L'assistance dans la gestion de litiges internationaux : le rôle du cabinet d'avocats. *Revue internationale de droit comparé*, 47(2), 447-458.
- Hwang, Y., & Kim, D. J. (2007). Customer self-service systems: The effects of perceived Web quality with service contents on enjoyment, anxiety, and e-trust. *Decision support systems*, 43(3), 746-760.

- Ibert, O., & Müller, F. C. (2015). Network dynamics in constellations of cultural differences: Relational distance in innovation processes in legal services and biotechnology. *Research Policy*, 44(1), 181-194.
- Igalens a, J., & Tahri, N. (2012). Perception de la RSE par les salariés : construction et validation d'une échelle de mesure. *Revue de gestion des ressources humaines*, (1), 3-19.
- ISAAC, H. (2002). Technologies de l'information et management : la nouvelle frontière éthique de l'entreprise ? *L'éthique d'entreprise à la croisée des chemins*, 193.
- Ivanović 1, M. D. (2012). L'application des technologies de l'information et la protection de l'environnement. *Revue Internationale des Sciences Administratives*, 78(4), 743-760.
- Jackson, S. E., & Dutton, J. E. (1988). Discerning threats and opportunities. *Administrative science quarterly*, 370-387.
- Jansen, J. J. P. , Van Den Bosch, F. A., and Volberda, H. W. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators. *Management Science*, 52(11), 1661-1674.
- Jansen, J. J., Tempelaar, M. P., Van den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2009). Structural differentiation and ambidexterity: The mediating role of integration mechanisms. *Organization science*, 20(4), 797-811.
- Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., et Volberda, H. W. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators. *Management science*, 52(11), 1661-1674.
- Jarnias, S., Kin, V., Mazzilli, I., & Ewan, O. (2019, November). L'ambidextrie comme mode de gestion du paradoxe individuel-collectif: le cas d'une grande banque française. In *30ème congrès de l'AGRH*.
- Jemielniak, D. (2009). Time as symbolic currency in knowledge work. *Information and Organization*, 19(4), 277-293.
- Jensen, D., Dupuis, L., & Thevenet, C. (2010). *Cabinet d'avocats: création et stratégie, organisation et gestion*. Dalloz.
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. *British journal of applied science & technology*, 7(4), 396.
- Joshi, P., Suman, S. K., & Sharma, M. (2015). The Effect of Emotional Intelligence on Job Satisfaction of Faculty: A Structural Equation Modeling Approach. *IUP Journal of Organizational Behavior*, 14(3).

- Jouët, J. (2000). Retour critique sur la sociologie des usages. *Réseaux. Communication-Technologie-Société*, 18(100), 487-521.
- Kalika, M. (2002). Le défi du e-management.
- Kalika, M., Boukef Charki, N., & Isaac 1, H. (2007). La théorie du millefeuille et l'usage des TIC dans l'entreprise. *Revue française de gestion*, (3), 117-129.
- Kaminski, J. (2011). Diffusion of innovation theory. *Canadian Journal of Nursing Informatics*, 6(2), 1-6.
- Kang, S. P. (2012). *Validation of key stages of the international society for performance improvement human performance technology model* (Doctoral dissertation, Indiana University).
- Kang, S. P. (2015). Change management: Term confusion and new classifications. *Performance Improvement*, 54(3), 26-32.
- Kang, S. P. (2015). Change management: Term confusion and new classifications. *Performance Improvement*, 54(3), 26-32.
- Karahanna, E., Straub, D. W., & Chervany, N. L. (1999). Information technology adoption across time: A cross-sectional comparison of pre-adoption and post-adoption beliefs. *MIS quarterly*, 183-213.
- Karkar, N. ; Terziovski, M. ; 2013. Building innovation capability in the services, *Management des évolutions organisationnelles et stratégiques / Pascal Corbel and Philippe Hermel (eds.) (Management of organizational and strategic developments)*
- Kavanagh, M. H., & Ashkanasy, N. M. (2006). The impact of leadership and change management strategy on organizational culture and individual acceptance of change during a merger. *British journal of management*, 17(S1), S81-S103.
- Kefi, H., Moores, T., & Kalika, M. (2019). Rethinking the rationality models of the digital organization: Toward reflexive ordinary rationality. *Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels*, (61), 171-188.
- Keller, A. (2005, July). Automating the change management process with electronic contracts. In *Seventh IEEE International Conference on E-Commerce Technology Workshops* (pp. 99-107). IEEE.
- Kelly, G. (1955). *Personal construct psychology*. Nueva York: Norton.
- Kendall, M. G. (1938). A new measure of rank correlation. *Biometrika*, 30(1/2), 81-93.
- Kendall, M. G. (1948). Rank correlation methods.
- Kendall, M. G. (1955). Further contributions to the theory of paired comparisons. *Biometrics*, 11(1), 43-62.

- Kirk, P., & Broussine, M. (2000). The politics of facilitation. *Journal of Workplace Learning*.
- Kleinbaum, A. M., & Tushman, M. L. (2007). Building bridges: The social structure of interdependent innovation. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 1(1-2), 103-122.
- Kœnig G. (1993). « Production de la connaissance et constitution des pratiques organisationnelles », *Revue de gestion des ressources humaines*, p. 4-17.
- Kotter J. P., “Leading change : Why transformation efforts fail”, *Harvard Business Review*, vol.73, n° 2,1995, p. 59-67.
- Kotter, J. P. (2007). Leading change: Why transformation efforts fail.
- Kraner, J. (2018). Discussion of the Results. In *Innovation in High Reliability Ambidextrous Organizations* (pp. 151-176). Springer, Cham.
- Kraner, J. (2018). *Innovation in high reliability ambidextrous organizations: Analytical solutions toward increasing innovative activity*. springer.
- Kraner, J. (2018). Literature Review and Theoretical Propositions. In *Innovation in High Reliability Ambidextrous Organizations* (pp. 9-53). Springer, Cham.
- Kraner, J. *Innovation in High Reliability Ambidextrous Organizations*.
- Kristiansen, M., & Bloch-Poulsen, J. (2017). Participation and social engineering in early organizational action research: Lewin and the Harwood studies. *IJAR–International Journal of Action Research*, 13(2), 11-12.
- Kubr, M. (1996). Management Consulting: A Guide to the Profession-Third (Revised) Edition. *International Labour Office*.
- Kuhn, T. S. (1970). Reflections on my critics.
- Kurt, L. (1973). *Psychologie dynamique : les relations humaines*.
- Lacity, M., & Jansen, M. A. (1994). Understanding qualitative data: A framework of text analysis methods. *Journal of Management Information Systems*, 11, 137-166.
- Lambin, J.J. (1990). *La recherche marketing*. Paris : MacGraw-Hill.
- Latour, B. (1996). Social theory and the study of computerized work sites. In *Information technology and changes in organizational work* (pp. 295-307). Springer, Boston, MA.
- Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). Differentiation and integration in complex organizations. *Administrative science quarterly*, 1-47.
- Lazarsfeld, P. F. (1993). *On social research and its language*. University of Chicago Press.
- Lebraty, J. F. (2007, June). Vers un nouveau mode d’externalisation : le crowdsourcing.

- Lecocq, X. (2020). XIII. *Raymond Miles et Charles Snow – L'étude des relations entre stratégie et formes d'organisation*. Dans : Thomas Loilier éd., *Les grands auteurs en stratégie* (pp. 240-257). Caen: EMS Editions. <https://doi.org/10.3917/ems.loili.2020.01.0240>
- Lee, O. K., Sambamurthy, V., Lim, K. H., & Wei, K. K. (2015). How does IT ambidexterity impact organizational agility?. *Information Systems Research*, 26(2), 398-417.
- Lee, S., Shin, B., & Lee, H. G. (2009). Understanding post-adoption usage of mobile data services: The role of supplier-side variables. *Journal of the Association for Information Systems*, 10(12), 2.
- Lerbet, G. (1993). *Approche systémique et production de savoir*. Editions L'Harmattan.
- Lerbet, G. (1993). Sciences de l'autonomie et sciences de l'éducation. *Revue française de pédagogie*, 51-58.
- Lewin, K. (1943). Psychology and the process of group living. *The Journal of Social Psychology*, 17(1), 113-131.
- Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of social issues*, 2(4), 34-46.
- Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social science; social equilibria and social change. *Human relations*, 1(1), 5-41.
- Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: selected theoretical papers* (Edited by Dorwin Cartwright.).
- Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created "social climates." *Journal of Social Psychology*, 10, 271-299.
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of psychology*.
- Lippitt, R., & White, R. (1960). *Autocracy and democracy: An experimental inquiry*. New York: Harper & Row.
- Longo-Somoza, M. (2018). Knowledge, Innovation, and Profitability: An Empirical Analysis in Knowledge Intensive Firms. In *Managerial Strategies for Business Sustainability During Turbulent Times* (pp. 140-159). IGI Global.
- MacKinnon, D. P., Warsi, G., & Dwyer, J. H. (1995). A simulation study of mediated effect measures. *Multivariate behavioral research*, 30(1), 41-62.
- Maclean, M., Harvey, C., Sillince, J., & Golant, B. (2016). Intertextuality in organizational transition. In *Academy of Management Proceedings* (Vol. 2016, No. 1, p. 10805). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
- Mailhiot, G. B. (1968). *Dynamique et genèse des groupes: actualité des découvertes de Kurt Lewin*.

- Malhotra, N. K. (2006). Questionnaire design. *The handbook of marketing research: Uses, misuses, and future advances*, 83.
- Mallard, A. (2003). À propos de l'article de François-Xavier de Vaujany, «Les figures de la gestion du changement sociotechnique». *Sociologie du travail*, 45(4), 509-513.
- March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization science*, 2(1), 71-87.
- Markides, C. (1998). Strategic innovation in established companies. *MIT Sloan Management Review*, 39(3), 31.
- Marrow, A. J. (1969). *The practical theorist: The life and work of Kurt Lewin*. New York: Basic Books.
- Marrow, A. J. (1972). The effects of participation on performance. In A. J. Marrow (Ed.), *The failure of success* (pp. 90-102). New York: Amacom.
- Marrow, A. J., et French Jr, J. R. (1945). Changing a stereotype in industry. *Journal of Social Issues*.
- Martinet, A. (1990). La synchronie dynamique. *La linguistique*, 26(Fasc. 2), 13-23.
- Martinet, A. C., & Pesqueux, Y. (2013). Épistémologie des sciences de gestion (No. hal-00785387).
- Massé, D., et Paris, T. (2013). Former pour entretenir et développer la créativité de l'entreprise: les leçons du Cirque du Soleil. *Gestion*, 38(3), 6-15.
- McNamara, P., & Baden-Fuller, C. (1999). Lessons from the Celltech case: Balancing knowledge exploration and exploitation in organizational renewal. *British Journal of Management*, 10(4), 291-307.
- Ménière, Y., Dechezleprêtre, A., & Delcamp, H. (2012). Le marché des brevets français. *Une analyse quantitative des cessions à partir des inscriptions dans le Registre national et le Registre européen des brevets. Rapport d'étude réalisée pour l'INPI*.
- Mercier, P. A. De l'approche empirico-inductive à la théorie ancrée.
- Messick, S. (1989). Meaning and values in test validation: The science and ethics of assessment. *Educational researcher*, 18(2), 5-11.
- Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American psychologist*, 50(9), 741.
- Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman Jr, H. J. (1978). Organizational strategy, structure, and process. *Academy of management review*, 3(3), 546-562.

- Miles, R., et Snow, C. (1984). Designing strategic human resource systems. *Organizational Dynamics Summer*, 36–52
- Miller, K. I., & Monge, P. R. (1985). Social information and employee anxiety about organizational change. *Human Communication Research*, 11(3), 365-386.
- Mingers, J. (2001). Combining IS research methods: towards a pluralist methodology. *Information systems research*, 12(3), 240-259.
- Mintzberg, H. (2015). *Rebalancing society: Radical renewal beyond left, right, and center*. Berrett-Koehler Publishers
- Mintzberg, H. (2019). Managerial work: Analysis from observation. In *Managerial Work* (pp. 99-112). Routledge
- Mintzberg, H., & Laasch, O. (2020). Mintzberg on (ir) responsible management. *Research handbook of responsible management*, 73-83.
- Mom, T. J., Van Den Bosch, F. A., et Volberda, H. W. (2007). Investigating managers' exploration and exploitation activities: The influence of top-down, bottom-up, and horizontal knowledge inflows. *Journal of management studies*, 44(6), 910-931.
- Mom, T. J., Van Den Bosch, F. A., et Volberda, H. W. (2009). Understanding variation in managers' ambidexterity: Investigating direct and interaction effects of formal structural and personal coordination mechanisms. *Organization Science*, 20(4), 812-828.
- Moran, J. W., et Brightman, B. K. (2001). Leading organizational change. *Career development international*, 6(2), 111-119.
- Morfaux, L. M. (2011), *Nouveau vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines*, Paris, Armand Colin
- Mortensen, M., & Edmondson, A. C. (2023). Rethink your employee value proposition. *Harvard Business Review*, 101(1), 45-49.
- Mothe, C., & Brion, S. (2008). Innovation : exploiter ou explorer ? *Revue française de gestion*, (7), 101-108.
- Mothe, C., & Brion, S. (2012). L'influence de changements organisationnels sur le processus d'innovation. *File management du changement*, 151-169.
- Nassouh, M. (2009). Management de la qualité et organisation apprenante : l'apport de Deming. *ESSACHESS-Journal for Communication Studies*, 2(01), 11-23.
- Neibecker, B. (1997). Validation d'un modèle d'évaluation de la publicité pour système-expert. *Recherche et Applications en Marketing (French Edition)*, 12(4), 75-87.

- Netemeyer, R. G., Bearden, W. O., & Sharma, S. (2003). *Scaling procedures: Issues and applications*. sage publications.
- Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization science*, 5(1), 14-37.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2007). The knowledge-creating company. *Harvard business review*, 85(7/8), 162.
- Norton, D. (2008). An Introduction to Hume's Thought. In D. Norton & J. Taylor (Eds.), *The Cambridge Companion to Hume* (Cambridge Companions to Philosophy, pp. 1-39). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CCOL9780521859868.001
- Norton, D. F., & Taylor, J. (Eds.). (2008). *The Cambridge Companion to Hume*. Cambridge University Press.
- Noteboom, L. J. (1999). Profession in Convergence: Taking the Next Step. *Minn. L. Rev.*, 84, 1359.
- O'Reilly III, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. *Academy of management journal*, 34(3), 487-516.
- O'Reilly, C. A., et Tushman, M. L. (1997). Using culture for strategic advantage: promoting innovation through social control. *Managing strategic innovation and change: A collection of readings*, 200-216.
- O'REILLY, C.A., & TUSHMAN, M.L. (2004). The ambidextrous organization. *Harvard Business Review*, (82), p. 74-81.
- Oilman. B. (1971), *Alienation: Marx's Conception of Man in Capitalist Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Orlikowski, W. J. (1996). Improvising organizational transformation over time: A situated change perspective. *Information systems research*, 7(1), 63-92.
- Orlikowski, W. J. (2006). Material knowing: the scaffolding of human knowledgeability. *European Journal of Information Systems*, 15, 460-466.
- Paillé, P., & Mucchielli, A. (2008). L'analyse à l'aide des catégories conceptualisantes. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, 233-272.
- Park, Y. W., & Hong, P. (2022). A research framework for sustainable digital innovation: Case studies of Japanese firms. *Sustainability*, 14(15), 9218.

- Park, Y. W., & Shintaku, J. (2022). Sustainable Human–Machine Collaborations in Digital Transformation Technologies Adoption: A Comparative Case Study of Japan and Germany. *Sustainability*, *14*(17), 10583.
- Penrose, L. S. (1959). Self-reproducing machines. *Scientific American*, *200*(6), 105-117.
- Perret, V., & Roger-Demontrond, P. (1997). Analyse épistémologique des méthodologies d’audit des résistances au changement : nécessité d’une approche alternative. *Cahier de Recherche DMSP*, (258).
- Perret, V., & Séville, M. (2003). Méthodes de recherche en Management, chapitre 1.
- Perret, V., & Séville, M. (2007). Fondements épistémologiques de la recherche
- Perrien, J., & CHÉRON, E. (1983). ZINS; M. Recherche en Marketing: méthodes et décisions. Québec: Gaëtan Morin Éditeur.
- Pershing, J. A., Stolovitch, H. D., et Keeps, E. J. (2006). Handbook of human performance technology: Principles, practices, and potential (pp. 14-30). San Francisco, CA: Pfeiffer.
- Pershing, J. A., Warren, S. J., & Rowe, D. T. (2006). Observation methods for human performance technology. *Handbook of human performance technology*, 795-818.
- Pesqueux, Y. (2020). De l'épistémologie des organisations aux théorie des organisations.
- Pesqueux, Y. (2020). Dix jalons d'épistémologie des sciences de gestion.
- Peters T, W. R. (2004). In search of excellence: Lessons from America’s best-run companies.
- PETERS, Thomas J.; Waterman, Robert H.. (2004). *In Search of Excellence : Lessons from America's Best-Run Companies / Thomas J. Peters adn Robert H. Waterman* . Harper Collins Publisher : New York.
- Petit, S. C., et Durieux, F. (2007). Explorer et tester : les deux voies de la recherche. de R. Thiéart: Méthodes de recherche en management, 3, 58-83.
- Pettigrew, A. M. (1990). Longitudinal field research on change: Theory and practice. *Organization science*, *1*(3), 267-292.
- Pettigrew, A., & Massini, S. (2003). Innovative Forms of Organizing: Trends in Europe, Japan and the USA in the 1990's.
- Pettigrew, A., & McNulty, T. (1995). Power and Influence in and Around the Boardroom. *Human Relations*, *48*(8), 845-873. <https://doi.org/10.1177/001872679504800802>
- Piderit, S. K. (2000). Rethinking resistance and recognizing ambivalence: A multidimensional view of attitudes toward an organizational change. *Academy of management review*, *25*(4), 783-794.

- Pierre-Yves, G. (2013). *Le travail invisible. Enquête sur une disparition*. François Bourin Editeur.
- Poole, M. S. & DeSanctis, G. (2004). Structuration Theory in Information Systems Research: Methods and Controversies. In M. Whitman & A. Woszczynski (Eds.), *The Handbook of Information Systems Research* (pp. 206-249). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-59140-144-5.ch013>
- Poole, M. S., & DeSanctis, G. (1990). of Group Decision Support Systems: The Theory of Adaptive Structuration. *Organizations and communication technology*, 173.
- Popper, K. R. (1950). Indeterminism in quantum physics and in classical physics. Part II. The British Journal for the Philosophy of Science, 1(3), 173-195.
- Porter, M. E. (1979). The structure within industries and companies' performance. *The review of economics and statistics*, 214-227.
- Porter, M. E. (1990). What is national competitiveness? *Harvard Business Review*, 68(2), 84-85.
- Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1990). The core competence. *Harvard Business Review*.
- Prahalad, Coimbatore K., and Gary Hamel. "Strategy as a field of study: Why search for a new paradigm?" *Strategic management journal* 15.S2 (1994): 5-16.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants' part 2: Do they really think differently? *On the horizon*, 9(6), 1-6.
- Probst, G., Raisch, S., & Tushman, M. L. (2011). Ambidextrous leadership: Emerging challenges for business and HR leaders. *Organizational Dynamics*, 40(4), 326-334.
- Proulx, S. (2005). Penser les usages des TIC aujourd'hui : enjeux, modèles, tendances. *Enjeux et usages des TIC : aspects sociaux et culturels*, 1, 7-20.
- Raisch, S., & Birkinshaw, J. (2008). Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators. *Journal of management*, 34(3), 375-409.
- Ramiller, N. C., & Swanson, E. B. (2003). Organizing visions for information technology and the information systems executive response. *Journal of management information systems*, 13-50.
- Reinharz, S., & Davidman, L. (1992). *Feminist methods in social research*. Oxford University Press.
- Reissner, S. C. (2010). Change, meaning and identity at the workplace. *Journal of Organizational Change Management*.

- Rhattat, R. (2019). L'incubateur du Barreau de Paris : Un dispositif d'accompagnement entrepreneurial dédié à l'innovation juridique. *Entreprendre & innover*, (1), 55-64.
- Rialti, R., Marzi, G., Caputo, A., & Mayah, K. A. (2020). Achieving strategic flexibility in the era of big data: The importance of knowledge management and ambidexterity. *Management Decision*.
- Ridley-Duff, R. J., & Duncan, G. (2015). What is critical appreciation? Insights from studying the critical turn in an appreciative inquiry. *Human Relations*, 68(10), 1579-1599.
- Rioux, L. (2006). Construction d'une échelle d'attachement au lieu de travail : Une démarche exploratoire. *Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement*, 38(4), 325.
- Roberson, L., & Kulik, C. T. (2007). Stereotype threat at work. *Academy of Management Perspectives*, 21(2), 24-40.
- Rodrigues, S. B., & Collinson, D. L. (1995). 'Having fun'? Humour as resistance in Brazil. *Organization studies*, 16(5), 739-768.
- Rogan, M., & Mors, M. L. (2014). A network perspective on individual-level ambidexterity in organizations. *Organization Science*, 25(6), 1860-1877.
- Roller, M. R., & Lavrakas, P. J. (2015). Applied qualitative research design: A total quality framework approach. Guilford Publications.
- Romanelli, E., & Tushman, M. L. (1994). Organizational transformation as punctuated equilibrium: An empirical test. *Academy of Management journal*, 37(5), 1141-1166.
- Rose, D. B., & Munn, J. E. (1988). SNA network management directions. *IBM systems journal*, 27(1), 3-14.
- Rosing, K., Frese, M., & Bausch, A. (2011). Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership. *The leadership quarterly*, 22(5), 956-974.
- Rouet, G. (2019). Les stéréotypes générationnels : fondements, limites et dangers. *Hermès, La Revue*, 83, 125-133. <https://doi.org/10.3917/herm.083.0125>
- Royer, I., Zarlowski, P., & Thietart, R. A. (2014). Méthodes de recherche en management.
- Rungtusanatham, M. (1998). Let's not overlook content validity. *Decision Line*, 29(4), 10-13.
- Rungtusanatham, M., Forza, C., Filippini, R., & Anderson, J. C. (1998). A replication study of a theory of quality management underlying the Deming management method: insights from an Italian context. *Journal of Operations Management*, 17(1), 77-95.

Saunders, M. N., & Thornhill, A. (2011). Researching sensitive issues without sensitising: using a concurrent mixed methods design to research trust and distrust. *Journal of Multiple Research Approaches*, 5(3), 334-350.

Schenk, E., Guittard, C., et Pénin et al, J. (2016). How and when does open innovation affect creativity? In *the Global Management of Creativity* (pp. 25-43). Routledge.

Schermerhorn, J., Hunt, J., & Osborn, R. (2008). *Organization Behavior and Group Dynamics*.

Schumpeter, J. (1942). Creative destruction. *Capitalism, socialism and democracy*, 825, 82-85.

Schumpeter, J. A. (1935). The analysis of economic change. *The review of Economics and Statistics*, 17(4), 2-10.

Schumpeter, J. A. (1939). *Business cycles* (Vol. 1, pp. 161-174). New York: McGraw-hill.

Schumpeter, J. A. (1939). *Business cycles* (Vol. 1, pp. 161-174). New York: McGraw-Hill.

Schumpeter, J. A. (1951, January). Historical approach to the analysis of business cycles. In *Conference on Business Cycles* (pp. 149-162). NBER.

Schumpeter, J. O. S. E. P. H., et McCraw, T. K. (2007). Prophet of innovation.

Schumpeter, J.A. (1911), *Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung*, Leipzig: Duncker et Humblot.

Schumpeter, J.A. (1934), *Theory of Economic Development*, Cambridge, MA: Harvard University Press

Scott Poole, M., & DeSanctis, G. (1992). Microlevel structuration in computer-supported group decision making. *Human communication research*, 19(1), 5-49

Seville, M. G., & Perret, V. (2002). Les critères de validité en sciences des organisations : les apports du pragmatisme.

Sharma, S., Gamoura, S., Prasad, D., & Aneja, A. (2021). Emerging Legal Informatics towards Legal Innovation: Current status and future challenges and opportunities. *Legal Information Management*, 21(3-4), 218-235.

Shepard, L. A.: 1996, 'The centrality of test use and consequences for test validity', *Educational Measurement: Issues and Practice* 16, pp. 5–24.

Sheppard, B. (2015). Incomplete innovation and the premature disruption of legal services. *Mich. St. L. Rev.*, 1797.

Silverman, D. (1997). Introducing qualitative research. *Qualitative research. Theory, method and practice*, 1-7.

- Simsek, Z., Heavey, C., Veiga, J. F., & Souder, D. (2009). A typology for aligning organizational ambidexterity's conceptualizations, antecedents, and outcomes. *Journal of management studies*, 46(5), 864-894.
- Sireci, S. G. (1998). The construct of content validity. *Social indicators research*, 45, 83-117.
- Slater, M. J., Evans, A. L., et Barker, J. B. (2013). Using social identities to motivate athletes towards peak performance at the London 2012 Olympic Games: Reflecting for Rio 2016. *Reflective practice*, 14(5), 672-679.
- Smith, M. E. (2002). Success rates for different types of organizational change. *Performance Improvement*, 41(1), 26-33.
- Smith, M.K. (2001) 'Kurt lewin: group, experimental learning and action research'. The Encyclopedia of Informal Education, pp. 1-15. Available at <http://www.infed.org/thinkers/et-lewin.htm> (accessed 31 March 2004).
- Smith, W. K., & Tushman, M. L. (2005). Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams. *Organization science*, 16(5), 522-536.
- Snow, C. C., & Thomas, J. B. (1994). Field research methods in strategic management: contributions to theory building and testing. *Journal of management studies*, 31(4), 457-480.
- Soparnot, R. (2010). *Le management du changement*. Vuibert.
- Soparnot, R. (2013). Les effets des stratégies de changement organisationnel sur la résistance des individus. *Recherches en sciences de gestion*, 97(4), 23-43.
- Spender, J. C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. *Strategic management journal*, 17(S2), 45-62.
- Spender, J. C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. *Strategic management journal*, 17(S2), 45-62.
- Stanford, N. (2010). *Corporate culture: getting it right* (Vol. 79). John Wiley & Sons.
- Strauss, A. (1992). La trame de la négociation. *Sociologie qualitative et interactionnisme*, 10(4), 154-157.
- Swan, J., Scarbrough, H., & Robertson, M. (2002). The construction of Communities of Practice in the management of innovation. *Management learning*, 33(4), 477-496.
- Swanson, E. B., & Ramiller, N. C. (1997). The organizing vision in information systems innovation. *Organization science*, 8(5), 458-474.
- Sylvie Jarnias, Vichara Kin, Ingrid Mazzilli, Oiry Ewan. L'ambidextrie comme mode de gestion du paradoxe individuel-collectif : le cas d'une grande banque française. 30ème congrès de l'AGRH, Nov2019, Bordeaux, France. fahal-02387089f

- Taherdoost, H. (2016). Quasi validity and reliability of the research instrument; how to test the validation of a questionnaire/survey in research. How to test the validation of a questionnaire/survey in research (August 10, 2016).
- Taherdoost, H. (2016). Sampling methods in research methodology; how to choose a sampling technique for research. How to choose a sampling technique for research (April 10, 2016).
- Tahri, N. (2014). Responsabilité sociale des entreprises et comportements citoyens : Application au cas de la mutuelle. Éditions EMS.
- Taplin, D. H., Clark, H., Collins, E., et Colby, D. C. (2013). Theory of change. Technical papers: a series of papers to support development of theories of change based on practice in the field. ActKnowledge, New York, NY, USA.
- Tashakkori, A., Teddlie, C., & Teddlie, C. B. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches (Vol. 46). sage.
- Taylor, A., & Helfat, C. E. (2009). Organizational linkages for surviving technological change: Complementary assets, middle management, and ambidexterity. *Organization Science*, 20(4), 718-739.
- Tchernonog, V., Prouteau, L., Tabariés, M. & Flahault, É. (2014). L'état des associations après la crise. *RECMA*, 2(2), 112-123. <https://doi.org/10.7202/1024826ar>
- Thiétart, R. A. (2014). Méthodes de recherche en management-4ème édition. Dunod.
- Thomas, R., & Hardy, C. (2011). Reframing resistance to organizational change. *Scandinavian journal of management*, 27(3), 322-331.
- Touzani, M., & Salaani, T. (2000). Le processus de validation des échelles de mesure : fiabilité et validité. *Marketing*, 11(3), 73.
- Trader-Leigh, K. E. (2002). Case study: Identifying resistance in managing change. *Journal of organizational change management*, 15(2), 138-155.
- Trudel, L., Simard, C., et Vonarx, N. (2006). La recherche qualitative est-elle nécessairement exploratoire. *Recherches qualitatives*, 5, 38-55.
- Tushman, M. L., & O'Reilly III, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. *California management review*, 38(4), 8-29.
- Tushman, M. L., & Romanelli, E. (1985). Organizational evolution: A metamorphosis model of convergence and reorientation. *Research in organizational behavior*.
- Tushman, M. L., et O'Reilly III, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. *California management review*, 38(4), 8-29.

- TUSHMAN, M.L., & O'REILLY, C.A. (1997), *Winning through innovation: A practical guide to leading organizational change and renewal*. Boston: Harvard Business Press.
- Uotila, J. (2018). Exploratory and exploitative adaptation in turbulent and complex landscapes. *European Management Review*, 15(4), 505-519.
- Van den Belt, H., & Rip, A. (1987). The Nelson-Winter-Dosi model and synthetic dye chemistry.
- van Elteren, M. (1993, April). From emancipating to domesticating the workers: Lewinian social psychology and the study of the work process till 1947. In *Recent Trends in Theoretical Psychology: Selected Proceedings of the Fourth Biennial Conference of the International Society for Theoretical Psychology June 24–28, 1991* (pp. 335-358). New York, NY: Springer New York.
- Van Knippenberg, D., et Hogg, M. A. (2003). A social identity model of *leadership effectiveness* in organizations. *Research in organizational behavior*, 25, 243-295.
- Vaujany, F. X. D. (2001). *Gérer l'innovation sociale à l'usage des technologies de l'information: une contribution structurationaliste* (Doctoral dissertation, Lyon 3).
- Vendramin, P. (2007). *Temps, rythmes de travail et conciliation des temps sociaux*. Namur, FTU Namur, Belgique.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS quarterly*, 425-478.
- Vernette, É. (1991). L'efficacité des instruments d'études: évaluation des échelles de mesure. *Recherche et Applications en Marketing (French Edition)*, 6(2), 43-65.
- Vicente, J., Balland, P. A., et Crespo, J. (2018). Les fondements micro du changement structurel régional Que nous enseignent 25 ans de proximités ?
- Vince, R., & Broussine, M. (1996). Paradox, defense and attachment: Accessing and working with emotions and relations underlying organizational change. *Organization studies*, 17(1), 1-21.
- Von Glasersfeld, E. (1987). Learning as a constructive activity. *Problems of representation in the teaching and learning of mathematics*, 3-17.
- Wacheux, F. (1996). *Méthodes qualitatives de recherches en gestion* (No. hal-00157140).
- Waddell, D. and Sohal, A.S. (1998), "Resistance: a constructive tool for change management", *Management Decision*, Vol. 36 No. 8, pp. 543-548.
- <https://doi.org/10.1108/00251749810232628>

- Waddell, D., & Sohal, A. S. (1998). Resistance: a constructive tool for change management. *Management decision*, 36(8), 543-548.
- Walsh, I. (2015). Using quantitative data in mixed-design grounded theory studies: an enhanced path to formal grounded theory in information systems. *European Journal of Information Systems*, 24(5), 531-557.
- Walsham, G. (1995). Interpretive case studies in IS research: nature and method. *European Journal of information systems*, 4, 74-81.
- Waye, V., Verreynne, M. L., & Knowler, J. (2018). Innovation in the Australian legal profession. *International Journal of the Legal Profession*, 25(2), 213-242.
- Weber, R. (2004). Editor's comments: the rhetoric of positivism versus interpretivism: a personal view. *MIS quarterly*, iii-xii.
- Weick, K. E. (2001), *Making Sense of the Organization*, Blackwell, Oxford.
- Weick, K. E., & Quinn, R. E. (1999). Organizational change and development. *Annual review of psychology*, 50(1), 361-386.
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic management journal*, 5(2), 171-180.
- White, R. K., & Lippitt, R. (1960). Autocracy and democracy: An experimental inquiry. (*No Title*).
- Wilson, D. T. (1995). An integrated model of buyer-seller relationships. *Journal of the academy of marketing science*, 23(4), 335-345.
- Wolpert, C. (2010). The success of Caterpillar's global approach to change management. *Global Business and Organizational Excellence*, 29(6), 17-24.
- Wu, L., & Chen, J. L. (2005). An extension of trust and TAM model with TPB in the initial adoption of on-line tax: an empirical study. *International Journal of Human-Computer Studies*, 62(6), 784-808.
- Wunder, T. (Ed.). (2019). *Rethinking strategic management: Sustainable strategizing for positive impact*. Springer Nature.
- YIN R.-K. (2009), *Case Study Research. Design and Methods*, 4th Edition, Sage Publications.
- Yin R.K., *Case Study Research, Design and Methods*, Sage, 2014.
- Yin, R. K. (2003). Designing case studies. *Qualitative research methods*, 5(14), 359-386.
- Yin, R. K. (2012). *Case study methods*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications*. Sage.

- Yılmaz, D., et Kılıçoğlu, G. (2013). Resistance to change and ways of reducing resistance in educational organizations. *European journal of research on education*, 1(1), 14-21.
- Yukl, G. (2008). How leaders influence organizational effectiveness. *The leadership quarterly*, 19(6), 708-722.
- Yukl, G. (2012). Effective *leadership* behavior: What we know and what questions need more attention. *Academy of Management Perspectives*, 26(4), 66-85.
- Yun et al, , J. J., Park, K., Im, C., Shin, C., et Zhao, X. (2017). Dynamics of social enterprises—Shift from social innovation to open innovation. *Science, Technology and Society*, 22(3), 425-439.
- Zaltman, G., Duncan, R., & Holbek, J. (1973). *Innovations and organizations*. New York; Toronto: Wiley.
- Zar, J. H. (1972). Significance testing of the Spearman rank correlation coefficient. *Journal of the American Statistical Association*, 67(339), 578-580.
- Zarb, K. B., De La Robertie, C. S., & Zouaoui, S. K. (2017). Ambidextrous leadership as a multidimensional construct. In *Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship: Proceedings of the 17th Eurasia Business and Economics Society Conference* (pp. 811-824). Springer International Publishing.
- Zarb, K. B., De La Robertie, C., et Zouaoui, S. K. (2019). Leadership ambidextre : résultats d'une étude qualitative exploratoire. @ GRH, (1), 105-136.
- Zheng, J., Wu, G., Xie, H., et Xu, H. (2017). Ambidextrous *leadership* and sustainability-based project performance: the role of project culture. *Sustainability*, 9(12), 2336.

Liste des tableaux

Tableau 3 : Raisonnement successif, Vision théorique, Question de recherche et Problématique.

Tableau 5 : Différence entre le manager et le leader.

Tableau 6 : Comparaison des managements du macro-changement et du micro-changement.

Tableau 10 : TIC au sein du cabinet d'avocat.

Tableau 12 : Positions épistémologiques des paradigmes positiviste, interprétativiste et constructiviste.

Tableau 13 : Les paradigmes de recherche les plus fréquemment rencontrés sont explicités

Tableau 14 : Deux positionnements réputés contradictoires.

Tableau 15 : Résumé du paradigme de recherche de la thèse.

Tableau 27 : Méthode, nature de données et contenu entre les différentes méthodes d'analyse.

Tableau 29 : Détails et information des entretiens effectués

Tableau 30 : Thèmes élaborés

Tableau 31 : Thèmes et extraits du verbatim « L'offre de produits digitaux ».

Tableau 32 : Thèmes et extraits du verbatim « L'utilisation des modèles génériques et des pages formatées ».

Tableau 33 : Thèmes et extraits du verbatim « **L'absence d'uniformisation des usages digitaux** ».

Tableau 34 : Thèmes et extraits du verbatim « **L'obligation digitale et la génération d'un nouveau contentieux** ».

Tableau 40 : Méthodes de collecte de données et limites.

Tableau 41 : construction de variable 1 et 2 (l'ambidextrie)

Tableau 42 : construction de variable 3-4 (Pilotage des transformations numériques)

Tableau 43 : construction de variable 5-6 (Mesure)

Tableau 76 : Différence entre stratégie et tactique.

Liste des figures

Figure 1 : Cadre de recherche.

Figure 2 : Cadre de recherche et composition théorique

Figure 4 : plan de thèse

Figure 7 : Le modèle de Lewin.

Figure 8 : Les 5 paradigmes de la gestion du changement.

Figure 9 : Nouvelles formes pour s'organiser : les indicateurs multiples.

Figure 11 : Le processus d'appropriation d'une technologie par l'organisation.

Figure 16 : Modes de raisonnement.

Figure 17 : Design de recherche.

Figure 18 : Aspect d'hybridité.

Figure 19 : Composition de l'échantillon

Figure 20 : Composition du terrain.

Figure 21 : Méthodologie de l'étude exploratoire.

Figure 22 : Méthode d'analyse sur l'étude exploratoire.

Figure 23 : Nuage de mot relatif à la fréquence des mots.

Figure 24 : Fréquences des mots (1).

Figure 25 : Fréquences des mots (2).

Figure 26 : Synapsie basée sur les retours préliminaires.

Figure 28 : Modèle de solution thématique.

Figure 35 : Construction de relation

Figure 36 : Échelle de Stapel (Mesure pour tester l'hypothèse et Mesure pour questionnaire).

Figure 37 : Raisonnement en développant des hypothèses.

Figure 38 : Modèle de recherche.

Figure 39 : Composition des collectes des données.

Figures 44 : Construction relationnelle de l'hypothèse 1.

Figures 45 : Construction relationnelle de l'hypothèse 2

Figures 46 : Construction relationnelle de l'hypothèse 3

Tableau 47 : formule de calcul du coefficient de corrélation global Personne

Tableau 48 : La formule de calcul du coefficient de corrélation de rang de Spearman

Tableau 49 : Test de normalité

Figure 50 : test de normalité « mesure »

Figure 51 : test de normalité « pilotage de transformations numériques »

Figure 52 : test monotonie « pilotage de transformations numériques et l'ambidextrie »

Figure 53 : test monotonie « pilotage de transformations numériques et mesure »

Figure 54 : test monotonie « ambidextrie et mesure »

Figure 55 : compositions des moyens de collectes de données.

Figure 56 : Âge.

Figure 57 : Genre.

Figure 58 : Ancienneté.

Figure 59 : Diplôme.

Figure 60 : Transformation technologique des organisations (1).

Figure 61 : Niveau de la transformation technologique des organisations (2).

Figure 62 : Stratégies numériques et mise en place des dispositions claires et cohérentes ?

Figure 63 : Source du client.

Figure 64 : Moyen de stockage des données.

Figure 65 : Moyen de stockage des données (par homme et femme).

Figure 66 : Pourcentage de Chiffre d'affaires.

Figure 67 : Résultat graphique sur la possibilité.

Figure 68 : Résultat graphique sur le risque.

Figure 69 : Résultat graphique sur Micro-changement.

Figure 70 : Résultat graphique sur le macro-changement.

Figure 71 : Résultat graphique sur Innovation exploratoire.

Figure 72 : Résultat graphique sur Innovation exploitation.

Figure 73 : Résultats Corrélation de Spearman entre pilotage de transformation numérique et l'ambidextrie

Figure 74 : Résultats Corrélation de Spearman entre pilotage de transformation numérique et le mesure

Figure 75: Résultats Corrélation de Spearman entre le mesure et l'ambidextrie

Liste des annexes

Annexe 1 : Guide d'entretiens

Annexe 2 : Réponses au questionnaire exploratoire.

Annexe 3 Articles du journal LeMonde, sur la digitalisation de la justice.

Annexe 4 : Exemple d'une convention digitale d'honoraires anonymisé

Annexe 5 : Réponses aux entretiens exploratoires

Annexe 6 : Guide d'entretien (Étude qualitative) (Second terrain)

Annexe 7 : Questionnaire sur la digitalisation et les changements digitaux au sein des cabinets d'avocats

Annexes

Annexe 1 : Guide d'entretien

Transformations numériques dans les cabinets d'avocats

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

L'objet de cette recherche est d'évaluer les effets de ces outils du point de vue de leurs utilisateurs et d'identifier les spécificités stratégiques, managériales et organisationnelles des cabinets d'avocats dans leurs processus de transformations numériques. Ainsi que les conditions de pilotage du changement dans ce contexte.

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes. Vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Fiche signalétique

Vous êtes :

Un homme

Une femme

Votre âge :

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Niveau d'études :

Baccalauréat

BTS/IUT

Licence

Master ou plus

Ancienneté au sein du cabinet :

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

- 1) Quels outils numériques sont utilisés chaque jour au sein de votre cabinet ?
- 2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?
- 3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugements ?
- 4) Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus de digitalisation est-il perçu ?
- 5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?
- 6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.
- 7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus de digitalisation ?
Si oui, combien de budget a-t-il investi ?
Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?
- 8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

B. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

- 9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations.
- 10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?
- 11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?
- 12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

Annexe 2 : Réponses au questionnaire exploratoire.

Questionnaire 1

Transformations numériques dans les cabinets d'avocats :

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes. Vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail ?

/

0

Des situations classiques, rien d'exceptionnel

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisés chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Internet

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Archivage écrit + sauvegarde sur un disque dur

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugements ? Et à quelle base de données votre cabinet est-il abonné ?

/

0

Pas d'abonnement. Mais accès au Lamyline via l'ordre des avocats

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus de digitalisation est-il perçu ?

/

0

Très bien

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Neutre

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Non

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus de digitalisation ? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

Non

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Oui, pour l'instant

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat.

/

0

C'est un processus inéluctable, il faut s'y adapter sans pour autant tomber dans la dépendance aux nouvelles technologies

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

Pas très attachée

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

Inévitable

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

Oui, mais pas à outrance

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

0

Non

Questionnaire 2

Transformations numériques dans les cabinets d'avocats

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes. Vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

/

0

J'ai délaissé la machine à écrire !

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisés chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Ordinateur, copieur/imprimante/scanner, disque dur sauvegarde de données

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Archivage papier en transition vers le tout numérique (actuellement à 50 %)

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugements ? Et à quelle base de données votre cabinet est-il abonné ?

/

0

Sources personnelles, données publiques (Légifrance, juridictions...) + payantes (Dalloz)

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus de digitalisation est-il perçu ?

/

0

TB mais perte de temps ++

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Si peu

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus de digitalisation ? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

25 %

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Non, pas assez

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

/

0

Critique sur la sécurité et sur la garantie de confidentialité

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

Chacun à sa place, l'avocat n'est pas auxiliaire du numérique ; ce n'est pas son cœur de métier. Méfiance +++ , notamment sur l'exploitation des VSN... le processus du tout informatique ouvre trop de portes et expose à de sérieux risques de "fuites" dans mon métier. Au surplus, ce processus mis en marche au sein de la justice n'a en rien résorbé l'encombrement des juridictions ni les délais de traitement des affaires !

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

Inévitable et utile certes mais un avocat n'est pas une secrétaire, pas plus que l'épaisseur humaine d'un dossier n'est un amas de données informatisées. Sauvegarder son indépendance face à ce processus impose une formation sérieuse en informatique et des investissements importants pour l'entretien et la MAJ du matériel & logiciels

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

L'ADN d'un avocat et de ses missions n'a rien à voir avec un algorithme et l'avocat n'est pas modélisable. L'usage numérique doit rester un accessoire, qui plus est, non obligatoire

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

0

Je suis cette évolution ; ne pas être obsolète et rester curieux, oui ! PS : résolument hostile à tout service "*cloud*".

Questionnaire 3

Transformations numériques dans les cabinets d'avocats

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes. Vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

/

0

Situation normale

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisés chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Mails, RPVA,

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Écrite

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous les base de données de différent jugement ? Et à quelle base de données votre cabinet est-il abonné ?

/

0

Pas d'abonnement si ce n'est l'obligation du RPVA

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus dedigitalisationest-il perçu ?

/

0

Positivement

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Positive

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication , des bases de données numériques, etc.

/

0

Uniquement application de communication

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus dedigitalisation? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

Non pas encore

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Non

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus de la des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

/

0

Notre profession ne nécessite pas encore une transformation rapide ou importante

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

Très haut concernant les mails et les logiciels de recherche

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

Inévitable

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

0

Oui

Questionnaire 4

Transformations numériques dans les cabinets d'avocats

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes, vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

/

0

Nous avons des connaissances assez limitées en matière informatique. Du coup, nous utilisons des outils fonctionnels.

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisés chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Ordinateur, Internet, application Dalloz, logiciel de comptabilité

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Écrite

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugements ? Et à quelle base de données votre cabinet est-t-il abonné ?

/

0

Dalloz et toutes les bases de données auxquelles l'ordre des avocats de Toulouse est abonné.

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus de digitalisation est-il perçu ?

/

0

Nous l'appréhendons de manière assez éloignée, car nous ne sommes pas très calées en la matière. Nous travaillons en réseau avec un *cloud* mis en fonction par notre prestataire informatique.

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Perspective neutre

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Nous avons un *cloud* avec tous nos modèles

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus de digitalisation? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

Non

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Non

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

/

0

Je reste très attachée au papier

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

Je profite du *cloud* pour pouvoir avancer dans mes dossiers de n'importe où.... Mais j'ai bien du mail à faire sans papier

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

Cela me paraît inévitable

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

Plutôt, oui

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

0

De manière très limitée

Questionnaire 5

Transformations numériques dans les cabinets d'avocats

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes, vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

/

0

Usage TELERECOURS & RPVA quotidien

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisés chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Mails, *clouds*

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Numérique

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugements ? Et à quelle base de données votre cabinet est abonné ?

/

0

DOCTRINE en perso, LEXBASE et JURISPREDIS par l'Ordre

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus de digitalisation est-il perçu ?

/

0

Parfaitement

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Soutien très actif

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Oui, le plus possible

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus de digitalisation? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

100 EUR par an de *cloud* et de stockage mail

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus de la des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat ?

/

0

Très bon sentiment, plus rapide et moins de papier

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

Très attaché

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

C'est inévitable et UTILE

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

Tout à fait

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

0

Oui

Questionnaire 6

Transformations numériques dans les cabinets d'avocats

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes, vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

/

0

Usage d'outils numériques au quotidien, tous les dossiers sont numérisés

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisées chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Ordinateur portable, clés USB, disque dur externe, applications de communications

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Numérique

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous les base de données de différent jugement ? Et à quelle base de données votre cabinet est-il abonné ?

/

0

Clé RPVA, Internet, accès à toutes les bases de données universitaires et à celles du Barreau

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus dedigitalisationest-il perçu ?

/

0

Favorablement

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Positive

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Applications de communication et bases de données

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus dedigitalisation? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

Peu d'investissements

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus de la des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

/

0

Gain de place et de temps

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

Très attachée

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

Inévitable

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

0

Non

Questionnaire 7

Transformations numériques dans les cabinets d'avocats

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes, vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

/

0

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisés chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Ordinateur

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Aucune

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugements ? Et à quelle base de données votre cabinet est-il abonné ?

/

0

Livres et pas d'abonnement

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus de digitalisation est-il perçu ?

/

0

Cabinet rétrograde, je ne souhaite pas évoluer au numérique

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Non, négative

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Non

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus de digitalisation ? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

Non

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Non

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

/

0

C'est une bonne chose, mais les anciens avocats ne veulent pas utiliser outils qui nous permettent un gain de temps non négociable

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

Inévitable

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

0

Oui

Questionnaire 8

Transformations numériques dans les cabinets d'avocats

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes, vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

/

0

Je ne comprends pas la question.

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisés chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Word, dictée vocale,

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Les 2

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugements ? Et à quelle base de données votre cabinet est-il abonné ?

/

0

lexbase

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus de digitalisation est-il perçu ?

/

0

Je ne comprends pas la question.

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Je pense qu'il serait utile de définir certaines notions utilisées dans votre questionnaire. Neutre.

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus de digitalisation? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat ?

/

0

Positive

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

Inévitable et utile

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

Questionnaire 9

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes. Vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail ?

/

0

Tous nos dossiers sont numérisés, la communication en général est par courriel ou SMS et nos communications avec les tribunaux est par réseau sécurisé.

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisées chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Ordinateur, portable, documentation numérique et clef RPVA

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Numérique et physique

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différent jugement ? Et à quelle base de données votre cabinet est-il abonné ?

/

0

Nous avons un logiciel de gestion des dossier (SECIB) et nous sommes abonnés à différents base de données pour nos recherches et nos modèles de contrat. Nous avons accès à notre serveur à distance.

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus dedigitalisationest-il perçu ?

/

0

La transformation accélère, mais beaucoup s'accroche au support imprimé par confort.

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Chaque associé détermine la rapidité de la transformation et nous n'avons pas encore saisi l'économie à faire en termes d'espace loué (interne et externe)

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus dedigitalisation? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

Pas formellement

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Nous suivons le changement plutôt au lieu de saisir les opportunités

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

/

0

Il faut que le processus accélère

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

J'imprime très peu de document et actuellement travail à la maison quatre sur cinq jours. Tous mes dossiers sont numérisés.

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

Inévitable. Bientôt ce sera uniquement la copie numérique qui deviendra authentique.

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

Oui. Ce sera mieux sans papier.

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

0

Oui

Questionnaire 10

Transformations numériques dans les cabinets d'avocats

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes. Vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

/

0

Notre cabinet est totalement digitalisé

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisées chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Rainbow por la Communication, un outil LegalTech pour la gestion des dossiers

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Numérique uniquement. Les documents papiers sont recyclés en passant par un prestataire spécialisé

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugement ? Et à quelle base de données votre cabinet est-il abonné ?

/

0

Nous sommes abonnés aux principales bases suivantes : Navis, Lamyline, Elnet, LexisNexis, Juri'Predis, Dalloz, lexBase

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus dedigitalisationest-il perçu ?

/

0

Très bien mais le niveau de maturité technologique n'est pas toujours au RDV

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

De manière positive, car c'est un instrument commercial et de meilleur service

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus dedigitalisation? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

Le cabinet est déjà transformé

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Oui, car le changement est déjà fait

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

/

0

J'en suis très content

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

100%

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

Inévitable

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

0

J'en suis à l'origine

Questionnaire 11

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que

l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

***Obligatoire**

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes. Vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

/

0

Je travaille sur mon ordinateur toute la journée, je dicte avec Dragon pour les documents courts et avec un dictaphone pour les plus longs que je fais frapper en envoyant des MP3 par mail quand je ne plaide pas et je ne reçois pas de clients

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisés chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Usage PC plus outils tels que dragon dicte banques de données, site internet, téléphone et applis juridiques (bases de données comme lamy) transferts d'appels sur mon téléphone mobile

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Archivage papier et numérique

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugements ? Et à quelle base de données votre cabinet est abonné ?

/

0

lamy , dallox , lexbase

Ajouter des commentaires individuels

B. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus dedigitalisationest-il perçu ?

/

0

Positivement, à l'œuvre depuis mon installation en 1995 par l'adaptation aux nouveaux moyens numériques

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Positive, mais négative quant aux "start up" qui n'apportent pas de plus-value et qui ne sont que des intermédiaires supplémentaires ou qui utilisent des méthodes douteuses comme celle qui obtient des greffes nos décisions parfois avant nous

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus dedigitalisation? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

Oui, investissement permanent. Je ne le chiffre pas exactement et je travaille seule

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Oui et certainement en avance sur nombre de mes confrères

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

/

0

Plus de confort, mais c'est parfois fastidieux pour arriver à ce confort mis en place
dysfonctionnements...

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité
avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

Je ne reviens pas en arrière, mais il faudrait éduquer les gens donc pour moi, c'est mitigé.
L'usage est top, mais tout va trop vite et on perd en temps et en profondeur de vue

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou
inutile ?

/

0

Inévitable, mais qui sera inutile si on ne change pas les usages : déconnexion numérique à
apprendre aux gens, savoir prendre le temps de la réflexion qui n'est pas favorisée par le
numérique et qui est pourtant indispensable

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de
transformations numériques ?

/

0

Oui, mais il faut revenir à certains fondamentaux : tout ne peut être instantané, arrêter de croire
que l'intelligence numérique peut tout parce que pour l'instant, on en est plus au stade des
statistiques que de la réflexion du juriste

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

/

0

Non, pas activement. Je suis les changements qui m'intéressent et qui sont réellement des
facilitateurs de mon métier

Questionnaire 12

Dans le cadre de votre travail, l'organisation met à votre disposition des numériques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) : courriel électronique, outils de partage de l'information et des connaissances, « *legal-tech* », etc. La digitalisation fait que l'avocat peut procéder à la majeure partie de ses activités citées précédemment de façon digitale à travers les différents outils numériques.

*Obligatoire

Vous êtes donc prié(e)s de répondre à ces questions suivantes. Vos réponses sont anonymes et ne seront en aucun cas divulguées. Nous pouvons vous communiquer le résultat de la recherche anonymisé.

Vous êtes : *

/

0

Une femme

Un homme

Ajouter des commentaires individuels

Votre âge *

/

0

Moins de 25 ans

[25 - 35]

[36 - 50]

Plus de 50 ans

Ajouter des commentaires individuels

Niveau d'études *

/

0

Baccalauréat

Licence

Maitrise/Master

Doctorat

Ajouter des commentaires individuels

Ancienneté au sein du cabinet *

/

0

Nouvelle recrue

2 ans - 5 ans

5 ans -10 ans

Plus de 10 ans

Ajouter des commentaires individuels

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail :

/

0

Utilisation d'un ordinateur

Ajouter des commentaires individuels

1) Quels outils numériques sont utilisées chaque jour au sein de votre cabinet ?

/

0

Un ordinateur

Ajouter des commentaires individuels

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

/

0

Les 2

Ajouter des commentaires individuels

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugements ? Et à quelle base de données votre cabinet est-il abonné ?

/

0

Lexis Nexis, Dalloz, Legifrance

Ajouter des commentaires individuels

4. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus de digitalisation est-il perçu ?

/

0

Moins de papier, écologique

Ajouter des commentaires individuels

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

/

0

Positive

Ajouter des commentaires individuels

6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ? Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus de digitalisation ? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

/

0

Oui

Ajouter des commentaires individuels

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

/

0

Il s'adapte au fur et à mesure

Ajouter des commentaires individuels

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

/

0

Ajouter des commentaires individuels

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

/

0

Ajouter des commentaires individuels

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

/

0

Inévitable, nécessaire

Ajouter des commentaires individuels

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

/

0

Ajouter des commentaires individuels

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

Réponses par question

A. En général, eu égard à votre usage des outils numériques, parlez-nous un petit peu plus des situations que vous vivez sur votre lieu de travail ?

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Je travaille sur mon ordinateur toute la journée, je dicte avec Dragon pour les documents courts et avec un dictaphone pour les plus longs que je fais frapper en envoyant des MP3 par mail quand je ne plaide pas et je ne reçois pas de clients

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Tous nos dossiers sont numérisés, la communication en général est par courriel ou SMS et nos communications avec les tribunaux est par réseau sécurisé.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Nous avons des connaissances assez limitées en matière informatique. Du coup, nous utilisons des outils fonctionnels.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Usage d'outils numériques au quotidien, tous les dossiers sont numérisés

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Des situations classiques, rien d'exceptionnel

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Notre cabinet est totalement digitalisé

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

J'ai délaissé la machine à écrire !

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Usage TELERECOURS & RPVA quotidien

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Je ne comprends pas la question.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Utilisation d'un ordinateur

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Situation normale

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Trop de mails

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

1) Quels outils numériques sont utilisées chaque jour au sein de votre cabinet ?

Un ordinateur

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Ordinateur portable, clés USB, disque dur externe, applications de communications

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Mails. Jurisprudence prédictive. Documentation en ligne...

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Test

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Mails, *clouds*

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Ordinateur, portable, documentation numérique et clef RPVA

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Ordinateur, Internet, application Dalloz, logiciel de comptabilité

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Internet

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Ordinateur, copieur/imprimante/scanner, disque dur sauvegarde de données

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Ordinateur

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Usage PC plus outils tels que dragon dictate banques de données, site Internet, téléphone et applis juridiques (bases de données comme lamy) transferts d'appels sur mon téléphone mobile

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Word, dictée vocale,

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Mails, RPVA,

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Rainbow pour la Communication, un outil LegalTech pour la gestion des dossiers

2) Quelle méthode d'archivage utilisez-vous ? Méthode d'archivage écrite ou d'archivage numérique ?

Numérique

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Archivage papier et numérique

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Archivage papier en transition vers le tout numérique (actuellement à 50 %)

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Les 2

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Écrite

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Numérique

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Écrite

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Archivage écrit + sauvegarde sur un disque dur

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Les 2

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Numérique uniquement. Les documents papiers sont recyclés en passant par un prestataire spécialisé

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Aucune

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Numérique et physique

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

3) Comment accédez-vous aux bases de données de différents jugements ? Et à quelle base de données votre cabinet est-il abonné ?

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Nous avons un logiciel de gestion des dossier (SECIB) et nous sommes abonnés à différents base de données pour nos recherches et nos modèles de contrat. Nous avons accès à notre serveur à distance.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Nous sommes abonnés aux principales bases suivantes : Navis, Lamyline, Elnet, LexisNexis, Juri'Predis, Dalloz, lexBase

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Clé RPVA, Internet, accès à toutes les bases de données universitaires et à celles du barreau

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Dalloz et toutes les bases de données auxquelles l'ordre des avocats de toulouse est abonné.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Sources personnelles, données publiques (légifrance, juridictions...) + payantes (Dalloz)

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

En ligne. Dalloz. Éditions Législatives. Lamy. L'extension. Juripredice.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Pas d'abonnement. Mais accès au lamyline via l'ordre des avocats

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

DOCTRINE en perso, LEXBASE et JURISPREDIS par l'Ordre

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Pas d'abonnement si ce n'est l'obligation du RPVA

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Lexis Nexis, Dalloz, Legifrance

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Livres et pas d'abonnement

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

lamy , dallox , lexbase

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

lexbase

4. Au sein de votre cabinet d'avocat, comment le processus dedigitalisationest-il perçu ?

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Nous l'appréhendons de manière assez éloignée, car nous ne sommes pas très calées en la matière. Nous travaillons en réseau avec un *cloud* mis en fonction par notre prestataire informatique.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Positivement, à l'œuvre depuis mon installation en 1995 par l'adaptation aux nouveaux moyens numériques

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

La transformation accélère mais beaucoup s'accroche au support imprimé par confort.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Très bien mais le niveau de maturité technologique n'est pas toujours au RDV

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Cabinet rétrograde, je ne souhaite pas évoluer au numérique

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Je ne comprends pas la question.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Moins de papier, écologique

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

TB mais perte de temps ++

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Favorablement

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Parfaitement

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Positivement

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Très bien

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Bien

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

5) Votre cabinet d'avocats soutient-il activement la transformation numérique, la traite-t-il de manière négative, positive ou d'une perspective neutre ?

3 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Positive

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Neutre

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Non, négative

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Positive

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Je pense qu'il serait utile de définir certaines notions utilisées dans votre questionnaire. Neutre.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Perspective neutre

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

De manière positive car c'est un instrument commercial et de meilleur service

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Soutien très actif

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Positive mais négative quant aux "Start up" qui n'apportent pas de plus-value et qui ne sont que des intermédiaires supplémentaires ou qui utilisent des méthodes douteuses comme celle qui obtient des greffes nos décisions parfois avant nous

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Chaque associé détermine la rapidité de la transformation et nous n'avons pas encore saisi l'économie à faire en termes d'espace loué (interne et externe)

**6) Votre cabinet d'avocats dispose-t-il de nombreuses ressources numériques à utiliser ?
Par exemple : des applications de communication, des bases de données numériques, etc.**

3 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui

3 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Non

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Uniquement application de communication

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Applications de communication et bases de données

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Nous avons un *cloud* avec tous nos modèles

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Si peu

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui, le plus possible

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

7) Votre cabinet d'avocats investit-il dans le processus dedigitalisation? Si oui, combien de budget a-t-il investi ? Si oui, vos collègues sont-ils en faveur de cela ?

3 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Non

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

100 EUR par an de *cloud* et de stockage mail

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

25 %

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Je ne sais

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui investissement permanent. Je ne le chiffre pas exactement et je travaille seule

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Pas formellement

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Non pas encore

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Peu d'investissements

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Non

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Le cabinet est déjà transformé

8) Est-ce que vous pensez que votre cabinet d'avocats est entièrement préparé à ce changement ?

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Non

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui pour l'instant

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui car le changement est déjà fait

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Pas tout à fait

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Non, pas assez

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui et certainement en avance sur nombre de mes confrères

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Il s'adapte au fur et à mesure

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Nous suivons le changement plutôt au lieu de saisir les opportunités

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Non

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

C. Décrivez-nous votre sentiment personnel sur le processus des transformations numériques au sein de votre cabinet d'avocat :

3 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

C'est une bonne chose mais les anciens avocats ne veulent pas utiliser outils qui nous permettent un gain de temps non négociable

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

C'est un processus inéluctable, il faut s'y adapter sans pour autant tomber dans la dépendance aux nouvelles technologies

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Plus de confort, mais c'est parfois fastidieux pour arriver à ce confort mise en place dysfonctionnements ...

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Notre profession ne nécessite pas encore une transformation rapide ou importante

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Critique sur la sécurité et sur la garantie de confidentialité

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Très bon sentiment, plus rapide et moins de papier

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Il faut que le processus accélère

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Je reste très attachée au papier

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

La priorité reste la stratégie

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Gain de place et de temps

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

J'en suis très content

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Positive

9) Décrivez-nous votre degré d'attachement à l'usage du numérique en précisant l'intensité avec laquelle vous vivez ces situations

5 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Je profite du *cloud* pour pouvoir avancer dans mes dossiers de n'importe où.... Mais j'ai bien du mail à faire sans papier

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Pas très attachée

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

100 %

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Raisnable

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Très haut concernant les mails et les logiciels de recherche

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Très attachée

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Chacun à sa place, l'avocat n'est pas auxiliaire du numérique ; ce n'est pas son cœur de métier. Méfiance +++, notamment sur l'exploitation des VSN... le processus du tout informatique ouvre trop de portes et expose à de sérieux risques de "fuites" dans mon métier. Au surplus, ce processus mis en marche au sein de la justice n'a en rien résorbé l'encombrement des juridictions ni les délais de traitement des affaires !

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

J'imprime très peu de document et actuellement travail à la maison quatre sur cinq jours. Tous mes dossiers sont numérisés.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Très attaché

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Je ne reviens pas en arrière, mais il faudrait éduquer les gens donc pour moi c'est mitigé l'usage est top mais tout va trop vite et on perd en temps et en profondeur de vue

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

10) Que pensez-vous des transformations numériques ? Est-ce un processus inévitable ou inutile ?

Inévitable

6 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Cela me paraît inévitable

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Inévitable, nécessaire

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Inévitable et utile certes, mais un avocat n'est pas une secrétaire, pas plus que l'épaisseur humaine d'un dossier n'est un amas de données informatisées. Sauvegarder son indépendance face à ce processus impose une formation sérieuse en informatique et des investissements importants pour l'entretien et la MAJ du matériel & logiciels

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Inévitable. Bientôt ce sera uniquement la copie numérique qui deviendra authentique.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Inévitable mais qui sera inutile si on ne change pas les usages : déconnexion numérique à apprendre aux gens, savoir prendre le temps de la réflexion qui n'est pas favorisée par le numérique et qui est pourtant indispensable

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Inévitable et utile

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

C'est inévitable et UTILE

11) Est-ce que vous êtes pour ce changement du processus de la digitalisation de transformations numériques ?

Oui

5 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

4 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

L'ADN d'un avocat et de ses missions n'a rien à voir avec un algorithme et l'avocat n'est pas modélisable. L'usage numérique doit rester un accessoire, qui plus est, non obligatoire

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui. Ce sera mieux sans papier.

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui, mais il faut revenir à certains fondamentaux : tout ne peut être instantané, arrêter de croire que l'intelligence numérique peut tout parce que pour l'instant on en est plus au stade des statistiques que de la réflexion du juriste

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Tout à fait

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui mais pas à outrance

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Plutôt oui

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

12) Est-ce que vous participez activement dans ces changements ?

4 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui

4 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Non

2 réponses sans note

Ajouter des commentaires

/

0

J'en suis à l'origine

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Non, pas activement, je suis les changements qui m'intéressent et qui sont réellement des facilitateurs de mon métier

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Je suis cette évolution ; ne pas être obsolète et rester curieux, oui ! PS : résolument hostile à tout service "*cloud*".

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

Oui

1 réponse sans note

Ajouter des commentaires

/

0

De manière très limitée

Annexe 3 Articles du journal LeMonde, sur la digitalisation de la justice.

La justice multiplie les chantiers numériques

Pour Nicole Belloubet, la clé du succès de la réforme de la justice, actuellement débattue au Parlement, réside dans la digitalisation des procédures.

Par Jean-Baptiste Jacquin

Publié le 16 octobre 2018 à 11h30 - Mis à jour le 16 octobre 2018 à 11h30

Alors que le projet de loi de programmation et de réforme de la justice est en débat au Sénat, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a réaffirmé, lundi 15 octobre, devant la presse *« l'enjeu absolument majeur de ladigitalisation »*. *« Si cette transformation n'a pas lieu, alors la réforme de la justice sera un échec »*, a-t-elle dit lors d'une présentation des chantiers en cours.

Déjà, depuis le 26 septembre, tous les citoyens peuvent obtenir en ligne leur extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3). Si 95 % des usagers faisaient cette demande par Internet, ce document

leur était jusqu'ici adressé par voie postale. En 2017, 3, 2 millions d'extraits de casier judiciaire ont ainsi été envoyés à des particuliers. Le bulletin n° 3, exigé pour accéder à certains emplois, concours, ou des procédures comme l'adoption, recense les condamnations à des peines supérieures à deux ans de prison sans sursis, certaines déchéances ou incapacités en cours d'exécution, ainsi que les mesures de suivi socio-judiciaire et les peines d'interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs.

530 millions d'euros

Mais ce sont surtout les chantiers de Portalis et celui de la procédure pénale qui occupent le ministère et sa nouvelle secrétaire générale, Véronique Malbec, l'ex-procureure générale de la cour d'appel de Versailles qui a remplacé en septembre le conseiller d'État Stéphane Verclytte. Prévu par la loi sur la justice du XXI^e siècle de novembre 2016, le portail du service d'accueil unique du justiciable se concrétise. Le greffier chargé de l'accueil dans un tribunal pourra renseigner les justiciables sur l'état d'avancement de leur procédure pénale ou civile, même si elle est engagée dans une autre juridiction. Testé depuis le printemps à Marseille et à Caen, ce portail sera déployé d'ici l'été 2019 dans 461 sites de justice.

En parallèle, le portail Justice.fr, pour le moment uniquement informatif sur les différents types de procédures, devrait permettre aux particuliers, à partir de la seconde moitié de 2019, de suivre l'avancement de leur procédure, devant un conseil des prud'hommes comme une cour d'appel, et de télécharger les documents auparavant adressés par courrier recommandé. C'est à partir de cette plate-forme que sera possible, selon ce que le Parlement vote dans la loi en débat, la saisine en ligne de la justice pour certaines procédures civiles ou pénales pour lesquelles la représentation par un avocat n'est pas obligatoire.

Avec la dématérialisation, le traitement des demandes d'aide juridictionnelle sera quasi instantané.

Une autre innovation logicielle devrait être lancée en 2019 pour dématérialiser les demandes d'aide juridictionnelle (prise en charge des frais d'avocat pour les plus démunis). De quoi réduire le volume de paperasse alors que près d'un million de personnes sont admises à l'aide juridictionnelle et que le délai moyen de réponse est d'environ trente jours. Le traitement serait quasi instantané.

Alors que 530 millions d'euros seront consacrés sur le quinquennat à la digitalisation de la justice, le projet le plus complexe concerne sans doute la procédure pénale numérique, de la plainte au commissariat jusqu'à l'exécution de la peine, en passant par l'instruction.

Aujourd'hui, les pièces de procédure sont numérisées (scannées ou ressaisies), demain c'est la procédure qui devrait être numérisée. Une expérimentation sera lancée en gendarmerie et en commissariat à Amiens et à Blois en 2019 pour permettre la signature électronique des procès-verbaux par les personnes entendues. Lors de procès en correctionnel, les magistrats du siège et du parquet pourront par exemple consulter l'intégralité du dossier, alors que, pour le moment, seul le président l'a à sa disposition sous forme papier. Les habitudes de travail des magistrats et des greffiers en seront probablement secouées.

Le numérique, talon d'Achille de la justice française

La députée LRM Laetitia Avia, rapporteuse d'un rapport sur le budget de la mission justice, a dressé un réquisitoire sévère mercredi sur ladigitalisationdu ministère.

Publié le 22 octobre 2020 à 11 h 11

À l'occasion de son rapport sur le budget de la mission justice présenté mercredi 21 octobre à la commission des lois de l'Assemblée nationale, Laetitia Avia, députée La République en marche de Paris, s'est livrée à un sévère réquisitoire sur ladigitalisationde la justice.

« Il y a urgence à se saisir pleinement du sujet et à faire de la transition numérique non pas une ambition de long terme mais un projet à réaliser à court terme, avec des obligations de résultat. Il en va de la continuité et de l'efficacité du service public de la justice », écrit la rapporteuse. Les efforts affichés dans la loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019 n'ont manifestement pas encore produit leurs effets.

« Projets pharaoniques »

En matière d'ordinateurs portables, M^{me} Avia note que le taux d'équipement des magistrats du parquet était de 80 % en 2019, celui du siège de 76 % et celui des greffes de 7 %. C'est ce qui

s'est joué pendant le confinement avec des magistrats qui pouvaient travailler chez eux, mais pas leurs greffiers. « *L'ensemble des logiciels de la chaîne civile est très ancien – ils sont construits autour du logiciel de traitement de texte WordPerfect qui, datant des années 1990, est obsolète et incompatible avec les autres logiciels –, ce qui rend complexe toute évolution* », ajoute M^{me} Avia.

La députée note ensuite que « *le ministère de la justice se caractérise par des difficultés à respecter les coûts et les délais lors de la réalisation de grands projets informatiques. Ainsi, le taux d'écart budgétaire agrégé de ces grands projets s'élève à près de 33 % en 2018 et à 21 % en 2019* ».

Au point que M^{me} Avia demande la remise en question du projet Portalis, censé structurer toute la chaîne civile. « *Il faut abandonner les projets pharaoniques, étalés sur dix ans ou plus, faisant l'objet d'une sous-évaluation dès l'origine et qui seront probablement obsolètes dès leur mise en œuvre* », conclut-elle. Eric Dupond-Moretti, garde des sceaux, lui a opposé sa confiance dans le calendrier de ce projet.

Jean-Baptiste Jacquin

Justice : la révolution tranquille de la procédure pénale numérique

À Blois, policiers, gendarmes, magistrats et greffiers touchent de manière concrète ce que sera la justice sans papier.

Par Jean-Baptiste Jacquin (envoyé spécial à Blois) 13 août 2021

SÉVERIN MILLET

Cela fait des années que magistrats et greffiers en sont revenus des grandes promesses de révolution informatique au ministère de la justice. Mais cette fois, des améliorations concrètes se propagent grâce à la procédure pénale numérique (PPN). « *Nos étagères ne débordent plus de dossiers papier* », s'extasie encore Thomas Quenard, greffier au bureau d'ordre, un service du parquet de Blois. « *Il arrivait qu'on perde la trace d'un dossier, si on avait oublié de noter quand un magistrat le transmettait à un autre bureau* », observe-t-il. Désormais, un mot-clé dans l'ordinateur suffit.

Le chemin est encore long avant une disparition totale du papier dans les procédures judiciaires, mais il est engagé. Au tribunal judiciaire de Blois, les greffiers ont troqué leur imprimante individuelle pour un deuxième écran d'ordinateur. « *Nous faisons des économies de papier... et de temps* », affirme M. Quenard.

À un kilomètre de là, à l'hôtel de police sur les bords de la Loire, Estelle Ducatillon, enquêtrice, a aussi ses deux écrans. Avec deux nouveaux accessoires essentiels à sa mission d'officier de police judiciaire, une tablette sur laquelle la victime, le témoin ou le mis en cause signera le procès-verbal (PV) d'audition, et un boîtier qui lui permet, avec sa carte professionnelle et un

code à six chiffres, de signer électroniquement le fichier. Une manipulation qui le rendra traçable et infalsifiable tout au long de la procédure.

Lancé fin 2018 par les ministères de la justice et de l'intérieur, le projet de procédure pénale numérique avait pour ambition de faire communiquer entre eux les systèmes d'information de la justice, de la police et de la gendarmerie. La digitalisation est engagée depuis longtemps, mais la chaîne était rompue à chaque étape. Lorsque M^{me} Ducatillon tapait un PV, elle devait ensuite l'imprimer pour le signer page par page, puis le scanner avant qu'il puisse être transmis par courriel au procureur. La procédure était dématérialisée, mais pas numérisée.

Outil limité aux poursuites correctionnelles

Au tribunal de Blois, désigné site pilote avec celui d'Amiens, la première procédure entièrement numérique est arrivée au parquet en octobre 2019. « *C'était Monsieur G. pour des infractions routières, une CRPC-défèrement [comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'issue d'une garde à vue]* », se souvient, comme si cela s'était passé la veille, Frédéric Chevallier, le procureur de la République. « *Il a eu cinq mois avec sursis, avec une obligation de soins et une interdiction de fréquenter les débits de boisson. Une heure et demie s'est écoulée entre son défèrement au parquet et la sortie du bureau du juge qui a homologué la CRPC. En temps normal, cela aurait pris des heures.* »

L'outil, limité aux poursuites correctionnelles, est déployé progressivement, actuellement dans 26 des 164 tribunaux judiciaires. Mais tous les avocats connectés aux juridictions peuvent d'ores et déjà transmettre ou recevoir les pièces de procédure pénale. « *Au sortir du premier confinement de 2020, ce besoin s'est fait sentir et nous avons ouvert une plate-forme de transmission dématérialisée des procédures. En un an, plus de 400 000 procédures pénales ont été déjà transmises aux avocats* », détaille Hafidde Boulakras, le directeur de projet PPN au ministère de la justice, qui ne s'attendait pas à un tel succès.

Au tribunal de Blois, désigné site pilote avec celui d'Amiens, la première procédure entièrement numérique est arrivée au parquet en octobre 2019

Tout n'est pas fluide pour autant. Les gendarmeries ne peuvent toujours pas envoyer les procédures nativement numériques aux tribunaux, pour un problème de décret attendu depuis dix-huit mois. « *Depuis le 3 novembre 2020, toutes les unités de gendarmerie du département*

travaillent en nativement numérique, mais après, on doit imprimer la procédure, ajouter une attestation de conformité signée du commandant d'unité, et transmettre la procédure papier au parquet », explique le colonel Samuel Joguet, commandant du groupement du Loir-et-Cher.

Résultat, moins de 20 % des quelque 15 000 procès-verbaux reçus dans l'année par les services du procureur de Blois sont numériques. « *Il suffira d'appuyer sur un bouton* », se rassure le colonel Joguet qui mesure déjà le bénéfice de la procédure pénale numérique. Alors qu'un enquêteur de la gendarmerie gère en moyenne 300 procédures par an dans le département, le nouveau logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale permet de limiter le papier. « *Après l'audition d'une personne, on peut lui envoyer directement le PV par email. Dans une enquête, la boîte de dialogue avec le commandant d'unité lui permet de nous faire part de ses demandes ou observations* », explique l'adjudant-chef Pascal Maroto. Cela remplace les allers et retours des dossiers avec des mémos.

Dossiers classés par thème

Côté police, il faut encore se dépatouiller avec un logiciel lent et obsolète en attendant l'arrivée de Scribe, dont le développement a pris plusieurs années de retard. Ainsi, ce lundi 5 juillet, M^{me} Ducatillon est bloquée en raison d'une panne de près de deux heures du système au niveau national... Mais les agrafeuses et les tampons ont quasiment disparu des bureaux.

Fini les bannettes pleines de dossiers en souffrance ! Ce qui angoisse le commissaire divisionnaire Yves Gallot, directeur départemental de la sécurité publique du Loir-et-Cher. « *La PPN diminue l'impact de la grosseur du portefeuille d'enquêtes en cours. Quand l'enquêteur arrive à son bureau le matin, il ne voit plus la pile de dossiers augmenter ou diminuer, et quand le chef passe dans le couloir, il ne voit pas le retard s'accumuler.* »

Pour l'heure, le procureur de Blois se réjouit d'un « *système qui recentre chacun sur son métier* ». Au tribunal, les services du siège et du parquet ont accès au même écran sur lequel s'affichent les procédures du jour. C'est le journal de réception de la nouvelle procédure pénale où apparaissent les dossiers avec l'orientation donnée par le parquet au service enquêteur : classement sans suite, rappel à la loi, CRPC, convocation au tribunal par officier de police judiciaire, etc.

« *Chaque service du parquet et du tribunal pioche la procédure qui le concerne et la télécharge ; plus besoin d'un service courrier qui fait le tri des dossiers arrivants* », explique M. Chevallier. Les dossiers numériques arrivent classés par thème (acte d'enquête, garde à vue, plainte, annexe...), ce qui permet au magistrat de trouver immédiatement ce dont il a besoin. Dans les dossiers papier, les pièces étaient classées par ordre chronologique, indépendamment de leur importance respective.

« Quand l'enquêteur arrive à son bureau le matin, il ne voit plus la pile de dossiers augmenter ou diminuer, et quand le chef passe dans le couloir, il ne voit pas le retard s'accumuler », Yves Gallot, directeur de la sécurité publique du Loir-et-Cher

« *La préparation de l'audience des comparutions immédiates était une course contre la montre avec du stress et des tensions car tout le monde avait besoin du dossier en même temps : le président, le magistrat du parquet et l'avocat. Les greffiers passaient leur temps à désagrafer, photocopier, réagrafer* », relate M. Chevallier. Désormais, chacun a le dossier et peut même préparer l'audience de chez lui. Au tribunal, les avocats se font prêter une tablette sur laquelle est accessible l'intégralité du dossier de leur client.

Signature électronique

Le dossier poursuit sa vie jusqu'au juge de l'application des peines. Il a désormais accès à l'intégralité du dossier et ne se contente plus des pièces que le greffe correctionnel estime nécessaires à son office. Ce qui facilite le débat contradictoire avec la personne condamnée et son avocat. À chaque étape, magistrats du parquet ou du siège et greffiers utilisent eux aussi la signature électronique pour authentifier les décisions, jugements et ordonnances.

Dans un domaine moins noble de la procédure, d'ailleurs appelée les « *petits x* », mais qui représente des volumes considérables, la procédure pénale numérique règle définitivement le sujet. Il s'agit des quelque 2,5 millions d'affaires non poursuivables enregistrées chaque année dans les commissariats et les gendarmeries. Du vol de vélo sans témoin ni caméra de vidéosurveillance à proximité, au rétroviseur arraché, de nombreuses plaintes, parfois déposées pour de simples raisons d'assurances, ne font l'objet d'aucune investigation.

Ces plaintes devaient néanmoins être transmises, non sans avoir été auparavant dupliquées et archivées, au parquet qui à son tour les compostait et les archivait. Bien malin celui qui s'y

retrouvait lorsqu'un citoyen appelait des mois plus tard pour avoir des nouvelles de sa plainte, ou s'il fallait retrouver des infractions similaires commises dans un périmètre donné. Ces « *petits x* », signalés comme tels par les agents dès le recueil de plainte, sont désormais automatiquement basculés dans les archives du parquet sans intervention de sa part. Cela sera le cas dans l'ensemble des tribunaux du pays dès la fin de l'année 2021.

Pour le justiciable, en dehors de la signature avec un stylet sur une tablette, peu de changement. Sauf l'espoir de voir certaines procédures s'accélérer. Pour un acte d'enquête à faire dans un autre département ou si une procédure change de juridiction, les commissions rogatoires et autres transferts de dossier étaient envoyés par la poste et n'étaient plus une priorité pour personne. Bientôt, l'enquêteur de Marseille mandaté par un juge de Rennes aura accès en temps réel au dossier constitué par la gendarmerie de Vitré (Ille-et-Vilaine).

Pour cette révolution tranquille, le ministère de la justice n'a pas cherché à concevoir ou faire concevoir un système d'information pharaonique, comme le projet Portalis lancé en 2015 sur la procédure civile. « *Nous proposons des briques aux juridictions après les avoir développées une à une selon la méthode agile en tenant compte des retours d'expérience* », relate Hafidde Boulakras. Une méthode qui fait ses preuves. Cela explique sans doute l'abandon d'un grand projet pourtant inscrit dans la loi de 2019 de programmation et de réforme de la justice. L'idée était de créer une juridiction unique nationale pour traiter de façon numérique les injonctions de payer.

Informatique du ministère de la justice : des retards considérables à tous les étages

Publié le 27 octobre 2021 par La Revue du Digital dans Evènement, Projet IT, Transformation avec Aucun commentaire

Le ministre de la Justice teste un casque de réalité virtuelle

Le ministère de la Justice doit rattraper un retard considérable en matière de numérique. C'est ce que rappelle la Cour des Comptes dans **un document publié le 21 octobre** et destiné à éclairer le débat public à quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2022.

Remettre le socle informatique à niveau

Il est temps de réussir une véritable digitalisation du ministère présente la Cour. Cela nécessite de remettre le socle informatique à niveau, car les équipements sont insuffisants, les logiciels

anciens, et il y a un faible niveau de protection des systèmes d'information. Il faudra une meilleure écoute des utilisateurs au sein du ministère et accompagner les professionnels dans les évolutions de leur métier, induites par les changements numériques.

Le ministère de la justice a accumulé un retard considérable en matière numérique

Le document publié le 21 octobre insiste sur l'état pitoyable de l'informatique de la justice. Le ministère de la justice a accumulé un retard considérable en matière numérique, par rapport aux autres ministères, et aussi par rapport à ses homologues européens du Royaume-Uni, de l'Estonie ou du Portugal.

Constat de la Cour : les équipements informatiques sont dépassés et pas assez nombreux, les logiciels anciens communiquent très peu entre eux au sein du ministère de la justice et avec ceux des avocats et des forces de sécurité intérieure. La gouvernance informatique est en souffrance et il y a un très faible niveau de protection des systèmes d'information. Il y a une incapacité de la justice à disposer d'informations fiables pour conduire le changement.

La crise sanitaire de la Covid-19 a bloqué les tribunaux

La Cour rappelle que cette insuffisance est apparue en pleine lumière durant l'épidémie de Covid 19. L'insuffisance en ordinateurs portables, en systèmes de visioconférence et des moyens de connexion ont entravé le passage au télétravail et nui à la continuité de l'activité. La fermeture des juridictions lors du premier confinement a ainsi entraîné le quasi-arrêt du fonctionnement des tribunaux et fait reposer leur activité, réduite au contentieux d'urgence, sur 10 à 20 % des personnels.

Un plan dedigitalisationa été adopté pour la période 2018-2022 comprenant un budget de 530 millions d'euros et 260 emplois créés sur cinq ans

Lors des travaux préparatoires à la loi de programmation 2018-2022, il y a eu une prise de conscience, pense la Cour. Un plan dedigitalisation(PTN) a été adopté pour la période 2018-2022 comprenant un budget de 530 millions d'euros et 260 emplois créés sur cinq ans. Le PTN initial comprenait près de 160 projets. Cela concerne la consolidation d'un socle informatique largement insuffisant en ce qui concerne les réseaux, les serveurs et les communications mobiles sécurisés ; les évolutions applicatives intégrant du développement plus agile et l'usage des plateformes de l'État, avec une gouvernance rénovée, associant les communautés

d'utilisateurs ; et enfin, l'accompagnement au changement et le soutien aux utilisateurs, en interne au ministère et avec ses interlocuteurs.

Les projets informatiques du ministère de la justice sont par ailleurs impactés par les nombreuses modifications législatives. Des évolutions ont été considérées comme prioritaires dans la mise en œuvre du PTN alors qu'à l'origine on considérait comme indispensable de consolider d'abord l'infrastructure numérique du ministère et de consacrer les moyens nécessaires à l'ajustement et au déploiement des applicatifs.

Des projets clés d'informatisation retardés

Les calendriers initiaux ont été modifiés, ce qui explique les retards constatés dans la poursuite de Cassiopée (système d'information support de la chaîne pénale dans la justice judiciaire) et les difficultés affectant le projet Portalis (système d'information pour la chaîne civile qui remplace les 8 principaux applicatifs existants et qui réforme le travail des magistrats et du greffe). Portalis est un projet phare du PTN, dont le coût prévisionnel, estimé à 28,5 millions d'euros en 2013 a été porté à 45 millions d'euros en 2015 pour s'élever à 77,5 millions d'euros en 2020. Les estimations de 2020 prévoient un coût global de plus de 100 millions d'euros.

Certains nouveaux besoins, notamment de sécurité, auraient pu être mieux anticipés

Dans le même temps, la sécurité des systèmes d'information est apparue comme une préoccupation prioritaire car il a fallu ouvrir en urgence l'accès à distance au réseau privé virtuel VPN lors de la crise sanitaire, et qu'une cyber attaque a été subie au second semestre 2020 par le ministère de la justice. La Cour des comptes considère qu'il est légitime qu'un plan pluriannuel voit sa mise en œuvre adaptée. Elle estime cependant que certains nouveaux besoins, notamment de sécurité, auraient pu être mieux anticipés. Elle souhaite que les nouvelles modifications soient désormais autant que possible limitées.

La Cour attire l'attention sur l'évolution des métiers de la justice, des méthodes de travail et des organisations. La dématérialisation complète de la procédure judiciaire devra faire l'objet d'une concertation approfondie avec les magistrats et d'un accompagnement dans la définition des nouvelles organisations du travail. Une partie importante du travail des greffiers est amenée à disparaître, pointe la Cour. Leur contribution au traitement de dossiers plus complexes et leur

place dans le développement d'un travail d'équipes autour du magistrat doivent être anticipés dès à présent.

Impliquer les utilisateurs directement est indispensable

La Cour s'inquiète que les différentes instances de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du PTN ne comprennent pas de représentation directe des utilisateurs finaux. Leurs avis, priorités et préoccupations sont portés par les administrations centrales. Une association plus directe des utilisateurs contribuerait à préparer ces évolutions.

Malgré l'augmentation du budget de la justice, de 22 % entre 2011 et 2021, les délais de traitement des affaires se détériorent

Finalement, malgré l'augmentation du budget de la justice, de 22 % entre 2011 et 2021, les délais de traitement des affaires civiles se détériorent, le stock des dossiers en attente augmente et les évolutions portées par la loi de programmation de la justice pour les années 2018-2022 peinent à se mettre en œuvre. La justice est lente. Il faut entre 14 et 18 mois pour qu'une affaire civile (prudhommes, tribunaux judiciaires, cour d'appel, cour de cassation) soit traitée. A la fin de 2019, il y avait 1,8 million d'affaires civiles en cours.

Des réformes s'imposent à court terme pour répondre à ces faiblesses structurelles. La carte des cours d'appel doit être modifiée et leur nombre réduit. La justice doit se doter d'outils d'évaluation de la charge de travail et des outils qui permettraient une allocation des ressources humaines adaptée aux besoins. Si le ministère de la justice ne se dote pas des outils permettant d'organiser correctement l'activité judiciaire, les réformes resteront vaines avertit la Cour des comptes.

Annexe 4 : Exemple d'une convention digitale d'honoraires anonymisé

Cette convention est envoyée de façon digitale au client.

CONVENTION D'HONORAIRES SUR LA BASE D'UN HONORAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Monsieur

ci-dessous dénommé LE CLIENT

ET

Maître

ci-dessous dénommé L'AVOCAT

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

1 – PRESTATION DE L'AVOCAT

1.1 - PRÉAMBULE :

1.1.1 – Aide Juridictionnelle

L'AVOCAT a informé LE CLIENT du mécanisme de l'aide juridictionnelle qui permet la prise en charge des honoraires de l'avocat par l'État, totalement ou partiellement et suivant un barème préétabli, lorsqu'il accepte d'intervenir au bénéfice d'un client dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l'administration.

LE CLIENT déclare que ses ressources et/ou son patrimoine ne le rend pas éligible au mécanisme de l'aide juridictionnelle.

1.1.2 – Assurance protection juridique

LE CLIENT déclare avoir été informé de la possibilité que son contrat d'assurance personnelle comporte une assurance de protection juridique permettant la prise en charge partielle des honoraires de L'AVOCAT suivant le barème établi par la compagnie d'assurances.

LE CLIENT déclare faire son affaire de la mise en œuvre éventuelle de son assurance de protection juridique et du remboursement par sa compagnie d'assurances de la partie des honoraires de L'AVOCAT correspondant au barème de la compagnie.

LE CLIENT reconnaît qu'en aucune manière le barème établi par la compagnie d'assurances ne pourra se substituer au montant des honoraires fixé par la présente convention et du fait que la mise en œuvre de cette garantie dans le cadre de ses relations avec sa compagnie d'assurances ne peut en aucune manière limiter sa liberté de choisir son avocat.

1.2 – MISSION DE L'AVOCAT :

L'AVOCAT est chargé d'établir une lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'un mail à la Préfecture de DIJON en vue d'accélérer la délivrance d'une carte de résident.

L'AVOCAT s'engage à effectuer la mission qui lui est confiée.

En cas d'urgence ou de nécessité, L'AVOCAT pourra se faire substituer à l'audience par un confrère de son choix.

2 – HONORAIRES DE L'AVOCAT

2.1 – HONORAIRE DE BASE

L'honoraire de base est fixé entre la somme de 300 € HT et 600 HT (entre 2 heures et 4 heures de travail : tarification horaire 150 € HT).

Cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation.

Cet honoraire de base est fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client à la signature des présentes.

Il couvre les diligences énumérées ci-après, qui correspondent aux étapes strictement nécessaires à l'aboutissement de la mission dont est saisi L'AVOCAT.

Il inclut la rémunération des rendez-vous, consultations et recherches qui ont été réalisées préalablement à la signature des présentes en vue de l'orientation de la procédure.

Diligences comprises dans la facturation :

- rédaction de la lettre à la Préfecture.
- étude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse
- deux rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure

2.2 – HONORAIRES COMPLÉMENTAIRES

SANS OBJET

2.3 – HONORAIRE DE RÉSULTAT (Éventuellement)

SANS OBJET

3 – DESSAISISSEMENT

Dans l'hypothèse où LE CLIENT souhaiterait dessaisir L'AVOCAT, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de L'AVOCAT, soit 150 € hors taxes, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2.1 et 2.2.

4 – VOIES DE RECOURS

SANS OBJET

5 – FRAIS ET DÉBOURS – DEPLACEMENTS

SANS OBJET

6 – TVA

La totalité des honoraires visés dans la présente convention, ainsi que les frais et honoraires de déplacement sont majorés de la TVA au taux en vigueur.

(Variante à prévoir pour l'avocat en franchise de TVA ou bien si la TVA n'est pas exigible à raison des règles de territorialité de la TVA en matière de prestation de services)

7 – FACTURATION

Les diligences seront facturées au fur et à mesure de leur exécution.

8 – CONTESTATIONS

En cas de contestation relative à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Dijon pourra être saisi à la requête de la partie la plus diligente.

9 – MÉDIATION

NB : Le présent article est applicable au CLIENT ayant la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du Code de la consommation

LE CLIENT est également informé de la possibilité qui lui est offerte d'avoir recours au médiateur de la consommation mis en place par le Conseil national des barreaux.

Médiateur de la consommation de la profession d'avocat :

Madame Carole Pascarel, médiateur de la consommation de la profession d'avocat Adresse :
180 boulevard Haussmann, 75008 Paris Mail: mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr

Site internet : <https://mediateur-consommation-avocat.fr>.

LE CLIENT est informé que la saisine du médiateur ne peut intervenir qu'après avoir tenté au préalable de résoudre le litige directement auprès de L'AVOCAT par une réclamation écrite.

10 –LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Le CLIENT est informé de ce que L'AVOCAT met en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de lui permettre d'assurer la gestion, la facturation, le suivi des dossiers

de ses clients et la prospection. Ces données sont nécessaires pour la bonne gestion des clients et sont destinées aux services habilités de notre cabinet. Conformément à la loi Informatique et libertés, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, d'opposition pour motif légitime et à la prospection à l'adresse suivante : courrier@orange.fr ou par courrier postal à 25 Boulevard de Brosses 21000 DIJON accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé.

Fait à Dijon

Le 20 mai 2022

En deux exemplaires

Signature de l'avocat

Signature du client

(avec la mention "lu et approuvé")

Annexe 5 : Réponses aux entretiens exploratoires

Les verbatims ont parfois été retranscrits instantanément, ils ont parfois été retranscrits ultérieurement par logiciel de retranscription.

Verbatim avocat 1

[00:00:01] Bonjour Maître, merci d'avoir accepté de répondre à notre entretien et d'avoir accepté de nous consacrer un peu de temps dans ces temps difficiles. Nous allons commencer par la première question, est-ce que vous utilisez différents moyens de communication pour votre travail ?

[00:00:23] Oui, merci à vous aussi. C'est un plaisir pour moi de répondre à votre entretien. J'utilise différents moyens, des moyens classiques de communication comme le téléphone, téléphone fixe, portable et Internet. On va dire que c'est devenu classique. J'utilise aussi d'autres moyens. Je ne sais pas si vous connaissez le RPVA, On se parle aussi sur WhatsApp, sur d'autres applications, d'autres applications comme Skype, etc. On utilise aussi LinkedIn et un peu moins. Viadeo, Viadeo. On aime bien parce que parfois, il y a des informations sur Viadeo, mais il n'y en a pas sur LinkedIn. Donc, on a plutôt toute une gamme de moyens de communication qu'on utilise.

[00:01:21] Merci maître, pour votre réponse.

[00:01:24] Pensez-vous à différents éléments que vous estimez, comme des outils, concepts ou autre spécificité liée au travail numérique au sein de votre cabinet ? Oui, ce sont les éléments que je vous ai dits précédemment. D'accord, merci.

[00:01:43] Mais est-ce qu'il y a un élément spécifique ?

[00:01:46] Quel est l'élément qui vous touche le plus, auquel vous pensez le plus ?

[00:01:54] À ce moment-là, je pourrais vous répondre que ce sont les encyclopédies, c'est-à-dire, les bases de données électroniques. C'est formidable. Franchement, moi, je vous le dis, c'est formidable ces bases de données.

[00:02:08] Ça nous permet de trouver énormément de jurisprudences, recouper les informations, de chercher des éléments juridiques pertinents pour la gestion de nos dossiers.

[00:02:23] D'accord, merci.

[00:02:26] Pouvez-vous me citer certaines tâches de travail pour lesquelles vous pensez avoir recours à des compétences ou à des savoirs numériques ?

[00:02:34] Actuellement, on a recours à énormément de TIC dans énormément de tâches de travail.

[00:02:43] On a recours au numérique puisque, en fait de la digitalisation de nos documents, on essaie de numériser un maximum de documents stockés sur un *cloud* pour la rédaction de nos conclusions. On se sert majoritairement d'outils numériques pour la gestion de dossiers. En général, on essaie de numériser au maximum.

[00:03:16] Donc, nous allons passer à une seconde étape par rapport à votre acceptation et usage des TIC.

[00:03:24] Quel comportement vous adoptez face aux outils digitalisés au sein de votre cabinet d'avocat ?

Nous sommes toujours curieux, nous souhaitons connaître les nouveaux outils. Après il y en a qu'on n'adopte pas, mais on veut connaître les outils.

[00:03:42] Nous souhaitons les tester, voir si cela nous convient.

[00:03:48] Si on estime qu'il y a un gain dans l'outil en question, on l'adopte. Qu'est-ce que vous pensez de l'infrastructure et des outils qu'on vous fournit ? C'est-à-dire ceux que l'on vous fournit ? Le Ministère ? Et éventuellement, ceux que vous fournissent vos supérieurs hiérarchiques.

[00:04:12] Les outils qu'on nous fournit, nous, avocats, nous partons d'un principe juridique qui est que toute personne est de bonne foi. Donc, les outils qu'on nous fournit, c'est pour notre bien. C'est pour s'améliorer.

[00:04:27] Après, parfois, il y a des problèmes de compatibilité, des difficultés.

[00:04:35] On n'arrive pas à gérer tel ou tel nouvel outil, mais on essaye, on essaie de s'améliorer.

[00:04:48] Est ce que vous pensez que ces outils sont favorables à l'intégration de nouvelles fonctions digitales au sein de votre organisation ?

[00:04:59] Oui, oui, je pense. Je pense qu'on a des outils favorables à notre organisation.

[00:05:11] Le cabinet est favorable à l'intégration des outils digitaux. Au cabinet, on s'adapte. À l'outil digital qu'on nous donne.

Donc, par rapport à la gestion du numérique, à la digitalisation, que pensez-vous des processus de digitalisation ou d'utilisation d'outils numériques pour la sauvegarde et le transfert de l'information ?

[00:05:40] Je crois que vous m'avez parlé tout à l'heure du *cloud*. Oui, effectivement, on utilise le *cloud* parce que l'on a parfois des documents gigantesques dans mon cabinet et en travail qu'avec des ordinateurs Apple.

[00:05:59] Donc, on a des MacBook Pro. Il y en a qui ont des MacBook Air.

[00:06:05] On essaye, on aide. On est dans un environnement Apple friendly, en quelque sorte.

[00:06:11] Et donc, le *cloud*, ça nous aide en matière de stockage.

[00:06:17] Parce que, comme vous le savez, quand on a des documents à stocker, c'est un petit peu difficile de les stocker sur Macintosh. Les capacités de stockage chez Mac ne sont pas très élevées. Là où c'est un peu difficile, c'est parfois quand on communique des pièces sur CD, ça existe encore.

[00:06:44] Et là, les pièces sur CD, c'est difficile. Parce qu'alors là, dans la plupart de nos Macintosh, il n'y a pas de lecteur CD, il n'y a pas de lecteurs sur nos MacBook air.

[00:07:00] Donc, c'est difficile parce que ceux qui ont un MacBook Air, par exemple, n'ont pas de lecteur CD. Donc, il faut qu'ils aillent vers un collègue ou même parfois, qu'ils se servent d'un PC pour transférer les données du CD ou de rajouter un plugin avec un lecteur CD comme accessoire externe pour pouvoir avoir les différentes informations.

[00:07:31] Donc là, c'est difficile.

[00:07:33] On essaye d'établir un processus de transfert CD, USB, ce qui fait que ça facilite un petit peu les choses.

[00:07:47] Mais globalement, on va dire que les outils digitaux sont très bons.

[00:07:56] Que pensez-vous de l'intégration des outils digitaux au sein de votre cabinet ?

Je pense que c'est une très bonne idée. J'ai une opinion. Alors moi, je suis très favorable à la digitalisation et la digitalisation. J'ai une petite fibre écolo, donc moins de papiers, cela me va.

[00:08:14] Et donc, j'apprécie. La digitalisation

[00:08:20] Toutefois, il faut bien sûr qu'elle soit une digitalisation positive. Il faut qu'on fasse de la bonne digitalisation à ce moment-là, ça marche.

[00:08:35] Vous estimez alors que la digitalisation améliore ou réduit votre productivité ? Je pense qu'elle améliore énormément notre productivité. Énormément.

[00:08:45] Pensez-vous que le processus de digitalisation du fonctionnement du monde de la justice vous aide à développer votre savoir et vos compétences ?

Moi, je pense que oui.

[00:08:54] Par exemple, les logiciels ou les éléments d'autoformation qu'on a, on a des modules d'autoformation. Ils sont excellents.

[00:09:03] On a aussi quelques processus, quelques éléments en général.

[00:09:13] Oui, ce développement du savoir. Ce développement de nos compétences, améliore notre productivité. La seule chose, c'est que quand même, un déjeuner de temps en temps avec un collègue, il n'y a pas de mal à se voir se faire un bon plat, parler là, parce qu'avant, on avait ce qu'on appelait les actes du palais.

[00:09:37] C'est-- dire quand on s'échangeait les documents par acte du Palais, on le fait de moins en moins.

[00:09:43] Mais, il faut qu'on garde cet esprit de communauté, de communauté professionnelle et donc de temps en temps, on se voit, On se parle, etc.

Très bien. Merci énormément pour votre entretien, pour vos réponses, merci énormément pour vos réponses. Je vous souhaite une excellente journée.

[00:10:06] Merci à vous aussi, mon cher ami et bon courage pour votre mémoire.

Verbatim avocat 2

[00:00:01] Hi, sir. Well, to present to you, first of all, you are a French solicitor and lawyer. You are a solicitor in England and Wales, and you are a lawyer in France. We both commonly decided to have this interview in English, even if my English is not good.

[00:00:33] And thank you so much, sir, for accepting to answer to my different questions. And again, pardon me for my bad English.

[00:00:47] Oh, that's OK. You speak English very well; it's a pleasure to accept this interview.

[00:00:56] thank you, sir.

[00:01:02] Well, then I will start with the first question. About the new I.T. technologies, I'd like to know if you can cite me a one your different I.T. tech or if you can tell me one or separate. I.T. technologies that you use in your law firm?

[00:01:22] Yes, in our law firm, first of all, we use professional research tolls

[00:01:45] After we use some apps to talk to the clients, we use some social media like Facebook and Twitter; we even use blogs.

Blogs?

[00:02:10] Yes, it's one of our communication channels; it's still working, so we have a lot of, um, clients with whom we share information through the social networks, Yeah—Twitter or Facebook, blogs, etc.

[00:02:34], OK. All right. Thanks a lot.

[00:02:41] So my second question, sir, is, do you think, uh, do you think about different concept tools or older specific digital things in your law firm?

[00:03:03] Yeah, first, so far in our law from we have many tolls

[00:03:10] Our, junior lawyer.

[00:03:14] Yeah, he gives us a lot of dynamic about the tech news apps, new technology.

[00:03:26] So we are in the front line in the new techs and usage of this new tech.

[00:03:55] We think it's easier for us, faster for us.

[00:04:17] OK. Understood.

[00:04:25] And I just like to tell you, sir, don't hesitate to develop, to explain to us. And it's a real pleasure for me to speak with you today.

[00:04:36] Well, as I understand, you are at the same time lawyer in France and solicitor in England and Wales. OK. Can you explain it to me? The digital impact on this kind of job. I mean, is it isn't tough?

[00:04:59] Yes, it is.

[00:05:11] I take a plan from the U.K. to France each week. There are several flights in my schedule; The apps can help me to keep in touch with my client. With my colleagues, of course, And for example, one night, I just left the plan, and I had a phone call, the I had for the first time many mails in one shot and much notification, sometimes it never stops.

[00:06:04] Yeah. So, it's Much pressure.

[00:06:11] OK. OK. Ah, I see, so I guess currently it's very tough with the BREXIT and, uh, and lots and lots of things. Well, I think so now. To date, I mean, today it's hard to take a plane that is not many planes between the two countries.

So, where are you located? Currently?

[00:06:35] We are currently in the U.K., London.

[00:06:55] Working with our associates.

[00:07:03] OK.

[00:07:17] Everyone tells me that they are using zoom you don't use and other apps like, for example, the Cisco WebEx. You know, I saw on CNN, for example, many people using Cisco, WebEx?

[00:07:31] Yeah. Zoom's, it is true, we use zoom, but I heard about this, about Cisco Webex too.

[00:07:35] we use many apps, but you know about the terms, the prices of licenses, Zoom is less expensive and I'm more used too.

[00:08:03] Still use Zoom's. Yeah, I think it's. It's for performance, and it's efficient. I think it's a useful application.

[00:08:17] Thank you, sir.

[00:08:19] can you please tell me If there is any particular task in your firm that's you want to talk about

[00:08:27] a particular task?

[00:08:31] Uh, and with the particular task, you need a unique app, for example, if we'll tell you which apps you need more or and you currently don't have. What is your answer?

[00:08:54] If we speak, like this. I think I need a robot. Sweater. He can do all the jobs. I believe and can make all the applications and all the tasks, And I just gave the order.

[00:09:10] But then if the robot does all the job or on most of the situation, what do you think is the value-added, the added value of a lawyer?

[00:09:28] It's, uh, I'm afraid, about this case. For example, if it happens to one day, it's shitty. If a one-day robot can replace us with all the tasks, our current clients will maybe lose the confidence for us. They will miss the human touch.

[00:09:49] Yeah, I cannot anymore see my client and explain the situation and show them I am a good lawyer, I can help them win the case and give me one person's calm confidence for me.

[00:10:06] yes.

[00:10:10] Thank you so much. Well, now we will speak about different types of behaviors when you have a new digital tool on your law firm, how you act, how you react?

[00:10:28] Yes. First of all, it's curious to know new things which can consist of the apps of technology. Yes. And after maybe adopting the app, you work in with some.

[00:11:01] OK. So.

[00:11:05] OK. Thank you, sir, for your answer

[00:11:13] I'm confident about that. Well, what do you think about the tools and thus the structures and all different apps and tools provided by the various governments? The justice system of the different governments, U.K. governments, and French governments.

[00:11:38] Yeah, I think in common law countries.

[00:11:43] I think their government is more liberal, they let us do as the way we want. And I don't believe the government have much money to help us for several tools or apps technology and education.

[00:12:20] Are you in favor of adding or integrating new digital tools on your law firm.

[00:12:28] I think if I have a choice, yeah, I will maybe try the apps you told me.

[00:12:39] Cisco, WebEx, right?

[00:12:42] Maybe I can try this. Maybe it's more performant. Zoom makes the meeting by distance easier, and work is faster then.

[00:12:53] Of course, we were to say about our budget. If we had more budget, maybe we can buy some different licenses for even for the unusual cases and Apps.

And the last question, sir.

[00:13:19] What do you think about data storage, digital systems? Storage data,

[00:13:30] *cloud*, yeah,

[00:13:32] So we use the *cloud*. Plus, the paper. Yeah, as everyone we still use. It's good. For the documents for our information, our client. Because sometimes the client wants materials on paper and want to provide reports on paper.

[00:14:03] Sometimes, it's easier for us to store the different cases and documents for the clients and all the detail about the cases. Yea, because it's more than the paper, I don't know. Maybe all our office will be just like this.

Verbatim Avocat 3

[00:00:02] Bonjour Maître !

[00:00:04] Merci énormément d'avoir accepté de répondre à notre entretien, Aujourd'hui. Donc, la première question, est-ce que vous utilisez différents moyens de communication pour votre travail ?

[00:00:29] Que voulez-vous dire ?

[00:00:31] Différents moyens de communication, c'est quoi ?

[00:00:37] Oui, c'est par exemple. Messageries personnelles, messageries internes d'entreprise, progiciels.

[00:00:46] Oui, ma messagerie personnelle ? Oui. Moi et mes collaborateurs, nous utilisons côté messagerie personnelle pour notre travail. Sinon, de temps en temps, nous utilisons aussi des technologies comme certaines applications pour faire des scans par exemple.

[00:01:16] Voilà, c'est tout.

[00:01:19] D'accord, est-ce que vous utilisez aussi des moyens de communication voix IP, et des réseaux sociaux ?

[00:01:31] Ah oui et forcément.

[00:01:34] Déjà, là dans mon Facebook, j'ai pour principale de mon côté que des publications officielles en lien avec mon travail.

[00:01:49] C'est un outil de mon travail. Sinon, on a un site internet, on a aussi Tweeter, Mais c'est un collaborateur qui l'utilise plus que comme moi. Je préfère Facebook.

[00:02:12] Merci maître. Donc, par rapport à des outils de digitalisation, pensez-vous à différents éléments que vous estimez, comme des outils, concepts et autres spécificités liées au travail numérique au sein de votre cabinet ?

[00:02:32] De la digitalisation, pouvez-vous expliquer plus exactement, ce qu'il s'agit de digitalisation.

[00:02:40] Oui, donc, ici, dans notre étude, Maître, la digitalisation est vue au sens large. Donc elle va de la digitalisation d'un document jusqu'aux outils digitaux les plus performants, comme des outils d'intelligence artificielle, des algorithmes, etc.

[00:03:02] Vous voulez dire comment stocker nos archives ? Par exemple ?

[00:03:09] Oui, entre autres.

[00:03:12] Oui

[00:03:13] Chez nous, on est un petit cabinet, donc on est que 3 à 4 collaborateurs, donc nous préférons le travail en face à face, comme ça, je peux voir les, les non-dits, pour voir ce qui est exactement dans sa tête (le client).

[00:03:48] Sinon, pour stocker les archives, on a un *Cloud* dont on a essayé d'utiliser les codes. Mais on a certains doutes sur la sécurité du *Cloud*.

[00:04:04] On va revenir sur le *cloud* et effectivement, c'est justement l'une des prochaines questions, Enfin, ça fait partie des prochaines questions. Donc, pouvez-vous me citer certaines tâches de travail pour lesquelles vous pensez avoir recours à des compétences ou à des savoirs numériques ?

[00:04:33] Oui, voilà, déjà, on fait des conférences à distance parce que on a presque toute la journée en déplacement, soit au palais, chez certains clients, etc., donc on n'est pas forcément ensemble, des fois, on fait un point la fin de la journée ou la fin de la conférence à distance, ont utilisé des Skype, principalement, des fois d'autres applications.

[00:05:13] D'accord, merci maître ! Par rapport à l'acceptation et l'usage des TIC, quel comportement adoptez-vous face aux outils digitalisés au sein de votre cabinet ?

[00:05:27] Déjà, ça sera mon propre opinion. Ça ne sera pas représentatif de tout mon cabinet. Donc, pour moi, je suis plutôt active par de la digitalisation, de l'utilisation des TIC, des technologies.

[00:05:43] Mais vous voyez encore, on a un petit cabinet. On n'a pas beaucoup de moyens pour remettre à jour, ceci à propos d'un logiciel déjà payant.

[00:05:53] Voilà, donc, on fait ce qu'on peut.

[00:05:57] Donc, par exemple, certains logiciels relatifs à un secteur juridique, c'est presque obligatoire. On doit s'abonner obligatoirement dans ce cas-là, on investit, mais sinon, des logiciels ou technologies accessoires, on ne peut pas forcément se les offrir, on n'a pas plus de moyens pour investir sur ça. Donc, on est plutôt sur des anciennes méthodes de travail.

[00:06:33] Certains collaborateurs préfèrent les papiers et voir les clients en face pour être assuré et les assurés

[00:06:55] Merci maître ! Justement, sur cet aspect de voir le client en face, qu'est-ce que vous en pensez-vous ?

[00:07:05] Voir les clients en face. C'est toujours mieux, je peux voir des choses directement, comme son comportement par exemple Ses réactions, ça aide pour mon traitement du dossier, ça aide aussi le client. De façon, à ce que je puisse lui expliquer la situation. Le rassurer aussi, c'est voulu, l'aspect humain dans notre métier est très important.

[00:07:42] Merci maître ! Par rapport à la gestion du numérique et la digitalisation, justement, là, on vient à la question du *cloud*. Qu'est-ce que vous pensez des outils digitaux de sauvegarde et de transfert d'information ?

[00:08:02] Voilà, dans ce cas-là, il faut que je vous parle justement, d'une expérience très personnelle. Voilà donc avant d'utiliser le *Cloud* dans mon travail, comme tout le monde, j'ai stocké des photos, etc. Mais une fois, mon compte a été piraté. Voilà, j'ai des photos privées, des photos de famille, je n'arrive tout simplement pas à récupérer le mot de passe. Après cette

affaire, on a une méfiance par rapport aux applications de stockage virtuel comme le *Cloud*, Donc, on ne sait pas ce qu'il en est du réseau et de sa sécurisation. La réglementation juridique est à prendre en compte aussi, une fois notre compte piraté. Est-ce qu'on peut quand même le récupérer ? Surtout quand il s'agit de tous documents très professionnels, surtout lorsqu'il s'agit de documents confidentiels. On ne pense pas. C'est pour ça, qu'on a, dans notre cabinet, les anciens moyens de stockage papier.

[00:09:30] Là, on a trois grandes armoires de dossiers.

[00:09:40] Chaque collaborateur qui s'occupe de son propre dossier.

[00:09:47] Tant que chacun est responsable, il y a rarement de problèmes

[00:10:00] Pour moi, je stocke dans mon placard.

[00:10:06] Très bien, mais est-ce que vous stockez aussi sur votre ordinateur, par exemple, ou sur un disque dur externe ?

[00:10:15] Enfin, d'autres outils de stockage, à part le *cloud* ?

[00:10:20] Si je stocke sur un disque dur, ça risque de se perdre aussi, mais je les utilise quand même pour des stockage temporaire, après, je vais l'imprimer (le document), Quand le dossier est clôturer, je vais l'imprimer et le faire archive dans le placard.

[00:12:19] Alors donc in fine, maître, est-ce que vous estimez que la digitalisation améliore ou réduit votre productivité ?

[00:12:30] Je pense que si on utilise bien la technologie, ça peut nous aider à augmenter la productivité, mais vous devez augmenter les moyens d'investissements financiers. Par là, il faut qu'on ait les moyens pour investir et avoir du temps. Est-ce qu'on a le temps de tout changer, de modifier et aussi de faire de l'investissement personnel ? Le temps de faire des formations et de former chaque collaborateur, je suis sur une optique active. Je pense que oui mais les autres, je ne pense pas qu'ils soient tous très actifs comme moi.

Je pense que ça va nous aider à augmenter notre efficacité au travail. Mais pas à court terme et je ne pense pas qu'on va avoir un changement dans un an ou deux ans.

[00:13:45] Je pense que c'est surtout dans cette situation où nous sommes actuellement, moi et mon collègue en télétravail, la digitalisation nous aide dans ce contexte sanitaire.

[00:14:14] C'est très utile en ce moment-là, après on verra.

[00:14:21] On va faire un point avec mon collaborateur. Je pense que justement, on va penser investir un peu pour améliorer la situation technologique et se former, surtout entre avocats, certaines applications seront toujours utiles dans des situations imprévues.

Verbatim Avocat 4

Est-ce que vous utilisez les différents moyens de la communication pour votre travail ?

Si oui lesquelles ? Ex : messagerie personnelle ou interne d'entreprise, progiciel ou logiciel applicatif, moyen de communication par la voix (Skype, WhatsApp...), réseaux sociaux numériques (Twitter, LinkedIn...).

Téléphone, Internet, et imprimante, je ne pense pas utiliser d'autres NTIC

Par rapport des outils de la digitalisation

Pensez-vous à différents éléments que vous estimez comme des outils, concepts ou autres spécificités liés au travail numérique au sein de votre cabinet d'avocat ?

Si oui lesquels ?

Le rôle du tribunal de commerce de Nanterre, dorénavant, nous pouvons nous abonner auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre et recevoir le rôle des audiences de façon électronique.

Un autre outil est celui de la consultation des audiences et des jugements du tribunal de commerce de Paris, elle se fait à travers un site dédié aux avocats mandataires et autres professionnelles du tribunal de commerce.

Pouvez-vous me citer certaines tâches de travail pour lesquelles, vous pensez avoir recours à des compétences ou à des savoirs numériques ?

La préparation des audiences par consultation du rôle et la consultation des décisions.

Par rapport à l'acceptation et usages des TIC

Quel comportement adoptez-vous face aux outils digitalisés au sein de votre cabinet d'avocat ?

Par exemple : est-ce que vous avez un comportement proactif ?

Non, je m'adapte aux changements de situation mais pas plus que cela, je veux juste voir si « tartempion » a eu gain de cause ou si « trucmuche » à bientôt une audience de programmée.

Que pensez-vous de l'infrastructure et des outils qu'on vous fournit ?

Ils sont chers, l'abonnement au greffe de Nanterre (pour les audiences inscrites au rôle) cela coûte dans les 1 600 euros par an

Est-ce que vous pensez que ces outils sont favorables à l'intégration de nouvelles fonctions digitales au sein de votre organisation ?

Non, le prix, la comptabilité, je suis resté à la cassette enregistreuse, je dis à ma secrétaire ce qu'il faut écrire par mail et c'est souvent elle qui gère les mails.

Je lui laisse parfois des enregistrements sur magnétophone sur ce qu'elle doit faire, les mails ou les dossiers qu'elle doit traiter.

Par rapport gestion du numérique et de la digitalisation

Que pensez-vous des processus de digitalisation ou d'utilisation d'outils numérique pour la sauvegarde et le transfert de l'information ?

Au sein des tribunaux de commerce de l'Île-de-France, il n'y a pas de RPVA, il n'y a pas contre au tribunal de Nanterre, le rôle électronique, alors qu'à celui de Créteil, c'est un rôle affiché sur un tableau en feuille A4, j'utilise le moins possible, les sauvegardes numériques, je préfère les dossiers physiques que je stocke dans ma salle des archives, dans un placard dans le couloir et un autre placard à côté de la salle d'attente.

Que pensez-vous de l'intégration des outils digitaux au sein de votre cabinet ?

Je ne souhaite en intégrer aucun de plus.

Globalement, est-ce-que vous estimez que la digitalisation améliore ou réduit votre productivité ? Pourquoi ?

Elle réduit la productivité, il m'arrive de se présenter au tribunal et de voir une affaire renvoyée, la partie adverse me dit qu'elle m'a envoyé un mail, alors qu'avant, on s'appelait au téléphone, on se parlait au tribunal ou on prenait le temps de se parler au cabinet. Le processus est ralenti, la secrétaire doit lire mes mails plusieurs fois par jour, me contacter plusieurs fois par jour, me

donner le contenu des mails, alors que je suis en audience ou que je suis en train de relire mes dossiers.

Gestion des savoirs et des compétences 2.0

Pensez-vous que le processus de digitalisation du fonctionnement du monde de la justice (du domaine juridique) vous aide à développer vos savoirs et vos compétences ? Pourquoi ?

Mes savoirs, je les ai eus lors de mes études, dans les livres, l'expérience, etc. les TIC, je ne vois pas trop leurs apports.

Fin du questionnaire

Merci votre participation

Quels sont les outils digitaux que vous utilisez ?

[00:00:22] Le VPN.

[00:00:27] Vous utilisez le VPN pour le télétravail ? Vous utilisez quel autre logiciel ?

[00:00:34] Oui nous télé travaillant en utilisant un VPN, nous utilisons Zoom aussi.

[00:00:41] Oui, oui, d'accord, très bien d'accord, d'accord.

[00:00:50] Par rapport aux outils de la digitalisation, est-ce que vous pensez que les différents, outils et différents concepts de travail numérique augmentent la productivité de votre cabinet ?

[00:01:19] Oui, cela augmente la productivité mais ce n'est pas simple.

[00:01:35] Est-ce que vous pensez que l'archivage numérique vous aide en matière de productivité ?

[00:01:47] Oui, mais ça prend du temps, ça prend du temps, du temps, du temps perdu, du temps que vous pouvez consacrer à autres choses.

[00:02:11] D'accord, donc, je présume qu'il faut faire un rapport couts bénéfices ?

[00:02:24] Le rapport, c'est dire le temps que vous allez perdre. D'un côté, et le temps que vous allez gagner de l'autre et c'est ce qui est-ce que c'est cela qui justifie le fait de scanner ou pas, le fait de numériser ou pas.

[00:02:39] Donc je vais vous répondre, oui,

[00:02:50] Je vous rappelle tout à l'heure, j'ai une réunion virtuelle.

[00:00:03] Je vous remercie Maître de m'avoir rappelé, voilà donc c'est une question large que je vais vous poser est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre me citer certaines tâches de travail pour lesquelles vous pensez avoir recours à des compétences ou à des savoirs numériques ?

[00:00:44] Je ne sais pas si notre culture se fait de façon largement numérique. On a Internet avec la fibre, on a un archivage électronique. Oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr.

[00:01:02] En fait, c'est la vision d'outils numériques et des outils numériques au sens large, c'est-à-dire même une imprimante. C'est considéré comme un outil numérique, puisque ça passe du numérique au physique par l'impression. Le scan, c'est le contraire, du numérique au physique et c'est aussi un TIC.

[00:01:19] Notre production par ordinateur

[00:01:29] Oui, après notre documentation en ligne, on utilise du téléphone. C'est à peu près tout.

[00:02:05] Que ce que vous utilisez comme documentation en ligne ?

[00:02:07] Pour des outils numériques de documentation, on a LexisNexis, disponible gratuitement entre les news newsletter d'annonces d'accord et les blogs, c'est tout.

[00:02:53] Est-ce qu'il vous arrive encore d'actualiser un outil physique, par exemple, ouvrir la Lamyline physique ? Je ne sais pas si on l'édite encore.

[00:03:07] Est-ce que vous avez encore de la doc sur papiers ?

Oui, oui, oui, bien sûr. Oui, les gens de ma génération. En plus, on peut lire sur du papier.

[00:03:31] D'accord

[00:03:35] Lorsqu'un nouvel outil digital est mise en place par le ministère, quel est le comportement de votre cabinet ou celui que vous adoptez pour faire face à cette nouvelle digitalisation ?

[00:04:29] Le comportement est plutôt de l'application du droit des affaires, le ministère nous impact pas beaucoup. Toutefois, nous avons un comportement plutôt proactif.

[00:04:33] On assiste à des programmes des centres de formation entre entreprises et on dit oui à tout ce qui fait disparaître le papier, l'archivage par exemple, si on peut se passer du papier c'est bien mais le numérique nous permet surtout de gagner du temps. L'économie est orientée plus sur le temps que sur le papier.

[00:05:29] Mais est-ce que vous estimez qu'il y a d'autres freins en la matière ?

[00:05:43] Qu'est-ce qui peut freiner un nouvel outil ? La mise en place d'un nouvel ? Un nouveau processus en la matière ?

[00:05:53] Peut-être que c'est l'évolution de la sécurité des données. Je pense, oui, l'évolution de l'espérance de vie et la durée des données. On a un GED par exemple, il est obsolète pour autant il nous coûte cher, il n'est pas évolutif et on se demande ce que va devenir ce logiciel de GED qu'on a renseignés depuis des années. Ce logiciel-là, c'est un peu l'obsolescence des petites, c'est l'obsolescence des outils informatiques sans évolution.

[00:06:42] D'accord, donc, c'est l'obsolescence. C'est en quelque sorte des problèmes de compatibilité et de mise à jour ?

[00:06:49] Oui, compatibilité, mise à jour, problème de transfert des données, etc.

[00:07:02] Et donc, si, par exemple, il n'est pas compatible avec d'autres logiciels. Vous ne pouvez pas transmettre la base de données ?

[00:07:10] Il était assez novateur il y a 15 ans.

[00:07:15] On doit l'avoir depuis 20 ans. Mais il n'a pas eu de successeur sous sa forme actuelle. Et donc maintenant, il est complètement obsolète.

[00:07:25] Alors que vous êtes tout de même dans l'obligation de continuer à payer un abonnement au fournisseur de logiciels en question, c'est une dépense. Donc, est-ce qu'on pourrait estimer à ce moment-là que les freins pourraient être d'un côté la compatibilité, l'obsolescence, et puis de l'autre côté, les tarifs exercés par les différents tarifs appliqués par les différents fournisseurs en la matière ?

[00:08:35] Aujourd'hui, ce n'est pas le cout, le problème, ce sont surtout les capacités, la compatibilité, la facilité d'utilisation, etc.

[00:08:44] La recherche de solutions informatiques, pas un endroit où il faut aller chercher une pile de documents.

Oui, d'accord, tout à fait d'accord.

[00:09:06] Est-ce que vous avez des abonnements auprès de fournisseurs de documentations numériques ?

[00:10:03] Oui. Pourtant, la documentation numérique, ça coûte cher. Ça coûte cher on n'en a pas toujours besoin, mais ça n'en reste pas moins important.

[00:11:31] Qu'est-ce que vous pensez de l'infrastructure et des outils qui vous sont fournis ?

[00:11:42] Certains outils fonctionnent bien, parfois, il y a des glitches, ça bug.

[00:11:56] Est-ce que vous pensez que cela fonctionne ?

[00:11:58] On va dire que oui.

[00:12:07] Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez pour être en contact avec le ministère ? Quand je dis avec le ministère, je parle des tribunaux, etc. Que sont ces outils ?

[00:12:19] Infogreffe pour les créations de sociétés et le site du trésor pour le paiement des droits et taxes.

[00:13:02] Et les actes en eux-mêmes, ils sont transmis aussi. N'est-ce-pas ?

[00:13:10] Non, pas pour le moment, en fait, ce sont surtout les droits. Les droits de timbre, des droits d'enregistrement, etc. Qui sont payés de façon électronique et les actes de créations de sociétés.

[00:13:21] D'accord, est-ce que vous êtes favorable à l'intégration de nouveaux outils digitaux dans le futur ? Et quel est actuellement l'outil qui manquerait à vous à votre cabinet ou plus généralement à la profession d'avocat ?

[00:13:56] Chez moi, oui je suis favorable à plus de digital, ce qui nous manque, ce sont des moyens de scan plus performants,

[00:14:06] Parce qu'actuellement, c'est difficile et il faut de la méthodologie pour scanner, ce qui prend du temps.

[00:14:22] Donc, à un meilleur classement numérique des dossiers du savoir-faire, une formation en la matière.

[00:14:45] Est-ce que ce que vous ressentez parfois, que cela crée petite surcharge informationnelle, c'est-à-dire au bout d'un moment, c'est un peu difficile. Il y a tellement de choses sur ordinateur. Et puis, on ne sait pas par où commencer, par où chercher.

[00:15:02] Nous, on n'a pas trop de problème avec le digital, cela nous convient.

[00:15:05] D'accord, donc, j'ai une dernière question, est-ce que vous pensez que le processus de digitalisation du fonctionnement du monde de la justice va au-delà du cabinet ?

[00:15:51] Oui par exemple, On va plus vite, c'est un gain de temps, ça fait un gain de temps. Pour moi, c'est essentiellement un gain de temps.

[00:16:31] Est-ce qu'il n'y a pas des collaborateurs qui, par exemple, ont des difficultés avec l'informatique et qui préfèrent remplir le formulaire physique et travailler avec des documents physiques ?

[00:16:42] C'est sûr que le digital. Ça modifie les habitudes. Cela nous bouscule un peu dans nos habitudes. On est plutôt dans le travail sur le temps passé avec l'objectif de l'absence de manipulation des documents en papier, je pense que, ça contribue à la fluidité de l'information et à la disponibilité de l'information. Tous les acteurs sont d'accord.

[00:18:10] Donc, pour créer une société, il fallait de déposer des dossiers papier et en plusieurs exemplaires par courrier ?

[00:18:20] Oui, et maintenant, on dépose des choses numériques dessus (infogreffe) et c'est beaucoup plus rapide et moins complexe.

[00:18:31] D'accord.

[00:18:35] Merci. Merci énormément pour votre participation. Et d'avoir répondu à un questionnaire.

[00:18:52] Merci beaucoup, Bravo pour votre motivation. Merci et bonne fin de journée. Au revoir !

Verbatim avocat 6

Guide d'entretiens

Concernant les TIC (technologies d'informations et de communication)

Est-ce que vous utilisez les différents moyens de la communication pour votre travail ?

Non, je travaille encore à l'ancienne (tout par papier et très peu d'objets informatiques).

Si oui lesquelles ? Ex : messagerie personnelle ou interne d'entreprise, progiciel ou logiciel applicatif, moyen de communication par la voix (Skype, WhatsApp...), réseaux sociaux numériques (Twitter, LinkedIn...).

Quoi, que je pense utiliser WhatsApp avec mes clients.

Je ne pourrai pas me passer de ma messagerie ni de mon téléphone (j'utilise beaucoup WhatsApp avec mes clients).

Par rapport des outils de la digitalisation

Pensez-vous à différents éléments que vous estimez comme des outils, concepts ou autres spécificités liés au travail numérique au sein de votre cabinet d'avocat ?

NON.

Vous savez, il faut un contact physique avec un client, le contact avec le client est primordial car il faut voir comment il réagit (nerveux, calme, gentil, pas avenant, etc.) pour le préparer à réagir quand il sera devant la juge.

Pouvez-vous me citer certaines tâches de travail pour lesquelles, vous pensez avoir recours à des compétences ou à des savoirs numériques ?

LA COMPTABILITÉ, CE SERAIT BIEN

Par rapport acceptation et usages des TIC.

Quel comportement adoptez-vous face aux outils digitalisés au sein de votre cabinet d'avocat ?

Par exemple : est-ce que vous avez un comportement proactif ?

NON.

Que pensez-vous de l'infrastructure et des outils qu'on vous fournit ?

Je préfère travailler à l'ancienne, même si, j'utilise WhatsApp.

Est-ce que vous pensez que ces outils sont favorables à l'intégration de nouvelles fonctions digitales au sein de votre organisation ?

NON.

Si oui, pourquoi ?

➤ **Par rapport gestion du numérique et de la digitalisation**

1) Que pensez-vous des processus de digitalisation ou d'utilisation d'outils numérique pour la sauvegarde et le transfert de l'information ?

C'est un peu difficile, c'est pour cela que je préfère archiver mes dossiers en papier.

2) Que pensez-vous de l'intégration des outils digitaux au sein de votre cabinet ?

Je pense que vous avez une idée, je n'en ai pas une opinion très favorable.

3) Globalement, est-ce-que vous estimez que la digitalisation améliore ou réduit votre productivité ? Pourquoi ?

Je pense que cela réduit la productivité.

Gestion des savoirs et des compétences 2.0

4) Pensez-vous que le processus de digitalisation du fonctionnement du monde de la justice (du domaine juridique) vous aide à développer vos savoirs et vos compétences ? Pourquoi ?

Je pense que cela pourrait m'aider, mais, il n'y a pas assez de formation, cela évolue vite, c'est très rapide et parfois compliqué, je crains que cela pose préjudice à notre travail.

NON.

Fin du questionnaire

Merci pour votre participation.

Annexe 6 : Guide d'entretien (Étude qualitative) (Second terrain)

L'objectif premier était celui de mettre un guide d'entretien, conformément aux méthodes de recherche préconisées en sciences sociales et plus précisément en science de gestion et du management. Par rapport au contexte spécifique, nous nous sommes rendu compte, que certes, il est important de rester dans l'optique d'un entretien semi directif mais pour autant, s'accorder plus de liberté qu'un contexte « normal » et plus de pragmatisme.

Nous souhaitons procéder à plusieurs entretiens avec les membres des organisations dans laquelle nous intervenons, c'est-à-dire dans des cabinets d'avocats, sachant que dans le passé, nous avons déjà travaillé et observé le fonctionnement de certaines de ces organisations en tant que stagiaire et ensuite en tant que juriste. C'est ainsi qu'il nous est apparu essentiel de mettre à l'aise la personne qui parfois est devenue notre collègue mais en même temps, ne pas perdre une certaine objectivité importante pour le chercheur, afin de procéder entre autres à des entretiens et à des observations. Accessoirement, des observations d'autres parties prenantes pourront se faire lorsque celle-ci sont en contact avec un avocat et que cela est utile pour notre sujet, sans pour autant s'écarter du cœur du sujet de notre étude qui est celui des avocats et de leurs cabinets. Les avocats étant le pivot et l'axe d'appui de l'étude, tous nos entretiens leur sont destinés et l'objectif est de circonscrire le sujet aux avocats, pour une meilleure validité des résultats, d'où l'importance de se cantonner à des entretiens avec les avocats afin d'obtenir des résultats qui conduisent à comprendre les stratégies digitales au niveau des avocats.

Début de l'entretien

Bonjour Maître, je vous remercie d'avoir accepté de nous accorder du temps et de répondre à nos questions, ceci dans le cadre d'un entretien semi-directif.

Nous travaillons sur la digitalisation au sein des cabinets d'avocats, c'est-à-dire l'adaptation, l'adoption, l'utilisation et l'appropriation des outils numériques. Que ces outils soient des logiciels, progiciels, applications, bases de données et autres outils sous forme de programmes informatiques mais aussi les outils matériels comme les scans ou tout autre équipement de matériel informatique.

1. Parlez-nous de ce que vous faites au sein de votre profession d'avocat avec les outils digitaux ?

Relance possible : Pouvez-vous me donner des exemples ?

2. Parlez-nous de ce que vous faites au sein du cabinet d'avocat à travers les outils digitaux ?

Pouvez-vous décrire cela plus en détails ?

3. Comment vous faites et comment votre cabinet fait-il pour optimiser son travail à travers la digitalisation ?

Pouvez-vous donner des exemples ?

Comment savez-vous que les mesures pour lesquelles vous avez opter en matière de digitalisation fonctionnent comme vous voulez ?

Comment fonctionnent vos relations et vos échanges digitaux avec vos confrères ?

Comment fonctionnent vos relations et vos échanges digitaux avec les tribunaux ?

Comment fonctionnent vos relations et vos échanges digitaux avec les autres professions juridiques ?

Verbatim avocat 7

SPEAKER1	00:08	Oui, Hello,
SPEAKER2	00:09	Oui, bonjour, rebonjour Maître, ou plutôt bonsoir,
SPEAKER1	00:12	Bonsoir
SPEAKER2	00:13	Toutes mes excuses, Maître, j'étais avec l'un de vos collègues et donc je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas mettre fin à la communication et basculer vers notre communication. J'ai vu que vous m'avez rappelé et bien sûr, je ne pouvais pas couper la communication et basculer vers l'autre communication. Mais merci énormément de m'avoir rappelé. Est-ce que vous avez le temps, tout de suite ?
SPEAKER1	00:37	Si vous êtes d'accord que je mette mes écouteurs ? Mais sinon, c'est bon.
SPEAKER2	00:45	D'accord, merci Maître.
SPEAKER1	00:51	Je vous écoute.
SPEAKER2	00:52	D'accord, donc. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de m'accorder du temps et de répondre à mes questions. Ceci dans le cadre d'un entretien semi directif. Je voudrais tout d'abord vous informer que l'entretien, comme tout ce qui s'ensuit, sera totalement anonyme. Cependant, dès qu'il y a un résultat des travaux en question relatifs à cette étude, notamment la soutenance de la thèse, d'éventuelles publications d'articles, les noms sont anonymisés et vous pouvez obtenir les résultats des travaux. L'anonymisation fait que c'est juste mentionné un avocat, deux avocats, trois, etc. Il n'y a pas de rupture d'anonymat. C'est contraire à l'éthique. Et puis, le deuxième élément, c'est que vous serez tributaire de toutes ces études-là dès lors

		<p>qu'elles sont publiées. Mais vous pouvez à tout moment me demander le résultat des études, vous ou l'état d'avancement de mon travail. Donc, en fait, je me présente très, très brièvement, j'ai une double casquette. Je prépare une thèse en sciences de gestion, mais j'ai toujours fait des études de droit et des études de gestion. Donc, j'ai fait une maîtrise en droit des affaires et un master en droit de la procédure. Mais j'ai aussi une licence AES gestion des entreprises, j'ai fait un master recherche en science de gestion et un master en management et commerce international. Et puis, par la suite, je me suis orienté vers une thèse en gestion avec comme terrain, justement, les endroits où j'étais et où j'ai travaillé dans le passé. Et je travaille sur l'un des métiers que j'apprécie le plus au monde, devrais-je dire. En l'occurrence le métier d'avocat. Et donc, je travaille sur la digitalisation au sein des cabinets d'avocats, c'est-à-dire de l'adaptation à l'adoption, l'utilisation, l'appropriation des outils numériques. Donc, ici, le mot digitalisation, c'est comme digitalisation. Et les outils peuvent être des outils sous forme de matériaux, comme des outils software, c'est-à-dire des logiciels, des progiciels d'applications, bases de données, etc. Et donc, ma première question, Maître, est la suivante. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous faites au sein de votre profession avec les outils numériques ?</p>
SPEAKER1	03:18	<p>J'interagis avec les outils numériques de travail, en étant en tout numérique, je suis entré au cabinet, nous étions déjà au 100 % numérique, mais également auparavant au sein du précédent cabinet</p>

		<p>dans lequel je travaillais. Donc, ceci à savoir, on a plus de papier depuis des années, sauf certains actes obligatoirement posés avec une signature manuscrite version papier. Mais c'est quand même très, très rare. Donc, vous savez, cela fait plus de vingt ans que je travaille dans ce domaine. C'est mon bureau et certainement, vous êtes surpris puisque je n'ai pas, comme certains avocats, qu'on peut voir dans les reportages à la télévision, je n'ai pas derrière moi des amoncellements de dossiers et de classeurs et autres. Tout est numérisé. Donc, quand je reçois des pièces clients, en contentieux ou en conseil, tout est numérisé dans un ordinateur. Il y a également un système de sauvegarde, bien évidemment. Donc du tout numérique.</p>
SPEAKER2	04:21	Oui
SPEAKER1	04:23	<p>Donc, je vous ai dit un peu d'informations au niveau de la digitalisation des pièces. Autre chose dans le domaine, la communication avec mes clients, puisque que ce soit un projet de conclusions, que cela soit un projet de contrat, que ce soit l'envoi de lettres ou de mail également depuis des années, tout est envoyé numériquement. Et puis tout le parcours du processus se fait en numérique. À travers le numérique, il y a tout un monde. Donc oui, nous l'utilisons pour la comptabilité, la facturation, les factures et les factures que j'envoie via le Net à un comptable et bien sûr, pour la correspondance.</p>
SPEAKER2	05:21	D'accord. Et quels sont les logiciels numériques que vous utilisez ?
SPEAKER1	05:29	Le cabinet utilise un logiciel de ce type.
SPEAKER2	05:32	D'accord, donc, c'est un logiciel.

SPEAKER1	05:37	C'est un logiciel adapté à la profession d'avocat, qui permet de créer des dossiers avec des champs automatiques. N'importe quel logiciel de création de clientèle, avec une spécificité. Il y en a encore puisqu'il permet d'importer ou d'exporter une bibliothèque de textes, de formulaires d'assignments, de constitution, de confusion des matrices qui sont préformatés. Ce qui permet d'adapter un exemplaire de la matrice au cas en présence.
SPEAKER2	06:11	D'accord. Donc, c'est par exemple lors de la rédaction des conclusions que le logiciel peut vous fournir les formes des conclusions.
SPEAKER1	06:23	Les commentaires ne sont pas énoncés, ce n'est pas du tout une aide. Ce n'est pas une aide, ce n'est pas comme un logiciel prédictif. Donc, en effet, non dans une page de garde, oui. La présentation du cabinet des associés, c'est une matrice. Pas seulement pour parler sur le contenu, mais aussi sur la forme pour avoir le bon modèle d'acte de procédure. Mais ensuite, c'est l'avocat qui rédige les conclusions par rapport à son savoir-faire.
SPEAKER2	06:49	Oui, d'accord,
SPEAKER1	06:50	La matrice, c'est aussi pour répondre aux mentions obligatoires. C'est aussi pour que tout l'ensemble des collaborateurs et des associés puissent en disposer.
SPEAKER2	06:59	Oui, d'accord. À part ce logiciel, est-ce que vous utilisez d'autres outils digitaux, outils numériques ?
SPEAKER1	07:18	Les outils numériques qu'on utilise ou autre chose ? Alors là, c'est dans l'accompagnement, effectivement, dans notre métier d'avocat au

		quotidien. Nous avons, soit à titre individuel, soit au titre du Barreau, des abonnements numériques. Parce que si ce n'est il y a encore quelques années, vous arrivez dans un cabinet d'avocat, vous avez des vieux trucs avec des annonces sur le dictionnaire permanent. Aujourd'hui, la documentation papier n'existe plus et on souscrit. Tout est une passion et une partie de la documentation également est numériques.
SPEAKER2	08:01	D'accord.
SPEAKER1	08:03	Ouvrir le Lamy. D'accord. Mais en documentation numérique. Également, on passe lors de cette saison a beaucoup de documentations qui sont payantes. Sinon, pour les accès aux codes et à la jurisprudence, cela se fait parfois avec l'utilisation de sites qui sont accessibles à tout public et qui offre des données publiques comme Légifrance, par exemple. Il y a aussi Legalis ou pour mon domaine d'activité, puisque moi, je travaille essentiellement en propriété intellectuelle et legalis est une base de jurisprudence qui est importante et qui est précieuse dans le cadre de mon métier.
SPEAKER2	08:49	C'est un peu cher, non ?
SPEAKER1	08:50	C'est vrai qu'avant on avait avec le barreau une bibliothèque, avec la jurisprudence, et la bibliothèque était in situ. Là, on vient de souscrire avec le Barreau un abonnement, donc ça revient bien moins cher.
SPEAKER2	09:10	Ah, c'est intéressant, Donc, le barreau ?
SPEAKER1	09:14	Oui, parce que sinon, aujourd'hui, une petite structure ne peut plus se permettre d'avoir accès à ses bases de données dans ce métier. C'est ce qu'on appelle une bibliothèque commune. Je pense que

		<p>c'est bien pratique parce qu'on avait la bibliothèque. On avait au mieux les recherches, mais parce que certaines recherches de jurisprudence demandent une jurisprudence très pointue. On n'avait pas assez rapidement de résultats. Ça aussi, c'est dans l'ancien monde. Aujourd'hui, certes malheureusement, ces bibliothèques du barreau ont disparu. Mais nous avons des bases de données très performantes. Donc, certains barreaux font du benchmarking pour essayer de souscrire un produit. Bien évidemment, ce n'est pas tous les produits du marché. On souscrit donc à un contrat qui contient certaines bases de données.</p>
SPEAKER2	09:59	D'accord.
SPEAKER1	10:01	<p>La solution est très chère pour chacun des avocats. Vu la cherté des abonnements, si le barreau ne le fait pas de manière collective, on risque d'avoir de plus en plus d'entre nous, une difficulté à accéder aux ressources numériques.</p>
SPEAKER2	10:24	Oui
SPEAKER1	10:26	<p>Parce que ce serait passer à côté de plein de choses et notamment de la jurisprudence la plus récente. On a des confrères, une profession de personnes qui sont sérieuses, mais on ne sait jamais. La digitalisation conduit aussi aux changements justement. On ne peut plus faire comme avant. Quand on travaille à l'ancienne. On pourrait passer à côté d'une jurisprudence récente.</p>
SPEAKER2	10:52	<p>Oui, tout à fait. Effectivement, c'est la question que je me posais aussi. Maintenant que vous l'avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous.</p>

SPEAKER1	11:33	Parce que moi, j'ai fait mes études à Paris, où j'ai passé mon temps avec les Dalloz à faire les photocopies, voire je pense que vous la connaissez comme moi, la magnifique bibliothèque Sainte-Geneviève. Mais bon, ça on ne peut plus se permettre ça maintenant.
SPEAKER2	11:56	Oui et effectivement. Et donc, alors, le barreau auquel vous appartenez est abonné à quelles bases de données numériques ?
SPEAKER1	12:12	Wolters Kluwer.
SPEAKER2	12:16	D'accord, Wolters Kluwer.
SPEAKER2	12:30	Est-ce que vous avez souscrite d'autres abonnements et fait d'autres interventions ?
SPEAKER1	12:37	D'autres abonnements. Oui, comme doctrine.fr qui est elle aussi très riche voir juris-predict et juris-premix, mais c'est quand même assez cher encore. Donc notre stratégie n'est pas fixe sur le sujet des souscriptions notamment à titre individuel.
SPEAKER2	12:46	Oui, c'est cher. Je confirme que c'est cher parce qu'à chaque fois, j'ai la version d'essai d'une semaine. Et puis après, je leur donne un autre numéro de téléphone pour avoir une nouvelle version d'essai de doctrine.fr. Parce que justement c'est cher. Mais c'est une très bonne base de données (Doctrine.fr), mais une bonne question. Comment vous faites pour vous procurer les décisions ? Et à votre avis comment fait doctrine pour se les procurer ? Parce que doctrine.fr arrive à avoir des décisions façon numérique que, par exemple, moi, juriste, j'arrive difficilement à me procurer auprès de greffes.

SPEAKER1	13:19	Oui, c'est vrai, mais ça reste à voir ça aussi. Parce que parfois, on peut reconnaître que quand vous effectuez des recherches sur Internet, parfois cela abouti, parfois pas. Il a été formaté, mais on peut retrouver certaines décisions de doctrine comme parfois on peut ne pas les trouver. C'est à perfectionner même si c'est un très bon outil de recherche jurisprudentielle. En réalité, les outils sont à croiser avec d'autres outils. Donc plusieurs moteurs de recherches jurisprudentielles.
SPEAKER1	13:58	C'est difficile. Mais on s'adapte.
SPEAKER2	14:01	Parce qu'à l'époque où j'étais stagiaire, au début stagiaire, ensuite juriste de cabinet chez l'un de vos confrères en Île-de-France et certes il y a de cela très fort longtemps. Parfois, ça prenait 14 heures, 16 heures pour avoir la copie d'une décision, pour me voir communiquer la copie d'une décision notamment en première instance. Et donc, comment vous faites et comment fait votre cabinet pour optimiser le travail à travers la digitalisation ? Le numérique ? La digitalisation ?
SPEAKER1	14:40	Pour les décisions, on utilise les différentes bases de données, on échange aussi entre collègues de même spécialisation. Pour le numérique, on a quand même aussi autre chose dès qu'on a une base documentaire commune, entre guillemets, le mieux-être commun, ce qui permet à chacun des collaborateurs d'avoir par exemple un contrat, un contrat basique et évidemment d'autres choses. Et par rapport au cas d'espèce on a un contrat, on a un accord de confidentialité ou des conditions générales de vente. On a déjà la trame de certains contrats. D'accord, on est avocat mais c'est aussi le

		fruit de la même expérience et des plus-values du cabinet. Et nous avons aussi un contrat de maintenance informatique et de protection contre l'infogérance.
--	--	--

SPEAKER2	15:27	D'accord. Et donc, est-ce au niveau du cabinet ou au niveau de l'ordre que vous gérez principalement le IT ?
SPEAKER1	15:33	Au très haut niveau en interne, pour nous. Nous avons constitué une base de données avec entre guillemets. Je n'aime pas ce terme, des modèles et des codes génériques.
SPEAKER2	15:49	D'accord. Il n'y a pas de mal d'avoir des codes génériques. Au moins, vous êtes sûr qu'il y a moins de risque, de vices de forme, de procédure. Et chaque avocat apportera sa contribution en la matière.
SPEAKER1	16:07	Effectivement, c'est pour cela que nous travaillons ensemble sur ces modèles et codes génériques notamment lors des réformes procédurales
SPEAKER2	16:10	D'accord. Une question un peu subjective. Donc, justement, en parlant des contributions aux bases de données internes, entre autres, donc, et d'autres contributions internes, comment vous savez que les actions en matière digitale pour lesquelles vous avez opté en la matière fonctionnent bien par rapport aux objectifs, aux souhaits ?
SPEAKER1	16:38	Oui, vraiment, elles fonctionnent comme je le souhaite. Je le sais en voyant justement qu'elles fonctionnent bien et en constatant une progression du cabinet par rapport à ces outils.

SPEAKER2	16:40	Oui, d'accord. Et qu'en est-il avec vous aux échanges avec vos confrères ? Comment ça marche ?
SPEAKER1	16:50	Les échanges avec les confrères se font en verbal mais aussi et de toute façon, nous avons un formidable outil national qui permet l'échange via le réseau virtuel de la profession d'avocat RPVA.
SPEAKER2	17:03	Qu'en pensez-vous du RPVA ?
SPEAKER1	17:08	Pour moi, c'est un bon moyen puisque cela permet d'avoir des échanges sécurisés tant avec les tribunaux qu'avec des confrères plus que d'autres boîtes mail. Ça fonctionne bien, car c'est un vrai outil.
SPEAKER2	17:27	D'accord, par exemple, je parlais avec l'un de vos confrères, il y a une demi-heure et votre confrère me disait que le RPVA. Ce n'était pas comme Télérecours, que c'était un peu ancien et qu'il avait du mal à se mettre à jour.
SPEAKER1	17:51	Bien sûr oui, il faudrait qu'il fasse l'objet d'évolutions. Ça, je vous l'accorde, c'est vrai.
SPEAKER2	17:57	Je ne sais pas. Ce n'est pas mon avis. Je n'ai pas d'avis. Justement, je collecte les avis. Mais n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous pensez ?
SPEAKER1	18:13	Un des groupes visés par le RPVA c'est en réalité, le secrétariat qui l'utilise souvent. Mais les actes que les avocats réalisent c'est avec le RPVA mais je pense qu'il faudrait aussi interroger dans ce cas-là le secrétariat de cabinet. Mais généralement, je n'ai pas de problématique majeure. Parfois, il y a des lenteurs temporelles. Parfois, il y a des transmissions qui sont peut-être un peu tardives.

		Mais bon, globalement, c'est un outil qui fonctionne,
SPEAKER2	18:42	D'accord et de même les échanges avec les tribunaux, les greffes des tribunaux ?
SPEAKER1	18:52	Oui.
SPEAKER2	18:53	Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça fonctionne ?
SPEAKER1	18:57	Ça fonctionne globalement bien aussi. Comment gérer un roulement qui a énormément de contentieux ? On s'adapte. Après un confrère qui pratique le contentieux au quotidien aura plus de mal. Mais dans cette activité de conseil et contentieux qui est une activité mixte, il n'y a pas de problème majeur.
SPEAKER2	19:21	D'accord, et vous faites principalement de l'intellectual property law (droit de la propriété intellectuelle) n'est-ce pas ?
SPEAKER1	19:27	Oui.
SPEAKER2	19:29	D'accord.
SPEAKER1	19:30	C'est également, par exemple, pour une matière de conclusions. C'est la même chose. On allait déposer directement, maintenant et généralement tout est digitalisé. Outre la profession d'avocat qui a évolué dans ce sens. D'autres le sont encore plus. Nous ne parlons pas des marchés publics où là, bien évidemment, on a une dématérialisation. Et puis, nous avons d'autres coûts, comme le site pour déposer les factures et dans notre secteur, il faut payer un acompte de 50 %. Toutefois, de notre côté cela nous coûte un bras, près de 50 % de l'acompte va dans les coûts du numérique. Donc le suivi des demandes d'enregistrement des dépôts et l'enregistrement. La

		même chose pour effectuer une cession de droits et autres transactions en matière de propriété intellectuelle. Tous les actes associés à la vie, que ce soit d'une marque ou d'un projet, sont dématérialisés. Il y a des sites professionnels pour cela qui nous aident dans notre processus de dématérialisation.
SPEAKER2	20:33	D'accord. L'Institut national de la propriété intellectuelle fonctionne-t-il de façon totalement dématérialisée pour les dépôts des brevets et des marques ?
SPEAKER1	20:46	On est au point.
SPEAKER2	20:48	D'accord, et vous avez un accès spécifique pour les avocats et autres ?
SPEAKER1	20:53	Oui, un accès professionnel donc pour un accès spécifique, on crée un compte pro.
SPEAKER2	20:57	D'accord, et qu'en est-il à l'international ?
SPEAKER1	21:02	C'est la même chose si on crée un compte. Mais tout dépend des instances. Nous avons souvent recours à des correspondants, parce qu'on ne peut pas déposer directement. Donc on passe par des confrères en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis qui agissent pour leur propre compte. Quand il s'agit de déposer des marques nationales dans les pays étrangers, on ne le fait aussi par le même mécanisme.
SPEAKER2	21:34	Est-ce que vous utilisez les bases de données des brevets déposés ? De l'INPI par exemple.
SPEAKER1	21:42	Moi, je suis avocate, je n'ai pas la double casquette, je ne suis pas ingénieur, donc ce n'est pas moi qui vais m'orienter ni être dans les mentions du dépôt. Des ingénieurs brevets devront rédiger un brevet. Ce n'est pas notre métier. Je ne suis pas un conseil

		industriel. Attention ? moi je m'occupe de l'aspect juridique et de la procédure.
SPEAKER2	22:05	D'accord, Maître, et si vous aviez la possibilité de changer les choses, qu'est-ce que vous changeriez ? que ce que vous garderiez ? Qu'est-ce que vous proposeriez en la matière ?
SPEAKER1	22:25	Un, la minceur peut-être, les outils sont encore plus épais et c'est à parfaire. Ils ne sont pas aussi suffisamment utilisés, et avec les dangers que la machine remplace l'homme, l'intelligence artificielle nous offre des structures et des arguments pour et contre les formes de développement et de jurisprudence. Quand vous avez un contentieux. D'accord, prédictive ne vous fait pas tout et vous êtes dans une prudence, mais je saurai assez mal l'utiliser. On dit par exemple sur un logiciel IA pour résumer les faits. Oui, définir la problématique de droit, les fondements et les moyens en notre possession, par exemple, un fondement sur la concurrence déloyale, cela peut nous aider puisque là, vous auriez tout de suite déjà des mots, des paragraphes tout faits sur lesquels est le référentiel légal et les jurisprudences ? Et soudain, c'est le principe du surgissement. Avec, finalement, les chances de succès dans le cadre du cas d'espèce. Est-ce que je souhaiterais donc avoir l'intelligence artificielle ? Peut-être, mais avec des limites.
SPEAKER2	23:48	D'accord. Donc, vous souhaitez tout de même un outil beaucoup plus approfondi qui puisse confronter le jeu des conclusions ?
SPEAKER1	24:20	Pour les quelques-uns qui sont beaucoup dans le contentieux. Ce serait l'idéal. Un idéal, non ? Parce

		qu'attention, ça ne serait pas la mort du métier. On est encore protégé sur ce domaine-là. Mais le danger que dénoncent les avocats c'est qu'il soit possible de rédiger à terme des projets de conclusions avec un tel sujet, avec l'appui de l'intelligence artificielle ? Ça c'est un risque non négligeable.
SPEAKER2	24:44	Oui, tout à fait d'accord, et au sujet des humains et des outils que vous avez en cabinet, est-ce que vous êtes à l'aise avec ? Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ces outils ?
SPEAKER1	25:07	Si, à l'aise concernant certains outils, notamment les logiciels sans nécessité au départ de la formation de certains assistants, oui, oui. En s'adaptant, on n'utilise peut-être pas toujours ses outils informatiques à 100 % de ses capacités.
SPEAKER2	25:36	Et est-ce que vous êtes accompagnée un peu dans la politique de digitalisation ?
SPEAKER1	25:50	Pas du tout d'aide pour les officiers ministériels. Non, non, pas du tout.
SPEAKER2	25:54	D'accord. En fait, vous utilisez le budget du cabinet pour former les personnes. Merci énormément, Maître, d'avoir répondu à mes questions. Ça me permet de voir les choses un peu plus clairement. Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter ?
SPEAKER1	26:26	Oui, parce qu'aujourd'hui aussi, la profession d'avocat commence à devenir vieille ou obsolète. Et on est dans le cadre de la refonte, mais chose que n'avaient pas les avocats, il y a quelques années. C'est un site vitrine. C'est une vitrine. Et c'est aussi parfois à ce titre, entre guillemets marchands, avec la vente de modèles et les sites web, qui deviennent

		un outil non seulement de communication, mais également de fonds de commerce de cabinets d'avocats.
SPEAKER2	27:03	Oui, donc, vous avez un site Internet dans lequel vous publiez parfois certaines décisions ?
SPEAKER1	27:15	Oui, pour publier les décisions et les newsletters. Cependant, il ne permet pas de vendre du prêt-à-porter, si j'ose dire. Chaque cas est spécifique. On ne vend pas du prêt-à-porter, mais on offre plutôt de l'information juridique à travers les décisions et les newsletters et la possibilité de réserver un rendez-vous pour une première consultation.
SPEAKER2	27:24	Oui, la loi Hamon a libéré un tout petit peu les choses. Donc, il y a quand même des clients qui vous contactent à travers le site après l'avoir vu ?
SPEAKER1	27:38	Oui, oui. C'est aussi une porte d'entrée sur le site, les réseaux sociaux. Enfin, tous les moyens de communication actuels qui sont des portes d'entrée pour donner une visibilité sur le Net, ce qui est important aussi.
SPEAKER2	27:52	D'accord et vous offrez des consultations quasi exclusivement présentesielles ou est-ce qu'il y en a aussi en virtuel ?
SPEAKER1	28:04	La crise sanitaire a multiplié le virtuel, comme dans toutes les activités. Des réunions virtuelles entre client et son conseil, mais je crois qu'il est important que la première réunion soit en présenteielle. Même avec la crise sanitaire, les clients aiment bien vous voir in situ, voir en chair et en os son conseil. C'est le cœur même du métier. Ça fait des années que nos clients que nous voyons nos clients en

		rendez-vous physique la première fois. Et ensuite l'avocat va se rapprocher du client téléphoniquement. Cela étant, il y a moins de communication verbale physique et téléphonique. Tout se fait via email, on vous envoie un dossier et des pièces jointes à votre disposition, mais cela prend du temps. Les clients sont très peu disponibles pour des réunions téléphoniques, voire des échanges. Des échanges en présentiel, d'accord, que pour un contrat, et encore, même si pour moi, c'est indispensable, puisque ça fait partie de notre devoir de conseil. On joue mieux un dossier quand on s'entretient autour d'une table avec un client. Et puis, de fil en aiguille, ça vous permet de dire finalement ce que vous pensez et d'avoir un peu la température du dossier. Le feeling psychologique est aussi un élément indispensable et un élément à ne pas négliger.
SPEAKER2	29:49	Oui, tout à fait. Effectivement, l'aspect des rencontres.
SPEAKER1	29:59	Physiques, oui. Voir le client devant. Et parfois, il y a certaines choses qui transpercent du dossier.
SPEAKER1	30:10	Donc, quand le client est en face de vous, cela compte, nous avons un être en face de soi.
SPEAKER2	30:15	Tout à fait tout à fait. Et donc, est-ce que ça vous arrive parfois ? Qu'un client vous envoie un tas d'informations ? Et puis vous lui dites : « Mon cher, cher client, est-ce qu'on peut se voir à telle date » ?
SPEAKER1	30:33	Bien sûr que oui.
SPEAKER2	30:34	D'accord. Est-ce que vous avez tout autre élément à ajouter par rapport au sujet ?

SPEAKER1	30:48	Le cabinet ne fait pas encore ce qui est de la communication à travers des petites formations, pas une formation au sens officiel, mais plutôt des informations de sensibilisation avec nos clients actuels et potentiels.
SPEAKER2	31:04	Ah oui, d'accord,
SPEAKER1	31:06	C'est à prendre en compte dans l'évolution des cabinets d'avocats, chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc, ce sont plutôt les plus gros cabinets, puisque c'est assez cher aussi.
SPEAKER2	31:17	Donc, vous offrez des webinaires.
SPEAKER1	31:24	Oui, aux gens qui en veulent. Cependant, les webinaires sont payants. Parce qu'il est difficile d'offrir ce type de services gratuitement. De même, nous souhaitons offrir plus de formations à nos collaborateurs. Avant, je m'étais renseigné. Il y a un abonnement annuel et un autre mensuel, mais qui est cher aussi. Il faut qu'on ait un certain nombre de collaborateurs sur les formations et qui devront maîtriser suffisamment les formations pour avoir un retour sur investissement. Ça fait partie du dynamisme de la structure. Nous souhaitons en fait offrir et bénéficier de formations.
SPEAKER2	31:47	D'accord, c'est une information que je n'avais pas. C'est que je voyais des webinaires offerts par les « big four » qui, eux, peuvent s'offrir des budgets phénoménaux. Mais je ne savais pas que les cabinets classiques se sont lancés dans le domaine aussi.
SPEAKER1	32:12	Oui, on fait des petits déjeuners en présentiel qu'on avait abandonnés à cause de la COVID. Là oui, on va s'orienter aussi vers les webinaires.

SPEAKER2	32:20	D'accord, très bien. C'est pour une fois, je donnerai un avis subjectif, c'est-à-dire le mien. Je pense que c'est une très, très bonne idée. Donc merci énormément, Maître. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes différentes questions, de m'avoir accordé votre temps. Donc, comme je vous ai dit, l'étude est anonyme de A à Z et dans le cadre du respect de l'éthique de la recherche. Donc, en fait, l'étude par la suite, mentionnera un avocat, deux, etc. Et puis, quand il y aura des résultats, je vous communiquerai les résultats en question. Vous pouvez aussi de votre côté, si vous souhaitez avoir des résultats de l'étude, vous pouvez revenir vers moi aussi.
SPEAKER1	33:31	Oui, comment avez-vous eu mes coordonnées ?
SPEAKER2	33:34	Sur le site du barreau, je pense que oui, sur le site Internet du barreau.
SPEAKER1	34:00	Voilà, merci et au plaisir, je vous souhaite une bonne soirée,
SPEAKER2	34:08	Merci beaucoup, Maître, bonne soirée à vous aussi.
SPEAKER1	34:10	Au plaisir d'être présente dans vos recherches.
SPEAKER2	34:12	Merci Maître, je vous souhaite bon courage dans l'un des plus beaux métiers au monde, celui d'avocat.
SPEAKER1	34:20	Merci.
SPEAKER2	34:21	Merci, Maître, au revoir.

Cette figure représente les occurrences relatives à cet entretien.

Cette figure représente les occurrences relatives à cet entretien.

Cette figure représente les occurrences relatives à cet entretien.

Verbatim avocat 8

SPEAKER1	00:00	Il y a quand même un site Internet que j'ai créé. D'accord. Et par la suite, j'effectue le suivi client et du suivi des tribunaux avec un système informatique virtuel. J'ai d'abord créé des macros sous Excel et Excel au départ, c'était pour faciliter le travail de back office. Depuis un an et demi maintenant, je fais un appel d'offre au marché du CRM et il y a plusieurs outils pour faire cette fonction de back office.
SPEAKER2	00:46	D'accord donc, pour la première étape, l'acquisition des clients, c'est un site internet, d'accord. Et donc les clients peuvent vous contacter à travers le site.
SPEAKER1	01:06	Contacteur le client de deux façons et j'ai des formulaires sur quasiment toutes les pages pour un contact et j'ai programmé tous les formulaires utilisés pour éditer des documents. Donc, le client contact via ce formulaire ou par mail ou même par téléphone
SPEAKER2	01:29	Lors de la collaboration entre collègues ou avec les autres parties prenantes. Vous utilisez quelle application, quel nom ?
SPEAKER1	01:50	En fait, tout le site internet qui sert de carte postale par mail et ils sont reliés avec le réseau et un logiciel de relation client
SPEAKER2	02:02	D'accord.
SPEAKER1	02:03	Et donc, j'accueille l'information des clients comme ça et je traite par dossiers.
SPEAKER2	02:11	D'accord, d'accord pour la rédaction des actes. Est-ce que vous utilisez un autre logiciel ?
SPEAKER1	02:22	J'ai deux choses soit que je connais les différents éléments de la justice, les éléments du code comme ça peut être même temps. J'utilise alors une application spécifique, sinon il y a un logiciel d'écriture comme

		Word et donc j'utilise les informations client pour générer beaucoup d'accords modifiés par la suite pour l'adapter à la demande. J'utilise aussi Excel, mais je n'ai quasiment plus de documents qui sont faits manuellement.
SPEAKER2	03:09	D'accord. Qu'en est-il du RPVA ?
SPEAKER1	03:21	Je n'ai pas beaucoup recours au RPVA, car ce n'est qu'avec le tribunal judiciaire, je travaille avec les pôles sociaux qui sont entièrement. Le digital, Oui, il y en a pour qui cela donne, d'autre n'ont pas d'appréciation pour le digital et d'autres ne sont pas joueurs. En tout cas pour des gens comme moi, ce ne sont pas des choses qui dérangent cas, mais il y en a qui n'ont pas réussi à s'y faire et donc tout se fait par compromis avec eux. Qu'ils soient des confrères ou d'autres acteurs juridiques. Personnellement, il s'est créé beaucoup d'application que j'utilise quotidiennement.
SPEAKER2	04:01	D'accord, donc. Justement, vous pensez quoi de Télérecours ? Est-ce que ça fonctionne bien
SPEAKER1	04:10	Donc Télérecours fonctionne très bien ?
SPEAKER2	04:34	Oui, voilà tout à fait. Oui,
SPEAKER1	04:37	Nous avons par exemple forcément accès aux observations du rapporteur qui était avant le commissaire du gouvernement ?
SPEAKER2	04:46	D'accord, vous faites comment pour avoir l'avis du rapporteur ?
SPEAKER1	04:54	En réalité dans mes dossiers, il y a la plupart du temps, pas de l'avis du rapporteur. Mais quand il y en a, j'en ai accès.
SPEAKER2	05:00	D'accord, parce qu'en fait, ce sont des dossiers plus complexes et qui concernent les deux ordres juridictionnels.

SPEAKER2	05:10	D'accord. D'où l'aspect juridique certain. C'est le TASS et d'autres, ces tribunaux administratifs ?
SPEAKER1	05:16	Exactement, oui,
SPEAKER2	05:18	D'accord, d'accord. Et donc, plus généralement maître. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce que je veux vraiment ? C'est Un avis ? Votre avis ? Qu'est-ce que vous pensez des processus de digitalisation actuels au sein du domaine de la justice, du domaine juridique ?
SPEAKER1	05:46	Je trouve que c'est une large question. Si on parle des tribunaux administratifs, par exemple, je trouve que tout est numérisé maintenant, et c'est plutôt bien accueilli par le personnel administratif et les avocats y compris. Si on parle des tribunaux judiciaires, et le RPVA, il y a toujours un certain blocage par un outil qui est vraiment d'arrière-garde. La nouvelle version, ce sont vraiment des outils qui sont gratuits maintenant ? Oui, pour les communications entre avocats et tribunaux. Et puis j'ai l'impression que le tribunal judiciaire à charge du numérique est bien moins répandu qu'une fois de plus.
SPEAKER2	06:42	D'accord. Est-ce que c'est une impression que vous avez ? quand vous êtes en contact avec les greffes, par exemple ? ou C'est même une impression qui se confirme.
SPEAKER1	06:59	C'est une Communication complète avec la plupart du temps, on me demande de doubler l'envoi numérique par un envoi papier. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de soucis.
SPEAKER2	07:13	C'est cet effet de dédoublement. Est-ce que vous l'avez constaté dans votre démarche ?
SPEAKER1	07:43	Dans notre démarche. Oui, bah, c'est un peu toutes les relations avec les administrations qui ne sont pas d'accord. Donc pour faire un divorce, je fais une demande d'actes à différents états civils. Et donc au

		niveau de l'état civil, chaque mairie fonctionne avec ses propres règles et ça devient très difficile de se mettre au diapason. Certaines mairies acceptent des demandes par email, d'autres demandent qu'on passe par leurs services qui sont leur propre formulaire sur leur site Internet. D'autres demandes de passer par la plateforme mise en place par l'État. Oui, enfin, le pire étant des mairies comme celle de la ville Y. Je crois même que certaines régions sont encore aux papiers quelques régions, ou plutôt quelques villes dans la mesure où la ville de D demande un envoi papier, il demande un papier avec une enveloppe timbrée.
SPEAKER2	08:47	D'accord.
SPEAKER1	08:49	Si vous faites une demande autrement que comme ça, vous n'avez jamais accès à l'acte d'état civil demandé.
SPEAKER2	08:55	D'accord, mais c'est en Moselle,
SPEAKER1	08:59	Même quand vous êtes
SPEAKER2	09:01	D'accord. Oui et effectivement, maître G. En fait, j'ai entendu parler des difficultés de se procurer les actes d'état civil en Moselle. Il paraît que ça remonte à longtemps. C'est très enrichissant ces informations. En fait, pour une demande d'état civil, vous avez trois possibilités au minimum. Certaines mairies, c'est leur propre site. D'autres, c'est le site de services publics, le site commun et certains de ses mails et carrément dans le cas de D, c'est la poste.
SPEAKER1	09:49	Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Oui, il y a ce problème-là avec l'expression numérique au niveau de l'administration. Oui, il en est de même si on utilise un acte civil qui est donc numérisé. Certaines mairies envoi par mail l'acte utilisé et pour certains greffes, il faut l'original. Et pour certains greffiers, pour l'original, avec une signature et le nom de l'officiel de l'état civil.

		On trouve aussi le cas d'un original refusé. Avec un original, ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'avoir des actes originaux qui avaient un tampon noir et une signature en noire et le dossier a été refusé parce que justement le greffe voulait une signature et un tampon dans une autre couleur puisqu'il doutait de l'originalité du document. Le greffe m'a signifié alors qu'il n'avait pas obtenu un original d'acte.
SPEAKER2	10:34	D'accord.
SPEAKER1	10:35	Donc tout ça et le problème n'est pas trop le système informatisé de RPVA et la question est, est-ce que le personnage lui-même est d'accord ?
SPEAKER2	10:47	Donc, vous sentez une certaine réfraction comme de certaines personnes. D'accord. Et là, c'est une question très, très subjectif, à votre avis. En tant qu'avocat, sachant que vos réponses sont anonymes, je tiens à le rappeler. À votre avis, cette réfraction viendrait de quoi ?
SPEAKER1	11:15	Ça vient d'un manque de formation des personnes et d'une certaine crainte de mise en ligne de messages numérique. D'accord, mais alors ça, c'est dans la société en général. On peut parler des greffes au niveau des tribunaux. On peut également parler des confrères et confrères. C'est pareil.
SPEAKER2	11:43	Oui, effectivement, j'ai travaillé comme juriste de cabinet chez l'un de vos confrères qui ne travaillait qu'en papier.
SPEAKER1	11:54	Moi aussi, quand j'ai commencé. C'était à la ville de O, mon prédécesseur se vantait devant son patron d'avoir vendu son ordinateur,
SPEAKER2	12:06	D'accord. Et donc, vous, à votre niveau d'avocat au niveau de votre cabinet ? Comment vous faites et

		comment fait votre cabinet pour optimiser le travail à travers la digitalisation ?
SPEAKER1	12:30	Au niveau de mon cabinet, on partageait des locaux avec mes confrères. Et moi, je numérise plutôt, oui, je suis passé dans le tout numérique il y a un peu moins de 4 ans. Donc, les échanges se font par mail. Plusieurs rendez-vous se font directement via mon site Internet où j'ai une plateforme en lien avec mon agenda. Par exemple, c'est là où les clients peuvent directement réserver leur rendez-vous. Ils ont les moyens de payer la consultation directement et ils reçoivent leur connexion automatiquement.
SPEAKER2	13:26	D'accord, donc, vous accordez des rendez-vous virtuels aussi ?
SPEAKER1	13:32	Après c'est quasiment que de l'échange de pièces
SPEAKER2	13:34	Est-ce que c'était déjà avant la crise du Covid ?
SPEAKER1	13:46	Oui et non. J'aime beaucoup la visioconférence et ceci bien avant la Covid. C'est à partir de mars 2017 que j'ai commencé les visios et à partir de 2020, que j'ai mis en place un système de VOD directement sur Internet pour prendre mes rendez-vous. Auparavant, j'utilisais les outils du Conseil national des barreaux. Oui, je gère mes rendez-vous en ligne mais en fait, la crise économique m'a permis de trouver le temps de numériser.
SPEAKER2	14:29	Oui, d'accord.
SPEAKER1	14:31	Le logiciel que j'utilise est celui que j'utilise depuis 4 ans maintenant ils ont véritablement bonifié leur offre il y a quelques mois, ils ont commencé avec le logiciel de relation client. Mais aussi toutes et tous les logiciels à côté, comme des prises de rendez-vous pour le particulier
SPEAKER2	15:08	D'accord, donc ils ont développé leur offre par rapport au contexte ?

SPEAKER1	15:22	C'est ça, c'est une entreprise du nom de Narayan qui fait ça. Ce ne sont pas des avocats. Je me prédestine aux petites entreprises lorsque j'ai recours à des services et ça ce sont des logiciels destinés aux entreprises et cabinets (Narayan). Et après, ce sont les entreprises elles-mêmes qui utilisent le logiciel. Pour la compatibilité, c'est pas mal.
SPEAKER2	15:42	D'accord, est-ce qu'il vous offre une tarification spécifique par rapport au besoin
SPEAKER1	15:49	En lisant, c'est une tarification globale 30 euros par mois, c'est magnifique pour l'accès à quasiment 80 pour cent de leurs logiciels à temps plein. Ils ont plusieurs solutions, beaucoup de logiciels et surement une suite bureautique et pas que bureautique. Leur meilleur c'est le téléphone VOIP qui est beaucoup moins cher.
SPEAKER2	16:16	Oui, je confirme parce que 30 euros par mois, ça semble raisonnable et quand je vois certaines plateformes ont l'air de demander beaucoup plus et de prendre des commissions, etc.
SPEAKER1	16:37	Oui. Et puis, pour les logiciels qui sont à destination des avocats, il y a au minimum 2 fois plus souvent, 3 ou 4 fois plus cher, avec des fonctionnalités qui sont bien inférieures.
SPEAKER2	16:53	D'accord, c'est l'impression que j'ai aussi et donc une question Maître, comment fonctionnent vos échanges digitaux avec vos confrères ? Est-ce par ce logiciel.
SPEAKER1	17:18	Je n'ai pas beaucoup d'échanges avec mes confrères. Et pour les dossiers, il n'y a pas beaucoup de contraintes.
SPEAKER2	17:31	En fait, quand je dis confrère, c'est vrai que dans le cas de la CAF, la CAF envoie des me semble des juristes qui ne sont pas avocats.
SPEAKER1	17:41	Oui, oui, d'accord.

SPEAKER2	17:44	Et donc vous échangez vos écritures par un Télérecours ?
SPEAKER1	17:52	Elles sont échangées par courrier recommandé ou Télérecours.
SPEAKER2	18:08	D'accord. Et donc alors vos relations, vos échanges digitaux avec les tribunaux ? Là, vous m'avez dit que c'est avec le tribunal administratif que cela fonctionne un petit peu mieux, qu'avec l'ancien TASS qui est maintenant au TJ.
SPEAKER1	18:25	Oui, beaucoup mieux.
SPEAKER2	18:28	D'accord, d'accord. Une dernière question Maître. Si vous aviez une baguette magique, supposons que demain, vous avez une baguette magique et vous pouvez changer beaucoup de choses en la matière, en matière de numérique, de digitalisation pour faciliter votre travail. Le travail d'avocats et auxiliaires de la justice qui est un travail important pour toute société. Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous proposez ?
SPEAKER1	19:10	Moi, dans mon travail, c'est essentiel. C'est pour numériser non seulement au moins 100 premières personnes, comme je le dis depuis le début. La formation du personnel, oui, je suis pour le numérique avant tout. Oui, donc, former les gens dans le numérique et éviter qu'ils aient à craindre une tablette numérique et plutôt que les gens en fassent un usage adéquat.
SPEAKER2	19:44	Oui, d'accord. D'accord. Très bien. Merci énormément, maître. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes différentes questions. Donc, en fait, la thèse, je l'espère, donnera lieu tôt ou tard à une publication. Je vous enverrai une copie. De même, si ça donne lieu à des publications d'articles, je vous enverrais les copies des articles, étant moi-même gestionnaire et juriste, Le

		métier d'avocat est un métier que je valorise énormément. Ce sont les avocats qui sont la base même de notre démocratie. C'est donc une étude qui me tient à cœur.
SPEAKER1	20:54	La pression numérique existe dans chaque métier. Cela étant, une pression de cette manière est tout à fait dans le métier d'avocat où, effectivement, la population et les professionnels ont de 18 à 84 ans. Et la technique a changé depuis de nombreuses années. Donc moi, je le vois avec mes confrères dans mon temps au sein de mon cabinet. On est peu à avoir un site internet. Le wifi La plupart l'utilisent maintenant les mails aussi. Oui, même si les documents papier sont toujours privilégiés chez beaucoup de confrères. Moi dans le cabinet, je privilégie tout ce qui est document numérique, pour traiter des dossiers dans le cabinet.
SPEAKER2	22:00	D'accord, d'accord et en fait, justement, maître, comme c'est un lieu commun, est-ce que vous vous partagez quelques outils matériels où chacun a vraiment tous ses outils à lui ? Imprimante, par exemple
SPEAKER1	22:21	Non, chacun a ses propres outils.
SPEAKER2	22:22	Chacun a ses propres outils. D'accord.
SPEAKER1	22:28	Le coût des imprimantes est tellement bas maintenant et proportionnel. Et elles sont trop petites.
SPEAKER2	22:43	D'accord. Et par exemple, pour les accès Web Database de jurisprudence. Parfois, je vois que les prix sont exorbitants. Est-ce que vous vous cotisez, par exemple, pour avoir un accès commun ?
SPEAKER1	22:58	Non. Par exemple. Au tribunal administratif, toutes les décisions qui m'intéressent sont quasiment toutes publiées, en plus et les mémentos et l'accès à Internet.
SPEAKER2	23:30	D'accord, donc, pas de LexisNexis 360 ?

SPEAKER1	23:37	Moi, je me crée ma propre jurisprudence, parce que ça fait plusieurs années que je fais des recours contre la CPAM et donc, au fur et à mesure des fusions, j'adapte le code de mes mémoires et conclusions pour être au plus près des décisions des tribunaux qui se sont rendus au fur et à mesure.
SPEAKER2	23:57	D'accord, c'est super, très bien. Merci énormément, Maître. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis continuez dans ce que vous faites, vous effectuez un travail et un métier formidable. Merci beaucoup.
SPEAKER1	24:17	Merci beaucoup. Au revoir, merci.

Figure : xx

Cette figure représente les occurrences relatives à cet entretien.

Figure : xx

Cette figure représente les occurrences relatives à cet entretien.

Figure : xx

Cette figure représente les occurrences relatives à cet entretien.

Verbatim avocat 9

SPEAKER1 00:00

D'accord. Voilà, donc je vais juste ouvrir le guide d'entretien. Donc, comme je vous ai dit sur le courriel, je travaille sur la digitalisation, l'utilisation du numérique au sein des cabinets d'avocats et donc mon travail, et donc. J'ai deux casquettes, j'ai une formation en science de gestion et du management et une formation de juriste. Les deux en bac+5. Je prépare un doctorat sur la digitalisation et la digitalisation au sein des cabinets d'avocats et les défis auxquels sont confrontés les différents cabinets en la matière. Donc, en fait, les questions que je vais vous poser, Maître, je vais vous les poser par rapport à votre métier d'avocat et pas en tant que bâtonnier. C'est-à-dire j'aimerais bien avoir votre opinion par rapport à votre cabinet, etc. Même si c'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'avoir en cet entretien un bâtonnier, ce qui n'est pas rien. Autre chose avant de commencer, l'entretien est totalement anonyme, c'est-à-dire que par la suite, le verbatim, tout comme ce qui est repris dans le corps du texte, c'est anonymisé, donc c'est écrit un avocat, deux avocats, trois. Et donc à part moi et éventuellement mon professeur-directeur de thèse, il n'y a personne qui connaît le nom des personnes avec qui je me suis entretenu.

SPEAKER2 01:52

Pas de difficulté, d'accord.

SPEAKER1 01:54

Très bien, donc. Donc, Maître, comme je vous ai dit. Nous travaillons sur la digitalisation des cabinets d'avocats, c'est-à-dire l'adaptation, l'adoption, l'étude, l'initiation et l'appropriation des outils numériques. Les outils numériques étant vus au sens large, c'est-à-dire allant de l'imprimante jusqu'à un outil d'intelligence artificielle qui aide à la rédaction des conclusions. C'est vraiment une vision très large. Donc, logiciel, progiciel, applications, bases de données et autres outils sous forme de programmes informatiques, mais aussi les outils matériels qu'on appelle les hardwares, donc les nouveaux disques durs, les nouveaux outils et serveurs, etc. Comme les scanners, etc. Donc, ma première question. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous faites au sein de votre profession avec les outils digitaux ?

- SPEAKER2 03:02 Déjà, de manière très, très simple, on procède à toutes les rédactions de correspondances et actes avec un outil informatique. À l'issue de l'étape de rédaction, soit la transmission se fait en matière dématérialisée, soit par mail sécurisé via le RPVA, soit par mail ordinaire vers un client, soit fait l'objet d'une impression papier et d'un traitement papier. C'est la première étape. Deuxième étape, on a donc la communication électronique avec les juridictions par l'intermédiaire du réseau RPVA. Et puis nous avons aussi dans mon cabinet, à titre d'exemple, un logiciel de gestion de cabinet de la Société SECIB.
- SPEAKER1 03:54 De la société ?
- SPEAKER2 03:55 SECIB.
- SPEAKER1 03:56 D'accord, et donc le RPVA vous aide à communiquer avec les différentes juridictions à travers ça ?
- SPEAKER2 04:10 Oui et avec les avocats, d'abord.
- SPEAKER1 04:14 Avant, il n'y avait pas de réseau RPVA et RPVJ ?
- SPEAKER2 04:19 Du côté des juridictions, c'est le RPVJ, d'un côté un et c'est le RPVA de l'autre, mais c'est le même. C'est le même système qui, en interface RPVA est pour les avocats et on ne contrôle pas le RPVJ pour le ministère de la Justice. Concrètement, c'est le ministère de la Justice qui a la main, c'est-à-dire que l'interface du ministère de la Justice est l'élément principal et le RPVA vient chercher les informations dedans et les télétransmettre. C'est un réseau miroir côté avocats.
- SPEAKER1 04:51 D'accord, je comprends mieux et donc parlez-moi de ce que vous faites, est-ce qu'il y a un exemple précis au sein de votre cabinet d'avocats, de ce que vous faites à travers les outils digitaux, quelque chose qui vous a marqué par exemple ?
- SPEAKER2 05:14 Il y a les sites du quotidien normal. Cela étant, on n'a pas de recours à l'intelligence artificielle dans mon cabinet. On a de l'aide à la recherche avec des bases de données et des bases de données intelligentes avec un peu plus d'aide à la recherche. Je pense à Lexbase, par exemple, pour lequel on a un abonnement collectif au barreau de Besançon, qui donne des pourcentages d'occurrences en fonction de la rédaction du libellé de recherche.

- SPEAKER1 05:52 D'accord, donc c'est pour la jurisprudence, la doctrine ... est-ce une base de données de LexisNexis.
- SPEAKER2 06:05 Non, non, c'est une société à part. C'est Lexbase.
- SPEAKER1 06:08 D'accord, comme doctrine.fr ?
- SPEAKER2 06:12 Oui, comme par exemple.
- SPEAKER1 06:15 D'accord.
- SPEAKER2 06:16 Mais Lexbase fait en plus de la documentation de type encyclopédique. Au-delà de la base de données jurisprudentielle.
- SPEAKER1 06:26 D'accord. Et donc, c'est avec des codes, avec des mots clés ou est-ce que vous pouvez aussi rentrer la totalité des conclusions.
- SPEAKER2 06:44 Non, non. On est vraiment avec des mots clés dont on choisit s'il s'agit d'une expression exacte ou si je choisis un ensemble de mots accolés ou non accolés. Voilà, on donne des indications à l'interface.
- SPEAKER1 06:57 D'accord, très bien, une question un peu large. Comment faites-vous et comment votre cabinet fait-il pour optimiser son travail à travers la digitalisation ?
- SPEAKER2 07:20 On essaie de ne pas imprimer ce qui n'est pas indispensable à imprimer. Donc à travailler sur des documents directement en numérique, à transformer des supports numériques en d'autres supports numériques sans passer par une étape d'impression et de digitalisation, par exemple un produit, des conclusions et des pièces en justice. Moi, j'essaie d'utiliser directement des suites d'Adobe Acrobat Pro DC, par exemple pour reconstituer des ensembles de pièces sans avoir à passer par une étape d'impression pour organiser cela où je modifie mon fichier PDF en ajoutant des pages en intérieur en fonction des éléments que j'ai envie de produire.
- SPEAKER1 08:12 D'accord. Je me souviens quand je travaillais dans un cabinet d'avocats. Quand on recevait des documents du parquet. Ils étaient en CD. Est-ce que c'est toujours le cas ? Comment faites-vous ?
- SPEAKER2 08:39 Alors, il en reste un peu en CD, mais plus globalement. Aujourd'hui, ils sont transmis par un système qui a été mis en place par la chancellerie, qui s'appelle PLEX. Mais près duquel on s'identifie par l'intermédiaire de notre compère RVPA et en fait le service judiciaire qui nous met à

disposition une procédure, on va dire un greffe, un cabinet d'instruction, dépose la procédure sur place, nous envoie une notification pour nous dire que la procédure est déposée sur place. Nous et à partir de cette date-là, on a une durée précalibrée pour aller récupérer la procédure, soit quinze jours, trois semaines environs. Délai pendant lequel on peut aller télécharger ladite procédure sur l'interface d'accueil et en garder une copie sédentaire pour nous.

SPEAKER1 09:38 D'accord, est-ce que vous savez mettre si cela a été mis en place dans tout le pays ou si ce sont juste certaines juridictions ?

SPEAKER2 09:47 Normalement, ça fonctionne à peu près partout. Dans certaines juridictions, il y a eu un autre système qui avait été mis en place en parallèle, dont j'ai oublié le nom, mais a priori, depuis septembre dernier. Normalement, PLEX est censé pouvoir fonctionner partout.

SPEAKER1 10:04 D'accord. Comment savez-vous que les actions pour lesquelles vous avez opté au sein de votre cabinet en matière de digitalisation, les choix que vous avez faits fonctionnent comme vous le souhaitez ? En préutilisation, mais aussi en post-utilisation.

SPEAKER2 10:46 En la matière, on utilise un indice, c'est celui de repérer l'excès des accusés de réception du système automatique pour le surplus d'autocontrôle. Ce que nous faisons, c'est de vérification humaine. Il n'y a pas de vérification automatisée de l'efficacité du process. C'est un contrôle humain. La digitalisation n'a aucune autonomie en ce qui nous concerne. Elle est un outil totalement maîtrisé et toujours contrôlé par l'opérateur.

SPEAKER1 11:25 D'accord et comment se passent, les relations, les échanges digitaux avec vos confrères avocats ?

SPEAKER2 11:36 Les échanges d'actes de procédure par le RPVA, la clé devient votre signature. Aucune discussion de signature. L'envoi vaut justificatif d'envoi. Donc, le destinataire ne peut pas contester avoir été rendu destinataire. C'est encore plus sécurisant qu'un recommandé. C'est un niveau de garantie de distribution équivalent à celui d'un exploit d'huissier de justice. Donc on a un bon niveau de sécurité sur ça. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'imprimer pour signer ce que l'on voit marquer

les signatures, etc. C'est un vrai confort. Les confrères ont mis un peu de temps, mais ils s'y mettent. Et puis après ? Vis-à-vis des particuliers, un accusé de réception sur les accusant réception automatique. Mais là, il y a toujours une marge d'ajustement en fonction de celui qui utilise plus ou moins sa boîte mail, en fonction de celui qui maîtrise plus ou moins l'outil informatique.

SPEAKER1 12:44 D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'il en est avec vos collègues des autres professions juridiques libérales réglementées, en l'occurrence les notaires, les huissiers de justice, etc. ?

SPEAKER2 12:59 Dans les échanges avec eux ? Vous voulez dire oui, oui, les échanges avec les notaires, on échange de manière très traditionnelle. Ce sont des mails ou des courriers sur des actes qu'on doit transmettre. J'allais dire pour enregistrement, par exemple, des divorces par consentement mutuel. Ils sont transmis, par courrier. On répond par des communications, mais pour l'instant, c'est encore du courrier postal pour ce type d'actes. Avec les huissiers, on communique beaucoup par mail. Certaines études d'huissiers disposent des plateformes de glisser-déposer.

SPEAKER1 13:43 D'accord, donc, en fait. Par exemple, si vous voulez procéder à l'exécution d'une décision, est-ce que vous utilisez le numérique ?

SPEAKER2 13:53 On saisit l'exécuteur en lui transmettant en papier. Les copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire, en matière de décision judiciaire, elles sont transmises en papier aux huissiers de justice pour exécution. Cependant, les assignations, elles, sont transmises par mail puisque l'assignation n'a pas besoin de la formule exécutoire, elle est transmise pour ensuite faire l'objet d'une signification par l'huissier de justice selon les modes de signification et de justice, la transmission à l'huissier se fait par le numérique.

SPEAKER2 14:33 Sauf pour les grosses (copies exécutoires) et les copies exécutées.

SPEAKER1 14:35 Et s'agissant des tribunaux et notamment des greffes, comment ça se passe avec eux ?

SPEAKER2 15:05 Alors, il y en a ceux avec lesquels les échanges sont herculéens et ceux avec qui on a des échanges classiques et aussi par RPVA, ceux avec

lesquels il n'y a pas d'échanges RPVA. On a quelques échanges par mail grâce à des adresses structurelles ou des adresses individuelles, mais ça ne reste encore pas très bien organisé. Le système RPVA a bien à l'avantage d'organiser les choses. Oui, le reste est un peu plus, comme on pourrait dire, un peu anarchique parfois.

SPEAKER1 15:36 Je vois ? Est-ce qu'il y a par exemple une différence d'un degré à l'autre, d'un tribunal, d'un TJ à l'autre ?

SPEAKER2 15:48 Oui, forcément en fonction du lieu. Si votre utilisateur est à l'aise avec l'outil informatique ou pas, forcément.

SPEAKER1 15:59 D'accord, et donc parmi ces parties prenantes, de votre profession juridique. À votre avis, quelle est la profession qui s'est adaptée le plus et quelle est la profession qui s'est adaptée le moins ?

SPEAKER2 16:19 Je pense que celle qui s'est adaptée le plus, ce sont les notaires. Puisque, ils ont un travail qui est très standard, où tout se fait avec une collection de documents, il regroupe en général un acte et ils peuvent faire l'état en version électronique de la signature électronique distanciée. Et ils se sont très bien adaptés puisqu'ils avaient moins de diversité de procédures, d'adaptation à mettre en place et celles qui se sont adaptées le moins c'est chez nous, c'est celle qui a le plus de difficultés pour s'adapter. Vous avez des gens pour lesquels envoyer un document par mail après l'avoir numérisé ? C'est compliqué, il vous envoie (le client) une photo avec le smartphone mal cadrée, de mauvaise qualité. Vous ne pouvez pas le transformer en une copie, c'est difficile. L'utilisation des technologies est laborieuse.

SPEAKER1 17:16 Oui, tout à fait tout à fait. Et hormis les clients particuliers, je reviens un peu au sujet des greffes. Est-ce que de ce côté-là, vous sentez qu'il y a une adaptation et une volonté de s'adapter ?

SPEAKER2 17:40 Volonté de s'adapter ? Oui. Alors après, ils ont des moyens matériels qui ne sont pas forcément au niveau. Ils ont des dotations informatiques qui sont toujours limitées. Et puis, ils ont aussi de vieux logiciels. Ils attendent depuis longtemps une version d'un nouveau logiciel qui s'appelle Portalis, qui est censé pouvoir faciliter les choses et qui dont la diffusion est différée. En fait, ils ont encore du matériel au sens logiciel,

inadapté avec l'époque moderne, simultanément avec le législateur qui veut aller vite de son côté, sans forcément donner les moyens au ministère de la Justice de pouvoir travailler avec des moyens corrects.

SPEAKER1 18:27 Oui, que pensez-vous des budgets alloués à la digitalisation ?

SPEAKER2 18:33 Insuffisant. En tout cas, insuffisant, forcément. Et puis pas forcément que le budget. Il peut y avoir des freins, mais aussi des bonnes volontés dans certains services, mais globalement, les gens sont plutôt de bonne volonté.

SPEAKER1 19:39 Donc, si demain vous pouvez modifier un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui vous ferez en matière de digitalisation ? Principalement pour les cabinets d'avocats et accessoirement, les parties prenantes autour du cabinet et des cabinets d'avocats.

SPEAKER2 19:57 Je mettrai en place des serveurs informatiques d'une puissance nettement supérieure à celle dont nous disposons aujourd'hui pour faciliter une fluidité des échanges pour être sur les mêmes contraintes. Mais en plus fluide et en plus pratique, je limiterai les accusés de réception automatique, j'offrirais à chacun la possibilité d'aller chercher l'accusé de réception s'il le souhaite, mais je ne devrai pas mettre tout le monde dans l'accusé de réception automatique. Je permettrai aux avocats d'intervenir beaucoup plus facilement et directement sur les dossiers, par l'intermédiaire du RPVA. Mais pour que les choses soient plus fluides, qu'on ait moins d'éléments, de complexité, de décrochage. Et puis, j'obligerai toutes les juridictions de France à utiliser les mêmes libellés pour les mêmes actes puisque aujourd'hui chacun a pu créer dans chaque juridiction un libellé différent pour un acte identique, c'est-à-dire qu'un acte a une dénomination particulière à Besançon, une nomination différente à Vesoul encore un peu différente à Dijon, etc., chacun a son lexique et sa manière, ce qui est une hérésie absolue ? On croirait de la loi d'Ancien Régime, c'est complètement fou !!!!

SPEAKER1 21:31 Est-ce que vous pouvez me donner un exemple ? Ça m'intéresse.

SPEAKER2 21:36 Par exemple. Procédure civile au fond. Eh bien, à Besançon, vous pouvez avoir une procédure civile au fond, ou alors toute procédure. Première

chambre civile ou toute procédure sauf famille. Toutes ces choses-là voudraient dire la même chose.

SPEAKER1 21:59

D'accord.

SPEAKER2 22:01

Et du coup, quand vous avez pris l'habitude intellectuelle du libellé et de celui qui est celui dans le champ de votre juridiction, vous êtes un peu désarçonné puisque vous recherchez le même nom dans une autre juridiction. Mais vous ne trouvez pas nécessairement, puisqu'il peut avoir une autre appellation avec toute la zone de doute qui en découle. Donc, je ferai une grande réunion, mais je l'ai proposé à nos instances locales et on arrivera à le faire. Je ferai une grande réunion à l'occasion de laquelle on met tout sur la table, on regarde d'emblée et on regarde comment on peut les appeler d'une manière intelligible pour chacun, puisqu'en fait, je vais faire une comparaison avec les panneaux de signalisation routière dans une ville. La plupart du temps, les panneaux de signalisation routière dans les villes. Je parle de direction, pas d'équipe de sécurité routière, juste d'indication de direction qui sont faits par des gens qui connaissent la ville par définition, et on a le sentiment que dans beaucoup de villes, on ne s'est jamais mis à la place de quelqu'un qui ne connaissait pas du tout la ville. Pour créer les indications de direction et en fait, il y a toujours cette espèce de biais de préjugé de dire. Inconsciemment, je connais, je sais que là, il faut aller jusqu'à la rue d'après pour trouver le bon panneau. Sauf que toi, tu ne connais pas la ville. Comment devine-t-on qu'il faut aller jusqu'à la rue d'après pour trouver le bon panneau ? On ne peut pas deviner ça. Donc là, il y a un côté, coup de poker. Je veux aller tout droit. On verra bien ce que ça va donner. Eh ben là, c'est un peu la même logique, celui qui a fait le libellé. C'est logique pour lui puisque c'est lui qui l'a rédigé, puis il connaît la structure. C'est exactement la même logique. Et en fait, si on pouvait résumer en un mot ce que je voulais vous dire. Ergonomie. Ergonomie digitale dans les outils judiciaires ? Aujourd'hui, en termes d'ergonomie. On est entre mauvais et très mauvais. Quand vous voyez la fluidité avec laquelle on peut utiliser des interfaces qui ont été développées par Microsoft ou Google, vous avez là une fluidité instinctive qui se met en place. Nous, on est 20 ans en retard

en termes d'ergonomie. C'est vrai alors, le RPVA est plus joli que le RPVJ. On s'en fout de l'esthétique, ce n'est pas la question. Derrière, l'outil n'est pas du tout ergonomique. Il est très lourd.

SPEAKER1 24:36 Oui, ce sont effectivement les retours que plusieurs de vos confrères m'ont faits au sujet du RPVA, et notamment la comparaison entre le RPVA et télérecours.

SPEAKER2 24:52 Ah ben oui, alors après, c'est comme comparer deux véhicules ayant été fabriqués à dix années d'intervalle. D'accord, c'est plus récent (télérecours) et plus performant et c'est normal, il est un peu plus récent que le RPVA. Et il a été tiré un certain nombre de leçons du RPVA pour faire gérer les recours. Il semble que quelques juridictions, oui, le RPVA a une vocation beaucoup plus large, avec un champ de compétence beaucoup plus large. Donc, on ne peut pas exactement les comparer. Mais l'idée est de dire aux pros, voici une interface Internet à laquelle chacun peut se connecter moyennant des moyens de cryptage pour travailler de part et d'autre. Ce qui est la logique de télérecours, qui est beaucoup plus efficient. La logique du RPVA c'est qu'on va prendre une interface principale. On va fabriquer une interface miroir côté avocats, gérée par les avocats, payés par les avocats, que ça coûte une fortune. C'est cette gestion, le RPVA, c'est nous qu'ils financent. Si vous voulez. D'accord, on n'est pas payé par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice donne des données, mais toute la gestion des données et l'organisation du cryptage et de la structure. C'est la profession d'avocat. Il faut payer donc toutes sortes d'éléments. Ça génère forcément des coûts de fonctionnement supplémentaire. Dès que vous voulez changer un truc, c'est très, très lourd et coûteux.

SPEAKER1 26:19 D'accord, donc, il est financé par le CNB ?

SPEAKER2 26:23 Oui, donc par nos cotisations professionnelles d'avocats.

SPEAKER1 26:25 D'accord, je ne le savais pas.

SPEAKER1 26:36 Je vois donc. En fait, le ministère de la Justice ne finance que son côté à lui, le RPVJ ?

- SPEAKER2 26:42 Tout à fait. Et la mise à disposition des données par le RPVJ durant tout le traitement, la répartition et les serveurs de messagerie qui vont avec, etc.
- SPEAKER1 26:57 D'accord., donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en la matière ? Cela m'intéresserait énormément si vous avez encore des éléments à ajouter, mais je tiens déjà à vous remercier énormément pour ces différents éléments. Merci énormément. Et si vous avez des choses à rajouter, cela m'intéresse.
- SPEAKER2 27:25 Oui, arrêtez de réformer. Oui, je perfectionnerai ce qui existe. Ne pas vouloir tout changer tout le temps. Le droit pour bien fonctionner a besoin de stabilité. Il y a un petit moment où il faut ranger les égos. Et puis, on peut faire de l'efficacité et je pense que le ministre de la Justice, qui gagnera à être connu, sera celui qui aura réussi le challenge de faire fonctionner ce que ses prédécesseurs ont voulu mettre en place et n'ont jamais réussi à faire fonctionner. C'est qu'on nous annonce des réformes et des réformes. Et derrière, ça ne fonctionne pas. Et puis, je crois qu'il faut laisser les avocats travailler et laisser les juges travailler avec les outils numériques, mais en leur donnant les moyens pour que ça fonctionne. Pour envoyer un message par le RPVA. Ça prend 3 à 4 minutes. Est-ce que vous avez des temps de connexion et des temps de chargement de données qui sont très lourds ? Vous faites un mail en 3 secondes et vous faites un message en 2 ou 3 minutes ?
- SPEAKER2 28:42 Les tuyaux sont trop petits pour accueillir les données derrière. Donc on a beau avoir la fibre au cabinet, ça bloque, ça bloque à l'entrée des serveurs, côté chancellerie et essentiellement côté chancellerie. Puisque c'est côté CNB, nous avons des serveurs un peu meilleurs. Mais ça ne sert à rien d'en avoir des gros serveurs puissants s'ils ne peuvent pas communiquer avec des serveurs de la même puissance côté chancellerie. Oui, c'est vrai, il faut équilibrer les puissances des serveurs, sinon c'est sans aucune efficacité.
- SPEAKER1 29:13 Tout à fait, En fait, il n'y a pas un alignement du système d'information, vous faites le nécessaire. Mais à la chancellerie, il y a encore un système qui est en retard ?

SPEAKER2 29:28 Tout à fait et dans les tribunaux aussi. Et on a des systèmes qui restent laborieux.

SPEAKER1 29:37 D'accord, c'est noté, merci énormément, Maître.

SPEAKER2 29:45 Merci, mais je vous en prie, ravie de cet échange.

Verbatim avocat 10

Cet entretien s'est déroulé de façon plus implicite, entre observation et questions-réponses, l'avocate en question n'ayant pas souhaité qu'on suive la trame du guide d'entretien. Mais plutôt que l'entretien se fasse naturellement dans le cadre d'un travail.

Lors de l'entretien, l'avocate en question nous a dit que même si elle utilise les outils digitaux, elle préfère faire une ouverture manuelle du dossier et inscrire les éléments essentiels du dossier au stylo. La personne nous a indiqué qu'après le premier entretien, une convention d'honoraire est automatiquement créée si l'avocat décide de prendre le dossier, à la suite de cette prise de note manuelle et d'un entretien avec le client, l'avocat rédige une convention d'honoraire (voir Annexe, convention d'honoraire digitale), il envoie la convention d'honoraire par courriel, à part si le client n'est pas à l'aise avec le digital, la convention est signée par le client qui la renvoie à son tour par courriel. L'instruction du dossier se fait par le scan des pièces que le client a apportées avec lui lors de l'entretien et ensuite il peut communiquer d'autres pièces par courriels.

Tout dépend du type de procédures, mais lors de cet entretien, l'avocate nous a indiqué sa préférence lors de toutes les étapes de la procédure de prendre des notes par écrit-stylo et de faire ensuite une retranscription ou une rédaction plus succincte sur un outil digital si cela est nécessaire. Toutefois, elle nous indique ses difficultés parfois avec les pièces jointes lourdes en méga-octets, cela rend leurs transferts difficiles et elle nous parle ici entre le dilemme d'une pièce jointe lourde, mais de bonne qualité et d'une pièce jointe qui n'est pas lourde, mais de qualité médiocre.

Verbatim avocat 11

Speaker 2 [00:04:02] Donc, je me présente. Je m'appelle Bourazzouq. Je suis chercheur en sciences de gestion. Un doctorat en sciences de gestion pour être exact. J'ai la double casquette, c'est-à-dire que j'ai un master en gestion, mais aussi un master en droit.

Et donc je travaille sur la digitalisation au sein des cabinets d'avocats et l'usage du numérique au sein des cabinets.

Speaker 2 [00:04:38] Ceci au sens au sens large. Et donc je vous remercie maître aujourd'hui d'avoir accepté de m'accorder du temps et de répondre à mes questions, et ceci dans le cadre d'un entretien dit semi-directif.

Speaker 2 [00:04:58] Donc en fait la vision de la digitalisation au sein des cabinets d'avocats dans le cadre de cette étude, c'est l'adaptation, l'adoption, l'actualisation, l'appropriation des outils numériques. Que ces outils soient des logiciels, des progiciels, des applications, des bases de données et tout autre outil sous forme de programmes informatiques ou sous forme de matériels informatiques comme les scans, les imprimantes et autres matériaux informatiques. Donc, est-ce que vous pouvez tout d'abord me parler de ce que vous faites au sein de votre profession d'avocat avec les outils digitaux ?

Speaker 1 [00:05:53] Qu'est-ce que je fais ?

Speaker 2 [00:05:55] Oui. Est-ce que vous ? Est-ce que vous utilisez quelques outils digitaux ?

Speaker 1 [00:06:01] Oui, oui, bien sûr, les boîtes mail.

Speaker 2 [00:06:06] Oui.

Speaker 1 [00:06:08] Sur les réseaux sociaux, je suis inscrit sur Google et LinkedIn.

Speaker 2 [00:06:13] D'accord.

Speaker 1 [00:06:15] J'ai tout un tas d'alertes sur les sujets qui me préoccupent en particulier comme la justice des mineurs, autres choses du même ordre. Oui, je suis abonné à un certain nombre de revues en ligne et j'échange donc avec mes collègues en ligne aussi. J'utilise les outils mis à notre disposition par le ministère de la Justice.

Speaker 2 [00:06:46] Il s'appelle comment le logiciel dont vous m'avez parlé ?

Speaker 1 [00:06:48] Plex, Plex. C'est-à-dire que c'est une plateforme sécurisée. Vous avez dû entendre parler quand même. C'est une plateforme sécurisée, utilisée notamment dans les procédures pénales. Comment ? Quand ? Lorsqu'on fait du pénal pour recevoir tous les documents de l'instruction, les dossiers avant un passage devant le tribunal correctionnel et autres sont mis en place sur la plateforme. En fait, c'est un outil mis en place par Orange ? Et c'est une collaboration entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux. Identitas-Renater, vous ne connaissez pas ?

Speaker 2 [00:07:37] Effectivement, l'un de vos collègues m'a parlé de la plateforme Plex System qui a été mise en place par la Chancellerie.

Speaker 1 [00:07:53] Oui, tout à fait.

Speaker 2 [00 : 07 : 56] Donc, néanmoins pour Plex, vous passez quand même par le RPVA ?

Speaker 1 [00:08:05] RPVA

Speaker 2 [00:08:06] N'est-ce pas ?

Speaker 1 [00:08:07] Oui

Speaker 2 [00:08:14] Et est-ce que pour la plateforme Plex, vous l'utilisez pour l'échange des conclusions en matière pénale ?

Speaker 1 [00:08:28] Oui, tout à fait. Tout à fait. Je rentre alors mes conclusions. Soit je transmets directement sur le mail de l'audience, soit je le fais transmettre par PLEX, soit

quelquefois par Plex puis audiencement. D'accord. Voilà, je suis variable, d'accord. Qu'est-ce que je disais de bon et utile ? Les outils de traitement de texte ? Les tableurs. Voilà. Je dois faire parvenir des documents 1 à 2 importants et à l'autre. Voilà. Et puis beaucoup aussi, je vous dis, il y a les outils mis à disposition par le CNB. Je suis d'accord.

Speaker 2 [00:09:24] Justement, pour le barreau. Vous avez remarqué la météo du barreau ?

Speaker 1 [00:09:31] La météo ? Non, c'est quoi ? Non, je n'ai pas remarqué.

Speaker 2 [00:09:40] C'est la première fois que je pose la question. Je ne l'ai pas posé à vos confrères avant parce que moi-même, je ne l'ai pas remarqué avant. En fait, je suis tombé sur une page qui s'appelle la météo de barreau et cela liste chacune des applications. Et quel est son état actuel ?

Speaker 1 [00:10:01] Ah oui, d'accord. Ah non, non, non.

Speaker 2 [00:10:08] En fait, c'est l'état des services.

Speaker 1 [00:10:11] D'accord. OK, D'accord.

Speaker 2 [00:10:20] Un état des services et avant. Au bout d'un moment, ça s'appelait météo.

Speaker 1 [00:10:27] Non, non, non. Je n'utilise pas.

Speaker 2 [00:10:31] Et là, par exemple, ça dit qu'il y a une panne partielle sur la messagerie sécurisée du *cloud* privé des avocats.

Speaker 1 [00:10:41] Oui.

Speaker 2 [00:10:49] Les autres éléments. C'est quoi des revues en ligne par exemple ?

Speaker 1 [00:10:55] Que commencer ?

Speaker 2 [00:10:57] C'est comme l'entrevue en ligne que vous lisez. Par exemple.

Speaker 1 [00:11:01] Je suis abonné au Monde. Et puis je vais aller dans la corbeille, c'est tout ça. J'ai fait le ménage du jour, ha ha ha ! Sur le web, à peu près tout. Un joueur à audience ? D'accord, d'accord.

Speaker 2 [00:12:20] Euh. Donc vous utilisez les outils digitaux pour consulter ? Euh. Oui, pour consulter des revues juridiques. Pour le RPVA et Application complexes pour une conclusion ? Et échanges. Et vous utilisez la messagerie courriel, n'est-ce pas ?

Speaker 1 [00:12:45] De fait, d'accord.

Speaker 2 [00:12:47] Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez ?

Speaker 1 [00:12:49] Non, non, non, c'est vrai, c'est l'essentiel.

Speaker 2 [00:12:53] Vous êtes paperless. Vous utilisez du papier ou pas du tout ?

Speaker 1 [00:12:57] Paperless c'est variable, Ça dépend. Par exemple, non, je ne suis pas paperless. Déjà, par exemple, quand vous allez au tribunal correctionnel que vous plaidez, vous êtes obligé de voir un certain nombre de pièces sous les yeux. Mais je ne tire pas l'intégralité des dossiers, surtout lorsqu'il y a plus de 500 ou 1000 cotes. Je sélectionne et je dis que je tire sur forme papier les éléments les plus significatifs. Et les plus utiles.

Speaker 2 [00:13:33]. Est-ce que vous devez toujours donner un jeu de conclusions lors de l'audience au ministère public ou c'est déjà communiqué ?

Speaker 1 [00:13:47] C'est communiqué. Je le transmets alors à l'audience. Si tu ne le fais pas la veille, vous comprenez. Je transmets à l'audience et l'audiencement ventile. C'est comme ça que ça se passe. D'accord.

Speaker 1 [00:14:13] L'audiencement, c'est le service qui prépare les audiences.

Speaker 2 [00:14:17] Oui.

Speaker 1 [00:14:18] Il envoie, les convoque. Qui reçoit les conclusions qu'il ventile. D'accord, s'il y a des difficultés, c'est à lui que l'on s'adresse. En cas d'accord, de désaccord, etc.

Speaker 2 [00:14:31] Alors une question un peu générale est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites au sein du cabinet ?

Speaker 1 [00:14:49] Alors qu'est-ce que je fais ? Je travaille essentiellement comme avocat commis d'office. Oui, je fais du pénal en étant inscrit sur les permanences de garde à vue et les permanences pénales du barreau de Dijon.

Speaker 2 [00:15:11] Oui.

Speaker 1 [00:15:13] Et que voilà, c'est à peu près l'essentiel. Je traite très peu les affaires de conseil auprès des collectivités territoriales, souvent sur des questions financières et de marchés publics. Je fais majoritairement du droit pénal pour les mineurs.

Speaker 2 [00:15:47] Et donc, par exemple, lors de la procédure pénale, de la garde à vue, et éventuellement des poursuites, et cetera. Qu'est-ce qui se fait en « hard version », c'est-à-dire en papier ? Et qu'est-ce qui se fait en digital ? Qu'est-ce que vous faites en digital ? Qu'est-ce que vous faites en hard version en version papier ?

Speaker 1 [00:16:19] Bien écoutez, on ne reçoit alors rien pendant la garde à vue. C'est d'ailleurs un des éléments critiquables du fonctionnement judiciaire français qui est de dire que l'avocat en garde à vue n'est quand même pas toujours. Il n'est pas encore très très bien toléré, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas la directive européenne. La directive européenne sur les GAV qui indique que normalement, dès qu'une personne est dans une position de privation de liberté, il a droit à un avocat et que cet avocat a le droit d'avoir communication des principaux éléments de son dossier ou en garde à vue. On n'a rien, c'est-à-dire une partie de poker. Il faut savoir si oui ou non dans quelle pièce du dossier il faut puiser si on a déjà des pièces. Après, une fois qu'il passe devant, c'est-à-dire, déférer devant le procureur de la République. Donc en général,

on nous remet directement une copie du dossier. Ensuite, il passe par exemple devant le juge d'application des peines pour savoir ce qu'on fait de lui. Si par exemple, il est écroué, donc, on nous donne une copie papier de l'ordonnance d'application mécanique de son jugement. Et ensuite, lorsqu'il comparaît devant le tribunal correctionnel. Moi, je demande une copie intégrale du dossier de procédure. Ce dossier de procédure est transmis par **RPVA par Plex** et je tire donc une partie des éléments les plus significatifs. Par ailleurs, si je dois faire un peu de recherche, la jurisprudence détient les éléments de jurisprudence. D'accord. Réduire les délais et le manque de documentation aussi. Nécessite une documentation. Bien. Et en général j'imprime lorsque c'est un peu compliqué. J'imprime la trame de base de la procédure de ma plaidoirie.

Speaker 2 [00:18:51] D'accord donc vous d'imprimer pas toute votre plaidoirie. Vous imprimez les éléments saillants ?

Speaker 1 [00:18:58] Oh, ça dépend. Il y a un bon outil, ce sont des affaires très compliquées ou je dois m'adapter. C'est un peu différent. Mais en correctionnelle, quand on fait une plaidoirie, il n'est pas forcément obligé de tirer l'intégralité de votre texte. Il faut vous donner des repères avec une trame à compléter avec les éléments.

Speaker 2 [00:19:29] Donc en fait, à ce que j'ai compris, le début de la procédure est en papier et ensuite ?

Speaker 1 [00:19:38] Oui, oui, tout à fait. Les premiers éléments donnés au début de la procédure sont en papier.

Speaker 2 [00:19:48] Donc par exemple, si la personne est...

Speaker 2 [00:19:53] État, en garde à vue ou qui s'est fait notifier tel ou tel élément, ces éléments-là vous sont communiqués en version papier ?

Speaker 1 [00:20:03] Oh non, rien du tout. En garde à vue, monsieur.

Speaker 1 [00:20:17] On ne nous notifie rien du tout. Et on est présent. On accompagne le client. Vous savez, c'est une assistante, car l'avocat, il n'y a pas le droit de parler, pendant l'audition, il ne peut parler qu'à la fin d'accord et peut faire éventuellement des observations écrites. Par exemple, il y a des choses. La dernière fois, il devait garder mon client en audition., j'ai fait une observation parce que je considère que c'était une entrave aux libertés individuelles qui me paraissait superfétatoire. D'accord.

Speaker 1 [00:21:34] La Justice a évolué depuis 2011. Oui.

Speaker 2 [00:21:40] Et donc alors ? Par la suite, qu'en est-il de la communication du jugement par le greffe des différents autres états ? Alors de suivi ?

Speaker 1 [00:21:51] Ça, ça dépend. Quelquefois, ça c'est très variable en choix, soit par RPVA, soit il est dans notre case sous forme papier dans la case palais. D'accord.

Speaker 2 [00:22:05] D'accord donc. En fait, lors de l'audience à la fin de l'audience, quand le juge dit donc ça sera délibéré, a-t-elle une date ? Et est-ce qu'il dit par quels moyens il y aura réception du jugement ?

Speaker 1 [00:22:21] C'est juste la date en question. Ce qui se passe dans le palais est de fait, de plus en plus fréquemment sous forme dématérialisée, mais on ne nous dit pas d'avance si la communication se fera par voie électronique ou par case du palais.

Speaker 2 [00:22:46] Est-ce qu'il en est aussi pour d'autres éléments, par exemple auprès du JAP, auprès du JLD ?

Speaker 1 [00:23:02] Je vous le dis, c'est très variable, c'est très variable. Voilà, par exemple le 22, j'ai reçu un arrêt de la chambre de l'instruction. C'était par PLEX.

Speaker 2 [00:23:16] C'était en papier.

Speaker 1 [00:23:18] c'était par PLEX, par la clé. Eh bien là, je suis un client en instruction. J'ai fait plusieurs requêtes pour aménagement de son contrôle judiciaire. Je reçois ces

ordonnances sous forme dématérialisée. Par ailleurs, appart Plex. D'accord, ça dépend des pratiques, mais il y a quand même une grande partie des pièces qui nous occupent, qui transitent sous forme dématérialisée. D'accord. Et moi alors je les lis. Quand ensuite je les tire pour les intégrer aux dossiers qui restent à mon cabinet.

Speaker 2 [00:24:21] D'accord, vous les imprimez ?

Speaker 1 [00:24:23] Je les imprime pour mes archives, pour mon propre dossier. D'accord, je ne sais pas pourquoi, mais par sécurité.

Speaker 2 [00:24:36] Oui, oui, justement, j'allais vous demander est-ce que vous gardez des copies, des copies physiques ou des copies digitales ? Ou les deux.

Speaker 1 [00:24:45] Je garde les deux sur mon ordinateur, j'ai les copies digitales et en général, je fais quand même copie de toutes les pièces. On peut en avoir besoin encore. Je trouve qu'on ne sait jamais. On peut quand même quelques fois, on peut être mis en difficulté parce qu'on n'a pas tel ou tel élément. Et si jamais on n'a pas son ordinateur, il y a eu un problème, et cetera. J'aime bien voir ça dans les dossiers papier. Oui.

Speaker 2 [00:25:18] Tout à fait. Et à votre avis, Maître, est-ce que vous avez l'impression que les différentes juridictions progressent au même rythme en matière de digitalisation par rapport aux avocats ? Ou est-ce que oui. Est-ce qu'il y en a quelques-unes ?

Speaker 1 [00:25:42] Quelques-unes sur les différences en audition par exemple ? Moi, j'ai l'impression quand même que les **procédures civiles sont plus digitalisées que la procédure pénale. J'ai l'impression et je sais que les procédures au tribunal administratif sont totalement dématérialisées.**

Speaker 2 [00:26:21] Et des différentes juridictions puisque vous avez plaidé en première instance comme en appel. Et puis, dans le fond, comme lors d'avant avant dire droit, on juge d'instruction, chambre, chambre de l'instruction en appel. Parmi toutes ces institutions, lesquelles sont les plus avancées ?

Speaker 1 [00:26:52] C'est à peu près identique. À mon avis, c'est à peu près identique. D'accord.

Speaker 2 [00:27:26] C'est en fait, moi, je vois les choses à partir du cabinet d'avocats, à partir de l'avocat. Donc forcément, l'avocat est confronté à des parties prenantes. Donc j'essaie de voir un peu. Et l'objectif à long terme, c'est d'optimiser le travail digital au sein des cabinets d'avocats de mon client qui marche, qui ne marche pas.

Speaker 1 [00:27:55] voilà.

Speaker 2 [00:27:59] Et pour les clients, vous fonctionnez comment ?

Speaker 1 [00:28:05] Pour les clients, je fonctionne essentiellement par envoi dématérialisé. D'accord. Par mail ou par SMS. D'accord sauf. Mais pour certaines pièces en particulier, tout ce qui se dit par oui, ça dépend aussi du niveau de ce que ressent le client par rapport à sa sensibilité aux nouvelles technologies de l'information comme on dit. Bon, si je tombe sur quelqu'un qui est visiblement très habitué, donc je transmettrai un certain nombre de pièces écrites, mais tant que je peux le plus possible, c'est par voie dématérialisée. Y compris les factures, y compris les notes d'honoraires. Alors c'est que je transmets très souvent les conventions d'honoraires la convention d'honoraires sous forme sous format PDF. Et je leur dis de me la retourner signée. D'accord.

Speaker 2 [00:29:24] Donc en fait, Maître. À la fois. Vous utilisez au maximum le format digital, le courriel.

Speaker 2 [00:29:38] Oui. Et en même temps et en même temps, vous vous adaptez aux capacités digitales du client que vous avez en face ?

Speaker 1 [00:29:51] N'est-ce pas ? Bien sûr.

Speaker 2 [00:29:55] Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà eu des difficultés avec le digital ?

Speaker 1 [00:30:04] Non, non, non. Je peux être difficile, mais le digital non.

Speaker 2 [00:30:11] Je veux dire des difficultés d'un côté comme de l'autre du vôtre comme celui des autres parties.

Speaker 1 [00:30:15] Non, non, je ne sais pas. Je ne vais pas vous faire état de grosses difficultés. Je ne pense pas en avoir eu.

Speaker 2 [00:30:21] Est-ce qu'il y a déjà eu de simples difficultés ?

Speaker 1 [00:30:24] Alors oui, il y a des circonstances où on ne peut communiquer que par papiers. Par exemple, lorsque j'ai un client qui est en détention.

Speaker 2 [00:30:38] Oui.

Speaker 1 [00:30:39] D'accord. Voilà un client qui est en détention. Donc je communique avec lui par courrier ou alors en présence physique, directe ou par courrier postal.

Speaker 1 [00:31:15] Bien sûr, chaque spécialité juridique est bien sûr une facette, il y a une spécificité du débat là.

Speaker 2 [00:31:22] Si quelqu'un qui est en détention, il ne peut communiquer avec vous de façon digitale ?

Speaker 1 [00:31:48] Oui, par exemple, suivre, demander une libération sous contrainte, demander qu'elle soit placée en détention à domicile, sous surveillance électronique. Voilà que tous les aménagements de peine. Donc ça aussi, ça fait partie du travail de l'avocat aussi, mais la communication avec le client se fait par écrit postal ou en face à face.

Speaker 2 [00:32:14] Ces personnes, quand elles souhaitent communiquer avec un avocat, elles font comment ? Elles peuvent utiliser le digital ?

Speaker 1 [00:32:37] Alors, non. Ils peuvent écrire ou téléphoner d'un poste fixe.

Speaker 2 [00:32:49] Écrire de façon postale ?

Speaker 1 [00:32:52] Par voie postale. Oui. Postal.

Speaker 2 [00:32:55] Donc ils ne peuvent pas communiquer de façon numérique et sécurisée ?

Speaker 1 [00:33:00] Non, non, non. Le jour où ça se fera, cela sera une grande avancée sur le respect des libertés individuelles, une avancée majeure. C'est demandé par un certain nombre de confrères, par un certain nombre de syndicats, par un certain nombre d'organisations. C'est bien entendu fortement refusé par le système pénitentiaire qui craint des débordements.

Speaker 1 [00:34:02] Enfin, ils ont quand même (le ministère de la Justice) de lourdes responsabilités, c'est eux qui gèrent le système de la pénitentiaire. C'est eux qui gèrent le système d'application des peines. Avec tout ce que cela représente.

Speaker 2 [00:34:20] D'accord, donc pour tout ce qui est comparution immédiate et juridictionnelle. Permanence. Quelles sont les parties digitales ?

Speaker 1 [00:34:39] Ah oui, alors tout ça maintenant c'est géré par un X, en tout cas au barreau de Dijon, par un système qui est extrêmement bien rodé. Qui s'appelle CLIPA.

Speaker 2 [00:34:54] CLIPA ?

Speaker 1 [00:34:55] Oui, au CNB et au barreau local. C'est-à-dire qu'on reçoit, on en fait 61 comme on dit. C'est un serveur, enfin une plateforme, hein ? Quand donc on reçoit les tableaux de permanence sur cette plateforme-là, il y en a lorsqu'on veut changer de permanence, soit donner des permanences et lorsqu'on n'est pas disponible. On donne des permanences où on intervertit lors de la permanence avec un confrère. Tout ça, c'est de l'automatisme. D'accord, et c'est en place depuis, le milieu de l'année 2022.

Speaker 2 [00:35:40] D'accord, et donc ça s'écrit C.L.

Speaker 1 [00:35:44] CLIPA

Speaker 1 [00:35:48] vous pourrez voir. Il y a de la documentation en cours sur la toile sur l'application.

Speaker 2 [00:35:58] Je l'ai trouvé effectivement sur le site du barreau.

Speaker 1 [00:36:02] Tous les barreaux n'ont pas ce système-là. Par exemple, nous sommes de permanence de garde à vue, quand il faut aller en permanence, à quand il faut aller. Et quand on aime, on est appelé sur la toile ou sur téléphone portable.

Speaker 2 [00:36:23] D'accord, donc pour les permanences, c'est le bâtonnier qui vous appelle au téléphone portable.

Speaker 1 [00:36:30] C'est un système automatisé. C'est un capteur qui appelle. Donc il y a quatre avocats à Dijon, il y a quatre avocats qui sont de permanences. Donc le serveur appelle jusqu'à ce qu'il y ait un avocat qui réponde. Et quand l'avocat répond, il est mis en relation directement avec le demandeur, c'est-à-dire le service de police concerné ou le service des douanes. D'accord.

Speaker 2 [00:36:58] Et donc alors pour CLIPA. C'est une bonne application ou c'est intégré dans le RPVA ?

Speaker 1 [00:37:07] Non, non, c'est une application spécifique.

Speaker 2 [00:37:25] Ah oui ? Donc à votre avis, Maître et dites-le-moi. Franchement, à votre avis, est-ce que le barreau au niveau local, comme au niveau national, est-ce qu'ils sont dans un cheminement d'innovation digitale ?

Speaker 1 [00:37:45] Oui, le barreau de Dijon, avec le bâtonnier actuel, est très, très attentif à ça et il considère que ce sont des moyens qui facilitent le travail des avocats, qui facilitent la

défense des clients. Et moi, je vous conseille d'aller sur le site du Conseil national des barreaux, mais renseignez-vous ou à aller les voir. Il nous propose un nombre très étendu d'outils digitaux que moi-même je n'utilise qu'une petite partie du fait de mon champ d'activité est quand même assez limitée. Mais par exemple, pour la clé utilisée sur la clé RPVA, c'est une application qui s'appelle e-Barreau. Il y a le nouveau e-barreau. Je ne l'ai pas encore mise en place et il faut que je le mette en place avant le mois de mars, avant la fin du mois de mars, parce que l'application actuelle va être remplacée par de nouvelles applications. Mais il y a énormément de choses et je considère que pour ma part, je trouve que le Conseil national des barreaux est très attentif à fournir un certain nombre d'outils qui sont les outils, me semble-t-il, assez performants. D'accord, et par exemple le nouveau barreau e-barreau ? Il permet la constitution de dossiers digitalisés par client par exemple.

Speaker 2 [00:39:28] Effectivement.

Speaker 1 [00:39:30] Et moi je vous conseillerais dans votre travail d'aller voir le Conseil national des barreaux ou un des barreaux et demandez, montrez-moi ce qu'il y a dans vos applications. Vous serez assez surpris.

Speaker 2 [00:39:44] Oui, oui, je l'ai déjà fait déjà, mais en fait, j'ai fait aussi de la première observation.

Speaker 2 [00:39:52] La recherche observation dans différents cabinets où on en fait, j'ai été un peu un peu dans l'observation, un peu dans l'analyse, etc.

Speaker 2 [00:40:15] Puis voilà. C'est qu'alors effectivement, j'ai vu que... et il y a une mise à jour en cours de e-barreau. Et là. Alors, après vous avoir posé la question au sujet du barreau au niveau local comme au niveau du CNB, qu'en est-il du ministère ?

Speaker 1 [00:40:42] De la Justice ?

Speaker 2 [00:40:46] C'est-à-dire ? Est-ce que le ministère de la Justice vous offre les outils digitaux nécessaires ? Est-ce que c'est optimisé ?

Speaker 1 [00:40:56] Non ? Non. Ma réponse serait plutôt non. Moi je n'en utilise pas, ou alors je les connais peut-être pas le cas.

Speaker 2 [00:41:05] Et est-ce qu'est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?

Speaker 1 [00:41:09] Non, non, je ne vois pas quel outil le ministère pourra mettre dans les outils que j'utilise actuellement. Ils sont plutôt mis en place par le Conseil national des barreaux que par la Chancellerie.

Speaker 2 [00:41:25] Par exemple, l'outil Portalis, est-ce que vous l'avez déjà utilisé ?

Speaker 1 [00:41:29] Non, et je ne sais pas en quoi ça consiste.

Speaker 2 [00:41:38] C'est au civil.

Speaker 1 [00:41:41] À l'heure où ils sont partis, il y a donc je ne sais pas si l'idée.

Speaker 2 [00:41:51] Au-delà du CNB, est-ce que d'autres autorités ou d'autres organismes interviennent pour favoriser la digitalisation ?

Speaker 1 [00:42:22] Alors moi j'ai dit je suis abonné donc à une banque de données jurisprudentielle qui s'appelle Juri-predis (<https://juripredis.com>), mais elle est aussi du CNB je pense.

Speaker 2 [00:42:34] Oui.

Speaker 1 [00:42:35] J'en ai écrit des conclusions et je vois sur la forme, mais aussi parfois sur le fond, ce qui est accepté ou non, parce que c'est une forme. Et il y a un outil d'intelligence artificielle qui est assez bien développé. Donc, ça c'est un abonnement que j'ai et qui est le plus utile.

Speaker 1 [00:43:00] C'est aussi une banque de données, alors il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Mais c'est une banque de banque de données juridictionnelle avec un outil

d'interrogation, avec un moteur d'intelligence artificielle. Donc vous pouvez poser des questions extrêmement simples et vous avez un retour juridique jurisprudentiel. C'est super.

Speaker 2 [00:43:30] Est-ce que cela vous aide dans la rédaction des conclusions ?

Speaker 1 [00:43:33] Oui, bien sûr.

Speaker 2 [00:43:39] Et vous vouliez parler aussi d'un autre outil ?

Speaker 1 [00:43:43] avocat comment un avocat ? AB avocats.

Speaker 1 [00:43:57] C'est une base de données un peu juridique, jurisprudentielle, un petit peu d'actualité. Des modèles, dont les modèles de conclusion, des modèles de courrier, des modèles de requête. Voilà des choses sympas. Ce n'est pas extrêmement puissant, mais très pratique.

Speaker 2 [00:44:34] Quelqu'un est-ce qu'est-ce que c'est ? Enfin, quel est le coût ? À peu près. Je veux dire est-ce que vous trouvez que c'est cher, ce n'est pas cher ? Est-ce que c'est gratuit ?

Speaker 1 [00:44:46] Enfin bon, voilà tout, tous les grands. Les grandes bases de données jurisprudentielles. Et quand je veux vraiment, comme quand je bloque sur la notion de difficulté, je vais voir des confrères. Je travaille avec quelques confrères dans le cabinet et je suis hébergé dans un cabinet même si je suis praticien individuel et je leur demande leur accès ou leur demande de faire une petite recherche juridique.

Speaker 2 [00:45:28] C'est intéressant ça aussi.

Speaker 1 [00:45:43] Maintenant je dis que tout avocat doit être hébergé. Donc je suis hébergé par un cabinet. Mon cabinet, là où il y a trois autres confrères qui font essentiellement du droit public, du droit, de l'environnement. Et puis une consœur qui fait beaucoup aussi de droit pénal. Et de temps en temps, quand je bute sur un problème jurisprudentiel, je leur demande un petit coup de main.

Speaker 2 [00:46:13] Et généralement, quand vous leur demandez un petit coup de main, est-ce qu'ils privilégient le digital ou l'écrit ?

Speaker 1 [00:46:21] Le digital, ils sont beaucoup plus sur le digital et ils le sont beaucoup plus spécifiquement que moi.

Speaker 2 [00:46:47] Maître. J'ai une question, une question importante, comment savez-vous que les mesures pour lesquelles vous avez opté en matière de digitalisation fonctionnent comme vous voulez et comme vous le souhaitez ?

Speaker 1 [00:47:13] Elles fonctionnent.

Speaker 2 [00:47:17] Vous pouvez m'en citer quelques-unes ?

Speaker 1 [00:47:19] Comme les mesures d'échange, notamment RPVA ou tout ce qui est PLEX, et cetera. C'est effectivement très sécurisé et assez rapide. Concernant l'accessibilité à la documentation, je suis un peu moins persuadé d'avoir fait les bons choix et c'est quelque chose qui peut évoluer, peut-être dans les années qui viennent.

Speaker 2 [00:48:03] Comment fonctionnent vos relations et vos échanges digitaux avec vos confrères ?

Speaker 1 [00:48:13] Bien souvent par mail, par SMS. Oui, beaucoup.

Speaker 2 [00:48:23] Est-ce que vous sentez que c'est plus efficace qu'à l'époque, par exemple ? Où souvent, il y avait le courrier du palais ?

Speaker 1 [00:48:32] Ah oui, c'est beaucoup plus efficace, bien sûr. Oui, mais je privilégie un contact avec mes confrères, je privilégie la méthode et/ou la communication par SMS.

Speaker 2 [00:48:56] Est-ce que certains de vos confrères, par exemple, vous ont déjà dit qu'ils communiquaient plus par les réseaux sociaux que par SMS par exemple ?

Speaker 1 [00:49:06] Non, je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je n'ai pas de difficulté à me mettre d'accord.

Speaker 2 [00:49:28] Donc Maître, de même. Comment fonctionnent vos échanges et vos relations, vos échanges digitaux et vos relations avec les autres professions juridiques ? Par exemple avec les huissiers ? Et avec d'autres parties prenantes ?

Speaker 1 [00:49:51] Ça dépend. Ça dépend comment tu es intégré dans la procédure. Il y a les cas où c'est la communication de procédure écrite en recommandé avec accusé de réception est une obligation. Et chaque fois que tu n'as pas une obligation et que tu peux faire ça par envoi dématérialisé, oui je le fais.

Speaker 2 [00:50:33] Et les échanges. Alors est-ce que vous pouvez me décrire un cas ? Que vous avez déjà subi de dysfonctionnement ?

Speaker 1 [00:50:44] Non, je n'en ai jamais eu.

Speaker 2 [00:50:50] Par exemple, Moi je... Je vais vous donner un exemple. À l'époque où j'étais juriste stagiaire dans un cabinet, j'ai mis 48 h avec Portalis et je n'arrivais toujours pas à accéder à une affaire sur laquelle je travaillais d'un client du cabinet.

Speaker 1 [00:51:10] J'ai eu quelques difficultés aussi quelquefois. Bon, si vous voulez, pour obtenir le dossier pénal, un rappel, il faut vous déplacer au palais ou à la cour d'appel. Voilà. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Un jour, je vais au palais de justice, devant le service d'audience. Je vais voir le tribunal pour enfants ou à la Cour d'appel dans les commentaires sur le dossier, je dis que je n'ai pas les conclusions du parquet général.

Speaker 2 [00:51:59] Et ensuite elles vous sont communiquées par quelle voie ?

Speaker 1 [00:52:03] Généralement, on me communique immédiatement, alors quelquefois sous forme papier si ce n'est pas une pièce importante, sinon sous forme électronique.

Speaker 2 [00:52:16] Donc, ce sont plus quelques retards légers, n'est-ce pas ?

Speaker 1 [00:52:21] Oui, je voulais vous dire oui, je reviens un peu en arrière. Dans le cadre des permanences pénales, lorsque le prévenu est déféré devant le procureur de la République. Oui, le dossier de procédure est maintenant systématiquement communiqué et souvent par voie électronique à travers PLEX. Avant, il y a un an et demi, on l'avait sous forme papier et maintenant il est systématiquement dématérialisé, transmis de façon systématique.

Speaker 1 [00:53:03] C'est parce qu'en général quand une personne est déférée et soit on est déclaré parce qu'on était en permanence pour les gardes à vue, on suit le client, donc le procureur le sait. Et puis les services des officiers de police judiciaire ont indiqué au procureur que soit c'est dans le cadre d'une permanence pénale directe et donc c'est le service de traitement en temps réel.

Speaker 2 [00:53:37] D'accord. Très bien. Et donc si c'est automatiquement communiqué. Est-ce que c'est le cas dans la suite de la chaîne ? Par exemple s'il y a eu un appel en référé par exemple. Je ne sais pas s'il y a des référés dans le pénal.

Speaker 1 [00:53:57] En appel oui, ça suit en général, quand une affaire passe devant la cour d'appel, j'écris au président, par exemple de la chambre des mineures ou de la chambre de l'instruction, et cetera en lui disant voilà, je suis les intérêts de telle personne. Un tel voudrait bien me faire parvenir la procédure et la convocation afférentes.

Speaker 2 [00:54:36] D'accord, et vous lui écrivez par quel moyen ?

Speaker 1 [00:54:40] Par mail. Tout travaille aussi dans les commissions d'offices. Tout ce qui est une attestation de fin de mission, etc., qui permet de payer au titre de l'aide juridictionnelle, etc., je le fais par mail. Ce que je peux faire aussi, c'est transmettre par mail avec copie d'un courrier PDF en pièce jointe. Il ne reste que la plaidoirie qui, elle, est verbale et en présentiel.

Speaker 2 [00:55:18] Ah oui.

Speaker 1 [00:55:19] D'accord, et par exemple aussi, quand je communique avec des confrères dans le cadre des suites sur intérêt civil, oui, on peut être amené à échanger. Voilà donc souvent c'est un courriel. Je vous prie de prendre connaissance du courrier ci-joint, il est en format PDF.

Pause

Speaker 2 [01:02:21] Maître, si vous pouvez changer quelque chose. S'il y a quelque chose en matière digitale, c'est-à-dire, en tant qu'avocat. S'il y a quelque chose que vous pouvez changer en matière digitale, qu'est-ce que vous changerez ?

Speaker 1 [01:02:43] **L'aide juridictionnelle**, il faut qu'elle évolue et qu'elle se digitalise, et puis moi je pense qu'on pourra aller plus loin. Je pense aussi qu'on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire ce qui est très intéressant. Et ça, ça n'a jamais été fait. C'est qu'il y ait eu une réflexion sur comment dire la **hiérarchisation, des algorithmes et des classifications** des différentes pièces d'un dossier. Exemple, quelqu'un est mis en garde à vue et on commence à traiter une affaire. Déjà, **si ce sont les services de police ou les services de la gendarmerie, la présentation n'est pas la même** et ensuite à la fin, nous quand on reçoit ces dossiers, si vous voulez, **il faudrait faire une réflexion sur l'organisation du dossier pénal**. Du dossier de procédure avec comme outil qui permette d'effectuer des recherches par mot, **des recherches par type de documents**, des recherches. Parce que là, c'est un peu ancien. Et ça, ça serait bien. Il faudrait qu'il y ait un énorme travail qui soit fait pour mettre à disposition des officiers de police judiciaire les bons outils, c'est-à-dire des services de la gendarmerie, des services de la police des outils adaptés. Ils ont des outils qui sont aussi des outils un peu anciens. C'est plus la machine à écrire, mais on entend encore le cliquetis de la machine à écrire quand on assiste quelqu'un en garde à vue. D'accord. Là, vous voulez voir ce que c'est quand vous levez un dossier de 1 000 ou 2 000 cotes ou 3 000 cotes et en prendre connaissance, pour l'organiser, ça nécessite un travail de classification où vous n'avez pas de date, pas de sommaire, vous n'avez pas de répertoire, vous n'avez pas de moteur de recherche, vous n'avez rien. C'est comme une pile électronique de dossiers qui est devant vous.

Speaker 2 [01:05:05] Je vois.

Speaker 1 [01:05:06] D'accord. Et en plus souvent il y a toutes les copies. Il y a des côtes, il y a des systèmes, des enregistrements font en sorte qu'il y a des pièces qui sortent et se mélangent dans d'autres cotes. On les trouve, mais elles sortent par rapport au dossier où elles devraient être et elles sont classées de façon parfois absurde, en réalité elles ne sont pas classées même si je pense que toutes les parties sont de bonnes volontés et elles font du mieux de leur possible. Notamment la police, le parquet et les autres parties prenantes dans le système juridique.

Speaker 2 [01:05:31] Je vois donc il n'y a pas un canevas, une structure exacte ?

Speaker 1 [01:05:37] Oui, oui, il faudrait structurer les dossiers

Speaker 2 [01:06:12] Oui. Donc en fait, il y a une absence de structure et qui fait que la communication, l'emplacement des pièces communiquées et la façon de communiquer. Enfin, la structure des pièces n'est pas la même s'il s'agit de la police ou de la gendarmerie. N'est-ce pas ?

Speaker 1 [01:06:40] Oui, tout à fait d'accord, je confirme et un confrère pense la même chose. Mais il faudrait qu'il y ait une structuration du dossier de procédure avec des outils adaptés qui soient à la disposition des officiers de police judiciaire, qui gèrent les dossiers.

Speaker 2 [01:07:07] Et éventuellement le juge d'instruction aussi quand il est amené à siéger et à instruire.

Speaker 1 [01:07:11] Voilà, c'est un travail considérable, mais je pense que c'est possible. Il faut y mettre les moyens et ce serait une très, très grande avancée.

À votre avis, actuellement, quel est l'élément digital qui vous touche le plus ? Celui que vous avez apprécié, que vous appréciez le plus actuellement.

Speaker 1 [01:08:11] Et où le système est idéal, le tout très bien rapide et sécurisé. La plateforme PLEX et e-Barreau.

Speaker 2 [01:09:08] D'accord maître. Merci énormément d'avoir répondu à mes différentes questions.

Speaker 1 [01:11:58] J'ai oublié de vous dire qu'il faut savoir que lorsque vous déposez vos conclusions en cours d'appel. Il faut se rendre sur place. D'accord, il faut déposer sur place lorsque vous faites une requête pour une modification d'un contrôle judiciaire, une requête ou une réquisition en restitution de scellés. Là aussi, le dépôt, c'est sur place.

Speaker 2 [01:13:00] D'accord donc. Donc par exemple, un prévenu que vous allez par exemple défendre la date de l'audience est par exemple fixée vous avez déposé vos conclusions sur PLEX. Ou est-ce que ces conclusions restent dans l'historique sur PLEX ?

Speaker 1 [01:13:21] Oui, elle reste dans **l'historique**, c'est avec un historique par contre, nous n'avons pas de **récépissé de dépôt**, mais je n'ai jamais eu de problèmes.

Speaker 1 [01:13:38] Mais on n'est pas obligé de déposer par PLEX. Je pratique souvent pour les petites affaires, je ne dépose pas. Je transmets mes conclusions par mail sous format PDF au service de l'audience.

Speaker 2 [01:13:57] D'accord.

Speaker 1 [01:14:05] Je n'ai jamais rencontré des difficultés. J'ai rarement vu des collègues confrontés à des difficultés majeures.

Speaker 2 [01:14:18] D'accord.

Speaker 1 [01:14:20] Il y a des difficultés. Ça se fait au moment de l'audience. Et voilà donc le confrère ou la consœur amène la preuve et souligne la difficulté et cela se règle rapidement.

Speaker 2 [00:15:33] D'accord, très bien Maître, merci énormément, Maître pour vos réponses et merci pour cet entretien, merci beaucoup.

Speaker 1 [01:15:39] Merci. Bon courage à vous.

Avocat 12

À : Vous

Dim 26/02/2022 21:45

Bonjour

Nous ne sommes que trois avocats ou n'avons pas de dossiers de masse.

Nous utilisons un immeuble de coworking avec salles de réunions, bureaux, abonnement aux revues juridiques (et, imprimantes et photocopieuses en cas de besoin, ce qui est en voie de disparition).

Nous sommes paperless et avons donc un logiciel métier qui sur le *cloud* avec double back up data center : celui de la legaltech européenne Septeo (Gestisoft Neo).

Comme c'est sur le *cloud*, pour se connecter, nous utilisons Microsoft Office 365 Business afin de sécuriser l'accès (ainsi que la messagerie et le nom de domaine et la visio Teams).

Nous n'avons pas d'autres outils personnels.

Le reste repose sur les outils proposés par les tiers qui se digitalisent (INPI, Infogreffe, Papers, Wetransfer, Dropbox, l'Acte d'avocat via le CNB, la Poste LRAR électronique, expertise en visio, Lextenso, site cour cass, la clé du E- barreau, la signature électronique, les services de la DGFIP, les registres sociaux électroniques, les coffres-forts électroniques, le transfert de comptabilité, les data rooms électroniques , le tampon électronique, etc.,

C'est l'environnement juridique qui se digitalise pour nous et il suffit d'acheter les connexions au fur et à mesure des besoins et généralement en les faisant acheter directement par les clients ...

Nous diminuons la digitalisation des cabinets d'avocats, car les serveurs propres et bien des logiciels et comptes de tiers spéciaux sont devenus inutiles.

Bien à vous,

Maître P

Annexe 7 : Questionnaire sur la digitalisation et les changements digitaux au sein des cabinets d'avocats

Le digital est vu dans ce questionnaire et dans nos études dans un sens large. C'est-à-dire que tout outil numérique, tout comme les outils de gestion de données, de scan, d'imprimante, de stockages des données, de même que tout instrument, machine ou dispositif ayant recours à des technologies électroniques, informatiques, robotiques, télégestion, bureautique, etc. Cela va par exemple de l'imprimante au Scan dernière génération ou d'un simple outil rédactionnel à un outil d'intelligence artificielle et d'analyses de données.

Ceci dans le cadre du cabinet d'avocat dans lequel vous exercez. Toutes les réponses sont anonymes et l'anonymat sera préservé pour toujours. Quand vous cliquez sur le lien pour répondre à ce questionnaire, l'anonymat est préservé dès le début puisque nous ne recevons que les réponses. Cette étude sera d'une grande aide, elle se fait dans le cadre d'une thèse. Après la publication du résultat, vous pouvez demander à recevoir une copie des résultats.

L'objectif est d'avoir un apport théorique, mais aussi un apport empirico-managérial afin de comprendre le pilotage et l'application stratégique des politiques digitales au sein des cabinets d'avocats, de comprendre les enjeux, mais aussi d'apporter des préconisations.

Toutes ces questions ont un lien avec la digitalisation de votre cabinet d'avocat, avec l'utilisation des outils numériques et l'éventuelle progression de l'utilisation de celle-ci.

Nous souhaitons mesurer par la possibilité (Barr et Glynn, 2004) et le risque :

« Le problème » que nous mentionnons ci-dessous concerne les difficultés et les défis à envisager face au pilotage des transformations numériques.

Possibilité :

- Le pilotage de ladigitalisationest positif.
- Je peux gagner beaucoup, mais il est peu probable que vous perdiez beaucoup.
- J'ai plusieurs choix d'agir.
- J'ai les moyens de résoudre les problèmes.
- Je dispose d'une autonomie.
- Je suis qualifié pour résoudre les problèmes qui se posent lors d'un changement digital.

Risque :

- Je pense que le pilotage de ladigitalisationreprésente des risques.
- Je peux perdre beaucoup, mais il est peu probable que vous gagniez beaucoup ;
- Je subis une perte personnelle en agissant sur le problème ;
- Je pense qu'il y a d'autres éléments non cités qui limiteront mes actions.
- Je ne suis pas qualifié pour résoudre le problème.

Notre interprétation va vers les sens des possibilités et des risques. L'objectif est celui d'éviter le sens négatif, ce sens étant traduit par le terme risque et le sens positif est celui du terme possibilité. En effet, ici le sens négatif n'est pas absolu, ce sont des éléments à travailler notamment par rapport aux éléments positifs qui peuvent soit être source de benchmark dans certains cas ou source d'éléments intégrant les possibilités et risques afin de réduire le risque. Il ne s'agit nullement de la matrice.

SWOT. Learned, E.P., Christensen, C.R., Andrews, K.R. and Guth, W.D. (1965)

Pour réussir le pilotage des transformations numériques, nous optons pour une vision du pilotage par « micro-changement » et « macro-changement » (Hashi, 2013)¹⁴.

Microchangement

- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, je communique avec chaque personne de cabinet ?
- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, je m'implique chaque couche
- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, je me prépare aux situations inattendues
- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, je commence par le début
- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, je fais les choses de façon formelle
- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, j'aborde systématiquement le côté humain/les problèmes de personnes

Macrochangement (Kang, 2015 15 et Hashi, 2013)

- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, j'évalue les besoins de changement.
- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, j'initie le changement/faire un pas vers le changement
- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, j'œuvre/j'applique le changement
- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, je mets en place des tactiques détaillées, des directives et des informations suffisent (Kang, 2015)
- Pour réussir le pilotage des transformations numériques, je surveille et j'évalue le changement

¹⁴ Hashim, M. (2013). Change management. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(7), 685.

¹⁵ Kang, S. P. (2015). Change management: Term confusion and new classifications. *Performance Improvement*, 54(3), 26-32.

« L'ambidextrie » est vue par Innovation exploratoire et par le fait d'œuvrer sur plusieurs temps. Innover et mobiliser l'innovation mais aussi innover pour prévoir une mobilisation future de ces innovations. Œuvrer à la recherche et l'application de nouvelle innovation et mettre en place une mise en place en temps utile de chacune des innovations. (Jansen *et al.* 2006 et Rialti *et al.* ; 2020)

Innovation d'exploration

- Notre organisation accepte les demandes digitales en lien avec notre métier d'avocat, mais qui vont au-delà des produits et services existants.
- Nous avons recours à des produits et services digitaux totalement nouveaux pour notre organisation.
- Nous utilisons fréquemment de nouvelles possibilités digitales sur de nouveaux marchés juridiques.
- Notre organisation utilise régulièrement de nouveaux canaux de distribution grâce au digital.

Innovation d'exploitation (Jansen *et al.* 2006)

- Nous apportons fréquemment des petits ajustements digitaux à nos produits et services existants juridiques.
- Nous améliorons l'efficacité de notre fourniture digitale de nos produits et services juridiques.
- Le digital nous aide à augmenter les économies d'échelles sur les marchés existants.
- Notre organisation étend ses services digitaux aux clients existants

Innovation d'exploitation (Jansen *et al.* 2006)

L'échelle utilisée est celle de Staples, « L'échelle de Stapel... est construite en dix niveaux. Cette échelle peut être décrite comme « une échelle verbale en 10 points unipolaires allant de -5 à +5 qui mesure la direction et l'intensité simultanément » selon Hawkins, Albaum, et Best (1974). Cette échelle est construite verticalement : les notes positives en haut et les notes négatives en bas. La sélection du « +5 » correspond à un accord total avec le terme employé dans l'échelle, alors que le « -5 » correspond à un désaccord total ». Toutefois, elle se présente parfois en sept niveaux, mais il est souhaitable dans le cas présent de la présenter en dix niveaux, afin d'avoir une évaluation la plus précise possible.

Merci beaucoup d'avoir répondu à notre questionnaire.